

كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية - طنجة
FSJES TANGER

المملكة المغربية جامعة عبدالمالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - - طنجة

أطروحة لنيل الدكتوراه في
القانون العام

حكمة الرقابة على الصفقات العمومية للجماعات الترابية

إعداد : الجيه لعتيك
تحت إشراف : الدكتور أحمد
بوعشيق

لجنة المناقشة :

رئيسا	د. أحمد بوعشيق - أستاذ التعليم العالي
مقررا	د. الحاج شكرة - أستاذ مؤهل
مقررا	د. محمد غربي - أستاذ مؤهل
عضوا	د. حميد أبو لاس - أستاذ مؤهل

مقدمة

لما كانت الديمقراطية في معناها العام، هي حكم الشعب، فإن تنزيلها على المستوى العملي تطاب اعتماد منحيين أساسيين، مجالي و بشري، فالأول عمل على خلق كيانات تحت دولتية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المادي، كفل لها القانون اختصاصات عدة لتسييرها الذاتي، و هو جوهر اللامركزية، و الثاني بشري اعتمد آلية الإنتخاب القائمة على اختيار الناخبين لمن يمثلهم في تسيير شؤونهم داخل مجال محدد، مع الحفاظ على و حدة الدولة في مجموعها، فهذه العلاقة مركز-محيط، تتعلق أساسا بتقاسم مسلسل اتخاذ القرار بين المركز- الدولة، و المحيط- الجماعات المحلية، فاعتماد المشرع المغربي اللامركزية، كنظام تدييري يهدف إلى ديمقراطية صنع وتنفيذ القرار محليا، نظرا لتزايد الحاجات المحلية وتفردا عن تلك الوطنية، وسعي الفعاليات المحلية إلى الانعتاق من السياسات الفوقية الإكراهية - نظرا لمعرفتها بواقعا المحلي- استتبع بالضرورة تحويل اختصاصات إدارية، وموارد مالية، لهاته الجماعات المحلية، كوحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لم تعد مهمتها ضمان حسن سير المرافق المحلية وتخفيف العبء على مركز القرار فقط، بل تعدتها إلى الانخراط في مسلسل التنمية، كمسلسل نوعي على المدى البعيد يتحقق عن طريق تحويل البنيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل عام، وكبناء في طور التشكل، يعتمد في المقام الأول على القدرات الداخلية للإنتاج لإقليم ما، وهو ما لا يعني انغلاقا على الذات، وإنما يعني، على العكس من ذلك انفتاحا مواتيا لتبادلات متعددة، في إطار من الإستقلالية التسييرية و التدييرية، و تماشيا مع الأهداف التنموية المسطرة للدولة ككل.

إن هذا الهم التنموي، الذي أضحت تنوء به الجماعات الترابية¹، فرض عليها، القيام بمشاريع تنموية، تهم الأشغال العمومية، والتجهيزات الأساسية، من جهة والعمل على حسن تنظيمها وتسييرها داخليا من جهة أخرى، والتي تمر العديد منها وجوبا بمسطرة الصفقات العمومية، حيث تتيح لمختلف مصالحها تحقيق أغراضها في أحسن الظروف، و تعمل على تحقيق الأهداف العامة المخططة في السياسات الإقتصادية و الإجتماعية بشكل عام، فاقتراديا تعمل الصفقات العمومية على إنعاش النسيج الإقتصادي من خلال البرامج و المشاريع ذات الصبغة الإستثمارية، أما اجتماعيا فتتمثل في اعتبارها نوعا من إعادة توزيع الدخل، حيث تتحول الصفقة العمومية، سواء كانت صفقة أشغال أو توريدات أو خدمات، كنفقة عمومية إلى موارد و مداخيل للمقاولين و التقنيين و العمال الذين ساهموا في إنجازها، و ما يترتب عن ذلك من تحسين لظروف العمل و إنعاش للتشغيل، و من هنا تتبدى أهميتها كألية لا غنى عنها لتلبية الحاجيات الداخلية لجماعة ما، وللقيام بالمشاريع التنموية خاصتها.

و بموازاة تطور الصفقات العمومية و أدوارها ، كان لابد من اعتماد رقابي مواكب، يحافظ على الأموال العمومية لهذه الجماعات، لاسيما في ظل ضعف موارد أغلبيتها، مقارنة باختصاصاتها الواسعة، لذا فإن تلازم إبرام الصفقات مع سداد مستحققاتها المالية لمنجزها، حتم إيلاء العناية القصوى، لتفعيل الرقابة عليه و تطويرها، بما يضمن شفافيتها من جهة، و تمكينها من أداء أدوارها التنموية من جهة أخرى، فالنظام الرقابي هو لازمة كل تدبير إداري سيما ما يندرج تحت صنف النفقات العمومية، و الذي عرف أدواره كذلك تطورات عدة، همت أساسا الوظائف الحديثة التي أنيطت به كداعم و موجه لكل تدبير عمومي، لذا و لاستيعاب التطورات التي همت أدوار و أهداف الرقابة من جهة، و الصفقات العمومية من جهة أخرى، لابد من الرجوع أساسا للتطور التاريخي لكل منهما.

¹ - سيتم استعمال الجماعات الترابية أو المحلية للتدليل على نفس المعنى.

التطور التاريخي للصفقات العمومية و الرقابة :

1. بالنسبة للصفقات العمومية:

لقد تم تنظيم مجال الصفقات عدة مرات قبل و خلال فترة الحماية، ففي معاهدة الجزيرة الخضراء ل 1906، نص الفصل 66 منها على إحداث اللجنة العامة للإشراف على تطبيق الإجراءات الشكلية للمناقصات المتعلقة بتنظيم المنافسة وعرض الصفقات بعد إرسائها على المترشحين الفائزين للمصادقة عليها من طرف السلطات المخزنية، وحسب الفصل 107 من المعاهدة، فتطبيق مبدأ المناقصة المفتوحة على شرطين، أولهما يتعلق بفتح باب المشاركة أمام جميع المترشحين من دون أي تمييز على أساس الجنسية، و ثانيهما يوجب إرساء الصفقة على المتعهد صاحب العرض الأقل ثمناً².

و خلال فترة الحماية تم إرساء القواعد الأولى للصفقات العمومية عبر ظهير 1917، بمثابة نظام المحاسبة العمومية، حيث تم الإحتفاظ بمبدأ المناقصة كأصل مرجعي لإسناد الصفقات مع التخفيف منه بالسماح بإبرام الصفقات عن طريق الإتفاق المباشر في الحالات 16 المنصوص عليها بالفصل 23 من نظام المحاسبة العمومية.

و ب بدايات الإستقلال، تم إصدار مرسوم 1957 بشأن إحداث لجنة الصفقات، مهمتها تتمثل في الرقابة القبلية على صحة إجراءات تنظيم المنافسة من خلال ممارسة صلاحيتها في إبداء رأيها الإجباري

² - كريم الشكاري، الصفقات العمومية المحلية في المغرب بين الإطار النظري و آفاق الإصلاح، موقع العلوم القانونية marocdroit ، ماي 2010، ص 2.

بالموافقة قبل إبرام الصفقة كلما تعلق الأمر بمناقصة محدودة، أو مباراة يقل عدد المتنافسين فيها عن ثلاثة، أو بطلب عروض، أو باتفاق مباشر³، كما تم تنظيم الصفقات المبرمة من طرف الجماعات الترابية بمرسوم 1959 المتعلق بالمحاسبة البلدية⁴، و منذ سنة 1965، تم تنظيمها عن طريق المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات القروية⁵، و هي نفس السنة التي صدر مرسوم 19 ماي 1965⁶، الذي حدد الشروط والكيفيات التي تبرم بها صفقات الأشغال والأدوات والنقل لحساب الدولة، حيث اعتبر هذا المرسوم مسطرة المناقصة المسطرة الرئيسية لإبرام الصفقات نظرا لتركيزها على الاقتصاد في الثمن كمعيار أساسي لتميرها. وقد شكل خطوة هامة في طريق التأسيس لنظام خاص بالصفقات العمومية، و إن كان هدفه الأساسي البحث عن أكبر وفر مالي لخزينة الدولة آنذاك.

وبفعل ضرورات معادلة الثمن والجودة في إسناد الصفقات العمومية، أتى مرسوم 14 أكتوبر 1976، والذي سوى بين مسطرة المناقصة وطلب العروض ومنح للإدارة العمومية سلطات واسعة في اختيار احدهما، كما انه وفقا للفصل 48 من مرسوم 30 شتبر 1976 المتعلق بسن محاسبة عمومية، أصبح يسري على مرسوم 1976 صفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.

³ - مرسوم رقم 2.57.495 بشأن إحدات لجنة للصفقات، بتاريخ 7 يونيو 1957، الجريدة الرسمية عدد 2333 بتاريخ 12 يوليوز 1957، ص 1630، نفس المرجع السابق.

⁴ - مرسوم رقم 2.58.691 بسن نظام للمحاسبة البلدية، بتاريخ 20 غشت 1959، الجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 4 شتبر 1959، ص 2635.

⁵ - مرسوم رقم 2.65.211 بسن نظام لمحاسبة الجماعات القروية، بتاريخ 7 يونيو 1965، الجريدة الرسمية عدد 2754 بتاريخ 11 غشت 1965، ص 1673.

⁶ - مرسوم رقم 2-65-216 المحدد للشروط والأشكال التي تبرم بمقتضاها صفقات الأشغال والخدمات المبرمة لحساب الدولة، بتاريخ 19 ماي 1965، الجريدة الرسمية رقم 2744 بتاريخ 2 يونيو 1965.

ليتم تعديل هذا المرسوم بمقتضى مرسوم رقم 482-98-2 بتاريخ 30 دجنبر 1998، كمبادرة في سياق الإرادة الحكومية الهادفة إلى تخليق الإدارة المغربية، وهو ما تم تأكيده⁷ بمرسوم 5 فبراير 2007⁸ والذي حاول الحد من التدخل البشري، عبر اعتماد نزع الصفة المادية عن المساطر، والتنصيب على محاربة الغش والرشوة كأهم مستجداته، و الذي خضع بدوره لإصلاح جديد يتمثل في رقم 2-12-349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، و الذي حظي بمناقشة واسعة و اعتمد العديد من المستجدات ليقارب القوانين المتطورة المنظمة لهذا المجال⁹.

2. بالنسبة للرقابة :

إن الحديث عن تطور تاريخي للرقابة يكتسي طابعا بالغ التعقيد، لا سيما من زاوية النظر إليها إما كمفهوم، أو كمقتضيات قانونية، أو كمؤسسات رقابية، فمنشأ الرقابة يوازي منشأ السلطة الإدارية وهو قديم قدم التاريخ، إلا أننا سنحاول مقارنته من خلال تتبع تاريخ الرقابة على الاموال العمومية.

ففي مرحلة ما قبل الحماية، و في ظل المجتمعات و الدول الإسلامية، كان هناك ما يعرف بنظام الحسبة و نظام الأمناء، حيث أن مؤسسة الحسبة كانت تنظم نشاط الأسواق، وهي مؤسسة طبعت الحياة الإقتصادية و التجارية بالمغرب، في حين أن مؤسسة أمين الأمناء، و منذ سنة 1881، كانت تقوم بأدوار

⁷ - توفيق السعيد، الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية - الطبعة الأولى 2003 - طوب بريس، ص 5.

⁸ - مرسوم رقم 88-06-2 بتاريخ 5 فبراير 2007، المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة.

⁹ - تم اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول مرسوم الصفقات العمومية حيز التنفيذ، بدلا من فاتح شتنبر 2013 الذي كان مقررا و ذلك من طرف المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 الموافق ل 7 غشت 2013.

استشارية لدى السلطان، و ترأس هيئة الامناء، و هم مجمع الموظفين الذين يشكلون النظام المالي بالمغرب قبل الحماية¹⁰.

و في فترة الحماية، ومع سن مرسوم المحاسبة العمومية بالمغرب، و المذكور آنفا، سنة 1917، أصبحت محكمة الحسابات الفرنسية هي المكلفة بمراقبة الموارد و النفقات التي يعرضها عليها الخازن العام، كما انه و ابتداء من سنة 1932 تم إنشاء اللجنة المغربية للحسابات، و المكلفة بإصدار قراراتها تجاه المحاسبين نهائيا، سواء بإبراء الذمة، أو بتحميل المسؤولية.

أما بعد حصول المغرب على الإستقلال، فقد قام بتغيير مختلف القوانين، بما فيها تلك التي تحكم المالية العامة، فأصدر قانون المحاسبة العمومية سنة 1958، ثم سنة 1967، و إحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960، بجانب المفتشية العامة للمالية، و المراقبة المالية على المؤسسات العمومية، و مراقبة الإلتزام بالنفقات سنة 1969 ثم 1976، مع احتفاظه بأساليب العمل القريبة من تلك المعتمدة في المصادر الفرنسية، و بحلول سنة 1979، انشأ المجلس الأعلى للحسابات كهيئة قضائية و مالية و ذلك بموجب القانون رقم 79-12. ¹¹

أهمية الموضوع

يستمد موضوع هذا البحث أهميته من غنى العناصر المشكلة له، إن على المستوى النظري البحث من خلال حمولاته الدلالية، و محاولة تفكيكها معرفيا لاسيما في شقه المتعلق بالحكمة ، هذا المفهوم الذي يشكل عنوانا لكل تدبير عمومي ناجح، أو في مسائلة عملية الرقابة و الأدوار المنوطة بها، التي تطورت و

¹⁰ - جمال السليمانى، المحاكم المالية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في الحقوق، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2000-2005، ص 190.

¹¹ - نفس المرجع ، ص 199.

تغيرت بتغير المراد منها، لتشكل داعم مشارك في التدبير و ليست حارسا يتسلح بتوقيع الجزاءات و تصيد المخالفات، أو على المستوى العملي من خلال ضبط الإطار الجغرافي - القانوني التي تتم فيه الصفقات الجماعية¹²، و المحدد بصيغة لامركزية تشكلها الجماعات المحلية، كفضاءات تحت دولتية تروم التنمية أساسا، و توفير إطار أمثل للتدبير تشكل الصفقات العمومية أهم آلياته، ثم إن توالي المراسيم المنظمة لهذا المجال الحيوي، ما هو إلا ترجمة للاهتمام البالغ الذي يتم إيلاءه لها والذي يمكن إرجاعه إلى عدة معطيات أهمها:

أولاً: هاجس التخليق و مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي، إذ تعتبر القوانين المنظمة للصفقات العمومية عامل جذب مهم للإستثمارات.

ثانياً: ضخامة الأموال المرصودة للصفقات العمومية، سواء من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، مما يجعلها مجالاً خصبا للمخالفات المقصودة أو الغير المقصودة التي تستهدف المال العام.

فقد شهدت الصفقات العمومية، والتي تشمل نفقات الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، ارتفاعاً كبيراً خلال العشرية المنصرمة، لتبلغ سنة 2011، 160 مليار درهم، أي ما يناهز 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و غدت بالتالي مكوناً من مكونات النشاط الإقتصادي لا يمكن تجاهله¹³.

ثالثاً: الأهمية الحيوية للقطاعات التي تنصب عليها الصفقات العمومية من توريدات وخدمات، إضافة إلى الأشغال العمومية، وما تمثله من أهمية سوسيو اقتصادية، و كذلك الأدوار التي أصبحت تناط بها، كأداة تدخلية ترسم ملامح السياسة العمومية و تترجم توجهات الاستثمار و الإنفاق العمومي.

¹²- تعني الصفقات الجماعية، صفقات الوحدات الترابية، و التي سيتم استخدامها في مختلف مراحل هاته الدراسة.

¹³- الصفقات العمومية، رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الإجتماعية، رأي المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، إحالة ذاتية رقم 2012/7

ونظرا لهاته المعطيات -أيضا- تتبدى أهمية الرقابة على الصفقات المحلية، حيث أن التدبير والرقابة، هما وجهان لعملة واحدة، وأي تنظيم إداري أو اقتصادي يتوخى الفعالية، يفترض نظاما رقابيا موازيا، لا سيما مع توارد التقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية و الدولية، و التي تشير كلها إلى استمرار مشاكل ثقل المساطر و غياب الشفافية بالصفقات العمومية، فقد بين بحث ميداني أجري لفائدة منظمة ترانسبارنسي المغرب مع عينة من 400 مقابلة، أن 10 بالمائة منها فقط تشارك بانتظام في الصفقات العمومية، و أن مايقارب 60 بالمائة تعتبر أن المساطر المتعلقة بتلك الصفقات معقدة و مكلفة، و تطبعها ممارسات فساد¹⁴.

مما يعمق من مسؤولية كافة الأجهزة الرقابية، و المسؤولة عن ضبط هذا المجال الحيوي، و يجعل إخضاع أدوات اشتغالها، و الأدوار المنوطة بها، للدراسة و التحليل، في أفق مقارنة شاملة، تحاول تجميع مختلف عناصرها، و هيئاتها، في منظومة واحدة تساعد على تيسير فهمها، و تحسين فعاليتها، أمرا بالغ الأهمية.

فالتعرض لهذا المجال عبر منظومة الحكامة يتيح ميزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتحليل المفهوم و محاولة الإحاطة بمختلف جوانبه، و تحديد آليات اشتغاله لا سيما مع تشعب مجالات استعماله حسب الغايات منه، أما الثانية فتهم تبيان كيفية استخدام هذا المفهوم على مستوى الرقابة على الصفقات الجماعية، في سبيل وضع نموذج حكاماتي لها.

أسباب اختيار الموضوع :

وقد تم اختيار هذا الموضوع لأسباب ذاتية و أخرى موضوعية يمكن تلخيصها في ما يلي:

¹⁴ - الصفقات العمومية، رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، رأي المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، مرجع سابق ص 3.

- الأسباب الذاتية :

تتبدى أهمية الأسباب الذاتية في كونها تشكل الحافز الأساسي لإستكمال موضوع البحث، و استنباط مختلف تفرعاته - في حدود المتاح طبعاً-، لا سيما مع مفهوم الحكامة الذي شكل اتساع مجالات استعماله أهم دافع شخصي لمحاولة الإحاطة به من جهة، في مواجهة مع مجال الرقابة على الصفقات العمومية ذي التأثير المباشر على العملية التنموية، حيث تولدت فناعة شخصية بكون ضبط هذا المجال الحيوي ستتسحب نتائج مباشرة على التنمية لا سيما في مستواها المحلي.

- الأسباب الموضوعية :

و تتمثل هاته الأسباب في أهمية منظومة الحكامة، كمقاربة حديثة تجد أسباب اعتمادها في شتى الميادين، حيث أضحت عنوانا لكل نجاح محقق في أي مجال، و مع أهمية الأدوات المفاهيمية التي توفرها، فإن تطبيقها على مستوى محلي متكاتف العلاقات و الإتجاهات، لتجويد عملية رقابية متعددة الأطراف، في مجال حساس يرتبط بالصفقات العمومية، و أدوارها التنموية، يجعلها الإطار الأمثل لدمج مختلف هاته العناصر ضمنا لفعاليتها و حسن استغلالها، مع أنها مغامرة معرفية، في مفهوم يسمح باستغلالات مختلفة له، مما شكل الدافع الأساسي لدراسته في علاقة بمختلف العناصر السابقة.

- تطور الترسانة القانونية التي تهم الرقابة على الأموال العمومية، دون أن توازيها محافظة على الأموال العمومية من الاختلاس والتبذير، فهل الأسباب توجد داخل النصوص القانونية، أم في مستعملي هاته النصوص؟ فالمطلع على سيرورة النفقة العمومية، يلاحظ نوعا من التشديد عليها، حتى يكاد يستحيل التلاعب فيها وبالمقابل فقد تكون المسطرة قانونية تماما، ولكنها تتطوي على سوء نية تؤدي إلى اختلاس هذه النفقة العمومية.

- أهمية الصفقات العمومية كآلية للقيام بالمهام التنموية بالنسبة للجماعات المحلية، وضخامة الأموال التي تصرف فيها، مما يحيل إلى الربط بين ما يخصص للصفقات المحلية من مبالغ هائلة، وبينما يطبق على أرض الواقع بعد إتمام عملية التنفيذ والإنجاز الفعلي لأغراض هذه المبالغ، إضافة إلى آفة الفساد التي تطل هذا المجال، حتى أضحت التهديد الأبرز لكل فعل عمومي ذا بعد مالي.

- ضعف الاهتمام بصفقات الجماعات المحلية، حيث هناك غياب لقانون خاص بصفقات الجماعات المحلية، وهو ما لا يتماشى مع منطق التنمية، والذي يعتبر أن تنمية إقليم ما يجب أن تقوم بناء على مبادرة الفاعلين المحليين فيه، وهو ما يتطلب تحويلهم الظروف المواتية، خاصة في شقها القانوني كمؤطر حتمي للفعل العمومي.

- ثم أخيرا أهمية العملية الرقابية، في حد ذاتها لتجويد تدبير صفقات الجماعات المحلية، وتبيان مدى اعتمادها للتوجه الحديث المبني على مختلف المناهج العلمية ، و مدى اتساقها داخل منظومة للحكامة.

تحديد الموضوع :

إن موضوع حكامة الرقابة على الصفقات الجماعية متعدد الإرتباطات و متداخل المجالات لذا فإن تحديده على وجه الدقة يتطلب تفكيك العناصر الأساسية المكونة له، و تشمل الحكامة، الرقابة، الصفقات العمومية، ثم الجماعات المحلية الجماعية¹⁵:

1. الحكامة :

¹⁵- يتعلق الأمر هنا فقط بتبيان هاته العناصر دون التعمق فيها، و الذي سيرد تفصيله في القسم الأول من هذه الدراسة.

مفهوم الحكامة من المفاهيم ذات الاستعمالات المتعددة، و الذي يستمد تعدده من تنوع الحقول التي وظف فيها، حيث أصبحنا اليوم نتحدث عن الحكامة المدنية، الحكامة المحلية، الحكامة السياسية، الحكامة الاقتصادية، الحكامة الاجتماعية...، و هذه التوظيفات تستند في مرجعيتها على الغايات التي تتراد من المفهوم في كل مجال على حدة، و هو ما تسمح به البنية النظرية للمفهوم، كنوع من التدبير الواعي لبنيات النظام، مع غاية تستهدف تعزيز شرعية الحقل العمومي، و تحفيز الأفراد لممارسة حقوقهم حتى يساهموا في الشأن العمومي¹⁶.

و تركز الحكامة على تأسيس شبكات الفاعلين و المؤسسات بمختلف أصولها، و تتصل بمختلف الوظائف و الأدوار التي تصاغ جماعيا لإنجاز مهمة ما، و هي و الحالة هاته تكون ذات طابع عمومي¹⁷، كما أنها في مفهومها العام تشكل مقاربة عصرية لصنع القرار و التدبير الجيد للشأن العام، تعتد بتطوير المفاهيم التقليدية المستعملة في مجال التدبير، و تعبر عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع بمستوياته (المحلية، الوطنية و العالمية) و موارده المختلفة، عن طريق منهجية للعمل المتعدد الأطراف (سلطات عمومية، قطاع خاص و مجتمع مدني)، و عن طريق آليات للفعل تعتمد معايير حكاماتية من قبيل المشاركة، المشروعية، الشفافية، و المسؤولية..، وذلك لهدف عام هو تحقيق شرط التنمية بجميع أبعادها، فالحكامة بهذا المعنى، هي منهجية أو نسق يتطلب التعدد في الأطراف المتدخلة، و التنوع في الأسس و المرجعيات المعتمدة، و التوحد في الغاية و الهدف العام و هو تحقيق شرط التنمية المجتمعية الشاملة.

2. الرقابة :

¹⁶ - Riadh ZGHAL : Du gouvernement à la gouvernance : Nouveaux défis lancés à l'Etat, R. M. A. D, n° 19, décembre 2004, pp : 10-22.

¹⁷ - عبد الكريم غريب، الحكامة في مجال التربية و التكوين، مجلة عالم التربية، عدد 20، ص 123.

تعني الرقابة لغويا المحافظة والانتظار والحراسة، فالرقيب يعني الحافظ والمنتظر والحارس، أما علميا، فمعناها يتعدد ويختلف من فقيه إلى آخر ويمكن حصره في اتجاهات ثلاث¹⁸:

- يستند الاتجاه الأول على الجانب الوظيفي للرقابة، ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ومن رواد هذا الاتجاه هناك "هنري فايول" الذي يرى أن الرقابة هي التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة.

- أما الاتجاه الثاني فيهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات، وركز على الخطوات التي يتعين اتباعها وإجرائها للقيام بعملية الرقابة، ومن مؤيدي هذا الاتجاه نجد كل من (Lockyer) و (Roman chandran).

- في حين يهتم الاتجاه الثالث بالأجهزة التي تضطلع بالرقابة، وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج.

ومهما تعددت واختلفت تعاريف الفقهاء والباحثين، حول مفهوم الرقابة، فإنها تنصب في اتجاه واحد هو تدبير الأموال العمومية والمحافظة عليها، والتأكد من أن الانفاق العام قد تم وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل، وأن الموارد العمومية قد حصلت واستخدمت أحسن استخدام أو استعمال، وهو المفهوم الذي عرف تطورا متسارعا، حيث ظهرت عدة اتجاهات حديثة للرقابة، تتجاوز فيها الضبط القانوني فقط، كوظيفة، إلى داعم أساسي للتدبير سواء بتقييم سياسات هذا التدبير، أو إخضاعه هو ذاته للتقييم، و إما في إطار مندمج يتمركز على منظور شمولي للرقابة سواء كوظيفة، أو كداعم يأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر التدبير.

¹⁸ - حميدوش مدني، المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، التشكيل والاختصاصات، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكادال-الرباط- 2001-2002، ص 22.

ومما يصعب تناول الرقابة بالدراسة، إشكال وجهة النظر التي تمكن انطلاقاً منها دراسة الرقابة، دون الوقوع في الارتباك منهجياً، وهي عامة لا تخرج عن إحدى ثلاث:

- من حيث توقيت ممارستها: فتكون إما سابقة، وذلك حين تتخذ صورة الموافقة السابقة من أجهزة الرقابة على القرارات المتخذة، وإما موازية للتأكد من أن ما يجري عليه العمل يوافق الخطط والسياسات المرسومة، أو لاحقة وهي تتم بعد تمام الأنشطة التي تطالها.

- من حيث نوعها، يمكن أن تكون إدارية، حين تتولاها أجهزة إدارية أو مالية، أو قضائية.

- من حيث الجهة التي تتولى ممارستها، حيث تنفرع إلى رقابة داخلية، أي من داخل الوحدة التي تتولاها، وأخرى خارجية وذلك حيث تتولاها هيئات خارجية، وقد تم اعتماد هذا التقسيم أثناء الدراسة لكن بشكل موسع، حيث تمت مقاربتها من حيث المجال المحلي، فالرقابات التي تتم في إطار داخلية، في مقابل الخارجية التي تتم من خارج هذا المجال المحلي.

3. الصفقات العمومية :

- يقصد بالصفقة لغويا ضرب اليد على يد أخرى، وهكذا يقال صفق على يده، أي ضرب يده على يده وذلك دلالة على حصول اتفاق، ولهذا أطلقت كلمة صفقة على التعاقد الذي يهدف إلى إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات، وتعتبر لازمتها الصفة العمومية متى كان أحد الأشخاص العمومية طرفاً فيها، سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. ومن التعاريف التي أعطيت للصفقات العمومية يمكن أن نورد ما يلي:

- الصفقة العمومية عقد يبرم بين أحد الخواص (أفراد، شركات، مقاولات) وبين شخص عام (دولة، جماعات محلية، مؤسسات عمومية) يلتزم بموجبه بإنجاز لفائدته هذا وتحت مراقبته أشغال، أو توريدات أو خدمات، مقابل ثمن محدد في حيثيات العقد¹⁹.

- الصفقة العمومية عقد يتم وفق شكليات القانون العام، وهو عبارة عن اتفاق بين شخصين مختلفين، احدهما عام والآخر خاص للقيام بأعمال مقابل ثمن محدد²⁰.

- وقد عرفها المرسوم الجديد للصفقات العمومية، بأنها كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات²¹.

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ "الصفقة العمومية" تم تمييزه من بين العقود الإدارية نظرا لأنه يفترض تطبيق نظام قانوني خاص به.

4. الجماعات المحلية :

تجد الجماعات المحلية، مرجعيتها القانونية بالدستور²²، و التي خصص لها دستور فاتح يوليوز الباب التاسع، حيث أصبحت تعرف بالجماعات الترابية، فحددها الفصل 135 منه بكونها ، الجهات

¹⁹- Rene Romeuf, la pratique des marchés publics, J. Delmas et cie 2^{ème} édition, p A1.

²⁰- Didir Batselé, Philippe Flamme, Philippe Questainnôut, initiation aux marchés publics –BRUYANT- Bruxelles- 2001, p 21.

²¹ - و هو نفس التعريف الذي كان منصوص عليه في مرسوم 5 فبراير 2007.

²² - الدستور الجديد للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، سلسلة نصوص قانونية محينة، عدد 21، الطبعة الثانية 2012، ص 62.

و العمالات و الأقاليم و الجماعات، و عرفها بأنها أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، و تندرج ضمن الإطار المحلي، كفضاء تحت دولتي لازم لكل لامركزية إدارية²³.

و بهذا المعنى يتضمن المفهوم القانوني للجماعة المحلية مايلي²⁴ :

- الجماعة المحلية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لإعتبارات تاريخية و سوسيو قبلية و ثقافية و اقتصادية، أو سعيا لتحقيق تعاون و تكامل بين مكونات المنطقة.
- تدخل الجماعة المحلية في حكم القانون العام، و تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي، و هذه الصفة تخول لها الصلاحية لتنفيذ الأحكام القانونية.
- يتولى تدبير شؤون الجماعة المحلية أجهزة خاصة بها مجلس منتخب و مكتب تنفيذي منتخب كذلك.

- يخضع التدبير المحلي لنظام القانون العام قصد صيانة الوحدة الوطنية، و تقادي تبديد جهود الدولة و ذلك بواسطة مراقبة إدارية أو قضائية.
- للجماعات المحلية اختصاصات ذاتية و اختصاصات تنقلها إليه الدولة، فالمجلس الجماعي يفصل في قضايا الجماعة، و يمكنه تقديم اقتراحات و إبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة، و التي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي من أشخاص القانون العام.

فالجماعات المحلية هي تعبير عملي للديمقراطية، يستند تسييرها على العملية الإنتخابية أساسا مع

ضمان تواجد موازي للسلطة المركزية

²³ - يبلغ عدد الجماعات المحلية، 16 جهة، و 75 بين العمالات و الأقاليم، و 1503 جماعة منها 1282 قروية.

²⁴ - الجماعات المحلية في أرقام، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، طبعة 2011، ص 6، و سيتم التركيز بهاته الدراسة على الجماعات الحضرية و القروية، كونها تشكل لحد اللحظة التمثيل الحقيقي للمركزية، في مقابل الجهة و العمالات و الأقاليم و التي لازال وضعها ملتبسا، لا سيما مع حرمانها من التحكم بنفقاتها، و الحضور القوي لتمثليات السلطة المركزية بها، كما سيتم اعتماد اصطلاح "الجماعات المحلية" بدل "الترابية" كونه المعبر عن الحالة الراهنة.

صعوبات البحث :

بالإضافة إلى الصعوبات التي يعرفها البحث العلمي عموماً في العلوم الاجتماعية، تمت مواجهة صعوبات أكثر تفصيلاً أثناء إنجاز البحث، وهي على شقين: الأول نظري يتعلق بصعوبة التجميع الذي تفرضه طبيعة الموضوع المتناول، بحيث هناك الحمولة النظرية القوية لمفهوم الحكامة، وتعدد القوانين ومؤسسات المتعلقة بالرقابة، ثم هناك قوانين تتعلق بالصفات العمومية، وأخرى تحيل عليها من مراسيم أخرى، وأخيراً هناك المستوى المحلي بكل حمولاته القانونية، الاجتماعية، الديمقراطية والتنمية، إضافة إلى أن هناك غياب للكتابات المتخصصة في هذا الموضوع.

الثاني عملي ويتعلق أساساً بالحساسية المفرطة تجاه أرقام الصفقات وتفصيلها لدى القائمين عليها، إذ هناك تعميم تام على هذه الأرقام، يرافقه الشك في الغرض من البحث عنها، وهو ما لا يتوافق والشفافية المفترضة، كما يحيل إلى نوع من الخوف، وسوء النية. ثم هناك الصعوبات المتعلقة بالمراجع ثم القوانين وتعيينها، و ضبط الأركان الأساسية لمبنى البحث العام، وأخيراً البحث عن التكامل في عناصره الأساسية.

إشكالية الموضوع :

إن منطوق عنوان الدراسة يحيل بذاته إلى الإشكالية المركزية لها، حيث أن حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، ليست قائمة بحد ذاتها، بل هي المطلب الأساسي، و الذي يشكل في نفس الوقت إشكالية الوصول إليه، مما يجعلنا نطرح السؤال الجوهرى التالي:

كيف يمكن تحقيق حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية؟

إن الإجابة عن هذا الإشكال الرئيس يمر ضرورة، عبر الإجابة على الأسئلة الفرعية والتي تنبثق

عنه:

- ما ماهية الحكامة والرقابة نظريا؟ وكيف يمكن اعتمادها بالرقابة على الصفقات الجماعية؟
- ما المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، و ما محدداتنا؟
- ما هي الأشكال الرقابية المطبقة على الصفقات العمومية الجماعية؟
- وما مدى قدرتها في ضبط مجال الصفقات الجماعية؟
- كيف تعمل الحكامة على إدارة الإشكالات التي تثيرها هاته الأنواع من الرقابة؟
- كيف يمكن الملائمة بين المنظومات القانونية المتعلقة بكل الرقابة، الصفقات الجماعية و التنظيم المحلي عبر حكامة النص القانوني؟
- إلى أي حد يمكن لحكامة الرقابة على الصفقات الجماعية التقليل من الارتباط القوي بينها وبين الفساد؟
- ما مدى فعالية الرقابة المطبقة على صفقات الجماعية؟ وما مدى جدواها أمام استمرار تزيف الأموال العمومية؟
- ما التصور الشامل لإرساء بناء نظري لحكامة الرقابة على الصفقات الجماعية؟
- ما الصعوبات التي قد يثيرها هذا الإرساء؟

منهجية الموضوع :

إن تناول حكامة الرقابة على الصفقات الجماعية ، لا بد وان يمر عبر قناة أو عملية تركيبية، تستحضر في مستوى أول، النظام القانوني المطبق على الصفقات العمومية، ثم في مستوى ثان المجال المحلي، للتقاطع في مستوى ثالث مع أجهزة الرقابة على المالية العمومية بشكل عام، والمالية المحلية بشكل خاص، مما يثير معه إشكالات المنهج المتبع.

فالمنهج هو السيرورة و الكيفية المتبعة من أجل الكشف عن حقيقة علمية معينة، أي مجموع الخطوات التي على الباحث إتباعها بغية البرهنة أو الوصول إلى حقيقة ما، و من المؤكد أن اختلاف المنهج المتبع للوصول إلى الحل يؤدي إلى اختلاف النتائج و الحلول.

فمن وجهة نظر عملية، فالمشكل قد لا يكمن في تسمية منهج أو مناهج، وإنما في الغرض الابدستولوجي من الاستعمال والذي يكمن في الترشيد والصرامة العلميتين للاستعمال، فما العمل إذا ما عجز منهج عن الإجابة عن سؤال كيف؟ فالحاجة الفعلية إلى المنهج المتعدد، تجد أساسها في كون الباحث يبقى سيد نفسه في اختيار الآليات والإجراءات والوسائل التي تساعد على إنجاز بحثه، وبالتالي لا يكون ملزماً بتقليد أي منهج أو الاقتباس منه²⁵، لذا فسيتم اعتماد "المنهج المركب" و الذي يتعامل مع مختلف المناهج، تعاملًا نفعيًا يستلهم من كل منهج على حدة ما يتوافق مع تفاصيل الإشكالية المركزية للموضوع، سيما بعد عجز المناهج الأحادية عن الإحاطة بالظواهر التي تعالجها، و تراجعها بشكل كبير جراء تعقد و تعدد المشاكل المطروحة معرفيًا.

إن هذا المنهج المركب، يجمع عناصر مختلفة من المناهج المستعملة في العلوم الإجتماعية، كالمنهج القانوني، المنهج الوظيفي، المنهج النسقي أو الإستقرائي، في سيرورة تكاملية غايتها المقاربة الشمولية للإشكالية، لا سيما مع ترابط العلاقات، إن داخل المجال المحلي، أو تعدد الوظائف الرقابية، و اختلاف مراكزها و مضامينها .

خطة البحث :

²⁵ محمد الغالي، المختصر في أسس ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية - الطبعة الأولى ماي 2005 - مكتبة المعرفة، مراكش، ص 83.

ولمقاربة الإشكالات التي تم التطرق لها آنفاً، و استرشادا بالمنهج المركب المشار إليه سنعمد خطة للبحث تعتمد تقسيماً ثنائياً، ينسحب على مجموع هذه الدراسة :

- **القسم الأول** : سنحاول فيه تبيان الأسس النظرية للحكامة و الرقابة، من جهة، و تحديد المقترضات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، من جهة أخرى، حيث عنواننا القسم الأول ب "الأسس النظرية و القانونية للحكامة، الرقابة و الصفقات العمومية"، و تضمن بابين، عالج الأول منهما التاصيل النظري للحكامة و الرقابة، فيما بين الثاني التأطير القانوني للصفقات العمومية.

و قد قسمنا الباب الأول إلى فصلين، تناول الفصل الأول: الإطار النظري للحكامة، والذي قسم إلى مبحثين، انصب الأول على دراسة مفهوم الحكامة و تمييزه، فيما الثاني عالج مرتكزات الحكامة و مؤشراتهما، أما الفصل الثاني من الباب الأول، فيشمل مبحثين كذلك، خصص الأول للمفاهيم الأساسية للرقابة، و الثاني للاتجاهات الأساسية لنظريتها.

أما الباب الثاني من القسم الاول، فقد تم إفراده للتأطير القانوني للصفقات العمومية، و تقسيمه إلى فصلين، الأول يتعلق بمفهوم الصفقة و أشكالها، بتحديد مفهومها و تعريفها في مبحث أول، لتبيان أنواعها و بناءها القانوني في مبحث ثان، و الفصل الثاني يتضمن المحددات القانونية للصفقات العمومية، و تم تقسيمه إلى مبحثين، اهتم الأول بالإحاطة بالإصلاح الجديد للصفقات العمومية، بتبيان سياقه و مرتكزاته، في حين انصب المبحث الثاني على معالجة المقترضات القانونية الخاصة بالجماعات المحلية، الحكامة والرقابة، لكونها تشكل صلب موضوع البحث، و عناصره الأساسية التي يجب تحليل منطوقها القانوني قبل تبيان ارتباطاتها العملية و كيفية أجرأتها.

- **القسم الثاني** : تناول "حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، من التشخيص إلى البناء النظري"، و تم تقسيمه إلى بابين، تناول الأول تشخيص النظام الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية، فيما الثاني تناول الباب الثاني البناء النظري لحكمة الرقابة على الصفقات الجماعية.

فالباب الأول من القسم الثاني توزع بين فصلين، الأول يتعلق بالرقابة الداخلية على الصفقات الجماعية، والذي قسم إلى مبحثين، اهتم الأول بدراسة رقابة الجماعة المحلية على الصفقات من التحضير الى التنفيذ، فيما الثاني عالج رقابة الأجهزة اللامركزية وموقعها في سيرورة الصفقة، أما الفصل الثاني من الباب الأول، فشمّل مبحثين أيضا ، الأول خصص لدور المفتشيات العامة في رقابة الصفقات الجماعية ، و الثاني الأجهزة القضائية ودورها في تقويم اختلالات الصفقات الجماعية.

أما الباب الثاني من القسم الاول، فقد تم تخصيصه للبناء النظري لحكمة الرقابة على الصفقات الجماعية مع تقسيمه إلى فصلين، الأول يتعلق الحكامة في مواجهة إشكالات الرقابة على الصفقات، بتبيان معيقاتها القانونية والمادية في مبحث أول، لتبيان التدخل البشري في مجال الرقابة على الصفقات الجماعية و تأثيراته في مبحث ثان، في حين انصب الفصل الثاني على مقارنة الحكامة بين التفعيل و إكراهات التنزيل، و تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول خصص لتتبع تفعيل الحكامة بداية من تدبير الواقع الرقابي إلى الأجراء ، في حين حاول المبحث الثاني تبيان متطلبات تنزيل الحكامة و إكراهات التطبيق التي قد تعترضها.

لنختم هذه الدراسة بخاتمة عامة، في محاولة لتجميع و تلخيص مختلف النتائج التي تم التوصل إليها، و لآفاق التي يطرحها الموضوع المتناول.

و بهذا يكون التصميم العام المعتمد بهذه الدراسة على الشكل الآتي :

القسم الأول : الأسس النظرية و القانونية للحكمة، الرقابة و الصفقات العمومية.
القسم الثاني : حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، من التشخيص إلى البناء النظري.

القسم الأول : الأسس النظرية و القانونية للحكمة، الرقابة و الصفقات العمومية

إن تناول حكمة رقابة الصفقات الجماعية بالدراسة يقتضي أولاً تبيان الأسس التي يقوم عليها كل عنصر مشكل لمجموعها، أي الحكمة من جهة، و الرقابة من جهة أخرى، عن طريق تدقيقها علمياً، و الكشف عن تأصيلها و مفهومها ، باعتباره نقطة الإنطلاق نظرياً لتحقيق ما يرجى منها عملياً، فالمبنى النظري هو نقطة الإنطلاق في العلوم الإجتماعية، لتحديد المفاهيم و التوسع قدر الإمكان في التعاريف التي أعطيت لها ، بما يسمح بتكوين نظرة شمولية عنها في مرحلة أولى، لنخلص إلى تجميع العناصر المتوافقة و غاية البحث في مرحلة ثانية، لذا فسيتم تناول مفهوم الحكمة و مقاربتها مفاهيمياً، و العمل على

تحديد

مرتكزاتها

و المؤشرات التي تؤدي مهمة قياس تطبيقها، للتطرق فيما بعد إلى الأسس النظرية للرقابة، أركانها ثم أهدافها و التي تشكل العنصر – المفتاح لفهمها، فإن كانت الرقابة تحظى بنوع من التوافق حول مفهومها الأولي الذي يفيد التيقظ و الحماية، فإنها من أكثر المفاهيم التي تتغير بتغير الغاية منها، حيث تحكمها نظرة الممارس لها و التوقيت الذي تطبق فيه، فتتغير متبعاً لذلك من عامل خارجي يعتمد المساءلة البحثية، إلى عامل مشارك و مساند في العملية التدبيرية، لذا وجبت الإحاطة بمختلف جوانبه لتيسير فهم منطلقاته أثناء تطبيقه على الصفقات العمومية.

لنتطرق بعد ذلك للتأصيل القانوني للصفقات العمومية و تبيان موقعها ضمن باقي العقود الإدارية، فبصفة عامة، فإن المعاملات ذات الصبغة العمومية، يوطرها لزوماً القانون بشكل أشد مما هي عليه بين الخواص، لا سيما في مجال حيوي كـ مجال الصفقات العمومية، يرجع الفضل في إنشائه و تحديد آليات اشتغاله إلى القانون نفسه، لذا فإن دراسة المقتضيات القانونية تشكل قاعدة الإنطلاق لضبط هذا المجال، مع إدراج جميع الحثيات التي رافقت صدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية، و تبيان أهم مستجداته.

الباب الأول: التأطير النظري للحكامة و الرقابة

إن التأصيل النظري للحكامة و الرقابة، - كما سبقت الإشارة- هو المنطلق الأساسي لفهم الأدوار المنوطة بها، داخل مجال حيوي كالصفات العمومية، لا سيما مع مفهوم كمفهوم الحكامة، لا زال يتردد في جميع المجالات لغايات مختلفة، حسب مايراد منه، مع تواجد العديد من الإلتباس داخل مؤدى المفهوم نظريا، ثم مفهوم الرقابة الذي و إن تناولته العديد من الكتابات و الدراسات، إلا أنه يشهد حركية مستمرة، تطور المفهوم ذاته و وظائفه، مما حتم تحليله للوصول إلى آخر اتجاهاته.

فإذا كانت الحكامة بناء نظري، تعتمد أسلوبا جديدا في كيفية ممارسة التدبير الحديث، بآليات تساعد على التأطير العملي داخل مجال معين، عبر ضبط و توظيف الوسائل الحيوية، البشرية و المادية و التقنية و المؤسساتية و القانونية المتاحة، لبلوغ الغاية المتوخاة، فإن اعتمادها لا ينتهي بتحقيق هذه الغايات لكونها مرحلية، بل إنها أشمل و أعم بحيث تهدف إلى إقرار و ترسيخ نظام تدبيري عقلائي ممنهج، شفاف و مندمج.

كما أن الرقابة مفاهيميا و إن كانت تفيد المطابقة سواء مع ماهو قانوني أو ماهو تدبيري، إلا أن تطور المجالات الخاضعة لها أثر فيها بشكل كبير، لدرجة أصبح التمييز بين اتجاهات كلاسيكية و أخرى حديثة، لا زالت كل منها تحتفظ بأسباب قوية لبقائها، فمثلا رقابة المشروعية و التي تهدف إلى التأكد من صحة التصرفات قانونيا و انضباطها لمقتضياته، لا يمكن تجاوز أهميتها مفاهيميا أو عمليا، كون مخالفتها يوجب المساءلة و توقيع الجزاءات، إلا أن اقتصار الرقابة على هذا الجانب الوحيد من التصرفات العمومية، يحد من أدوار الرقابة ذاتها في العملية التسييرية، لذا فكان لزاما أن يتطور مفهوم الرقابة بما يواكب الإتجاهات الحديثة، و التي عملت على إدماج الرقابة كعامل داعم و مساند في التدبير العمومي في إطار نوع من التكامل.

الفصل الأول: الإطار النظري للحكمة

تعتبر كلمة "حكمة" من الكلمات الدخيلة و التي لا وجود لمقابلها في القاموس اللغوي العربي، و قد دخلت من خلال محاولات مجموعة من الترجمات التي قام بها بعض الباحثين معتمدين في ذلك على قياس المعنى و اللفظ انطلاقا من المدلول الفرنسي أو الإنجليزي للكلمة²⁶، و من ثمة فإن تعاريفها المتعددة تبقى بشكل عام رهينة بالمرجعية الثقافية و اللغوية و الإيديولوجية و العلمية التي ينطلق منها الباحث، و هو ما نتج عنه اختلافات كبرى سواء على مستوى النقاش، أو التمثلات أو معايير التطبيق²⁷، إلا أنه و رغم تعدد المعاني التي يشملها مفهوم الحكمة، فإن تعاريفها المتعددة، تتم جميعها عن نفس الاهتمامات، كيف التسلح بأدوات وقوانين وقواعد تقبلها السلطات العمومية والسكان، وتضمن الفعالية اللازمة للمؤسسات و المواطنين من أجل تحقيق التنمية.

فهذا المفهوم يحمل حمولة نظرية غنية بالمعاني، تتباين حسب تباين المجال المستهدف، حيث نجدها تعبر عن أسلوب جديد في التدبير يشجع التشارك بين المسيرين و المفاهيم و يكسر الحدود بينهم ، كما تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات و صقل القدرات و دعم التواصل الداخلي و الخارجي، كما تعتبر وسيلة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الإستراتيجية الكبرى لمؤسسة ما، و من تم يمكن تطبيقها في مجالاً شتى يسمح بها غنى مفهوم الحكمة و مرونته.

وقد أثارت الحكمة العديد من النقاشات إبان ظهورها، والمتعلقة أساسا بمفهومها والإمكانات التي توفرها، سواء داخل القطاع الخاص أو القطاع العام، بما يجعل التعرض لمفهومها و تمييزه أمراً حيوياً لفهمها

²⁶ - عبد العزيز أشرفي، الحكمة الجيدة الدولية و الوطنية و الجماعية و متطلبات الإدارة المواطنة، الطبعة الأولى 2009، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ص 10-11.

²⁷ - J.F.Prud'homme, les parties politique et la gouvernance ; in «la gouvernance : un concept et ses applications » . Edition KARTHALA ; Paris 2005 ; p 97-98.

(الفرع الأول)، إضافة إلى المرتكزات التي تقوم عليها و المؤشرات كوحدة لقياس تطبيقها ونجاحتها (الفرع الثاني).

المبحث الأول: الحكامة : نحو مقارنة للمفهوم و التمييز

قبل إيراد التعاريف التي تناولت الحكامة، لابد من الإشارة إلى ضرورة تجاوز التعمق في جذوره وأصوله لكونها تختلف حسب المرجعيات المتناولة له . فبعض الأبحاث أرجعت أصوله الى اليونانية لتنتقل الكلمة بعد ذلك الى اللغة اللاتينية تحت لفظ "GUBERNANCE" ويستعمل المصطلح في اللغة الفرنسية القديمة للدلالة على فن او طريقة الحكم كمرادف للحكومة ، ثم لتنتقل الكلمة بعد هذا الى اللغة الانجليزية في القرن الرابع عشر تحت اسم "Gouvernance"، وهناك من أرجعه تاريخيا إلى القرن الثالث عشر ، و هو منبثق من فعل حكم يحكم ومعناه Baillage²⁸، فالبحت في الجذور التاريخية أو اللغوية للمصطلح يصطدم بكثرة الطروحات التي تتوه بنا عن الغاية الأساسية لضبط المصطلح تعريفيا و مفاهيميا في مقابل التنازل القطعي عن التأصيل اللغوي و التاريخي، نظرا للتطور المستمر والذي يكفينا منه ما أصبح عليه المصطلح لا ما كان عليه، لذا فسنعرض المفاهيم التي أعطيت للحكامة، للتطرق بعد ذلك لتمييز المصطلح لتبيان المفاهيم ذات العلاقة الوثيقة به.

المطلب الأول : مفهوم أو مفاهيم للحكامة؟ :

يختلف تناول مفهوم الحكامة باختلاف مشارب الدارسين له، و سنحاول التمييز بين الأدبيات الفقهية، التي تناولت المفهوم بالدراسة قصد ضبطه مفاهيميا، و الأدبيات الأمامية و التي ربطت المفهوم مع

28 - سعيد جفري، الحكامة و اخواتها، الطبعة الأولى 2010، الشركة المغربية لتوزيع الكتب، الدار البيضاء، ص 5.

أهدافها، بمعنى آخر لا بد من التفريق بين من أخضع مفهوم الحكامة لإطاره النظري مجردا في محاولة لفهمه، و بين من استعمله بما يتوافق مع غاياته في محاولة لاستغلاله.

الفرع الأول : مفهوم الحكامة في الأدبيات الفقهية:

ارتبطت الحكامة في الأدبيات الفقهية²⁹ بعنصر أساسي ملازم في كل التعاريف الأولية التي أعطيت لها بمفاهيم الحكم / السلطة، المتمركزة بيد القيادة / الدولة، و التي و إن كانت غايتها تحسين نوعية حياة المواطنين و رفاهيتهم ، إلا أن نظرتها الأحادية لباقي الفاعلين و التغيرات التي عرفتتها تدخلات الدولة بالمفهوم الكلاسيكي جعلت هذا التعريف قاصر عن الإلمام بالتغيرات الجديدة التي فرضها تنامي الحاجات من جهة، و ظهور فاعلين جدد داخل الدولة من جهة أخرى لا يقبلون الإشراف كفعل فوقي - جبري للدولة، بل يرومون التشارك القائم على المساواة لتحقيق الفعالية لا سيما في السياسات العمومية.

الفقرة الأولى : الحكامة في بعدها الإقتصادي :

بتزايد الإهتمام بالإقتصاد و تحقيق النمو القائم على زيادة مستوى الدخل و تقليل حدة الفقر، تبلور مفهوم جديد للحكامة عن طريق كتابات اقتصاديين أمريكيين، "رونالد كوس" (Ronald Coase) سنة 1934، و الذي استعمله للدلالة على الحوامل (dispositifs) التي بواسطتها تضمن الشركات الكبرى (firmes) التأكد من تنسيق ناجح في التبادلات، وتم تطوير المفهوم عبر "أوليفر ويليامسون" (Oliver Williamson) والذي حمل معنى تخفيض الكلفة وزيادة الربح، حيث أتى بقيمة إضافية في الأداء، تعتمد آلية التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء³⁰،

²⁹ - بغاية البحث عن الأصول النظرية للمفهوم، حيث و إن كانت أصوله قديمة، إلا أن طفرة هذا المفهوم استمدتها أساسا من القبول الجمعي له في العصور الحديثة و الذي ساعد على انتشاره.

³⁰ - Rialdh ZGHAL, du gouvernement à la gouvernance-RMAD- N° 19- 2004-P12.

وقد تلقفته المقاولات الخاصة حينها لاعتماد المفهوم باعتباره مجموعة القيم و المبادئ التي يجب مراعاتها من طرف المسيرين في مجال التدبير المقاولاتي، انطلاقا من مبدأ أساسي هو معرفة سبل تمكين المعنيين، مواطنين أو مساهمين، من وضع ثقتهم فيمن فوضوا لهم تدبير شؤونهم³¹.

لذا وفي ظل هذه المقاولات الخاصة، أخذ مفهوم الحكامة صبغته التدبيرية - المؤسسية، في مقابل التخلص من الصبغة السلطوية و لو بشكل جزئي، و هو ما انعكس بالإيجاب على أداء هاته المؤسسات، لا سيما مع وضوح أهدافها المتعلقة أساسا بتحقيق الربح و تجنب الخسارة.

³¹- من أشغال يوم دراسي واقع الحكامة في المقاولات المغربية " المجلة المغربية للتدقيق و التنمية، الرباط، دجنبر 2004 ".

الفقرة الثانية : الحكامة في بعدها العمومي :

لقد تم استلهام مفهوم الحكامة من المجال الإقتصادي في التدبير العمومي، و تم اعتباره نسقا من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن حاجات الناس تعبيرا سلميا، تربطها شبكة متينة من علاقات الضبط و المساءلة، بهدف تحقيق المصلحة العامة، بواسطة الإستعمال الأمثل للوسائل البشرية و المالية و التقنية و كذا المؤسساتية للدولة بغية إقامة دولة ديمقراطية فعالة تضمن حقوق المواطنين و توفر آليات مناسبة لتقويم السياسات و تصحيحها، و التصدي لإساءة استخدام السلطة و النفوذ و إهدار المال العام³².

و مع تطور تقديم الخدمات للعموم، فإن لفظ الحكامة أضحي يوظف في الغالب للإحالة على إعادة تركيب للعلاقات بين تعدد الفاعلين و المشاركين داخل القطاع العمومي، بغرض الأخذ بعين الإعتبار عدد و طبيعة الجهات المعنية في اتخاذ القرار بصفة عامة، إلا أن إستعماله من طرف الوحدة الإدارية العمومية جعله يصطدم بالممارسات المتممة بالتنظيم الترابي التقليدي الموصوفة من طرف (Max Weber)، حيث التوجيهات تأتي من "فوق"، و مسؤوليات تنفيذ الأوامر يتم تحملها من طرف "الأسفل"، عن طريق إتباع قوانين مصاغة بشكل رسمي و غير ذاتية أو شخصية، و هو ما عملت الحكامة على معالجته من خلال العمل على الإنتقال من التسيير إلى التدبير، و من "العمل لأجل" إلى "العمل مع" و من هرم التراتبية إلى دائرة فرق العمل، ثم من الأوامر و التنفيذ إلى تقاسم المسؤولية و الإنجاز.

و تجدر الإشارة إلى أن اعتماد الحكامة بالإدارة العمومية، أثار عند بعض الباحثين³³، على المستوى النظري إشكالية علاقة علم السياسة بعلم الإدارة، فرغم العلاقة الوطيدة بينهما، إلا أن هناك اختلافات

³²- سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 31.

³³- تقرير حول محاضرة " الحكامة العمومية بين السياسة و الإدارة"، درس افتتاحي من إلقاء د. حسن العرافي بكلية الحقوق - أكادال، بتاريخ 23 نونبر 2012. متاح على الموقع الإلكتروني www.marocdroit.com.

جوهريه تتمثل في كون علم الإدارة يهتم بكيفيات التدبير العمومي في حين يرتكز علم السياسة على " فن التعامل مع الممكن"، و بالتالي فمنهجية التعامل مع المواضيع السياسية تختلف عنها في المواضيع الإدارية، بتقاطع منطقي يجعل علم السياسة يعتمد على " عنصر الملاءمة" مقابل ارتكاز علم الإدارة على مبدأ " العقلانية الإدارية"، و قد ظهرت في هذا المجال ثلاث طروحات أساسية :

- الأطروحة القائمة على مبدأ تبعية الإدارة للسياسة.

- الأطروحة القائمة على مبدأ الفصل المطلق بين الإدارة و السياسة.

- الأطروحة القائمة على مبدأ التكامل بين الإدارة و السياسة.

ومن منطوق براغماتي تم تغليب الأطروحة الثالثة عبر نفي وجود تبعية مطلقة و لا فصل مطلق بين الإدارة و السياسة، بل إن هذا التكامل يتمثل في الحكامة التي توازن بين مختلف المتدخلين في إطار رؤية موحدة للأهداف المتوخاة، بين الفاعلين المركزيين و اللامركزيين من جهة، و بين الفاعلين داخل نفس الوحدة الإدارية من جهة أخرى، أي الإنتقال من سياسة الوسائل إلى وسائل السياسة.

و بصفة عامة فالحكامة ترتكز على تأسيس شبكات الفاعلين و المؤسسات بمختلف أصولها،

و تتصل بمختلف الوظائف و الأدوار التي تصاغ جماعيا لإنجاز مهمة ما، و هي في هذه الحالة تكون ذات طابع عمومي³⁴، و هي في مفهومها العام عبارة عن مقارنة عصرية في صنع القرار و التدبير الجيد للشأن العام، تعند بتطوير المفاهيم التقليدية المستعملة في مجال التدبير، كما تعبر عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع بمستوياته (المحلية، الوطنية و العالمية) و موارده المختلفة، عن طريق منهجية للعمل المتعدد الأطراف (سلطات عمومية، قطاع خاص و مجتمع مدني)، و عن طريق آليات

³⁴- عبد الكريم غريب، الحكامة في مجال التربية و التكوين، مجلة عالم التربية، عدد 20، ص 123.

للفعل تعتمد معايير حكاماتية من قبيل المشاركة، المشروعية، الشفافية، والمسؤولية..، وذلك لهدف عام هو تحقيق شرط التنمية بجميع أبعادها، و هي بذلك عبارة عن منهجية أو نسق يتطلب التعدد في الأطراف المتدخلة، و التنوع في الأسس و المرجعيات المعتمدة، و التوحد في الغاية و الهدف العام و هو تحقيق شرط التنمية المجتمعية الشاملة.

و إن كان هذا التعريف حاول الإحاطة بمفهوم الحكامة في شموليته، فإن تناوله بالدراسة يختلف حسب توجه المتعاملين معه، و هو ما يوضحه الجدول التالي، على سبيل المثال لا الحصر :

جدول رقم 1: مفهوم الحكامة و اختلاف أدبيات تناول الفقهي³⁵

يدرس العلاقة بين آليات السوق من جانب و التدخل الحكومي من جانب آخر فيما يتعلق بتقديم الخدمات، و عادة مايعكس هذا الإتجاه الحد من التدخل الحكومي و ضغط النفقات العامة و الإتجاه نحو الخصوصية كمؤشرات للتعبير عن دولة الحد الأدنى.	التوجه الأول
يتحدث عن الحكامة من خلال التركيز على المنظمات الخاصة و منظمات إدارة الأعمال بالذات عند الحديث عن المصطلح.	التوجه الثاني
يعبر عن اتجاه الإدارة الحكومية الجديدة القائم على إدخال أساليب إدارة الأعمال في المنظمات العامة، و إدخال قيم جديدة مثل المنافسة و قياس الأداء و التمكين و معاملة متلقي الخدمة على أساس أنه مستهلك أو عميل.	التوجه الثالث
يعبر عن الربط بين الجوانب السياسية للمفهوم محددة في منظومة القيم الديمقراطية	التوجه الرابع
يعبر على أن السياسات العامة ماهي إلا حصيلة للتفاعلات الرسمية و غير الرسمية بين عدد من الفاعلين، مثل الدولة و المنظمات غير الحكومية	

³⁵- خليل حسين، السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى 2007، ص 20-22، مأخوذ من كتاب الحكامة و أخواتها، سعيد جفري، مرجع سابق، ص 33.

التوجه الخامس	و القطاع الخاص على المستويين المحلي و المركزي، أي أن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في صنع السياسات العامة.
التوجه السادس	و يهتم بدراسة إدارة مجموعة الشبكات المنظمة في عدد من الأجهزة و المنظمات.

الفرع الثاني: مفهوم الحكامة في الأدبيات الأمامية :

إن الأدبيات الأمامية و الدولية لم تكن ذا توجه محدد بخصوص تحديد المحتوى الذي يمكن إعطاؤه لمصطلح الحكامة، فإلى جانب ربط الحكامة بمجال الممارسة السلطة السياسية، فإن مجمل التعاريف أولت الإعتبار إما إلى إدارة الموارد الإقتصادية و الإجتماعية بهدف التنمية، أو إلى عناصر الشفافية و الفعالية في إدارة الموارد العامة أو إلى مبادئ حقوق الإنسان و دولة القانون، الأمر الذي يجعل مفهوم الحكامة في هذه الأدبيات يمتاز بغنى مفاهيمي يصعب استجماع كل العناصر المكونة له، صعوبة لا تمنع من المحاولة.

الفقرة الأولى : ظهور الحكامة بالأدبيات الأمامية :

في نهاية الثمانينات، بدأ مفهوم الحكامة يتغلغل داخل العلوم السياسية، عن طريق الإنجليز وذلك إبان تمويل الحكومة لبرنامج للبحث العلمي حول "إعادة بناء السلطة المحلية"³⁶. حيث اعتمد الباحثون فيه على مفهوم الحكامة كنظام للإصلاح، وأيضا كمناسبة لتدخل أكثر من فاعل داخل الحكومة المحلية.

وإبان نفس الفترة، اختارت المؤسسات المالية الدولية مفهوم الحكامة الجيدة "good governance" لتوصيف معايير التدبير الجيد للشؤون العامة داخل البلدان النامية، عبر برامج ملائمة بنيوية، لتظهر لجنة حول الحكامة العالمية سنة 1995³⁷، وقد عرفت هذه الأخيرة الحكامة "كمجموعة من الآليات المختلفة،

³⁶ - هذا البرنامج جاء نتيجة الإصلاحات التي تبنتها حكومة "تاتشر" سنة 1979، والذي يهدف إلى الحد من سلط الوحدات المحلية اللامركزية والمعتبرة مكلفة وغير فعالة.

³⁷ - The commission on global governance: LTTP: // www. Cgg ch/

والتي يعمل من خلالها الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، على تدبير شؤونهم المشتركة، فهي سيرورة مستدامة للتعاون والتنسيق بين الوحدات المختلفة والمتنافرة".

أما بالنسبة للمكتب الكندي للتنمية الدولية "ALDI" فتعني الحكامة الطريقة التي تستطيع عبرها الحكومة تدبير الموارد الاجتماعية والاقتصادية لبلد ما، فالحكومة الجيدة هي التي تشير إلى استعمال السلطة عبر مختلف مكوناتها، والتي تتميز بالنجاعة، التكامل، الإنصاف، الشفافية ثم المحاسبة³⁸، كذلك تم تعريف الحكامة بأنها مجموع الأدوات المستعملة للتدبير -بأفضل الطرق الممكنة- التنسيق الداخلي والشاركة مع الفاعلين³⁹، فتعاريف الحكامة تأخذ حسب الجهة المعنية بتعريفها أبعادا إما إجرائية أو عملياتية وإما متعلقة بالأهداف المرتقبة، أما بالنسبة للبنك الدولي فقد عرف الحكامة بأنها الطريقة التي تطبق بها السلطة في إطار تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية.

في حين يعرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحكامة، بأنها " ممارسة السلطة السياسية و الإقتصادية و الإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات، من خلال آليات و عمليات و مؤسسات تتيح للأفراد و الجماعات تحقيق مصالحها"، وهذا المعنى تبنته منظمة اليونسكو باعتبارها الحكامة مرادف للسلطة السياسية، فهي ليست فن التسيير على مستوى سلطة معينة، وإنما هي فن تمظهر مستويات مختلفة للسلطة في تسيير إقليم معين⁴⁰.

فكما سبقت الإشارة فإن تعريف الحكامة يختلف بين الهيئات و المنظمات الدولية، لكون كل واحدة تعرفها انطلاقا من منظورها الخاص و من الأهداف التي تسعى إليها.

³⁸ - Mokhtar ZACRAOUI – gouvernance et démocratie – Revue du droit Marocain N° 7 MARS 2005 – p 74.

³⁹ - concept de gouvernance – RAPPORT de développement Humain 2003 Maroc gouvernance et accélération des développement humain PNUD p 34.

⁴⁰ - سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 30.

الفقرة الثانية : المضمون الأممي للحكامة :

يمكن تناول هذا المضمون من خلال محورين:

الأول: ينظر للحكامة كآلية تستمد أبعادها من تقوية الفعل العمومي في إطار مقارنة جمعوية وتفاعلية،

تتضمن مراجعة لإطار التدبير العمومي، وإعادة توزيع الأدوار، وكذا هيكله أوجه الأداء، لكنها لا تتوقف

فقط عند مضامينها الآلية التي تستهدف تطوير نجاعة الفعل العمومي، بل تتعداها إلى تغيير الأسلوب،

مساطر المعالجة، تدبير المشاريع، وكذا تجميع مختلف الاهتمامات التي تتمثل البعد الاجتماعي⁴¹:

- التخطيط الاستراتيجي.

- الإطار التعاوني.

- المشاركة.

- المسؤولية المشتركة عن المشاريع.

أما الثاني فينبه إلى اتساع استعمال مفهوم الحكامة ليشمل مجال تحولات أشكال العمل العمومي،

حسب مقاربات تلتقي رغم اختلافها في النقاط التالية⁴²:

- التنسيق بين الفاعلين المحددين.

- مختلف أشكال المشاركة التفاعلية في الهيئات السياسية والحكومية.

- مجموع أنماط إدارة الشؤون الجماعية والتوافق بين المصالح المختلفة والمتعارضة.

⁴¹ - Mustafa KAEIDRi, gouvernance financier du développement local, seminaire organisé par la G. G. E. et le R. T. T sur le thème régionalisation Et développement local: rôle des associations professionnelles 28 Mars 2002, p 4.

⁴² - الحكامة والتنمية التشاركية، تقرير الخمسينية 2006، ص 8.

حيث تركز الحكامة على التعامل مع تحولات العمل العمومي على:

- إعادة النظر في احتكار الحكومة لتدبير الشأن العام، والمطالبة بأشكال جديدة للتقنين والتحسيس بالمسؤولية واتخاذ القرار.

- الترابط بين السلطات المعنية بالعمل الجمعي، الذي يفرض مسلسل تفاعل وتداول المشاركة والتنسيق من أجل العمل معا على إيجاد حلول للمشاكل وتحقيق الأهداف والمشاريع المشتركة.

إن الزخم "التعريفى"⁴³ - إن صح التعبير - لمفهوم الحكامة ما هو إلا تعبير عن مدى الاهتمام الذي حظي به هذا المفهوم ، حيث يمكن تعداد الكثير من التعاريف المتعلقة بهذا المفهوم سواء كان مجرد، أو مركب (حكامة ، محلية، مالية، جبائية ...)

المطلب الثاني : تمييز الحكامة و ارتباطاتها:

تعددت المفاهيم المرتبطة بمفهوم الحكامة، مما يجعل تمييزها يقتضي عملية معقدة لتتبع المفهوم و ارتباطاته بمفاهيم أخرى لا من حيث التطبيق فقط، بل حتى من حيث المعنى و الدلالة، و تصادف العملية كما هائلا من المفاهيم بالنظر لتشعبات المفهوم و كثرة المجالات التي يستخدم فيها، لذا سيتم الإقتصار على ثلاث مفاهيم أساسية، على درجتين، الأولى تتعلق بمفهومى التنمية و الديمقراطية كمفاهيم تتقاطع بالحكامة في العديد من تجلياتها، بل حتى يربط البعض وجودها بهذين المفهومين، في حين تتعلق الدرجة الثانية بمفهوم التدبير كمفهوم يلتبس بالحكامة تطبيقيا، حيث غالبا ما يتم توصيف الحكامة بكونها تدبير جيد فقط، فيغدو لزاما تبيان الفروق بينهما نظريا، لتيسير فهم منظومة الحكامة.

الفرع الأول : علاقة الحكامة بالتنمية و الديمقراطية:

⁴³ - Selon Banegas et Meyer ; 2002

- La gouvernance n'est ni un système de règles ; ni une activité mais un processus.
- La gouvernance n'est pas fondée sur la domination mais sur l'accommodement
- La gouvernance n'est pas formalisée et repose sur des interactions continues.

في العلاقة الثلاثية بين الحكامة، التنمية و الديمقراطية العديد من التقاطعات، إن على مستوى الأسس و المرتكزات أو على مستوى الغايات، حيث تجد كل منها أسباب وجودها في الأخرى، دون التمكن من وضع تراتبية عمودية أو أفقية لكل منها، فإذا كانت التنمية أشمل كهدف و غاية، فالديمقراطية كقيمة و كنمط لحكم تشكل إطارا للتعايش بتعزيزها لقيم معينة، لتندرج الحكامة كمنظومة ضابطة و موصلة سواء للتنمية أو للديمقراطية تعديلا أو نتيجة، كيف ذلك؟

الفقرة الأولى : علاقة الحكامة بالتنمية :

لتبيان هذه العلاقة لأبد من تعريف التنمية، ثم تحديد علاقتها بالحكامة.

أولا : تحديد مفهوم التنمية:

تفضل أدبيات البنك الدولي استخدام التنمية بالمفهوم الضيق الذي يعتمد فكرة الإدارة الرشيدة بدلالة النمو الإقتصادي، في حين أن المفهوم الواسع يرتفع إلى مستوى السياسة حيث يعالج مسألة الحكم و العلاقة بين المواطنين و الإدارة الحاكمة، بل اتخذ أبعاد بيئية و طاقية، لا تفكر فقط في تحسين ظروف العيش و تلبية الحاجيات الآنية لأفراد المجتمع الواحد داخل فترة معينة، بل تتعداه إلى التفكير في مستقبل الأجيال القادمة و عدم استنزاف إطار عيشها. فالتنمية هي انبثاق و نمو كل الإمكانيات و الطاقات الكامنة في كيان معين بشكل كامل و شامل و متوازن، سواء كان هذا الكيان فردا أو جماعة أو مجتمعا، لذا فهي تستلزم عناصر أساسية و هي⁴⁴:

■ أن التنمية عملية ديناميكية مستمرة أي أنها ليست حالة ثابتة أو جامدة

⁴⁴ - ثروت محمد شلبي، برنامج دراسة مجتمع، تنمية اجتماعية، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، مصر، ص 16.

■ أن التنمية ليست ذات طريق واحد، و اتجاه محدد مسبقا و إنما تتعدد طرقها و اتجاهاتها باختلاف الكيانات و باختلاف و تنوع الامكانيات الكامنة في داخل كل كيان، وعلى ذلك فهناك شرطان لعملية التنمية:

1- إزالة كل المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانيات الذاتية الكامنة داخل كيان معين (الفرد و المجتمع).

2- توفير المؤسسات التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات الإنسانية المنبثقة إلى أقصى حدودها.

و بصفة عامة فالتنمية هي مسلسل تنويع الأنشطة الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و إغنائها داخل أي إقليم، انطلاقا من تعبئة و تنسيق موارده و طاقاته و بالتالي سيكون ثمرة لمجهودات ساكنته، فما علاقته بالحكامة؟

ثانيا : التنمية كهدف للحكامة :

لقد تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية، كما تطور بشكل مواز مفهوم الحكامة في إطار "الجهد المنظم" لبلوغ التنمية، فالعلاقة بين المفهومين هي علاقة وطيدة تتبدى من خلال تقاطعاتها المرتبطة أساسا بالأسلوب و الغاية/النتيجة، بحيث تغدو الحكامة كأسلوب للتدبير لأجل تحقيق التنمية كغاية⁴⁵، كما تصبح التنمية نتيجة لحسن اعتماد الحكامة، لذا فهذه التقاطعات تتبدى بشك أوضح في عملية "التجزيئ" سواء مجاليا أو موضوعاتيا، مجاليا عند الحديث عن الحكامة المحلية و المؤسسية بالارتباط مع

⁴⁵ - و تجدر الإشارة إلى أن هذين المفهومين يشتركان في صفة الغاية، و إن كانت الحكامة أقرب من التنمية، حيث عند تغيير نمط تدبير مؤسسة ما تكون الأولوية لإرساء الحكامة كغاية، لنصل إلى التنمية في علاقة مع باقي الفاعلين المنتهجين للحكامة.

التنمية المحلية أو الشاملة، ثم موضوعاتنا، أي الحكامة السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية.. بالإرتباط مع التنمية الإقتصادية، البشرية، الشاملة و المستدامة.

فإذا كانت التنمية يتم تحديد سيورتها عبر معايير محددة سياسية،اقتصادية و اجتماعية، فإن الحكامة تأخذ على عاتقها ضمان معدلات مرتفعة لهذه المؤشرات قطاعيا، أي في كل قطاع على حدة، و ذلك ب⁴⁶:

■ الحفاظ على إرادة التطور و التغيير.

■ وضع مختلف الفاعلين داخل إطار الشبكة.

■ تقييم الأعمال، تعديلها و استدامتها.

و عموما فالتنمية هي التحسين المستمر لشروط حياة السكان على جميع المستويات، تتكفل الحكامة بضمانها لكل مستوى على حدة.

الفقرة الثانية : علاقة الحكامة بالديمقراطية:

الحكامة و الديمقراطية هما في العمق نمطين للحكم، إلا أن حداثة مفهوم الحكامة بالإستعمال العمومي، جعله ينضوي تحت الديمقراطية كنمط قديم للحكم يحظى بالقبول الجمعي من طرف العالم، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن قوة الحكامة تتموضع بشكل طردي مع ضعف الديمقراطية، بل حتى يمكن اعتبار الحكامة هي النسخة المطورة للديمقراطية⁴⁷، و لتبيان ذلك لابد من تعريف الديمقراطية، ثم التطرق لعلاقتها بالحكامة و تطور هذه العلاقة.

⁴⁶- نصر عارف، في مفاهيم التنمية و مصطلحاتها، مجلة ديوان العرب، القاهرة، عدد يونيو 2008، ص 13.

⁴⁷- Robert JOMARD, Le concept de gouvernance, Rapport INRETS N°LTE 0910 , Novembre 2009, P 22.

أولاً : تعريف الديمقراطية :

بالرجوع إلى بعض المعاجم⁴⁸ نجد أن الديمقراطية هي نظام سياسي، وشكل من أشكال الحكم تكون فيه السيادة للشعب، كما يتم تعريفها بكونها " نظام سياسي تكون فيه السيادة لمجموع المواطنين، حيث تنشأ السلطة السياسية عن الإرادة الجمعية (الأكثرية العددية) للمواطنين، و تعتمد الحرية و المساواة بين المواطنين، إلا أن هذه التعاريف تشكل فقط زاوية نظر عملية لمفهوم الديمقراطية. لذلك انتقلت التعريفات التي أعطيت للديمقراطية، بتصنيفها كقيمة تحترم الحقوق الفردية و المجتمعية الأساسية، في مقابل ما كانت تعرفه الأنظمة الأخرى من لا مساواة و عبودية، و أهم ما يميز الديمقراطية:

1. دولة القانون.

2. الحرية و المساواة بين المواطنين.

3. فصل السلطات.

إن الديمقراطية هي "سلطة من لا سند فردي له لممارستها"⁴⁹، أي سلطة الكل، فالممارسة التلقائية لأي حكومة هي احتكار المجال العمومي، و تقييد حركة الفاعلين غير الرسميين، أي احتكار السلطة بشكل ما، لذا فالديمقراطية هي سيرورة مقاومة هذا الإحتكار، و كذا المقاومة لأجل توسيع السلط لكل الفاعلين غير الرسميين، فتتكامل بهذا المعنى مع الحكامة.

⁴⁸- LE Dictionnaire LAROUSSE,En 10 Volumes.

- LE ROBERT.

- Encyclopédia UNIVERSALIS.

⁴⁹- Robert JOUMARD, op, p 23, Selon Jacques RANCIERE ,

ثانيا : تكامل الحكامة و الديمقراطية :

إن الصالح العام بمفهومه الشامل، و الذي تتوافق عليه الإرادة الجمعية للمواطنين داخل النظام الديمقراطي، لا يعدو أن يكون في تطبيقه العملي تعبيرا عن مصالح الطبقات الإجتماعية التي تسعى للإستحواذ على السلطة، و رغم المضمون الإشتراكي لهذا النقد، إلا أن الفكر الليبرالي المعاصر انتبه إلى هذا المعطى و حدد مفهوم استباقي للصالح العام باعتباره ما يتوافق مع المجتمع المدني، إلا أنه شكل تراجعاً في شمولية الصالح العام بافترضه تعطيل مصالح الفئات غير الممثلة مجتمعياً من جهة، كما لم يأخذ بعين الإعتبار ورود تضارب هذه المصالح من جهة أخرى⁵⁰.

كذلك هناك انتقادات أخرى طالت مفهوم الديمقراطية، و تتعلق باستقلالية الأشخاص السياسية في علاقتها بالمواطنين، أي انفصال الحقل السياسي عن باقي المجتمع، مما يترتب عنه إعادة إنتاج نظام معين من طرف الفاعلين السياسيين بما يخدم الحفاظ على تواجه السياسي الدائم، و هو انفصال يترجم حتى من جانب المواطنين حيث تعتبر "ورقة التصويت" فعل رمزي للتعبير عن السيادة، في حين يبقى التكتل في تنظيمات متعددة، محلية و وطنية، هو التعبير الحقيقي عن ممارسة هاته السيادة.

لذا فالحكامة تسعى إلى تجاوز تباعد السياسة و المجتمع عن طريق إسناد أدوار متقدمة للمجتمع المدني في الشأن العام، بهذا المعنى فالديمقراطية هي فقط مدونة لقواعد حسن السلوك المعلنة⁵¹، في حين تشكل الحكامة حسن السلوك ذاته، و يمكن توضيحه من خلال الخطاطة التالية:

⁵⁰- Robert JOUMARD, op, p 25.

⁵¹- يعتبر Hermet أن الديمقراطية مفهوم قسري و ضروري لكنه فارغ من المعنى: " ألغي عقوبة الإعدام، انتخب برلمان، تحدث عن دولة القانون و حقوق الإنسان، و ستصبح ديمقراطياً ".

شكل رقم 1: الديمقراطية و الحقامة⁵²

و بهذا المعنى تصبح الديمقراطية اختيار لنمط حكم دولة ما، و الحقامة تمظهر عملي لهذا الإختيار، ليس بصيغة تبعية، و إنما بصيغة تكاملية تعتمد اللامركزية، التشارك بين مختلف المؤسسات بما يخدم هدف التنمية.

يترتب عما سبق أن الحقامة على علاقة وثيقة بمفهوم الديمقراطية و التنمية، فإذا كانت الديمقراطية تعتبر من شروط الحقامة، أو بعبارة أخرى تشكل المحيط العام الذي تنشط فيه الحقامة، فإن التنمية تشكل الغاية من اعتماد الحقامة بشكل عام بالنسبة للدولة، و تحسين أداء التنظيمات المشكلة لها بما يتوافق و هذا الهدف، في عملية تركيبية لأجزاء الدولة، تعتمد كل منها الحقامة كإطار مرجعي للإشتغال بها، على

⁵² - تركيب شخصي .

ضوء هدف التنمية العام، و مع حداثة اعتماد المفهوم، فيمكن في مرحلة أولى اعتبار الحكامة غاية، أو أننا لازلنا في مرحلة الإنتقال نحو الحكامة على غرار الإنتقال الديمقراطي.

الفرع الثاني : علاقة الحكامة بالتدبير :

في كل تعريف للحكامة نجد مصطلح "التدبير" أو "التدبير الجيد"، وهو مفهوم يثير عدة تساؤلات في علاقته بالحكامة، و أيهما يندرج ضمن الآخر، مادامت كل حكامة تدبير و ليس كل تدبير حكامة، حيث أن التدبير يجد أصله المرجعي في عقلنة و ترشيد استخدام الموارد المادية و البشرية المتوفرة و المتاحة، لأجل تحقيق أهداف مرسومة من قبل المنظمة، ومع انفتاح التوجه الأنكلوساكسوني في التدبير، سيعمد و بشكل متتالي، إلى إدخال تقنيات التدبير المقاولاتي و بقوة إلى القطاع العام و إلى مجال السياسات العمومية، وذلك عبر تبنيه المقاربة الثلاثية : الإقتصادية، الفعالية، و النجاعة.

إلا أنه لا غنى لأي حكامة عن تبني التدبير، مع ضرورة توافر عناصر أخرى كالمشاركة، الشفافية، التقييم و غيرها، و ذلك لتميزها عن التدبير الذي يمكن اعتباره مدخلا للحكامة، لذا لا بد من إبراز أركانه الأساسية ثم أنواعه.

الفقرة الأولى : أركان التدبير الأساسية :

لقد تطور التدبير بالمدارس الأنكلوساكسونية أساسا، لتميزه عن مفهوم التسيير المعتمد في المدارس الفرنسية⁵³، و أصبح يحيل إلى فن أو طريقة قيادة المؤسسة أو الهيئة لشؤون إدارتها، و التخطيط لتنفيذها و مراقبتها في كل المنظمات التي تسعى لتحقيق هدف معين و مسطر من قبل، سواء

⁵³- يحيل التدبير حسب المدرسة الفرنسية على القواعد و الإجراءات القانونية الواجب الإلتزام بها عند مزولة مهمة الإدارة أو التسيير، أي ما يعرف بالمطابقة القانونية، أما بالمفهوم الأنكلوساكسوني فيحيل إلى فن أو طريقة قيادة المؤسسة أو الهيئة لشؤون إدارتها، و التخطيط لتنفيذها و مراقبتها في كل المنظمات التي تسعى لتحقيق هدف معين و مسطر من قبل. وللمزيد يرجى مراجعة كتاب امحمد الإدريسي، الأركان الأساسية للتدبير، مطبعة فيديبرانت، طبعة أكتوبر 2004.

تعلق الأمر بمؤسسة تنتمي للقطاع الخاص أو القطاع العمومي، و قد درجت على تحديد أركان التدبير في أربع عناصر وهي⁵⁴:

1. التخطيط : و يتوخى تحديد الأهداف و التوجهات العامة الواجب اتباعها لإنجاز مشروع ما.

2. التنظيم : و يهتم بالطريقة المثلى لتوزيع العمل بين مختلف أفراد المنظمة أو المجموعة أو الفريق، وذلك بتحديد الإرتباطات و العلاقات فيما بين هؤلاء.

3. التحفيز : و يرتبط بتهيئ الظروف الملائمة المادية و المعنوية، للعاملين في المشروع لتقديم أفضل ما لديهم.

4. المراقبة : و يتم الحرص فيها على التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة مع الاهداف المحددة و المعايير الموضوعية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر الأساسية هي في تطور مستمر، حيث انتقل التخطيط إلى التخطيط الإستراتيجي، و التنظيم من توزيع الأعمال إلى تنسيقها و ملائمتها، كما تجاوز التحفيز عنصر الأجر فقط، إلى تهيئة ظروف العمل و الأهتمام بالجانب الإجتماعي للموظفين و العاملين، و حتى عنصر المراقبة انتقل إلى مفهوم أوسع يتجاوز الإجراءات التأديبية و هو قياس الأداء و التدقيق.

الفقرة الثانية : أنواع التدبير :

⁵⁴ - نفس المصدر السابق، ص 24.

لا يتعلق الأمر فقط بأنواع للتدبير يمكن للمسؤول الإختيار فيما بينها، بما يلائم حاجيات وحدته الإدارية، بل ترتبط هذه الأنواع بتطور ما ينتظر منها تدبيريا، حيث يمكن توصيفها كذلك بالمرحل التي عرفها التدبير في سياق تراكمي وهي⁵⁵ :

1. التدبير بالمشاريع : تقوم المنظمة في إطاره بتحديد الأولويات و محاور التنمية و المشاريع

الكبرى، و تكون مجموع هذه العناصر الإستراتيجية التدبيرية للمنظمة.

2. التدبير بالأهداف : ويتم في إطاره تحديد الأهداف حسب أولوياتها من الناحية الزمنية، و

من حيث الإمكانيات المرصودة، و بناءا على ذلك تتم دراسة الإمكانيات المادية و البشرية

الواجب رصدها للإنجاز و أحسن الشروط لبلوغ الهدف الرئيس أي الجودة.

3. التدبير بالنتائج : و يعتمد بشأنه مقاربات مبنية على نتائج ملموسة، و محققة بأقل قدر من

الأخطاء أو انعدامها، مع مراعاة عامل تدبير الوقت في الإنجاز.

4. التدبير التشاركي : ويقوم على قاعدة المشاركة من طرف جميع المستويات المكونة للمنظمة

من أطر و أعوان كل في مجال اشتغاله، انطلاقا من مبدأ أنه إذا كان العمال راضون و تم

إشراكهم فإن ذلك ينعكس على مردوديتهم، و بالتالي على جودة الخدمات المقدمة، و إذا

كانت التوجهات الأولية قد نظرت إلى التدبير التشاركي على نحو ضيق اهتم فقط بالعمل

و مشاكله، فإن التوجهات التالية رأت فيه فرصة للأفراد للمشاركة في الاختيارات الرئيسية

للمنظمة، و توسيع نطاق التسيير بهدف المشاركة الجماعية في صياغة القرار.

⁵⁵- سعيد جفري، مرجع سابق، ص 23.

كما يمكن النظر إلى التدبير التشاركي كأسلوب للتدبير يسمح باستغلال القدرة الإبداعية لمختلف الفاعلين في مختلف مراحل اتخاذ القرار، بهدف التوصل للنتائج المنتظرة في مختلف مجالات عمل المنظمة⁵⁶.

3- التدبير الإستراتيجي: و يقصد به قيادة وضعية مؤسسة أو هيئة معينة داخل محيطها المستقبلي، حيث ينصب الإهتمام بشكل أكبر على آلية التخطيط الإستراتيجي التي تعتمد تعاقب منطقي يبدأ من تشخيص الوضع لمعرفة مواطن القوة أو الضعف، ومقارنة ذلك بما تتيحه بيئتها من فرص أو تمثله من تهديدات و بما يسعى إليه مختلف الفرقاء، ثم تحديد المشروع أو المخطط الإستراتيجي، مع ترتيب برامج عمل و تقدير الموارد اللازمة لتحقيقها و اختيار الطرق الأنسب للإنجاز، و عموما يمكن توصيف هذا النوع من التدبير بكونه تعبير عن طموح مشترك يتقاسمه الفاعلون بالمنظمة أو الهيئة، و يتمثل إجرائيا في برامج و أولويات موجهة نحو المستقبل.

إذا فالتدبير يعتبر مدخلا للحكمة و الأكثر التصاقا بها، و الجدول التالي يوضح نمط الإنتقال من التدبير العمومي إلى الحكامة، و الذي يتعلق بإعادة ترتيب الأولويات، بمعنى أن هذا الإنتقال لا يفيد إلغاء الركائز التي كان يقوم عليها التدبير العمومي بل الحفاظ عليها وتجويد استعمالها و تغيير المنطق الذي كان متحكما فيها:

جدول رقم 2 : الانتقال من التدبير العمومي إلى الحكامة⁵⁷

⁵⁶- تجدر الإشارة إلى أن التدبير التشاركي يختلف عن المقاربة التشاركية كأحد مرتكزات الحكامة كما سيتم تفصيله، ففي حين يعتبر التدبير التشاركي كأسلوب داخلي للتدبير، تضم المقاربة التشاركية بشكل عام جميع أنماط العلاقات ذات البعد التشاركي المبنية أساسا على التضامن و تقاسم المسؤولية.

⁵⁷- Revue Marocain d'audit et de développement décembre 2004

الأهداف	التدبير العمومي	الحكامة
الأهداف	ضمان الحسن للموظفين	التدبير الأمثل للأعمال
الوسائل	استعمال الموارد وفق تراتب تفضيلي	<ul style="list-style-type: none"> - استعمال الطاقة العمومية - التوفيق بين المؤسسات - آليات التشاور - صياغة السياسات العمومية - نظام التعبير عن الإيرادات - نظام القيادة السياسية
الأعمال	<ul style="list-style-type: none"> -مباشرة غير مباشرة -قصيرة المدى وطويلة المدى -تطبيق السلطة والمراقبة 	<ul style="list-style-type: none"> - التقليل من الصراعات - زيادة الرضى
أسلوب التدبير	<ul style="list-style-type: none"> -ضمان القنوات بين الأقطاب والعلاقة الأخلاقية، نظام الاشتغال، المساطر، الضبط 	<ul style="list-style-type: none"> - الإعلاء والزيادة في العمل (الصالح الخاص + الصالح العام) - احترام بقاء مؤسسات القيم كالشفافية الأمانة...

يترتب عما سبق أن الحكامة تنبه إلى تغيير الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك

بالنسبة للمسؤوليات التي تمارس بين قطاع عام وقطاع خاص، وبالتالي فهناك شراكة بين فاعلين جدد،

ونتيجة لذلك لم تبق الدولة كمتدخلة بالمفهوم التقليدي، بل مسهلة، ذات دور استراتيجي، منظمة أو منشطة، و بذلك تتقاطع الحكامة مع التنمية كهدف و مع الديمقراطية كتطبيق، ثم مع التدبير كأول تفعيل عملي لها.

المبحث الثاني : مرتكزات الحكامة و مؤشراتها :

إن الحديث عن مرتكزات الحكامة و مؤشراتهما يستوجب التطرق إلى ما تقوم عليه الحكامة داخل أي مجال من دعائم أساسية تشكل بنائها المتكامل من جهة، ثم تبيان المؤشرات التي يجب فصلها أولا عن المعايير، فإذا كان المعيار يعتبر عنصرا للتحليل، فإن المؤشر هو الوسيلة التي يعتمدها المعيار⁵⁸، كما أن المؤشرات تختلف فيما إذا كانت تقدم خصوصية ما، وذلك حين تتعرض لتقديم ظاهرة ما نريد قياسها، أو مدى إفادتها، حساسيتها تجاه المتغيرات، إمكانية اعتمادها، أو حين تهدف إلى قياس الأنشطة (بالنسبة للحكامة تنفيذ مختلف أنشطة البرامج المسطرة)، أو النتائج أو التأثير من جهة أخرى.

المطلب الأول : مرتكزات الحكامة الأساسية :

إن مرتكزات الحكامة هي أهم ما يميزها عن باقي أنواع التدبير العمومي، و هو ما يلاحظ انطلاقا من التعاريف التي أعطيت لها، و التي غالبا ما تشمل مرتكزات أساسية تتكرر دائما مهما كان المجال المراد تطبيق الحكامة فيه، بالإضافة إلى مرتكزات أخرى تضاف حسب خصوصية المجال المعتمدة فيه، وهو ما

⁵⁸ - مثلا فإن الحرارة المعتدلة هي عنصر لتقييم راحة مكان ما، أما المحرار فهو مؤشر للحرارة.

تتيح الطبيعة المرنة للمفهوم، لذا يمكن تقسيم هاته المرتكزات الأساسية، إلى مرتكزات إطارية تمثل المجال العام المؤطر لأي حكمة، ثم مرتكزات قيمية و تقييمية تستمد قوتها من الغايات التي تروم تحقيقها.

الفرع الأول : المرتكزات الإطارية للحكمة :

تتبنى هذه المرتكزات على عناصر أساسية كلما غابت غابت الحكمة، أي التي لا محيد لأي حكمة عنها باعتبارها هي التي تميزها عن غيرها، و هي على نوعين ما يهم الشرعية و حكم القانون من جهة، و ما يهم المشاركة و الفعالية من جهة أخرى.

الفقرة الأولى : الشرعية و حكم القانون :

إن اعتماد الحكمة لهذين المفهومين كنقطة انطلاق لمرتكزاته، يجد مبرره في تطور عالم القانون الذي أصبح المؤطر الأساسي لأي فعل مهما كانت طبيعته أو أبعاده، و هما مفهومان مترابطين، إلا أن معنييهما مختلفين.

أولا : مرتكز الشرعية :

غالبا ما يرد لفظ الشرعية مقترنا بالمشروعية، على أساس أنهما يشتركان في المعنى ذاته، إلا أن هذا الرأي يحتاج إلى تحليل بسيط من الناحية القانونية، لكي يستقيم المعنى و يصبح أكثر وضوحا، فالشرعية تقتض وجود قواعد أو تصرفات قانونية صادرة عن سلطة مختصة وفقا لنظام قانوني معين، أي مصدر السلطة، أما المشروعية فهي مبدأ يتعلق بالنظام القانوني ذاته.

لذا فإن سؤال الشرعية هو من الأهمية بمكان، لا سيما مع تعدد المتدخلين لا سيما غير الرسميين في العديد من الشؤون التدبيرية التي تعالجها الحكمة، و الذي يجب استحضاره لئلا يتم تعطيل المشاريع

المراد إنجازها أو البرامج المسطرة مع فاعلين لا صفة قانونية لهم⁵⁹، فالشرعية هي الإطار العام للإشتغال في المجال العمومي، ليستتبعه بالضرورة تطبيقيا حكم القانون.

ثانيا: مرتكز حكم القانون :

كل فعل ذا بعد عمومي يجب أن يخضع للقانون أي "القانون هو المرجعية"⁶⁰، هذه المسلمة اعتمدها التدبير العمومي قبل استدعاء مفهوم الحكامة لمجاله، إلا أن الحكامة تجاوزت التطبيق الحرفي إلى معالجة الإشكالات التي يعرفها مجال الضبط القانوني، فبالنسبة لحكم القانون أو احترام المشروعية، فإن السؤال الذي يتم طرحه على هذا المستوى يتعلق بماهية القوانين المؤطرة لعمل المتدخلين سواء مركزيا أو محليا ، فهل الالتزام بهاته القوانين يؤدي بصفة أوتوماتيكية إلى الحكامة؟ وهل هذه الأخيرة تلبى متطلبات التدبير المنشودة، إن التعرض للإجابة عن هذا التساؤل، يحمل في طياته خطر الانزلاق في متاهات الصراع الدائم بين النصوص القانونية، ومستعملي هذه النصوص، حيث غالبا ما يتم أو يقوم كل عنصر (باحث) إما بإلقاء اللوم على النصوص القانونية الجامدة والتي تعيق المرونة التي يتطلبها العمل خاصة في مجال معقد و متداخل كالمجال العمومي وتدبيره، أو الدفاع عن "براءة النص وأن أسباب الفشل قد توجد غالبا خارج النص" وأنه لا يجب القيام بمراجعات متوالية بسبب دوافع ظرفية ومعزولة قد تفقد النص تجانسه وروحه التي تشكل مصدر قوته⁶¹، حيث يتعلق الأمر بمؤاخذة قلة خبرة الوسط، وعدم استعداده، وكذا إهمال الأشخاص. كما تحاول الحكامة معالجة إشكالية تعدد القوانين بشكل يجعل الضبابية السمة الغالبة، سواء بالنسبة للقائمين بالفعل العمومي، أو بالنسبة

⁵⁹ - فمثلا التصرفات الصادرة عن رئيس جمعية ما لم يتم تجديده انتخابه هي تصرفات غير شرعية و غير مشروعة في آن واحد، أما تصرفاته المسندة له داخل ولايته القانونية والتي تخالف بعض المقتضيات هي غير مشروعة فقط.

60- سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 71.

⁶¹ - Mohamed BRAHIMI, "la loi communal de 1976 à l'épreuve de la pratique" in "décentralisation et pratiques locales du développement" Série: Acte des colloques et séminaire.université HASSAN II Ain chock-Casablanca- imp EL JADIDA- casa 1996 p 40.

للموكولة لهم مهام التتبع ، لذا فمن الضروري العمل على الملائمة بين هاته القوانين وتبسيطها وإزالة التعارض بينها⁶².

و تبقى في هذا الإطار إشكالية مهمة تتعلق بصناعة التشريع، حيث أن القواعد القانونية تبقى حبيسة دوافع مسايرة الواقع المتطور والمتغير باستمرار، وروادع إكراهات استقرار هاته القوانين لنيل الاحترام والقبول اللازم لها، وكضمانة لاستقرار المعاملات، خاصة وأن الفعل الحكاماتي يشمل تقاطعات بين المجال العام، الخاص، و المدني.

لذا فالحكمة تعمل على منح مجال أكبر للتحرك داخل هاته القوانين وتدعم القيام بقراءات تديرية لها، التي ومهما بلغت فإنها لا تحتل "إستراتيجية التفعيل" بل تشكل فقط جانبا تحتاج تكملته إلى بذل جهود إضافية لتوعية جميع الأطراف المتدخلة، بأهميتها وضرورتها، والسبيل الأنجع لتطبيقها، لتفادي التعلل بجهلها أو سوء تطبيقها، عن قصد أو غير قصد.

الفقرة الثانية : المشاركة و الفعالية :

ترتبط المشاركة كإطار و مبدأ عام للحكمة، بمبدأ المساهمة و تقاسم المسؤولية المبني على التفاهم و التضامن أساسا، في حين يرتبط مبدأ الفعالية من تحقيق الأثر المرجو بكل ما يمكن من الدقة.

أولا : مرتكز المشاركة :

يتمظهر هذا المركز بقوة في مجال الحكمة كمبدأ لا محيد عنه في أي تدبير عمومي حكاماتي، حيث يعمل على ضمان أكبر تقاسم للمسؤوليات و كذا التحديات بين مختلف الفاعلين المهتمين، و قد أثار

⁶²- Le code de conduite négocié plutôt que la loi.

هذا المرتكز عدة تساؤلات، حسب زاوية النظر إليه، ففي حين يرى البعض أنه مجرد تبادل للأراء، يحاول فيه الطرف الرسمي نقل نظرتة لمقاربة مشروع ما أو إشكال ما، إلى باقي الأطراف غير الرسمية المعنية به، و هو بهذا المعنى يختصر بالتحسيس فقط، يرى البعض الآخر أن المشاركة تتخطى تبادل الآراء إلى محاولة بناء رؤية مشتركة تعدل الرؤى المنفردة لكل فاعل معني على حدة⁶³.

و يقوم هذا المبدأ على ضمان إدماج عدة فاعلين، يشتركون في نفس الهدف، و ينبني على ضمان :

4- المشاركة المباشرة للخبرات.

5- تقاسم سلطة اتخاذ القرار.

6- توازي للقوى الرسمية و غير الرسمية.

و تجدر الإشارة إلى أن انماط العلاقات التشاركية و دلالتها، - مع إبعاد مفهوم الإشارك الذي يفيد

التوريث- يمكن تجميعها فيما يلي :

شكل رقم 2 : انماط العلاقات التشاركية⁶⁴

⁶³ - Bernard BEL, Approche participative, Approche cooperative, <http://ccrss.ws/vcdf/docs/participationcooperation.pdf>

⁶⁴ - تركيب شخصي

و بصفة عامة فإن مبدأ المشاركة يقوم على تنسيق القدرات بين مختلف الفاعلين، بناء على مسلسل من التفاعل، الحوار و التفاوض، لاسيما بين الدولة و المجتمع المدني في إطار من احترام الشروط القانونية و المؤسسية لكل منهما، و قد تطور مجال المشاركة ليشمل المؤسسات ذات الطابع العمومي أو الخصوصي في إطار رؤية موحدة للهدف المبتغى من العملية.

ثانيا : مرتكز الفعالية :

يشير مفهوم الفعالية (Efficacité) إلى القدرة على بلوغ أفضل النتائج بأقل تكلفة⁶⁵ و قد تم استعماله في بادئ الأمر في المقاولات الخاصة التي تحدد لنفسها هدفا واضحا و هو البحث عن "المردودية و الزيادة في الأرباح"، و ذلك في الإتجاه الذي يمكنها من تحويل أعمالها و تكييف تنظيمها. ليدخل بعد ذلك حقل التدبير العمومي لكن بخصوصيات متميزة. فالإدارة تقوم بتقديم خدمات (Services) و ليس منتجات، الأمر الذي يجعل من الصعب التقييم الرقمي لهذه الأهداف، و التي تتخذ بصفة عامة شكلا نوعيا qualitative و ليس كمي quantitative. و بالتالي فإن الفعالية هنا لا يجب أن تنصب بالضرورة على "الرفع من الأرباح" و لكنها تنطبق على ممارسة أفضل من طرف الإدارة لمهام المصلحة الجماعية التي تقع على عاتقها. و بالتالي، فإن هذا المفهوم ليس إلا عبارة عن شكل جديد و معدل للمفهوم التقليدي للمصلحة العامة المنحدر من العقلانية القانونية⁶⁶.

كما ترتبط الفعالية بمفهوم المشاركة لكافة المعنيين بالمجال أو النشاط المستهدف بالحكمة كشكل من أشكال القيادة المتعددة الأطراف، مع تحديد الأدوار و مجال مسؤولية كل طرف في تفاعلية بناءة⁶⁷،

⁶⁵ - Capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'effort LE ROBERT micro, édition Novembre 1996.

⁶⁶ - عادل مزين، أسس و وسائل عقلنة التدبير الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكاد- الرباط، السنة الجامعية 2001-2002، ص 55 و 56.

⁶⁷ - محمد فاتحي، نحو أسس متينة للحكمة المحلية في التربية و التعليم، مجلة عالم التربية، مرجع سابق، ص 50.

كما ترتبط بالقدرة على تنفيذ المشاريع و أداء الأعمال بالطريقة الصحيحة، ويضم هذا المبدأ مجموعة من المفاهيم المرتبطة به كالنجاحة و التي ترتبط بتحقيق الأثر المتوقع، ثم التجانس الذي يقتضي التكامل بين أنشطة مختلف المتدخلين و إزالة التعارض.

و عموما فإن الفعالية تفيد حسن أداء العمل على تحقيق الأهداف التي نوقشت بمشاركة جميع المعنيين بالأمر، كما تفيد الكفاءة في تنفيذ المشاريع و الحاجيات المعبر عنها من خلال توظيف و ترشيد عقلائي للموارد المبني على توخي النجاحة و التجانس.

إن هاته المرتكزات تشكل الإطار الذي يحكم عمل الحكامة داخل أي مجال، حيث ينتفي الحديث عن الحكامة في غياب هاته المحددات الأولية، أي الشرعية و حكم القانون، المشاركة ثم الفعالية، إلا أنها تحتاج مرتكزات أخرى لاستكمال البناء الحكاماتي، و تتمثل في قيم يجب تمثلها بالنسبة لجميع الفاعلين كالمسؤولية و الشفافية، ثم التتبع و التقييم كأساس للمراجعة و قياس الأداء.

الفرع الثاني : المرتكزات القيمية و التقييمية للحكامة :

تتوزع هذه المرتكزات بين ما هو قيمي يتمثل في المسؤولية و الشفافية و إن كان ذا مؤدى يتمظهر علميا، و بين ما هو تقييمي يدرس الأداء بشكل مستمر قصد التأكد من انجاز الأهداف التي تم تحديدها مسبقا، و يمكن تجميعها في التتبع و التقييم.

الفقرة الأولى : المرتكزات القيمية للحكامة :

كما سبقت الإشارة فإن هاته المرتكزات تتلخص في المسؤولية و الشفافية :

أولا : المسؤولية :

بالنسبة لمبدأ المسؤولية يمكن تناوله في منحيين: الأول بالمسؤولية كقيمة داخلية، أي الشعور داخلي للفرد، أو المدير، والثاني بالمسؤولية تجاه المهام الموكولة للقائمين على تدبير كل فاعل في مجال تخصصه :

فالمسؤولية كقيمة داخلية باعتبارها بعدا محوريا داخل الشخصية⁶⁸، تتبدى من خلال الالتزام بالمهام المنوطة بالمديرين والموظفين، حيث يبقى تمثل هذه القيمة، أمرا حيويا بالنسبة للحكامة ونجاحها وهو ما يبقى رهين الحظ، فوصول رئيس عمل أو منتخب مسؤول ينسحب على فريق عمله ككل، دون إغفال أهمية تمثل هذه القيمة لدى باقي المتدخلين في الفعل التديري العمومي.

أما المسؤولية بالمعنى العملي فتعني تحمل جميع القائمين على الشأن التديري لمهامهم ونتائج تصرفاتهم، بما يتوافق و الأهداف المحددة، حيث هناك قاعدة أولية معروفة، مؤداها أن أي شخص مسؤول عن الوفاء بواجب معين، فهو يحاسب بالضرورة عن كيفية الوفاء بمسؤوليته هذه، بحيث يمكن القول بأن هناك تقليدا شبه ثابت مفاده أن الشخص المسؤول عن شيء بعينه يحاسب بالضرورة عما آل إليه هذا الشيء⁶⁹. و هي لازمة للحكامة حيث يتم اعادة توزيع للمسؤولية بين جميع الفاعلين الرسميين و غير الرسميين وذلك في إطار من التفاهم و التعاضد.

ثانيا: الشفافية :

تعني الشفافية توفر المعلومات الدقيقة في وقتها، و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة، و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و

68 - عبد الكريم فليو، التدبير الحكاماتي للتربية و أهمية البعد الأخلاقي، مجلة عالم التربية،، عدد 20، ص 160.
69 - سيد محمود الهواري، الإدارة العامة، إدارة الأعمال الحكومية و شبه الحكومية. المبادئ و النظريات، بيروت الطبعة الثانية، بدون تاريخ للنشر، ص 74.

الرقابة و المحاسبة، من أجل التخفيف من الهدر و محاربة الفساد. و بصفة عامة السماح للمواطنين بمعرفة و تقييم التدبير العام⁷⁰.

لذا فهذا المبدأ يقتضي تحويل الإدارة التدبيرية إلى "بيت من زجاج"، بشكل يضمن سريان المعلومة جيدا داخلها وحتى خارجها، حيث أن أهم إشكال يواجهه الشفافية هو الوصول إلى المعلومات بشكل ميسر، حيث يعتبر العنصر الأساسي لكل تدبير شفاف وفعال⁷¹، وهذا المبدأ لا يقتصر على الإدارة، بل يشمل توعية الشركاء بضرورة اعتماد ثقافة الشفافية و تدعيمها، بتيسير الحصول على المعطيات و المعلومات للعموم.

و إلى جانب هاته المرتكزات القيمية، هناك مرتكزات تقييمية لازمة لأي تدبير عمومي، حيث تتجاوز من خلاله الحكامة الجانب الرقابي المحض، إلى مقتربي التتبع و التقييم.

الفقرة الثانية : المرتكزات التقييمية للحكامة :

تتمثل المرتكزات التقييمية للحكامة في عنصرين مترابطين و هما التتبع و التقييم، ففي حين يرتبط التتبع بمرحلة الإنجاز و خطواته، يركز التقييم على نتائج هذا الإنجاز لمختلف المسؤوليات و مختلف المتدخلين و ذلك للتعرف على مواطن الضعف لتفاديها و مواطن القوة لتدعيمها.

أولا : التتبع :

70 - نور الدين العوفي، مؤشرات الحكامة و آليات الانتقال الديمقراطي، حالة المغرب، ضمن ندوة الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، الطبعة الأولى، ديسمبر 2004 ص 118.

71 - Mohamed BOUSSETTA, Transparence budgétaire pour quoi le Maroc est-il si mal classé? Repres- N° 12 octobre – décembre 2006- P- 75.

يهدف التتبع إلى التعرف على مدى توافق التنفيذ مع الخطة الموضوعية، و التعرف على الحلول لما ينشأ من مشكلات، ثم متابعة القائمين بالتنفيذ و معرفة كفاءتهم، فهو بهذه المعنى عملية مواكبة و إشراف تام تنصب على سيرورة المخطط و مختلف مراحل انجازه، كما تشمل جميع المتدخلين فيه.

فعملية التتبع تهدف إلى تحقيق الكفاية في استخدام الموارد و المتاحة و الحد من الموارد المهدرة، و يتم ذلك من خلال⁷² :

- 1- تحديد الهدف المطلوب تحقيقه.
- 2- تتبع الأداء الفعلي و مقارنته بما يجب أن يكون و تحديد الإنحرافات في الأداء.
- 3- إجراء الدراسات و التحليلات اللازمة للكشف عن أسباب الإنحرافات لإتخاذ الإجراءات التصحيحية لمنعها.

و عموماً فإن التتبع يسعى إلى ضمان قياس الأداء بشكل مستمر، قصد التأكد من إنجاز الأهداف المحددة مسبقاً، و ذلك في دورة متكاملة تشمل استحضار الأهداف، و معرفة نمط الأداء مع مقارنته بالأداء المتوقع، و اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند أي انحراف.

ثانياً : التقييم :

ولمقاربة هذا المفهوم لابد من تعريفه، ثم تبيان أهدافه و أهميته⁷³:

أ- تعريف مفهوم التقييم :

72 - التدريب علي مهارات المتابعة و التقييم، برنامج التنمية بالمشاركة - الوكالة الكندية للتنمية، متوفر على الموقع الإلكتروني www.ngoconnect.net :
73 - نفس المرجع ،

هي عملية قياس مدى نجاح مشروع أو برنامج ما في الوصول للأهداف التي كان مخططاً لها، أي عملية تقدير مرحلي لتطور المشروع الحالي، أو الذي انتهى بالفعل مع الأخذ في الاعتبار أهداف المشروع والمؤشرات الموضوعية .

ولأن التقييم يعتمد بشكل أساسي علي القياس فإن المؤشرات تعتبر عنصراً أساسياً في عملية التقييم ، ويتم تصميمها علي ضوء الموضوعات المراد تقييمها.

ب- أهداف عملية التقييم :

يعتبر الهدف من عملية التقييم هو الوقوف علي النقاط التالية:

- مدى تحقيق أهداف المشروع.
- مدى ملائمة استراتيجية المشروع وأنشطته للأهداف.
- مدى استمرارية و فعالية المشروع.
- مدى كفاءة إدارة موارد المشروع.

ت- أهمية التقييم:

للتقييم مكانة هامة في أي مشروع تديري حكاماتي، و تتمثل أهمية التقييم في قدرته علي:

- إظهار الإنجازات أو الاخفاقات الرئيسية للمشروع/ البرنامج.
- توفير المعلومات وزيادة المهارات من أجل التخطيط وصنع القرار.
- رؤية إنجازات المشروع والتعلم من الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع.
- الكشف عن كفاءة وفعالية الجهود المبذولة مما يزيد من فعالية العمل وتحسين الأداء.
- الكشف عن مواطن الضعف وبذلك يمكن تلافيها. أو القوة فيمكن استغلالها.

ويعتبر البعض التتبع و التقييم شئ واحد حيث أن تتبع التنفيذ هو في حقيقة الأمر صورة من صور

التقييم، إلا أنهما يختلفان في العناصر التي يستهدف كل منهما، كما يوضح الجدول التالي :

جدول رقم 3 : الفرق بين التتبع و التقييم⁷⁴

التتبع	التقييم
عملية مرحلية	عملية مستمرة
تقدم تحليل معمق و موسع لمقارنة ما تم تخطيطه و ما تحقق وقد تشمل فحص الملائمة للإحتياجات	تتبع و تحلل سير البرنامج/المشروع و توثق العملية
تركز أكثر على النتائج و قد تتضمن قياس الأثر و الإستمرارية	تركز أكثر على الأداء و متابعة مؤشرات الإنجاز
تجيب على لماذا و كيف تم تحقيق النتائج و تساهم في بناء نظريات و نماذج للتغيير	تجيب على أي من الأنشطة تم تنفيذها و أي من النتائج تم تحقيقها
تقدم للمؤسسة خيارات استراتيجية و سياسية	تنبه القيادة للمشاكل الموجودة و تقدم خيارات آنية للحلول
توفر قاعدة معرفية جديدة للتخطيط و المتابعة المستقبلية	توفر أساس قوي للتقييمات المرحلية
قد يستعان بعنصر خارجي لإنجازه	من مهام قيادة المؤسسة و اعضائها بالأساس

يترتب عما سبق أن الحكامة تنبني على نوعين من المرتكزات، إطارية تشمل الشرعية، حكم القانون،

ثم المشاركة و الفعالية، تشكل الدعامات الأساسية لأي بناء حكامتي ، ثم مرتكزات قيميية

و تقييمية تشمل المسؤولية و الشفافية من جهة، ثم التتبع و التقييم من جهة أخرى، ليبقى تحديد المؤشرات

74 - دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم و المتابعة ، مشروع بتمويل من الإتحاد الأوروبي و مؤسسة هينرش بل الألمانية، و مكتب الشرق الأوسط العربي، ص 11.

أمر حيويًا لإخضاع الحكامة ذاتها للتقييم، فلما كان المؤشر هو " العلاقة الدالة على تحقيق الهدف أو الأنشطة " و كون للنشاط أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات ، فإن عملية ضبط هذه المؤشرات تساعد على التعرف على مدى إمكانية تصنيف الحكامة إلى جيدة أو سيئة.

المطلب الثاني : المؤشرات المرجعية و العامة للحكامة :

إن من بين ما يعترض مفهوم الحكامة هو التناول النفعي له حسب المجال المراد استحضاره فيه، حيث يتم استغلال مرونة المفهوم ليستوعب مجالات متعددة، تختلف فيها حتى المرتكزات بما يستتبع اختلاف المؤشرات المرجعية له، لذا فسنحاول التطرق لتناول المؤسسات الدولية لمؤشرات الحكامة، ثم المؤشرات العامة للحكامة بما يتوافق مع المرتكزات التي أدرجت فيما سبق.

الفرع الأول : مؤشرات الحكامة في المؤسسات الدولية :

إن المنطق الذي حكم اعتماد مؤشرات الحكامة بالمؤسسات الدولية - و نظرا لمجاله الأوسع الذي يستهدف الدول-، انصب أساسا على طبيعة الحكم و مقارنة الدولة في جميع وظائفها، لذا سيتم التمييز بين مؤسستين أساسيتين، و نقصد البنك الدولي و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

الفقرة الأولى : مؤشرات الحكامة لدى البنك الدولي:

لقد أخذت برامج الأمم المتحدة و هيئاتها بإستراتيجية تعتمد مقاربات، من شأنها أن تقيم علاقة و ثقة بين التدبير العمومي للشأن العام من جهة، و بين التنمية المستدامة موضوع الشراكة الحتمية بين جميع الفاعلين في دائرة 'الدولة' بمفهومها الحداثي الجامع' من جهة ثانية، و قد كان هذا سببا في بروز الحكامة في سماء السياسة العالمية، ثم السياسات القومية و القطرية بتحصيل الحاصل، بوصفها همًا

عموميا و مدنيا في آن واحد⁷⁵، وقد حاولت هذه المؤسسات تحديد مؤشرات للحكمة تبني عليها تقييمها لنهج الحكامة في الدول المتعاملة معها، و اكثر المؤسسات المعنية بهذا المجال هو البنك الدولي نظرا لتشعب علاقاته مع العديد من الدول، و باعتباره الممول لعدد من المشاريع مما يعطيه أحقية تتبع الأموال خاصته و السياسة الملائمة مع توجهاته لا سيما في مجال الحكامة.

و قد صرح مدير البرامج العالمية في البنك الدولي " دانيال كوفمان " أن البنك الدولي أعد مؤشرات للحكمة الجيدة و تطبق في أكثر من 200 دولة، و يمكن تلخيصها في ما يلي :

4- إدارة الحكم و الإستقرار السياسي.

5- غياب الأعمال الإرهابية و العنف.

6- الممارسة الفاعلة للدولة و احترام المواطنين.

7- السيطرة على الفساد المتقشي.

8- بناء مؤسسات قطاع عام على درجة من الكفاءة و الفعالية و تخضع للمساءلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تبقى عامة، حيث يلزم لكل عنصر منها مجموعة من المؤشرات التي تعطي صورة تقريبية لدرجة تحققه، فمثلا بالنسبة لإدارة الحكم و الإستقرار السياسي، فقد وضعت هيئة البنك الدولي 22 مؤشرا لاختباره، 12 مؤشر منها يخص المساءلة العامة، و 10 تخص جودة الإدارة، حيث يتم ترتيب الدول بحسب موقعها من هذه المقاييس على سلم يتكون من 173 رتبة بحسب عدد دول العينة التي تؤخذ من مناطق مختلفة و حسب مستويات دخل مختلفة أيضا⁷⁶.

⁷⁵- Isabelle JOHANSON, La gouvernance : vers une redefinition du concept , Rapport au sein de la direction des orientation politiques, Agence C anadienne de développement international , Mars 1997, p 3.

76 - كمال زريق، التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح و الديمقراطية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 25، نونبر 2005، ص 19.

و عموما فإن مؤشرات الحكامة بالنسبة للبنك الدولي تتناول نوعين من المؤشرات أساسا:

- مؤشرات التقدم: والتي تقيس تطور وكيفية عمل الحكامة (البرمجة، المساطر ...)

- مؤشرات الأداء: والتي تقوم بقياس النتائج، تقييم جودة الخدمات المقدمة .

الفقرة الثانية : مؤشرات الحكامة لدى البرنامج الإنمائي :

بالنسبة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فإن المؤشرات التي طرحها، و تداولتها الدراسات بهذا المعنى تختلط بالمعايير و قد حددها في الشفافية، المحاسبة، المساواة، الإحتكام إلى القانون، و المشاركة ثم الرؤية الإستراتيجية، و هو ما يرتبط بالإهتمامات التنموية لهذا البرنامج، و نظرتة الشمولية للدول، فمضمون هذه المعايير المقدمة يتمحور حول هدف واحد و رؤية مشتركة موحدة تستهدف إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة و المجتمع، و ذلك من خلال القيام بإصلاحات على كل المستويات و القطاعات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و الإدارية⁷⁷.

على أن قياس مدى تحقق التنمية، يتمظهر في هاته المعايير و التي تستوجب وضع مؤشرات لكل منها، لأن أجرأة الحكامة تتطلب التأكد من استيفاء كل عنصر من هذه العناصر لغاياته، لتشكل في مجموعها مؤشر للتنمية.

يترتب عما سبق أن مؤشرات الحكامة عند المؤسسات الدولية، تختلف بحسب الأهداف التي تسطرها هذه الأخيرة، و ذلك باستغلال سهولة تكييف عناصر مفهوم الحكامة داخل أي مجال يروم تطبيقه، حيث تتغير المؤشرات بتغير المضامين و الغايات، لكن هذا لا يمنع من محاولة تسطير مؤشرات تترافق مع كل حكمة و جوبا، قياسا لها أو ضمنها، أي المؤشرات النوعية للحكمة.

77 - جيمود المختار، الحكامة الإدارية: أسسها و عوائقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة دراسات، عدد 92، ماي-يونيو 2010، ص 92.

الفرع الثاني : المؤشرات النوعية للحكامة :

إن التعرض للمؤشرات النوعية للحكامة، ليست بالعملية اليسيرة، لأنها تحمل طيها عدة صعوبات تتعلق أساسا بالإزدواجية التي تطبعها و ذلك باعتمادها داخل منظومة الحكامة، عند اندراجها تحت مرتكزاتها التقييمية، حيث ترتبط حينئذ بالمشروع أو البرنامج المراد تحقيقه، من جهة، ثم اعتمادها من خارج منظومة الحكامة و ذلك حين تكون الحكامة ذاتها موضوعا للمؤشرات، حيث تروم قياس وجود الحكامة من عدمه أولاً و تقييم الحكامة ذاتها أي جيدة أو سيئة.

الفقرة الأولى : المؤشرات الخارجية للحكامة :

بالنسبة لربط المؤشرات بالحكامة، أو بصيغة أخرى البحث عن مؤشرات الحكامة، فيمكن تبيانها على

الشكل الآتي⁷⁸:

- مؤشرات القانون: هل القانون معروف؟ هل يتم تطبيقه؟

- مؤشرات المسؤولية: هل شروط تطبيق القانون مكتملة؟

- مؤشرات النتائج: كيف يتجسد الالتزام على أرض الواقع؟

إن تجميع مؤشرات للحكامة، وتفصيلها، تضعنا أمام أسئلة البحث عن تحقق مرتكزات الحكامة من عدمه، حيث لا بد من تحديد عدة مؤشرات لكل مرتكز على حدة للتحقق من حضوره المؤثر في العملية الحكاماتية، فالمؤشرات التي تتخذ الحكامة موضوعاً لها ترتبط أساساً بأجراء هذه الحكامة، أي قياسها إبان مرورها من التنظير إلى التطبيق، و بمعنى آخر هل التدبير العمومي لمجال ما يتسم بالحكامة فعلياً أم يتخذها كواجهة فقط لعصرنة التسيير الكلاسيكي التحكيمي، و يمكن تجميع فيما يلي:

⁷⁸ - Isabelle GUISEL, les indicateurs Bonne gouvernance: observatoire des fonctions publiques Africaines, p 4.

✚ مؤشر القانون: هل يتم احترام النصوص المؤطرة للفعل العمومي؟ وكذا المتعلقة بالمراقبة؟

✚ مؤشرات المسؤولية: هل تم إعداد شروط تطبيق هذه القوانين؟ عبر تكوين مستعملها أساسا.

✚ مؤشرات التقدم: هل الحكامة المطبقة تتطور أم تتراجع؟ وذلك بالنظر إلى الأهداف المرتقبة من

العملية التدبيرية؟

✚ مؤشرات النتائج: حيث تعمل على قياس أداء الحكامة ذاتها والبحث عن مواطن الخلل لعلاجها.

إن الحكامة بصفة عامة، هي مسلسل للتنسيق بين فاعلين، مجموعات، مؤسسات وذلك من أجل الوصول إلى أهداف محددة، نوقشت بمشاركة المعنيين بالأمر في إطار محيط معين، لذا فإن الاستعانة بمؤشرات لمعرفة مدى تفاعل هذا النمط من التدبير محيطة، يبقى ملحا، وذلك من أجل تجاوز حالة النمطية، واللامراجعة التي تطبع التدبير العمومي.

الفقرة الثانية : المؤشرات الداخلية للحكمة :

تندرج المؤشرات الداخلية للحكمة تحت إطار المرتكزات التقييمية للحكمة، أي أن كل حكمة تحمل في طياتها مرتكزات للمراجعة الذاتية، فالتدخلات المتعددة الأطراف التي تنبني عليها الحكامة تفترض القيام بمراجعات دائمة للتدبير، حيث تنبني هذه المؤشرات على المعطيات الدقيقة التي تتوافر داخل الإدارة العمومية و يتيسر الوصول إليها، و يمكن التعرف على المؤشرات من خلال الجدول التالي:

الجدول رقم 4: مؤشرات التقييم⁷⁹

مؤشرات التقييم		
مؤشر التوافر	مؤشر الاستخدام	مؤشر الجهد

79 - التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم، برنامج التنمية بالمشاركة - الوكالة الكندية للتنمية، متوفر على الموقع الإلكتروني www.ngoconnect.net.

يبين هذا المؤشر ما إذا كانت عناصر الحكامة متوفرة	يبين إلى أي مدي يستخدم شئ ما في الغرض الذي أعد له (الإمكانات المادية للإدارة)	يبين نوعيه وحجم الجهد أو الموارد المستثمرة لتحقيق الأهداف
مؤشر الملائمة	مؤشر التغطية	مؤشر الكفاءة
يبين هذا المؤشر مدي ملائمة المشروع/ البرنامج .	يبين نسبة التعرف على الأهداف لجميع المتدخلين و العاملين معهم .	يبين ما إذا كانت الموارد والأنشطة قد أستخدمت أفضل استخدام ممكن لتحقيق الأهداف
مؤشر سهوله المنال	مؤشر النوعية (الجودة)	مؤشر الأثر
يبين هذا المؤشر ما إذا كانت المعلومة في متناول الجميع	يبين هذا المؤشر نوعية أو مستوي جودة البرنامج/المشروع	يبين مدي الأثر الناتج عن الأنشطة و البرامج

المصدر :

و تجدر الإشارة إلى أن عملية القياس بواسطة المؤشرات هي عملية مستمرة، تتكفل بها الإدارة العمومية، تبعا للتغيرات التي تعرفها و يعرفها محيطها، و إذا كانت هذه العملية داخلية أساسا فإن قياس الحكامة في مجموع منظومتها بالإعتماد على المؤشرات يكون من خارج الإدارة العمومية، إما في مستوى أعلى منها، أو بواسطة مؤسسة خارجية تنشأ لهذا الغرض.

خاتمة الفصل الأول :

يترتب عما سبق أن الحكامة كمسلسل للتنسيق بين فاعلين، في إطار البحث عن تدبير أمثل للوصول إلى أهداف محددة، لو تم نهجها بالشكل السليم من الإدارة العمومية، ستسحب بشكل مباشر على حسن أدائها. لكن تبقى تهيئة البيئة اللازمة لها هي مناط هذا التطبيق، و الذي يرتبط بعناصر الفعل العمومي أساسا لا سيما المتدخلين الذاتيين الذين لا بد من ضمان تكوين مناسب لهم لفهم منظومة الحكامة كبناء نظري قبل كل شيء.

فالحكامة منهجية أو نسق يتطلب التعدد في الأطراف المتدخلة، و التنوع في الأسس و المرجعيات المعتمدة، مع التوحد في الغايات و الأهداف، و تتقاطع مع التنمية و الديمقراطية كوسيلة لتحقيقها، كما تختلف عن التدبير، رغم أنها تتضمنه، مع مرتكزات أخرى أساسية لكل حكمة، و تتمثل هذه المرتكزات فيما هو إداري- مرجعي، كلما غاب غابت الحكامة، و المتعلقة أساسا بالشرعية و حكم القانون، ثم المشاركة و الفعالية، و فيما هو قيمي أو تقييمي، يتعلق الأول بالمسؤولية و الشفافية، فيما يهم الثاني التتبع و التقييم

أما المؤشرات فتشمل بعدين، يتخذ الأول الحكامة ذاتها موضوع قياس، لمعرفة تواجدها من عدمه، أو بتقييمها ذاتها بين جيدة أو سيئة التطبيق، فيما يرتبط الثاني بعناصرها التقييمية و التي تقيس مدى نجاعة اشتغال نظام الحكامة من الداخل.

الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة

إن الإطار النظري للرقابة ، يشمل تبيان الأسس المفاهيمية لها من جهة ثم التطرق للاتجاهات الأساسية لها، فلما كانت الرقابة في اللغة العربية تعني المحافظة و الإنتظار و الحراسة، و هو معنى عام مطلق يفيد التيقظ و الحماية، فإن معناها في اللغة الفرنسية يحتمل معاني عدة حسب زاوية النظر إليه فالبعض يرى أن مصطلح « contrôle » مركب لغويا إلى جزأين هما : "contre" و "rôle" ويقصد بكلمة Rôle القائمة التي تحتوي على أسماء معينة أما كلمة Contre فيقصد بها القائمة الأخرى التي تتضمن أسماء يراد مطابقتها مع الأسماء الواردة في القائمة الأولى، حيث تعني الرقابة بهذا المعنى دائما المطابقة، أو البحث عن المطابقة⁸⁰، في حين يرى البعض الآخر أن كلمة contrôle مركبة من كلمتين وهما "Contre role" و تعني "الدور المضاد" و "Compte role" و تعني "مسألة العمل"، فالرقابة تحدد ايتيمولوجيا كاختبار يهدف إلى مراقبة " شخص معين" أو للتحقق من "شيء معين". لذا فإن البحث عن الأسس المفاهيمية للرقابة يقضي تفصيل التعاريف التي تناولته، مع تبيان أركانها، أهدافها، ثم أنواعها. على أن الإتجاهات المتعددة التي عرفتها مقارنة المفهوم، شكلت التأثير الأهم على تطوره، فالتأسيس المفاهيمي له شكل مرحلة لاحقة على الممارسة العملية للمفهوم، و إن اختلفت الغاية منه، لذا يجب الأخذ بعين الإعتبار هاته العناصر عند البحث في الأسس المفاهيمية للرقابة.

80 - أنور أحمد أرسلان، المشروعية و الرقابة القضائية، دار النهضة العربية، 1997، ص 170، نقلا عن دنجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الإصدار الرابع 2012، ص 8.

المبحث الأول: الأسس المفاهيمية للرقابة

إن أي مفهوم يتناول بالدراسة نظريا، يمر وجوبا بتفكيك أصوله اللغوية، ثم تحليل العناصر الواردة في التعريف به في إطار عملية حصرية دقيقة تتوخى تبيان الأسس التي يقوم عليها، و في مفهوم كالرقابة تتنوع هذه الأسس حيث تتضمن الأركان، الأهداف ثم الأنواع.

المطلب الأول: الرقابة بين المفهوم و الأركان

إن تناول مفهوم الرقابة ، لا يقتضي فقط ، تعريفها لغة و اصطلاحا ، بل يفترض تفكيك هذا المفهوم ، سيما مع حملته النظرية متعددة الأبعاد ، لذا لا بد من التطرق لمفهومه و مستوياته من جهة ثم خصائصه و أركانه من جهة أخرى.

الفرع الأول : مفهوم الرقابة و مستوياتها :

يختلف تناول مفهوم الرقابة باختلاف زاوية النظر إليه ، ومع اختلاف هذا التناول تختلف الأركان ، لذا فلا بد من الضبط المفاهيمي للرقابة، للتوصل لمفهوم متوافق عليه، مع تحديد الأركان الملائمة له.

الفقرة الأولى : تعريف الرقابة و أهميتها في العملية التدبيرية

يمكن تعريف الرقابة بأنها عملية منتظمة يتأكد من خلالها المدراء من مدى تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف وباستخدام طرق فعالة وذات كفاءة عالية. ويصف Robert J. Mockler الأجزاء الضرورية في العملية الرقابية فيقول أن " الرقابة الإدارية هي عبارة عن جهد منظم لتحديد مقاييس للأداء لتحقيق الأهداف المخططة".

ويمكن القول أن الرقابة قد ترعرعت جذورها مع العالم Frederick W. Taylor عند تبنيه لفكرة الإدارة العلمية في بداية القرن العشرين حيث كانت مهمللة لم تكن مفهومة .

فمعنى الرقابة يتعدد ويختلف من فقيه إلى آخر ويمكن حصره في اتجاهات ثلاث⁸¹:

- يستند الاتجاه الأول على الجانب الوظيفي للرقابة، ويركز على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ومن رواد هذا الاتجاه هناك "هنري فايول" الذي يرى أن الرقابة هي التحقق من أن التنفيذ يتم طبقاً للخطة المقررة والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة.

- أما الاتجاه الثاني فيهتم بالرقابة من حيث كونها إجراءات، وركز على الخطوات التي يتعين اتباعها وإجرائها للقيام بعملية الرقابة، ومن مؤيدي هذا الاتجاه نجد كل من (Lockyer و Roman) .chandran)

- في حين يهتم الاتجاه الثالث بالأجهزة التي تضطلع بالرقابة، وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج.

ويعرفها البعض الرقابة بأنها تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتلاءم مع النشاطات المرغوب فيها أو الأهداف التي سبق تحديدها. فالرقابة تعمل على كشف الانحرافات وتصحيحها كما تزود الإدارة بتغذية راجعة تساعد في تحديد الأهداف المستقبلية ووضع المعايير أو المقاييس اللازمة .

⁸¹ - حميدوش مدني، المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، التشكيل والاختصاصات، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكادال-الرباط- 2001-2002، ص 22.

وفي نفس الإتجاه اتجه بعض الفقهاء إلى تعريف الرقابة بكونها مجموعة الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة، و دراسة الإنحراف في التنفيذ، حتى يمكن علاج نواحي الضعف و منع تكرار الأخطاء⁸².

ويمكن القول أن الرقابة هي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه وكشف الانحرافات وتصحيحها إن وجدت للوصول إلى الأهداف المحددة مسبقاً⁸³.

ومهما تعددت واختلقت تعاريف الفقهاء والباحثين، حول مفهوم الرقابة، فإنها تنصب في اتجاه واحد هو تدبير الأموال العمومية والمحافظة عليها، والتأكد من أن الانفاق العام قد تم وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية الجاري بها العمل، وأن الموارد العمومية قد حصلت واستخدمت أحسن استخدام أو استعمال.

و تعتبر الرقابة الوظيفة الرئيسية الرابعة للإدارة⁸⁴ ومن خلالها يمكن تحقيق الأهداف والخطط، بالإضافة إلى وظائف الإدارة الأخرى ويعتبر التخطيط والرقابة وظيفتين متلازمتين تعتمد كل منهما على الأخرى ولذلك فإن الرقابة تلعب دوراً مهماً في مساعدة المدراء من خلال خمسة تحديات وهي⁸⁵ :

82 - جمال السليمانى، المحاكم المالية بالمغرب، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في الحقوق، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الإجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2000-2005، ص 35.

83 - وبهذا التعريف يمكن استنتاج الآتي :

- لا بد من وجود هدف مخطط له .
- أن يكون هناك أداءً مخططاً له .
- أن هناك أداءً سيتحقق عند التنفيذ .
- سيتم تقييم الأداء .
- سيتم كشف الانحرافات .
- سيتم تصحيح الانحراف بالسرعة المناسبة .

- التأكد من أن الهدف قد تحقق

84 - كما سبقت الإشارة في الفصل الأول فيما يتعلق بأركان التدبير.

85 - عبد الرحمن الصباح ، مبادئ الرقابة الإدارية، دار الزهران للنشر والتوزيع-عمان، 1997، ص 107.

1) التغلب على المشكلات والمصاعب في حالات عدم التأكد، ولذلك ومن خلال تطور نظام رقابي فعال قد يمكن الإدارة من متابعة أنشطتها وتمنحها السرعة في كشف وتصحيح الانحرافات وتحقيق الأهداف .

2) كشف الأشياء غير المنتظمة، فأهميتها تتمثل في كشف الأشياء غير المنتظمة والغير مرغوب فيها في المؤسسة، وبذلك فإن الكشف المبكر عن الأشياء الغير عادية في الغالب قد يوفر للمؤسسة الوقت والمال والجهد ويحد من المشكلات أو المصاعب الصغيرة والتي قد تصبح أكثر تعقيداً لاحقاً.

3) تحديد الفرص، وتتمثل أهمية الرقابة في التركيز أو الإشارة إلى المواقف أو العمليات التي تؤدي بصورة جيدة وغير متوقعة والتي من شأنها أن تنبه وتوجه الإدارة إلى فرص مستقبلية محتملة.

4) إدارة المواقف الصعبة، حيث أن زيادة درجة التعقيد أو الصعوبات التي تواجهها الإدارة مما يدعو إلى ضرورة وجود نظام رقابي جيد .

5) لا مركزية السلطة، إن وجود نظام رقابي جيد يعزز ويشجع المدراء على اتخاذ قرارات بتفويض السلطات للمستويات الإدارية الدنيا وهذا يعني أن الرقابة تساعد الإدارة في تجاوز المحددات والقدرات الإنسانية ، كما أنها تساعد في عملية التنظيم من خلال الحصول على المصادر المادية والبشرية وتوجيهها نحو تحقيق الهدف .

وعموماً تتمثل أهمية الرقابة إلى حد كبير في أغراضها وأهدافها من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء فالأنظمة الرقابية تزود المؤسسة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز وبذلك نستطيع القول أن الإدارة الجيدة هي التي تمتلك أنظمة رقابية فعالة والتي من شأنها أن تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها.

الفقرة الثانية : مستويات الرقابة :

إن مسؤولية وظيفة التخطيط تختلف باختلاف المستويات الإدارية ولذلك فإن مسؤولية وظيفة الرقابة تختلف باختلاف المستوى وبالتالي فإن هناك ثلاث مستويات رقابية تعمل على زيادة احتمالات تحقيق الخطط والسياسات والأهداف المحددة وهي⁸⁶ :

أولاً : الرقابة الاستراتيجية :

وهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البيئية الأكثر تعقيداً والتي يمكنها التأثير وبصورة كبيرة على مدى تطبيق الخطط الاستراتيجية، كما ويتضمن تقييم جوهر أو فحوى الإجراءات التنظيمية الاستراتيجية المتخذة والتأكيد على تنفيذ الخطط الاستراتيجية كما خطط لها ، وتساهم الرقابة الاستراتيجية في وضع خطط رقابية تكتيكية وتشغيلية⁸⁷.

ثانياً : الرقابة الإجرائية :

وهي نوع من أنواع الرقابة التي تقوم بها الإدارة الوسطى والتي تركز على تقييم عملية التنفيذ للخطط الموضوعية ، متابعة النتائج الدورية المرافقة لعملية التنفيذ ، متابعة مدى التقدم ومدى تحقيق الأقسام لأهدافها وبرامجها و متابعة التقارير الأسبوعية والشهرية للخطط ، ويمكننا القول أن الرقابة الإجرائية يمكنها المشاركة مع الرقابة الاستراتيجية من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالرؤى الاستراتيجية.

ثالثاً : الرقابة التفصيلية :

وهذا النوع من الرقابة يكون بالمستويات الإدارية الدنيا، من خلال الإشراف على تنفيذ الخطط الوظيفية ، متابعة النتائج اليومية للأنشطة، اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الطلب، و عادة ما تكون مخصصة للأفراد .

⁸⁶ - نفس المرجع، ص 112.

⁸⁷ - والجدير ذكره أن الرقابة الاستراتيجية تتم وبصورة أساسية من خلال مدراء الإدارة المركزية.

و هذه الرقابة تقدم تغذية راجعة عما يجري في المؤسسة وعلى المدى القريب، وللتعرف أيضاً على مدى تحقيق كل من الأهداف القصيرة والطويلة الأجل.

الفرع الثاني: خصائص نظام الرقابة و أركانها

إن هذه الخصائص ترتبط أساساً بالسماوات التي تطبع النظام الرقابي ، في حين تشكل أركانها مرتكزاتها الأساسية التي تتبني عليها:

الفقرة الأولى : الخصائص العامة للرقابة:

يمكن تعريف الخصائص العامة للرقابة، من زاوية نظر وظيفية، بمجموعة من السماوات التي تضمن فعالية العملية الرقابية، فكما سبقت الإشارة فإن التدبير و الرقابة هما وجهان لعملة واحدة، حيث يستلزم كل نظام تدبيري نظام رقابي مواز يتأكد من فعاليته، و هذه من أهم خصائص الرقابة حيث أنها متصلة بالتدبير كركن رابع له، و منفصلة عنه كمرقبة له، و يمكن تلخيص أهم هاته الخصائص فيما يلي⁸⁸:

الدقة :

إن النظام الرقابي الذي يعتمد على بيانات ومعلومات غير دقيقة سينتج عنه قرارات إدارية رقابية غير قادرة على مواجهة أو حل المشكلات المتعلقة بالعملية الإنتاجية و حتى يكون النظام الرقابي دقيق يجب إن يعتمد على بيانات ومعلومات مثبتة وصحيحة.

سهولة الفهم :

88 - كامل المغربي - مهدي زويلف، وآخرون، أساسيات في الإدارة ، دار الفكر في النشر والتوزيع 1994، ص199.

إن أي نظام رقابي لا يكون واضحاً ومفهوماً فلا قيمة له وقد يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء كثيرة ويحبط الموظفين ومن ثم سيتم تجاهله.

المرونة :

إن النظام الرقابي الجيد والفعال والقادر على الاستمرار هو ذلك النظام الذي يمكن تعديله ليس فقط لمواجهة الخطط المتغيرة والظروف غير المتوقعة وإنما هو ذلك النظام الرقابي القادر على انتهاز أي فرصة جديدة دون تغيير جذري في معالمه الأساسية.

استخدام جميع خطوات الرقابة:

إن عملية الرقابة تتكون من مجموعة من الخطوات سواء في تحديد المعايير الرقابية تجميع بيانات ومعلومات عن الأداء الفعلي، مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير ومن اتخاذ إجراءات تصحيحية وبالتالي فإن نقص في إحدى الخطوات السابقة قد يؤدي إلى عدم فعالية النظام الرقابي.

المشاركة :

ينبغي لأي نظام رقابي فعال أن يكون مقبول لجميع الأعضاء الموظفين في الشركة وحتى يكون هناك قبول فلا بد من مشاركة الأعضاء في تصميم هذا النظام وخاصة عند وضع المعايير الرقابية فكما كانت هناك مشاركة كلما كان هناك قبولاً كلما كان هناك تعهداً والتزاماً بالتنفيذ والمتابعة كلما أدى ذلك إلى نجاح العملية الرقابية وتحقيق أهدافها .

الموضوعية :

إن أي نظام رقابي فعال يجب ألا يخضع لمحددات واعتبارات شخصية فعندما تكون الأدوات والأساليب الرقابية المستخدمة شخصية فإن شخصية المدير أو شخصية المرؤوس قد تؤثر على الحكم

على الأداء وتجعله حكماً غير سليم ولهذا يجب أن تتميز الأنظمة الرقابية بالموضوعية ، و بغض النظر عن نوع المعيار الموضوعي يجب أن يكون المعيار قابلاً للتحديد والاختيار التدقيق⁸⁹.

الفقرة الثانية : أركان الرقابة

إن أركان الرقابة هي المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، و التي تشكل العناصر المؤسسة لتعريفها اصطلاحياً، و يمكن تحديد ما هو أساسي منها، في أربع أركان أساسية و هي⁹⁰ :

- تحديد الأهداف بدقة و القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف التأكد من مطابقة التنفيذ للأهداف الموضوعية.
- كشف الانحرافات في التنفيذ عن الأهداف الموضوعية.
- دراسة أسباب الانحراف.
- علاج نواحي الضعف و الخطأ و منع تكراره.

إن هذه الأركان تشكل أساس السياسة الرقابية، و التي تحافظ على جوهرها سواء فيما يتعلق بالرقابة بمفهومها الكلاسيكي أو الحديث حتى و إن اختلفت في طرق تحديد الأهداف و سبل معالجة الانحراف، من ما هو زجري، إلى ما هو توجيهي، أو هما معا.

المطلب الثاني : أنماط الرقابة

بالنظر إلى أنشطة النظام الإداري أو ما يسمى بسيرورة العملية الإدارية، فإننا نجدتها تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية حيث تبدأ بتوفير المدخلات ومن ثم عملية التحويل وتنتهي بتحويل المدخلات إلى

⁸⁹ - نفس المرجع، ص 201.

⁹⁰ - محمود المرسي، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية، دار الكتاب اللبناني، 1977، ص 203.

مخرجات وبالتالي فإن هذا النظام يحتاج إلى أنواع رقابة مختلفة، تتحدد حسب المعيار المعتمد فيها، سواء كان المدى الزمني، أو الموقع الذي تمارس منه الرقابة، و أخيرا من حيث طبيعة الرقابة ذاتها .

الفرع الأول : أنواع الرقابة حسب المدى الزمني:

إن الرقابة وفق المعيار الزمني، تنفرع إلى ثلاثة أنواع أساسية تأخذ بعين الإعتبار السيرورة الزمنية للقرار، وهي إما رقابة سابقة، أو مواكبة، أو لاحقة.

الفقرة الأولى : الرقابة القبليّة و المواكبة :

أولا : الرقابة القبليّة:

تعني الرقابة القبليّة بصفة عامة مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يعتمدها المراقب في تحديد واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح العملية الإدارية وبصورة مبكرة مما يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل ومراقبة أية تغييرات . فعلى المستوى الإجرائي فإن الرقابة المسبقة تتطلب من المراقب تركيز جهوده نحو اختيار المدخلات والسياسات والإجراءات بعناية كاملة للحد قدر الإمكان من أية مشاكل محتملة⁹¹ .

أما بمعناها المالي، فيقصد بها مجموعة من الآليات المخولة لهيئات لهيئات أو سلطات أو أجهزة يخولها القانون سلطة إجراء نوع من الرقابة على النشاط المالي قبل اتخاذ القرار، و تمثل هذه الرقابة شكلا من أشكال رقابة المشروعية و الملائمة على النشاط المالي، حيث تتدخل قبل إصدار القرار

⁹¹ - نجيب جيري، مرجع سابق، ص 53.

المتعلق بالعمليات المالية أو قبل تنفيذه، بهدف الحيلولة دون الوقوع في المخالفات و الأخطاء قبل ترتب الإلتزام على الجهة المصدرة للعمليات المالية.

فالرقابة القبلية تمكن من تدارك الأخطاء قبل وقوعها، و معرفة العمليات غير المشروعة و العمل على تصحيحها، فتدخلها حسب Jean marie bretof "يكون في المدة التي لا يكون فيها القرار المراقب نهائياً، و لم ينشئ حقوقاً بعد"⁹² ، فهذه الرقابة هي وقائية أساساً و تقلل من فرص ارتكاب الأخطاء و المخالفات، و تخفف من المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الإدارة القائمون بالتنفيذ، و ذلك لتحقيقهم من مشروعية و سلامة التصرف قبل البدء فيه⁹³، لذلك يطلق عليها " الرقابة الوقائية" أو " الرقابة المانعة"⁹⁴. و مع مزايا هذا النوع من الرقابة القبلية، إلا أنه يؤاخذ عليها التسبب في كثرة و طول الإجراءات، مع تحولها في كثير من الأحيان إلى رقابة مسطرية-شكالية.

ثانياً : الرقابة المواكبة :

الرقابة المواكبة عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات والترتيبات المستخدمة في الكشف عن الانحرافات أثناء تنفيذ الأنشطة خصوصاً أثناء عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التنظيمية الموضوعة⁹⁵.

فإذا كانت الرقابة القبلية تهدف إلى ضبط عملية البرمجة و التحكم في اتخاذ القرار قبل الشروع في تنفيذه، فإن الرقابة المواكبة باعتبارها منظومة من الإجراءات و الوسائل القانونية و التنظيمية و المعايير الموضوعة، تهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف المسطرة و احترام هذه القواعد و الضوابط، وكذا

92 - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 46.

93 - عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية، النظرية و التطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، طبعة 1989، ص 37.

94 - محمد سعيد فرهود، علم المالية العامة مع دراسة تطبيقية عن المملكة العربية السعودية، ص 565.

95 - محمد عبد الفتاح ياغي، الرقابة في الإدارة العامة ، كلية العلوم الإدارية ،جامعة الملك سعود ،الطبعة الأولى 1987، ص 87.

التأكد من صحة و سلامة تنفيذ العمليات المالية أثناء اتخاذ هذه الإجراءات التنفيذية و تنزيلها عمليا، كما تهدف إلى تفادي الخطأ أو مخالفة القواعد القانونية و المحاسبية⁹⁶.

على أن هذه الرقابة تتعدد بتعدد الهيئات الممارسة لها، بالموازاة مع تعدد الأنظمة و القواعد المطبقة عليها، كما تتميز بالإستمرارية، الشمولية و القدرة على اكتشاف الأخطاء و المخالفات فور وقوعها، إلا أن عدم ترك هامش من الحرية للمسيريين في تحمل مسؤولياتهم، يعتبر أهم مأخذ على هذا النوع من الرقابة.

الفقرة الثانية : الرقابة اللاحقة :

الرقابة اللاحقة هي مجموعة الأساليب والإجراءات والتعريفات التي تركز على مخرجات الأنشطة التنظيمية الإدارية⁹⁷، و هي من أهم الأنواع الرقابية التي تتيح للهيئات المختصة مراقبة و تقييم و تحليل المعطيات المتعلقة بالتنفيذ و معالجة الإختلالات المرتبطة بها، فهي بهذا المعنى تتموضع في نهاية العملية الإدارية أو القرار الإداري، و تتخذ عدة أشكال حيث قد تقتصر على المراجعة المحاسبية و المستندية، كما قد تتجاوزها إلى البحث في مدى كفاءة الوحدات التنفيذية⁹⁸.

إن هذا النوع من الرقابة يفترض التوفر على مجموعة من المعايير المرجعية للتدبير السليم، لمطابقتها مع الأعمال المنجزة و المتوخى رقابتها، حيث تتضمن مجموعة من القواعد القانونية و المسطرية المحددة سلفا، و التي يتم التأكد من تنزيلها، و ذلك عبر منظومة من الآليات و التقنيات التي تمكن من هذا التأكد.

96 - نجيب جيري، مرجع سابق، ص 77.

97 - محمد عبد الفتاح ياغي، مرجع سابق، ص 91.

98 - جمال السليمان، مرجع سابق، ص 47.

و قد تطور مضمون الرقابة اللاحقة من الشكل التقليدي الذي كان يركز بالأساس على الجوانب المادية و المحاسبية، إلى أساليب أكثر حداثة تركز بالأساس على " ضمان دقة البيانات المقدمة إليها بما يساعد على اتخاذ القرارات الإدارية الصائبة و الكشف عن الانحرافات تمهيدا لإتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها⁹⁹.

و يؤخذ على هذا النوع من الرقابة أنها تتم بعد وقوع العمليات المالية أو الإدارية، حيث لا تتمكن من منع التصرفات الخاطئة قبل وقوعها، بالإضافة إلى أنها قد تتقيد بما قرره الرقابة السابقة بالمواضيع التي تعيد بحثها، فتؤدي إلى ضياع الجهود من خلال تكرار نفس المهام الرقابية، و رغم ذلك فإن هذه الرقابة و تقويتها يعتبر من أكثر المطالب إلحاحا سواء من قبل المحللين أو المدبرين في مطالبة موازية بالتخفيف من الرقابة القبلية و التقليل من حدتها و حصر مجالات تدخلها.

الفرع الثاني : أنواع الرقابة حسب طبيعتها و موقعها

تختلف أنواع الرقابة حسب طبيعتها، أو حسب الموقع الذي تمارس منه هذه الرقابة، إلى عدة أشكال تبعا للمعيار المعتمد، فحسب الطبيعة ينصب على شكل الرقابة ذاتها سواء سياسية، إدارية، مالية، أو قضائية، أما بالنسبة للموقع فيعني الجهة التي تمارس منها الرقابة، و تكون إما داخلية، أو خارجية.

الفقرة الأولى : أنواع الرقابة وفق طبيعتها :

⁹⁹ - عبد اللطيف بروجو، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة 70، الطبعة الأولى 2011، ص 96.

تتقسم الرقابة وفق طبيعتها إلى رقابة سياسية أو إدارية من جهة، و مالية أو قضائية من جهة

أخرى.

أولا : الرقابة السياسية و الرقابة الإدارية :

تحيل الرقابة السياسية على عدة مضامين مختلفة، تعتمد آليات ذات طبيعة خاصة تختلف بشكل جذري عما سواها من الأشكال الرقابية، حيث تستمد شكلها السياسي من الآلية الانتخابية التي أوصلت الممارسين لهذا النوع من الرقابة، حيث تتم إما مركزيا من طرف مؤسسة البرلمان ولجانه المنبثقة عنه سواء كانت دائمة أو مؤقتة ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى مناقشة ومتابعة القوانين والسياسات والتشريعات العامة الخاصة سواء بمنظمات القطاع الخاص أو العام وحق السؤال واستجواب أعضاء وموظفي الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية من جهة100، أو لا مركزيا من طرف مختلف الهيئات المنتخبة و المسيرة للشأن العام، ويؤخذ على هذا النوع من الرقابة خضوعها لحسابات الأغلبية و المعارضة.

أما الرقابة الإدارية فيمكن اعتبارها منظومة الإجراءات و الوسائل القانونية و التنظيمية، و كذا المعايير و الضوابط الموضوعية و التي تهدف لضمان تحقيق الأهداف المسطرة و احترام هذه القواعد و الضوابط داخل البنية الإدارية101 و من هنا تستمد صفتها، لذا فهي تنصب أساسا على الناحية الإدارية، تتعلق بفحص أنظمة العمل و تنظيمه و مدى كفاية القوانين و القرارات و اللوائح التي تحكمها، و الكشف

100 - عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص 42.

101 - عبد اللطيف بروجو، مرجع سابق، ص 77.

عن الثغرات التي تعتري النظم و القوانين و القرارات و اللوائح الإدارية، و ما قد يكون قد نتج عن تطبيقها من مخالفات إدارية و اقتراحات وسائل الإصلاح¹⁰².

ثانيا : الرقابة المالية و القضائية :

يربط جانب من الفقه الرقابة المالية بوجود جهاز أو عدة أجهزة يعهد إليها بواسطة نص قانوني أو دستوري لممارسة الرقابة على الأموال العمومية.¹⁰³

في حين يخلص أحد الفقهاء إلى أن الرقابة المالية وفق المعنى العام تمثل تلك العملية أو الوظيفة التي تسعى للتأكد من سلامة تنفيذ التوجيهات التي تضمن الحفاظ على الأموال وحسن إدارتها.¹⁰⁴ أما المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على الأموال (الأنتوساي) في نظامها الأساسي وبالخصوص في مادته الثانية فتتص على "أن الرقابة المالية تعني كل جهاز عال تناط به دستوريا أو قانونيا ممارسة الرقابة على المالية العامة والذي يزود كل من الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي بالمعلومات الكافية حول كيفية إدارة واستعمال الأموال العمومية.¹⁰⁵

فالرقابة المالية تهدف إلى حماية الأموال من خلال التأكد من حجة التصرفات المالية بعد مراجعة لوائح الإيرادات والمتصرف فيه من النفقات، وأنها تمت وفق للقوانين والتعليمات والقواعد العامة للميزانية

¹⁰² - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 51.

¹⁰³ - فهمي محمود شكري ، الرقابة المالية العليا، مرجع سابق، ص 15.

¹⁰⁴ - غسان قلعوي، رقابة الأداء، الطبعة الأولى دمشق 1998، ص22.

¹⁰⁵ - فهمي محمود شكري وحسن محمد كمال، التقرير العام عن أنظمة الرقابة المالية العليا في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، فبراير 1977 جامعة الدول العربية المنظمة العربية للعلوم الإدارية.

ومن أمثلة الأجهزة الحكومية المركزية التي تقوم بهذه المهمات وزارة المالية ، الخزينة العامة للمملكة و المفتشيات التابعة لها.

أما الرقابة القضائية فتحتل المرتبة الأولى من حيث فعاليتها المباشرة في الحفاظ على مبدأ الشرعية عن طريق احترام القانون من قبل الإدارة¹⁰⁶، حيث تتم ممارستها من خلال المحاكم بمختلف درجاتها على أعمال الإدارة العامة بهدف حماية حقوق الأفراد و إقرار العدل.

و تجدر الإشارة إلى انه تم ابتداء القضاء المالي كقضاء إنشائي يبحث الحلول المناسبة في إطار بحثه الدائم عن نقطة التوازن بين الحفاظ على الأموال العمومية وبين صيانة الخاضعين لاختصاصاته وذلك في إطار مرونة تامة لا تؤدي على التضحية بالمال العام ولا إلى شل روح المبادرة لدى الأمرين بالصرف.

فالقضاء المالي يتمثل في مجموعة من المؤسسات التي تتولى الرقابة العليا في البلاد على المالية العمومية، والتي بالنظر إلى طريقة تشكيلها وطريقة سير عملها تكتسي طابعا قضائيا وهو بهذا المعنى فإن القضاء المالي هو الذي يتولى المراقبة على تنفيذ قوانين المالية من خلال التحقق من عمليات الموارد والنفقات العمومية، وفي المغرب مثلا تتحدد مؤسسات القضاء المالي في المجلس الأعلى للحسابات وفي المجالس الجهوية للحسابات.

الفقرة الثانية : أنواع الرقابة حسب موقعها :

تعني الرقابة حسب موقعها الجهة أو المركز الذي تمارس منه هاته الرقابة، و هي تنفرع إلى رقابة داخلية، و آخر خارجية.

أولا : الرقابة الداخلية :

¹⁰⁶ - عبد القادر باينة، القضاء الإداري السس العامة والتطور التاريخي، دار توبقال للنشر الدار البيضاء الطبعة الأولى 1988، ص 49.

تتم هذه الرقابة من داخل الجهة الخاضعة للرقابة نفسها، وتتمثل فروعها فيما يلي¹⁰⁷ :

أ. الرقابة الذاتية :

ويقصد بها الرقابة التي تمارسها الإدارة بنفسها على عملياتها وأنشطتها كما يقصد بها مراقبة

الموظف على نفسه مراقبة ذاتية دون تدخل من أحد .

ب. رقابة متخصصة :

وتقوم عليها إدارة خاصة بالرقابة أو وحدة إدارية أو لجنة رقابية أو أشخاص من داخل المؤسسة

ومن الأمثلة على مثل هذه الأجهزة المتخصصة قسم الحسابات ،قسم شؤون الموظفين ، وحدة الرقابة

المالية...

ج. رقابة رئاسية :

وأساسها طبيعة التدرج الرئاسي ووظيفته والمستويات الإدارية المختلفة بمعنى أنها تمارس من قبل

كل موظف في مستوى إداري أعلى على موظف تابع لوحدة الإدارية ولكن في مستوى إداري أدنى .

ويهدف هذا النوع من الإدارة إلى التأكد من حسن سير العمل في الوحدات الإدارية المختلفة كما

انه مسئول عن التأكد من تعليماته وتوجيهاته وكذلك توجيهات وتعليمات رؤسائه الصادرة إن كانت منفذة

بصورة مرضية.

و بصفة عامة فالرقابة الداخلية هي سلسلة من الإجراءات المتكاملة، يتم وضعها من طرف إحدى

المنظمات بهدف تحليل الأخطار، و تقديم ضمانات معقولة أثناء خلق الأهداف، من خلال :

¹⁰⁷ - عبد الرحمن صباح ،مرجع سابق 201-202.

- تنفيذ العمليات المقررة (الفعالية و الفاعلية، المستوى الأخلاقي و الاقتصادي).
- احترام الالتزامات.
- المطابقة للقوانين و القواعد المطبقة.
- حماية الموارد من الضياع¹⁰⁸.

ثانيا : الرقابة الخارجية :

تعني الرقابة الخارجية العملية المحايدة التي تهدف للتحقق من سلامة التصرفات، و مدى الكفاءة في تحقيق الأهداف، و تقوم بممارستها هيئات خارجية، و هي غير خاضعة للسلطة التنفيذية للإدارة، لهذا سميت بالخارجية¹⁰⁹.

وقد تكون هذه الهيئات تنتمي للنظام الرسمي للدولة كالهيئات العليا للرقابة المالية، بصفتها مرفقا يمارس الرقابة الخارجية، لذلك فإنها تملك اختصاص فحص مدى فعالية قيام مرفق الرقابة الداخلية بأعماله. وإذا ما ثبتت فعالية مرفق الرقابة الداخلية، فإن الجهود يجب أن تبذل دون تحيز لحق هيئة الرقابة المالية العليا في القيام برقابة شاملة من أجل إيجاد نوع من التوزيع الملائم للاختصاصات فيما بين الهيئة العليا للرقابة المالية ومرفق الرقابة الداخلية فضلاً عن تدعيم التعاون بينهما¹¹⁰.

¹⁰⁸ - Mostapha FAIK : Contrôle interne et contrôle externe des services publics : enjeux, implications et liaisons, R.M.A.D.série « Management stratégique » n° 7, 2005, P.29.

¹⁰⁹ - فهمي محمود شكري: الرقابة المالية العليا، مفهوم عام و تنظيمات أجهزتها في الدول العربية و عدد من الدول الأجنبية، دار مجدلاوي، عمان الأردن 1983، ص 30.

¹¹⁰ - إعلان "ليما" بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية، عن مجلة الرقابة المالية الصادرة عن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

كما قد تكون هيئات متخصصة تضم خبراء متخصصون من خارج الوحدة الإدارية , وعادة ما يكونون ممثلين لمكاتب مستقلة ومتخصصة , والهدف الأساسي للمراقبين الخارجيين هو التقييم الدقيق لمدى ملائمة أدوات الرقابة المالية المستخدمة لتقييم أداء المؤسسة و إلى كشف الانحرافات , ويقوم المراقبون بعد التأكد من النتائج بإبلاغها إلى الجهات الإدارية العليا والجهات المسؤولة, وعادة ما تتم الرقابة الخارجية بشكل دوري وعلى أساس سنوي ومهمة المراقب لخارجي هي التعليق على الرقابة الداخلية وبيان مستوى وجودة الأداء للرقابة الداخلية .

يترتب عما سبق أن الرقابة عملية مركبة تهدف للتعرف على مدى توافق التنفيذ مع الأنظمة القانونية المؤطرة و الأهداف المرسومة، و قد تختلف أنواعها حسب المدى الزمني إلى قبلية، مواكبة و لاحقة، أو حسب طبيعتها و تكون إما سياسية، إدارية، مالية أو قضائية، ثم حسب الجهة التي تقوم بها و التي تكون فيها إما داخلية أو خارجية، و هذه الأنواع قد تكون منفصلة أو متصلة¹¹¹.

المبحث الثاني : الإتجاهات الأساسية لنظرية الرقابة

رغم اختلاف التعريفات التي أعطيت للرقابة و تنوعها، فإن أغلب أسسها و مضامينها تبقى إلى حد كبير متشابهة، تبحث المطابقة سواء مع ما هو قانوني، أو ما هو تدييري، إلا أن تطور المجالات التي تطالها الرقابة و تعدد فروعها، أدى إلى تغير مقاربة الرقابة نفسها و الأدوار المناطة بها، من رقابة كلاسيكية تركز سواء على المشروعية أو التسيير، إلى رقابة حديثة تقييمية داعمة للتدبير الإداري أو المالي، تتخطى هم اكتشاف الأخطاء لتوقيع الجزاء عليها، إلى البحث في مسببات الأخطاء و منع تكرارها، لذا

¹¹¹ - بمعنى أن العملية الإدارية أو المالية الواحدة قد تخضع لنوع واحد من الرقابة أو قد تطالها كل الأنواع الرقابية في شموليتها.

فسنحاول التعرض للإتجاه الكلاسيكي للرقابة و الذي لازال يحتفظ بالعديد من أسباب بقائه، ثم دراسة الإتجاه الحديث للرقابة الذي أصبحت تفرضه تطورات المرفق العام و البحث عن النجاعة.

المطلب الأول: الإتجاه الكلاسيكي للرقابة

كما سبقت الإشارة فإن هذا الإتجاه الكلاسيكي يستند أساسا على مرتكزين متلازمين، يتعلق الأول برقابة المشروعية، في حين ينصب الثاني على رقابة التسيير.

الفرع الأول : رقابة المشروعية

يرادف مفهوم المشروعية حسب العديد من الباحثين و الفقهاء السلامة القانونية، حيث التأكد من صحة التصرفات قانونيا و انضباطها لمقتضياته، و اتساقا مع هذا المضمون، ترتبط رقابة المشروعية أساسا باحترام القانون، لذا سنتعرض لمضمونها، ثم للوظائف التي تؤديها.

الفقرة الأولى : مضمون رقابة المشروعية

تعتبر رقابة المشروعية رقابة شكلية تستند أساسا على احترام القوانين و النصوص التنظيمية السارية لمفعول، كما يمكن تعريفها بالجهد المنظم الذي يروم التأكد خضوع التصرفات الإدارية و المالية للمقتضيات القانونية و التوجيهات المؤطرة لعملها.

وتهدف رقابة المشروعية إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسيير وفق الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمنشأة لتجنب الوقوع في المخالفات والأخطاء بما يكفل تحقيق القانون، على أن هذا النوع من الرقابة يتمظهر أساسا على مستوى الأموال العمومية، لا سيما على مستوى المحاسبين العموميين، و هو ما يجد مرجعه في حماية هذه الاموال من كل اختلاس أو سوء تدبير، و

بالنسبة للمغرب مثلا فتمارس رقابة المشروعية من قبل المحاكم المالية، حيث تبث في حسابات جميع المحاسبين العموميين¹¹².

و قد عرف هذا النوع من الرقابة العديد من الإنتقادات تمثلت اساسا في قصورها و محدوديتها، حيث لا تهتم بغير المقتضيات القانونية، في مقابل إهمال باقي الجوانب الأخرى، الإدارية، الإقتصادية و الإجتماعية، كما أن مضمونها الزجري جعلها تصور شغل القائمين الشاغل بها تصيد الأخطاء و توقيع الجزاءات على المخالفين المفترضين.

إن مضمون هذه الرقابة يتمثل فقط في احترام القانون، أي المطابقة لمقتضياته، حيث طالما وافق التصرف المقتضى القانوني تستنفذ هاته الرقابة و وظائفها، إلا أنها في شقها المالي تعرف مبادئ محددة، لا بد من التطرق لها، سيما و أن هاته المبادئ ضرورية لفهم بعض الأدوار التي تقوم بها المحاكم المالية بالمغرب.

الفقرة الثانية : مبادئ رقابة المشروعية

تتمثل مبادئ رقابة المشروعية في قاعدتين أساسيتين: قاعدة العمل المنجز، وقاعدة التسيير الفعلي¹¹³:

أولا : قاعدة العمل المنجز :

إن الدولة، كباقي الأشخاص الطبيعيين لا يمكنها أن تقوم بأي عملية أداء قبل إنجاز العمل، حيث أن كل أداء مسبق ينبغي أن يكون مبررا، فانطلاقا من هذا المعطى تتأسس هاته القاعدة التي تقتض إنجاز العمل قبل أي عملية أداء، حيث تنبني مشروعية هذا العمل القانونية على الإنجاز الفعلي لما يراد الأداء

112 - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 58،

113 - نفس المرجع، ص 59.

مقابله، ويشكل التساؤل الاساسي لمراقب المشروعية، و هو ماتفرضه ضرورات منع المحاسبين العموميين من كل تلاعب أو أداء صوري لنفقات معينة.

ثانيا : قاعدة التسيير الفعلي :

لقد تمت بلورة هذه القاعدة من قبل الإجتهد القضائي لمحكمة الحسابات الفرنسية، التي عملت على ملائمتها و تكييفها وفق متغيرات ظروف المكان و الزمان،، و يتمثل مضمونها في فحص مختلف العمليات المتعلقة بالأموال العمومية، قصد التأكد من احترام المبادئ و القواعد الميزانائية، و ذلك وفق شكيليات معينة جد محددة.

و في حال عدم إتباع هذه المراحل و اتباع الشكيليات التي سماها البعض "بالغربة"، فإن تدخل قاضي الحسابات يصبح ضروريا، و ذلك قصد إعادة الامور إلى نصابها القانوني و المشروع من خلال تطبيق نظرية التسيير الفعلي، لذا فمراقبة محكمة الحسابات تطل كل شخص تنطبق عليه صفات المحاسب العمومي¹¹⁴.

و لكي تعتبر أي عملية تسييرا فعليا، لابد من توافر ثلاثة شروط أساسية و هي : عنصر الإستعمال أو الإدارة، و أن ينصب هذا الإستعمال على الأموال العمومية، أما الشرط الثالث فيتعلق بأهلية المستعمل.

الفرع الثاني : رقابة التسيير

إن الإنتشار الواسع لرقابة المشروعية و تركيزها على السهر على احترام القواعد القانونية فقط، حولها إلى رقابة تهتم بإطار الفعل الإداري أو المالي، و لا تتجاوز للبحث في مضمونه، بالإضافة إلى

114 - وفقا للحكمة الشهيرة التي تقول بأن " الأموال العمومية تحرق أصابع من يلمسها"، فكما تعلق الأمر بأموال عمومية، فإن ذلك يستوجب تدخل المحكمة من أجل حمايتها و الحفاظ عليها.

الحمولة القانونية الصرفة لهاته الرقابة، يجعل مقابل مخالفتها هو توقيع الجزاء و العقوبات، مما أبان عن قصورها و محدوديتها، حيث لم يؤدي التقيد المطلق به إلى نتائج الفعلية المرجوة في التدبير.

و من هنا ظهرت الحاجة إلى نوع جديد من الرقابة يواكب رقابة المشروعية، و ينبني على الإهتمام أكثر بمرودية المصالح و فعالية تسييرها، فظهر مفهوم رقابة التسيير، فما مضمونه؟ و ما أهدافه؟

الفقرة الأولى : مضمون رقابة التسيير

يعتبر "تيلور" و فايلور" من مؤسسي مفهوم رقابة التسيير حيث ظهر بالولايات المتحدة الأمريكية، و الذي اعتبر مسلسلا للتقييم يهدف إلى مقارنة التنبؤات بالمنجزات و تحليل الهوة في محاولة لتلخيصها، كما يسعى إلى تطوير نظام التسيير في شموليته، و قد تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم رقابة التسيير، حيث ركز أغلبها على كونها عملية تهدف إلى قياس النشاط المؤدي و الوقوف على حقيقة نتائجه، و من ثم تبيان ما إذا كان النشاط مختلف في نتائجه مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها، و ما إذا كان هذا النشاط و وسائل تحقيق نتائجها تمثل أفضل و أكفأ ما أمكن لتحقيق تلك النتائج و الأهداف¹¹⁵، فمراقبة التسيير تتمظهر في العملية المراد لها ضمان توحيد الأهداف اللامركزية للنشاطات المنسقة من أجل تحديد أهداف المؤسسة مع مراعاة أخلاقيات متفق عليها مسبقا، كما تشمل جملة من العمليات الداخلية المستمرة، كما تعمل أيضا على تنمية الكفاءات الفردية و ذلك عن طريق إدخال نظام تأهيل و تكوين ملائم لمقتضيات رقابة التسيير.

115 - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 63.

و قد عرفت منظمة الأنتوساي رقابة التسيير بكونها ذلك الفحص النظمي الذي يحل و يقيم كل العوامل التي تمس بالإدارة و تسيير المنظمات و الذي يهدف إلى احترام ثلاث مبادئ أساسية و هي الإقتصاد، الفعالية و الكفاءة¹¹⁶، حيث أن أهم المهام التي تؤديها هاته الرقابة تتمثل في :

■ تحليل الانحرافات التي تكون ناتجة بين النشاط الحقيقي و النشاط المعياري و إبراز الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات و ذلك يتم عن طريق الميزانيات التقديرية.

■ تحقيق الفعالية و نعني بها تحقيق الأهداف التي وضعت مقارنة بالموارد المتاحة فرقابة التسيير تتضمن أساسا على قياس الإداء الفعلي بالمعايير المحددة سلفا، و تحديد الانحرافات، مع قياس النتائج الفعلية بالإهداف الموضوعية.

الفقرة الثانية : أهداف رقابة التسيير

يمكن تلخيص أهم أهداف رقابة التسيير فيما يلي :

■ الوقوف على نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للتركيز على تدعيمها.

■ تحقيق الفعالية يعتبر المبدأ الأساسي بالاستعمال العقلاني و الرشيد لموارد المؤسسة ويتم تحقيق ذلك بمقارنة بين ما خطط له وما تم تحقيقه .

116 - تشكل هاته المبادئ الثلاث مرجعية التدبير العمومي الحديث و تعرف ب La règle des trois E économie , efficacité,

efficience و تتوافق مع المعاني التالية :

- مبدأ الإقتصاد : و هو يفيد تحقيق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة

- مبدأ الفعالية : و يحيل إلى إمكانية تحقيق الأهداف و الوصول إلى النتائج التي تم تحديدها مسبقا

- مبدأ النجاعة : و يحيل إلى الطريقة التي يتم بها الإستخدام الأمثل للوسائل المتوفرة

■ تحقيق الملاءمة أي التأكد من أن الأهداف المسطرة تتمشى مع الوسائل المتاحة و ذلك بتبني استراتيجية مدروسة و تسيير أمثل للأفراد اذ أن بهدين العاملين يتمشى التسيير الفعال لوسائل الاستغلال و بالتالي تحقيق الأهداف بأقل تكاليف¹¹⁷.

المطلب الثاني : الإتجاهات الحديثة لنظرية الرقابة

إن هاجس البحث المستمر عن رقابة فعالة تؤدي وظائف تدبيرية أساسا، و تستغل الجهد الرقابي لتوجيهه بما يخدم أهداف الوحدة الإدارية، أدى إلى ظهور اتجاهات حديثة للرقابة تتوزع بين ما هو تقييمي، و بين ما هو شمولي، على أن هاته الإتجاهات الحديث لا تقصي الإتجاهات الكلاسيكية بل تدعمها في إطار تراكمي و تكاملي.

الفرع الأول : اتجاه الرقابة التقييمية

تتوزع الرقابة التقييمية بين مقتربين أساسيين، يهم الأول مقرب التدقيق، فيما يتمثل الثاني في مقرب تقييم السياسات العمومية.

الفقرة الأولى : مقرب التدقيق

ظهر مفهوم التدقيق بمفهومه المعاصر، مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ظهور أول كتاب حوله للباحث "روبير منكوميري"¹¹⁸ ليعرف هذا المفهوم تطورا هاما من الناحية النظرية والتطبيقية على حد سواء مع ظهور مجموعة من مكاتب التدقيق والاستشارة الخاصة، كما أن التغييرات التي مست المجتمعات، كان لها الأثر المباشر وبدرجة هامة في تصرفات الإدارة، الأمر الذي

¹¹⁷ - فالهدف الأساسي لرقابة التسيير يتمثل في ضمان تسيير عقلاني و فعال، مع الإنضباط للأهداف المرسومة سلفا، و قد وجهت لهذا النوع من الرقابة عدة انتقادات تمثلت في ارتباطه بحدود البنية الإدارية الخاضعة له، و عدم فعالية العقوبات، لكون مراقب التسيير لا يتوفر على سلطة الجزاء بل سلطة تقديم الإقتراحات فقط للمديرين، على أن هاته الإنتقادات لا تتماشى و روح المفهوم الذي ينبني على أساس لا عقابي- توجيهي.

¹¹⁸ - حميدوش مدني، مرجع سابق، ص 50.

تطلب الاعتماد على مفهوم التدقيق حيث أصبح لزاما عليه أن يتعدى حدود إبداء الرأي بشأن المساءلة المالية والمطابقة القانونية، وذلك في مواجهة احتياجات الإدارة وتوسع تطبيق مفهوم التدقيق في القطاع العام كأسلوب جديد للوفاء بهذه الاحتياجات، كفحص ودراسة السياسات والإجراءات الغير المالية، وذلك بالاستعانة بمختلف العلوم الاجتماعية وبالتقنيات الرقمية للتسيير والتدبير المحاسبي والمعلومات¹¹⁹.

ويمكن تعريف التدقيق أو الافتحاص¹²⁰ بأنه "الفحص المتخصص للمعلومات، من طرف جهة أخرى غير التي حضرتها، وتلك التي استعملتها، بغاية التحقق من صحتها، وإعداد تقرير لنتائج هذا الفحص، بهدف زيادة فعالية المعلومات بالنسبة لمستعملها"¹²¹. كما يمكن تعريفه بأنه "كل عمل يستهدف تقييم بنيات المراقبة الداخلية وفق مرجعيات علمية ومهنية دقيقة، من أجل الوقوف على الخلل الذي تعاني منه المنظمة أو المؤسسة في شتى المجالات، وذلك من أجل السيطرة عليها والتنبؤ بتطوراتها، وهو أيضا تقييم مستقل لمختلف العمليات ومراقبة المنظمة بغرض تحديد إن كانت السياسات والمساطر قد اتبعت، وإن كانت القواعد المطبقة قد تم مراعاتها أو تم تجاوزها، وإن كانت الموارد قد تم استعمالها استعمالا فعالا. ولتفصيل مفهوم التدقيق أكثر، لا بد من تمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة (أولا) ثم التعرض لأنواعه (ثانيا).

أولا : تمييز مفهوم التدقيق:

يختلط مفهوم التدقيق ببعض مفاهيم الرقابة، حيث هناك تشابه وتشابك سواء من الناحية الوظيفية أو من ناحية الأهداف، وإن بدرجات متفاوتة، لذا تتبدى أهمية تبيان وتحديد هاته المفاهيم خاصة التدقيق،

¹¹⁹ - سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء 1997م-1998م، ص 47.

¹²⁰ - تعددت المصطلحات بشأن التدقيق من فحص، وافتحاص، ومراجعة.

¹²¹ - Abderrahman HADDAD, pour un contrôle pédagogique Des finances locales RMAD N° 6 2005, P 26 :

الرقابة الداخلية، رقابة التسيير، فهل يتعلق الأمر بنقص وضعف في ترجمة هذه المفاهيم الأنجلوسكسونية الأصل من اللغة الفرنسية إلى نظيرتها العربية؟ أم يتعلق الأمر فقط بنقاش فقهي مس أسس هذه المفاهيم؟¹²²

1- التدقيق ورقابة المشروعية: يختلف مفهوم التدقيق عن الرقابة من حيث الهدف، فالهدف من

التدقيق ليس هو الزجر، والذي ينطبق على الرقابة، بل هو تقديم الاستشارة والنصائح لتجاوز العيوب. ففلسفة التدقيق هي تقويمية أكثر مما هي زجرية، ويعود هذا الأمر إلى كون الفضاء الداخلي للإدارة، قد يكون مساعدا على اختلاس الأموال العامة، حيث تغدو المسؤولية جماعية بتغيير أنماط السلوك المادية و المعنوية (القيم المتداولة داخل الإدارة).

2- التدقيق ورقابة التسيير: رغم أنهما في كثير من الأحيان يهتمان بكل أنشطة المؤسسة، مما

يجعلها ذي طبيعة عامة وشاملة، إضافة إلى أن كل من المدقق الداخلي ومراقب التسيير لا يملكان سلطات تقريرية عملية، بل يكتفيان بالاقتراح والتنبيه فحسب، حيث يكونا أسيرا هذا الاختصاص، إلا أنهما يختلفان من حيث طرق وسبل العمل، ورغم هذا الاختلاف، فإن رقابة التسيير والتدقيق الداخلي مفهومان يكملان بعضهما البعض إذ تعتبر الأولى مصدرا لا تساق المعلومات بالنسبة للتدقيق الداخلي، كما أن مختلف تدخلات المدقق الداخلي تحمل في طياتها مساهمة في رقابة التسيير، وأخيرا فإن المدقق الداخلي من شأنه أن يخفف من تناقضات رقابة التسيير بصفة عامة.

وعلاقة بتميز التدقيق، لا بد من تبيان عناصره عبر تتبع السيورة العامة للمعلومات، والتي تلزم

حضور ثلاثة فاعلين¹²³:

¹²² - حميدوش مدني، مرجع سابق، ص 60.

¹²³ - Fadoua LAGHZAoui, Audit et contrôle interne des collectivités locales au Maroc. Desa en économiques 1999, Suissi -Rabat.P 94.

- المرسل: وهو الشخص أو الهيئة التي تخضع للتدقيق، ويتحتم عليها تقديم المعلومات بكل شفافية.
- المستقبل: وهو الشخص أو الهيئة التي تستقبل المعلومات، ويجب أن تكون على علاقة مع الوحدة المدققة.
- المدقق: وهو الشخص الذي يعهد إليه بمهمة التدقيق، ويتموضع بين المرسل والمستقبل، على أن يتمتع باستقلال إرائهما.

فالمعلومات أو المعطيات تشكل العنصر-المفتاح داخل سياق البحث عن مفهوم دقيق للتدقيق، حيث يتبين ذلك من التعريف المقترح من الرابطة التقنية للتوفيق بين مكاتب التدقيق والاستشارة (ATH)، حيث عرفه بأنه: "الفحص المتخصص للمعلومة، بغرض إعطاء تقييمات مسؤولة ومستقلة، تستند على مرجعية الجودة، حيث تستطيع هذه التقييمات الزيادة من فعالية هذه المعلومات.

إن هذه المعلومات المدققة، يمكن أن تكون طبيعتها، كمية أو نوعية، وذات أي شكل، إيجابية أو سلبية، كما أنها تتسحب على أي زمن، وأي مصدر، داخلي أو خارجي، لذا ففحص هذه المعلومات يجب أن يكون ذا صبغة تحليلية أو تركيبية.

إن نقطة الارتكاز في مهمة التدقيق هي المعطيات، فالتدقيق أكثر من مجرد فحص لشرعية المعلومات، وسلامة مساطر المعالجة، حيث يعمل على البحث عن مكامن الضعف، وضمان السلامة العامة لنظام الاشتغال، وفق منطق تمثل أهداف المؤسسة، لجعلها فعالة واقتصادية¹²⁴.

¹²⁴ - Lotfi MISSOUM, Audit et performances des organisations, ALKNAZINA N° 4 octobre 2001, p 22.

على انه يمكن اعتماد تعريف جامع لمفهوم التدقيق، وذلك باعتباره "جميع التقييمات المشتملة لمختلف العمليات والمراقبات الداخلية، وذلك لتحديد ما إذا كانت السياسات والمساطر قد تم اتباعها وضبطها، وما إذا تم استعمال الموارد بكيفية فعالة واقتصادية وما إذا تم تحقيق الأهداف المحددة¹²⁵، عن التدقيق كآلية رقابية مهمة في عالم اليوم، تختلف أنواعها ومراحلها، بتعدد الغايات المنتظرة منها.

ثانيا : أنواع التدقيق:

إذا كانت عملية التدقيق تتبني على مقاربة شمولية، بالنظر للتطور الوظيفي الذي شهدته، فإن التعرض لأنواعه يحمل إشكالات المعيار المطبق، هل هو عضوي أو وظيفي وحتى لا نغرق في أنواع التدقيق من مالي وعملياتي، بيئي- استراتيجي، داخلي، خارجي، سنعمد هذين النوعين الآخرين كإطارين شاملين يمكن أن تندرج فيهما باقي أنواع التدقيق:

أ- التدقيق الخارجي:

إن التحديث الإداري حسب الباحث الأمريكي "OSBORNE"، والانتقال من إدارة بيروقراطية إلى أخرى تقوم على روح الأعمال، تقتضي بالدرجة الأولى الاعتماد على ثقافة رقابية تتبني على تحديد المخاطر والتقليل منها¹²⁶، وقد ترسخ مفهوم التدقيق وتطورت منطلقاته ومبادئه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1934، وانتقل هذا المفهوم إلى أوروبا وإلى فرنسا خاصة، حيث أصبحت مقتضيات القانون 24 يوليوز لسنة 1966 المتعلقة بالشركات التجارية وراء تطوير هذا المفهوم¹²⁷.

¹²⁵- توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 851.

¹²⁶- توفيق منصوري، التدقيق والاستشارة في الجماعات المحلية، نموذج سلا تابريركت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكادال- الرباط 2003-2004، ص 85.

¹²⁷- حميدوش منني، مرجع سابق، ص 54.

ويعتبر التدقيق الخارجي ذي الصبغة الإلزامية، لازمة لأي هيئة عمومية، خاصة مع تغلغل هذا المفهوم داخل الأوساط الرقابية، حيث تستدعيها ضرورات المحافظة على المال العام، وعدم ترك الهيئات العمومية دون تدقيق لمختلف أنشطتها، ويتميز التدقيق الخارجي، عن نظيره الداخلي، رغم أن هذا الأخير انبثق عن سابقه، من حيث الوضعية القانونية لكل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، حيث ينتمي الأول إلى الجهاز الداخلي والمسير للمؤسسة، أما الثاني فلا تربطه بالمؤسسة الجاري عليها التدقيق أية صلة قانونية ما عدا قيامه بعملية التدقيق لرابطة عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء هذه العملية، كما أن الاستفادة من التدقيق الداخلي يبقى مقتصرًا على مسؤولي المنظمة وأصحاب القرار، في حين يستفيد من التدقيق الخارجي كل من له رغبة في إجراء عملية التدقيق في كل وقت وحين، كما أن المفهومين يختلفان من حيث الأهداف ومجال التطبيق، وتحديد الأخطاء والمخالفات وأخيرًا من حيث مدة إجراء عملية التدقيق.

و تجدر الإشارة إلى أن التدقيق الخارجي يمكن أن تقوم به هيئات عامة، فمثلاً بالنسبة للجماعات المحلية، تتمثل في المحاكم المالية، المفتشيات، كما يمكن أن تقوم به مكاتب خاصة تنتمي للقطاع الخاص¹²⁸.

ب - التدقيق الداخلي:

يرتبط هذا النوع من التدقيق ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالمؤسسة، حيث يتم إجراء عملية التدقيق من طرف مدققين ينتمون إلى الجهاز المسير من داخل المنظمة ذاتها، حيث يهدف إلى تقييم مستوى الرقابة الداخلية للمنظمة ومساعدة أعضاء المقابلة أو المؤسسة على التطبيق الفعلي والفعال لمسؤولياتها، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للمدققين الداخليين (I.I.A).

¹²⁸ - أوضحت المكاتب التي تتخذ نشاطًا لها التدقيق والاستشارة، ذات أرقام معاملات مهمة، حيث تم احتكار القطاع الرقابي على المستوى العالمي من قبل ست مؤسسات عملاقة يطلق عليها في الأدبيات المالية الستة الكبار، و هي: أرتور اندرسن 56-ب-م-ج، انست يونغ، كويرزر انديبيرند، ديلوات توشي، بريسواترهوس.

وتأسيسا على هذه المعطيات، يتضح أن التدقيق الداخلي، يتميز بالخصائص التالية:

- هو عبارة عن نشاط داخلي.
 - يتميز بالاستقلال التام.
 - عملياته تكون تقييمية.
 - يهدف إلى البحث عن حلول للمشاكل داخل المنظمة أو المقابلة.
 - يعتمد في عملياته على وسائل وطرق متعددة.
 - يمتد مجال عمله إلى الرقابة الداخلية ونوعية التسيير.
 - يساهم في تحسين وترقية وضعية الرقابة الداخلية داخل المقابلة أو المنظمة.
- يترتب عما سبق، أن التدقيق عملية تقييمية تستهدف مجموع أجزاء الوحدة الخاصة أو العامة التي يستهدفها، وإعداد تقارير نهائية¹²⁹.

الفقرة الثانية : مقترح تقييم السياسات العمومية

لقد ظهر هذا المقترح بالأنظمة الرقابية الأنجلوساكسونية، خاصة بكندا و الولايات المتحدة الأمريكية، و يهدف إلى قياس و إبراز مختلف التأثيرات الذاتية للسياسات العمومية المتبعة، و أضحي ذا أهمية اقتصادية و سياسية و تقنية قصوى، لينتقل إلى الدول اللاتينية تحت رئاسة فرنسا خلال الثمانينات¹³⁰.

¹²⁹ - عموما تتمثل أهدافه بالأساس في:

- تقييم مستقل لمختلف العمليات داخل المؤسسة.
- تقييم درجة الاقتصاد والفعالية في الإدارة وفي استعمال الموارد.
- تقييم الفعالية التي تتم بها العملية في المؤسسة أو المنظمة بناء على الأهداف المخططة من طرفها.

¹³⁰ - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 87.

فمقرب تقييم السياسات العمومية¹³¹ هو أسلوب تجاوري للرقابة في أسسها التقليدية، حيث يعمل و لو بأثر رجعي، على تقييم التأثير الواقعي للسياسات العمومية من خلال الإنجازات المحققة، و ينبني على احترام أربعة قواعد أساسية و هي الشمول، النظامية، الدورية و الإستقلالية، كما تتجسد مراحلها في اربع مراحل أساسية، و هي مرحلة تحليل و جمع المعطيات، مرحلة التحليل النقدي لهذه المعطيات، ثم مرحلة تحديد النتائج، ليتم في الأخير الإعلان عن التوصيات و المقترحات¹³².

و عموما فإن تقييم السياسات العمومية يشكل وسيلة لتحقيق شفافية السياسات العامة، إذ حينما نتساءل عن النتائج و الآثار، فإن هذا المقرب يفرض طرح التساؤل الجوهرى حول أهداف كل نشاط عمومي و مدى فعاليته، فحينما نكون بصدد تقييم مشروع ما، فإننا نحاول قدر الإمكان توصيف العلاقات بين الوسائل المستعملة، و النتائج المحصل عليها، بالشكل الذي يجعلنا نكتشف الروابط الواضحة الموجودة بينها.

إن أهمية هذا المقرب تتبدى من خلال :

- أنه يوضح المشاريع المهمة من خلال بعض أبعاد التحليل.
- أنه يساعد على توجيه و قيادة النشاط العمومي.
- أنه يظهر العوائق المرتبطة بالغياب المحتمل للوسائل.

إلا أن تفعيل هذا المقرب يفترض توفير البيئة الداخلية الملائمة له، لكون التقييم الشامل و التام يفترض توافر الموارد البشرية و المادية، مما يجعل من الصعوبة بمكان اعتماده بشكل دائم، لذا فهذا المقرب يجد موقعه الملائم في المحطات المفصلية التي يعرفها سير الوحدة الإدارية، في إطار مهمة تقييمية لما

¹³¹ - السياسات العامة هي مجموع التصرفات و الأعمال المنطقية التي تضطلع بها السلطة العمومية في إطار محيطها العام، كما يمكن تعريفها بالفعل الحكومي في ميدان من الميادين.

¹³² - نجيب جيري، مرجع سابق، ص 212.

مضى و استشرافية لما هو قادم. على أنه رغم أهمية المقترحات التقييمية، إلا أن تركيزها على ما هو تشخيصي- اقتراحي، جعل الحاجة قائمة إلى تبني توجه شمولي للرقابة و هو ما أفرز مقترح الفحص المندمج.

الفرع الثاني : الإتجاه الشمولي للرقابة

إن الإتجاه الشمولي للرقابة يقاربها بوصفها نظاما متكاملًا تتداخل فيه كل مكوناته بشكل متجانس، تأخذ بالإعتبار مختلف الأبعاد المكونة للفعل الرقابي، و هو ما تمثل في مقترح الفحص المندمج.

الفقرة الأولى : مفهوم الفحص المندمج

ظهر مفهوم "الفحص المندمج" بكندا لأول مرة سنة 1978¹³³، و يقصد به ذلك النوع من الرقابة الذي يضمن حماية الموارد البشرية و المالية بشكل ملائم و مناسب، و التي تتم إدارتها وفقا للقوانين و اللوائح التنظيمية الجاري بها العمل، و التأكد من أن هذه الموارد قد استعملت بشكل اقتصادي، أكثر كفاية و فعالية.

و يتميز هذا المقترح بمجموعة من الخصائص المميزة و المتمثلة أساسا في :

- احترام قواعد التحقيق العام المعروفة.
- اللجوء إلى ميادين و مجالات و علوم مختلفة كالإقتصاد، الإعلاميات و غيرها.
- المضمون الشمولي للنظام الرقابي بشكل يضمن التكامل، لذا فإن مضمون هذا المقترح يبنى على تصور شمولي يبنى على وضع الإستراتيجية بناء على أهداف واضحة، تفحص الإطار المؤسسي

¹³³ - استعمل المصطلح لأول مرة من طرف السيد جيمس ماكرونالد المراقب العام لكندا، نقلا عن جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 80.

و التنظيمي، و تصمم مشروعا للتنفيذ، لتخلص إلى تعيين أنشطة المتابعة، مع التأكد من حالات التنافي و سلامة الإشتغال.

الفقرة الثانية : المراحل الأساسية للفحص المندمج

إن الفحص المندمج لا يرتبط بالأبعاد المالية فقط للرقابة، حيث لا يقتصر على فحص و مراجعة الوثائق الحسابية و المالية، بل يتجاوز ذلك إلى مختلف المجالات من تنظيم و تدبير و موارد بشرية، كما يختلط بعناصر التدبير الحديث من اقتصاد، فعالية و كفاءة، لذا فمضمون هذا المقترح يجد أساسه في تطور وظيفة الرقابة، كعنصر رابع من عناصر التدبير إلى تموضعه إلى جانب التدبير كداعم، مشخص و متابع لهذا التدبير، لذا فمراحله أربعة أيضا و هي :

■ التخطيط : وترتبط هذه المرحلة بتوافر المعطيات الشاملة بخصوص الوحدة الخاضعة للفحص، و تشمل بالإضافة إلى الإطار المؤسسي و التنظيمي، البيئة، الهياكل و المهام و كذلك تخصصات الدرجات الوظيفية، بل تشمل حتى الإرتباطات الخارجية للوحدة.

■ التنفيذ : و تتضمن أربعة عناصر أساسية و هي :

✓ إعداد تصميم مشروع التنفيذ و برنامجه.

✓ البحث و التأكد من حجج الفحص.

✓ تقييم الملاحظات المنبثقة من الفحص.

✓ إعداد التوصيات العملية.

■ صياغة التقرير : و يشمل تفاصيل النتائج المتوصل إليها بالمرحلتين السابقتين، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.

■ نشاط المتابعة : و يشمل بليغ الهيئات المطالبة بالفحص، بالكيفية التي تعاملت بها الإدارة مع الأسئلة المستخلصة في التقرير، لكون الفحص المدمج يمارس من قبل مجموعات متعددة الإختصاصات و المتكونة من أعضاء يتوفرون على تخصصات و كفاءات تتناسب و خصوصية الجهاز الخاضع للفحص¹³⁴.

يترتب عما سبق أن الفحص المدمج يندرج في إطار تصور و مقترح شمولي متداخل و متعدد المجالات، يفترض شروط تنزيل ترتبط أولاها بوضوح المهام الإدارية، في حين يرتبط ثانيها بتوافر شروط الكفاءة و النزاهة في المديرين لعملية الفحص المدمج.

¹³⁴ - نفس المرجع ، ص 83.

خاتمة الفصل الثاني

إن الرقابة هي الجهد المنظم للتأكد من أن ما تم التخطيط له، هو ما تم تنفيذه، مع كشف الانحرافات وتصحيحها إن وجدت، و ترتبط وظيفيا بالإدارة حيث أن الأنظمة الرقابية الفعالة من سمات الإدارة الجيدة، كما تختلف مستوياتها بين ما هو استراتيجي، إجرائي، مع توافر سمات تميزها، أهمها الدقة و سهولة الفهم، و كذلك أركان تنطلق من تحديد الأهداف، كشف الانحرافات، تحليلها ثم علاجها.

أما بالنسبة لأنواع الرقابة، فتختلف إما حسب المدى الزمني من رقابة سابقة، مواكبة، إلى لاحقة، أو حسب طبيعتها، من سياسية، إدارية، قضائية أو مالية، ثم أخيرا حسب موقعها حيث تنفرع إلى رقابة داخلية تتم من داخل المؤسسة الإدارية، أو خارجية تتولاها هيئات مستقلة.

و قد عرفت الرقابة اتجاهين أساسيين، أحدهما كلاسيكي يتضمن منهجين، يركز أولهما على المشروعية، و التأكد من السلامة القانونية للتصرفات، في حين ينصب ثانيهما، على التسيير، ضمانا لعقلانيته و فعاليته، أما الإتجاه الحديث، فعرف هو الآخر اتجاهين، الأول تقييمي ، يشمل مقرب التدقيق و تقييم السياسات العمومية، و الثاني شمولي يتمثل في الفحص المندمج، الذي يضمن تدبيرا شموليا للرقابة، عبر الأخذ بعين الإعتبار لجميع مكونات المؤسسة أو الوحدة الإدارية الخاضعة له، فهذه الأنواع أو الإتجاهات الرقابية، نجدتها في سياق تطبيقي محض، تكاملية يكمل بعضها بعض، وهو ما يتبدى في أنواع الرقابة المطبقة على الصفقات العمومية.

خاتمة الباب الأول

إن الحكامة منهجية أو نسق يتطلب التعدد في الأطراف المتدخلة و التنوع في الاسس و المرجعيات المعتمدة مع التوحد في الغايات و الاهداف ، و تتقاطع مع التنمية ، و الديمقراطية كوسيلة لتحقيقها، كما تختلف عن التدبير ، رغم أنها تتضمنه مع مرتكزات أخرى أساسية لكل حكامه.

و تتمثل هاته المرتكزات فيما هو إطارى ، مرجعي ، كلما غابت غابت الحكامة ، و تتعلق أساسا بالشرعية و حكم القانون ثم المشاركة و الفعالية و فيما هو قيمي أو تقييمي ، يتعلق الأول بالمسؤولية و الشفافية فيما يخص الثاني التتبع و التقييم.

أما المؤشرات فهي على بعدين ، يتخذ الأول الحكامة ذاتها موضع قياس ، لمعرفة تواجدها من عدمه ، أو تقييمها ذاتها بين جيدة و سيئة ، ثم يرتبط الثاني بعناصرها التقييمية و التي تقيس مدى نجاعة نظام الحكامة من عدمه.

أما فيما يخص الرقابة فتعني الجهد المنظم للتأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه ، مع كشف الانحرافات ، و تصحيحها ان وجدت ، و ترتبط عضويا بالإدارة ، حيث ان الأنظمة الرقابية الفعالة هي من سمات الإدارة الجيدة و تختلف مستويات الرقابة بين ما هو استراتيجي ، اجرائي ثم استراتيجي ، مع توافر سمات تميزه اهمها الدقة و سهولة الفهم ، و كذلك اركان تنطلق من تحديد الأهداف ، كشف الانحرافات ، تحليلها ثم علاجها.

وبخصوص أنواع الرقابة ، فتختلف أما حسب المدى الزمني من رقابة سابقة ، مواكبة إلى لاحقة ، أو حسب طبيعتها من سياسية ، إدارية ، قضائية أو مالية و أخيرا حسب موقعها حيث تنفرع إلى رقابة داخلية أو خارجية تتولاها هيئات خارجية.

و قد عرفت الرقابة اتجاهين اساسيين : أحدهما كلاسيكي يتضمن نوعين أساسيين ، يتوجه أولهما نحو المشروعية و التأكد من السلامة القانونية للتصرفات ، في حين ينصب ثانيهما على التسيير لضمان عقلانيته و فعاليته ، أما الاتجاه الحديث فهو على وجهين الأول تقييمي يشمل مقترب التدقيق و مقترب تقييم السياسات العمومية ، و الثاني شمولي يتمثل في الفحص المندمج الذي يضمن تدبيراً مندمجاً للرقابة بالأخذ بعين الاعتبار جميع مكونات المؤسسة الخاضعة له.

الباب الثاني: التأطير النظري و القانوني للصفقات العمومية الجماعية

إن التأطير القانوني هو مناط التصرفات داخل أي مجال عمومي ، بحيث أن المقتضيات القانونية ترسم الإطار المسموح بالاشتغال داخله ، و أي محاولة للخروج عنه تحمل في ثناياها خطر السقوط في اللا شرعية، و من هنا تتبدى صعوبة تجاوزها ، انطلاقا من إلزامية ثبات القاعدة القانونية لتوفير و ضمان الاستقرار في المعاملات ، و الصفقات العمومية - التي تعنينا هنا- لم تخرج عن هذا الإطار القانوني حيث توالى المراسيم المنظمة لها ، مما يعكس الأهمية البالغة التي تكتسيها ، إلا أنه قبل التعرض لهذه المقتضيات القانونية الخاصة بها ، فلا بد من التحديد المفاهيمي و النظري لها و تبيان أنواعها ، انطلاقا من كون الطريق الأول للرقابة على الصفقات الجماعية هو التحديد الدقيق لها و تمييزها.

فمنشأ الصفقات العمومية هو قانوني أساسا، حيث تصنف لزوما ضمن العقود الإدارية، هذه الأخيرة التي تميزها العديد من الخصائص تجعلها مختلفة عن العقود المبرمة بين الخواص، لذا فلزوما يتطلب تبيان موقع الصفقات العمومية ضمن العقود الإدارية، التطرق لماهية العقود الإدارية ذاتها إن على المستوى النظري - الفقهي، أو على المستوى القانوني، في عملية تفكيكية تتوخى ضبط الحدود القانونية للصفقات العمومية، فكل صفقة عمومية هي عقد إداري بحمولته النظرية و القانونية.

لذا، و مع اتساع المجالات التي تشملها العقود الإدارية، و لكثرة الدراسات التي تناولتها ، لاسيما في القانون الإداري، فسنحاول التطرق باختصار لأهم ما جاء فيها، مع الإستحضار الدائم للصفقات العمومية باعتبارها عقودا إدارية ستسحب صفتها هذه على العديد من التصرفات القانونية و الآثار لا سيما في الجانب التطبيقي للصفقات العمومية، أو عند نشوب النزاعات بين أطرافها.

الفصل الأول: الصفقة العمومية: المفهوم و الأشكال

إن التحديد الدقيق لمفهوم الصفقة العمومية يستلزم البحث في ماهيته و الأسس التي يبنى عليها، حيث كثيرا ما يختلط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى مشابهة تحتم اللجوء إلى الاجتهاد القضائي لتحديدها ، و إذا كان مرسوم 2013 قد عرف الصفقة بكونها " كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة ، و شخص طبيعي أو معنوي يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي ، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات¹³⁵ . فهذه العناصر المكونة للتعريف، درجت مختلف المراسيم على المحافظة عليها، فأولى عناصرها 'العقد' بحمولاته القانونية، حيث يفترض طرفي تعاقد حددهما المشرع في صاحب المشروع، و شخص طبيعي أو معنوي تختلف تسميته وفقا لنوع الصفقة العمومية المزمع ابرامها.

ليتم تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة في العوض- المقابل الذي يؤديه صاحب المشروع، مقابل تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته التعاقدية، من أشغال، أو توريدات، أو القيام بخدمات، فمجموع هاته العناصر تشكل الأركان التي لا تقوم أي صفقة عمومية إلا على أساسها.

إلا أن هذا التعريف بمجمل عناصره، لابد أن يوضع في إطاره باعتبار الصفقة عقد إداري أساسا، تستلزم صفته الإدارية مجموعة من المحددات القانونية، و ترتب العديد من الآثار القانونية، و التي يجب التطرق إليها، و تبيان موقع الصفقة العمومية داخل منظومتها، عبر اتباع منهجين أساسيين، تحكم الأول نظرة خارجية للصفقة العمومية بوضعها في إطارها العام، فيما تحكم المنهج الثاني نظرة داخلية تهدف إلى تفصيل المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ثم تبيان أنواع هذه الصفقات.

¹³⁵ - الفقرة 12، المادة 4 من مرسوم 2013 .

المبحث الأول: مفهوم و تعريف الصفقة العمومية

لما كان النشاط الخاص يسعى إلى تحقيق المصالح الذاتية لأولئك القائمين عليه ، فإن النشاط الإداري لا غاية له إلا المصلحة العامة ، و هذا ما يفسر سبب الاعتراف لأشخاص القانون الإداري ، و الذين يمارسون وظيفة إدارية ، بامتيازات السلطة العامة التي لا يتمتع بها أشخاص القانون الخاص¹³⁶ ، إلا أن هذه الوظيفة تمارس من خلال عدة وسائل ، كالوسائل البشرية و المتمثلة في موظفيها و عامليها ، ثم الوسائل القانونية المتمثلة في القرار الإداري و العقد الإداري ، هذا الأخير الذي تنتمي إليه الصفقة العمومية ، فكل صفقة عمومية هي عقد إداري و ليس كل عقد إداري صفقة عمومية ، لذا فسنحاول التعرض لتعريفه (المطلب الأول) ثم تمييزه (المطلب الثاني).

المطلب الأول : الصفقة العمومية : عقد إداري

سنعرض للعقد الإداري، و لتعريفه، كونه اشمل من الصفقة العمومية (الفرع الأول)، ثم لأنواعه (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف و تمييز العقد الإداري:

تعتبر العقود الإدارية من قبيل الأعمال القانونية التي تصدر من جانبيين هما الإدارة و المتعاقد معها ، بحيث يتولد عن اتفاقهما عقود تحدد حقوقهما و التزاماتهما¹³⁷.

الفقرة الأولى : ماهية العقد الإداري

العقود الإدارية هي التي تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة ، و التي لا نظير لها في علاقات الأفراد فيما بينهم ، نظرا لمقتضيات سير المرافق العامة ، كما تقوم هذه العقود على أسس معينة كما هو

¹³⁶ - محمد الاعرج : القانون الاداري المغربي ، الجزء الاول ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، مواضيع الساعة عدد 61 الطبعة الأولى 2009، ص 15.

¹³⁷ -N.Poulet-Gibot,la contractualisation des relations entre personnes publiques .RF.DA1999.P 551..

الشأن بالنسبة لسائر نظريات القانون الإداري ، كونها من صنع القضاء الإداري ، فرغم أن المشرع كثيرا ما يتدخل ليسن بعض الأحكام القضائية في مادة العقود الإدارية ، و ينظمها بتشريعات مدونة ، إلا أن الأسس العامة لهذه العقود ما تزال في مجموعها قضائية ، و من تم فإن أحكامها و أسسها تتطور باستمرار لتستجيب لحاجات المرافق العامة المتجددة¹³⁸.

و يمكن تعريف العقود الإدارية بتلك الاتفاقات ، التي تبرم بين الإدارة كسلطة عامة قائمة على تحقيق المصلحة العامة ، و بين الأفراد أو الشركات الخاصة من أجل انجاز عمل معين يحقق المنفعة العامة بشكل مباشر ، مع تضمين الاتفاق اهم شروط و قواعد تنفيذ العمل المطلوب و أهم حقوق و واجبات كل من الطرفين المتعاقدين لدى تنفيذ ذلك العمل¹³⁹.

فهذه العقود إسوة بالعقود المدنية هي عبارة عن تقابل إرادتين لإحداث حقوق و واجبات متبادلة، إلا أن إحدى الإرادتين هي تحقيق المصلحة العامة في العقود الإدارية ، ما جعل المشرع يمنحها امتيازات، تستطيع من خلالها تأمين هذه المصلحة العامة .

حيث سمح للإدارة بتغيير البنود الاتفاقية ، و حتى الإنهاء و الفسخ في أي وقت طالما أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، إضافة إلى أن للعقود الإدارية شكليات خاصة ، لا سيما على مستوى الإبرام.

إلا أنه ليس كل العقود الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها، تغدو عقودا إدارية لذا وجب البحث في المعايير الكفيلة بالتحديد الدقيق للعقد الإداري.

الفقرة الثانية: تمييز العقود الإدارية

¹³⁸ - محمد الأعرح، القانون الإداري، مرجع سابق.ص 233

¹³⁹ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق.ص 11.

إن هذه المعايير هي نتاج الاجتهادات القضائية ، التي حاولت التحديد الدقيق لما يميز العقود الإدارية ، عن الخاصة ، ثم عن باقي العقود التي قد تبرمها الدولة ، و لا تندرج ضمن العقود الإدارية ، و قد حددتها في العقود التي يبرمها شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام ، و تظهر فيها نيته في الأخذ بأحكام القانون العام ، و يتجلى ذلك إما بتضمن تلك العقود شروطا غير مألوفة في القانون الخاص أو بالسماح للمتعاقد مع الإدارة بالاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام¹⁴⁰.

و من خلال هذا التعريف يمكن القول ، أن هناك معيارين أساسيين لتمييز العقد الإداري ، معيار عضوي /شخصي ، و معيار مادي / موضوعي.

أولا : المعيار العضوي:

لكي يكون العقد إداريا يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام ، يعمل على تحقيق المصلحة العامة ، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنوية المحلية أو المرفقية ، و قد يكون الطرفين إما أشخاصا للقانون العام ، أو كلاهما من الخواص إلا أن أحدهما متعاقد لحساب شخص عام.

وهذا الشرط هو أول شرط يتم البحث عنه من طرف الاجتهاد القضائي الإداري المغربي للاعتراف بالطابع الإداري للعقد¹⁴¹، فقد أكدت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على انه ، "بالرجوع إلى وثائق الملف ، فإن المدعى عليها شركة مجهولة الاسم و بالتالي لا يمكن تصنيفها ضمن الأشخاص المعنوية العامة ، كما لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن بناء الفندق كان لحساب أحد الأشخاص المعنوية العامة،

¹⁴⁰ - نفس المرجع، ص 12.

¹⁴¹ - الميلود بوطريكي، هل يمكن للعقد مبرم بين أشخاص خاصة أن يكون عقدا إداريا ، REMALD دراسات عدد 89-2009 ، ص 142.

الشيء الذي يجعل العقد فاقدا لشرط وجود شخص معنوي عام طرف فيه، و هو الشرط الذي في غيابه لا مجال لبحث باقي إحدى شروط العقد الإداري، و بالتالي يجعله فاقدا الصبغة الإدارية¹⁴²."

إلا أن هذا المعيار وحده غير كاف، إذ سيستلزم معيار آخر هو المعيار المادي/ الموضوعي.

ثانيا : المعيار المادي - الموضوعي

حسب الاجتهاد القضائي، فالعقد الذي يكون أحد أطرافه شخصا عاما، يمكن أن يكون إداريا، غير أنه لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه بالإضافة إلى ذلك الشروط التالية :

➤ أن يتضمن العقد شروطا استثنائية من القانون الخاص.

➤ و أن يكون للعقد علاقة بتنفيذ المرفق العام.

فالعقد الذي تجتمع فيه هذه المعايير هو عقد إداري.

الفرع الثاني : تصنيفات العقد الإداري

درج القضاء و الفقه على التمييز من أجل إصباغ الطبيعة الإدارية على العقود المبرمة من طرف الأشخاص العامة ، على التمييز بين نوعين منها : العقود الإدارية بطبيعتها القانونية ، و العقود الإدارية بطبيعتها الذاتية :

الفقرة الأولى : العقود الإدارية بطبيعتها القانونية

العقود الإدارية بطبيعتها القانونية أو بنص قانوني ، هي تلك العقود التي ينص القانون صراحة على أنها عقود إدارية ، و يضع لكل منها نظاما قانونيا خاصا ، و يطلق عليها الفقهاء العقود الإدارية المسماة¹⁴³، و تتمثل أساسا في :

142- حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 239 بتاريخ 2-3-2004 رقم 01-428، المرجع السابق.ص 143.

143- محمد الأعرج، نظام العقود الإدارية، مرجع سابق.ص 37.

أ - عقد الامتياز أو الالتزام:

الامتياز أو ما يعبر عنه بالالتزام يشكل أسلوباً بواسطته يكلف الشخص المعنوي العام أحد الأشخاص من القانون الخاص فرداً أو شركة لإدارة المرفق العام و استغلاله لمدة محددة في نطاق عقد يبرم بينه و بين الملتزم الذي يستعمل أمواله و عماله لإدارة المرفق تحت مسؤوليته.

و يتسم عقد الالتزام بطبيعة مركبة ، إذ يحتوي على نصوص تعاقدية و أخرى تنظيمية ، و تبعاً لذلك فهو إداري في جزء كبير منه¹⁴⁴.

و على هذا الأساس يمكن تعريف عقد الامتياز بأنه عقد إداري يتولى الملتزم - فرداً كان أو شركة - بمقتضاه و على مسؤوليته إدارة مرفق عام و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنفعين، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة.

ب- عقد التدبير المفوض :

هو عقد حديث في تدبير المرفق الاقتصادي ، و قد حاول مجموعة من الأساتذة تحديد تعريف له، فمنهم من عرفه ، بكونه عقد إداري تعهد السلطة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلاله ، و تدبير المرفق العام الصناعي و التجاري المحلي لمدة محددة تنتهي بانقضاء مدة العقد¹⁴⁵، و من اعتمد على مقارنته بعقد الامتياز ، باعتباره طريقة جديدة من الطرق المعتمدة لتسيير المرافق العامة ، تتشابه مع عقد الامتياز ، إلا أنها أقل منه مدة ، كما أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال و المستخدمين ، بينما في التدبير المفوض تبقى التجهيزات في ملكية الإدارة ، كما يحتفظ المفوض له بالمستخدمين مع مراعاة حقوقهم¹⁴⁶.

¹⁴⁴ - ملكة الصروح، مرجع سابق، ص 23.

¹⁴⁵ - أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، ص 181.

¹⁴⁶ - عبد الله حداد، الوجيز في المرافق العامة الكبرى، منشورات عكاظ 2001، ص 152.

ج- عقد القرض العام:

و يتحقق بقيام أحد الأفراد أو البنوك أو الشركات الخاصة بإقراض مبلغ معين من المال إلى أحد أشخاص القانون العام ، و لا بد لتحقق صفته الإدارية من توافر الشروط الثلاثة المميزة للعقد الإداري.

د- عقد تقديم المعاونة:

يتعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام أو الخاص بالمساهمة في نفقات مرفق عام أو أشغال عمومية في صورة نقدية عن طريق دفع أموال، أو في صورة عينية عن طريق تقديم أجهزة و مبان و معدات و غير ذلك ، دون أن ينتظر أي مقابل من وراء مساهمته سوى مجرد رغبته في أن يقام المشروع ، فيتم تعاقد الإدارة معه على تلك المساعدة أو المعاونة.

هـ- عقد الأشغال العمومية :

يمكن تعريف عقد الأشغال العامة بأنه عبارة عن اتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، و يقصد تحقيق منفعة عامة، في نظير المقابل المتفق عليه و وفقا للشروط الواردة بالعقد.

و- عقد التوريد:

عقد التوريد هو اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الأفراد أو إحدى الشركات الخاصة بتوريد سلع أو أجهزة معينة لحساب شخص معنوي عام مقابل ثمن معين يتفق عليه في العقد ، و يهدف لتحقيق مصلحة عامة ، مثل توريد ملابس لجنود القوات المسلحة أو توريد مواد غذائية للمدارس و المستشفيات أو غيرها.

ز- عقد النقل :

بمقتضاه يتعهد الأفراد أو إحدى الشركات الخاصة بتقديم خدمة نقل البضائع أو المنقولات أو المهمات أو الأشخاص من مكان لآخر لحساب شخص معنوي عام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، و لقاء أجر محدد يتفق عليه في العقد.

ح- عقد تقديم الخدمات:

و هو اتفاق بمقتضاه يتعهد أحد الأفراد أو إحدى الشركات الخاصة بتقديم خدمات معينة مقابل أجر محدد يتفق عليه في العقد¹⁴⁷.

الفقرة الثانية : العقود الإدارية بطبيعتها الذاتية

و هي العقود التي لم يرد بخصوصها نص قانوني صريح و لكن الاجتهاد القضائي يعتمد التسليم بصبغتها الإدارية كلما كان أحد أطرافها شخصا عاما و كانت تهدف إلى إشباع حاجة عامة ، و تتضمن شروط غير مألوفة في القانون الخاص.

إن هذه الطائفة من العقود موكول أمرها للقضاء و اجتهاده ، فيما يخص تقدير إداريتها من عدمه، حيث متى توافرت العناصر المميزة للعقد الإداري فيها إلا و أقر بإدارتها ، لذا فمن غير الممكن حصرها أو تسميتها¹⁴⁸.

يترتب عما سبق أن العقود الإدارية هي عبارة عن تقابل إرادتين لإحداث حقوق و واجبات متبادلة، تتميز إحداها بامتيازات نابعة أساسا من كونها سلطة عامة و غايتها تحقيق المصلحة العامة، و يتم تمييزها حالما توافرت فيها شروط ثلاث و هي :

¹⁴⁷ - للمزيد، الإطلاع على كتاب الدكتور مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق، ص 22-26.
¹⁴⁸ - و يطلق عليها بعض الفقهاء العقود الإدارية بتحديد القضاء ، أو العقود الإدارية غير المسماة.

- كون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام.
 - تتضمن شروط استثنائية و غير مألوفة في التعاقد الخاص.
 - ترتبط بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة.
- و قد دُأب على تقسيمها إلى عقود إدارية بطبيعتها ، أي متى توافرت فيها الشروط الأنفة الذكر ، و التي لم يرد فيها نص قانوني صريح ، أو إلى عقود بطبيعتها القانونية أي التي ورد فيها نص قانوني صريح ، و هذه الأخيرة هي التي تندرج ضمنها الصفقة العمومية ، لذا سنحاول تبيان النظام الخاص للصفقة العمومية من التعريفات و مضامينها.

المطلب الثاني : تمييز الصفقة العمومية

إن أول تمييز للصفقة العمومية عن باقي العقود الإدارية الأخرى ، هو في التنصيص على قانون خاص يؤطرها ، و يحدد معالمها ، فالعقود الإدارية المنظمة بنص قانوني صريح ، حددها القانون لتمييزها عن باقي العقود الإدارية ، فالصفقات العمومية تندرج ضمن العقود الإدارية بطبيعتها القانونية ، فما هو النظام الخاص بها ؟ و ما مضامينها ؟.

الفرع الأول : نظام الصفقة العمومية

يقتصر النظام المقصود في هذا الباب، على المبنى التعريفي لها فقط و لا يتجاوز ذلك للتعرض إلى تفاصيلها، فالمقصود هو تبيان مفهومها ثم مضمونها.

الفقرة الأولى : مفهوم الصفقة العمومية

بعد وضع الصفقة العمومية في إطارها ، باعتبارها عقود إدارية ، مع ما يفترض ذلك من كون احد أطرافها من أشخاص القانون العام ، و مرتبطة بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ، و تتضمن شروط استثنائية و غير مألوفة في التعاقد الخاص ، و كونها تندرج في إطار العقود الإدارية بحكم القانون ، يبقى لزاما التعرض إلى تعريف الفقهاء لها ، ثم التعاريف الواردة في المراسيم المنظمة لها.

فالأستاذ روموف يعرف الصفقة العمومية بأنها "عقد بمقتضاه يلتزم شخص خاص تجاه شخص عمومي (الدولة ، الجماعات المحلية ، المؤسسات العمومية ...) بانجاز لحساب و تحت مسؤولية هذا الأخير ، مشروعاً عاماً ، أو القيام بتوريدات أو خدمات تهم تسيير مرفق عمومي ، مقابل ثمن محدد و طبقاً للشروط المنصوص عليها في العقد¹⁴⁹ .

بينما عرفها الفقيه اندري دولوبادير بأنها "عقود بمقتضاها يلتزم المتعاقد بالقيام بأعمال لفائدة الإدارة مقابل ثمن محدد¹⁵⁰ ". في حين هناك من يورد لها تعريف آخر بكونها " عقد يتم وفق شكليات القانون العام ، عبارة عن اتفاق بين شخصين مختلفين أحدهما عام و الآخر خاص للقيام بأعمال مقابل ثمن محدد¹⁵¹ ". أما فيما يتعلق بالتعاريف الواردة في المراسيم المنظمة لها ، فقد جاء مرسوم 14 أكتوبر 1976 لحساب الدولة دون إعطاء تعريف دقيق للصفقات العمومية و اكتفى فقط بتحديد شكلها ، حيث نص المرسوم المذكور على ما يلي¹⁵² : "صفقات الدولة عقود مكتوبة تعتبر ككنايش التحملات المشار إليها في الفصل الرابع بمثابة عناصرها الأساسية" .

في حين عرفها مرسوم 30 دجنبر 1998 بكونها "عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة و شخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات¹⁵³ ".

¹⁴⁹ –René ROMEUF ,la pratique des marchés publics .J.Delmos et Cie 2^{ème} édition P11-1

¹⁵⁰ –André de Lamboder : traité théorique des contrats administratifs « tome I 1956 P11

¹⁵¹ –Didir Batselé,Philippe Flamme ,Philippe Questainnaut :Initiation aux marchés publics – BRUYANT – BRUXELLES 2001-P 21.

¹⁵² – الفقرة 1 من الفصل 3 من مرسوم 14 أكتوبر 1976 .

¹⁵³ - طبقاً للمادة الثالثة من الباب الأول من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض مقتضيات المتعلقة بمراقبتها .

و قد حافظ مرسوم 5 فبراير 2007¹⁵⁴، و من بعده مرسوم 20 مارس 2013¹⁵⁵، على نفس التعريف الوارد في مرسوم 1998 ، على ان هذا الأخير توسع في تبيان انواعها على سبيل التحديد. فإذا الصفقة العمومية حسب التعاريف المشار إليها سابقا ، تتبني على مجموعة من العناصر و هي :

- أنها عقد بعوض ، أي أن هناك أعمال يلزم بها المتعاقد مقابل ثمن محدد متفق عليه .
- الطرف العمومي هو صاحب المشروع.
- الطرف الخاص، ورد على سبيل التحديد فهو إما مقاول أو مورد أو خدماتي.
- الأعمال المتطلبة هي إما أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات ،فالصفقات العمومية تكون إما صفقات أشغال أو توريدات أو خدمات.

الفقرة الثانية : تقسيمات الصفقات العمومية

لقد أورد مرسوم 20 مارس 2013¹⁵⁶ ، في المادة 12 تقسيمات الصفقات و أنواعها على هذا الترتيب :

أولا : صفقات الأشغال:

و هي كل عقد يهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو ترميم أو تجديد أو إصلاح بناية أو منشأة أو بنية و كذا أشغال إعادة التشجير.

فعقد الأشغال العامة هو عقد مقاوله بين شخص من أشخاص القانون العام ، و فرد أو

شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي ، و تحقيقها لمصلحة عامل مقابل ثمن يحدد في العقد.

¹⁵⁴- المادة 3 من الفقرة 12 من مرسوم 5 فبراير 2007.

¹⁵⁵- المادة 4 من الفقرة 12 من مرسوم 20 مارس 2013.

¹⁵⁶- المادة 12 - ب من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية .

و قد وردت تقسيمات الصفقات مفصلة أكثر في مرسوم 20 مارس 2013 حيث تشمل إلى جانب ما ذكرناه سابقا على :

- الأعمال الثانوية للأشغال مثل انجاز الثقوب أو وضع المعالم الطبوغرافية أو أخذ الصور والأفلام و الدراسات و الخدمات المماثلة المقدمة في إطار الصفقة.
- الأشغال الجماعية المنجزة لصالح الجماعات المحلية.

ثانيا : صفقات التوريدات

صفقات التوريدات هي عقود ترمي الى اقتناء منتجات ، أو معدات أو ايجارها مع وجود خيار الشراء ، و تتضمن هذه الصفقات أيضا ، بصفة ثانوية أشغال لصنع المنتجات المذكورة ، و تركيبها و التي تعتبر ضرورية لانجاز العمل.

و يشمل مفهوم صفقات التوريدات ، ثلاثة انواع من الصفقات و التي تختلف باختلاف موضوعاتها

، و ذلك وفق ما يلي بيانه¹⁵⁷:

○ صفقات التوريدات العادية : و هي التي ترمي إلى اقتناء صاحب المشروع لمنتجات توجد في

السوق و التي لا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة.

○ صفقات التوريدات غير العادية : و يكون موضوعها الرئيسي اقتناء منتجات لا توجد في السوق

و التي يتعين على صاحب الصفقة انجازها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع.

¹⁵⁷ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق، ص 50.

○ صفقات الإيجار مع خيار الشراء¹⁵⁸: والتي يكون موضوعها إيجار تجهيزات ، معدات أو أدوات و التي يمكن المكثري ، في تاريخ محدد مسبقا ، من اقتناء كل أو جزء من الأشياء المؤجرة ، بواسطة ثمن متفق عليه مع الأخذ بعين الاعتبار ، على الأقل بصفة جزئية ، المبالغ المؤداة كإيجار.

ثالثا: صفقات الخدمات

صفقات الخدمات هي عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدمائية ، و التي لا يمكن وصفها بأشغال أو توريدات ، و يشمل هذا المفهوم على الخصوص:

- الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات و الإشراف على الأشغال و التي تتضمن عند الاقتضاء، التزامات خاصة مرتبطة بمفهوم الملكية الفكرية.
- صفقات الخدمات العادية و التي يكون موضوعها انجاز خدمات يمكن تقديمها بدون مواصفات تقنية يشترطها صاحب المشروع.
- صفقات الإيجار بدون خيار الشراء المتعلقة خصوصا بإيجار التجهيزات المعدات ، البرمجيات ، المنقولات ، السيارات و الآليات ، لا يشمل مفهوم صفقات الخدمات إيجار العقارات.
- الصفقات المتعلقة بأعمال صيانة و اصلاح التجهيزات و الانشاءات و المعدات و أعمال تنظيف المحلات الإدارية و حراستها و أعمال البستنة.

¹⁵⁸ - المادة 12 - ب من مرسوم 20 مارس 2013 .

- الصفقات المتعلقة بخدمات المساعدة المقدمة لصاحب المشروع.
- الصفقات المتعلقة بخدمات مختبرات البناء و الأشغال العمومية الرامية إلى اجراء تجارب ، مراقبة جودة المواد و التجارب الحيو- تقنية.
- العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية¹⁵⁹.

الفرع الثاني : العناصر الملازمة للصفقة العمومية

و تتجلى أساسا في بعض التعاريف الملازمة لكل صفقة عمومية ، ثم تحديد الحاجيات كمرحلة أولية ضرورية لبناء أو إبرام أي صفقة عمومية .

الفقرة الأولى : التعاريف المرتبطة بالصفقة العمومية

لقد أورد مرسوم 2013 هذه التعاريف في المادة الرابعة منه و ذلك رغبة في ضبط المصطلحات، و عدم فتح الباب أمام التأويلات ، فبالإضافة إلى الصفقات التي تم تعريفها في الفرع السابق ، فهناك مجموعة من المصطلحات الملازمة للصفقات و هي¹⁶⁰ :

1. نائل الصفقة : و هو المتنافس الذي تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة .
2. السلطة المختصة : الأمر بالصرف أو الشخص الذي يفوض من قبله قصد المصادقة على الصفقة أو أي شخص آخر يخول لهذا الغرض بنص تشريعي أو تنظيمي.

¹⁵⁹- و قد وردت هذه التصنيفات بتفصيل أكثر عما كان في مرسوم 5 فبراير 2007.

¹⁶⁰- المادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013، وقد تم إيراد هذه المصطلحات على سبيل المثال لا الحصر .

3. جدول الأثمان : وثيقة تتضمن تفصيلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها و تبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها.

4. المتنافس : كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بقصد إبرام صفقة.

5. أعمال : و تعني أشغال أو توريدات أو خدمات.

6. المكلف بالأعمال : المقاول ، المورد أو الخدماتي.

7. موقع باسم صاحب المشروع : الأمر بالصرف أو نائبه أو الأمر المساعد بالصرف المعين طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

8. تفصيل المبلغ الإجمالي : وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ، على أساس طبيعة هذه الأعمال ، و يمكن أن تبين الوثيقة الكميات الجرافية بالنسبة لمختلف الوحدات.

- بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تفصيلا بالأعمال التي يتعين تنفيذها حسب كل وحدة، و تبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة و الثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، و يمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل و جدول الأثمان وثيقة واحدة.

- تجمع: متنافسان أو أكثر يوقعون التزاما وحيدا وفقا للشروط المبينة في المادة 160 من المرسوم¹⁶¹.

- صاحب مشروع : السلطة التي باسم إحدى الهيئات العمومية تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد

أو الخدماتي .

¹⁶¹- و سيتم تفصيله لاحقا، عند التطرق لهذه التجمعات، ماهيتها و أدوارها.

- صاحب مشروع منتدب: إدارة عمومية أو مؤسسة عمومية أو شركة مملوكة للدولة أو فرع عمومي يعهد له ببعض مهام صاحب المشروع.

- تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين ، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة ، الكميات و مبلغ المواد و التوريدات و اليد العاملة و مصاريف تسيير المعدات و المصاريف العامة و الرسوم و الهوامش ، و هذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك.

- صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه.

الفقرة الثانية : تحديد الحاجيات و تقدير تكلفة الأعمال

إن تحديد الحاجيات هي المرحلة الأولية لابرام أي صفقة عمومية ، و لابد من ربط هذا التحديد بتقدير تكلفة للأعمال ضمانا للعقلنة.

أولا: تحديد الحاجيات¹⁶²:

إن موضوع الصفقات لا يمكن أن يخرج عن الاستجابة لطبيعة و مدى الحاجيات المراد تلبيتها، حيث يتعين على صاحب المشروع ، قبل أي دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة ، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجيات المراد تلبيتها ، و المواصفات التقنية و محتوى الأعمال، و يجب أن تستند المواصفات التقنية إلى مميزات تتعلق خصوصا بالنجاعة و القدرة و الجودة المطلوبة على ألا تشير إلى أية علامة

¹⁶² - الفقرة الأولى من المادة 5 من مرسوم 20 مارس 2013.

تجارية او تسمية او بيان أو منتج معين ، إلا أنه لا يجب أن ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية المنافسة.

ثانياً: تقدير كلفة الأعمال¹⁶³:

حيث يتعين على صاحب المشروع أن يضع قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديراً لتكلفة الأعمال المزمع انجازها على أساس تعريف و محتوى الأعمال موضوع الصفقة و الأسعار المطبقة في السوق مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات و الاكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ و أجله.

و يضمن التقدير الذي تم إعداده على أساس مختلف الأثمان الواردة في جدول الأثمان ، في وثيقة مكتوبة و موقعة من قبل صاحب المشروع و التي يجب الحفاظ عليها سرية إلى حين جلسة فتح الأظرفة باستثناء حالة العروض المعبر عنها بالخصم أو الزيادة.

يترتب عما سبق أن الصفقة العمومية هي عقد إداري بقوة القانون ، لأنه يفترض قوانين خاصة به و هو مرسوم 2-12-349 الصادر في 20 مارس 2013 ، و هي عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة و شخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي . و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات و هي على ثلاث تقسيمات، صفقات الأشغال ، صفقات التوريدات ثم صفقات الخدمات، كما أن هناك تعاريف ملازمة لكل صفقة كالأعمال و صاحب المشروع و غيرها ، فالأهميتها تم التنصيص عليها قانوناً و هي المرتبطة بتحديد الحاجيات و تقدير تكلفة الأعمال.

المبحث الثاني : الصفقات العمومية : الأنواع و البناء القانوني

¹⁶³ - الفقرة الثانية من المادة 5 من نفس المرسوم.

تنقسم الصفقات العمومية إلى عدة أنواع تختلف إما حسب طريقة التنفيذ، أو استنادا إلى الأثمان (المطلب الأول) ثم مع بناء قانوني تستلزمه أي صفقة عمومية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : أنواع الصفقات العمومية

تنقسم الصفقات العمومية إلى عدة أنواع، إلا أن منطق تقسيمها يستند أساسا إما إلى طريقة تنفيذها أو إلى أثمانها.

الفرع الأول: أنواع الصفقات العمومية حسب طريقة تنفيذها

تنوزع الصفقات حسب طريقة تنفيذها، إما إلى صفقات إطار، أو صفقات قابلة للتجديد، أو صفقات بأقساط اشتراطية، ثم إلى صفقات محصنة و صفقات تصور و انجاز.

الفقرة الأولى : صفقات - إطار و الصفقات القابلة للتجديد

يشكل كل نوع من هذه الصفقات أهمية بالغة في ملائمتها لحاجيات الإدارة صاحبة الصفقة العمومية، حيث يتميز كل نوع منها بمجموعة من الخصائص تختلف عن الآخر، وهي صفقات - إطار و الصفقات القابلة للتجديد.

أولا : صفقات - إطار

و هي عبارة عن الصفقات التي تسمح لصاحب المشروع باللجوء إليها إذا تعذر عليه سلفا و بصفة كاملة تجديد كمية و وتيرة تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية و دائمة¹⁶⁴.

أي أن اللجوء الى تطبيق هذا النوع من الصفقات مشروط بالصعوبات التي تعترض صاحب المشروع في تحديده الحاجيات بنوع من الدقة، و قد تمت إحاطة هذا النوع من الصفقات بمجموعة من الشروط يمكن إجمالها فيما يلي :

¹⁶⁴ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق، ص51.

- إلزامية تحديد الحدين الأدنى و الأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة مع كونها لا تتعلق إلا بالحد الأدنى و الأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها و التي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها ، و لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعفي الحد الأدنى.

- لا بد أن تحدد الصفقات الإطار على الخصوص مواصفات الأعمال ، و ثمنها أو كيفيات تحديد هذا الثمن.

- مدة الصفقة الإطار تسري ابتداء من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المقرر في أمر بالخدمة، و يتم عدم تجديد الصفقة - الإطار بمبادرة من أحد طرفي الصفقة بواسطة إشعار يحدد دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة شروطه.

- يجب فسخ الصفقة عندما يقع انقطاع في تجديدها.

- خلال مدة الصفقة - الإطار ، يحدد صاحب المشروع كميات الأعمال المزمع انجازها و اجل تنفيذها بالنسبة لكل طلبية حسب الحاجيات المراد تلبيتها.

كما أن الالتزام المحاسبي يهم المبلغ الأقصى للصفقة - الإطار إلا أنه:

• بالنسبة للسنة الأولى : يمكن لهذا الالتزام أن يهم - عند الحاجة - :

- المبلغ المطابق للحاجيات التي يتوجب تلبيتها.

- أو المبلغ التناسبي للمدة المعينة و ذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية.

- بالنسبة للسنة الأخيرة : يجب أن يتطابق الالتزام مع المدة المتبقية لاستنفاد المدة الإجمالية لهذه الصفقة - الإطار دون أن يتجاوز المبلغ المتراكم للإلتزامات ثلاثة أضعاف المبلغ الأقصى للأعمال الواردة في البند (أ) من الملصق المحدد لصفقات إطار¹⁶⁵. و خمسة أضعاف المبلغ الأقصى للأعمال الواردة في البند (ب).

ويلزم صاحب المشروع، عند نهاية كل سنة مالية و في نهاية المرحلة الأخيرة من الصفقة-الإطار بإعداد كشف نهائي في حدود مبلغ الأعمال المنجزة برسم السنة المعنية.

كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل الطلبات التي على صاحب المشروع أن يطلبها عن الحد الأدنى المبين في الصفقة أو عند الاقتضاء ، عن الكمية المطابقة للحاجيات المراد تلبيتها أو تتاسيا مع المبلغ الملتزم به ، بالنسبة للمدة المعنية.

و يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة شروط تنفيذ الصفقة و نسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة ، إذ نصت الصفقة - الإطار على ذلك ، و في هذه الحالة ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة - الإطار على الشروط التي يمكنها أن تكون موضوع المراجعة¹⁶⁶.

ثانيا : الصفقات القابلة للتجديد

¹⁶⁵- و تتعلق أساسا بالأشغال هي :

- 1- أشغال الجرف.
- 2 - أشغال صيانة المسالك القروية و شبكات الري
- 3- أشغال صيانة الطرقات
- 4- أشغال الصيانة و المحافظة على المنشآت المائية المتعلقة بالسدود و التجهيزات المرتبطة بها باستثناء الإصلاحات الكبرى مثل تجديد المنشآت و التجهيزات و ترميمها و تحديثها.
- 5- أشغال إعادة التشجير .

¹⁶⁶- للمزيد المرجو الرجوع إلى المادة 6 من مرسوم 20 مارس 2013.

عندما يكون من الممكن تحديد الكميات من قبل صاحب المشروع مسبقاً، مع تمييزها بطابع توقعي تكراري و دائم، يجوز إبرام صفقات تدعى صفقات قابلة للتجديد.

و تبرم هذه الصفقات لمدة محددة لا تتجاوز السنة الجارية، حيث تتضمن دفاتر الشروط الخاصة شرطاً للتجديد الضمني، و تجدد هذه الصفقات ضمناً من سنة لسنة في حدود مدة إجمالية قدرها ثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند ألف من الملحق رقم 3 المتعلق بلائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات قابلة للتجديد ، و خمس سنوات متتالية بالنسبة للأعمال الواردة في البند "ب" من نفس الملحق، و يهمل الالتزام المحاسبي المبلغ الكلي للصفقة القابلة للتجديد إلا أنه بالنسبة للسنة الأولى يمكن لهذا الالتزام أن يهمل عند الحاجة ، المبلغ المطابق للحاجيات التي يتوجب تلبيتها أو المبلغ التناسبي للمدة المعينة و ذلك في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة بالنسبة للسنة المالية الجارية¹⁶⁷.

الفقرة الثانية : صفقات بأقساط اشتراطية، الصفقات المحصنة و صفقات تصور و إنجاز

إذا كانت الصفقات بأقساط اشتراطية، تتضمن التخصيص على قسط ثابت يكون صاحب الصفقة متأكداً من إنجازها، و قسط أو أكثر مشروط بتسلم الأمر بالخدمة من صاحب المشروع، فإن الصفقات المحصنة تعتمد تقسيمها ذاتها إلى حصص مختلفة قد تسند لمقاول أو أكثر للتمكن من تسيير المراد من الصفقة حيث يمكنها الجمع بين الأشغال و التوريدات ، أو الخدمات، حسب الحاجة، وقد أضاف المرسوم الجديد للصفقات العمومية صفقات تصور أو إنجاز يشكل موضوعها المفترض أساس إقرارها، و سيتم تفصيل كل من هاتاه الصفقات على حدة.

¹⁶⁷ - و تشترك الصفقات القابلة للتجديد مع الصفقات- الإطار في أن المدة تسري ابتداءً من تاريخ الشروع في تنفيذ الأعمال المقرر في الأمر بالخدمة ، ثم فسخ الصفقة عندما يقع انقطاع في تجديدها
و كذا امكانية القيام بمراجعة شروط الصفقة ، إذا نصت على ذلك ، و في الأخير إعداد كشف نهائي.

أولاً : الصفقات بأقساط اشتراطية:

و قد وردت في المادة 8 من مرسوم 20 مارس 2013 ، و هي صفقات تنص على قسط ثابت يكون صاحب الصفقة متأكدا من انجازه ، و قسطان أو أقساط اشتراطية ينجزها صاحب الصفقة إذا تسلم أمرا بالخدمة من صاحب المشروع بتنفيذها، و تتضمن الصفقات بأقساط اشتراطية أعمالا يمكن انجازها في قسط أو أكثر ، يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ، مستقلة و وظيفية ، كما تشمل مجموع العمل و تحديد محتوى و ثمن و كيفيات تنفيذ كل قسط:

و قد قسم المشرع الصفقة بأقساط اشتراطية إلى :

- قسط ثابت : مغطى بالاعتماد المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة.
 - قسط أو عدة أقساط اشتراطية : يكون تنفيذها متوقفا ، من جهة على توفر الاعتمادات ، و من جهة أخرى على تبليغ أمر أو عدة أوامر بالخدمة تقضي بتنفيذه (ها) في الآجال المحددة في الصفقة.
- إلا أنه و من أجل ضمان حقوق صاحب الصفقة¹⁶⁸، و في حالة عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:
- إما الاستفادة من تعويض عن الانتظار ، إذا قررت الصفقة ذلك ضمن الشروط التي تحددها.

▪ إما العدول عن انجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

و يبلغ عدول صاحب المشروع عن انجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة ، في هذه الحالة يمنح لصاحب الصفقة تعويض عن العدول عن الانجاز ، إذا قررت الصفقة ذلك و ضمن الشروط التي تحددها.

¹⁶⁸ - محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، مرجع سابق ص 280.

ثانيا : الصفقات المحصنة:

يتحدد نوع الصفقة حسب طبيعة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوب إنجازها أو تنفيذها ، فتكون " الصفقة فريدة " إذا كانت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تشكل وحدة متكاملة يجوز للمقاول (أو شركة مقاوله) إنجازها رغم التنوع في مهامها ، و ذلك نتيجة المزايا الاقتصادية أو المالية أو التقنية التي توفرها (كالقيام ببناء و تجهيز جامعة من الجامعات بما تحتويه من مرافق أساسية و تنشيطية بقاعات للدراسة و مختبرات) ، اما إذا كان في غير الإمكان إنجاز هذا المشروع مثلا ، في إطار الصفقة الفريدة لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية فإنه يجوز تقسيم المشروع إلى عدة حصص ، فتتبع بشأنه الصفقة المحصنة :

فالحصة يختلف مدلولها حسب نوع الصفقة المراد تنفيذها¹⁶⁹ :

■ فيما يتعلق بالتوريدات : مجموعة من المواد أو أشياء لسلع لها نفس الطبيعة و ذات صبغة متجانسة أو متشابهة أو متكاملة.

■ فيما يتعلق بالأشغال و الخدمات : جزء من كل (حرفة) أو مجموعة من الأعمال تندرج ضمن مجموعة متجانسة إلى حد ما و تتوفر على مميزات تقنية متشابهة أو متكاملة.

و يمكن لصاحب المشروع عند الإقتضاء حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس لأسباب تتصل بضمان التمويل و قدرة أصحاب العمل على إنجاز الصفقة ثم مدة التنفيذ، و لا بد أن يتضمن نظام الاستشارة جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.

و يقوم صاحب المشروع لأجل إسناد الحصص:

169- حسب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من مرسوم 20 مارس 2013.

إما بفتح و فحص جميع العروض و اسناد الحصص على اساس افضل تركيب للعروض تمكن صاحب المشروع من الاحتفاظ بالعرض الشامل الأكثر أفضلية بالنسبة لمجموع الحصص ، و تؤخذ بعين الاعتبار عروض الخصم من الثمن المقدمة من طرف المتنافسين بالنظر إلى عدد الحصص المحتمل اسنادها إليهم.

ثالثا : صفقات تصور و إنجاز:

و هي من مستجدات مرسوم 20 مارس 2013¹⁷⁰ ، حيث عرفها بكونها صفقة فريدة تبرم مع مزود أو تجمع للمزودين و تتعلق في نفس الوقت بتصور المشروع و تنفيذ الأعمال ، أو تصور و توريد و إنجاز منشأة كاملة.

و يلجأ صاحب المشروع إلى هذا النوع من الصفقات من أجل انجاز مشاريع بنية تحتية من نوع خاص ، أو أعمال خاصة تتطلب طرقا متميزة أو سلاسل تصنيع وثيقة الاندماج و التي تتطلب إشراك صاحب التصور مع منفذ العمل.

و قد أحاطها المشرع بمجموعة من الشروط أهمها:

- إخضاع اللجوء لها إلى ترخيص مسبق صادر عن الوزير الأول بعد استشارة لجنة الصفقات.
- حصر مسطرة إبرامها في طلب العروض بالانتقاء المسبق أو المباراة.
- التزام صاحب المشروع بضمان مراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته ، و تتبع حسن سير الأعمال موضوع الصفقة ، و يحدد دفتر التحملات الخاصة المتعلقة بصفقة تصور و انجاز دورية و طرق المباراة.

¹⁷⁰ - المادة 10 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية لسنة 2013.

- إمكانية إسناد صاحب الصفقة بواسطة التعاقد من الباطن إلى مزود أو عدة مزودين تنفيذ جزء أو عدة أجزاء من العمل موضوع الصفقة.

إلى جانب هذه الأنواع من الصفقات حسب طبيعة الأعمال أو طريقة التنفيذ، هناك أنواع أخرى من الصفقات تعتمد صيغة الأثمان:

الفرع الثاني: أنواع الصفقات حسب الأثمان

التمن عنصر أساس في الصفقات العمومية، ما دامت هي في الأساس عقد بعوض ، و يعني المبلغ المالي الذي يؤديه صاحب المشروع للمقاول أو المورد أو الخدماتي مقابل ما تنص عليه الصفقة و قد أحاطه المشرع بمجموعة من المقتضيات تهم أساسا ، طبيعة الأثمان و كيفية تحديدها ثم صيغة الأثمان.

الفقرة الأولى : طبيعة الأثمان و كيفية تحديدها

تختلف الصفقات باختلاف أثمانها، فهي يمكن أن تكون بثمن إجمالي أو أحادي أو بأثمان مختلفة، كما يمكن أن تكون بنسبة مئوية و هو من مستجدات مرسوم 20 مارس 2013¹⁷¹ :

أولا : صفقة بثمن إجمالي :

الصفقة بثمن إجمالي هي تلك التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة ، و يتم احتساب هذا الثمن الجزافي ، عند الإقتضاء ، على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي و في هذه الحالة يرصد لكل وحدة من هذا التفصيل ثمن جزافي ، و يتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.

¹⁷¹ - المادة 10 حيث كان مرسوم 5 فبراير 2007 ينص على نوع رابع يتعلق بصفقة أشغال تتضمن أعمالا يؤدي عنها على أساس نفقات مراقبة.

إلا أنه في الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات ، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع ، و تعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.

و إذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر الخدمة ، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات¹⁷².

ثانيا : صفقة بأثمان أحادية:

الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع ، مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.

و تفترض هذا النوع أساسين :

1 - الأثمان الأحادية تكون جزافية.

2- احتساب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.

ثالثا : صفقة بأثمان مختلطة:

و يجمع هذا النوع من الصفقات ، النوعين السابقين من الأثمان ، أي الثمن الإجمالي و الأثمان الأحادية ، و ينضبط لنفس الكيفيات المقررة في التسديد للنوعين السابقين.

رابعا : صفقة بأثمان بنسبة مئوية:

¹⁷² - المادة 11 الفقرة الأولى من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

و هذه الصيغة هي حصريا لأعمال الهندسة المعمارية¹⁷³، و قد سميت بصفقة ذات ثمن بنسبة مئوية عندما يتم تحديد ثمن العمل بواسطة نسبة تطبق على المبلغ الإجمالي لصفقة الأشغال دون احتساب الرسوم ، و دون احتساب المبلغ الناشيء عن مراجعة الأثمان و التعويضات و الغرامات المحتملة.

الفقرة الثانية : صيغة الأثمان

تتضمن هذه الصيغة أثمان الصفقة الربح و جميع الحقوق و الرسوم ، النفقات العامة و العرضية و بصفة عامة جميع المصاريف الناتجة بالضرورة ، و بصفة مباشرة عن العمل موضوع الصفقة حتى مكان تنفيذ العمل ، إلا أن صاحب المشروع يمكن أن يقرر في دفتر التحملات الخاصة إمكانية تحمل مصاريف تخليص أو النقل ، و ذلك حسب المادة 12 من مرسوم 2013.

أولا : الصفقة بثمن ثابت:

و هي الصفقة التي يمكن تعديل ثمنها خلال أجل تنفيذ الصفقة، و قد وردت فيها بعض النقاط المبنية لشروطها و هي :

يمكن لصاحب المشروع أن يعكس تغيير سعر الضريبة على القيمة المضافة على ثمن التسديد، إذا تم هذا التغيير بعد التاريخ الأقصى المحدد لتسليم العروض، و يجب على صاحب المشروع بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء مواد أو خدمات ذات أسعار مقننة، أن يعكس الفارق الناتج عن تغيير أثمان هذه المواد أو الخدمات الحاصل بين تاريخ إيداع العروض و تاريخ التسلم على ثمن التسديد المحدد في الصفقة .

ثانيا : الصفقة بثمن قابل للمراجعة :

¹⁷³ - تم تنظيم هذه الأعمال في الباب الخامس من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، و هو من مستجداته.

يمكن لثمن الصفقة أن يكون قابلاً للمراجعة¹⁷⁴ عندما يكون تغييره بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل. و الهدف من مراجعة الأثمان هو مراعاة التغييرات الاقتصادية ، التي تتم معابنتها بين تاريخ وضع الأثمان الأولية المحددة في دفاتر التحملات و تواريخ انصرام الأجل المحددة بصفة تعاقدية لانتهاء انجاز الأعمال موضوع الصفقة.

و قد أكدت المادة 12 من مرسوم 2013 ، الفقرة الثانية ، ان صفقات الأشغال تيرم بثمن قابل للمراجعة ، و تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة و تاريخ استحقاقها ، طبقاً لقواعد و شروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار للوزير الأول مؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.

ثالثاً : صفقة بثمن مؤقت:

تيرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي و نهائي غير مستوفاة بسبب تعقد العمل موضوع الصفقة و صبغته الإستعجالية. و لا يمكن عقد صفقة بثمن مؤقت إلا في حالات محددة وجوبا ، و تتعلق أساساً ب¹⁷⁵:

- الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني ، أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية و التي يجب تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة طبقاً لمقتضيات البند ج من المادة 87 من نفس المرسوم ، أي بتبادل رسائل أو اتفاقية ، على أن تتم التسوية على شكل صفقة بثمن نهائي خلال الثلاثة أشهر الموالية.

¹⁷⁴ - مليكة الصروخ ، مرجع سابق ص 62 ، و هذا ما أقرته المادة 2 من قرار الوزير الأول رقم 08-14-3 صادر في 2 ربيع الأول 1429 (10 مارس 2008) بتحديد قواعد و شروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5620 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429 موافق 10 أبريل 2008 ص 969.

¹⁷⁵ - وهي التي تم التصيص عليها في الفقرة 5 من البند ثانياً من المادة 86 من مرسوم 20 مارس 2013.

يترتب عما سبق ان الصفقات العمومية تتحدد أنواعها إما حسب طريقة تنفيذها و تكون إما صفقات إطار أو قابلة للتجديد ثم بأقساط اشتراطية أو صفقات محصنة أو صفقات تصور و انجاز ، و إما حسب الأثمان و تكون إما بثمن إجمالي أو أحادي أو مختلط أو بنسبة مئوية بالنظر إلى عامل تحديد الثمن ، أو بثمن ثابت أو قابل للمراجعة أو بثمن مؤقت بالنظر إلى صيغة الأثمان.عمال

المطلب الثاني : شكل و محتوى الصفقات:

إن شكل الصفقة و ما يحتويه من مستلزمات و بيانات ، من العناصر الأساسية في ابرامها ، حيث أن الإخلال بهذه العناصر يترتب إلغاء الصفقة لعدم احترام احد شروطها ، و هي تتعلق أساسا بدفاتر التحملات ، و عقد الالتزام كما نصت على ذلك المادة 13 من مرسوم 2013.

الفرع الأول : دفاتر التحملات : العناصر الأساسية للصفقات العمومية:

تحتاج الصفقات العمومية إلى دفاتر للتحملات ، تحدد الشروط التي يتم بموجبها ابرام و تنفيذ هذه الصفقات ، و تتألف هذه الدفاتر من دفاتر الشروط الإدارية العامة ، دفاتر الشروط المشتركة ، ثم دفاتر الشروط الخاصة.

الفقرة الأولى : دفاتر الشروط الإدارية العامة

تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقننات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ، أو على صنف معين من هذه الصفقات و تتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.

و إذا تضمنت صفقة عدة أصناف من الأعمال ، يطبق دفتر الشروط الإدارية العامة المطابق للصفحة الراجح من الأعمال¹⁷⁶.

إلا أنه و في حالة عدم وجود دفتر شروط إدارية عامة خاص بالأعمال موضوع الصفقة يجب أن تحيل الصفقة إلى أحد دفاتر الشروط الإدارية العامة الجاري بها العمل الأكثر ملائمة و ذلك مع إدخال التعديلات الضرورية.

الفقرة الثانية: دفاتر الشروط المشتركة و الخاصة:

إنطلاقاً من تسمية هاته الدفاتر، يتبدى الفرق بينها، فإذا كانت دفاتر الشروط المشتركة تنصب على نفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أي فيما يتعلق بموضوع الصفقة ذاتها، أو لنفس الهيئة الإدارية حسب الجهة المنجزة لها، فإن دفاتر الشروط الخاصة، تتعلق بالصفقة ذاتها، و تتضمن جميع الشروط المتعلقة بها و النصوص المنظمة لها.

أولاً : دفاتر الشروط المشتركة:

176- هناك هناك العديد من الدفاتر تختلف باختلاف طبيعة الصفقة و التزامات طرفيها، الأمر الذي يحول دون الإحاطة بها ، و على سبيل المثال نورد :

- مرسوم 1087-99-2 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، منشور ب ج ر عدد 4800 في 1/6/2000 ص 1280 .

- مرسوم رقم 2332-1-2 بتاريخ 4/6/2002 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات.

تختص دفاتر الشروط المشتركة بالأساس بتحديد المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة أو نفس المؤسسة العمومية ، و يمكن لدفاتر الشروط المشتركة أن :

- تتضمن أية شروط مشتركة أخرى غير تقنية و التي تهم صنف الصفقات الخاضعة لمقتضيات هذه الدفاتر أو القطاع الوزاري أو المصلحة المعنية بها ، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة.
- تحدد بصفة خاصة المقتضيات المالية المشتركة بين نفس الصنف من العمل الذي تطبق عليه و ذلك طبقاً للأنظمة الجاري بها العمل.

و يخضع هذا النوع من الدفاتر للمصادقة بقرار للوزير المعني يؤشر عليه - عند الإقتضاء - الوزير المكلف بالمالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروط لها وقع مالي .

ثانياً : دفاتر الشروط الخاصة:

تتعلق دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة بالشروط المتعلقة بها ، حيث تتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة ، و الإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة ، و عند الإقتضاء إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقاً لمقتضيات هذه الدفاتر ، و يتم التوقيع عليها من قبل صاحب المشروع قبل طرح مسطرة ابرام الصفقة ، و يأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقمياً فيما يخص دفتر الشروط الخاصة المنشور في بوابة الصفقات العمومية ، و هذا من مستجدات مرسوم 2013 التي سنتطرق إليها لاحقاً ، كما أن تضمين دفاتر الشروط الخاصة لبيانات محددة هو كذلك من المستجدات بعد أن أدرج مرسوم 5 فبراير 2007 هذه البيانات بشكل عام¹⁷⁷ ، كما يجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة أيضاً البيانات الإجبارية الأخرى المقررة في دفاتر الشروط الإدارية العامة.

¹⁷⁷ - نظمتها المادة 13 الفقرة ب من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وتهم أساساً :

الفرع الثاني : عقد الإلتزام

تطرق البند (ج) من المادة 13 من مرسوم 2013 إلى أن الإلتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس دفتر الشروط الخاصة ، و الذي سبق التطرق له ، يتم على أساس عقد الإلتزام الذي يوقعه نائل الصفقة ، أو بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط انجاز العمل¹⁷⁸.

و عقد الإلتزام الذي - يهمننا هنا - ، هو عبارة عن عقد مكتوب يحتوي على بيان أطراف الصفقة و موضوعها و ثمنها و أجل التنفيذ ، و مسألة الفسخ و غير ذلك من الأمور الأساسية و ذلك بنوع من الإقتضاب ، و يطلق عليه كذلك عقد التزام الصفقة بالعقد الأصلي إذا الحق بعقد أو عقود ملحقة به ، لتكتملة ما تم اغفاله أو تعديل أو إضافة أعمال أو خدمات¹⁷⁹.

1. طريقة الإبرام.

2. الإحالة الصريحة إلى فقرات و بنود و مواد هذا المرسوم (2013) الذي ابرمت بموجبه الصفقة.

3. بيان الأطراف المتعاقدة و أسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع و باسم المتعاقد معه.

4. موضوع الصفقة مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم أو المقرات مكان تنفيذ الأعمال.

5. تعداد المستندات المدرجة في الصفقة حسب أولويتها.

6. الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة .

7. أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة.

8. شروط استلام الأعمال ، و عند الاقتضاء شروط تسليمها.

9. شروط التسديد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

10. شروط الرهن.

11. شروط الفسخ.

12. المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

¹⁷⁸ - المادة 87 البند ب من المرسوم الجديد للصفقات العمومية لسنة 2013.

¹⁷⁹ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مرجع سابق، ص 64.

و بصفة عامة تتدرج الصفقات العمومية تحت العقود الإدارية ، المحددة بنص قانوني و هي عقود مقابل ثمن محدد ، و تنقسم إلى عدة أنواع إما حسب طريقة تنفيذها و إما حسب أثمانها ، كما أنها تستلزم شكلا خاصا يتحدد أساسا في عقد الالتزام و دفاآر الشروط الإدارية العامة ، المشتركة و الخاصة ، و قد كان هذا التفصيل ضروريا قبل التطرق إلى بنية المرسوم المنظم للصفقات العمومية و تبيان مستجداته و المبادئ الضابطة له رغم أن هذه المقتضيات نص عليها المرسوم نفسه ، إلا أنها وردت لوضع الصفقات في إطارها بتحديد طبيعتها و تبيان أنواعها سيما أنها تتدرج ضمن العقود الإدارية المحددة بنص قانوني ، أي ان المعطى القانوني لا محيد عنه فيها.

خاتمة الفصل الأول

يترتب عما سبق، أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية بحكم القانون، مع ما يفترض ذلك من كون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، و ترتبط بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة، كما تتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في التعاقد بين الخواص، و قد درجت المراسيم المنظمة للصفقات العمومية، على إيراد تعاريف لها، لم يطل عناصرها الأساسية الكثير من التعديل، حيث عرفت بها بكل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة، و شخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات.

و قد قسم المرسوم المنظم الصفقات العمومية إلى عدة أنواع، استند فيها إلى عنصرين أساسيين، و هما طريقة التنفيذ من جهة، حصرها في الصفقات الإطار، القابلة للتجديد، بأقساط اشتراطية، و المحصنة ثم صفقات تصور و إنجاز، ثم الأثمان من جهة أخرى، ميز فيها بين أربعة أنواع، و هي صفقات بثمن إجمالي، أحادي، و مختلط أو مغبر عنه بنسبة مائوية.

لنخلص إلى شكل و محتوى الصفقات، و ما يتضمنه من مستلزمات و بيانات، و التي تعتبر من العناصر الأساسية في إبرام الصفقات العمومية، ترتب إلغاء الصفقة متى لم يتم احترام إحدى هذه العناصر، و المتمثلة أساسا في دفاتر التحملات، سواء العامة، المشتركة، أو الخاصة، ثم في عقد الإلتزام، و الذي يشمل بيان أطراف الصفقة، موضوعها، و ثمنها و أجل التنفيذ، و مختلف الأمور الأساسية التي تهم الصفقة، على أن إيرادها يكون باقتضاب، من أجل محاولة الإحاطة بمختلف الجوانب التنظيمية للعملية التعاقدية.

الفصل الثاني : المحددات القانونية للصفقة العمومية

إن المحددات القانونية تعني الضوابط الشكلية و القانونية التي تنضبط لها الصفقة العمومية ، و التي تحدد الضمانات و الواجبات التي تحكم أطراف الصفقة العمومية ، و لتبيان هذه المحددات ، لا بد من الإنطلاق من النص القانوني الأساسي المنظم لها ، و هو مرسوم الصفقات العمومية ، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2014 ، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال المعقد ، بأطرافه ، و مساطره ، و رقابته ، حيث أن الصناعة التشريعية التي تحكمه في تطوير مستمر ، بحيث لم يمض على مرسوم 1998 إلا تسع سنوات ليعوضه مرسوم 2007 ، و الذي نسخه مرسوم 2013 في أقل من ست سنوات ، لذا فلا بد من التعرض لحيثيات هذا الإصلاح الجديد ، لا سيما السياق الذي أتى فيه. فسياق إصلاح نظام الصفقات العمومية هو من الأهمية بمكان، حيث تشكل الأشغال التحضيرية، فرصة للإطلاع على مراميه، و الأسباب التي رجحت التعجيل بإقراره، كما توثق النقاشات التي أثارها، و كيف تم التوفيق بين مختلف الفاعلين، لا سيما الأطراف الأساسية في العملية التعاقدية، و هي الإدارات العمومية و المقاولات الخاصة بمختلف تصنيفاتها.

كما أن مقارنة النصين القانونيين المنظمين للصفقات العمومية لسنة 2007 و 2013، يشكل فرصة لفهم مواطن الضعف التي شابته تطبيق المرسوم السابق، و حاول استدراكها المرسوم اللاحق، فيما يخص المواد التي طالها التعديل، و يسمح بتحليل المستجدات التي أقرها المرسوم الجديد من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، و إرساء المعاملات الرقمية، لنخلص إلى البناء القانوني الجديد للصفقات العمومية و ذلك في مبحث أول ، ليتم التطرق إلى المقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية، و التي أفرد لها باب خاص و لأول مرة ، ثم الحكامة ، اقتناعا من المشرع بأهمية هذين البعدين المجالي و التدبيري في الصفقات العمومية، و باعتبار هذين العنصرين هما المرتبطين مباشرة بموضوع هذا البحث و ذلك في مبحث ثان.

المبحث الأول: إصلاح نظام للصفقات العمومية: السياق، المرتكزات، و البناء القانوني

لقد شكل إصلاح الصفقات العمومية هاجس السلطات المختصة بامتياز، عملا على تجاوز الاختلال و النواقص التي أظهرتها تطبيقات المراسيم السابقة من جهة، و لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال بما يخدم جاذبية الاستثمارات الأجنبية، و مسايرة التقدم التكنولوجي المتسارع، لذا فالتطرق لسياق الإصلاح الجديد لميدان الصفقات العمومية يبقى أساسيا لفهم دواعيه، و المبادئ المؤطرة له، و مستجداته الأساسية، إن على مستوى البناء أو على مستوى المضامين.

المطلب الأول: سياق إصلاح نظام الصفقات العمومية و مرتكزاته

لم تكد تمر سنة على مرسوم 5 فبراير 2007، الخاص بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها، حتى تعالت حدة الانتقادات الموجهة له سواء من الباحثين و المهتمين الذين لم يرق إصلاح 2007 لمستوى تطلعاتهم، أو من قبل مؤسسات كشفت بطبيعتها الرقابية بعض مكامن الضعف فيه، لا سيما المجلس الأعلى للحسابات، فما هي المبررات الأساسية لهذا الإصلاح الجديد المتمثل في مرسوم 2013؟ و ما تغير في المبادئ المؤطرة؟

الفرع الأول: السياق العام لإصلاح نظام الصفقات العمومية

يمكن إجمال مسار السياق العام لإصلاح نظام الصفقات العمومية، في الدواع التي عجلت بإعتماده و سيرورتها، ثم الدور المركزي الذي لعبته الخزينة العامة للمملكة في هذا الإصلاح، و الذي تبدى أكثر في الملتقيات التي نظمتها في سياقه، التي كان لها الأثر الواضح في رسم ملامح النسخة النهائية للمرسوم الجديد.

الفقرة الأولى: دواعي الإصلاح و سيرورته

إن أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها بعد مرسوم 5 فبراير 2007 ، هي الاهتمام المتزايد بمجال الصفقات العمومية ليس من طرف القائمين على صياغتها فقط بغية ضبطها، و لكن من طرف بعض الفعاليات المؤسسية أو المجتمعية ، و قد تم فتح نقاش حقيقي حول إصلاح نظام الصفقات العمومية ، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن الإتجاه الذي كان قائماً بعد مرسوم 2007 ، هو صياغة مرسوم خاص بصفقات الجماعات المحلية ، و هو ما يستشف أساساً مما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 ، في نص المذكرة الاستعجالية الموجهة من طرف رئيسه إلى الوزير الأول ، حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية¹⁸⁰، حيث أكد : " ...كذلك جسدت النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية هذا الإصلاح ، ذلك أن المشروع الذي بلغ مرحلته النهائية ، سيأتي لتعزيز و تحيين المقتضيات المنصوص عليها في النص الحالي " أي مرسوم 5 فبراير 2007 و هو ما تم تأكيده لاحقاً في المادة 55 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتهما ، حيث أوردت أن شروط و طرق إبرام صفقات الجماعات المحلية و مجموعاتهما ، حيث أوردت أن مجموعاتهما ، و القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها تحدد بمرسوم¹⁸¹، قبل أن يشمل الإصلاح حتى صفقات الدولة و يخصص باب خاص لصفقات الجماعات المحلية و مجموعاتهما، و نظر لأهمية ما ورد في المذكرة الإستعجالية، فلا بد من التعرض لها بتفصيل أكبر لنتطرق لأهم محطات النقاش المثار حول إصلاح الصفقات العمومية.

180 – تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008، الجزء الأول ص 31.

181 – عكس الفصل 48 من مرسوم 30 شتنبر 1976، و الذي نص على أن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات تبرم و تسدد مبالغها طبق الكيفيات و الشروط المقررة بخصوص صفقات الدولة.

أولاً : المذكرة الاستعجالية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الصفقات العمومية

تأتي هذه المذكرة الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، و الموجهة إلى الوزير الأول آنذاك ، تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 11 و 13 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية182. فهذه المذكرة هي عبارة عن تجميع لمختلف ملاحظات المهمات الرقابية المنجزة من طرف المحاكم المالية و التي تواترت بشكل متزايد مما شكل خطراً على تدبير الطلبات العمومية ، كما تهدف إلى تحسين تدبير الصفقات العمومية على أساس منهجية توافقية عن طريق الاقتراحات التي توردها و قد وردت في ثلاث محاور اساسية تتعلق ب:

- نواقص تنفيذ الصفقات العمومية.
- غياب انظمة خاصة تحدد شروط و كيفية ابرام الصفقات العمومية من طرف الشركات و المؤسسات العمومية.
- ضعف نظام المراقبة الداخلية.

فبالنسبة لنواقص تنفيذ الصفقات العمومية فقد سجلت أساساً مجموعة من الإختلالات المتواترة على صعيد الطلبات العمومية كالجوء المضطرد إلى صفقات التسوية ، و هو ما يضر بمبادئ المنافسة و عدم مسك سجلات خاصة بأوامر تنفيذ الأشغال و الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على جودة الأشغال و عدم ضبط وتيرة انجازها ، و كذا التأخير في تنفيذ المشاريع العمومية ، و وضعها رهن إشارة الفئات المستهدفة من المواطنين مما يشكل ضرراً على المرفق العام و مصالح المواطنين .

182- الظهير الشريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم.

كذلك تطرقت المذكرة إلى اللجوء إلى العقود الملحقة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي إلى ضعف التقدير في مرحلة إعداد الصفقة ، لا سيما تحديد المواصفات التقنية و الكميات و طبيعة الخدمات المطلوبة ، كما أشارت إلى ضعف المراقبة التقنية للأشغال على أرض الواقع ، مما يؤدي إلى تفاوتات مهمة ما بين كميات الأشغال المبرمجة في دفتر التحملات و الكمية المنجزة فعليا ، و تلك التي يتم تسديدها من خلال الكشوفات النهائية مما تنتج عنه أضرار بليغة على مالية الأجهزة العمومية¹⁸³.

و قد أوردت المذكرة أن 87% من المقاولات و المؤسسات العمومية تتجز صفقاتها العمومية بتطبيق مساطر و شروط غير منظمة بمقتضى نص قانوني واضح ، كما بينت عن ضعف المراقبة الداخلية ، حيث هناك عدم تطبيق للمادة 92 من مرسوم 5 فبراير 2007 ، التي تلزم بإعداد تقرير بالمراقبات و التدقيقات الداخلية على الصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم ، إلا أن أغلبية المدبرين تعتبر هذه التقارير إجراء شكليا و لا تقوم بانجازها.

و لم تكتف المذكرة بتعداد الشوائب التي تعتري الصفقات العمومية ، بل صاغت عدة اقتراحات يمكن إجمالها فيما يلي :

1. تجنب اللجوء إلى صفقات التسوية و التقيد بالأنظمة المعمول بها ، كما يتعين تضمين

النصوص القانونية لأنظمة تعتمدها الأجهزة المعنية للتتبع العملي و زجر هذه الممارسات .

2. دعوة مختلف مسؤولي الأجهزة العمومية إلى السهر على ضمان تدبير معقلن لأجال تنفيذ

الصفقات لا سيما فيما يتعلق بأوامر تنفيذ الأشغال ، و أوامر التوقف مرقمة و مؤشر عليها

و متضمنة لأسبابها.

¹⁸³ - تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008، مرجع سابق، ص 34.

3. تنبيه مدبري الصفقات العمومية لتوخي الدقة و الصرامة عند تحديد الحاجيات سواء من الناحية الكمية أو النوعية ، و ذلك لتفادي اللجوء المضطرد إلى إبرام ملحقات إضافية التي من المناسب تحديد العدد الذي لا يجب أن تتجاوزه برسم كل صفقة.

4. و في مجال المراقبة التقنية للأشغال المنجزة أوصى المجلس ب :

- ضمان مراقبة تقنية عملية و منتظمة و فعالة و صارمة للأشغال المنجزة.
- إلزام مختلف المتدخلين بتحمل مسؤولياتهم التعاقدية في مرحلة انجازها المشاريع.
- اللجوء عند الإقتضاء إلى الخبرات التقنية المرخص بها و المعتمدة لدى الهيئات المهنية .
- تعزيز القدرات المهنية للأميرين بالصرف ، و ذلك بتأطيرهم في مجال المراقبة التقنية للأشغال.

5. حث المجلس الأعلى للحسابات المقاولات و المؤسسات العمومية على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بصفقات الدولة .

6. إيلاء المراقبات و التدقيقات الداخلية العناية اللازمة ، و أن تحظى بشكل تلقائي بالأولوية

و تجدر الإشارة إلى أن جواب الوزير الأول على هذه المذكرة الاستعجالية ، أحال على مجموعة من المناشير الصادرة عنه لا سيما رقم 25/99 و 27/99 و 11/2007 و المتعلقة بالصفقات العمومية 184 ، إضافة إلى تأكيده على اصدار مناشير أخرى لتوضيح بعض ما جاء في تنظيم الصفقات

184- هذه المناشير تتعلق أساسا ب :

- منشور رقم 25/99 الصادر في 30 شتنبر 1999 ، حول نشر البرامج الترقية.

ثانيا : النقاش العمومي حول المرسوم المنظم للصفقات العمومية

لقد انطلق هذا النقاش العمومي قبل صدور المرسوم المنظم للصفقات العمومية، فقد كان لمشروع هذا المرسوم سبق بالنشر للعموم وفقا لمسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية ، التي أقرها مرسوم ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية التنظيمية 185 و ذلك بالموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ،على سبيل الحصر ، حيث تم نشر مشروع مرسوم الصفقات العمومية به ابتداء من تاريخ 18 فبراير 2010، و قد شهد مشروع هذا المرسوم تفاعلا كبيرا ، بالنظر إلى كثرة التعاليق عليه ، سواءا من الأفراد أو المؤسسات، لا سيما فيدرالية التجار و الخدمات ، الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ، ترانسبارنسي المغرب ، و كذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

إلا أنه و قبل نشر مشروع المرسوم، فإن هناك عامل أساسي ساهم في تحديد معالمه بشكل مباشر، و هو الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية، و المنظم من طرف الخزينة العامة للمملكة يومي 20 و 21 أبريل 2009 ، ليليه ملتقى آخر لا يقل أهمية انصب على تقديم هذا المرسوم و ذلك بتاريخ 27 يونيو 2013.

- منشور رقم 27/99 الصادر في 8 أكتوبر 1999 حول شروط اشكال و ابرام صفقات المؤسسات و المنشآت العمومية بالتأكيد على ابرامها وفق صفقات الدولة.

- منشور رقم 11/2007 الصادر في 25 يونيو 2007 ، حول احترام شروط اللجوء إلى سندات الطلب و الصفقات التفاوضية .

185- مرسوم رقم 2.08.229 ، الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية التنظيمية، ج ر عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، ص 3550.

الفقرة الثانية : ندوات الخزينة العامة للمملكة بين التقييم و الخلاصات

في سياق المقاربة التشاركية التي عرفها إعداد المرسوم الجديد للصفقات العمومية، عملت الخزينة العامة للمملكة على تنظيم ملتقيين أساسيين الأول ذي صيغة تقييمية لما تم تحقيقه على مستوى البناء التشريعي للصفقات العمومية من جهة، و صيغة تشاورية لما يجب أن يكون عليه النص القانوني الجديد، و الثاني يتعرض ماتم التوافق عليه في النص القانوني الجديد و أهم الخلاصات التي تمخضت عنه.

أولاً : الملتقى الأول التقييمي - التشاوري:

نظراً لأهمية ما جاء في هذا الملتقى¹⁸⁶ ، لا بد من التطرق إلى المحاور الأساسية التي ناقشها أولاً، لنخلص إلى أهم النتائج المقدمة في نهايته ثانياً.

أ- المحاور الأساسية للملتقى

قبل التطرق للمحاور الأساسية ، لا بد من تبيان الأسباب الأساسية التي دعت إلى عقد هذا الملتقى ، و الاهتمام بمجال الصفقات العمومية ، و التي تتبع أهميتها من مبالغها الضخمة حيث يتعدى الموارد العامة المعينة لتحقيق الصفقات عن طريق الدولة ، الجماعات المحلية و المقاولات ، 100 مليار درهم ، أي ما يعادل 15% من الناتج الداخلي سنة 2008 ، ثم أن مرور عام و نصف على تطبيق الإصلاح القانوني للصفقات العمومية ، يعتبر مدة كافية للقيام بتقييم جماعي ، يقوم به جميع المهتمين من جمعيات مهنية ، هيئات المراقبة ، المجتمع المدني و الشركاء الدوليين و غيرهم.

و قد أشار المتدخلين الممثلين للخزينة العامة للمملكة ، إلى أن مجال الصفقات العمومية هو منذ سنوات في مركز إصلاحات هيكلية تهدف إلى ملائمة جهاز تسيير النظام العام مع المعايير الدولية ، و هو ما أكده السيد المدير الجهوي للبنك الدولي حيث ثمن هذه الخطوة التي تسمح بنقاش جاد حول سؤال

¹⁸⁶ - المنظم يومي 20 و 21 أبريل 2009 تحت شعار " تدبير الصفقات العمومية، جرد و آفاق"، و أشغاله متاحة على موقع الخزينة العامة

حساس يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات العامة ، القطاع الخاص، و المواطنين . و أورد أن البنك الدولي قد تعهد ، في إطار قرار باريس 2004 ، و بعده المنتدى الرفيع المستوى الخاص بفعالية المساعدات في التنمية المنعقد بآكرا سنة 2008 ، بالزيادة في استعمال الأنظمة الدولية الهادفة لتقوية نظام عملية تنمية البلدان المقترضة ، و في هذا السياق قبل المجلس ادارة البنك الدولي في أبريل 2008 برنامجا تجريبيا لتقييم الأنظمة الدولية لعقد الصفقات العمومية ، و ذلك في إطار عمليات مدعمة من طرف البنك محددة في عشرة بلدان في العالم من ضمنها المغرب.

و في نونبر 2008 ، برهن المغرب على اهتمامه بالبرنامج التجريبي ، و بدأ البنك الخطوة الأولى لتقييم جودة نظام الصفقات العمومية بالمغرب ، حيث اعتبره موازي ، في الجوهر ، لأجود الممارسات الدولية في هذا المجال ، لكنه يحتاج لتطوير و تحسين للمطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة.

فهذا الملتي حسب القائمين عليه يدخل في إطار تقوية المكتسبات المنجزة و تتبع دينامية الإصلاحات من أجل مزيد من الشفافية ، العدالة و الفعالية في عقد و تنفيذ الصفقات العمومية و قد تمحور أساسا حول¹⁸⁷ :

- النظام القانوني للصفقات العمومية بين التنوع و الوحدة.
- حرية الولوج ، و نظام اللجوء إلى فحص الواقع.
- الصفقات العمومية و قدرات التدبير للفاعلين.
- الرقابة و التدقيق : التكوين و مواطن التطوير.
- الصفقات العمومية و الاندماج أو الالتقائية

كما تم تنظيم ورشات¹⁸⁸ أثرت نقاشاتها النقاشات بشكل مباشر على مشروع المرسوم المنظم للصفقات العمومية ، و هو ما يستشف مما خلص إليه الملتقى.

ب- النتائج الأساسية للملتقى

خلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات تهم المحاور الأساسية التي ناقشها و تهم بالأساس : بالنسبة لمسألة التنقيص القانوني ، حيث كان الخلاف بين معرفة ما إذا يجب توحيد القوانين المنظمة على الصفقات العمومية كيفما كانت الهيئة العمومية (دولة ، جماعة محلية ، مؤسسة عمومية) أو أنه يجب تخصيص قانون منظم لكل هيئة.

وقد دافعت وزارة الداخلية عن مرسوم خاص بالجماعات المحلية نظرا لخصوصيتها المتمثلة أساسا في ضعف قدرات المنتخبين على التدبير و انخفاض حجم ميزانيتها و ضعف نسبة الإشراف، أما مدير المؤسسات العمومية و الخوصصة فقد أكد أهمية استعادة المؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية و الصناعية من قانون خاص بها لأنها تتدخل في محيط تنافسي ، في حين تبقى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تطبق قانون الدولة للصفقات العمومية.

أما نائب رئيس المجلس الوطني للمهندسين ، فقد ذهب إلى أنه من غير الطبيعي أن توظف الخدمات المعمارية بعقد إطار راجع لسنة 1974¹⁸⁹ و أكد على ضرورة اخراج المرسوم الخاص بصفقات الهندسة المعمارية لحيز الوجود.

188- لا سيما حول ثلاث نقاط أساسية و هي :

1. الوضع القانوني ، حيث كانت فرصة لتقريب وجهات النظر بين الدافعين عن وحدة النص المنظم و المحبذين لتفرد النصوص.
2. قدرات تدبير الفاعلين في الطلبية العمومية.
3. نزاع الصفة المادية عن المساطر في تفويت الصفقات العمومية.

189- الصادر في 14 مارس 1974، و الذي تم نسخه بمنشور رقم 56/ د الصادر في 16 أبريل 1992، و الذي تم العمل به في انتظار مرسوم رقم 2.03,582 بتحديد شروط و أشكال إبرام الصفقات المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية لحساب الإدارات العمومية للدولة، و الذي تم التخلي عنه بصدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

و في الأخير تم الاتفاق على نص قانوني موحد يطبق على جميع الصفقات العمومية ، و هو ما تم تأكيده في مرسوم 20 مارس 2013.

كما تم اعتماد توحيد وتعميم نظام تأهيل و تقوية لجنة طلب العروض، و تعزيزها بالوسائل المناسبة و كذلك بالنسبة لتطبيق خطة تكوين لفائدة المشترين العامين و المزودين (الممونين)، و كذا توحيد الوثائق و الممارسة و تطوير المراقبة الداخلية، و إنشاء مرصد لمراقبة الصفقات العمومية.

مع تقوية المراقبة التقنية للخدمات، و قد تم اعتماد معظم هذه التوصيات في المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

ثانيا: تقديم الخلاصات و تأثيره على المرسوم الجديد للصفقات :

لقد تم تقديم خلاصات أشغال إصلاح نظام الصفقات العمومية، كما سبقت الإشارة من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 27 يونيو 2013، و قد عرف اللقاء عدة مداخلات انصبت أساسا حول سيرورة الإصلاح و المشاورات المتعددة التي تم القيام بها مع المهتمين بهذا المجال متعدد الأطراف و المتداخل المجالات، و كذا أهم العناصر التي تمت مراجعتها أو إضافتها في الإصلاح الجديد.

كما حاول المتدخلون الإحاطة بجميع المجالات التي شملها الإصلاح، سواء المتعلق بمرتكزاته الأساسية، أو في علاقته بمناخ الأعمال، و تدعيم المنافسة و الشفافية، ثم مستلزمات مواكبة تطبيق المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

و حتى لا يقع تكرار هاته المستجدات التي سيتم عرضها تباعا فيما بعد، سنتطرق للأبعاد التي عمل هذا الإصلاح على استحضارها لا سيما :

- البعد الإقتصادي : و الذي يعتمد الصفقات العمومية، ليس فقط كآلية عادية لتلبية الحاجيات العمومية، و لكن كرافعة للسياسة الإقتصادية و دعم النمو، و كذا توزيع و إعادة توزيع الموارد.

- البعد المالي للطبقة العمومية: و ذلك في علاقتها برهانات الميزانية و حجم النفقات العمومية المنجزة عن طريق الصفقات العمومية.

- البعد الإجماعي: من خلال ربط الصفقات العمومية بمحاربة البطالة، و كذا إنجاز مشاريع اجتماعية تستجيب لحاجيات المواطنين سواء على مستوى التعليم، الصحة، النقل و غيرها.

- البعد البيئي : لاستحضاره في تنفيذ الصفقات العمومية، و ربطه مع الفعالية الطاقية و التنمية المستدامة.

- و أخيرا البعد الديمقراطي: استجابة لمطالب المواطنين، المجتمع المدني، و الفاعلين الوطنيين، بنهج سياسة شمولية للطبقة العمومية تحترم قيم المساواة، الحياد، و المقاربة المندمجة.

الفرع الثاني: المبركات و المبادئ الأساسية للإصلاح

بالنسبة لهاته المبركات فقد وردت في مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من جهة، و تم تأكدها قانونيا في المادة الأولى من المرسوم الجديد للصفقات العمومية بشكل أوسع مما جاء في مرسوم 2007، من جهة أخرى.

الفقرة الأولى: المحددات و المبادئ المؤطرة للإصلاح :

تشكل المحددات و المبادئ المؤطرة للإصلاح ، العنصر الأساسي لفهم روح النص القانوني الذي ستنتهي إليه الأشغال التحضيرية، و هي تتوزع ما بين تم التنصيص عليه في مذكرة التقديم من جهة، و ما تضمنه النص القانوني نفسه من مبادئ أكسبها الحجية القانونية :

أولا : المحددات الواردة في مذكرة التقديم :

و يمكن إجمال هذه المرتكزات في¹⁹⁰ :

- 1- تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية ، اعتمادا على ضرورة ملائمة و تنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين ، و خصوصا بالنسبة للمقاولات.
- 2- تبسيط و توضيح المساطر لا سيما م يخص الملف الإداري و تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض.
- 3- تدعيم المنافسة و المساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الطلبات العمومية و في التعامل مع المترشحين.
- 4- تدعيم منظومة الشفافية و تخليق تدبير الطلبات العمومية عبر مجموعة من التدابير سيتم التطرق إليها لاحقا.
- 5- تحديث و إدخال تكنولوجيا الإعلام و التواصل في ميدان تدبير الطلبات العمومية.
- 6- تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين و آليات تقديم الطعون و الشكايات.
- 7- الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة و التنمية المستدامة.

ثانيا : المبادئ الواردة في المرسوم المنظم للصفقات العمومية

نصت على هذه المبادئ المادة الأولى من المرسوم الجديد للصفقات العمومية¹⁹¹، بما يؤكد على الرغبة في الإلتزام بها، بإضفاء الصبغة القانونية عليها، و بتحليل هذه المادة نجد أنها تطرقت لثلاث محاور أساسية، يتناول الأول التعريف بهذه المبادئ و هي :

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية.

¹⁹⁰ - وردت هذه المذكرة في موقع الخزينة العامة للمملكة.

¹⁹¹ - مرسوم 20 مارس 2013، وقد وردت بنوع من التفصيل عما كانت عليه في المرسوم السابق ل 2007.

- المساواة في التعامل مع المتنافسين.
- ضمان حقوق المتنافسين.
- الشفافية في اختيار صاحب المشروع.
- الإستجابة لقواعد الحكامة الجيدة.
- الأخذ بعين الإعتبار احترام البيئة و أهداف التنمية المستدامة.

فيما يبين المحور الثاني الغاية المرجوة من التنصيب على هذه المبادئ و التي حددها في عنصرين أساسيين هما :

- تأمين الفعالية في الطلبية العمومية.
- حسن استعمال المال العام.
- و أخيرا يحدد المحور الثالث المستلزمات العملية التي يتطلبها تفعيل هاته المبادئ و هي :
- التعريف القبلي لحاجات الإدارة.
- احترام واجبات الإشهار.
- اللجوء إلى المنافسة.
- ثم اختيار العرض الأفضل اقتصاديا.

و قد تم ترجمة هذه المبادئ بصفة عامة، إلى مجموعة من الإجراءات التي تم التنصيب عليها في

متن مرسوم 20 مارس 2013 الخاص بالصفقات العمومية ، فكيف تمت هذه الترجمة ؟

الفقرة الثانية : المرتكزات الأساسية للإصلاح

تتوزع هذه المرتكزات بين ما تم على مستوى البناء الشكلي ، و ما تم على مستوى المضامين :

أولاً : على مستوى البناء الشكلي :

إن أهم ملاحظتين تثيران الانتباه في مرسوم 20 مارس 2013 ، هما المتعلقةان بتسمية المرسوم أولاً ، فإذا كانت المراسيم السابقة تحمل تسمية مرسوم " تحديد شروط و أشكال ابرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها " ¹⁹² فإن المرسوم الجديد يحمل اسم المتعلق بالصفقات العمومية ، على وجه التعميم ، و هو ما يتوافق مع العناصر الجديدة التي أقرها مجال تطبيق هذا المرسوم خصوصاً المؤسسات العمومية ، الجماعات المحلية ، و كذا أعمال الهندسة المعمارية.

ثم هناك الملاحظة الثانية المتعلقة بعدم ذكر بيان الأسباب الوارد في مرسوم 2007 حيث تم التنصيص في متن المرسوم الجديد ، على بعض المبادئ التي كانت واردة في بيان الأسباب و التي تم التطرق لها سابقاً.

أما بالنسبة لباقي الملاحظات الشكلية فسيتم تفصيلها في الجدول التالي:

جدول رقم 5 : مقارنة شكلية بين مرسوم 2007 و 2013 ¹⁹³

مرسوم 2013	مرسوم 2007	الأبواب
يضم 5 مواد ، حيث خصصت الأولى للمبادئ العامة	يضم 4 مواد	الباب الأول
معنون بطرق التنفيذ و اثمان الصفقات ، و حافظ على فصلين الأول : المواد من 6 إلى 10	يضم فصلين معنون ب أنواع الصفقات الأول (مواد من 5 إلى 8)	الباب الثاني

¹⁹² - و هو الإسم الذي حافظت عليه مختلف المراسيم السابقة، حيث توخى الإصلاح الجديد من خلال تجاوز هذه التسمية إلى إقرار مدونة للصفقات العمومية.

¹⁹³ - تركيب شخصي

الثاني (مواد من 9 الى 14)	الثاني : المواد 11 و 12	
المواد من 15 و 16	المواد 13 إلى 16 ، حيث ضمنه نشر البرامج التوقعية و طلب ابداء الاهتمام	الباب الثالث
فصول و المواد 17 إلى 77	4فصول من 17 إلى 88 ، حيث تم اخراج الباب المتعلق بنزع الصفة المادية عن المساطر	الباب الرابع
يتعلق بالمصادقة على الصفقات و يضم مادتين 78 و 79	و هذا الباب من المستجدات اذ يشمل مقتضيات خاصة بأعمال الهندسة المعمارية ، بما مجموعه 45 مادة من 89 إلى 134	الباب الخامس
و يشمل مقتضيات خاصة و المواد من 80 إلى 86	و كذلك هذا الباب من المستجدات المهمة ، إذ يشمل مقتضيات متعلقة بصفقات الجماعات المحلية ، بما مجموعه 15 مادة من 135 إلى 150	الباب السادس
و يتعلق بتتبع و مراقبة تدبير الصفقات في المواد من 87 إلى 94	تم تخصيصه لنزع الصبغة المادية عن المساطر في المواد من 151 إلى 155	الباب السابع
كان يشمل مادة واحدة (95) تتعلق باللجوء إلى لجنة الصفقات	تشمل المادتين 156 و 157 متعلقة بالمصادقة على الصفقات	الباب الثامن
يشمل كذلك مادة واحدة (96) تتعلق بمقتضيات ختامية و انتقالية	اورد فيه مقتضيات خاصة ، الواردة سابقا في الباب السادس من مرسوم 2007 في المواد من 158 إلى 163	الباب التاسع
-	من بين المستجدات و يتعلق بحكامه الصفقات العمومية بالمواد من 164 إلى 171	الباب العاشر
-	و يتعلق بالشكايات و الطعون من المواد 172 إلى 174	الباب الحادي عشر
-	و تهم مقتضيات ختامية و انتقالية تضم مادتين الأولى (175) خاصة بصفقات إدارة	الباب الثاني عشر

الدفاع الوطني و الثانية (176) تتعلق بتاريخ الدخول حيز التطبيق	
--	--

فالملاحظة الشكلية الأساسية تتعلق بزيادة عدد مواد المرسوم من 96 مادة إلى 176 مادة مع إعادة الترتيب ، و إدراج أبواب جديدة لا سيما المتعلقة بصفقات الهندسة المعمارية ، الجماعات المحلية و حكامه الصفقات العمومية.

ثانيا : على مستوى المضامين :

لقد عرف مرسوم 5 فبراير 2007 ، العديد من التغييرات على مستوى المضامين فضلا عن إضافة مقتضيات خاصة بالجماعات المحلية و الهندسة المعمارية و باب خاص بالحكامه ، فقد عرف المرسوم الجديد إعادة لتنظيم المقتضيات و التوسيع أكثر في تفاصيلها بغية ضبط هذا المجال بالغ التعقيد و كذا اعتماد طريقة الأنظمة في المساطر ، و لو أدى في بعض الأحيان إلى تكرار بعض المضامين فيها، كما عرفت إدراج بعض المقتضيات الجديدة ، و سيتم في هذه الفقرة التركيز على التجديدات على مستوى نزع الصبغة المادية عن المساطر من جهة و المقتضيات الخاصة و الطعون و الشكايات من جهة أخرى ، مع تجاوز بعض المقتضيات التي سيتم التطرق لها فيما بعد تجنباً للتكرار .

أ- نزع الصبغة المادية عن المساطر

لأول مرة تم إفراد باب خاص بنزع الصبغة المادية عن المساطر في المرسوم الجديد بعد أن كان في مرسوم 2007 مقتصر على مادتين في فصله الخامس ، و المتعلقين ببوابة صفقات الدولة ، و تبادل المعلومات بطريقة الكترونية¹⁹⁴ .

194 - المادتين 76 و 77 من مرسوم 5 فبراير 2007..

و قد تمثلت التغييرات في إسناد بوابة الصفقات العمومية لمصالح الخزينة العامة للمملكة ، بعد ما كانت مسندة للوزارة المكلفة بالاتصال¹⁹⁵، و كذلك تحديد الوثائق التي يجب نشرها في بوابة الصفقات العمومية ، بشكل أكثر توسعا (المادة 151) ، كما تم التنصيص في هذا الباب على إيداع و سحب أظرفة المتنافسين بطريقة الكترونية (المادة 152)، و فتح أظرفة و تقييم عروض المتنافسين بطريقة الكترونية ثم إنشاء قاعدة المعطيات الالكترونية للمقاولين و الموردين و الخدماتيين (المادة 154).

و تبقى أهم مستجدات هذا الباب هي مسطرة المناقصات الالكترونية ، و هي مسطرة لاختيار العروض المنجزة بطريقة الكترونية ، تمكن المتنافسين من مراجعة الأثمان التي يقترحونها نحو الانخفاض طيلة سريان المناقصة ، و ذلك في حدود التوقيت المحدد للمناقصة.

و قد ربط المرسوم اللجوء إلى هذا النوع من المناقصة الالكترونية ، بصفقات التوريدات الجارية فقط و المتعلقة بشراء منتجات موجودة في السوق ، و التي لا تتطلب خصائص مميزة ، مع وجوب وصف المنتجات موضوعها بصفة دقيقة مسبقا ، و احترام القواعد و الشروط المقررة لبرام الصفقات من قواعد الاشهار المسبق (10 أيام) و كفايات المشاركة في المناقصة و العدد الأدنى للمتنافسين الذين يجب تسجيلهم للمشاركة في المناقصة¹⁹⁶.

و يلاحظ أن جميع المواد الواردة في المرسوم الجديد للصفقات و المتعلقة بنزع الصبغة المادية للمساظر ، تم ربطها بقرار للوزير الأول لتبيان كفاءتها و شروطها ، و ذلك على اعتبار أنها في مرحلة التأسيس للحد من التدخل البشري في المساطر .

ب- المقتضيات الخاصة، الشكايات و الطعون

¹⁹⁵ - وفقا لمنشور الوزير الأول رقم 4/2001 بتاريخ 14 ماي 2001 ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة نصوص و وثائق ، العدد 192-2008.

¹⁹⁶ - المادة 155 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

إن المواد القانونية الواردة في المرسوم الجديد، تميزت بتفصيل أكثر عما كانت عليه في المراسيم السابقة، فرضتها ضرورة ضبط هذا المجال من جهة، و الطبيعة التقنية للمعاملات المحتملة بين أطراف الصفقات العمومية، و سنحاول إيراد المقتضيات الخاصة من جهة، ثم الشكايات و الطعون من جهة أخرى.

1- المقتضيات الخاصة :

حافظ المرسوم الجديد للصفقات على جل هاته المقتضيات الخاصة التي كانت واردة في مرسوم 5 فبراير 2007 باستثناء حذف المادة الخاصة بعرض تمويل الصفقة بشروط تفضيلية بواسطة تمويلات امتيازية¹⁹⁷، أما باقي المواد فقد تم تفصيلها أو إعادة تنظيمها ، حيث أنه بالنسبة لصفقات الدراسات فلم تتغير موادها بل فقط تمت إعادة ترتيبها ، و هذه الصفقات أجاز المشرع اللجوء إليها، عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام بالدراسات اللازمة اعتمادا على وسائله الخاصة ، أما فيما يخص منح الأفضلية لفائدة المقولة الوطنية فلم تخضع لأي تغيير حيث حافظت على زيادة في حدود ال 15% إلى مبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية (المادة 159).

بالنسبة للتجمعات فهي امكانية نص عليها المشرع للمتنافسين ليكونوا بينهم تجمعات لتقديم عرض وحيد و الذي يمكن إما بالشراكة أو بالتضامن :

- تجمع بالشراكة : يدعى التجمع بالشراكة عندما يلتزم كل صاحب أعمال ، عضو في التجمع بتنفيذ جزء أو عدة أجزاء ، منفصلة من حيث تعريفها و أجرها من الأعمال المنصوص عليها في الصفقة.

- تجمع بالتضامن : و يدعى التجمع بالتضامن عندما يلتزم جميع أعضائه بكيفية تضامنية إزاء صاحب المشروع من أجل انجاز الصفقة بأكملها.

197 - المادة 82 من مرسوم 5 فبراير 2007 ، و تنص على أنه " يمكن قبول عرض التمويل بشروط تفضيلية المقدم في إطار التمويل الامتيازي ضمن مقاييس اختيار العروض و ترتيبها طبق نفس الشروط الواردة في البند 3 من المادة 18 اعلاه و حسب كفيات يحددها قرار للوزير المكلف بالمالية.

و قد تمت المحافظة على مقتضيات المادة المنظمة لهذه التجمعات في المرسوم السابق¹⁹⁸، مع إضافة عناصر التقييم سواء بالنسبة لصفقات الأشغال ، الخدمات لاسيما المتعلقة بالدراسات أو بالإشراف على العمل أو للصفقات غير الخاضعة لنظام تأهيل ، و قد نظمتها المادة 160 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

و فيما يخص التعاقد من الباطن ، و هو عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير بتنفيذ جزء من صفقة ، شريطة توافر نفس الشروط المطلوبة في صاحب الصفقة ، مع امكانية رفض صاحب المشروع برسالة معلة ، داخل أجل 15 يوما من تاريخ اشعاره بالتوصل ، و التأكيد على عدم جواز بأي حال من الأحوال تجاوز التعاقد من الباطن خمسين في المائة من مبلغ الصفقة مع احتساب الرسوم¹⁹⁹

و أخيرا و بالنسبة للإجراءات القسرية ، فقد كان يطلق عليها في مرسوم 2007 " الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية²⁰⁰ "، فقد عرفت تجديدات تهم أساسا تفصيل هذه الإجراءات ، و بغض النظر عند الاقتضاء ، عن المتابعات القضائية ، و المتمثلة في فسح الصفقة ، متبوع أو غير متبوع بعقد صفقة جديدة على نفقة صاحب الصفقة مع تحمله للخاطر ، و في الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف المصالح صاحبة المشروع ، الجماعة المحلية ، و يمكن تمديد هذا الإقصاء ليشمل جميع صفقات الدولة ، و في حين تمت المحافظة في المرسوم الجديد على المادة المتعلقة بالنماذج التي تحدد بقرار للوزير الاول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ، مع إضافة بعض المسميات لتلائم مع مقتضيات الباب الخاص بالهندسة المعمارية²⁰¹ .

198 - المادة 83 من مرسوم 5 فبراير 2007.

199 - و قد حافظ المرسوم الجديد في مادته 161 المنظمة للتعاقد من الباطن على نفس مقتضيات المادة 84 من مرسوم 2007.

200 - المادة 85 من مرسوم 5 فبراير 2007 و المواد 143 و 162 من المرسوم الجديد للصفقات.

201 - المادة 86 من مرسوم 5 فبراير 2007 ، و المادة 163 من المرسوم الجديد للصفقات.

2 - الشكايات و الطعون :

لقد خصص المرسوم الجديد للصفقات العمومية ، الباب الحادي عشر منه للشكايات و الطعون، و التي أفرد لها ثلاث مواد و تتعلق بشكايات المتنافسين و توقيف المسطرة ، الطعون لدى لجنة الصفقات ثم الطعون القضائية و التي احال فيها على المحاكم المختصة فقط²⁰².

■ شكايات المتنافسين و توقيف المسطرة :

لقد تم التوسع في هذه المادة التي كان منصوصا عليها في المادة 47 من مرسوم 5 فبراير 2007 ، حيث حددت حالات تقديم الشكايات من طرف المتنافسين و المتمثلة في :

- ملاحظة أن احدى قواعد مسطرة ابرام الصفقات المنصوص عليها في المرسوم المنظم لم تحترم.
- تسجيل احتواء ملف طلب المنافسة على مقتضيات تمييزية أو شروط غير متناسبة بالنسبة لموضوع الصفقة.

- المنازعة في أسباب إقصاء عرضه من طرف اللجنة أو لجنة المباراة و التي تم إبلاغه بها.

و تقدم هذه الشكايات في أجل أقصاه سبعة أيام إما من عرض نتيجة طلب ، أو من تاريخ تبليغ الإقصاء ، و في حال عدم اقتناعه بجواب صاحب المشروع ، يمكنه كذلك في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلّم جواب صاحب المشروع ، أن يرفع شكاية إلى الوزير المعني بالنسبة للصفقات الدولة ، و وزير الداخلية بالنسبة للصفقات الجماعات المحلية أو الوزير الذي تخضع له المؤسسة العمومية المعنية بالنسبة للصفقات المؤسسات العمومية و يمكن للوزير إما الأمر بتصحيح الخلل الحاصل ، القرار بإلغاء المسطرة ، أو توقيف المسطرة لمدة عشرة أيام كحد أقصى ، مع تعليق هذه المقررات و تضمينها في ملف الصفقة.

²⁰² - المادة 174 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

غير أن هاته الشكايات لا يمكن أن تطال اختيار مسطرة ابرام الصفقة ، حالة عدم قبول جميع العروض ، أو قرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة²⁰³.

■ الطعون لدى لجنة الصفقات :

ففي نفس الحالات المنصوص عليها في شكايات المتنافسين و توقيف المسطرة ، يمكن لكل متنافس لم يقتنع بالأجوبة التي تلقاها ، و حتى في حال عدم اللجوء إلى صاحب المشروع أو الوزير المعني ، أن يوجه شكاية مفصلة إلى لجنة الصفقات ، و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل ، أو يودعها مباشرة في مكاتب لجنة الصفقات مع اخبار صاحب المشروع.

و تحدد كفيات معالجة شكايات المتنافسين من طرف لجنة الصفقات في المرسوم المنظم لهذه اللجنة حسب المادة 173 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ، و قد ادخلت هذه المادة تعديلات جوهرية على المقتضى الخاص باللجوء إلى لجنة الصفقات المنظم في الباب الثامن من مرسوم 2007 في مادته 95 ، اولها على مستوى العنوان الذي كان يحمل اسم رأي لجنة الصفقات من أجل الحل الودي للنزاعات ، و باقيا يهم أن الشكاية كانت توجه إلى الأمين العام للحكومة الذي يجوز له أن يعرضها على أنظار لجنة الصفقات ، كما يتم تبليغ الرأي الذي ابدته اللجنة إلى الوزير الأول و إلى الوزير المعني ، مما يحيل على تغييرات قد تهم اختصاصات هذه اللجنة و إعادة النظر في مهامها.

و بالنسبة لباقي المقتضيات و مضامينها المستجدة فسيتم التعرض لها تباعا في القادم من أجزاء هذه الدراسة باستحضار المقارنة الدائمة مع مرسوم 5 فبراير 2007.

المطلب الثاني: البناء القانوني للصفقات العمومية

203 - لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى المادة 172 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 20 مارس 2013.

إن المراحل الأساسية لكل صفقة عمومية لكي تنتج آثارها، تتمثل أساسا في مساطر الإبرام، المصادقة ثم التنفيذ، و هو ما يمثل مرتكزات بنائها القانوني، و قد دأبت مختلف المراسيم المنظمة للصفقات العمومية على الحفاظ على هذه المرتكزات مع إدخال بعض التعديلات إما بما يخدم تطور المجالات المختلفة التي تنظمها و إما بسبب بعض النقائص التي تظهر عند تطبيقها ، كالمناقصة على سبيل المثال التي تم التخلي عنها فيما يتعلق بالمساطر في حين تم الإبقاء على باقي المساطر (الفرع الأول) و كذا تم تغيير بعض تفاصيل المصادقة و تنفيذ الصفقة العمومية (الفرع الثاني).

الفرع الأول : مساطر إبرام الصفقات العمومية

نص المرسوم الجديد للصفقات العمومية²⁰⁴ على أنه، و باستثناء أعمال الهندسة المعمارية الخاضعة لمقتضيات الباب الخامس، تبرم صفقات الأشغال ، التوريدات و الخدمات بطلب العروض، المباراة، أو بحسب المسطرة التفاوضية، و استثناءا يمكن اللجوء إلى تنفيذ الأعمال بواسطة سندات الطلب كما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة، لذا فيمكن تقسيم مساطر الإبرام إلى طرق عادية (الفقرة الأولى) و طرق استثنائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية

تتمثل الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية في مسطرة طلب العروض و المباراة، و تتميز بكونها توسع من خيارات الإدارة صاحبة الثقة، و كذا تضمن المنافسة الحرة و المساواة .

أولا : مسطرة طلب العروض²⁰⁵:

يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مترشح من الحصول على ملف الاستشارة و من تقديم ترشيحه، ويدعى محدودا عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمترشحين

²⁰⁴ - المادة 16 من مرسوم 20 مارس 2013 في فقرتها الأولى.

²⁰⁵ - الفصل الأول من الباب الرابع من مرسوم 20 مارس 2013- المواد من 17 إلى 62.

الذين قدر صاحب المشروع استشارتهم، كما قد يكون طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء مسبق للمرشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لايداع عروضهم في مرحلة ثانية²⁰⁶.

أ- طلب العروض المفتوح أو المحدود:

يعتبر طلب العروض من أهم مساطر إبرام الصفقات العمومية، لما يوفره من احترام للمنافسة و المساواة بين المرشحين، وكذا ما يوفره للإدارة صاحبة الصفقة من حرية لاختيار العرض الأكثر أفضلية، لذا فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، و التي تتوزع على مرحلتين : الإعداد و التنفيذ :

1 - مرحلة الإعداد : وتتضمن إلتزامات على صاحب المشروع و أخرى على المتنافسين باعتبارهما

طرفا العقد المزمع إبرامه:

• 1-1-التزامات صاحب المشروع :

عند اختيار مسطرة طلب العروض من طرف صاحب المشروع تترتب عليه مجموعة من الإلتزامات و المتمثلة أساسا في إعداد نظام الإستشارة، تحديد محتوى ملف طلب العروض، الإعلان عن طلب العروض:

✓ نظام الإستشارة

206 - المادة 46 من نفس المرسوم.

نظام الإستشارة هو وثيقة تحدد شروط تقييم العروض و كفاءات إسناد الصفقات²⁰⁷، و يعتبر إعداده

إلزامي لكل صاحب مشروع ، و يحتوي خصوصا على :

✓ لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون.

مقاييس قبول المتنافسين و إسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية و غير تمييزية و ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها و متناسبة مع محتوى الأعمال، والتي يمكن أن ترفق بمعاملات ترجيح لايمكن باي حال أن يكون وسيلة للحد من المنافسة، وقد تم تفصيل أكثر لهذه المقاييس بالمقارنة مع المرسوم السابق، و هو ما يجد منطقه في أهمية هذه المقاييس في الحفاظ على مبدأ المنافسة و تساوي الفرص ، إضافة إلى تضيق هامش حرية صاحب المشروع في تأويل مقتضى هذه التفاصيل، أو تفصيلها لتناسب بعض المترشحين، لذا فقد خص كل نوع من الصفقات (أشغال، توريدات أو خدمات) بمجموعة من المقاييس، إلا أنها تشترك جميعها في الأخذ بعين الإعتبار الضمانات و المؤهلات القانونية و التقنية و المالية وعند الإقتضاء المراجع المهنية للمتنافسين، و في الثمن المقترح كمقياس وحيد لإسناد الصفقة بعد قبول المتنافسين.²⁰⁸

- عند الإقتضاء، العدد الأقصى للحصص التي يمكن أن تسند إلى متنافس واحد و طريقة إسناد الحصص.

- عند الإقتضاء، الشروط التي يتم بموجبها قبول عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة.

²⁰⁷ لأول مرة يرد تعريف نظام الاستشارة في المرسوم المنظم للصفقات العمومية ل 20 مارس 2013، المادة 18.
²⁰⁸ باستثناء التوريدات المفضية لتكلفة استعمال و/ أو صيانة، يمكن أ، يأخذ بعين الإعتبار مقياس تكلفة الاستعمال و/ أو الصيانة، حيث تسند الصفقة على أساس الثمن الإجمالي الذي يجمع بين ثمن الشراء والتقييم النقدي ل تكلفة الاستعمال و/ أو الصيانة طيلة مدة محددة، و تجدر الإشارة إلى أن قاعدة الثمن كمقياس وحيد من مستجدات مرسوم 2013، حيث كان استثناء في مرسوم 2007 في حال ما لم ينص نظام الإستشارة على مقاييس اختيار العروض و ترتيبها.

- العملة أو العملات التي يجب أن يعبر عن ثمن العروض بها إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب، وفي هذه الحالة، للقيام بتقييم العروض و قارنتها تحول مبالغ العروض المعبر عنها بعملة أجنبية إلى الدرهم و الذي على أساس سعر بيعه الصادر عن بنك المغرب، و المعمول به يوم العمل الأول من الأسبوع السابق ليوم فتح الأظرفة، يتم هذا التحويل .

- اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها المستندات المضمنة في الملفات و العروض المقدمة من طرف المتنافسين.

و يجب قبل طرح مسطرة إبرام الصفقة أن يوقع صاحب المشروع نظام الإستشارة، و يكون هذا التوقيع منسوخ الكترونيا إذا كان نظام الإستشارة سيتم نشره في بوابة الصفقات العمومية.

✓ ملف طلب العروض:

إن ملف طلب العروض عبارة عن نسخ ونماذج من الوثائق و المستندات تتعلق بالصفقة موضوع طلب العروض، ويتولى صاحب المشروع إعداده ليكون في متناول المتنافسين، و لإعتماده لا بد من نهج إجراءات معينة ووفق مسطرة محددة²⁰⁹، و تتمثل في :

▪ تكوين ملف طلب العروض :

يتكون ملف طلب العروض، بالإضافة إلى نظام الإستشارة، من :

. نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الدورية حسب الحالة.

. نسخة من دفتر الشروط الخاصة .

209 - مليكة الصروخ، مرجع سابق ص 76.

. التصاميم و الوثائق التقنية، عند الإقتضاء .

. نموذج عقد الإلتزام .

. نموذجي جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية .

. بالنسبة لصفقات بأثمان إجمالية، نموذج تفصيل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان الكميات

الجزافية، عندما تكون هذه الوثيقة مطلوبة .

. نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الإقتضاء .

. نموذج التصريح بالشرف²¹⁰ .

■ اعتماد ملف طلب العروض والشروط الضابطة له :

قبل النشر في بوابة الصفقات العمومية، أو إرسال الإعلان للنشر أو إرسال الرسالة الدورية إلى

المتنافسين، بثمانية أيام، لا بد لملف طلب العروض أن يُحال من قبل صاحب المشروع على أعضاء لجنة

طلب العروض، والذين يتوفرون على نفس الأجل لإطلاع صاحب المشروع على ملاحظاتهم .

ولا بد من توافر مجموعة من الشروط لصحة ملف طلب العروض لاسيما :

. استكمال ملفات طلب العروض قبل نشر الإعلان عنه ، ووضعها رهن إشارة المتنافسين ، بمجرد

صدور إعلان طلب العروض و إلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض، مع إمكانية تحميلها من بوابة

الصفقات العمومية .

. جواز إرسال ملفات طلب العروض عن طريق البريد إلى المتنافسين بطلب منهم ، على نفقتهم و

تحت مسؤوليتهم .

210 - وفقا للمادة 19 من مرسوم 20 مارس 2013 .

. مسك سجل خاص من طرف صاحب المشروع، تسجل فيه أسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف طلب العروض، مع الإشارة إلى ساعة السحب أو التحميل و التاريخ.

. مجانية تسليم ملفات العروض للمتنافسين، باستثناء التصاميم و الوثائق التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة، و يحدد قرار للوزير المكلف بالمالية سعر تسليم هذه التصاميم و الوثائق التقنية²¹¹.

تعديل ملف طلب العروض:

استثنائيا يمكن لصاحب المشروع، وفي أي وقت داخل الأجل الأصلي لنشر الإعلان، إدخال تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة، و تتم موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات، مع تضمينها في الملفات الموضوعة رهن إشارة المتنافسين الآخرين.

وفي حال اقتضت هذه التعديلات نشر إعلان تصحيحي، يتوجب :

- نشر هذا الإعلان طبقا لنفس مقتضيات الإعلان عن طلب العروض المفتوح.
- عدم عقد جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل عشرة أيام كحد أدنى، تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر لإعلان التصحيح في بوابة الصفقات العمومية، وفي الجريدة الصادرة ثانية.

211 - و في حال عدم تسليم ملف طلب العروض لأي سبب لمتنافس أو ممثله عند حضوره للمكان المعين في الإعلان عن طلب العروض يتوجب :

- تسليم المتنافس أو ممثله شهادة تبين سبب عدم تسليمه الملف، وتبين اليوم المحدد لسحبه لتمكين المتنافس من إعداد ملفه.
 - الاحتفاظ بنسخة من الشهادة في ملف الصفقة.
- وعند عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة المنكورة ، يمكن للمتنافس اللجوء إلى السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف و الجواب الذي تلقاه، وفي حال تأكدها من جدية الشكاية، تأمر السلطة المذكورة بالتسليم الفوري لملف طلب العروض إلى المشتكي أو عند الإقتضاء تأجيل تاريخ فتح الأظرفة لمدة تمكن المشتكي من التوفر على المدة القانونية المطلوبة لأجل نشر إعلان طلب العروض من تاريخ تسليم ملف طلب العروض.

■ ضبط التاريخ المحدد للجلسة الجديدة، بحيث لا يمكن أن يكون سابقا للتاريخ المقرر في إعلان النشر الأصلي²¹².

و قد أتاح المرسوم الجديد للصفقات، ولأول مرة، لأي متنافس أن يطلب من صاحب المشروع بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة، تتضمن كل العناصر المبررة، تأجيل تاريخ فتح الأظرفة، إذا اعتبر أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كافي لتحضير العروض بالنظر لتعدد الأعمال، وذلك في النصف الأول لأجل الإشهار، و إذا أقر صاحب المشروع بصحة الطلب يقوم بإرجاء تاريخ فتح الأظرفة و التي يرجع إليه مدة تقديرها، ثم ينشر إعلان التأجيل وفق نفس شروط نشر الإعلان الأصلي، ولا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ فتح الأظرفة، لأجل هذا السبب، إلا مرة واحدة مهما كان المتنافس الذي يطلبه²¹³، كما يتوجب على صاحب المشروع إخبار المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات طلب العروض بهذا التأجيل.

✓ إشهار طلب العروض :

بعد إعداد نظام الإستشارة و ملف طلب العروض، يتوجب على صاحب المشروع إشهار طلب العروض، والذي فرق المشرع في شروطه بين طلب العروض المفتوح و طلب العروض المحدود:

■ طلب العروض المفتوح :

²¹² - وقد حدد المشرع حالات إعلان التصحيح فيما يلي :

- إذا قرر صاحب المشروع إدخال تعديلات على ملف طلب العروض تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض.
- إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور.
- إذا لاحظ صاحب المشروع، بعد نشر الإعلان، أن الأجل الذي يجب أن يسري بين تاريخ النشر و جلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل النشر القانوني.

²¹³ - هذا التعبير الوارد في المرسوم الجديد كان من الأولى تغييره "بمهما كانت أسباب المتنافس" لأن العبرة بموضوعية الأسباب و ليست بذاتية المتنافس.

إن إشهار طلب العروض المفتوح يتم عبر إعلان حدد القانون محتوياته، حيث ينبغي أن يبين موضوع طلب العروض و صاحب المشروع ، تحديد مكان و يوم وساعة انعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية تسليم المتنافسين لأظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة، إضافة إلى المادة التي تقرر لأئحة المستندات المثبتة والتي يتعين على كل متنافس أن يدلي بها، ثم مبلغ بقيمة الضمان المؤقت²¹⁴ إذا كان مطلوباً، و مؤهل أو المؤهلات المطلوبة و الصنف أو الأصناف التي يتعين أن يرتب فيها المتنافس، كما حدد محتويات أخرى عند الإقتضاء .

وتنظم الإعلان عن طلب العروض مقتضيات يجب احترامها، وهي :

- النشر في بوابة الصفقات العمومية، وفي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل يختارهما صاحب المشروع، إحداهما باللغة العربية و الأخرى بلغة أجنبية، وينشر الإعلان في لغة نشر كل من الجريدتين.
- إمكانية تبليغ النشر إلى علم المتنافسين المحتملين، و عند الإقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق النشر في نشرة الإعلانات القانونية و القضائية و الإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرات متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولاسيما بشكل الكتروني.
- نشر الإعلان في الجريدتين و في الصفقات العمومية لمدة واحد و عشرين يوماً على الأقل قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة، ويسري هذا الأجل ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية و تاريخ نشره في الجريدة الصادرة ثانية.

²¹⁴ - يحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات المالية التي يتوجب على كل متنافس تقديمها برسم الضمان المؤقت وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويعبر عن مبلغه بالقيمة و ليس بنسبة مئوية من مبلغ الإلتزام. المادة 21 من المرسوم الجديد للصفقات.

- إمكانية تمديد أجل 21 يوم إلى 40 يوماً على الأقل بالنسبة ، لصفقات الأشغال المبرمة لصالح الدولة، الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و التي يعادل أو يفوق ثمنها التقديري 61 مليون درهم دون احتساب الرسوم، أو لصفقات التوريدات و الخدمات المبرمة لصالح الدولة و التي يعادل أو يفوق ثمنها التقديري مليون و ستمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم، أو المبرمة لصالح المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية التي يعادل أو يفوق ثمنها التقديري أربعة ملايين و ثلاثمائة ألف درهم دون احتساب الرسوم²¹⁵.

■ طلب العروض المحدود :

يتم الإعلان عن طلب العروض المحدود بواسطة رسالة دورية توجه في نفس اليوم، بطريقة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

و تتضمن الرسالة الدورية نفس البيانات المقررة لطلب العروض المفتوح، على أن إرسالها يجب أن يتم قبل التاريخ المقرر لفتح الأطرقة بخمسة عشر يوماً على الأقل، تسري ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ الإرسال²¹⁶.

• 2-1- التزامات المتنافسين :

رتب المرسوم المنظم المنظم للصفقات العمومية على المتنافسين، عدة التزامات إما عامة، أو مرتبطة بالكفاءة و المؤهلات، أو بتقديم أو سحب الملفات:

²¹³ - كما يمكن تغيير هذه العتبات بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، و عندما تكون الصفقة محصنة يتم تقييم العتبات المشار إليها أعلاه على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع الحصص المكونة للعمل.

²¹⁶ - وقد كفل المشرع للمتنافسين بعض الحقوق ، إما بطلب توضيحات أو معلومات من صاحب المشروع، تتعلق بطلب العروض أو بالوثائق المرتبطة به، وذلك بواسطة بريد محمول مع إشعار بالتوصل أو بفاكس مؤكد أو بشكل الكتروني ، ، وإما في حال قرر صاحب المشروع اجتماعات أو زيارات للمواقع، إذا كانت إجبارية لبعض الأعمال حيث يسلم للمتنافسين الذين حضروا شهادة حضور.

■ الشروط العامة : تتلخص هذه الشروط العامة في إثبات المتنافسين توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة، ويوجدون في وضعية جبائية قانونية، و منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بصفة قانونية في أية مؤسسة أخرى للرعاية الاجتماعية، على أنه لا تقبل المشاركة في طلبات العروض للأشخاص الموجودين في حالة تصفية قضائية، أو في حالة تسوية قضائية ماعدا في وجود ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة، أو الأشخاص الذين تم إقصاؤهم بصفة مؤقتة أو نهائية و فق شروط محددة²¹⁷.

■ إثبات الكفاءات و المؤهلات :

يتم إثبات هذه الكفاءات أو المؤهلات بتقديم كل متنافس لملف إداري، وملف تقني و عند الإقتضاء

ملف إضافي:

➤ الملف الإداري :

من بين أهم المستندات التي نص عليها المرسوم الجديد للصفقات، و في إطار تبسيط المساطر، هي تقرير وثائق واجبة على كل متنافس يتقدم للصفقة، و أخرى تجب فقط على المتنافس الذي يزمع إسناد الصفقة إليه، فبالنسبة للوثائق الواجب على كل متنافس فهي تضم تصريح بالشرف في نظير فريد، و أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، عند الإقتضاء، و بالنسبة للتجمعات نسخة مطابقة لأصل الإتفاقية المكونة للتجمع، ثم شهادة الحضور في الإجتماع أو زيارة المواقع عندما تكون هذه الشهادة مطلوبة.

²¹⁷ - تم تحديد هذه الشروط في المادة 162 من مرسوم الصفقات العمومية حيث يكون الإقصاء المؤقت أو النهائي بمقرر للوزير المعني بالنسبة للدولة، أو بمقرر للوزير الذي تتبع له المؤسسة العمومية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويمكن تمديد إجراء الإقصاء إلى مجموع الصفقات المطروحة من طرف إدارات الدولة و المؤسسات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالنسبة للدولة، أو بمقرر للوزير الذي تتبع له المؤسسة العمومية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات

أما بالنسبة لوثائق الملف الإداري التي يستكملها المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه²¹⁸، فتضم

أساساً:

. الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.

. شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في

محل الضريبة تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية قانونية.

. شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني

للضمان الإجتماعي تثبت أن المتنافس يوجد في وضعية قانونية.

. شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمي بالقيد في السجل التجاري طبقاً للتشريع

الجاري به العمل.

. الوثائق المثبتة لجنسية المقاول و مسيرتها بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني

أو الأمن العام، إذا طلب صاحب المشروع ذلك²¹⁹.

➤ الملف التقني :

الملف التقني عبارة مذكرة تبين الوسائل البشرية ، التقنية و الإمكانيات التي يتوفر عليها المتنافس.

➤ الملف الإضافي :

²¹⁸ وذلك وفق شروط محددة نظمها المادة 41 من مرسوم الصفقات العمومية و تتعلق أساس بالعرض المفرط أو المنخفض بكيفية غير عادية.

²¹⁹ و بالنسبة للمتافسين غير المقيمين بالمغرب، فيجب عليهم تقديم مايعادل شهادة قانونية الوضعية الجبائية و الضمان الإجتماعي، مسلمة من قبل الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي، على أنه يمكن تعويض هذه الشواهد بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

يضم الملف الإضافي جميع المستندات التكميلية التي يستوجبها نظام الإستشارة اعتباراً لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة. و لا يمكن أن يتضمن الوثائق المقررة ضمن الملف التقني وكذا تلك التي قدمت من أجل الحصول على شهادة التأهيل و التصنيف أو شهادة الإعتماد عندما يطلب من المرشحين الإدلاء بهذه الشواهد.

وإذا كان المتنافس مؤسسة عمومية فيجب عليه الإدلاء عند تقديم العرض، بنسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال موضوع الصفقة إضافة لباقي الوثائق المقررة على باقس المتنافسين، و إذا تم قبول إسناد الصفقة إليه فيتم الإقتصار على الشواهد المثبتة لوضعيته القانونية إزاء الضريبة و الضمان الإجتماعي.

■ محتوى ملفات المتنافسين:

نظمت المادة 27 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية محتوى ملفات المتنافسين، حيث تتضمن علاوة على دفتر الشروط الخاصة موقع بالأحرف الأولى و موقع عليه، ووثائق الملفات الإداري و التقني عند الإقتضاء، عرضاً مالياً، و إذا اقتضى نظام الإستشارة ذلك عرضاً تقنياً برسم الحل الأساسي و/ أو برسم الحل البديل:

✓ العرض المالي : و يتضمن عقد الإلتزام في نظير واحد و الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة، مقابل ثمن يحدده، و جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو تفصيل المبلغ الإجمالي، ثم تفصيل فرعي عند الإقتضاء. و يحدد قرار للوزير الأول باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج عقد الإلتزام و إطارات جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل، تفصيل المبلغ الإجمالي و التفصيل الفرعي للأثمان.

✓ العرض التقني : ويتناول، إذا اشترطه نظام الإستشارة، المنهجية مع تحديد الإمتيازات التقنية التي تتيحها و كيفية تقييم تأثيرها المالي و الوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال، و خطة الإنجاز، الخدمة بعد البيع، النجاعة المتعلقة بحماية البيئة، تنمية الطاقات النظيفة و كذا الضمانات الممنوحة برسم العمل.

✓ العروض التي تتضمن اقتراحات بديلة : في حال تنصيب نظام الإستشارة على ذلك، حيث يتم تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة.

■ تقديم، إيداع وسحب ملفات المتنافسين، فبالنسبة لتقديم ملفات المتنافسين²²⁰، فيجب على كل متنافس أن يقدم ملفه في ظرف مغلق، عليه الإسم و العنوان و موضوع الصفقة، وتاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة، مع التنبيه على أنه يجب عدم فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.

ويجب أن يحتوي الظرف على غلافين مختلفين عندما لا يكون العرض التقني مطلوباً، أو ثلاثة أغلفة عندما يكون العرض التقني، متضمناً أو غير متضمن لعرض بديل، و يضم الغلاف الأول الملف الإداري و التقني و دفتر الشروط الخاصة، في حين يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي، والثالث العرض التقني، ويجب أن تحمل هذه الأغلفة أسماءها بصفة بارزة.

أما بالنسبة لإيداع أظرفة²²¹، فهي حسب اختيار المتنافسين، فإما أن تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض، أو ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار

²²⁰ المادة 29 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

بالتوصل، أو تسلّم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة باستثناء صفقات إدارة الدفاع الوطني.

و فيما يتعلق بسحب الأظرفة،²²² فيمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم أو الساعة المحددين لفتح الأظرفة، بعد طلب مكتوب موقع عليه من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية، على أنه يمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة جديدة طبق نفس الشروط السابقة. بعد المرحلة الإعدادية لمسطرة طلب العروض، تبدأ الإجراءات التنفيذية للمسطرة.

2 - مرحلة التنفيذ : تتضمن هذه المرحلة تشكيل لجنة طلب العروض، الجلسة العمومية لفتح الأظرفة و أشغالها، ثم النتائج النهائية :

1- تشكيل لجنة طلب العروض :

نظمت المادة 35 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية تأليف لجنة طلب العروض، وقررت بين صفقات الدولة و صفقات المؤسسات العمومية، فبالنسبة لصفقات الدولة تضم اللجنة إجباريا حضور :

✓ ممثل لصاحب المشروع رئيسا.

✓ ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة.

✓ ممثل عن الخزينة العامة.

✓ ممثل الوزارة المكلفة بالمالية عندما يتجاوز المبلغ التقديري للصفقة خمسون مليون درهم مع احتساب الرسوم²²³.

²²² - المادة 32 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 20 مارس 2013.

²²³ - في مرسوم 5 فبراير 2007 كان المبلغ ثلاثون مليون درهم.

وبمبادرة من من صاحب المشروع يستدعي أعضاء اللجنة، على أن يودع الإستدعاء و ملف طلب العروض مع اعتبار الملاحظات التي عبر عنها أعضاء اللجنة عند الإقتضاء، وكذا كل وثيقة تم تسليمها إلى المتنافسين بمصالح أعضاء اللجنة المذكورة المعنيين، سبعة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة، وكل ملاحظة يسجلها عضو أو عدة أعضاء من اللجنة، بعد فحص جديد للملفات المذكورة يجب إبدأؤها في أجل أقصاه اليوم السابق لتاريخ جلسة فتح الأظرفة.

• الجلسة العمومية لفتح الأظرفة و أشغالها :

يتم فتح الأظرفة في جلسة عمومية، وتتعد في المقر و اليوم والساعة المحددين في ملف طلب العروض، و إذا صادف يوم عيد أو يوم عطلة ينعقد الاجتماع في اليوم الموالي

2- اختصاصات رئيس لجنة طلب العروض:

يفتح رئيس اللجنة الجلسة و يدعوا المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور، وكذا المتنافسين الذين انتبهوا إلى أن ملفاتهم غير كاملة، إلى الإلقاء بالمستندات الناقصة في أغلفة مغلقة توضح طبيعة هذه الوثائق، ويحصر نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

بعد القيام بهذه الشكالية يتأكد رئيس اللجنة من وجود الأعضاء الذين يعتبرون حضورها إلزاميا، وفي حال غياب أحدهم يؤجل الرئيس جلسة فتح الأظرفة ثمانية و أربعين ساعة ويخبر المتنافسين بذلك.

يسلم الرئيس إلى أعضاء اللجنة المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال، ويوقع على جميع صفحاته بالأحرف الأولى أعضاء اللجنة، ثم يعلن الرئيس بصوت عال عن الجرائد و ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية، ويطلب من أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم حول عيوب المسطرة، والتي إذا تأكد من صحتها يختتمها و يخبر المتنافسين بصوت عال بذلك، أو إذا اعتبرها بلا أساس يتم تدوينها في محضر الاجتماع و يواصل المسطرة على مسؤوليته.

بعد ذلك يفتح الرئيس أظرفة المتنافسين ويتأكد في كل منها من وجود الأغلفة المطلوبة، ثم يفتح بعد ذلك الغلاف الذي يحمل عبارة الملفين والإداري و يعلن بصوت عال عن المستندات المضمنة في كل ملف و يضع قائمة بالمستندات التي قدمها كل متنافس. وبعد استيفاء هذا الإجراء ترفع الجلسة العمومية و ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة.

3- أشغال لجنة طلب العروض:

تقوم اللجنة في جلسة مغلقة بفحص وثائق الملف الإداري و الملف التقني، ثم الإضافي عند الإقتضاء، و تقصي المتنافسين :

- ✓ الذين هم موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي.
- ✓ الذين لم يحترموا مقتضيات تقديم الملفات.
- ✓ الذي قدموا إيصالات الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية و التضامنية التي تقوم مقامه، والذي يكون مبلغه أقل من المبلغ المطلوب أو الذي يتضمن ملاحظات أو قيود.
- ✓ الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية و التقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الإستشارة.

و إذا لاحظت اللجنة أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف الإداري، تحتفظ بعرض المتنافسين المعني على أن تدرج التصحيحات الضرورية، ثم تستأنف الجلسة العمومية فيتلو الرئيس لائحة المتنافسين الممكن قبولهم دون ذكر أسباب إقصاء الآخرين والذين يرجع لهم ملفاتهم دون فتح الأغلفة التي تتضمن العروض التقنية و المالية مقابل إبراء.

بعد ذلك تقوم اللجنة بفحص و تقييم العروض التقنية للمتشحين المقبولين في جلسة مغلقة، و تقصي المتنافسين الذين قدموا عروض تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الإستشارة، ثم تستأنف

الجلسة العمومية، فيتلو الرئيس بصوت عال لائحة المتنافسين الذين تم قبولهم، وغير المقبولين دون ذكر الأسباب ويرجع للحاضرين منهم العروض المالية مقابل إبراء، ثم يفتح أغلفة المتنافسين الممكن قبولهم الحاملة لعبارة عرض مالي و يتلو بصوت عال فحوى عقد الإلتزام، يوقع عليها أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى، لتختتم الجلسة العمومية للمرة الثانية وينسحب المتنافسون و العموم من القاعة، ثم تقوم اللجنة في جلسة مغلقة بتقييم عروض المتنافسين²²⁴.

4- النتائج النهائية لطلب العروض :

تحرر لجنة طلب العروض خلال الجلسة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها، و يوقع من طرف الرئيس و أعضاء اللجنة بين الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، وكذا أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين، وكذا العناصر الدقيقة التي اعتمدت اللجنة عليها لتقترح على السلطة المختصة قبول العرض الذي تراه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الإستشارة، وينشر مستخرج نم هذا المحضر ببوابة الصفقات العمومية، ويعرض بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة و ذلك لمدة خمسة عشر يوما على الأقل.

و يمكن للجنة الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض، إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه، أو في حالة عدم قبول أي متنافس إثر فحص ملفاتهم ، أو إذا لم يحظ في رأيها أي من العروض بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام الإستشارة.

ثم يخبر صاحب المشروع المتنافس الذي تم الإحتفاظ به، بقبول عرضه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة فاكس مع إثبات الوصول أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا مؤكدا، ويجب أن توجه إليه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة أيام من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، على أنه يمكن للسلطة

²²⁴ - وفق مقتضيات المادة 40 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، ل 20 مارس 2013.

المختصة ودون أن تتحمل أية مسؤولية إزاء المتنافسين، وفي أية مرحلة من مراحل مسطرة إبرام الصفقة، إلغاء طلب العروض²²⁵.

ب - طلب العروض بالإنشاء المسبق:

يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالإنشاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة القيام بإنشاء مسبق للمتنافسين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروض في مرحلة ثانية، وتتم مسطريا وفق نفس إجراءات طلب العروض مع بعض التعديلات²²⁶.

بعد التطرق لمسطرة طلب العروض وتفصيلها لكونها الأكثر شيوعا، ولكون المقتضيات القانونية المؤطرة لها تندرج في إطار ضبط عملية الإبرام، سنتطرق لمسطرة المباراة كطريقة ثانية من الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية.

ثانيا : مسطرة المباراة²²⁷:

المباراة هي مسطرة تتيح لصاحب المشروع، بعد استشارة لجنة المباراة، اختيار تصور لمشروع و عند الحاجة تنفيذه و/ أو متابعة إنجازه، و تنظم على أساس برنامج يعده صاحب المشروع، مع الإشهار ومقتضيات أخرى تهم أساسا :

أ - برنامج المباراة:

²²⁵- ذلك وفق حالات معينة حددتها المادة 45 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

²²⁶- و هي التي نصت عليها المواد من 46 إلى 62 من المرسوم الجديد للصفقات.

²²⁷- نظمتها المواد من 63 إلى 83 من المرسوم الجديد للصفقات.

بين البرنامج الحاجيات و المحتويات التوقعية التي يتعين أن يستجيب لها العمل و يحدد المبلغ الأقصى للنفقة المتوقعة لتنفيذ العمل، وكذا الإعلان عن هدف المباراة و مكونات المشروع، كما يقرر منح جوائز إلى الخمسة مشاريع الأحسن ترتيبا من بين المشاريع المقبولة و يحدد مبالغ هذه الجوائز، مع تقرير ما إذا كانت المشاريع الحاصلة على جائزة ستصبح جزئيا أو كليا ملكا لصاحب المشروع.

ب- نظام المباراة :

يعد هذا النظام صاحب المشروع و يبين على الخصوص لائحة المستندات التي على المتنافسين تقديمها، مقاييس اختيار و تقييم المتنافسين، ثم العملة أو العملات القابلة للصرف التي يجب أن يصاغ و يعبر عن ثمن العروض بها إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب، وأخيرا اللغة أو اللغات التي يجب أن تحرر بها المستندات المضمنة في الملفات و العروض المقدمة من طرف المتنافسين.

ولابد لنظام المباراة أن يكون موقعا من قبل صاحب المشروع، قبل طرح مسطرة إبرام الصفقة، ويكون التوقيع منسوخا إلكترونيا فيما يخص نظام المباراة المنشور على بوابة الصفقات العمومية.

الإجراءات المسطرية:

تتأهل هاته الإجراءات مع إجراءات طلب العروض المحلي حيث تشمل ملف للمباراة، محتوى، إيداع و سحب طلبات القبول، لتتألف لجنة للمباراة تدرس الملفات المقدمة لها في جلسة أولية للقبول، ثم تتدارس وفق نفس شروط جلسة فتح الأظرفة التي تم التطرق لها، وتعلن إما عن عدم جدوى المباراة ، أو في محضر النتائج النهائية، يحال على السلطة المختصة من أجل توقيعه.

يترتب عما سبق أن الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية، هي طلب العروض و المباراة، والتي نظمها القانون في مدار تسلكه أية صفقة ستتم وفق هاته المساطر، ثم هناك طرق إستثنائية تتمثل في المسطرة التفاوضية و سندات الطلب.

الفقرة الثانية : الطرق الإستثنائية لإبرام الصفقات العمومية :

تتميز الطرق الإستثنائية لإبرام الصفقات العمومية بكونها توسع من نطاق حرية الإدارة في اختيار المتعاقد، يتم اللجوء إليها لإعتبارات اقتصادية و اجتماعية²²⁸، وتتمثل أساسا في المسطرة التفاوضية و سندات الطلب:

أولا : المسطرة التفاوضية :

نظم المرسوم الجديد للصفقات العمومية المسطرة التفاوضية في فصله الثالث، والذي تضمن المبادئ المؤطرة للمسطرة التفاوضية، التأكيد على مبدئي العلنية و المنافسة ، ثم حدد حالات اللجوء إليها، و أخيرا الشكل القانوني لها:

أ- المبادئ المؤطرة للصفقة التفاوضية :

إن الصفقة التفاوضية هي طريقة لإبرام صفقة عمومية، تختار على إثره لجنة تفاوض - التي تعين من طرف السلطة المختصة أو من طرف الأمر المساعد بالصرف، و تتكون من رئيس وممثلان عن المشروع- ، نائل الصفقة بعد استشارة متنافس أو عدة متنافسين و التفاوض بشأن شروط الصفقة لا محتواها، و

²²⁸ - توفيق السعيد، مرجع سابق ص 96.

المتعلقة أساسا بالثمن و أجل التنفيذ أو تاريخ الإنتهاء أو التسليم و شروط انجاز و تسليم العمل²²⁹.

يمكن للسلطة المختصة او الأمر المساعد بالصرف أن تنهي المسطرة في أي وقت بقرار معد و موقع من طرفها، دون أن تتحمل أية مسؤولية عن هذا الفعل اتجاه المتنافسين.

ب- المسطرة التفاوضية بإشهار مسبق و إجراء منافسة:

في حال قرر صاحب المشروع إبرام الصفقة التفاوضية بإشهار مسبق و إجراء منافسة فلا بد أن تكون موضوع إعلان ينشر على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني يختارها صاحب المشروع و في بوابة الصفقات العمومية، ويمكن تبليغ هذا الإعلان بشكل موازي إلى علم المتنافسين المحتملين.

يضم ملف الصفقة التفاوضية على وجه الخصوص :

✓ دفتر الشروط الخاصة

✓ نموذج عقد الإلتزام

✓ نموذج جدول الأثمان و التقدير المفصل

و عند الإقتضاء :

✓ التصاميم و الوثائق

✓ نموذج تفصيل الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان إجمالية

²²⁹ - ويمكن أن تبرم الصفقة التفاوضية بإشهار مسبق و بعد إجراء منافسة أو بدونها، و يجب على كل متنافس أن يقدم في مرحلة الترشح ملفا إداريا و ملفا تقنيا و عند الإقتضاء ملف إضافي، كما يتوجب على السلطة المختصة أو الأمر المساعد بالصرف أن يعد شهادة إدارية تشير إلى الإستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة التفاوضية و توضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى إبرامها، في حال اللجوء إليها خارج الحالات المنصوص عليها قانونا.

✓ العناصر المكونة للعرض التقني

تقوم لجنة التفاوض بفحص الترشيحات التي تم التوصل بها، و حصر المتنافسين الذين تم اعتبار مؤهلاتهم القانونية، التقنية و المالية كافية لتقديم عروض، ليوجه لهم صاحب المشروع رسالة إستشارة مع تحديد تاريخ أقصى لإيداع عروضهم، كما يوجه أيضا رسالة إلى المتنافسين المقصيين تبين أسباب إقصائهم. و بعد استلام العروض تجري لجنة التفاوض المفاوضات مع المتنافسين المقبولين بصورة متزامنة، وفي نهايتها تسند الصفقة للمتنافس المقبول الذي قدم العرض الأكثر أفضلية، كما تدون المفاوضات في تقرير يوقعه رئيس و أعضاء لجنة التفاوض و يرفق بملف الصفقة.

ت- حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية:

نظم مرسوم الصفقات العمومية²³⁰ ، على سبيل الحصر حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، حيث تم التفريق في هذه المادة بين الصفقات التفاوضية بعد إشهار مسبق و إجراء منافسة ، و بين الصفقات التي تتم بدونها²³¹.

²³⁰- حددتها المادة 86 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

²³¹- بالنسبة للصفقات التفاوضية بإشهار مسبق و إجراء منافسة فتتمثل هذه الحالات في :

- ✓ الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض تم إعلانها عديمة الجدوى.
- ✓ الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.

أما بالنسبة للصفقات التفاوضية بدون إشهار مسبق و بدون إشهار مسبق فحالاتها هي :

- ✓ الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبر خاصة إلا لصاحب أعمال معينة.
- ✓ الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها، و ذلك بترخيص مسبق من الوزير الأول.
- ✓ الأشياء التي يختص بصنعها حصريا حاملا براءات الإختراع.
- ✓ الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الإستعجال القصوى و الناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع و غير ناتجة عن عمل منه.
- ✓ الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية.
- ✓ الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية و لتي تكتسي صبغ استعجالية و غير متوقعة.

ث- شكل الصفقات التفاوضية :

يتم إبرام الصفقات التفاوضية إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد و على دفتر الشروط الخاصة، أو بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل، و إما بصفة استثنائية بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية.

ثانيا : سندات الطلب :

سندات الطلب هي ثاني طريقة استثنائية لإبرام الصفقات العمومية، وذلك نتيجة للمميزات و الخصائص التي تتميز بها هذه الطريقة، حيث تمكن صاحب المشروع من القيام باقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات و ذلك في حدود مائتي ألف درهم مع احتساب الرسوم، و يعتبر الثمن و طبيعة الأعمال معايرها المحددة :

أ- معيار الثمن :

يراعى حد المائتي ألف درهم في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل أمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف، وعندما يلتزم هذا الأخير في نفس الوقت بنفقات برسم الميزانية العامة، أحد أو عدة حسابات خصوصية للخزينة، و أحد أو عدة ميزانيات مسيرة بطريقة مستقلة، يقيم حد مائتي ألف درهم على مستوى كل ميزانية من هذه الميزانيات.

بصفة استثنائية و مراعاة لخصوصيات بعض القطاعات الوزارية يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف درهم بموجب قرار يتخذه بعد موافقة لجنة الصفقات و تأشيرة الوزير المكلف المالية، و ذلك دون تجاوز خمس مائة ألف درهم.

ب- معيار الأعمال:

لابد لسندات الطلب من تحديد محتوى الأعمال المراد تلبيتها و عند الإقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم و شروط الضمان، و تخضع لمنافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها، حيث يجب على صاحب المشروع استشارة ثلاثة منافسين على الأقل كتابة و بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة²³².
يترتب عما سبق أن مساطر إبرام الصفقات العمومية، تنفرع إلى طرق عادية تتمثل في طلب العروض بأنواعه الثلاث المفتوح ، المحدود و بالإنتقاء المسبق، ثم المباراة، وطرق استثنائية هي الصفقات التفاوضية و سندات الطلب على أن هذه الطرق تتضبط جميعها إلى مبدأي العلنية و المنافسة ماعدا في حالات محددة.

الفرع الثاني : المصادقة على الصفقات و تنفيذها :

بعد استكمال جميع إجراءات مسطرة إبرام الصفقة العمومية، التي وقع اختيار صاحب المشروع عليها، يبقى لتنتج الصفقة آثارها، مرحلتين أساسيتين تتمثلان في المصادقة و التنفيذ.

الفقرة الأولى: المصادقة على الصفقات العمومية :

²³² و قد ألحق المشرع بالمرسوم المنظم للصفقات العمومية قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب.

تعد المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات القانونية لهذه الصفقات، وذلك قبل الشروع في تنفيذ أشغالها أو توريداتها أو خدماتها²³³، وقد نظمها الباب الثامن من المرسوم المنظم للصفقات العمومية و ذلك في المادتين 156 و 157 حيث تطرق لمبادئ و كفايات المصادقة على الصفقات العمومية، و أجل تبليغ هذه المصادقة.

أولاً - المبادئ المؤطرة للمصادقة على الصفقات العمومية:

إن اعتبار صفقة ما للأشغال أو التوريدات أو الخدمات، صحيحة و نهائية، يتوقف على شرط المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، حيث تعتبر ضرورية قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضعها ما عدا في حالة واحدة حددها القانون²³⁴.

وقد حدد المشرع مدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة أو لجنة المباراة أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية بعد إشهار و منافسة مسبقة، كمدة لا يمكن أن تقع المصادقة أثنائها.

ثانياً : تبليغ المصادقة على الصفقة العمومية :

إن المصادقة على الصفقة العمومية لا تنتج آثارها إلا إذا تم تبليغ هذه الصفقة إلى نائلها، فسلطة المصادقة ملزمة قانوناً بفحص مشروع الصفقة العمومية و إبداء رأيها، إما إيجاباً أو سلباً، داخل أجل أقصاه ستون يوماً يحتسب ابتداءً من تاريخ تعليق نتائج الدعوة إلى المنافسة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت الصفقة تفاوضية.

²³³- ملكة الصروح، مرجع سابق ص 139.

²³⁴- و هي المقررة في البند ج من المادة 87 من مرسوم الصفقات العمومية، والمتعلقة بالأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة.

في حال ما لم يتم تبليغ المصادقة داخل الأجل القانوني، يحزر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع و يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمانه المؤقت، إلا أنه يمكن لصاحب المشروع أن يطلب من نائل الصفقة تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية معينة، قبل انقضاء الأجل القانوني، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالإستلام، فاكس مع تأكيد الإستلام أو بواسطة أية وسيلة أخرى تعطي تاريخاً مؤكداً، ويجب على نائل الصفقة أن يبلغ جوابه لصاحب المشروع قبل التاريخ الأقصى الذي حدده هذا الأخير، وإذا رفض يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت، ثم يعد صاحب المشروع تقرير موقع من طرفه، يرفق بملف الصفقة، يطرح دواعي عدم المصادقة داخل الأجل المحدد²³⁵.

الفقرة الثانية : تنفيذ الصفقات العمومية :

تنتقل الصفقة العمومية بعد المصادقة عليها، وتبليغ هذه المصادقة إلى نائلها، من إطارها الإداري إلى الإطار الواقعي لتنتج آثارها، و نظراً لأهمية هذه المرحلة فإن المقاول أو المورد أو الخدماتي لا يقوم بمباشرة تنفيذ الصفقة العمومية من تلقاء نفسه، بل يرجع تحديد تاريخ بداية التنفيذ و أجله إلى صاحب المشروع، و عند نهاية التنفيذ يتم تسليم الأشغال موضوع الصفقة إلى صاحب المشروع، حيث تكتسي عملية التسليم بشكليته المؤقت و النهائي أهمية بالغة في مسلسل الصفقة العمومية.

و بناءاً عليه، سيتم التطرق لأهمية تحديد تاريخ بداية التنفيذ و أجله، ثم كيفية تسليم المقاول للمشروع

المنجز كإعلان لنهاية الصفقة العمومية.

²³⁵ وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية حذف إمكانية تمديد أجل المصادقة إلى 90 يوماً التي نص عليها مرسوم 5 فبراير 2007 سابقاً، و بالمقابل لم يقيد صاحب المشروع بأجل العشرة أيام التي كانت مقررة له، قبل انصرام الأجل لطلب تمديد عرض نائل الصفقة، وكذا التي كانت لهذا الأخير بالرد، بل ترك حرية تحديد هذه المدة لصاحب المشروع.

أولاً : تاريخ بداية تنفيذ الصفقة العمومية و أجله :

إن بداية إنجاز المقاوم للصفقة العمومية، رهين بتسلم أمر إداري من صاحب المشروع، و الذي بموجبه يخضع لمقتضيات دفاتر التحملات، والتي من أهمها التقيد بأجل تنفيذ الصفقة و تسليمها داخل الآجال المقررة، وذلك لأن من شأن تأخير الإنجاز أن يعرض صاحب المشروع لأضرار، سيما إن كانت الأشغال موضوع الصفقة تتسم بالإستعجال، أو ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالمصلحة العامة.

وباعتبار الصفقة العمومية عقد إداري يسمح بامتيازات استثنائية، فيمكن لصاحب المشروع أن يعدل بإرادته المنفردة في مقدار التزامات المقاوم من حيث الزيادة أو النقصان، أو في طرق ووسائل التنفيذ، وكذا في مدة تنفيذ الصفقة سواء باستعجالها أو بالزيادة في مدتها، كلما فرضت المصلحة العامة و استمرارية المرفق العام هذه التعديلات²³⁶.

ويجوز لصاحب المشروع توقيع جزاءات على المقاوم سواء كانت عقدية أو غير عقدية، على أن تكون هذه الجزاءات مبررة ولا تؤدي إلى قلب اقتصاديات الصفقة رأساً على عقب.

ثانياً : نهاية تنفيذ الصفقة العمومية :

إن نهاية الصفقة العمومية نهاية عادية، ترتبط بوفاء المقاوم أو المورد بالتزاماته التعاقدية، رغم بقاء مسؤوليته إلى ما بعد تنفيذ الصفقة، نظمه دفتر الشروط الإدارية العامة، إذ قسم تسليم الصفقة إلى صاحبها إلى مرحلتين: تسليم مؤقت و تسليم نهائي، وهو ما أملت ضرورات تدارك الثغرات

²³⁶ توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 147.

أو العيوب التي قد تظهر في تنفيذ الصفقة بعد تسليمها، على أنه و بصفة استثنائية قد تنتهي بعض الصفقات العمومية نهاية غير عادية.

أ- النهاية العادية للصفقة العمومية :

وهو كما سبقت الإشارة على مرحلتين، تسليم مؤقت و تسليم نهائي

1- التسليم المؤقت :

إن التنصيص على شكليات التسليم المؤقت عادة في بنود الصفقة العمومية و في الوثائق التعاقدية حيث ينص دفتر الشروط الإدارية العامة على أنه لا يمكن تسليم المنشآت إلا بعد إخضاعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال المنجزة لمجموع التزامات الصفقة خاص المواصفات التقنية التي تعتبر الهدف الجوهري من عملية التسليم²³⁷.

ويحق للإدارة صاحبة المشروع أن ترفض الإستلام المؤقت إذا تبين لها مخالفة الأشغال للمواصفات المتفق بشأنها، و من الضروري التأكيد على أهمية تاريخ التسليم المؤقت، لأنه يشكل نقطة بداية احتساب فترة الضمان التي تبلغ سنة كاملة²³⁸، حيث يلتزم المقاول بإصلاح الأعطاب و العيوب التي قد تظهر في المنشأة، ولا يغفى من هذه المسؤولية إلا إذا كانت العيوب نتيجة خطأ الإدارة المحلية أو نتيجة القوة القاهرة.

2 - التسليم النهائي :

التسليم النهائي إجراء تتملك به الإدارة صاحبة المشروع، موضوع الصفقة بصورة نهائية بعد أن تتأكد بأن المقاول قد أوفى بجميع التزاماته على الوجه الأكمل²³⁹، حيث يبدأ بمجرد انتهاء فترة الضمان

²³⁷- توفيق السعيد، مرجع سابق ص 166.

²³⁸- الفقرة الأولى من المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة، مرسوم 2.99.1087، الصادر بتاريخ 2000/5/4.

²³⁹- توفيق السعيد، مرجع سابق ص 170 .

المؤقت، إلا أن التسليم النهائي للمشروع لا ينهي مسؤولية المقاول، حيث تبقى مسؤوليته قائمة طيلة العشر سنوات التي تحتسب من تاريخ التسليم النهائي للمشروع.

ب- النهاية الإستثنائية للصفقة العمومية :

يقصد بالنهاية الإستثنائية للصفقات العمومية، انتهاءها قبل موعدها المحدد وهي المدة المتفق عليها في الصفقة بين الإدارة صاحبة المشروع و المقاول، وتكون هذه النهاية إما باتفاق الطرفين ،بقوة القانون، بقرار من الإدارة أو بطلب من المقاول.

فبالنسبة لإنهاء الصفقة باتفاق الطرفين، يمكن طان يقع بتراضي الطرفين مع ضمان حقوق المقاول، أما بالنسبة لنهاية الصفقات العمومية بقوة القانون فيكون إما بانتفاء محل الصفقة بسبب فعل خارجي كالزلازل مثلا، أو بصدور تشريع خاص أو في حالة وفاة المقاول أو إعساره أو إفلاسه. كما أن الإدارة صاحبة المشروع وبحكم سلطاتها بالعقد الإداري، قد تقرر إنهاء الصفقة سواء بسبب إخلال المقاول بالتزاماته أو بدون أي خطأ، و بالمقابل يمكن للمقاول أن يطلب إنهاء الصفقة إذا ما تبين له صعوبة استكمالها في ظل الشروط المقررة، أو نتيجة خطأ الإدارة.

المبحث الثاني : المقتضيات القانونية الخاصة بالجماعات المحلية و الحكامة

كما سبقت الإشارة و لأول مرة، أفرد المرسوم الجديد للصفقات العمومية باب خاص بصفقات الجماعات المحلية، و باب آخر خاص بالحكامة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالموضوع المعالج، لذا فسيتم تفصيل أكثر للمقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية في مطلب أول، ثم التعرض لمقتضيات الحكامة ، وبشكل أساسي ما انطوت عليه من مقتضيات رقابية و ذلك في مطلب ثان.

المطلب الأول : المقتضيات القانونية لصفقات الجماعات المحلية:

نظم المرسوم الجديد للصفقات العمومية، المقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية، في الباب السادس²⁴⁰ ، وقد أشار إلى أن صفقات الجماعات المحلية تخضع لمقتضياته، مع مراعاة ما جاء في هذا الباب، و الذي أحال إلى وزير الداخلية، باعتباره الوصي على الجماعات المحلية في عشر مواد من أصل ستة عشر، ولعل أهم ما جاءت به تتعلق أساسا بلجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية، أما باقي المواد فتتعلق بتفاصيل لمواد نظمها المرسوم المذكور سواء بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية.

وقد استثنى هذا المرسوم من أحكامه بالنسبة للجماعات المحلية الإتفاقيات المبرمة من طرفها مع المرافق العمومية المحلية أو الوطنية أو الدولية، والمتعلقة بالمساعدة على تسيير الأشغال، واستثنى كذلك الأعمال المنجزة لحساب الجماعات المحلية من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو شركات تنمية محلية، في إطار اتفاقيات خاصة يحدد شكلها و شروطها وزير الداخلية بقرار²⁴¹.

كما تم تمديد مقتضيات دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة لتشمل صفقات الجماعات المحلية بقرار لوزير الداخلية، و أوكل لهذا الأخير إعداد دفاتر الشروط المشتركة للجماعات المحلية، والمصادقة عليها، في حين تقرر دائما وفق المرسوم الجديد للصفقات، وضع دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية، بحسب النماذج الموحدة يصادق عليها وزير الداخلية بقرار.

وعموما فإن المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية للجماعات المحلية، تشمل مساطر الإبرام

و مقتضيات خاصة سيتم عرضها في فرع أول، لتحليلها في مجموعها في فرع ثاني.

الفرع الأول : صفقات الجماعات المحلية : مساطر الإبرام و المقتضيات الخاصة:

²⁴⁰- في المواد من 135 إلى 150 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 2013.

²⁴¹- المادة 136 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 2013.

لابد من الإشارة إلى أن المقتضيات القانونية التي تهم مساطر الإبرام المقررة للدولة تسري على الصفقات الجماعية مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في الباب السادس، و حتى المقتضيات الخاصة المقررة للدولة تشترك في العديد من المواد مع تلك المقررة للجماعات المحلية:

الفقرة الأولى : المقتضيات الخاصة ببعض مساطر الإبرام :

توزعت المقتضيات الخاصة بمساطر الإبرام في الباب الخاص بالجماعات المحلية، بين طلب العروض المسطرة التفاوضية ، ثم سندات الطلب، مع إحداث لجنة لدى وزير الداخلية لتتبع المشتريات العمومية:
أولاً: تنظيم مساطر إبرام الصفقات الجماعية :

إن تنظيم مساطر إبرام الصفقات الجماعية يشمل أساساً، طلب العروض، لجنة طلب العروض، الطعون في حالة عدم تسليم ملف المنافسة، ثم المساطر الإستثنائية.

أ- طلب العروض :

أقر المرسوم الجديد للصفقات العمومية²⁴² طلب العروض بتخفيض أو بزيادة ، والتي يلتزم المتنافس فيها بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو بتسليم التوريدات التي يقوم صاحب المشروع بتقدير أتمنتها بواسطة تخفيض أو زيادة معبر عنه بنسبة مئوية ، ويحدد قرار لوزير الداخلية لائحة الأعمال حسب النوع و المبلغ التي يجب فيها اللجوء إلى هذا النوع من طلب العروض. أما بالنسبة لباقي التعديلات الخاصة بطلب العروض فتهم أساساً :

ب- لجنة طلب العروض :

تتكون هذه اللجنة سواء كان طلب العروض مفتوح، محدود أو بالإنشاء المسبق، من أعضاء يعتبر حضورهم إلزامياً، و يختلف تكوين اللجنة حسب نوع الجماعة المحلية:
✓ بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية أو المقاطعات :

²⁴² المادة 138 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 2013.

تتكون اللجنة من صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة، رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصنف أو نائبه، الكاتب العام أو من يمثله، المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل، ثم ممثل السلطة الإدارية المحلية. أما بالنسبة للجماعة الحضرية الرباط و لجماعات المشور فتم الإحتفاظ بنفس الأعضاء مع حذف ممثل السلطة الإدارية المحلية، لكونه هو صاحب المشروع في هاته الحالة.

✓ بالنسبة للمجالس الإقليمية و مجالس العمالات و الجهات :

تتكون من صاحب المشروع أو من يمثله رئيسا للجنة، رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصنف أو نائبه، مقرر الميزانية أو من يمثله، و المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل.

✓ بالنسبة لمجموعات المدن الكبرى :

تتكون اللجنة من صاحب مشروع المجموعة أو من يمثله رئيسا، الكاتب العام أو من يمثله، و المسؤول عن المصلحة المعنية بالعمل المعين من طرف الرئيس، و ممثل السلطة الإدارية المحلية لمكان مقر التجمع، ثم أعضاء مكتب المجموعة أو من يمثلهم²⁴³.

✓ بالنسبة للمؤسسات العمومية المحلية غير المجموعات:

تتكون لجنة العروض من العديد من الأعضاء وهم :

. مدير المؤسسة أو من يمثله المعين رئيسا.

. ممثل وزارة الداخلية المعين.

. ممثل الوزارة المكلفة بالمالية: مراقب الدولة و في حال تعذر حضوره، الخازن المؤدي أو أي عون معين

من طرف وزير الداخلية.

. المسؤول عن مصلحة المالية.

²⁴³- وتحفظ اللجنة بنفس تركيبها ماعدا الكاتب العام، بالنسبة لمجموعة الجماعات المحلية المحدثة وفقا للمادة 79 من الميثاق الجماعي.

. المسؤول عن مصلحة التزويد.

. المسؤول عن المصلحة المستعملة للشعاع.

و يمكن لأعضاء لجنة طلب العروض أن يمثلوا من طرف موكلين عنهم حاملين لسلطات مكتوبة، كما يمكن للجنة، على سبيل الإستشارة أن تضم كل خبير أو تقني تعتبر مشاركته مفيدة، و ذلك بطلب من صاحب المشروع.

و تجدر الإشارة إلى أن نفس تشكيل لجنة طلب العروض، ينسحب كذلك على لجنة المباراة، مع وجوب إضافة خبيرين لديهما الكفاءات المهنية المتعلقة بموضوع المباراة.

ت- الطعون في حالة عدم تسليم ملف المنافسة :

أتاح المشرع للمتنافس أو من يمثله امكانية الطعن في حالة عدم تسليمه ملف طلب المنافسة، عند حضوره إلى المكان المعين في الإعلان عن طلب المنافسة، إذ يجب على صاحب المشروع أن يسلمه في نفس اليوم شهادة مبينة لسبب عدم تسليمه الملف، و محددة لليوم المحدد لسحبه، على أن يحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف الصفقة، إن لم يتم تسليمه الملف في اليوم المحدد، يلجأ المتنافس بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى العامل، الوالي، أو وزير الداخلية، حسب الحالة يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف و الجواب الذي تلقاه.

و عند التأكد من صحة الشكاية، يأمر العامل، الوالي أو وزير الداخلية، حسب الحالة صاحب المشروع بتسليم ملف طلب المنافسة إلى المشتكي بشكل فوري و إن اقتضى الحال تأجيل تاريخ فتح الأظرفة إذا كان الأجل المتبقي لا يمكن المتنافس من تحضير ملفه.

ث- المساطر الإستثنائية :

تطبق المساطر الإستثنائية²⁴⁴، بالنسبة لحالات اللجوء للصفقات التفاوضية، حالة الأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية و التي تكتسي صبغة استعجالية و اللا متوقعة، و الغير متلائمة مع الأجال اللازمة للإشهار و إجراء المنافسة المسبقين لوزير الداخلية أو نائبه. في حين تقرر بالنسبة لسندات الطلب، و بصفة استثنائية ، و مراعاة لخصيات بعض الجماعات المحلية، إمكانية رفع حد المائتي ألف درهم إلى خمس مائة ألف درهم مع احتساب الرسوم، بقرار لوزير الداخلية بعد استطلاع له رأي لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية.

ثانيا : لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية :

نظريا لأهمية عملية الشراء العمومي، و حجم الأموال التي تنفق فيه بالنسبة للجماعات المحلية، فقد نص المرسوم الجديد في المادة 150 على إحداث لجنة لتتبع المشتريات العمومية المحلية لدى وزير الداخلية، والذي يحدد تنظيمها و تكوينها و كفاءات عملها. و تختص بتصوير استراتيجية مشتريات الجماعات المحلية و القيام بالدراسات المتعلقة بها، كما تتكلف ب تتبع تطور المشتريات المحلية و مساطرها و تقييم الإنعكاسات الإقتصادية و الإجتماعية، و اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين تسيير المشتريات و مردوديتها على المستويات الإقتصادية و التجارية و التقنية، و كذا تتكفل بإبداء الرأي حول :

- مشاريع النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية
- مقررات وزير الداخلية بإقصاء متنافس أو صاحب صفقة حسب الحالة، مؤقتا أو نهائيا، من المشاركة في صفقات إحدى أو مجموع الجماعات المحلية.

²⁴⁴ - و تطبق نفس المساطر الإستثنائية لإبرام الصفقات العمومية، المقررة للدولة و المؤسسات العمومية على الجماعات المحلية مع بعض التغييرات الطفيفة

- تظلمات و شكايات المتنافسين في ميدان صفقات الجماعات المحلية²⁴⁵.
- أية مسألة تتعلق بالمشتريات العمومية المحلية و المقدمة لها من طرف وزير الداخلية. وتقوم اللجنة كذلك بمساعدة أصحاب المشاريع المحليين في إعداد الوثائق المتعلقة بتحضير و إبرام صفقاتهم، و جمع و معالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية، و إعداد إحصاء عام سنوي لها، مع إحصاءات جزئية تتعلق بمجموعة من أصحاب المشاريع المحليين أو فئة معينة من الصفقات، ولذا يتعين على أصحاب المشاريع، إرسال المعطيات و الوثائق الضرورية لإجراء هذه الإحصاءات، إلى اللجنة داخل الأجل المقررة تحت طائلة التعرض للعقوبات، و يحدد قرار لوزير الداخلي لائحة المعطيات المطلوبة في إطار هذه الإحصاءات و كذا كفاءات و آجال جمعها.

الفقرة الثانية : مقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية:

لقد تم التنصيص في الباب السادس على مقتضيات أخرى ، سنتطرق لبعضها فقط، بحكم أن بعضها جاء فقط على شكل عناوين مددت تطبيقها و فق نفس المقتضيات المقررة للدولة و المؤسسات العمومية، كالنشر في بوابة الصفقات العمومية²⁴⁶، المصادقة²⁴⁷، و إرسال تقرير الصفقات²⁴⁸، لذا فسنناول باقي المقتضيات و المتعلقة أساسا بالإجراءات القسرية ، الإشراف المنتدب على المشروع ، إنعاش التشغيل المحلي، و المراقبة و التدقيق.

أولا : الإجراءات القسرية و الإشراف المنتدب على المشروع :

²⁴⁵- طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 00-78 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بمثابة الميثاق الجماعي كما تم تغييره و تنميته.

²⁴⁶- المادة 142 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية لسنة 2013..

²⁴⁷- المادة 149 من نفس المرسوم.

²⁴⁸- المادة 145 من نفس المرسوم.

إذا كانت الإجراءات القسرية، كما يتضح من تسميتها، تطبق في حق المتنافسين المخالفين، أي أنها ذات طبيعة ردعية، فإن الإشراف المنتدب على المشروع يشكل آلية تشاركية لحسن سير المشروع المزمع انجازه، عبر مسطرة الصفقة العمومية.

أ- الإجراءات القسرية:

تطبق هذه الإجراءات القسرية على المتنافسين الذين قدموا تصريح بالشرف غير مطابق، أو وثائق مزورة، أو إذا ثبت في حقهم ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة.

وتتمثل هاته الإجراءات التي يتم نشر مقرراتها في بوابة الصفقات العمومية، و بغض النظر عند الإقتضاء عن المتابعات القضائية، في عقوبات أو إحداها فقط :

✓ فسخ الصفقة، مع أو بدون عقد صفقة جديدة، على نفقة و تحمل للمخاطر من طرف صاحب الصفقة، حيث تخصم مبالغ تجاوز النفقات الناجمة عن إبرام صفقة جديدة من المبالغ التي يمكن أن يستدان بها للمصرح، بغض النظر عن الحقوق التي يجب مؤاخذته عليها في حال الخصاص، و تبقى التخفيضات الممكنة في النفقات ملكا لصاحب المشروع، و تكون هذه الإجراءات بمقرر للسلطة المختصة.

✓ الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس من المشاركة في الصفقات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، بموجب قرار لوزير الداخلية بعد استطلاع رأي لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية، و يمكن تمديد هذا الإقصاء إلى صفقات الدولة و صفقات المؤسسات العمومية الخاضعة لهذا المرسوم بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية.

و في هاته الحالات لا بد من استدعاء المتنافس أو صاحب الصفقة الذي تبلغ إليه الملاحظات، في البداية ، إلى الإدلاء بملاحظاته في الأجل المحدد، من طرف صاحب المشروع ، و الذي لا يمكن أن يكون أقل من خمسة عشر يوما و يبلغ إليه مقرر العقوبة الذي يجب أن يكون مبررا.

ب- الإشراف المنتدب على المشروع :

لقد تم إدراج هذا المقتضى في الباب العاشر من مرسوم الصفقات، المتعلق بحكامه الصفقات العمومية في المادة²⁴⁹164، فالأمر يتعلق بتفصيل خاص بالجماعات المحلية، حيث يمكن لأي لجماعة المحلية، بعد ترخيص لوزير الداخلية عقد اتفاقيات إشراف منتدب على المشاريع مع الإدارات العمومية و الهيئات العمومية و شركات الدولة و الفروع العمومية، و كذا مع الشركات حيث تملك هذه الجماعات جزء من رأسمالها.

و يجب أن تقدم هذه الإتفاقيات من أجل إبداء الرأي لوزير الداخلية قبل توقيعها من الأطراف المعنية بها، و الذي يمكن له عند الإقتضاء ، تحديد الإجراءات التي من شأنها ضمان مصالح الأطراف المتعاقدة.

ثانيا : إنعاش التشغيل المحلي و المراقبة و التدقيق:

إن هذين المقتضيين من مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، فإن كان إنعاش التشغيل المحلي يهدف إلى إشراك اليد العاملة المحلية، تم إيراده لأول مرة، فإن التوسع في ما يخص المراقبة و التدقيق يعد وعيا بأهمية هاته المقتضيات في سيرورة الصفقة.

أ- إنعاش التشغيل المحلي :

لأول مرة في المرسوم الجديد للصفقات تم التنصيص على إمكانية دعم التشغيل الذاتي بالنسبة للجماعات المحلية²⁵⁰، حيث يمكن لصفقات الأشغال و الخدمات، غير تلك المتعلقة بالدراسات المبرمة

²⁴⁹ - و هو ما أحالت المادة 144 المندرجة في باب المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية.

²⁵⁰ - المادة 146 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية لسنة 2013.

من طرف الجماعات المحلية أن تنص في إحدى مقتضياتها على أنه يجب على صاحب الصفقة أن يلجأ إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة المحلية المستفيدة من العمل موضوع الصفقة، وذلك في حدود عشرة بالمائة من العدد المطلوب لإنجاز الصفقة.

ب- المراقبة و التدقيق :

بالنسبة للمراقبة و التدقيق فقد نظمتها بشكل عام المادة 168 من المرسوم الجديد للصفقات، إلا أنه تم تخصيص تفصيل خاص بالجماعات المحلية في المادة 147 متعلق بالعتبات التي تطبق فيها المراقبة و التدقيق، و ذلك بالنسبة للصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، و التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة للصفقات التفاوضية، على أنه يمكن تغيير هذه العتبات بقرار لوزير الداخلية، و الذي يجب أن يوجه إليه تقرير بموضوع المراقبة و التدقيق.

الفرع الثاني : تحليل المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية :

بعد التوافق على تخصيص باب خاص بصفقات الجماعات المحلية بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية، لابد من تحليل هاته المقتضيات، و توضيح مدى مراعاتها لخصوصيات الجماعات المحلية، لننتهي إلى تقييم شامل لها.

الفقرة الأولى : مضامين المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية :

كما سبقت الإشارة فقد تم تخصيص 16 مادة في الباب السادس، لمقتضيات متعلقة بصفقات الجماعات المحلية، يمكن تقسيمها للخاصة بمساطر الإبرام و مقتضيات أخرى مختلفة:

أولاً : المقتضيات المتعلقة بمساطر الإبرام :

و يتعلق الأمر بطلب العروض، و المسطرة التفاوضية و سندات الطلب:

أ- طلب العروض :

لقد همت هذه المقتضيات بالأساس طلب العروض بالتخفيض أو بالزيادة، و لجان طلب العروض، ثم الطعون في حال عدم تسليم ملف طلب المنافسة.

فبالنسبة للجان طلب العروض - التي تتسحب حتى على المباراة - فقد أدخلت عليها تغييرات جوهرية مقارنة بلجان طلب العروض للدولة التي كانت تشمل وجوباً ممثل عن الخزينة العامة، و ممثل الوزارة المكلفة بالمالية عندما يتجاوز المبلغ التقديري للصفقة خمسون مليون درهم مع احتساب الرسوم، وهو ما تم التخلي عنه في صفقات الجماعات المحلية، و تعويضه بالكاتب العام و ممثل السلطة المحلية مع رئيس اللجنة الدائمة المختصة في ميدان موضوع الصفقة أو نائبه²⁵¹، فهذا التجديد يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين الأجهزة المنتخبة و الأجهزة المعينة، إلا أنه يجعل من اختيار نائلي الصفقات أمراً داخلياً صرفاً²⁵².

ب- الصفقات التفاوضية و سندات الطلب:

ففيما يخص الصفقة التفاوضية فيتعلق الأمر باخضاع إحدى حالات اللجوء إليها لترخيص مسبق لوزير الداخلية أو نائبه، و الخاصة بالأعمال المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية و غير متوقعة، ولعل مرد ذلك هو الخوف من التوسع في مثل هذه الآلية القانونية، بما يفتح المجال للإختلاس أو التلاعب، لا سيما و أن المشرع لم يحدد نوع الحفلات التي يقصد، كما أن معيار الإستعجال أو اللامتوقع يبقى مبهم و فضفاض.

²⁵¹ - بخلاف تركيبة هذه اللجنة في مرسوم 5 فبراير 2007 التي كانت تتألف من ممثل للجماعة المحلية، و ممثلان آخران ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المشرفة على الصفقة الجماعية، و كذا ممثل لوزارة المالية و الخزينة.

²⁵² - أما بالنسبة للمقتضى الخاص بالطعون في حالة عدم تسليم ملف طلب المنافسة، فالمادة التي نصت عليه في الباب الخاص بصفقات الجماعات المحلية، احتفظت بنفس مضمون الفقرة 6 من المادة 19 المتعلقة بملف طلب العروض، و استبدلت فقط عبارة " السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع" بعبارة " العامل،الوالي، أوزير الداخلية حسب الحالة" مع أن المعنى لا يختلف في كلا الحالتين، حتى أن التساؤل يثار حول جدوى التنصيص عليها في مادة خاصة؟

أما سندات الطلب فالتغيير الذي شملها تعلق فقط برفع حد المائتي ألف درهم إلى حدود الخمس مائتي ألف درهم بموجب قرار لوزير الداخلية بعد استطلاع رأي لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية، وذلك بصفة استثنائية، أي تخويل هذا الإختصاص الذي كان للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، إلى وزير الداخلية و جعله أمر وصائي خالص.

ثانيا : المقتضيات المختلفة

سيتم تقسيم تحليل هاته المقتضيات إلى جديدة لم يسبق التصييص عليها، و أخرى تم التصييص عليها في المرسوم الجديد ووردت فقط برسم الإحالة، أو التفصيل.

أ- المقتضيات المستجدة :

و يتعلق الأمر بمقتضيين أساسيين، الأول يهم إحداث لجنة لتتبع المشتريات العمومية المحلية، والثاني خاص بإنعاش التشغيل المحلي.

1- لجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية :

تعتبر هذه اللجنة أهم مستجد فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية، و رغم أهمية إحداثها في تنظيم عملية الشراء العمومي، فإن الإختصاصات هي إشرافية أساسا غير ذات قوة تفعيلية، حيث تتمثل في تصور الإستراتيجيات مثلا، و إبداء الآراء مع عدم التصييص على كون هاته الآراء ملزمة أم لا، مادام أغلبها موجه لوزير الداخلية المسؤول الأول عن هاته اللجنة تكوينا و تنظيما و عملا²⁵³.

²⁵³ - كما أن بعض اختصاصات هاته اللجنة لا تتماشى مع تسميتها، و التي تحيل على أنها خاصة بتتبع المشتريات، كإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية، و كذا جمع و معالجة و تحليل المعطيات المتعلقة بها، فمنطوقها يحيل على جميع أنواع الصفقات و ليس فقط على تلك المتعلقة بالشراء العمومي المحلي.

2- إنعاش التشغيل المحلي :

رغم أهمية إدراج هذه المادة، في ربط للصفقات بالأدوار التنموية المحلية، إلا أنها كانت في حاجة لتفصيل أكثر مضمون أقوى، فالمشروع نص على إمكانية فقط و ليس إلزام صاحب الصفقة بتشغيل اليد العاملة المحلية، إضافة إلى ضعف النسبة المحددة في عشرة بالمائة، كما أن المادة لم تنص على من تقع مسؤولية اختيار هاته اليد العاملة، لاسيما بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية، حتى لا يتم استغلالها انتخابيا من طرف رؤساء الجماعات المحلية.

ب- المقنضيات برسم الإحالة :

وهي الإجراءات القسرية، الإشراف المنتدب على المشروع، و المراقبة و التدقيق

1- الإجراءات القسرية :

إن هذه الإجراءات القسرية والتي تم التنصيص عليها في المادة 143 ، هي نفسها المقررة للدولة في المادة 162 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، فقد تم استبدال فقط "الوزير المعني" بوزير الداخلية، و لجنة الصفقات بلجنة تتبع المشتريات العمومية المحلية، مع أن كان بالإمكان إدراجها في نفس المادة و الإشارة إلى هذا التفصيل الخاص بالجماعات المحلية.

2- الإشراف المنتدب على المشروع²⁵⁴:

إن المستجدات الخاصة بهذه المادة فيما يتعلق بصفقات الجماعات المحلية، تتمثل في تحويل اختصاص الإذن بها من الوزير الأول بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية، إلى وزير الداخلية، مع

²⁰⁵ - المادة 144 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية بالنسبة للجماعات المحلية، والمادة 164 بالنسبة للدولة و المؤسسات العمومية.

إعطاء المبادرة بها للجماعات المحلية ، حيث تكون هذه المبادرة بالنسبة للدولة بيد الوزير و باسمه و لحسابه، و هو ما يجد تبريره في كون الوحدة المحلية هي الأدرى بحاجتها لهذا الإشراف من عدمه.

3- المراقبة و التدقيق :

جعل المشرع هذه المراقبات و التدقيقات إجبارية في ما يخص الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للجماعات المحلية²⁵⁵، في حين تقررت هذه المراقبات أو التدقيقات بالنسبة لصفقات الدولة عندما تتجاوز خمسة ملايين درهم²⁵⁶، كما تم التصييص على إمكانية تغيير هاته العتبات بقرار لوزير الداخلية.

²⁰⁶ المادة 147 من نفس المرسوم.

²⁰⁷ المادة 168 من نفس المرسوم.

الفقرة الثانية : تقييم الباب السادس من مرسوم الصفقات العمومية :

إن أولى الملاحظات تتعلق بقلة مواد الباب السادس مقارنة مثلاً بالمقتضيات المتعلقة بالهندسة المعمارية، كما أن دراسة المقتضيات الخاصة بالجماعات المحلية، و الواردة في الباب السادس من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، تحيل إلى استنتاجين هامين يتعلق الأول بتكريس الهيمنة الوصائية لوزير الداخلية، و الثاني الطبيعة الجزئية للمقتضيات المذكورة :

أ- تكريس الهيمنة الوصائية لوزير الداخلية:

من بين المواد الستة عشر الواردة في الباب السادس، نجد حضور وزير الداخلية في إحدى عشر منها، و إن كان الأمر يجد تبريره في كون وزير الداخلية هو الوصي على الجماعات المحلية، إلا أن أفراد هذا الباب للجماعات المحلية، ما هو إلا تكريس لهذه الوصاية، و إلا فإن المواد الواردة لتنظيم صفقات الدولة في الأبواب الأخرى نصت على نفس المعنى حينما تتحدث عن الوزير المعني أو السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع، فوزير الداخلية و بواسطة قراراته، يمدد العمل بمقتضيات الشروط الإدارية العامة المقرر للدولة، و يعد و يصادق على دفاتر الشروط المشتركة و الخاصة المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية، كما يحدد لائحة الأعمال التي يجب فيها اللجوء إلى طلب العروض بالتخفيض أو بالزيادة، ويرخص لبعض حالات اللجوء للصفقات التفاوضية و و يرفع حد سندات الطلب إلى حدود الخمس مائة ألف درهم، ويمدد النشر في بوابة الصفقات العمومية، يرخص للإشراف المنتدب على المشروع، وكذا باقي المقتضيات التي تتوقف على قراره أو ترخيصه، و الأهم هو لجنة تتبع المشتريات المحلية التي يتحكم فيها تنظيمًا و تكوينًا وعملاً، و التي أريد لها في مجال الصفقات الجماعية، أن تقوم بنفس دور لجنة الصفقات بالنسبة للدولة²⁵⁷.

²⁵⁷ - وهو ما من شأنه تقييد هامش التدبير الذي كان من المفترض أن يتم توسيعه في هذه المقتضيات لصالح الجماعات المحلية، في أفق تكريس مبادئ الحكم المحلي في مقابل تراجع المركزي، و هو ماخالفته هاته المقتضيات الواردة في الباب السادس.

ب- الطبيعة الجزئية لمقتضيات الصفقات الجماعية:

كما سبقت الإشارة، فإن المادة الأولى من الباب السادس²⁵⁸، و المتعلقة بالموضوع و مجال التطبيق، تنص على أن صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات المبرمة لحساب الجماعات المحلية، تخضع لمقتضيات هذا المرسوم مع مراعاة مقتضيات هذا الباب، لذا فإن هذه المقتضيات المذكورة، جاءت للمراعاة فقط، أي للأخذ بعين الإعتبار، كما أن أغلبها ورد لتفصيل جزئية سبق أن تم تنظيمها، ماعدا المتعلقة بتكوين اللجنة، إنعاش التشغيل المحلي، و الخاصة بلجنة تتبع المشتريات المحلية.

فقد وردت سبع إحالات صريحة على مواد أخرى واردة بالمرسوم²⁵⁹، وإذا استثنينا الثلاث مواد الأولى المتعلقة بمجال التطبيق، الإستثناءات و دفاتر الشروط، فالمادة المتعلقة بطلب العروض بالتخفيض أو الزيادة، لها نفس مضمون الفقرة الثالثة من المادة 17 ، و كذلك المادة الخاصة بالطعون في حالة عدم تسليم ملف طلب المنافسة، تحمل نفس مضمون الفقرة 6 من المادة 19 المتعلقة بملف طلب العروض، لتبقى المقتضيات الجديدة فعليا هي المتعلقة بإحداث لجنة تتبع المشتريات العمومية و المحلية، و تلك الخاصة بإمكانية إنعاش التشغيل المحلي.

مما يدفع للقول بأن هذا الباب لم يستجيب لتطلعات المهتمين بالشأن المحلي، و المطالبين بضرورة إفراد مدونة خاصة للصفقات الجماعية، تأخذ بعين الإعتبار وضعيتها المحلية، و تمنحها صلاحيات تديرية أكبر، سيما أن هذا الأمر كان إحدى المطالب الملحة للمتظاهرين في المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية في أبريل 1992، و كذلك في المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية في أكتوبر 1998، حيث نصت هذه الأخيرة على "إحداث نظام خاص بالصفقات العمومية للجماعات المحلية يراعي طبيعتها

²⁵⁸ المادة 135 من المرسوم الجديد للصفقات.

²⁵⁹ يتعلق الأمر بالمواد 140، 141، 142، 143، 144، 145، 147، 149 من المرسوم الجديد للصفقات.

و خصوصيتها و وضع دفاتر نموذجية للتحملات حسب نوعية الأشغال و الخدمات، و إلزام المقاولين بتشغيل اليد العاملة المحلية²⁶⁰.

المطلب الثاني : حكامه و رقابة الصفقات الجماعية وفق مرسوم 2013:

إن من بين أهم المستجدات بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية هو إفراد باب خاص بحكامه الصفقات العمومية، و الذي و إن تضمن بعض المقتضيات الرقابية، إلا أنه و ارتباطا بموضوع هذا البحث سندرجهما في فرع خاص بها، فهذه الحكامة التي حاول المشرع بها ملائمة بعض مبادئها مع ما تفرضه الصفقات العمومية من آليات خاصة، لم تستطع بلوغ الغاية منها، فمبادئ الحكامة يجب أن تنسحب على مجموع النص القانوني، و لا تقتصر فقط على مقتضيات قانونية تنضوي تحتها، الأمر الذي أدى إلى تبني وجهة نظر مجزأة و غير مكتملة، و هو ما سنحاول تبينه فيما يلي:

الفرع الأول : مقتضيات حكامه الصفقات العمومية :

من بين تعاريف الحكامة كونها تمثل مجموع الأدوات المستعملة للتدبير -بأفضل الطرق الممكنة- التنسيق الداخلي والشراكة مع الفاعلين²⁶¹، فالشراكة أو المشاركة تعتبر الركيزة الأساسية لمفهوم الحكامة، و هو ما حاول المشرع تمثله سيما حين نص على الإشراف المنتدب على المشروع و تجمعات الشراء، كما أن التتبع الجيد للتدبير، كأحد مستلزمات الحكامة اقتضى - حسب المشرع - إدراج إنجاز تقارير تقديم، و انتهاء تنفيذ الصفقة.

²⁶⁰- توفيق السعيد، مرجع سابق ص 262، عن :

- تقرير لجنة المالية المحلية- المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية- الرباط 23-22-21 أبريل 1992.
- تقرير لجنة التنظيم المالي للجماعات المحلية، المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، البيضاء 19-20-21 أكتوبر 1998، صفحة 312- منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية.

²⁶¹ - concept de gouvernance – RAPPORT de développement Humain 2003 Maroc gouvernance et accélération des développement humain PNUD p 34.

الفقرة الأولى : مقتضيات ذات البعد التشاركي:

تهم المقتضيات ذات البعد التشاركي، النصوص القانونية التي أتاحها المرسوم الجديد لطرفي التعاقد في الصفقة العمومية، و تهم الإشراف المنتدب على المشروع التي أتاحها لصاحب المشروع أي الطرف العمومي في التعاقد، و تجمعات الشراء كإمكانية متاحة للطرف الخاص في التعاقد.

أولاً : الإشراف المنتدب على المشروع²⁶²:

رغم أن الإشراف المنتدب على مشروع ما، يحيل إلى نوع من المشاركة في التدبير، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون إشراك أو استعانة ببناء على تفويض، مما يجعله بعيد عن تمثيل المشاركة كأحد مرتكزات الحكامة، بالإضافة إلى أنه يشكل فقط إمكانية متى تم الأخذ بها و يجب الإنضباط لمجموعة من المحددات القانونية، نظمتها المادة 164 من المرسوم الجديد للصفقات، و التي تنص على أنه:

يمكن أن يعهد الوزير باسمه ولحسابه بتنفيذ كل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع بموجب اتفاقية، إما إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو إلى مؤسسة عمومية، شركة دولة أو فرع عام، بناء على مقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

وقد فصل المرسوم انواع المهام التي يمكن أن تكون موضوع انتداب وتتجلى في :

- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع.

- تتبع وتنسيق الدراسات.

- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع.

²⁶² - المادة 88 مرسوم 2007 و المادة 164 من مرسوم 2013.

- الموافقة على المشاريع التمهيديّة و المشاريع.
- تهيئ ملفات الإستشارة.
- ابرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
- تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال.
- استلام العمل.

وتتّحصر مسؤولية صاحب المشروع المنتدب فقط في الإختصاصات التي أسندها له شخصيا صاحب المشروع، ويظل يمثل صاحب المشروع إزاء الغير في الإختصاصات الموكولة إليه إلى حين انتهاء مهمته الإشرافية، وذلك طبقا للشروط المحددة في الإتفاقية²⁶³.

263 - بل إن المادة نصت على تفصيل لبنود الإتفاقية و التي تتمثل في :

- العمل أو الأعمال التي تشكل موضوع الإشراف المنتدب على المشروع.
- الإختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب.
- الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفتحها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب.
- كفاءات أداء أتعاب صاحب المشروع المنتدب و الشروط المحتملة لدفع أتعاب تدريجية حسب تقدم إنجاز المشروع موضوع الإنتداب المنكور .
- الشروط التي يمكن وفتحها فسخ الإتفاقية.
- طريقة تمويل العمل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- كفاءات المراقبة التقنية و المالية و المحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية.
- شروط إعتداد المشاريع التمهيديّة و استلام العمل.
- التزامات الإدارة أو المؤسسة العمومية تجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تم الإحتفاظ بها من مرسوم 2007، مع تعديلات طفيفة²⁶⁴، كما أن الحديث في الإتفاقية عن أتعاب مقررة لصاحب المشروع المنتدب، يؤكد القول بكون المشاركة هنا مدفوعة الثمن، و ليست لغايات تدبيرية.

ثانيا : تجمعات الشراء²⁶⁵ :

قصد عقلنة النفقات العمومية، أتاح المشرع و لأول مرة لأصحاب المشاريع تنسيق شراءاتهم للتوريدات من نفس النوع و ذلك بواسطة : "تجمعات الشراء".

أ- كفاءات تدبير تجمعات الشراء :

يتعلق الأمر بإمكانية كفلها المشرع لأصحاب المشاريع لتدبير أفضل لتوريداتهم، لاسيما من نفس النوع، حيث يجوز لهم تكوين تجمع للشراء من اثنين أو عدة أصحاب مشاريع لطرح طلب منافسة واحد ينتج عنه إبرام عدد من الصفقات تساوي عدد أعضاء " تجمع الشراء"، و لابد من توقيع كل أعضاء التجمع على اتفاقية تكوين تجمع الشراء، التي تحدد كفاءات عمله، و تعين منسقا من بين أعضائه، و يلتزم كل عضو من التجمع بتوقيع صفقة مع المتعهد المقبول في حدود حاجاته الخاصة كما حددها من قبل و يتأكد من حسن تنفيذها، وتضمن نسخة من هذه الإتفاقية في ملف الصفقة.

ويخضع إبرام الصفقات من طرف تجمعات الشراء للقواعد المقررة في مرسوم الصفقات العمومية، على أن يضاف بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض ممثلي أعضاء تجمع الشراء المقرر في اتفقيتهم، كما أنه يجب على المتنافسين تقديم عقد التزام، و عند الإقتضاء ضمان مؤقت برسم طلبية كل عضو من تجمع الشراء.

²⁶⁴ - وتهم أساسا إضافة " شركة دولة أو فرع عام" إلى من يمكن انتدابهم، و كذا استبدال كلمة المنشأة بالعمل في إشارة إلى توسيع هذا المقتضى لباقي أنواع الصفقات..

²⁶⁵ - المادة 165 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية 2013.

ب- مهام منسق تجمع الشراء :

يضطلع منسق تجمع الشراء بالعديد من المهام و المتمثلة في :

- تحضير ملف طلب المنافسة بتوافق مع أعضاء تجمع الشراء، مع وجوب إشارة دفتر الشروط الخاصة و جدول الأثمان و البيان التقديري المفصل، إلى شرايات كل عضو من التجمع.

- يقوم بطرح طلب المنافسة و اختيار نائل الصفقة

- يرسل ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض ثمانية أيام على الأقل قبل إرسال

إعلان طلب العروض للنشر، الذين يتوفرون على أجل ثمانية أيام لإطلاع منسق تجمع الشراء على ملاحظاتهم.

- في الحالة التي لا يبرم فيها احد أعضاء تجمع الشراء الصفقة الناجمة عن طلب المنافسة المطروح

من طرف منسق تجمع الشراء باسم التجمع، أو عندما لا تتم المصادقة على هذه الصفقة من طرف السلطة المختصة التي يتبع لها العضو المذكور، يخبر هذا الأخير المنسق بذلك كتابة، و الذي يشعر نائل الصفقة،

بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

أو فاكس مؤكد أو بواسطة أية وسيلة أخرى للتواصل تعطي تاريخا مؤكدا بتراجع عضو التجمع المذكور.

و على إثر ذلك إما أن يقبل نائل الصفقة عقدها مع الأعضاء الآخرين لتجمع الشراء و فق نفس

الشروط، أو أن يرفض إبرامها مع بقية الأعضاء، فيلغى طلب المنافسة من طرف السلطة المختصة التي

يتبع لها المنسق، دون تحمل أية مسؤولية في هذا الشأن تجاه نائل الصفقة.

إن هذا التجمع يحيل لمفهوم التنسيق من طرف طالبي العروض، لتلبية احتياجاتهم، حيث يثور مشكل

تحديد هاته الحاجات و توافق وقت الحاجة لتلبيتها، كما أن هذه التجمعات قد تضر بالمقاولات الصغرى و

المتوسطة، إذا كانت طلبياتها مرتفعة.

الفقرة الثانية : تقارير تقديم و انتهاء تنفيذ الصفقة :

يعتبر إقرار هاته المقتضيات من الآليات الرقابية المهمة، و سيتم تفصيلها كل على حدة :

أولا : تقرير تقديم الصفقة²⁶⁶ :

لقد تم التنصيص على هذه المادة في المادة 90 من مرسوم 2007 ، و تم الإحتفاظ بها حرفيا بمرسوم 2013 بالمادة 167 ، وتتضمن إلزام صاحب المشروع في كل صفقة يعتمزم إبرامها، بإنجاز تقرير تقديم يتضمن طبيعة و مدى الحاجات المراد تلبيتها، عرض حول الإقتصاد العام للصفقة و كذا مبلغها التقديري، الأسباب الداعية إلى اختيار طريقة الإبرام، ومبررات اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات و تقييم العروض، و كذا اختيار نائل الصفقة، و بالنسبة للصفقات التفاوضية المبرمة، يجب تبيان، قدر الإمكان، مبررات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.

و على الرغم من أهمية هذا التقرير في إعطاء صورة واضحة عن الصفقات و مدى الحاجة إلى إبرامها، إلا أن سكوت النص القانوني عن مآل هذا التقرير، وعن امكانية نشره من عدمه، سيما أن هاته التقارير لم ترد في قائمة ما يجب نشره في بوابة الصفقات العمومية الواردة في المادة 151 من مرسوم الصفقات، يحيل إلى شكلية هذا الإجراء.

ثانيا : تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة :

لقد تم الإحتفاظ بهذا المقتضى من مرسوم 2007²⁶⁷، بالمادة 167 من مرسوم 2013 ، مع إدخال تعديل مهم يتمثل في تحديد أجل لإنجاز تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، لايتعدى الثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال.

²⁶⁶ - تم التنصيص على هذه المادة في المادة 90 من مرسوم 2007، و تم الإحتفاظ بها حرفيا بالمادة 167 من مرسوم 2013 للصفقات العمومية
²⁶⁷ - المادة 91 من مرسوم 5 فبراير 2007 للصفقات العمومية.

فتقرير انتهاء تنفيذ الصفقة يتوجب إنجازها لكل صفقة تجاوز مبلغها المليون درهم، من طرف صاحب المشروع، و الذي يجب أن يشير إلى موضوع الصفقة و الأطراف المتعاقدة و كذا:

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن و هوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن عند الإقتضاء.

- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق و انتهاء الأعمال و تبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لإنهاء الأعمال

- مكان أو أماكن الإنجاز، وكذا الحصيلة المادية و المالية التي تبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، و التغييرات في حجم و طبيعة الأعمال و عند الإقتضاء، مراجعة الأثمان.

و يوجه هذا التقرير حسب الحالة، إلى الوزير المعني بالنسبة لصفقات الدولة ووزير الداخلية بالنسبة لصفقات الجماعات المحلية أو إلى مجلس الإدارة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية، وينشر هذا التقرير كذلك في بوابة الصفقات العمومية.

فهذا التقرير يكتسي أهمية بالغة، كونه يقدم عناصر تقييم الصفقات، و إعطاء صورة واضحة عن حصيلتها، كما أن تعميمه في بوابة الصفقات العمومية، يتوافق و مبدأ الشفافية، وكذا الحق في المعلومة، إلا أن ربطه بعتبة المليون درهم فما فوق، هو ما يعيبه، لأن من شأن تعميم هذا الإجراء على الصفقات أن يساهم بشكل كبير في رقابتها، و تكريس شفائيتها.

الفرع الثاني : مراقبة وتتبع الصفقات الجماعية العمومية :

لقد تم حذف بعض المقتضيات الرقابية التي كان منصوصا عليها في مرسوم 2007، كما تم إعادة ترتيب بعض المواد الأخرى، كالصبغة السرية للمسطرة ، التي أوردها مرسوم 2007 في المادة 43 تحت باب مساطر إبرام الصفقات، ثم أعاد المرسوم الجديد إدراجها بالمادة 170 مع تعميمها على جميع المساطر،

مع أنه تكرر هذا التأكيد على سرية المسطرة في عدة مقتضيات تهم مساطر الإبرام لذا لم يتم التطرق لها، و كنشر البرامج التوقعية التي تم إدراجها بمرسوم 2013، بالبواب الثالث المتعلق بأشكال الصفقات و طرق إبرامها، المادة 14 ، إلا ان إعادة الترتيب هاته لاتخرجها من أنها آلية فعالة للرقابة، لذا سيتم التطرق لها مع باقي المقتضيات ، و التي تهم أساسا المراقبة و التدقيق، واجب التحفظ و كتمان السر المهني ، ثم محاربة الغش و الرشوة و تضارب المصالح ، على أساس أن المقتضيين المشار إليهما أولا يهتمان مواضيع الصفقات، في حين يهتم المقتضيين الآخرين ذاتية المتدخلين.

الفقرة الأولى : المقتضيات الرقابية المرتبطة بموضوع الصفقة:

وتهم المقتضيات الرقابية المرتبطة بموضوع الصفقة أساسا، نشر البرامج التوقعية من جهة، ثم المراقبة و التدقيق من جهة أخرى.

أولا : نشر البرامج التوقعية²⁶⁸:

وقد وردت هذه المادة بنوع من التفصيل في المرسوم الجديد، بإضافة مقتضيات أخرى لها، فإذا كان مرسوم 2007 نص على أنه يتعين على صاحب المشروع قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية، فإن المرسوم الجديد أضاف إمكانية نشر البرنامج التوقعي من طرف صاحب المشروع، بكل وسيلة نشر أخرى مع إلزامه بتعليقه في مقراته طيلة مدة ثلاثين يوما على الأقل، و أيضا السماح له بنشر برامج توقعية تصحيحية أو تكميلية.

²⁶⁸ - المادة 14 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية لسنة 2013.

كما أن المشرع، وضح مضمون البرنامج التوعوي، و الذي يجب أن يتضمن الإشارة إلى موضوع طلب المنافسة، طبيعة العمل، مكان التنفيذ، طريقة الإبرام المزمعة، و المدة المتوقعة لنشر طلب المنافسة المتعلق بالصفقات المزمع القيام بها خلال السنة المالية المعنية.

ويلزم لتحقيق عملية النشر هذه مسألتان لهما أهميتهما في هذا المجال²⁶⁹:

الأولى : أن البرامج التوعوية موضوع النشر تحتاج إلى التحضير المسبق انطلاقا من احتياجات الإدارة المعنية، وهذا يتطلب من صاحب المشروع الخبرة والدراية وحسن التدبير وبعد النظر في التوقع والتحصيل وتحقيق الغاية المطلوبة.

الثانية : تتعلق بنشر البرامج التوعوية، لأن عملية النشر هذه تهدف بالأساس إلى تحقيق :

- السرعة في الإخبار.
- التوسع في نشر المعلومات والبيانات.
- توفير الشفافية و الموضوعية.
- تدعيم مبدأ المنافسة .

ثانيا : المراقبة و التدقيق:

أخضع المرسوم الجديد الصفقات العمومية و العقود الملحقة بها للمراقبة و التدقيق، وهو المقتضى الذي سبق النص عليه في مرسوم 2007²⁷⁰، مع توسع أكثر في شرح مضامينه، وحذف الصفة " الداخلية" التي كان منصوص عليها سابقا، فقد حددت المادة 168 العناصر التي يجب أن

²⁶⁹ - مليكة الصروح ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 265.

²⁷⁰ - المادة 92 من مرسوم 5 فبراير 2007.

تشملها هذه المراقبات و التدقيقات، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال الصفقات العمومية، بمبادرة من الوزير المعني بالأمر، و المتتلة في تهيئ و إبرام و تنفيذ الصفقات، لاسيما ما تعلق منها بالمساطر وهي :

- قانونية مساطر تهيئ و إبرام و تنفيذ الصفقة.
- إحترام إجبارية إعداد الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقات و فق المرسوم المنظم لها.
- إحترام إجبارية نشر الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقات و فق المرسوم المنظم لها.
- أو ماتعلق منها بتنفيذ الأعمال المتمثل في :
 - شروط استعمال الوسائل المتوفرة.
 - تحقيق الأهداف المتوخاة من العمل.
 - أو المتعلقة بتقييمها، و الذي يهم :
- حقيقة النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المتوفرة.
- حقيقة و مادية الأشغال المنفذة، التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة.
- ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة و تقييم تكاليف الأعمال موضوع الصفقة.
- و أخيرا جدوى و فائدة المشاريع و الأعمال المنجزة في إطار الصفقة.

وقد نص المرسوم على إجبارية هذه المراقبات و التدقيقات، للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم، والتي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة للصفقات التفاوضية²⁷¹.

كما أن هذه المراقبات و التدقيقات يجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر بالنسبة للصفقات الدولة، اي وزير الداخلية بالنسبة للصفقات الجماعات المحلية، أو إلى مدير المؤسسة المعنية بالنسبة للصفقات المؤسسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد للصفقات قد تولى عن المادة 89 بمرسوم 2007، و المتعلقة بالشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة، و التي كانت نص على أنه : " يمكن لصاحب المشروع أن يعهد إلى موظف يدعى الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة إذا كانت أهميتها وتعقدتها يبرران ذلك". وفي هذه الحالة يجب أن يحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة المهام التي يخولها صاحب المشروع للشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة المخولة إلى الأمرين وإلى المفوض إليهم من لدنهم وإلى الأمرين المساعدين بالصرف، و يبلغ قرار تعيين الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة إلى صاحب الصفقة"، مع أنها - لو تم الإبقاء عليها و إلزام التقيد بها - عملت على تحين الرقابة على الصفقات العمومية، وذلك لأهميتها في حسن تتبع تنفيذ الأعمال المراد إنجازها.

الفقرة الثانية : المقترضات الرقابية المرتبطة بذاتية المتدخلين:

إذا كانت المقترضات التي تم التطرق إليها آنفا تربط بموضوع الصفقة، ضمانا لشفافيتها، و حفاظا على تتبع مختلف مراحلها من التحضير إلى ما بعد التنفيذ، فإنه يمكن تمييز قترضات رقابية أخرى أوردتها

²⁷¹ - و هذه من مستجدات مرسوم 2013 حيث عمل على تخفيض عتبة إجبارية هذه المراقبات و التدقيقات بالنسبة للصفقات التفاوضية، وذلك راجع بالأساس لإستثنائيتها، وحتى لا يتم التوسع في اللجوء إليها دون مراقبة أو تدقيق.

المرسوم الجديد للصفقات العمومية، و ترتبط بذاتية المتدخلين فيها أساسا حيث يتعلق الأمر بواجب التحفظ و كتمان السر المهني من جهة، و محاربة الغش، الرشوة و تضارب المصالح من جهة أخرى.

أولا : واجب التحفظ و كتمان السر المهني:

وهذا الواجب يلزم أعضاء اللجان المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية (لجان فتح الأظرفة ولجان القبول بالنسبة لطلب العروض بالانتقاء المسبق، ولجان المباريات) بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالعناصر التي تبلغ إلى علمهم بمناسبة إجراء المساطر الواردة في المرسوم المذكور، وتسري نفس الالتزامات على كل شخص، موظف أو خبير أو تقني، دعي للمساهمة في أعمال اللجان المذكورة²⁷².

إن مضمون هذه المادة لو تم تطبيقه تطبيقا سليما لتخلصت الصفقات العمومية من أغلب الشوائب و الخروقات التي تطالها، إذ أن أهم مدخل لها هو تسريب المعطيات الذي يفتح المجال أمام العمولات و الرشاوى، ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة و تكافؤ الفرص، إلا أن المجال القانوني يعجز لوحده عن ضمان التطبيق السليم لهذه المادة لأن عوامل عديدة تتداخل معه فيها لاسيما التربية والضمير المهني.

ثانيا : محاربة الغش والرشوة و تضارب المصالح²⁷³:

حيث يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام الصفقات العمومية المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المتنافسين، وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو منحة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم ونزاهتهم، و هذا نفس منطوق المادة 94 من مرسوم 2007، إلا أنه تمت

²⁷² - وهذا من المقتضيات التي تم الإحتفاظ بها من مرسوم 5 فبراير 2007 (المادة 93)، وذلك في المادة 169 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

²⁷³ - حسب المادة 171 من مرسوم 20 مارس 2013 للصفقات العمومية.

إضافة فقرة خاصة بتضارب المصالح في المرسوم الجديد للصفقات، وتهم أساسا أعضاء اللجان و أي شخص يدعى للمشاركة في أعمالها، قضت بعدم تدخلهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مسطرة إبرام الصفقات العمومية، عندما تكون لديهم مصلحة، سواء بصفة شخصية أو عن طريق شخص وسيط لدى المتنافسين، وذلك تحت طائلة بطلان أعمال هذه اللجان.

و هذا المعطى يندرج في إطار تخليق و شفافية مساطر إبرام الصفقات العمومية، رغم أنه يثير صعوبات إثبات وجود هذه المصالح من عدمه، كما أن تضارب المصالح كمصطلح غير دقيق، لكون الأمر يتعلق بتقاطع لمصالح أعضاء اللجان بصفة شخصية أو عن طريق وسطاء مع موقعهم الوظيفي داخل هذه اللجان.

خاتمة الفصل الثاني

إن المحددات القانونية للصفقة العمومية، هي مجموع المواد التي تحدد الضمانات و الواجبات التي تحكم أطرافها، حيث وردت أكثر تفصيلا، تماشيا مع إرادة الضبط المحكم لهذا المجال المتداخل الأطراف، بمرسوم 20 مارس 2013، و الذي عجلت العديد من المبررات بإقراره، منها المذكرة الإستعجالية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الصفقات العمومية لسنة 2008، و التي رصدت أهم الثغرات المستغلة في مرسوم 5 فبراير 2007، وكذا الرغبة في مسايرة التطورات العالمية في

هذا المجال، و قد استفاد هذا المرسوم الجديد من نقاش عمومي غير مسبوق، لتنظم ملتقيات الخزينة العامة للمملكة و التي ساهمت بشكل مباشر في إقرار الصيغة النهائية له.

و قد عرفت هذه الصيغة النهائية، تغييرات جوهرية، إن على مستوى الشكل أو المضامين، مع

التوسع في مواده، لاسيما مساطر إبرام الصفقات العمومية، المصادقة عليها، ثم تنفيذها، إلا أن أهم

المقتضيات و الأشد ارتباطا بموضوع لبحث، هي تلك الخاصة بالجماعات المحلية من جهة، و الحكامة

من جهة أخرى، فإذا كان تخصيص الباب السادس من مرسوم الصفقات العمومية، يحيل على نوع من

الوعي بأهميتها، إلا أن تحليل منطوقه يخلص إلى استنتاجين هامين، يتعلق الأول بتكريس الهيمنة

الوصائية لوزارة الداخلية، و الثاني يهم الطبيعة الجزئية للمقتضيات المذكورة، حيث أغلب موادها وردت

برسم الإحالة.

وقد أفرد المشرع و لأول مرة، باب خاص بحكامه الصفقات العمومية، مما يفيد الوعي المتزايد بأهمية

هاته المنظومة في مختلف المجالات، تسمح به مرونة المفهوم ذاته، حيث تمحورة المواد المندرجة في

إطاره، ما بين ماهو تشاركي، و ماهو رقابي - تقييمي.

خاتمة الباب الثاني

يترتب عما سبق أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية ، مع ما يفترض ذلك من كون احد أطرافها

من أشخاص القانون العام ، و مرتبطة بتسيير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة ، و تتضمن شروط استثنائية

و غير مألوفة في التعاقد الخاص ، و كونها تندرج في إطار العقود الإدارية بحكم القانون.

وتعرف بكونها عقد بمقتضاه يلتزم شخص خاص تجاه شخص عمومي (الدولة ، الجماعات المحلية ، المؤسسات العمومية ...) بانجاز لحساب و تحت مسؤولية هذا الأخير ، مشروعاً عاماً ، أو القيام بتوريدات أو خدمات تهم تسيير مرفق عمومي ، مقابل ثمن محدد و طبقاً للشروط المنصوص عليها في العقد.

و قد عرف المرسوم الجديد الخاص بها سيرورة مهمة من أجل إخراجها لحيز الوجود، حيث يعتبر أول مرسوم تم نشره في بوابة الأمانة العامة للحكومة، وفقاً لمسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية، حيث حظي بنقاش مهم من قبل مجموع المهتمين و الباحثين، كما تضمن العديد من المستجدات المهمة، سيما ما يتعلق بتفصيل العديد من المقتضيات الواردة التي كانت واردة بمرسوم 5 فبراير 2007،

إلا أن أهم المستجدات التي تعيننا هي ما تعلق بإفراد باب خاص بالجماعات المحلية ، إلا أنه و من تحليل المواد الواردة بها، يتبين أنها كرست الهيمنة الوصائية لوزارة الداخلية، كما أن أغلب مقتضياتها وردت برسم الإحالة، مما يحيل إلى نوع من الترضية لوزارة الداخلية، أكثر منه رغبة حقيقية في الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الجماعات المحلية.

كما تم بالمرسوم الجديد إدراج باب متعلق بحكامه الصفقات العمومية، و الذي تضمن مقتضيات ذات بعد تشاركي و المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشروع و تجمعات الشراء، من جهة، و تقارير تقديم و انتهاء الصفقات من جهة أخرى، ليحافظ على أغلب المقتضيات الرقابية التي كانت بمرسوم 2007، مع إضافة مقتضى متعلق بتعارض المصالح.

خاتمة القسم الأول

يترتب عما سبق أن الإحاطة بمفهوم الحكامة ليس ميسرا نظريا، مع كم التعريفات التي أعطيت للمفهوم و تنوع المجالات التي يمكن أن يطبق فيها المفهوم، إلا أنه يمكن تحديد معالمه العامة من خلال المرتكزات المشتركة و اللازمة التطبيق في أي عملية إصلاحية، لا سيما في تدبير الشأن العام، و أهمها الشرعية و حكم القانون، المشاركة ، الفعالية المسؤولية، و غيرها إذ حاول المفهوم تجميع مختلف مناحي

العملية التدبيرية، لإعطاء صورة مكتملة تتجاوز عيوب المقتربات التي كانت معتمدة سابقا، و المبنية على أحادية النظرة، في مقابل إهمال باقي المقاربات، لذا فالمفهوم شامل-تصالحي، احتفظ بالأساسيات و التي لا محيد عنها، و تنسيقها في إطار تكاملي جمعي.

أما الرقابة فرغم كثرة الدراسات التي تناولتها، و التي أفضت إلى نوع من التوافق حول مكوناتها أو اتجاهاتها المفاهيمية -و هو مالم يحظ به مفهوم الحكامة-، إلا أن مقارباتها الحديثة شكلت نهاية تطور المفهوم، أو على الأقل استنفاد الجوانب المأخوذة بعين الإعتبار حين مقاربتة، مما يجعله في حاجة إلى عناصر أخرى من خارج المفهوم ذاته، تدعمه و هو ما توافر في مفهوم الحكامة لنصل بذلك إلى حكمة الرقابة كمنطلق لهاته الدراسة.

أما الصفقات العمومية و بحكم نشأتها القانونية فهي عقود إدارية ، بمقتضاه يلتزم شخص خاص تجاه شخص عمومي (الدولة ، الجماعات المحلية ، المؤسسات العمومية ...) بانجاز لحساب و تحت مسؤولية هذا الأخير ، مشروعا عاما ، أو القيام بتوريدات أو خدمات تهم تسيير مرفق عمومي ، مقابل ثمن محدد و طبقا للشروط المنصوص عليها في العقد، مما حتم تناولها من خلال المقتضيات القانونية التي نظمت تفاصيلها، مع التركيز على سيرورة التشريع الجديد الخاص بها و الممثل في مرسوم 2013، و الذي أفرد بابا خاصا للجماعات المحلية و آخر للحكامة، شكل النواة الأساسية لهاته الدراسة، فكان لزاما تناول هاته المقتضيات بالتحليل و التي أثبتت أنها لم تكن في مستوى تطلعات المهتمين بالشأن المحلي، كما أن ما تعلق منها للحكامة كان ذا نظرة تقنية محضة، كالإشراف المنتدب على المشروع و تجمعات الشراء، لم تواكب ما يتيح المفهوم من إمكانات تدبيرية مهمة، مع احتفاظه بمجمل المقتضيات الرقابية التي كانت بمرسوم 2007.

القسم الثاني : حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية : من التشخيص إلى البناء النظري

إن تطبيق الحكامة في مجال تداخل الأطراف و تعدد الأقطاب ليس بالأمر بالبيهي أو الميسر التطبيق، فالغرض الأساسي لأستحضار المفهوم هو إرساء تصور شمولي لنمط تدبير الرقابة على الصفقات الجماعية، و الذي يشكل التشخيص نقطة الإنطلاق فيه، بعيدا عن المنطق القانوني المحض، الأحادي القطبية داخل هذا المجال، و الذي أثبت أنه لم يستطع ضمان التدبير الامثل لرقابة مثلى لصفقات الجماعات المحلية، مع أنه يملك، و سيظل يملك أسبابا قوية للأخذ بعين الإعتبار، مادامت الصفقات نفسها، عقود إدارية أنشأها القانون، إلا أن الحكامة تضيف إلى هذا المكون مرتكزات أخرى، يمكن تدعيمها و إرساؤها من الوصول لحكمة الرقابة على الصفقات الجماعية.

إن عملية التحليل العلمي هاته، تقتض توافر المعلومات الضرورية لواقع الرقابة على الصفقات الجماعية، حيث لا يستقيم الحديث عن مقارنة إصلاحية تشكل الحكامة أهم تجلياتها، دون تكوين صورة واضحة عن آليات اشتغال النظام الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية، و التعرض لأهم الصعوبات و الثغرات التي تعترض هذا التطبيق.

فإرساء نموذج حكاماتي ليس بالأمر اليسير، لا سيما مع تعدد الاطراف المتدخلة، و ارتباط التطبيق السليم له بالفهم و القبول، و هو الذي تتفاوت درجاته حسب المؤسسات المتدخلة و الفاعلين – الأفراد من جهة، و كذا البيئة القانونية و التنظيمية الحاضنة لهذا النموذج، و التي تلقي بتأثيراتها على نجاح هذا النموذج من عدمه.

على أنه و حتى في ظل إرساء هذا النموذج الحكاماتي، فلا بد من تبيان متطلبات تفعيله، و الإكراهات التي قد تواجهه، مع تدارس الملاحظات و البحوث التي تعرضت للحكمة بالنقد، في محاولة لتجميع صورة شاملة عن حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية.

الباب الأول : تشخيص النظام الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية

لقد حرص المشرع على إحاطة الصفقات الجماعية، بأشكال رقابية عدة تتماهى مع سيرورة هذه الصفقات من التحضير لها وصولاً إلى مابعد تنفيذها، و ذلك لأهميتها كنفقة عمومية حين تنفيذ الجماعة المحلية للشق الخاص بها في التعاقد، و المتمثل أساساً في أداء الثمن، و لكونها الوسيلة الأساسية التي تلبي بها الجماعات المحلية حاجياتها، و تنفذ بها سياستها التنموية، و نظراً لتداخل هذه الأشكال الرقابية، سواء من حيث توقيتها، أو من حيث شكلها، مما يصعب دراستها دون الوقوع في الإرتباك منهجياً، فإنه يمكن اعتماد تقسيم يقوم على تفصيل الأشكال الرقابية إلى نوعين رقابة داخلية تشمل الجماعة المحلية من جهة، و الأجهزة اللامركزية ممثلة في سلطة الوصاية و مؤسسة القابض من جهة أخرى، ثم الرقابة الخارجية التي تمثلها المفتشيات العامة، سواء للإدارة الترابية أو المالية، و الأجهزة القضائية ممثلة في المحاكم المالية و القضاء الإداري.

إن هذا التقسيم رغم بساطته، إلا أنه يشكل أيسر الطرق لفهم نظام الرقابة على الصفقات الجماعية، ذي الأبعاد المتعددة، مجالياً، مؤسسياً و قانونياً، و الذي يعتمد مضمونه على تتبع المتدخلين في سيرورة الصفقة الجماعية، سواء المباشرين، الذين تطبق رقابتهم لزوماً على كل صفقة عمومية كيفما كانت طبيعتها، أو غير المباشرين، و الذين تتسم تدخلاتهم بالعرضية، أي أن أدوارهم في مراقبة الصفقات الجماعية، هي إما أدوار عامة تفرضها مهمتهم الرقابية أساساً، أو تحت الطلب متى ثار النزاع بين الأطراف المتعاقدة، و بمعنى آخر فإن كانت الرقابة الداخلية تتولاها هيئات من صميم عملها مراقبة الصفقات الجماعية، فإن الرقابة الخارجية تتولاها مؤسسات، إما رقابية، أو تحكيمية.

الفصل الأول : الرقابة الداخلية على الصفقات الجماعية :

تكتسي الرقابة الداخلية أهمية قصوى، نظرا لقرتها، حيث تتم العمليات الأولية للصفقات العمومية ابتداء من استحضار الإطار القانوني المنظم لها كإطار ضابط، وصولا إلى التفاصيل المتعلقة بها، والتي تتكفل بها الوحدة المحلية في إطار رقابتها التلقائية عليها، فالجماعة المحلية هي الوسط الذي تنبثق فيه الصفقة الجماعية، لكونها الأدرى باحتياجاتها التي تلبها عن طريق الصفقات العمومية، فلا غرو أن تكون هي الأولى برقابتها وضبطها، بحكم قربها من جميع مراحل الصفقة العمومية الجماعية، ولأن الأموال التي ستصرف عن طريق هذه الصفقات هي خاصتها، وستكون أحرص عليها، وهو ما سيتم تناوله في المبحث الأول.

ليتم تناول التدخلات المحيطة بسيرورة الصفقة، و التي أوجب القانون لزوما الخضوع لها حيث تتولاها أجهزة لامركزة، تمثلها سلطة الوصاية الموكول لها تتبع و مراقبة أعمال الوحدات المحاية و أعضائها، لأجل المحافظة على وحدة النظام و حماية الصالح العام المحلي، إذ تعتبر تدخلاتها حاسمة في الصفقة الجماعية، لا سيما من خلال عملية المصادقة، ثم مؤسسة القابض التي تتولى تتبع و ضبط الشق المالي للصفقة العمومية، عبر مجموعة من الآليات القانونية المتاحة لها، لا سيما رقابة القابض على أعمال الأمر بالصرف، و مدى مشروعية النفقة العمومية من عدمها، حيث يشكل هذين العنصرين مجتمعين الأدوات الحاسمة في تقرير مصير الصفقة العمومية الجماعية، مهما كانت التدابير التي اتخذتها الجماعة المحلية بخصوصها، و ذلك في المبحث الثاني.

المبحث الأول : رقابة الجماعة المحلية على الصفقات من التحضير الى التنفيذ:

إن ما يميز الوسط الجماعي هو تنوع مستوياته بين ما هو سياسي، و ما هو إداري، حيث تخضع الصفقة العمومية لزوما لرقابة هذين الجهازين الداخليين، فإذا كانت الصفقة السياسية للرقابة تستمها أساسا من الهيئات المنتخبة التي تتولاها، حيث تطل مختلف مراحل الصفقة العمومية، فإن الجهاز الإداري هو المسؤول المباشر عن تفاصيل الصفقة، إعدادا و تنفيذًا، حيث أوكل له القانون مجموعة من الإختصاصات و التي تؤثر بشكل مباشر في انجاز الصفقة العمومية، ضبطا و تنفيذًا، فإبرام صفقة جماعية هي مناسبة لتدخل أكثر من فاعل بعضهم قد يكون له، أكثر من تدخل على مستوى سيرورة الصفقة، فالمسار الرقابي للصفقة الجماعية يتوزع إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة الرقابة السياسية التي يتولاها الجهاز المنتخب، ومرحلة الرقابة الإدارية التي يقوم بها الجهاز التنفيذي داخل الوحدة اللامركزية.

المطلب الأول: الرقابة السياسية للوحدة المحلية :

تعتبر السياسة لازمة المجال اللامركزي، حيث التمشير العملي للديمقراطية، على اعتبار أن المدبرين و الفاعلين الأساسيين فيه، هم منتخبون أساسا، بأجندات سياسية، و التزامات مباشرة تجاه الناخبين والسكان المعنيين، لذا فالرقابة بمعناها السياسي تنمهي مع المحطات الأساسية لتصرفات الجهاز التنفيذي، لاسيما في شقه المالي، حيث تندرج الصفقات الجماعية باعتبارها نفقات عمومية، وتغطي مرحلة الإعداد و التنفيذ، وحتى ما بعد التنفيذ عبر آلية الحساب الإداري.

الفرع الأول : رقابة المجالس المنتخبة على إعداد وتنفيذ الصفقة الجماعية:

تتوزع رقابة المجالس المنتخبة بين محطتين أساسيتين يهتان الإعداد والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار توقيتها، والذي قد يكون سابقا، مواكبا، أو لاحقا.

الفقرة الأولى : أوجه رقابة المجالس المنتخبة على إعداد الصفقة الجماعية:

لقد أسند المشرع للمجالس المنتخبة عدة صلاحيات تهم مجال رقابة أداء أجهزتها التنفيذية، على اعتبار أنها المسؤولة عن اختيارها أساسا، ثم لضمان الفعالية للبرامج المسطرة في مخططاتها التنموية، عبر المشاركة في دراستها في مرحلة أولى، ثم مراقبة تنزيلها في شقيها المحاسباتي و العملي، وارتباطا بموضوع البحث، فإن إبرام الصفقات العمومية هي عمليات إجرائية أساسا، يسبقها داخل المجال اللامركزي تحديد الأولويات عبر دراسة مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية²⁷⁴، ثم ترجمة هذه الأولويات و الأهداف محاسبيا عن طريق إعداد الميزانية ، هذه الوثيقة الأساسية التي تعد أهم عناصر التدبير المحلي على الإطلاق.

أولا: إعداد الميزانية :

تتدخل الرقابة السياسية كآلية لضبط و مراقبة عملية إعداد الميزانية، فبالرغم من الطابع التقني الذي يغلب عليها و الذي يعد في حد ذاته عائقا عمليا أمام المجالس المنتخبة التي يرى البعض أنها لا تملك مجالاً ذا أهمية خلال هذه المراحل، رغم أن مرحلة إعداد الميزانية المحلية تعد أهم مراحلها، باعتبار أن البرمجة المسبقة الملائمة تسمح بتنفيذ ملائم و تؤدي إلى تحقيق نتائج أكثر فعالية و مردودية²⁷⁵.

فإذا كانت وظيفة الميزانية هي إقامة توقع و تقدير قبلي بشأن تحملات و موارد الجماعة أو المجموعة خلال السنة التي تأتي بعد اعتمادها، و هي أيضا بمثابة إذن للأمر بالصرف بأن يقوم خلال نفس هذه السنة باتخاذ الإجراءات و التدابير التي يقتضيها استخلاص الموارد و الوفاء بتحملات الجماعة و ذلك في حدود الإطار الزمني لهذا التوقع و هو اثني عشر شهرا تبتدأ من فاتح يناير

²⁷⁴ - الفصول 36 من الميثاق الجماعي، 36 من ميثاق العمالات و الأقاليم و 6 من القانون المنظم للجهات.

²⁷⁵ - عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، مرجع سابق ص 134 و 135 .

و تنتهي في 31 من دجنبر²⁷⁶، فإن إعدادها في الواقع يبقى متقاسما بين كل من الأجهزة المنتخبة والأجهزة الإدارية (المجلس التداولي، لجنة المالية والميزانية ومقرر الميزانية)، رغم أن المسؤولية القانونية لإعدادها تقع على الأمر بالصرف حسب منطوق المادة 16 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها²⁷⁷، حيث نصت على أن " تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و مجموعاتها و من طرف الأمر بالصرف بالنسبة للجهات و العمالات ..."، وعندما يعرض هذا المشروع على المجلس المنتخب قصد دراسته، يكون مذيلا وجوبا بتقرير رئيس أو مندوب لجنة المالية بالإضافة إلى التقرير الذي يعده مقرر الميزانية حول التوجهات الأساسية للمشروع، وهي التوجهات التي يفترض أن تكون نابعة من المجلس نفسه، وهنا يستطيع المنتخبون مراقبة مدى احترام المشروع لما سطروه سابقا ومدارسه مدى ملاءمته لحاجيات الجماعة ووضعيتها²⁷⁸.

إلا أن هذه الرقابة المقررة للمجالس التداولية، تتسم بالشكلية، فتدخلها لا يتم قانونيا وواقعا إلا بعد إعداد مشروع الميزانية، فالتدخل الأساسي لها يبقى محصورا بين مناقشة مضامين المشروع المعروض، و التصويت عليه بالسلب أو الإيجاب.

ثانيا : المناقشة و التصويت على الميزانية:

إن آليتا التداول و التصويت تسمح للمجالس المنتخبة بإجراء رقابة سياسية، على مشروع الميزانية المقدم إليها من طرف الجهاز التنفيذي، فمناقشة مضامينه تشكل فرصة سانحة للمنتخبين لمعرفة مدى اتساق المشاريع المسطرة مع المقاصد التنموية التي تبغي تحقيقها.

²⁷⁶ - مصطفى معمر، إصلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 108، سلسلة دراسات، ص 11.

²⁷⁷ - ظهير شريف رقم 1.09.02، الصادر في 22 من صفر 1430، (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711، 23 فبراير 2009.

²⁷⁸ - المهدي بنمير، الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب، مرجع سابق ص 144 و 145 .

فعلى سبيل المثال، يصوت المجلس الجماعي على مخطط التنمية الاقتصادية و الإجتماعية طبقا لتوجيهات وأهداف المخطط الوطني، ولأجل ذلك:

- يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعية رهن إشارتها.
- يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعة المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية²⁷⁹ وذلك طبقا للمادة 36 من قانون 17-08، حيث أن تحديد برنامج تجهيز الجماعة، ينطوي على مضمون الإحالة إلى إبرام صفقات جماعة لتلبية هذه التجهيزات، كما أن دراسة الميزانية كترجمة حسابية لأهداف المجلس الجماعي، تتيح لأعضائه مناقشة مضامين مشروع هذه الميزانية، وتناول مختلف المعطيات المتعلقة بالتقديرات و البرامج التي تحتويها، فالمجلس يقوم حسب منطوق المادة 37 من الميثاق الجماعي المذكور، بدراسة الميزانية والتصويت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فهذه الميزانية تقدم بيانات مالية لنفقات الجماعات المحلية، خاصة تلك التي ستصرف في شكل صفقات عمومية.

إن تقييم هذه الرقابة يحتم التطرق إلى حالتين أساسيتين تتعلق الأولى بمدى إمكانية تعديل مشروع الميزانية من قبل المجلس التداولي، و الثانية بحالة رفض الميزانية :

أ- إمكانية تعديل مشروع الميزانية من طرف المجلس التداولي :

على غرار بعض النظم المقارنة و التي نصت قوانينها صراحة على إمكانية تعديل مشروع الميزانية من طرف المجلس التداولي، مع تحديد شكلياتها، كفرنسا مثلا التي نص قانونها على هذه الإمكانية و لم يقيدتها بأي أجل معين مادامت داخل السنة المالية، و لم يضع أية قيود على ذلك باستثناء الحفاظ على التوازن المالي الشمولي للميزانية في جزأها، فقد عمل المشرع المغربي و ابتداء من القانون رقم 45.08 ،

²⁷⁹ - مليكة الصروخ، القانون الإداري - دراسة مقارنة الطبعة السادسة 2006، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب- الدار البيضاء، ص 218.

على التصييص على هذه الإمكانية بالمادة 28 بالصيغة التالية " يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة، و يجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات و الشروط المتبعة في اعتمادها و المصادقة عليها، أي التحضير، الدراسة، ثم التداول و التصويت.

وبالمقابل فقد تم إلغاء فصل النفقات الطارئة، إذ حذف حكم المادة 6 من قانون 30 شتمبر 1976 الذي كان يرخص بفتح فصل خاص ضمن الجزء الأول من الميزانية ضمن عنوان " النفقات الطارئة"، و هو فصل غير مخصص ترصد فيه اعتمادات طارئة و مخصصات احتياطية لا تكون قابلة للتوزيع إلى مواد و فقرات أثناء التصويت على الميزانية، ويتم تخصيصها أثناء التنفيذ في حالة عدم كفاية الإعتمادات المرصودة في باقي فصول نفقات التسيير²⁸⁰.

ب- رفض الميزانية من طرف المجلس التداولي:

إن رفض الميزانية من طرف المجلس التداولي، نظمته المادة 19 من قانون 45.08 و التي نصت على أنه في حالة عدم التصويت على الميزانية من طرف المجلس، في تاريخ أقصاه 15 نونبر، يدعى المجلس للإجتماع داخل أجل 15 يوما تحتسب من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، ليتولى في هذه الحالة دراسة مقترحات التعديل التي من شأنها أن تساعد على تجاوز الأسباب التي أدت لرفضه خلال القراءة الأولى، و إذا استمر المجلس في رفضه، فإن هذه الميزانية غير المعتمدة توجه إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 نونبر، حيث تقوم عقب توصلها بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها.

و بهذه المقترحات، تم تجاوز الفراغ القانوني المتعلق برفض الميزانية، وكذا ضبط الآجال الواجب احترامها، لتجنب التأخير في تنفيذ الميزانية الذي ينتج عنه عرقلة النشاط المالي و الإقتصادي و

²⁸⁰ - مصطفى معمر، إصلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، مرجع سابق ص 15 .

الإجتماعي للجماعة، و ينعكس سلبا علاقتها بشركائها و المتعاملين معها، و كذا قطع الطريق على آلية التصويت السلبي ذي الصبغة السياسية كعقاب من طرف المجلس التداولي للجهاز التنفيذي.

الفقرة الثانية : رقابة المجالس التداولية على تنفيذ الصفقات :

كما سبقت الإشارة، باعتبار الصفقات الجماعية نفقات عمومية، فهي تندرج تحت الرقابة السياسية للمجالس التداولية على تنفيذ الميزانية في شمولها ، إلا أنه بالنسبة لتنفيذ هذه الميزانية، وعند الرجوع إلى النص القانوني، نجده يحصر اختصاص تتبع التنفيذ في مجال الرقابة الإدارية، و لا يتيح بالمقابل أية آلية للمجالس التداولية لمراقبة أعمال الأمر بالصرف حيث تبقى تصرفات هذا الأخير على مستوى النفقات، خاضعة للقواعد القانونية المتعلقة بمراقبة الإلتزام بالنفقات وبمراقبة تصفية و أداء النفقات، وهي الرقابة المخولة للمحاسب الجماعي، حيث لايمك المجلس المنتخب أية صلاحية قانونية لمراقبة طرق صرف التكاليف وكيفياته²⁸¹، فعدم التنصيص قانونا على أية رقابة سياسية يمارسها المنتخبون خلال مراحل التنفيذ، يبغي دور المجالس محدودا و محصورا في مجالات هامشية لا يمكن أن تؤثر بشكل واضح في تنفيذ الميزانية، ولا أن تمثل رقابة سياسية حقيقية على التصرفات المالية للجهاز التنفيذي للجماعة المحلية. إلا أن هذه الرقابة قد تتمظهر في مجال الصفقات العمومية عند التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع، ومدى تناسب الأموال المعتمدة لها مع حجم أشغالها، فالمسؤولية السياسية للمنتخبين لاسيما المتوقعين في المعارضة، تجعلهم يخضعون التظاهرات الخارجية لتدخلات الهيئات المسيرة لرقابة لصيقة، ولو أن غايتها سياسية أساسا إلا أنها بالمقابل تضمن الكشف عن التجاوزات و الإختلالات التي قد يعرفها تطبيق هذه الصفقات.

281 - عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات المحلية ..، مرجع سابق ص 146 .

إن المجالس المنتخبة وبعد رقابتها للصفقات العمومية ، سواء بمناسبة إعداد الميزانية، باعتبارها نفقات عمومية، بحكم مقتضيات القانونية، أو أثناء تنفيذها بحم الواقع العملي، تخضع لرقابة سياسية أخيرة، و ذلك بمناسبة مناقشتها للحساب الإداري.

الفرع الثاني : الرقابة السياسية عبر آلية الحساب الإداري :

لما كانت الميزانية المحلية ترجمة مالية ورقمية لمخططات التنمية المحلية وللنشاط المالي المحلي، فإنه من الطبيعي أن يمنح القانون الحق للهيئات التي اعتمدها و صوتت عليها أن تراقب كيفية و آليات تنفيذها و مدى مطابقة الإجراءات التنفيذية لما هو مخطط له سلفاً، وكذا تقييم العمليات المالية و المحاسبية بهذا التنفيذ²⁸².

فبمناسبة مناقشة الحصيلة المالية للأجهزة التنفيذية من طرف المجالس المنتخبة، تبرز آلية الحساب الإداري كرقابة سياسية بعدية تجريها هذه المجالس، حيث تشكل مناسبة لتقييم الأداء والكشف عن الإختلالات المحتملة في التسيير المالي للوحدة اللامركزية، وما يميز هذه العلاقة أنها منحصرة بين المجلس والامر بالصرف سواء كان رئيساً منتخبا من قبل المجلس نفسه، بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية، أو الوالي و العامل بالجهات و العمالات و الأقاليم، فما مفهوم هذا الحساب الإداري ؟ و ماتأثير مناقشته على رقابة الصفقات العمومية الجماعية؟

الفقرة الأولى : مفهوم الحساب الإداري :

يعتبر الحساب الإداري أداة لمراقبة وتقييم المضامين المسطرة في ميزانيات الجماعات المحلية محاسبياً، وقياس مدى تحقق هذه العمليات المالية، فهو بمثابة المرآة التي تعكس مدى نجاعة التدبير المالي

للميزانية الجماعية²⁸³، إلا أنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية أو لماليتها نجدها تخلق من أية إشارة لتعريف هذه الآلية، بل اكتفت بالتنصيص على اختصاص المجالس التداولية في مجال دراسة الحسابات الإدارية و التصويت عليها و كذا المصادقة على الحساب الإداري من قبل سلطات الوصاية²⁸⁴.

وبالمقابل نجد الإجتهد الفقهي استفاض في إيراد تعريفات مختلفة للحساب الإداري، إما بالنظر لطبيعته باعتباره وثيقة إدارية ومالية تبين النتيجة النهائية و العامة لميزانية الجماعة المحلية، وتسرد مختلف المعطيات المتعلقة بالنتائج المالية و المحاسبية لتنفيذ الميزانية²⁸⁵، أو بالنظر إلى وظيفته باعتباره آلية هامة من آليات الرقابة السياسية على المالية المحلية، و أداة أساسية لمراقبة المجلس التداولي للأمر بالصرف، يتمكن المنتخبون بموجبها من بلورة رؤية شاملة حول الوضع الصحي لمالية الجماعة المحلية ومساها الإقتصادي.

كما تم تعريف الحساب الإداري بكونه " عملية تصفية للميزانية " تمكن من تحديد مجموع المداخل التي تم تحصيلها و النفقات التي تمت تصفيته و أداؤها، وهذا ما يجعل هذه الوثيقة أداة أساسية لضبط النتائج المالية والمحاسبية النهائية و الفعلية المتعلقة بتنفيذ الميزانية المحلية مع التغييرات و التحويلات التي طرأت عليها خلال السنة المالية.

وعموما فإن الحساب الإداري يعد بمثابة حصيلة نهائية للميزانية المحلية ، ووسيلة أساسية لمقارنة التوقعات و الإعتمادات المفتوحة بما تحقق فعلا من عمليات مالية²⁸⁶، كما ينضبط شكلا لجداول محددة

283 - المهدي بنمير، الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب، مرجع سابق ص 161.

284 - المادة 71 من الميثاق الجماعي، المادة 63 من القانون المنظم للعمليات و الأقاليم، والمادة 47 من القانون المنظم للجهات.

285 - معني السنوسي، مالية الجماعات المحلية بالمغرب، مرجع سابق ص126.

286 - عبد اللطيف بروجو، مالية الجماعات المحلية ..، مرجع سابق، ص 152.

تتضمن تسطيرا للمبالغ الإجمالية للمداخيل و النفقات المحققة خلال السنة المالية، وتتطابق عناصر تبويب العمليات المالية بالحساب الإداري مع التبويب المعتمد على مستوى الميزانية، وتتناول بالفصول والفقرات كافة العناوين ومجالات التحصيل و الإنفاق.

إن التطرق لمفهوم الحساب الإداري هو المدخل الأساسي لفهم هذه الآلية للتطرق لما لمناقشتها من تأثيرات محتملة على رقابة الصفقات الجماعية.

الفقرة الثانية : مناقشة الحساب الإداري وتأثيراته :

لقد أنط المشرع بالأمر بالصرف مسؤولية تنفيذ الميزانية المحلية و إعداد الحساب الإداري، فيما منح للمجالس المحلية المنتخبة تدارس محتويات الحساب الإداري ، وتقييم حصيلته تنفيذ الميزانية، للوصول لإعتماده أو رفضه، فهذا الإختصاص هو اختصاص شمولي تندرج في إطاره الصفقات الجماعية باعتبارها نفقات عمومية، ولو أن مقاربتها في هذا المضمار يكون محاسبيا أساسا.

وقبل عرض الأمر بالصرف للحساب الإداري على المجلس المنتخب، لابد أن يحيله على اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية، حيث يكون لمقرر الميزانية دور جوهري باعتباره عضوا بحكم القانون في هذه اللجنة، والتي تقوم بدراسة أولية للحساب الإداري، ومقارنته مع الحساب المؤشر عليه من طرف القابض الجماعي.

وإذا كان رئيس المجلس الجماعي باعتباره أمرا بالصرف ، يقوم بشكل تلقائي بعرض مشروع الحساب الإداري على المجلس التداولي من أجل دراسته والبت فيه، فإن الأمر يختلف مسطريا بالنسبة لباقي الجماعات المحلية التي يعتبر الوالي أو العامل جهازا تنفيذيا و أمرا بالصرف فيها²⁸⁷ .

287 - عبد اللطيف بروجو، مرجع سابق ص 156.

فالعامل يقوم بإيداع الحساب الإداري لدى رئاسة الجماعة المحلية، قبل موعد دورة المجلس التي تتم خلالها دراسته والتصويت عليه، بشهر على الأقل، عندها يتم عرض الحساب أولاً على اللجنة المختصة التي تبدي رأيها فيه، وبعد أن يقدم العامل جميع التوضيحات الضرورية يرفع مندوب اللجنة تقريراً حوله لرئاسة المجلس التداولي قصد عرض الحساب و التقرير على الجلسة العامة خلال دورة المجلس المخصصة للحساب الإداري.

وتعتبر الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري، أهم رقابة سياسية يقوم بها المنتخبون على أعمال الأمر بالصرف، باعتباره القائم على تنفيذ الميزانية، حيث تعتبر مناسبة لمسائلته عن مختلف الفقرات الواردة في الميزانية و مقارنتها بما تم إنجازه على أرض الواقع، وبعدها يتم الإحتكام إلى آلية التصويت، والذي ينسحب خلاله الأمر بالصرف، حيث يفضي إلى إحدى نتيجتين :

- اعتماد الحساب الإداري، عبر التصويت الإيجابي و الذي يقر من خلاله المجلس التداولي بقانونية التدبير المالي للأمر بالصرف .

- رفض الحساب الإداري، و الذي يعبر عن عدم رضى المجلس التداولي لتدبير المالية المحلية من طرف الأمر بالصرف، مما يمثل رفضاً لإبراء ذمته المالية، وهو ما يطرح العديد من الإشكالات القانونية، كما يعرقل برمجة المشاريع التنموية وتجميد الفائض المخصص لميزانية التجهيز²⁸⁸.

288 - وكما سبقت الإشارة فإن هذه الرقابة السياسية هي شاملة لمجموع تدخلات الأجهزة التنفيذية المالية، ومن ضمنها الصفقات الجماعية، حيث لا يمكن للمجلس المنتخب أن يرفض جزء من الحساب الإداري أو بعض مضامينه التي قد تعتبر مخالفة للقانون أو لمصالح الجماعة المحلية، و قد يترتب عن هذه المناقشة أزمة-لكونها تخضع لاعتبارات الأغلبية والأقلية والعلاقة بينهما-، قد لا تجد في بعض الأحيان الطريق إلى الحل، حيث يؤخذ على هذا النوع من المراقبة خضوعها للاعتبارات السياسية، و لكون الرئيس لا يوفر لأعضاء المجلس الوثائق المثبتة لما هو مسجل في الحساب الإداري.

لذا فرقابة الوحدة المحلية للصفقة الجماعية يتم بشكل متخصص عن طريق الجهاز التنفيذي والمتمثل أساسا في الأمر بالصرف والمصالح الإدارية التابعة له.

المطلب الثاني : رقابة الجهاز التنفيذي للصفقة الجماعية :

يتكون الجهاز التنفيذي أساسا من الأمر بالصرف والإدارة المختصة بالصفقات، وهو ما يثير عدة ملاحظات على المستوى اللامركزي، لاسيما من حيث اختلاف الأمر بالصرف لكل وحدة محلية، من جهة، و لالتباس المصالح المختصة بتدبير الصفقات العمومية خاصة بالنسبة للجهات و العملات و الاقاليم، كما أن سلطات الجهاز التنفيذي تشمل بالإضافة إلى ما خولها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من اختصاصات لمراقبتها، الإختصاصات التي كفلها لها القانون بحكم كون الصفقات العمومية عقود إدارية:

الفرع الأول : رقابة الأمر بالصرف و المصالح الإدارية :

إن الأمر بالصرف في المستوى اللامركزي، يختلف باختلاف الوحدة المحلية المسؤول عنها، فبالنسبة للجهات و العملات و الأقاليم، يعتبر الوالي أو العامل هو الأمر بالصرف فيها، في حين أن رئيس المجلس الجماعي هو الأمر بالصرف بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية، وتختلف الرقابة التي يضطلع بها مابين مرحلة إعداد و إبرام الصفقة، و مرحلة تنفيذها، كما أن المصالح الإدارية تشمل أساسا موظفو الصفقات حيث يتم تحضير جميع و ثائق الصفقات العمومية، و كذا متابعة مساطر إبرامها و تنفيذها.

الفقرة الأولى : اختصاصات الأمر بالصرف في مجال الصفقات:

يمكن مقارنة هاته الإختصاصات، و اعتمادا على ماجاء بمرسوم الصفقات العمومية من منطلقين أساسيين، ما يهم المراحل الأولى لكل صفقة عمومية، ثم ماخوله المرسوم من مقتضيات رقابية:

أولا : الإختصاصات العامة للأمر بالصرف وفق مرسوم الصفقات :

تتمثل هذه الإختصاصات في مايتعلق بالتهيئ و الإعداد للصفقة، من جهة، وما يهم لجنة العروض أو القبول و ما يترتب عنها من نتائج، من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية تطرق في مقتضياته إلى صاحب المشروع، و هي الجماعة المحلية و التي يمثلها الأمر بالصرف .

أ- اختصاص التهيئ و الإعداد للصفقة:

يقوم الأمر بالصرف و قبل أي دعوة إلى إجراءات المنافسة أو تفاوض أو نقاش بتحديد المواصفات بكل ما يمكن من الدقة لاسيما المواصفات الفنية منها ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو في حالة انعدامها إلى المعايير الدولية²⁸⁹، فطبيعة المواصفات التقنية المشار إليها تخضع بالضرورة للمراقبة التلقائية الداخلية، بحيث يتعين على هذه المواصفات ألا تتضمن أية علامة تجارية أو تسمية أو براءة اختراع أو مفهوم أو مصدر أو منتج معينين، إلا في حالة انعدام أية وسيلة أخرى كافية التحديد والوضوح، كوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة بشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها"²⁹⁰.

289 - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 294.

290 - لا يجب أن ينتج عن تحديد المواصفات التقنية وضع أية عراقيل أمام حرية المنافسة.

كما يتعين عليه كذلك، أن يضع، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لتكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف محتوى الأعمال موضوع الصفقة و الأسعار المطبقة في السوق، مع الأخذ في الحسبان جميع الإعتبارات و الإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ و أجله، و يضمن سرية هذا التقدير إلى حين جلسة افتتاح الأظرفة²⁹¹.

يقوم الأمر بالصرف كذلك بإعداد و توقيع دفاتر الشروط الخاصة²⁹²، قبل طرح إبرام الصفقة، ولهذه الدفاتر أهمية قصوى في كل صفقة، وخاصة دفتر التحملات الخاصة حيث يحدد شروط العقد الذي يربط بين المتعاقدين (تحديد الثمن، إمكانية مراجعته، أجل التنفيذ، شروط اقتصادية مثلا، استعمال مواد من صنع وطني، شروط اجتماعية مثلا استعمال مكثف لليد العاملة... إلخ)، فمثلا يأمر رئيس المجلس البلدي مكتب الصفقات بدراسة صفقة معينة، بمساهمة باقي مصالح الجماعة كل في اختصاصه، ويعمل على تحرير دفتر التحملات الخاصة عن طريق متخصصين و باتفاق مع مكاتب الدراسات أو مهندسين من القطاع الخاص، وذلك تبعا لنوعية الصفقة وأهميتها²⁹³.

و يمكن إجمال باقي اختصاصات الأمر بالصرف في هذه المرحلة فيما يلي :

- إعداد نظام الإستشارة.
- إعداد ملف طلب العروض.
- إرسال ملف طلب العروض إلى أعضاء لجنة طلب العروض، أو لجنة القبول، 8 أيام قبل النشر في الجريدتين، و في بوابة الصفقات العمومية، أو إرسال الرسالة الدورية إلى المتنافسين.

²⁹¹ - المادة 4 من مرسوم 5 فبراير 2007، و 5 من المرسوم الجديد للصفقات.

²⁹² - يمكن أن يتخذ التوقيع شكل توقيع منسوخ إلكتروني، إذا كان دفتر الشروط الخاصة سينشر في بوابة الصفقات العمومية.

²⁹³ - كمليا العزاوي: الصفقات الجماعية في ظل النظام الجديد ودورها في تحقيق التنمية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 1999-2000، ص 32.

- نشر الإعلان عن طلب العروض أو المباراة في بوابة الصفقات العمومية جريدتين، و في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني على الأقل، إحداهما باللغة العربية و الأخرى بلغة أجنبية أخرى.
- إمكانية تقرير إجتماعات أو زيارات للمواقع.
- تسلم ملفات المتنافسين (الملف الإداري، التقني، و الإضافي عند الإقتضاء، و كذا العروض المالية).

ب- لجنة طلب العروض، المباراة و النتائج النهائية:

فبالنسبة للأمر بالصرف يقوم بتعيين رئيس لجنة العروض إذا لم يرأسها بنفسه، كما يعين المسؤول عن المصلحة التي يهملها أمر الصفقة، وقد أُلزم مرسوم 5 فبراير 2007، اللجوء إلى المنافسة، على أساس لائحة تضم على الأقل أربعة موظفين تحصرها السلطة المختصة أو الأمر المساعد بالصرف ويتم اختيارهم بالقرعة²⁹⁴، إلا أنه في المرسوم الجديد للصفقات تم الإستغناء عن هذا المقتضى و تعويضه بتحديد تشكيلة لجنة طلب العروض على سبيل الإلزام.

وتعرف هذه المرحلة العديد من التفاصيل المتعلقة بالصفقات العمومية الجماعية، والتي تخص أشغال اللجان و التي حددها المشرع كما سبقت الإشارة، في فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية، فحص ودراسة ملفات المتنافسين، ثم تقوم بتحديد نائل الصفقة، مع مراسلة المقصيين و ذكر أسباب إبعادهم، وهذا من مستجدات التي تم إدراجها إبتداءا من مرسوم 5 فبراير 2007 (الفقرة الثانية المادة 47)، و حافظ عليها المرسوم الجديد للصفقات في المادة 44، و تحرر اللجنة المحضر في نهاية أشغالها، كما يمكن لهذه اللجنة إما الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض، أو عن إلغائه حسب الحالة.

²⁹⁴ - المادة 34 - من مرسوم 5 فبراير 2007 - الفقرة الثانية.

أما إذا كانت الصفقة التفاوضية، فإن المشرع أحاطها بشروط وبحالات محددة لئلا يتم اللجوء إليها كطريقة للتهرب من المنافسة، أما بالنسبة لسندات الطلب، وفي حدود الـ 200 ألف درهم، فيمر بثلاث مراحل، المستعمل الذي يشعر بالحاجة ويفصح عنها، والمصلحة التقنية التي تحولها إلى مجموعات مادية متنافسة، والمصلحة المكلفة بالشراء التي تقوم بالإجراءات العملية للحصول عليها²⁹⁵.

وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من العمل بمرسوم 30 دجنبر 1998 المتعلق بالصفقات، تم إلغاء التصويت في حالة عدم اتفاق أعضاء اللجنة على رأي واحد، وقد تم تبرير هذا الإلغاء باعتبارين اثنين، من جهة لوحظ أنه عمليا لا يتم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرار، و من جهة ثانية عدد الأعضاء الذين يمثلون صاحب المشروع يحظون دائما بالأغلبية، ولكن هذا الإلغاء قابلته إمكانية إدراج الملاحظات والتحفظات في محاضر اللجان²⁹⁶.

ثانيا : الإختصاصات الرقابية للأمر بالصرف :

و يمكن إجمال هاته الإختصاصات في مايلي:

- الإجراءات القسرية، وذلك في حالة تقديم المتنافس أو صاحب الصفقة لتصريح بالشرف غير مطابق، أو وثائق مزورة، أو إذا ثبت في حقه ارتكاب أعمال تدليسية، أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالإلتزامات الموقعة، حيث يمكن للأمر بالصرف فسخ الصفقة، متبوعا أو غير متبوع بعقد صفقة جديدة، مع دعوة المتنافس أو صاحب الصفقة الذي تبلغ إليه الملاحظات في البداية إلى الإدلاء بملاحظاته في الأجل المحدد من طرفه، و الذي لا يمكن أن يكون أقل من 15 يوما، تبليغ مقرر العقوبة و الذي يجب أن يكون مبررا.

²⁹⁵ - فريزة اشهبار، دور الصفقات العمومية في توجيه الاقتصاد الوطني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، السنة الجامعية 2002-2003 جامعة محمد الخامس كلية الحقوق -أكادال الرباط. ص 27.

²⁹⁶ - كمليا العزاوي، مرجع سابق، ص 35.

- إمكانية عقد اتفاقيات إشراف منتدب على المشاريع.
- إرسال تقارير تقديم و انتهاء الصفقة.
- إنجاز المراقبات و التدقيقات على الصفقات
- حق رفض تعاقد صاحب الصفقة مع آخرين من الباطن و ذلك برسالة مبررة.
- ثم إمكانية تلقي شكايات المتنافسين و توقيف المسطرة.

الفقرة الثانية : اختصاصات المصالح الإدارية للوحدة المحلية :

بالإضافة إلى كون الوثائق و الأشغال التحضيرية للصفقة ومختلف مراحلها السالفة الذكر، تتم على المستوى الفعلي من طرف موظفي الصفقات، فإنه يناط بها مراقبة مدى تنفيذ الطرف المتعاقد لالتزاماته التعاقدية تجاه الجماعة المحلية صاحبة المشروع، ومنها التأكد من أن المقاول أنجز الأشغال في موعدها المحدد ووفقا للمواصفات الواردة في الوثائق النموذجية للتحملات، وكذلك احترام الشرعية أثناء تنفيذ الصفقات والشراءات المحلية الجماعية والتدخل في الوقت المناسب، وقبل وقوع انحرافات أو أخطاء، والعمل على توجيه تنفيذ الصفقات نحو الطريق الصحيح، كما تقوم الإدارة بمراقبة جودة المعدات المخصصة لتنفيذ الأشغال، وكذا أماكن التنفيذ من تدبير السلامة والنظافة الصحية التي يجب على المقاول اتخاذها لضمان

السلامة داخل الورش²⁹⁷، إذ أن الإدارة تلزم المقاول بوقفه، إذا اعتبرت أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة بصفة عامة، والحماية الكافية لمستخدمي الورش أو للأغيار بصفة خاصة²⁹⁸.

إن هذه المسؤولية الكاملة عن الصفة الجماعية تقريبا و تحضيرا و تنفيذًا، و المتقاسمة بين الأمر بالصرف و المصالح الإدارية التابعة له، توكبها امتيازات أخرى للإدارة مقررة للشخص العام في العقود الإدارية و التي تدرج الصفقات العمومية الجماعية ضمنها.

الفرع الثاني : سلطات الإدارة المقررة للعقود الإدارية :

إن اتصال العقد الإداري بخدمة مرفق عام يجعله يتميز ببعض الأحكام الخاصة المغايرة لقواعد القانون المدني، فيكون للإدارة في مواجهة المتعاقد معها العديد من الإمتيازات غير المعروفة في القانون الخاص، وتتنوع بين حقها في المراقبة و الإشراف، التعديل و توقيع الجزاءات على المتعاقد.

الفقرة الأولى : سلطة الإدارة على الصفة : المراقبة، الإشراف و التعديل :

²⁹⁷ - وتتبدى مراقبة هذه التدابير في ما يلي:

- شروط سكن مستخدمي الورش.
- تموين الأوراش وتسييرها.
- تقديم الخدمات الطبية والتزويد بالأدوية.
- شروط سلامة وحماية مستخدمي الورش والأغيار.
- المحافظة على البيئة.

²⁹⁸ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 299.

تتنوع السلطات التي كفلها المشرع للإدارة، في إطار تعاقدتها مع الخواص، بصفتها العمومية، بين ما يهيم سلطة المراقبة والإشراف من جهة، و سلطة التعديل من جهة أخرى، رغم إحاطتها بعدة ضمانات للمتعاقد حماية له أساسا.

أولا : سلطة المراقبة و الإشراف :

إن حق المراقبة و الإشراف من خصائص النظام القانوني للعقود الإدارية، و التي تتمظهر بشكل خاص في الصفقات العمومية، والتي تجد تبريرها في حماية حقوق الإدارة من جهة، و تدارك الأخطاء محتملة الوقوع عند تنفيذ الصفقات سواء عن قصد أو بدون قصد.

أ- سلطة المراقبة :

لا تستمد الإدارة سلطتها في الرقابة من النصوص المثبتة في العقد فحسب، و إنما من فكرة المرفق العام الذي أبرم العقد من أجله²⁹⁹، فإذا كانت الإدارة غير قادرة على أن توفر بنفسها المواد و الحاجات التي يقتضيها سير المرفق و عهدت بهذه الأمور إلى الأفراد، فإن ذلك لا ينفى مسؤوليتها عن إدارة المرفق العام بانتظام و اضطراد، مما يتطلب منها رقابة النشاط الخاص القائم على تنفيذ العقد، و هذا هو جوهر الصفقات العمومية و الحاجة إلى تنظيمها.

فمراقبة الإدارة تشمل أساسا تنفيذ الصفقة لاسيما في جوانبها التقنية للتأكد من سلامة و مطابقة المواد للمواصفات المتفق عليها ببنود الصفقة، كما تشمل جميع التوجيهات التي تصدرها الإدارة المحلية للمقاول، في شكل أوامر مصلحية مكتوبة و مؤرخة و مرقمة و مسجلة، و هي أوامر تهدف إلى تحسين تنفيذ الأشغال و المقاول ملزم بالإمتثال لها، و إلا عرض نفسه للجزاءات القانونية المنصوص عليها³⁰⁰.

299 - محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، مرجع سابق، ص 255.

300 - عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية و دورها في التنمية، الطبعة 2002م، منشورات عكاظ الرباط، 102 ص 299.

إلا أن سلطة الرقابة التي تمارسها الإدارة إزاء المتعاقد معها، ليست مطلقة بل تخضع لقيود تفرضها

اعتبارات حماية المتعاقد من تعسف الإدارة، و من أهمها³⁰¹ :

- التقيد بمبدأ المشروعية عند ممارسة هذه الرقابة.
- عدم جواز استعمال الرقابة لتحقيق أهداف لا تمت بصلة لموضوع التعاقد.
- عدم مخالفة موضوع العقد.

ب- سلطة الإشراف :

يمكن بمقتضى سلطة الإشراف المخولة للإدارة المحلية على تنفيذ الصفقة، أن تنبه المقاول لكل ما من شأنه أن يعيب هذا التنفيذ، لذلك نجد مثلاً مرسوم 4 ماي 2000 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة³⁰² ، ألزم في المادة 18 المقاول بالحضور في أماكن الأشغال أو من يمثله بصورة قانونية، و بالإمتثال للإستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو أماكن الأشغال متى طلب منه ذلك، كما أعطى إمكانية طلب صاحب المشروع من المقاول تغيير مساعديه لعدم أهليتهم المهنية أو لعدم استقامتهم، ونجد كذلك في المادة 41 في فقرتها الأولى أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيباً يشوب بناء في منشأة، يمكنه إلى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور، و يمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الإقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

³⁰¹ - محمد الأعرح، نظام العقود الإدارية وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية عدد 58، الطبعة الأولى 2005، ص 80-81.

³⁰² - مرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 محرم 1421 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، ص 1280.

وتمارس الإدارة المحلية سلطاتها هذه بمقتضى أوامر مصلحة تصدر إما من طرف رئيس الجماعة بصفته أمرا بالصرف، أو المصلحة التقنية المكلفة بالصفقات أو المهندس الجماعي المشرف على الأشغال، و هي ملزمة للمتعاقد³⁰³

ثانيا : سلطة تعديل العقد:

ارتباطا بغاية المصلحة العامة و اعتمادا على الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة صاحب الصفقة، يمكن لصاحب المشروع و بإرادته المنفردة أن يعدل في حجم التزامات المقاول دون موافقته، أو ينقص منها، مع تعويضه إذا تبين أن هذه التعديلات مست مصالحه المالية.

ويشمل التعديل ، والذي لا يمكن أن يمس جوهر الصفقة تحت طائلة الفسخ، سواء حجم الأشغال، أو وسائل تنفيذها ، وكذا في المدة المتفق عليها في بنود الصفقة، إلا أن سلطة التعديل هذه ليست مطلقة، بل ترد عليها قيود، منها الإقتصار على نصوص العقد، كما لا يجب أن تؤدي هذه التعديلات إلى تعديل موضوع العقد نهائيا، أو تتجاوز إمكانيات المتعاقد الفنية أو الإقتصادية.

الفقرة الثانية : سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد :

إن غاية تعاقد الإدارة الأساسية هي تحقيق المصلحة العامة، لذا فإن أي تقصير أو إخلال من طرف المتعاقدين معها سيؤثر سلبا، سواء على السير العادي للإدارة المحلية، أو على المستفيدين المستهدفين من خدماتها، لذا كان لزاما ان تمتلك الإدارة سلطة توقيع الجزاء لتدارك أي تقصير أو إهمال أو تلاعب من طرف المتعاقدين معها، و على رأسها الجزاءات المالية لتأثيرها المباشر على الوضعية المالية للمتعاقد معها، ثم التنفيذ المباشر لما يخوله لها من اقتضاء حقوقها دون اللجوء إلى القضاء.

³⁰³ - توفيق السعيد، مرجع سابق ، ص 143.

أولاً : الجزاءات المالية :

تعرف الجزاءات المالية بكونها عبارة عن مبالغ يحق للإدارة المحلية مطالبة المتعاقد بها عند إخلاله بالتزاماته، فمنها ما يكون الهدف منه تغطية ضرر حقيقي نتج عن خطأ المقاول أو المورد، ومنها ما يقصد به توقيع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن صدور خطأ من جانبه³⁰⁴، و تتمثل هذه الجزاءات في غرامة التأخير و مصادرة الضمان.

1- غرامة التأخير :

غرامة التأخير هي مبلغ من المال يحدد عادة في العقد بنسبة معينة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته المحددة في العقد³⁰⁵، وبالنسبة للصفقات العمومية فإن دفاتر الشروط الإدارية العامة هي التي تحدد سقف هذه الغرامة، ما لم ينص دفتر الشروط الإدارية الخاصة على خلاف ذلك، و المحددة في 10% من المبلغ الأصلي للصفقة³⁰⁶، وذلك تجنباً لأي تعسف محتمل من الإدارة في مواجهة المتعاقدين معها.

و تتميز غرامة التأخير بكونها تلقائية، بحيث توقع بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ودون حاجة إثبات الإدارة للضرر اللاحق بها، كما أن تطبيقها يهمل المتعاقد المتراخي في تنفيذ التزاماته والذي بدأها فعلياً فيها دون إتمامها، فإذا لم يبدأ التنفيذ أو بدأ و أنهى العقد قبل انتهاء المحددة له، فلا غرامة عليه.

304 - توفيق السعيد، صفقات الجماعات المحلية، مرجع سابق ص 152.

305 - محمد الأعرح نظام العقود الإدارية وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق، ص 82.

306 - المادة 60 من مرسوم 4 ماي 2000.

على أن توقيع الغرامة لا يمنع مطالبة الإدارة من المتعاقد معها بتعويض عما لحقها من أضرار تجاوز قيمتها النسب المنصوص عليها لغرامة التأخير.

ب- مصادرة الضمان :

عند إرساء الصفقة يجب على صاحب العرض المقبول إيداع ضمان نهائي يختلف عن الضمان المؤقت الذي يودعه عند التقدم بعرضه، و يمكنه تكملة المؤقت إلى ما يساوي قيمة الضمان النهائي، و الذي يجب تكوينه في الثلاثين يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة، والمحدد في ثلاثة في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة حسب مرسوم 4 ماي 2000³⁰⁷، مالم ينص دفتر الشروط الإدارية على خلاف ذلك.

و مصادرة هذا الضمان هو إجراء عقابي من طرف الإدارة، على المتعاقد معها المخل بالتزاماته، و توقعه الإدارة بنفسها دون انتظار حكم القضاء، أو إثبات الضرر الواقع عليها، كما انه يعتبر الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه و لكنه لا يمثل الحد الأقصى³⁰⁸.

ثانيا : التنفيذ المباشر :

تتمتع الإدارة في مواجهة الغير بسلط هامة، تجد تبريرها في ارتباط أنشطتها بالمصلحة العامة، و منها استعمال وسائل الضغط لتكفل تنفيذ الصفقة على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة، و مصلحة المرفق ذاته في حال تقصير المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته، و من بين أهم هذه الوسائل الحلول بنفسها محل المتعاقد معها، أو إسناد التنفيذ إلى شخص آخر، على حساب و مسؤولية المتعاقد الأول المخل بالتزاماته.

³⁰⁷ - المادة 12 من نفس مرسوم 4 ماي 2000.

³⁰⁸ - إلا أن استعمال الإدارة لهذا الحق مشروط بعدم التعسف في استعماله، أخذا بمبدأ وجوب توافر حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية.

وقد نظم المشرع هذه السلطة ، في ما يخص الأشغال مثلا، و أحاطها بضمانات في مرسوم 4 ماي 2000، حيث نص في المادة 70، أنه في حال ثبوت إخلال المقاول بالتزاماته، يصبح من حق السلطة المختصة توجيه إعدار إليه بالإمتثال لواجباته، داخل أجل تحدده بمقرر منها، على ألا يقل عن خمسة عشر يوما، و يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة، و في حال عدم امتثال المقاول، يجوز لها :

- إما أن تأمر بالقيام بالتنفيذ المباشر على نفقة المقاول.
- و إما أن تفسخ الصفقة على حساب المقاول و تبرم صفقة جديدة مع مقاول آخر.
- أو أن تعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون بحجز الضمان النهائي و الإقتطاع الضامن عند الإقتضاء³⁰⁹.

إن مقتضى التنفيذ المباشر يتم عبر القيام به من طرف صاحب المشروع ، أو بإسناده إلى مقاول آخر بموجب صفقة جديدة، في الجانب الذي امتنع المقاول عن إنجازه أو إتمامه أو إصلاحه، حيث يرخص خلال فترة التنفيذ للمقاول بتتبع الأشغال دون أن يعرقل تنفيذ أوامر صاحب المشروع، و عند انتهاء أشغال التنفيذ المباشر يتم وضع جرد بياني بمعدات المقاول و تسلم هذا الأخير الجزء من هذه العمليات التي لم يستعملها صاحب المشروع لإتمام الأشغال، و تحسب التكاليف التي تطلبها الأشغال موضوع التنفيذ المباشر، و إذا ثبتت الزيادة في النفقات، فإنها تقتطع من المبالغ المستحقة للمقاول، و في حال عدم وجودها فإن الإقتطاع يتم من ضمانه، و إلا يلجأ إلى المتابعة القضائية في حالة عدم كفايتها، على أن إذا ترتب عن التنفيذ المباشر تقليص في النفقات، فإن الربح يبقى كسبا لصاحب المشروع، و لا يجوز للمقاول المطالبة بأية نسبة منه.

³⁰⁹ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 255 .

كذلك يمكن للإدارة إقتضاء حقوقها مباشرة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، حيث يمكنها اقتطاع مالها من حقوق في ذمة المتعاقد لها، من أية مبالغ مستحقة له، وذلك بإجراء المقاصة بين مالها و ما للمتعاقدين معها.

و إذا استنفذت الإدارة جميع أنواع الجزاءات سالفه الذكر، فإنها تقوم بفسخ الصفقة و بالتالي إنهاء الرابطة العقدية التي تجمعها بالمقاول، ويمكن أن تتجاوزها إلى الإقصاء المؤقت أو النهائي من صفقاتها، وكذا في بعض الحالات، الإقصاء من الصفقات التي تبرمها الإدارات العمومية وفق ضوابط معينة، وهاته الإجراءات تدخل في نطاق الرقابة الإستباقية حماية لباقي الإدارات العمومية، من المقاولين المتلاعبين، أو عديمي الكفاءة، مادامت تشترك معهم في نفس هدف تحقيق الصالح العام، و توظف نفس الأموال العمومية.

يترتب عما سبق أن الجماعة المحلية، وهي بصدد إنجاز صفقة محلية، لا بد لها من استحضار مرسوم 20 مارس 2013 كإطار ضابط للصفقة الجماعية، إضافة إلى المراقبة التلقائية لكونها هي المسؤولة عن مجموع أجزاء الصفقة من التحضير إلى التنفيذ، ويندرج إلى جانب هذه المراقبة التلقائية، في إطار المراقبة الداخلية، رقابة الأجهزة اللامركزية والممثلة أساسا في سلطات الوصاية ومؤسسة القابض البلدي.

المبحث الثاني : رقابة الأجهزة اللامركزية وموقعها في سيرورة الصفقة:

يندرج اللاتركيز في إطار المركزية حيث يقوم على تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أوفي شكل لجان، حق البت نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص، وتظهر صورة اللاتركيز الإداري في التفويض والسلطة الرئاسية، وتتمثل الأجهزة اللامركزية التي تعنينا هنا في العامل كسلطة وصاية للجماعات القروية والذي قد يفوض إليه وزير الداخلية هذه السلطة (المطلب الأول)، ثم القابض كمؤسسة لامركزية تابعة للوزارة المالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: سلطات الوصاية وضبط التصرفات المالية للجماعة:

قبل التطرق للإختصاصات الموكلة لسلطات الوصاية لاسيما في شقها المتعلق برقابة الصفقات الجماعية، باعتبارها نفقة عمومية، لابد من تفصيل مفهوم الوصاية، وتبيان أهدافها وانواعها في فرع أول، للتعرض لمجالات تطبيقها في مراقبة الصفقات الجماعية في فرع ثاني.

الفرع الأول : الوصاية : المفهوم، الأهداف و المستويات :

سنطرق بداية لمفهوم الوصاية و اهدافها، لدراسة مستوياتها فيما بعد:

الفقرة الأولى : مفهوم الوصاية و اهدافها:

سنقسم هذه الفقرة لمستويين ، يهم الاول مفهوم الوصاية، في حين يتطرق الثاني الى أنواعها:

أولا : مفهوم الوصاية:

ان مفهوم الوصاية حسب القانون الإداري يتحدد تبعا لدرجة الإستقلال المخول للهيئات المحلية لممارسة اختصاصاتها القانونية في إطار اللامركزية الترابية، وبالتالي فهي تقاس بدرجة تدخل السلطات المركزية لمراقبة الهيئات المحلية³¹⁰.

وفي هذا الإطار نجد أن "بيسر" قد عرف الوصاية بكونها "مجموع سلطات الرقابة التي يقرها القانون لسلطة عليا لمباشرتها على أعمال الهيئات اللامركزية، بهدف المحافظة على المصلحة العامة، أما "فالين" فقد عرفها بأنها جملة الرقابات التي تمارس على شخص معنوي و أعضائه، بواسطة عمال السلطة المركزية، أو بواسطة شخصية لامركزية أحيانا على أن تكون هذه الشخصية أكثر اتساعا من الشخصية المشمولة. ومن جهة أخرى نجد أن شارل ديباش قد عرفها بأنها الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية بقصد المحافظة على وحدة ترابط الدولة، وتجنب الآثار الخطيرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية، مع ضمان وحدة تفسير القانون بالنسبة لإقليم الدولة بأكمله على ان لا تتم هذه الوصاية إلا في الحالات المحددة قانونا و حماية لاستقلال الوحدة المشمولة بالوصاية المذكورة³¹¹،

في حين يعرف الفقيهان "ماسبتول" و"لروك" الرقابة الوصائية بأنها مجموعة من السلطات الرقابية التي يمنحها المشرع لفائدة الإدارة المركزية التي تباشرها اتجاه الهيئات اللامركزية، وتجاه أعمالها قصد حماية الصالح العام، وتجد منطقتها في ضرورة بقاء الوحدات المحلية مرتبطة بالسلطة المركزية، كما يعرفها محمد فؤاد مهنا بأنها رقابة من نوع خاص تنقرر للسلطة المركزية على السلطات اللامركزية، والغرض منها ضمان وحدة الدولة والحيلولة دون مخالفة السلطات المركزية للسياسة العامة التي ترسمها الدولة، وحقوق

310 - عبد القادر باينة، مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدارية،- الطبعة الثالثة 2005- دار النشر المغربية، الرباط ص 397.

311 - هذه التعاريف مأخوذة تباعا عن :

- Georges Pesier Droit Administratif 4 eme edition Paris 1972 P 25
- Waline Marcel Précis de Droit Administratif Paris 1969 P 263
- Charles Debbash Institution Administratif Paris 1972 P 73

السلطة الوصائية تشمل إلغاء قرارات السلطة الخاضعة للوصاية، وحق التصديق على قرارات هذه السلطات، وغير ذلك من الحقوق التي تدخل في نطاق الوصاية³¹².

وعموما يمكن تعريف الوصاية بكونها مجموع السلط المخولة للأجهزة المركزية لتتبع ومراقبة أعمال الوحدات المحلية و أعضائها، لأجل المحافظة على وحدة النظام، وتجويد العمل اللامركزي من خلال الحيلولة دون خروجه عن اختصاصاته القانونية و احترام السياسة العامة للدولة، حماية للمصالح العام و المحلي³¹³.

ثانيا: أهداف الوصاية :

تكتسي التدخلات الوصائية إما صبغة وقائية تتمظهر أساسا في التصديق أو المصادقة، أو صبغة علاجية كإبطال المقررات أو معاقبة الأشخاص، إلا أن هذه التدخلات ليست من باب التجني على الإختصاصات الموكولة للجماعات الترابية، ذات الشرعية الإنتخابية-التمثيلية ، ولكنها مرتبطة أساسا بالمصلحة العليا للدولة، وبالعديد من الأهداف والتي لأجلها شرعت الوصاية كإلزامية للامركزية، هذه الأخيرة والتي يحتم الأخذ بها كنظام إداري، وجود مصالح محلية تختلف عن المصالح المركزية، وهنا يتبدى أهم هدف للوصاية و هو منع التعارض بين هاته المصالح والعمل على مجانستها في إطار سياسة عامة ، ثم هناك أهداف تتغير بتغير مجالاتها وهي على سبيل المثال لا الحصر :

³¹² - محمد فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري في ظل الإتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة، - مطبعة الشاعر، الإسكندرية 1975 - ص 298.

³¹³ - إن إيراد هذه التعريفات المراد منها التلليل على أهمية الوصاية، وتبيان مضامينها التي أجمع عليها الباحثين لاسيما :

- كونها ضمان لوحدية الدولة.
- رقابة للأجهزة المركزية على الأجهزة اللامركزية و منتخبها.
- المقصود منها ملائمة السياسات المحلية للسياسة العامة للدولة.
- إلزامية بنصوص قانونية تحدد مجالاتها.

- أهداف سياسية، وتتمثل في الحفاظ على وحدة الدولة ، وكذا وحدة الإيتجاه السياسي العام داخل الدولة، وكذا ضمان وحدة تفسير القانون، و المحافظة على حقوق المواطنين و على مصالحهم.

- أهداف تنموية، من خلال ملائمة مخططات الوحدات المحلية مع توجهات الدولة العامة، لاسيما فيما يخص الشق الإقتصادي، والإختيارات الكبرى للدولة.

- أهداف إدارية، وذلك من أجل ضمان وحدة المساطر الإدارية، والتنسيق الإداري بين الوحدات المحلية و الدولة وتقديم المساعدة للوحدة المحلية وكذا بقاء قنوات التقويم مفتوحة للتوجيه أو لتدارك أي أخطاء إدارية.

إن الأهداف المتعددة و المختلفة لتبني الوصاية هي ما يجعلها ملازمة لكل لامركزية تروم تحقيق التنمية، إلا انه لزم التنويه ان هذه الآلية تستعمل غالبا من طرف سلطة لامركزة متمثلة في الولاية و العمال، حيث تشكل نقطة التقاء مفصلية بين اللامركزية و اللاتركيز . فما هي مستوياتها؟

الفقرة الثانية : مستويات الوصاية

ترتبط هذه المستويات بالممارسة العملية للوصاية، فقد درج الفقه الإداري على تقسيمها لمستويين المشروعية و الملائمة، حيث أنه من خلال وصاية المشروعية تتأكد الأجهزة الوصية من كون التصرفات و الأعمال الصادرة عن الوحدات المحلية، سواء كانت قانونية أو مادية منضبطة للنص القانوني المنظم لاختصاصاتها، في حين تروم وصاية الملائمة توافق القرارات المتخذة محليا مع مصالحها أولا ثم مع المصلحة العامة للدولة.

أولا : وصاية المشروعية و آثارها:

إن اختصاصات العديدة التي تمارسها الوحدات المحلية، تكون مؤطرة وجوبا بنصوص قانونية تبين ماهيتها و حدودها، لذا تتقرر وصاية المشروعية كآلية للدولة لفحص مدى مطابقة القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية لأحكام القانون، إذ يعتبر العمل غير مشروع إذا صدر مخالفا للقواعد القانونية ، حيث يكون عرضة إما للبطلان أو القابلية للبطلان، فهذه الوصاية تستهدف فحص مشروعية القرارات الصادرة عن الجماعات المحلية.

وتعتبر وسيلة البطلان من الوسائل الفعالة التي منحها المشرع لسلطات الوصاية لمواجهة تصرفات المجالس الجماعية غير المشروعة بكيفية لاحقة، فبمقتضاها تستطيع إلغاء كل مقرر غير مشروع بسبب مخالفته للنصوص القانونية أو إضراره بالمصلحة العامة، وذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب من الأطراف المعنية.

وبالرجوع إلى المادة 74 من الميثاق الجماعي 17.08 نجد أن المقررات الصادرة عن المجلس الجماعي يمكن أن تعتبر من طرف سلطة الوصاية باطلة بحكم القانون، إذا تم اتخاذها في مجالات خارج نطاق اختصاص المجلس، أو التي تشكل خرقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل³¹⁴. إن تحليل مقتضيات المادة يبين أن هناك سببين رئيسيين يعتمدان للجوء إلى وسيلة البطلان إلا أن طرحها بذلك الشكل الناقص الوضوح يترك الباب مفتوحا للسلطات الوصية للتوسع في ممارسة هذه الوسيلة.

³¹⁴ - مع الإشارة إلى أن الإعلان عن البطلان يتم بواسطة قرار مدعم بأسباب من طرف وزير الداخلية أو الوالي أو العامل ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وبشكل تلقائي، أو إثر طلب من أي طرف يعنيه الأمر.

فالخروج عن الإختصاص لا يطرح أي إشكال عندما تكون الإختصاصات محددة بنصوص قانونية، سواء بموجب مقتضيات الميثاق الجماعي، أو بواسطة نصوص خاصة، أو حينما تكون بعض الأعمال محظورة على المجلس بمقتضى تلك النصوص ذاتها، لكن المشكل يطرح حينما لا توجد نصوص تحدد الإختصاصات بشكل واضح، إذ يصعب في هذه الحالة تحديد ما إذا كان عمل أو مقرر ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئات المنتخبة، وبالتالي الحكم بمدى مشروعيتها، لأن إضفاء عدم الشرعية لا يمكن أن تقرر إلا في حالة الخروج عن النص القانوني، بحيث يتم الرجوع إلى المقتضيات العامة التي تمنح الاختصاص العام للمجالس لمعرفة ما إذا كان يدخل في صميم اختصاصاتها أم لا، على الرغم من أن بعض هذه المقتضيات تبدو غير واضحة و لا تسعف في التحديد الحقيقي لاختصاصات الهيئات المنتخبة في بعض المجالات، فبالرجوع إلى هذه المقتضيات نجد الكثير من التعابير الموسومة بالعمومية، والتي تترك المجال واسعا للتدخل مثل "شؤون الجماعة" أو "قضايا الجماعة" فهذه التعابير فضفاضة وعامة وتحتل أي تفسير، فلا يسوغ لأحد أن يمنع أي جماعة من ممارسة اختصاص ما، سواء في المجالات الإقتصادية أو الإجتماعية أو البيئية أو غيرها، علما بأن قضايا الجماعة أو شؤونها قد تعني كل القضايا التي تهم السكان المحليين في النطاق الجغرافي التابع لها، إلا أن هذا التعميم سيؤدي لا محالة إلى تداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الدولة أو الهيئات و الفاعلين الآخرين في قطاعات التنمية المختلفة، خصوصا و أنه في بعض الحالات نجد أن مقتضيات تسمح لأطراف أخرى بالتدخل في نفس المجالات والقطاعات التي تتدخل فيها الجماعات و

و مؤسساتها و جماعات أخرى³¹⁵ .

ثانيا : وصاية الملائمة

³¹⁵ - وهذا ما يجعل الوصاية من زاوية المشروعية (البطلان) تختلط بالملائمة ويصعب التمييز بينهما، الشيء الذي يترك المجال مفتوحا لتوسيع مجالات تدخل الإدارة الوصية في محاسبة الهيئات المنتخبة المحلية عند قيامها بأعمالها المختلفة مما يقيد كثيرا من حريتها و استقلاليتها.

بعد فحص القرارات الصادرة عن الهيئات المحلية في إطارها القانوني ومدى توافقه مع النصوص القانونية المؤطرة، في إطار وصاية المشروعية، تنتقل السلطات الوصية إلى مضمون هذه القرارات و مدى ملائمتها للمصلحة الخاصة أولاً للوحدة المحلية، ثم للمصلحة العامة للدولة و هو ما يطلق عليه وصاية الملائمة.

تختلف وصاية الملائمة عن وصاية المشروعية من حيث الدوافع و الأهداف الكامنة وراء وضعها، فإذا كانت بالنسبة للمشروعية هي فرض احترام القانون، فإنها من ناحية الملائمة ترتبط أساساً باحترام التوجهات العامة للدولة، وحتى المصالح المحلية نفسها، لذلك فإن تدخل سلطة الوصاية بمقتضى هذا الأسلوب يهدف أساساً إلى جعل مققرات المجالس المنتخبة لاتتعارض و الأهداف المسطرة من طرف الدولة و لاتتافى و متطلبات النظام العام³¹⁶.

إن فكرة النظام العام تتصل اتصالاً مباشراً بقانون الدولة التي يطبق فيها، ويعتبر بمثابة الحاجز الوقائي الذي يحافظ على القيم السائدة في الدولة، ويستوي أن تكون هذه القيم اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وهي فكرة يصعب أن نجد لها مدلولاً موحداً، والسبب في هذا ما يثيره مضمونه من ضوابط تختلف حسب الزمان و المكان، ولذا فإن منظور النظام العام لا يستقر على حال، بل هو يختلف و يتطور، وهذا ما يثير الخلاف في تحديد مفهومه ويطرح إشكالات في الواقع العملي.

ويذهب الفقه لتحديد مضمون النظام العام إلى وضع معيار أساسي هو المصالح الأساسية من اجتماعية و اقتصادية و دينية، مع ترك الأمر للسلطات المختصة لمعالجة ما يلائم كل حالة على حدة³¹⁷.

³¹⁶ - محمد كرامي، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، 2003، ص 145-146
³¹⁷ - المختار أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر الإلتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002، ص 147.

وبناء على ما سلف، يرام من وصاية الملائمة ضمان مراعاة القرارات المحلية لأحكام الصالح العام، مما يستوجب من المنتخبين إعطاءه أهمية عند مزاوله المهام، مع العلم بأن القرار قد يكون مشروعاً في غايته بالمفهوم المحلي للمصلحة العامة، ولكنه يتعارض مع المصلحة العامة للدولة، وفي هذه الحالة تقوم سلطة الوصاية بإلغائه ترجيحاً لهذه الأخيرة.

و إذا كان البعض يرى في رقابة المشروعية إلزام الهيئات المحلية بإحترام القانون و مراعاة أحكامه، مع الحفاظ على استقلال الهيئات المحلية وسلطتها في التدبير، فإن البعض الآخر يرى أن وسائل الوصاية الحقيقية هي تلك التي تتضمن قدراً حقيقياً من الملائمة، لأنها تضمن احترام الهيئات المحلية للمصالح العامة في إطار القواعد المحددة، إذ أن مفهوم المصلحة العامة يتسم بالغموض و المرونة، ويستلزم تفسيراً خاصاً في كل حالة على حدة.

كما يحذر البعض من المغالاة في وصاية الملائمة حرصاً على استقلال الهيئات المحلية، و يفضل أن تظل في الإطار الإستثنائي الذي يقدر بقدره و لا يتوسع فيه، وعدم المساس بحق الهيئات المحلية في تدبير شؤونها، و إلا فقدت تلك الهيئات المحلية أسباب وجودها.

الفرع الثاني: الوصاية على الصفقات الجماعية

تتسق الوصاية على الصفقات الجماعية مع مختلف الشكليات الممارسة من سلطة الوصاية على مجموع أعمال المجالس المنتخبة، إلا أن أهدافها تتميز بخصوصية، بالأخذ بعين الإعتبار المجالات التي تطلها الصفقات الجماعية و آثارها، لذا سنتطرق لهاته الأهداف أولاً ، ثم تبيان تطبيقاته هاته الوصاية ثانياً.

الفقرة الأولى: أهداف الوصاية على الصفقات الجماعية:

إن الغاية من تقرير الوصاية على الهيئات المحلية، هو محاولة إيجاد التوازن بين تحقيق المصالح المحلية والمصالح الوطنية في إطار احترام الوحدة الإدارية والسياسية للدولة وفي نطاق المشروعية³¹⁸، إذا فالوصاية هي تعبير عن الاستقلال النسبي لهيئة إدارية ترابية هي الجماعة المحلية، فاللامركزية لا تعني إضفاء الحرية المطلقة على العمل اللامركزي في إطاره الجغرافي، سيما أن الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية لا تفترض افتراضاً، بل يجب أن تستند على نص تشريعي يحدد موضوعها وآلياتها، علماً بأن هذه الوصاية لا تتنافى مع اللامركزية الترابية باعتبارها لا تكتسي صبغة السلطة الرئاسية التي تصدر الأوامر، ومع ذلك فهناك ثلاث مبررات أساسية تدعو إلى إرساء الوصاية الإدارية وتتجلى فيما يلي:

- أن الوصاية الإدارية في مصلحة الدولة لأنها تخدم الوحدة السياسية وتفرض احترام القانون.

- أن الوصاية الإدارية هي في مصلحة الجماعة المحلية لتجنيبها الانزلاقات في التسيير والتدبير

التي قد تقع فيها.

- وأخيراً أن الوصاية الإدارية هي في مصلحة المواطن لحمايته من شطط سلطة الجماعة المحلية.

وإذا كانت رقابة الشرعية تجد تبريرها في احترام القانون، فإن رقابة الملائمة تثير أكثر من تساؤل،

لذا فقبول هذه الرقابة يجب أن يتم استثنائياً، لأن هذه المراقبة تقتقد إلى وجود حدود واضحة يمكن أن يستند

عليها، حيث انه إذا تركنا لسلطة الوصاية حرية كبيرة للتدخل بناء على مراقبة الملائمة، فسنكون لا محالة

أمام نظام مركزي، لكون هذه المراقبة توسع من هامش تدخل سلطات الوصاية مما يجعلها تنشط في ممارسة

هذا النوع من الرقابة التي تحد من الاستقلال المالي للجماعات المحلية وتحد من مبادراتها في تسيير وتدبير

³¹⁸ - محمد أبو بثنينة، أي مصير للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32 ماي- يونيو

2000، ص 61.

صفقاتها بدعوى أن التدخل المتشدد لسلطات الوصاية بناء على آلية المراقبة تفرضه بعض الإكراهات التي يمكن إجمالها فيما يلي:

1- فالجماعات المحلية خاصة القروية منها، والتي تشكل الأكثرية، لا تتوفر على الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة لتأمين التسيير الجيد لصفقاتها وهو ما يجعل مصالح سلطات الوصاية تتدخل من أجل ضمان نجاعة هذا التسيير.

2- إن جل الجماعات المحلية لا تتحكم في مواردها بشكل جيد رغم الإعانات المقدمة من طرف الدولة في هذا المجال، فدعم الدولة يعطيها حق التتبع لمدى برمجة وتنفيذ المشاريع على المستوى المحلي. فالوصاية تتبدى ضرورتها في عدم القدرة على الاستغناء عنها، فالجماعات المحلية لا تستطيع منع الوصاية مباشرة كانت أم غير مباشرة للسلطات المركزية، لأن نظام اللامركزية هو مظهر للتدبير الذاتي وليس للاستقلال³¹⁹، ولا زالت الوصاية تثير العديد من النقاشات حول جدوايتها، ومدى مساهمتها لمتطلبات التنمية المحلية، فقد ركز بعض الباحثين على التسمية حيث أنها تجد مرجعيتها في القانون المدني، حيث تفرض على الأشخاص القاصرين أو عديمي أهلية التصرف³²⁰، وركز البعض الآخر على ضرورتها لاحترام مبدأ الشرعية، وارتباطا بمجا الصفقات فإن سلطة الوصاية تقوم بالتأكد من مطابقة العمليات المتعلقة بتمرير الصفقات المحلية مع القواعد والنصوص القانونية التي تنظمها ولا سيما مرسوم 5 فبراير 2007، الذي عوضه مرسوم 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا الدفاتر النموذجية للتعاقد وهي دفاتر الشروط الإدارية العامة والمشاركة ودفاتر الشروط الخاصة.

الفقرة الثانية : تطبيقات الوصاية على الصفقات الجماعية :

³¹⁹ - Abdellatif Ben Zidiya. Oput, p 299.

³²⁰ - EL Yaagoubi Mohamed, décentralisation communale et tutelle de l'opportunité: complémentarité ou opposition in REMALD N° 18-1977. p 72.

تقوم الجماعة المحلية بإرسال الوثائق التي تتبني عليها الصفقة إلى سلطات الوصاية، من أجل المصادقة استناداً إلى مقتضيات الفصل 49 من نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيأتها، حتى تتأكد من صحة المعلومات الواردة في محاضر الصفقة وتفحص الملف الإداري والتقني للصفقة لتتبين مدى توافرها على البيانات اللازمة ويلاحظ أن هناك حالات ترفض فيها سلطات الوصاية المصادقة على صفقات الهيئات المحلية منها:

1- عندما تكون الصفقة مشوبة بعيب عدم الشرعية، وذلك حين تغفل الجماعة بعض إجراءات الإبرام وعدم التطبيق الصحيح للمسطرة المتبعة في إبرام الصفقات المحلية كالإخلال بشرط المنافسة التي تعتبر قاعدة عامة تطبق على جميع مساطر إبرام الصفقات أو مثلاً إبرام الصفقة من طرف شخص غير رئيس الجماعة بصفته أمر بالصرف.

2- حالة عدم توفر الدراسات اللازمة: تعتبر مراقبة إجراءات الدراسات التقنية والمالية للصفقة ذات أهمية قصوى، حيث أن هذه الدراسات تعد ذات أهمية بالنسبة لتهيئ الصفقة يعمد في إطارها مكتب الدراسات إلى القيام بتقديرات مالية لمختلف مراحل إنجاز الصفقة، مما قد يدفع هذا المكتب إلى اللجوء إلى بعض التقديرات الخيالية التي لا تمت للواقع الاقتصادي والمالي بأية صلة وبالتالي تكون الأموال المرصودة للصفقة قد تم تبذيرها بسبب تلك التقديرات غير الجدية والناجمة أصلاً عن التواطؤ الذي قد يحصل بين الجماعة ومكتب الدراسات، مما يفرض تدخل آلية الوصاية لتتأكد من جدية الدراسة ومدى مطابقتها للواقع.

3- حالة عدم توفر الاعتمادات المالية: المبدأ هو أنه لا يمكن إبرام أية صفقة محلية إذا لم تتم برمجتها على مستوى الميزانية السنوية، فهذه البرمجة تجعل الصفقة تتوفر على اعتمادات مالية لتغطية النفقات المترتبة عنها لإنجاز المشروع³²¹.

³²¹ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 303.

إن سلطات الوصاية تتمتع في مجال مراقبة الصفقات المحلية باختصاص عام، حيث أجاز لها المشرع تصحيح المخالفات التي أدت إلى عدم المصادقة على الصفقات المحلية وإجراء دراسات جديدة بشأنها مع إرجاعها إلى الجماعة المعنية داخل الآجال المقررة للمصادقة، إذ أن كل تأخير في المصادقة على الصفقة أو عدم احترام المدة المخصصة للمصادقة قد ينعكس سلباً على المقاولات المتعاقدة ويعرقل تنفيذ المشاريع التنموية بالجماعة زيادة على أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الغلاف المالي للصفقة بفعل التقلبات الاقتصادية والمالية لها³²².

وعلى سبيل المثال فقد أخضع الميثاق الجماعي لسنة 2002 المجلس الجماعي³²³، إلى وصاية إدارية من جانب السلطة المركزية وممثليها للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية، وذلك في بابه السادس الذي قسمه إلى فصلين³²⁴: أحدهما يتعلق بالوصاية على أعمال المجلس الجماعي والآخر يتناول الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي في مواده من 68 إلى 77، وتندرج الصفقات الجماعية كتصرفات مالية نصت عليها المادة 69 من قانون 17.08 ضمن الأعمال التي تخضع لمصادقة الوصاية، كالميزانية، وفتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من فصل إلى فصل، حيث يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف خمسة عشر يوماً الموالية لاختتام الدورة نسخاً من جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها في هاته المادة إلى سلطة الوصاية.

وأهم ما يلاحظ على المقتضيات التي وردت بالميثاق الجماعي بشأن الوصاية على المجالس الجماعية بالمقارنة مع مقتضيات قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976، هو التخفيف من تلك الوصاية وذلك بالتقليص

³²² - عزيزي نجيب، الصفقات الجماعية أداة للتنمية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء 1993، ص 139.

³²³ - كما وقع تغييره و تنميته بموجب قانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009).

³²⁴ - عبد الحق عقلة، القانون الإداري، - الجزء الأول الطبعة الثالثة 2004- دار القلم، الرباط ص 172.

من عدد المواد الخاضعة للمصادقة القبلية وإحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية بإسنادها إلى الولاية والعمال وتخفيض آجال المصادقة أو التأشير على مداولات المجالس وقرارات رؤسائها فضلا عن تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية.

وقد كانت الوصاية إبان التنظيم الجماعي لسنة 1960، أشد وطأة إذ أن جل مقررات المجلس سواء المتعلقة منها بالاختصاصات المالية أو الاختصاصات غير المالية، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف وزير الداخلية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بمقرر المجلس، ويمكن لوزير الداخلية أن يفوض سلطته فيما يتعلق بالمصادقة على مقررات المجالس القروية إلى العمال³²⁵. و في هذا الإطار و اعتمادا على آلية التفويض، فإن قرار وزير الداخلية رقم 365.02 بتاريخ 5 مارس قد فوض سلطة المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات و كذا الإتفاقيات المبرمة من قبل الجماعات المحلية و هيئاتها في حدود مبلغ يساوي أو يقل عن 10 ملايين درهم دون التمييز بين طرق إبرامها إلى الولاية، في حين لازال قراره رقم 1727 بتاريخ 6 دجنبر 2000 يفوض لعمال العمالات و الأقاليم المصادقة على الصفقات العمومية و الاتفاقيات في حدود مبلغ يساوي 2 مليون درهم، مما يصعب معه معرفة من هي الجهة المختصة بالمصادقة على الصفقات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ (مليون درهم) إذا كان والي الجهة يصادق على كل الصفقات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم، و من جهة أخرى هل يسوغ أن يصادق والي الجهة على صفقات الجماعات المحلية الجهوية و الإقليمية و هو الأمر بصرف ميزانية الجهة أو العمالة أو الإقليم (كوالي أو عامل) بحيث يكون خصما و حكما بذات الوقت، و هي نفس الملاحظة التي تصدق على التحويلات من فصل إلى آخر³²⁶.

³²⁵ - حسن بنخيي، الدولة والجماعات المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، أكادال الرباط 91-92، ص 59.

³²⁶ محمد بوجيدة، تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية و القروية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد و النصوص الخاصة، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 62.63، ماي غشت 2005، ص 43.

إن هذه الوصاية ليست مجرد عقبة بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية، فبالرغم من كونها تنطوي على صعوبة، إلا أنها في نفس الوقت تحمل معنى الحماية³²⁷، لذا فهي تشمل أيضا الأشخاص إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي:

فبالنسبة للوصاية على أعضاء المجلس، وارتباطا بموضوع الصفقات الجماعية، فيمكن توقيف كل عضو بالمجلس الجماعي تثبت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويتم بقرار معطل من وزير الداخلية، كما يمكن إصدار عقوبة العزل دون الإخلال بالمتابعة القضائية على كل عضو بالمجلس الجماعي يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو يبرم معها أعمالا أو عقود سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلًا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروع المباشرين، أو يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية ومن ضمنها طبعًا مجال الصفقات الجماعية، ويستثنى من هذا الرئيس ونوابه الذين يمكنهم مزاوله المهام الإدارية للجماعة إلى جانب دورهم التداولي داخل المجلس أو اللجان³²⁸.

ولا يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم قبل انصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ قرار الانقطاع عن المهام ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية:

وتشمل الوصاية أعمال رئيس المجلس الجماعي وقراراته التنظيمية التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. حسب منطوق المادة 76 من الميثاق الجماعي (17.08). وتكون لسلطة

³²⁷ - Abdellatif Ben Zidiya, contrôle des finances locales et développement économique social au Maroc thèse d'état en droit public 1999 Fac Rabat Agdal -P 300.

³²⁸ - عبد الحق عقلة، مرجع سابق، ص 220.

الوصاية الصلاحية في منح التأشير أو رفضها المعلل خلال أجل 30 يوما بالنسبة لتأشير السلطة الإقليمية، وذلك ابتداء من تاريخ تسلم القرار، وفي حالة مرور الأجلين المشار إليهما سالفًا دون اتخاذ أي قرار من سلطة الوصاية اعتبر القرار مصادقًا عليه³²⁹.

هناك أيضا حالة لرئيس المجلس الجماعي، قد تهم مجال الصفقات، وذلك في حالة رفض أو امتناع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المسندة إليه بمقتضى القانون سعيا منه للتملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد، يصبح للسلطة الإدارية المحلية المختصة الصلاحية بعد التماسها منه الوفاء بواجبه، الحلول محله بصفة تلقائية للقيام بما رفض أو امتنع عن القيام به، وذلك بناء على قرار يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.

و بصفة عامة فإن الوصاية لا تخرج عن إحدى حالتين:

- **وصاية المشروعية:** حيث تمارسها السلطة المختصة بشأن كل عمل لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي أو يخرق النصوص التشريعية والتنظيمية، بحيث يعتبر باطلا بحكم القانون، يعلن عنه بقرار معلل لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل³³⁰.

بحيث يكون قابلا للبطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهيمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلًا عن غيره أو يهيم زوجه أو أصوله أو فروع المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها، ويتم الإعلان عن هذا البطلان داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر، ويتخذ بقرار معلل - حسب الحالة- لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل أو لطلب من كل شخص يعنيه الأمر بشرط أن يوجه

³²⁹ - مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 242.

³³⁰ - Fadoua Laghzaoui, Audit et contrôle interne des collectivités locales au Maroc. Desa en économiques 1999, Suissi -Rabat- P 62.

إلى سلطة الوصاية المختصة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاختتام الدورة المعنية ويسلم وصل عن الطلب.

وتقتصر صلاحية سلطة الوصاية -في هذا المجال- على التأكد من مطابقة قرارات المجلس للقانون أو عدم مطابقتها دون التعرض لتعديلها.

- **وصاية ملائمة:** تتجاوز الوصاية مجال المشروعية لتذهب إلى البحث في مدى مطابقة قرارات المجلس للظروف التي اتخذت فيها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامة للجماعة، وتملك بمقتضى ذلك الصلاحية في تعديل تلك القرارات بالشكل الذي تراه محققا للهدف.

ثم إن مصادقة الوصاية عامة قد تكون صريحة، إذا تمت داخل الأجل المحدد في قانون 78.00، وهو 30 يوما الموالية لتاريخ التسلم بالنسبة لوزير الداخلية و15 يوما بالنسبة للوالي أو العامل، أو ضمنية إذا لم يصدر قرار في الأجل المحدد، ما عدا إذا كان هناك تعرض مغل من الوالي أو العامل. إضافة إلى سلطات الوصاية، تتكفل وزارة المالية عبر موظفيها، خاصة القابض الجماعي بالرقابة على الصفقات الجماعية، وهي تشمل مجموع أجزاء الصفقة، ويمكن تمثلها انطلاقا من قاعدة رقابة القابض على أعمال الأمر بالصرف تطبيقا لمبدأ فصل مهام الأمر بالصرف عن المحاسب العمومي.

المطلب الثاني: رقابة القابض على الصفقة الجماعية

قبل الشروع في تبيان رقابة القابض على الصفقة الجماعية، يجب التطرق أولا للنظام القانوني للقابض، ثم التعرض لرقابته على أجزاء الصفقة الجماعية ثانيا.

الفرع الأول: النظام القانوني لمؤسسة القابض و مرتكزات رقابته للصفقة الجماعية

إن دراسة النظام القانوني للقابض، تقتضي تناول وضعه القانوني، و مرتكزات رقابته، في شقها القانوني على الصفقة الجماعية، أي على أي أساس قانوني تستند رقابة القابض للصفقة الجماعية.

الفقرة الأولى : النظام القانوني لمؤسسة القابض :

إن النظام القانوني للقابض يجد مرجعه في مرسوم سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها رقم 441-09-2 بتاريخ 3 يناير 2010، حيث ينص في فصله الثاني، المادة 11 على أنه " يؤهل القابض لتنفيذ عمليات المداخل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموالا و قيم يتولى حراستها و إما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية عن الأموال المتوفرة التي يتولى الأمر بصرفها و يراقب حركاتها فالقابض في ممارسة المهام المنوطة به يخضع لهذه الواجبات والالتزامات ، و يعتبر موظفا عموميا يتم تعيينه من قبل وزير المالية ويعمل تحت الإشراف المباشر للخازن العام للمملكة، وتطبق عليه المقتضيات القانونية المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين، ومنها أداء اليمين والضمانة³³¹:

▪ الضمان الأخلاقي: أو أداء اليمين:

ينص مرسوم سن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها على أداء القابض الجماعيين لليمين، ويعد أداء اليمين إجراء أخلاقيا، الغاية منه خضوع القابض الجماعي للوائح الأخلاقي ولضميره وذلك بتحريك أحد عناصر المسؤولية لديه وهو عنصر الإيمان، ويؤدي اليمين أمام الرئيس الأول لمحكمة

³³¹ - سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية مرجع سابق، ص 120.

الاستئناف التي تقع تحت دائرة نفوذها المدينة التي يوجد بها القابض وفي حالة عدم وجودها، أمام رئيس المحكمة الابتدائية³³².

▪ تقديم ضمان مالي:

باعتباره محاسب عمومي، يجب على القابض الجماعي أداء ضمانات، وقد استوحى التشريع المغربي هذا الإجراء عن القانون الفرنسي لسنة 1908، حيث أنه لا يمكن لأي شخص مرسوم في وظيفة محاسب للأموال العامة مباشرة مهامه، إلا بعد أن يثبت أنه قدم الضمان المالي الذي هو ملزم به.

والهدف من تقديم الضمان المالي هو تغطية أي عجز يلاحظ في صندوق القابض الجماعي، ويمثل هذا الإجراء رادعا حقيقيا لكل تدبير غير سليم، ويقدم القابض هذا الضمان إلى شركة للضمان أو إلى شركة تأسيس معتمدة من طرف وزارة المالية.

لذا فالقابض مسؤول بصفة شخصية بأمواله الذاتية عن كل عملية قبض أو دفع تجري في القباضة التي يشرف عليها، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية. و يخضع القابض للسلطة الرئاسية للخازن العام و المقررة له على جميع المحاسبين الجماعيين وعلى وكلاء المداخل و النفقات³³³، وهم ثلاثة أنواع وهم:

³³² - نعيمة موني، القابض الجماعي وإشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء السنة الجامعية 2003-2004، ص 87.

³³³ - عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، مرجع سابق، ص 101.

القابض: Le percepteur: حيث أن مجال عمله هو القباضة، وتتحدد مهمته الأساسية في استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لحساب الدولة كالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، أو لحساب الجماعات المحلية أي الضريبة الحضرية رسم النظافة، والضريبة المهنية، كما يتكلف أيضا بجباية الضريبة على القيمة المضافة.

القابض الجماعي: Le receveur communal: وهو أمين صندوق الجماعة والمسؤول عن تسيير القباضة الجماعية (La recette communale) وتتحدد وظيفته أساسا في تنفيذ عمليات المداخل وعمليات النفقات الخاصة فقط بالجماعات المحلية.

القابض: (Le percepteur receveur communal) ويعرف بالمحاسب العمومي ذي القبعين (Double casquette)، ذلك أنه يجمع في آن واحد بين مهام القابض ومهام القابض الجماعي³³⁴. بعد التطرق لمكانة القابض البلدي وإطاره القانوني، بقي استجلاء مرتكزات رقابته على الصفة الجماعية.

الفقرة الثانية : مرتكزات رقابة القابض للصفة الجماعية:

يجب التفصيل فيما يخص هذا النوع من المراقبة التي يقوم بها القابض البلدي بين ما هو عام، تطبيقا لمبدأ رقابة المحاسب العمومي على أعمال الأمر بالصرف، وبين ما هو متعلق بالصفة الجماعية ذاتها. **أولا: رقابة القابض على أعمال الأمر بالصرف :**

هذه الأعمال، والتي يندرج ضمنها الصفقات العمومية الجماعية، فتطبيقا لمبدأ الفصل بين مهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي حسب منطوق المادة 4 من النظام الخاص لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، حيث ينص على أنه "لا يجمع بين مهام أمر بالصرف وقابض ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات

334 - نعيمة مويني، مرجع سابق، ص 81.

مخالفة"، وهذا المبدأ معروف في العلوم المالية، حيث أن الذي يعطي الأمر بالصرف لا يمكن أن يكون هو الذي يقوم بتطبيقها محاسبيا، وهذا الفصل ضروري كي لا يتم الجمع بين مجموع المسطرة بيد شخص واحد، وذلك تجنباً لأي انزلاق أو خطأ يمكن أن يضر بجودة المحاسبة³³⁵، لذا وتطبيقاً لهذا المبدأ يقوم القابض عن طريق المحاسب العمومي³³⁶ بالرقابة على أعمال الأمر بالصرف. فالنفقة المحلية تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة إدارية ومرحلة مالية:

❖ **فالمرحلة الإدارية تشمل: - يتكفل بها الأمر بالصرف-**

- الالتزام بالنفقة: وهو إجراء مالي يقوم به الأمر بالصرف، يقضي بأن الميزانية ستتحمل تسديد النفقة الناتجة عن ذلك الإجراء المالي³³⁷.

- تصفية النفقة: وتعني التحقق من وجود حق واجب الأداء وتحديد مبلغه.

- الأمر بالأداء: وهو عبارة عن أمر خطي يوجهه الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ محدد من المال إلى شخص معين، والأمر بالأداء يتخذ إما شكل سندات أو حوالات بالأداء.

❖ **أما المرحلة المالية والتي يتكفل بها المحاسب العمومي فتشمل الأداء:**

أي الدفع الفعلي للمبلغ الصادر بشأنه الأمر بالدفع إلى صاحب الحق فيه، وهو بذلك يعتبر العملية التي من خلالها تعمد الجماعة المحلية إلى تبرئة ذمتها من الدين الواجب الأداء.

³³⁵ - Nathalic MORIN, L'évolution de la fonction dans le cadre de la LOLF- Repères N° 11 Juillet- septembre 2006-P 12.

³³⁶ - المحاسب العمومي للجماعة المحلية هو موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموالاً و قيم يتولى حراستها و إما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة و التي يأمر بها و يراقب حركاتها.

³³⁷ - سعيد جفري، مرجع سابق، ص 129.

وتتوج رقابة القابض الجماعي إما بقبول التأشيرة أو رفضه لها مع تعليل أسباب الرفض، وذلك خلال أجل 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام، وفي حالة الرفض يحق للأمر بالصرف أن يطلب من القابض -كتابة- أداء مبلغ الحوالة، ويسمى هذا الإجراء "بحق التسخير" وفي هذه الحالة يصبح القابض ملزماً بتسديد النفقة الجماعية، إلا أنه يعفى من كل مسؤولية بخصوص هذا الأداء، ذلك أن الأمر بالصرف هو الذي يتحملها، فهذه الوسيلة هي استثنائية يترك أمر تقديرها للأمر بالصرف لمواجهة أي شطط محتمل لحق رقابة القابض البلدي³³⁸.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل هذه الرقابة، حتى لا تتكرر حين رقابة القابض على الصفقة الجماعية التي تهمنا هنا.

الفرع الثاني : رقابة القابض على أجزاء الصفقة المحلية:

تسعى رقابة القابض للصفات العمومية الجماعية، إلى التأكد من صحة الالتزام بالنفقة موضوع الصفقة، ثم مدى احترام الشروط والأشكال التي تم فيها إبرام هذه الصفقات، وذلك تبعا لما هو منصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية، ومراقبة مشروعية تنفيذ الصفقة ومشروعية الأداء:

الفقرة الأولى : مراقبة صحة الالتزام بالنفقة موضوع الصفقة:

يمارس القابض بخصوص الصفقة الجماعية، مراقبة صحة الالتزام بالنفقات قبل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية³³⁹، وتتمحور هذه المراقبة على دراسة دقيقة لوثائق الملف تؤدي في النهاية إما إلى التأشير أو رفضها معللة بأسباب، وتتفرع رقابة صحة الالتزام بالنفقات إلى رقابة شكلية ورقابة موضوعية:

³³⁸ - وذلك طبقا للمادة 55 من مرسوم سن نظام محاسبة للجماعة المحلية .

³³⁹ - سعيد جفري، مرجع سابق، ص 130 .

أولاً : الرقابة الشكلية: وتتعلق بشكل تقديم الملف وشكل إبرام الصفقة، فبالنسبة لشكل تقديم الملف، يتعين على الإدارة العمومية بما فيها الجماعات المحلية أن تقدم الصفقات إلى مختلف الأجهزة الرقابية في شكل وثيقة واحدة تتضمن صفقات مرقمة بشكل مستمرل ومتضمنة لطابع التسجيل، كما أنه يجب أن يكون الملف موقعا من طرف المتعاقدين: المقاول والشخص الذي يتصرف باسم الجماعة، كما يجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق الإدارية والتقنية ووثائق العقد، أما بالنسبة لشكل إبرام الصفقة فيجب أن تنص الجماعة على شكل إبرام الصفقة، وتكون الجماعة مطالبة بتقديم مجموعة من الوثائق كنسخة من الإعلان عن الصفقة المنشور، محضر فتح الأظرفة، الذي يجب أن ينص على الفائز بالصفقة وأن يكون موقعا من طرف رئيس لجنة فتح الأظرفة وأعضائها³⁴⁰.

ثانيا : الرقابة الموضوعية: وتهدف هذه المراقبة إلى فحص مشروعية النفقة على مستوى الالتزام من خلال التأكد من أن هذا الالتزام قد أنجز بشأن اعتماد متوفر، وأنه مطابق لباب الميزانية المقترح اقتطاع الاعتماد منه، وأنه صحيح بالنسبة للقوانين والأنظمة المطبقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال للمراقبة التي يجريها القابض أن تشمل ميدان الملائمة، ففي حالة ما إذا كان للقابض شكوك حول فائدة أو جدوى النفقة فإنه يخبر بذلك وزير المالية ووزير الداخلية دون إيقاف التأشير على مقترح الالتزام³⁴¹، ويبقى أن نشير إلى أن مراقبة الالتزام بالنفقات بالنسبة للجماعات القروية هو خارج عمل رقابة الالتزام بالنفقات، ويرجع السبب إلى عامل ضعف الإمكانيات المالية للجماعات القروية³⁴².

الفقرة الثانية : مراقبة شروط إبرام الصفقة الجماعية و مشروعية أدائها:

³⁴⁰ - نعيمة موييني، مرجع سابق، ص 183.

³⁴¹ - الهاشمي فارق، مرجع سابق، ص 33.

³⁴² - نعيمة موييني، مرجع سابق، ص 262.

تتصب رقابة القابض على الصفقة الجماعية، في هذا الجانب على عنصرين أساسيين، يهـم الأول الجانب التنظيمي للصفقة، حيث تتم مراقبة شروط إبرامها، عبر الوثائق المثبتة، فيما يهـم الثاني مشروعية الأداء، على اعتبار الإلتزام الملقى على عاتق الجماعة في العملية التعاقدية هو أداء الثمن، ما يجعل منها نفقة عمومية.

أولاً : مراقبة شروط إبرام الصفقة الجماعية :

وتتحدد هذه الرقابة من خلال:

✚ مراقبة البيانات الواردة في الصفقة والتي تتضمن³⁴³:

- طريقة إبرام الصفقة.
- الإحالة الصريحة على مقاطع وفقرات ومواد المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة.
- بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد.
- موضوع الصفقة والعمالة أو الإقليم أو العمال أو الأقاليم مكان تنفيذ الأشغال.
- تعداد المستندات المندمجة في الصفقة حسب أولويتها.
- الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة أو كفيات تحديد الثمن بالنسبة للأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.

³⁴³ - و المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

- أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة.
- شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء شروط تسليمها.
- شروط الفسخ.
- المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

📌 مراقبة احترام القواعد المتعلقة بإشهار طلب العروض، حيث أنه بالنسبة لطلب العروض المفتوح مثلا يجب احترام القواعد المتعلقة بإشهار طلب العروض المنصوص عليها في المرسوم المنظم للصفقات العمومية .

📌 مراقبة احترام مسطرة فتح الأظرفة: فالقابض هو عنصر أساسي وضروري لانعقاد لجنة طلب العروض، هذه الأخيرة التي تقوم بفتح أظرفة المرشحين والاطلاع على ملفاتهم الإدارية والتقنية، ثم تقوم بعد ذلك باختيار المرشح الأنسب لإبرام الصفقة المحلية ويتم التوقيع على محضر طلب العروض من طرف الحاضرين³⁴⁴.

ثانيا : مراقبة مشروعية تنفيذ الصفقة ومشروعية الأداء :

استنادا إلى مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة³⁴⁵ يتدخل القابض لمراقبة مشروعية الصفقة، حيث نصت المادة 4 منه على الوثائق المكونة للصفقة والتي تتكون من مجموعة من العناصر، منها:

- عقد الالتزام.
- دفتر التحملات الخاصة.

³⁴⁴ - الهاشمي فارق، مرجع سابق، ص 39.

³⁴⁵ - مرسوم 1087-99-2 الصادر في 4 ماي 2002 للمصادقة على الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال.

- التصاميم، مذكرات الحساب وكل وثيقة ينص عليها دفتر التحملات الخاصة أو دفتر التحملات المشتركة كوثيقة مكونة للصفقة.
- قائمة الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية.
- مكونات المبلغ الإجمالي بالنسبة للبيوعات التي تتم بثمن إجمالي.
- كما تشمل رقابة القابض ما يلي³⁴⁶:
- الأوامر بالخدمة التي تبلغ للمقاول وتتم كتابة موقعة من طرف صاحب المشروع وتكون مؤرخة مرقمة ومسجلة.
- أداء رسوم التسجيل والتتبر التي من اللازم أدائها طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- أجل تنفيذ الأشغال أو تاريخ انتهائها.
- تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.
- أداء الكفالة النهائية عندما ينص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.
- وجود رهن الصفقة طبقاً لظهير 28 غشت 1948 المتعلق برهن الصفقات العمومية.
- أداء الكفالة المؤقتة بالنسبة لكل متنافس مع العلم أن هذه الكفالة تحدد بقيمة وليس بنسبة مائوية من مبلغ عقد الالتزام، أما الكفالة النهائية فتبلغ 30 % من المبلغ الأصلي للصفقة كقاعدة عامة منصوص عليها في دفتر التحملات الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، هذا الأداء يجب أن يكون في الـ 30 يوماً الموالية لتبليغ المصادقة على الصفقة، وتهدف الكفالة النهائية إلى ضمان الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى غاية التسلم النهائي للأشغال.

³⁴⁶ - نعيمة موييني، مرجع سابق، ص 192.

- توفر اقتطاع الضمانة، إلا إذا نص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة، من مبلغ الأداءات الجزئية المحولة لفائدة المقاول.

- توفر وثائق التأمين التي يجب أن يكتب فيه المقاول في إطار تنفيذه للأشغال، ويتعلق الأمر بالتأمين على السيارات المستعملة بالأوراش، التأمين على حوادث الشغل التي يمكن أن تقع لمستخدمي المقاول والتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالمقاول بسبب الأضرار التي يمكن أن تحدث للغير من طرف الأدوات والوسائل المستعملة، أو من طرف مستخدمي المقاول إلى غاية التسلم النهائي للأشغال، أو التي يمكن أن تحدث بالورش وما يلحق به لرجال صاحب المشروع أو ممثليهم أو المتعلقة بصاحب المشروع.

وتتم بداية الأشغال بناء على أمر بالمصلحة صادر عن صاحب المشروع الذي يجب أن يعطيه داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، ويجب على المقاول أن يقوم بالأشغال في الآجال المحددة بالأمر بالخدمة³⁴⁷.

وفي إطار الرقابة التي يجريها القابض الجماعي على الصفقة باعتباره مؤديا ومسؤولا عن الصندوق فإن رقابته تشمل صحة الدين موضوع الأداء، كصفة الأمر بالصرف، توفر الاعتمادات في الميزانية، صحة التنزيل المالي، وإثبات العمل المنجز، كما أنها تضم من جهة أخرى، التأكد من عدم وجود أي سبب يمنعه من الأداء لفائدة الدائن الحقيقي، كاحترام قواعد التقادم وعدم وجود أي تعرض على الأداء.

إن تعدد أدوار القابض المحلي تحيل إلى ازدواجية وظيفته كمحاسب و مراقب عمومي في آن واحد، مما يجعله غير قادر على القيام برقابة فعالة بما يتوافق و خدمة التنمية المحلية، حيث تبقى وظيفته محصورة في رقابة المشروعية و لا تتعداها إلى مراقبة الفعالية مما يؤثر على دوره في الرقابة المالية

³⁴⁷ - نعيمة مويني، مرجع سابق، ص 193.

المحلية، حيث تتبدى هذه الرقابة الشكلية و كأنها غاية في حد ذاتها خاصة على مستوى الإلتزام بالنفقات المحلية، حيث يتم إغفال الدور الأصلي للقباض و الذي يتجلى في كونه محاسبا عموميا، و هذا ما يوضحه جنوحه إلى اختصاصه الأصلي كمحاسب عمومي أكثر منه كمراقب مالي، مما يؤثر على الوظيفتين معا من حيث جودتهما في الأداء³⁴⁸.

خاتمة الفصل الأول

خاتمة الفصل الأول

تتميز الرقابة الداخلية بقربها، و مواكبتها لتفاصيل الصفقة الجماعية، مما يتيح لها ضبط أكثر و رقابة أوثق، حيث تتوزع هذه الرقابة بين ما هو خاص بالجماعة المحلية ذاتها صاحبة الصفقة، تتمثل في الرقابة السياسية التي تتولاها المجالس المنتخبة، عبر آلية المناقشة و التصويت، إن على مستوى إعداد الميزانية، أو عبر آلية الحساب الإداري، مع تسجيل غياب أية آلية قانونية متاحة لهاته المجالس لمراقبة تنفيذ الصفقات الجماعية، ثم في رقابة الجهاز التنفيذي الداخلي للجماعة التي يتقاسمها الأمر بالصرف و المصالح الإدارية، على مستوى التهيئ، إعداد الوثائق، تشكيل اللجان، ثم ممارسة السلطة المتاحة للطرف العام في العقود الإدارية، متى دعت الضرورة لذلك، كسلطة الإشراف و توقيع الجزاءات.

كما أن الأجهزة اللامركزية، تشكل الدعامة الثانية في الرقابة الداخلية على الصفقات الجماعية،

تتكفل بها سلطة الوصاية، الموكول لها مراقبة أعمال المجالس المحلية، و من ضمنها الصفقات الجماعية، و ذلك بنمطيتها، المشروعية التي تهتم احترام القانون، أو الملائمة المرتبطة بالهدف من وراء

³⁴⁸ - نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الإصدار الرابع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2011، ص

بعض التصرفات الجماعية، رغم ما أثارته من انتقاد باعتبارها تتعرض مع استقلال الجماعات المحلية في تسيير شؤونها.

و أخيرا مؤسسة القابض، كجهاز مسؤول عن التصرفات الجماعية في شقها المالي، تتمثل سلطته على الصفقات الجماعية، في رقابته على أعمال الأمر بالصرف من جهة، ثم مراقبة صحة الإلتزام بالنفقة موضوع الصفقة و مشروعية أدائها، فهذه الرقابة الداخلية، تتميز بقربها، ومواكبتها لتفاصيل الصفقة الجماعة، إلا أنها تكملها رقابة خارجية للصفقات الجماعية، تتخذ صورا عدة، فما هي؟

الفصل الثاني: الرقابة الخارجية على الصفقات الجماعية

في مقابل الرقابة الداخلية التي تطبق على الصفقة الجماعية، من داخل الجماعة المحلية نظرا لقربها وتتبعها لتفاصيل الصفقة، إضافة إلى فرض الوصاية، كآلية قانونية ضرورية في نظام ذا لامركزية إدارية، ثم تدخل القابض المحليون في سيرورة النفقة العمومية، باعتبار الصفقات الجماعية تدرج ضمنها، تطبق على الصفقة الجماعية رقابات خارجية، في إطار عام تقوم بها المفتشيات العامة، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، و المفتشية العامة للمالية، فرغم الإنتماء المختلف للجهازين، حيث تتبع الأولى لوزارة الداخلية، في حين الثانية لوزارة المالية، إلا أن تقاطعاتهما الوظيفية متعددة، سيما في وظيفتهما الرقابية أساسا، ثم في الشأن الجماعي و إن اختلفت درجات تدخلهما فيه لا سيما في ما يخص الصفقات العمومية الجماعة، فأبي دور تقوم به هذه المفتشيات؟ (المبحث الأول).

إضافة إلى الأجهزة القضائية والتي يتيح تدخلها تقويم العديد من الإختلالات التي قد تشوب الصفقة الجماعية، إلا أن هذه الأجهزة القضائية ليست كل مجتمع، بل تتوزع بين ما هو تحكيمي أساسا، يمثله القضاء الإداري، بدرجاته المختلفة، باعتبار الصفقات الجماعية عقودا إدارية، و بين ما هو تلقائي يخضع

لبرنامج القائمين به، تمثله المحاكم المالية، ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات، و المجالس الجهوية للحسابات، تتنوع مهامها بين ما يهتم الصفقات الجماعية بشكل مباشر، إثر قيامها بمهامها التقنيسية، و بين ما يهتم المحاسبين العموميين، و المتدخلين لزوماً، كما سبقت الإشارة، في سيرورة الصفقة الجماعية (المبحث الثاني).

إن أهمية تفصيل الرقابة الخارجية على الصفقات الجماعية، تستمد أهميتها من الأدوار الرقابية العديدة التي تقوم بها، إضافة إلى السمة التخصصية لتدخلاتها، و الآليات القانونية المتاحة لها، إن في حماية الصفقات الجماعية من الإختلالات، أو حماية طرفي التعاقد فيها.

المبحث الأول: دور المفتشيات العامة في رقابة الصفقات الجماعية

إن التطرق لدور المفتشيات العامة في رقابة الصفقات الجماعية العمومية، يثير تساؤلاً جوهرياً في مقابل الرقابة على المالية المحلية بصفة عامة، و الصفقات الجماعية بصفة خاصة - التي تهمنا هنا - فما هي الأدوار التي تقوم بها هذه المفتشيات العامة، و نقصد بصفة خاصة: المفتشية العامة للإدارة الترابية³⁴⁹ (المطلب الأول) و المفتشية العامة للمالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المفتشية العامة للإدارة الترابية :

إن اختصاص المفتشية العامة للإدارة الترابية في مراقبة الصفقات الجماعية، هو اختصاص عام يشملها باعتبارها أهم الأنشطة ذات الصبغة المالية للجماعات المحلية، و لدراسة هاته الأدوار التي تضطلع

³⁴⁹ - المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415 هـ (16 يونيو 1994 م) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العموميين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية. ج ر عدد 264 بتاريخ 10 صفر 1415 هـ (20 يوليوز 1994 م) ص 1171، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة نصوص و وثائق عدد 209 الطبعة الأولى 2009، ص 163.

بها في مجال الصفقات لا بد من مقارنة تأطيرها القانوني و الهيكلية، للتعرض بعد ذلك إلى اختصاصها في مجال الصفقات الجماعية.

الفرع الأول : التأطير القانوني و الهيكلية للمفتشية العامة للإدارة الترابية :

يتعلق التأطير القانوني بالمقتضيات التي تنظم عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية ، في حين يشمل التأطير الهيكلية مهامها و تنظيمها.

الفقرة الأولى : التأطير القانوني للمفتشية العامة للإدارة الترابية :

تستند مراقبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لصفقات الجماعات المحلية إلى المادة 56 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، والتي تنص على ما يلي: « يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الأمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية و مجموعاتها و المؤسسات العامة التابعة لها لتدقيق مالي... و تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية"، وقد أحال مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية على هذه المادة، مع تبيان بعض تفاصيلها، و ذلك في المادة 152، و التي نصت على أن " يخضع تدبير الأمرين بالصرف لافتحاص مالي، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 45.08 المذكور، و المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق بقرار لوزير الداخلية، يتم إجراء الإفتحاص المالي في عين المكان و بناء على الوثائق المحاسبية"، فإذا كانت المادة 56 الأنفة الذكر أعطت الإطار العام لإختصاص التدقيق، فإن المادة 152 بينت إحدى أهم شروط انجازه، و هو الحضور الفعلي للمفتشين لعين المكان، و التركيز على الوثائق المحاسبية، و بالرجوع إلى المادة 2 من النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العاميين للإدارة الترابية نجدها تنص على أنه "تتاطر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح

التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهيأتها على أن تراعي في ذلك الإختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى»³⁵⁰.

و بالإضافة إلى هاته النصوص القانونية، نجد المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية³⁵¹ في مادته السابعة تنص على أنه تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى الإختصاصات المسندة إليها بمرسوم تنظيمها، مهمة القيام ببناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم و العمالات و الدوائر و القيادات، كما يعهد إليها ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات المحلية و هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات و تجمعاتها و تقسيمها.

الفقرة الثانية : مهام و تنظيم المفتشية العامة للإدارة الترابية :

إن الميزة الأساسية للمفتشية العامة للإدارة الترابية هي طابع العمومية، سواء من حيث الإختصاص أو المجال، و تتلخص مهامها في أربع نقط³⁵² وهي :

- **المراقبة** : التي تنصب على التدبير الإداري و التقني و المحاسبي لمصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و مجموعاتها.
- **التدقيق** : و ينصب على السياسات و البرامج المتبعة من طرف السلطات العمومية، بهدف توعية المسؤولين عن تجانسها، فعاليتها، و كذا درجة السيطرة على المخاطر الممكنة الوقوع التي

³⁵⁰ - نفس المرسوم .

³⁵¹ - مرسوم رقم 2.97.176 بتاريخ 14 من شعبان 1418 (15 دجنبر 1997) في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية، ج ر عدد 1418 ل 5 فبراير 1998، نفس المرجع السابق ص 118.

³⁵² - أشغال اليوم الدراسي السنوي للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، تحت عنوان "الحكامة الترابية : أي دور للمفتشية العامة؟ المنعقد بالرباط بتاريخ 2010/04/24 .

قد تحول دون تحقيق أهدافها، كما تقدم الإقتراحات التي من شأنها تحسين حكمة هذه البرامج و السياسات.

- انجاز الدراسات و تقديم الملاحظات: وذلك على مختلف مجالات تدخلات وزارة الداخلية بصفة خاصة، والدولة بصفة عامة، وتكون هذه الدراسات إما داخلية أو بشراكة مع لجان وزارية أخرى.
- الإخبار و تقديم الإقتراحات: حيث تضع المفتشية خبراتها و تجاربها رهن إشارة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، الإدارة الترابية، و الجماعات المحلية و مجموعاتها، و ذلك في المجال القانوني، المالي و المؤسسي، كما تخطر الوزارة بالناقص التي تعترى بعض القوانين، أو صعوبات تطبيقها المسجلة عند قيامها بمهامها التفتيشية.

و تقوم المفتشية بهذه المهام هيكليا عبر خمسة أقطاب، تشمل قطب التفتيش الذي يكلف بتدبير مهام التفتيش و تتبع مدى الإلتزام باقتراحات المفتشية و كذلك تقديم المساعدة و الإقتراحات لفائدة الجماعات المحلية، و قطب التدقيق المكلف بتدبير مهام التدقيق، ثم قطب الدراسات العامة و قطب الدعم الذي يدبر الموارد البشرية و الإمكانيات المادية و المالية، و أخيرا قطب الشكاوى و ديوان المظالم، و الذي يتتبع الشكايات الموجهة لوزارة الداخلية، ويقدم تقارير عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة الداخلية أو ضد الجماعات المحلية، و تقوم المفتشية كذلك بمهام المتحدث الرسمي و الدائم لفائدة ديوان المظالم.

وعموما فإن مجال عمل المفتشية يشمل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها، وبهذا فإن نصيب الجماعات المحلية من الدور المسند لهذه المفتشية يبقى مجالا ضمن مجالات متعددة³⁵³.

الفرع الثاني: اختصاص المفتشية في المجال المحلي و الصفقات الجماعية:

³⁵³- سعيد جفري الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 147.

يتميز هذا الإختصاص بكونه شاملا، تشكل الصفقات الجماعية إحدى أهم مجالاته ، لذا فسيتم مقارنة هذا الإختصاص من خلال ما هو عام يرتبط بالجماعات المحلية و ما هو خاص بصفقاتها.

الفقرة الأولى : اختصاص المفتشية الرقابي على الجماعات المحلية :

تمارس المفتشية العامة للإدارة الترابية مهامها حسب البرنامج المحدد من طرف وزير الداخلية بناء على اقتراح من المفتش العام الذي يشرف على تسيير هيئة المفتشية العامة أو في إطار مهام استثنائية للتفتيش يقررها وزير الداخلية³⁵⁴.

ويقوم المفتشون التابعون لهذه الهيئة بعمليات المراقبة والتحقق بناء على رسائل بمهمة يوقعها وزير الداخلية، ويمكنهم في هذا الإطار طلب كل وثيقة من شأنها مساعدتهم في مهامهم كما يمكنهم القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات الضرورية، ويقدم هؤلاء تقارير التفتيش مكتوبة بصفة فردية إلى وزير الداخلية، ولضمان فعاليتها واستقلالها، ترتبط هذه المفتشية مباشرة بوزير الداخلية، حيث تشكل تنظيما مستقلا عن المصالح الأخرى، وهو ما يجعل المفتش العام للإدارة الترابية مسؤولا أمام وزير الداخلية وخاضعا لسلطته.

وفي هذا الإطار تناط بهذه المفتشية المهام التالية:

- مراقبة تطبيق النصوص والأنظمة الجاري بها العمل من قبل الإدارة المحلية وكذا الوقوف على كيفية تدبير الموارد البشرية والمالية وكيفية تعامل الإدارة المحلية مع المقاولين.
- تقوم بمهمة البحث والدراسة حول موضوع معين.

³⁵⁴ - تشمل هيئة التفتيش على ثلاث درجات ومنصب سام، وهي درجة مفتش، ودرجة مفتش رئيسي عام، مفتش من الدرجة الممتازة والمنصب السامي للمفتش العام، نفس المرجع السابق.

كما أنه بالنسبة للجماعات المحلية، فإنه يمكن أخذ المبادرة بطلب التدقيق المالي³⁵⁵، إما من طرف الأمر بالصرف أو من المجالس التداولية، والذي أوجب لها القانون تبليغ نسخة من تقرير التدقيق لها، كما فرض على الأمر بالصرف عرض تقارير التدقيق سواء المقررة من طرف وزير الداخلية أو بطلب الأمر بالصرف أو المجالس التداولية، على هذه المجالس في الدورة الأولى العادية الموالية، وكذا توجيه نسخة إلى وزير الداخلية.

على مستوى الواقع فإن أغلب أعمال التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة انصبحت على الجماعات المحلية، وغالبا ما كانت ملاحظاتها أساس لعزل عدد من رؤساء الجماعات المحلية حيث غالبا ما يشار في حيثيات مراسيم عزل هؤلاء إلى ما ورد في هذه التقارير. فتدخل هذه المفتشية مرتبط بتوصلها من وزارة الداخلية بأخبار مفادها حصول بعض الخروقات ببعض الجماعات وبذلك تأخذ المفتشية المبادرة للقيام بالتفتيش بواسطة لجان التقصي، مما يدل على غياب طريقة واضحة لعمل هذه المفتشية وتكون مراقبتها مقيدة بصور التعليمات عوض أن تبني على التلقائية وهذا ما يحدها من فعاليتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية³⁵⁶، إضافة إلى أن القانون لم يفصل في طريقة عملها والهدف من إقرارها، كما أنه لم يتناول في ذات الوقت أمورا على جانب كبير من الأهمية تتعلق بالجزاءات التي يمكن إتخاذها في حالة، اكتشاف المخالفات المالية سواء تجاه الأمرين بالصرف أو اتجاه الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية، هذا التناول التشريعي المحدود لا وجه عمل جهاز المفتشية العامة للإدارة الترابية المحلية سيكون له تأثير في الدور المنوط بها³⁵⁷.

الفقرة الثانية : اختصاص المفتشية في مجال الصفقات العمومية :

³⁵⁵ - سعيد جفري الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 147.

³⁵⁶ - أشغال اليوم الدراسي حول دور المفتشيات العامة للوزارات الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 24 مارس 1999.

³⁵⁷ - سعيد جفري، مرجع سابق، ص 148.

إن من بين النصوص القانونية المؤطرة لعمل المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي دأبت هذه الأخيرة على تقديمها في أيامها الدراسية السنوية، كإطار ضابط لمجال اشتغالها نجد إيراد المادة 92 من مرسوم 5 فبراير 2007، المتعلقة بالمراقبة و التدقيق الداخليين، والتي تم التوسع فيها في المرسوم الجديد للصفقات العمومية ل 2013 في المادة 147، فيما يخص الجماعات المحلية، و المادة 168 و التي عملت على تحديد العناصر التي يجب أن تنصب عليها المراقبات و التدقيقات و خصوصا :

- قانونية مساطر تهيئ و إبرام و تنفيذ الصفقة
- تقييم حقيقة و مادية الأشغال المنفذة، التوريدات المسلمة أو الخدمات المنجزة، وهي من المستجدات المهمة لكون التركيز على الوثائق المثبتة فقط لا تعطي صورة كاملة عن مصداقية الصفقات حيث العبرة بالتنفيذ المادي لها.
- احترام إجبارية نشر الوثائق المختلفة المتعلقة بالصفقات المقررة في المرسوم المنظم لها، و كذا احترام إجبارية نشر هذه الوثائق.
- تحقيق الأهداف المتوخاة من العمل
- تقييم النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الوسائل المتوفرة، و شروط استعمال هذه الوسائل.
- تقييم ثمن الصفقة بالنظر إلى الأثمان المطبقة و تقييم تكاليف الأعمال موضوع الصفقة.
- جدوى و فائدة المشاريع و الأعمال المنجزة في إطار الصفقة.

و قد تم التنصيص على إجبارية هذه المراقبات و التدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة للدولة و المؤسسات العمومية، و ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم بالنسبة للجماعات المحلية، و لكليهما بالنسبة للصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم.

وهذه المهام تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أنها تقوم بهذه المهام التدقيقية و الرقابية مجال التسيير بشكل عام بما في ذلك الصفقات العمومية، حيث تحال تقاريرها على المجلس الأعلى للحسابات في حالة تسجيل مخالفات تدخل ضمن اختصاصاته خاصة في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (المواد 54-55 و 56 من مدونة المحاكم المالية)³⁵⁸.

و في الأخير فإن المرسوم المنظم للمفتشية العامة للإدارة الترابية لم ينص على مآل المفتشية العامة للمالية المحلية التي تم خلقها بمقتضى دورية لوزير الدولة في الداخلية بتاريخ 10 دجنبر 1993، وقد حددت هذه الدورية اختصاص المفتشية العامة للمالية المحلية في الجماعات المحلية ومجموعاتها، والأجهزة أو الشركات التي تملك الجماعات المحلية أو مجموعاتها كلياً أو جزئياً رأسمالها، وكذا كل وحدة تستفيد من قرض أو ضمان أو إعانة من الجماعات المحلية أو مجموعاتها أو الأجهزة أو الشركات المساهمة فيها، وتشمل مراقبتها جوانب النظامية والملائمة وحقيقة الإنجاز الفعلي للمشاريع وتقييمها³⁵⁹.

و تعتبر اختصاصاتها ذات أهمية على مستوى ممارسة الرقابة الإدارية اللاحقة، و كان الهدف المعلن من منحها هذه الأهمية يتأسس نظرياً على إرادة تقوية الأجهزة الرقابية بواسطة هيئات متخصصة في التفتيش الترابي، لا يقتصر تدخلها على الدور التصحيحي أو التقويمي للنشاط المالي المحلي، و إنما وضع لها دور بيداغوجي و توجيهي بهدف تأطير الفاعلين المحليين و الرفع من مستواهم التدييري³⁶⁰.

³⁵⁸ - رضوان شكري، الرقابة على إجراءات إبرام العقود/الصفقات، ورقة عمل قدمت في اللقاء التدريبي المنظم بالكويت بديوان المحاسبة الكويتي بالتعاون مع الارابوساي خلال الفترة الممتدة بين 18 و 23 نونبر 2006، ص 22.

³⁵⁹ - الهاشمي فارق، مراقبة مالية الجماعة المحلية على مستوى القباضة البلدية - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة - جامعة الحسن الثاني - عين الشق - الدار البيضاء 1998-1999، ص 150.

³⁶⁰ - عبد اللطيف بروجو، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، مرجع سابق ص 105.

غير أن ما يجب الإشارة إليه هو طبيعة مآل تقارير هذه المفتشية بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه في المرسوم المنظم للمفتشية العامة للإدارة التربوية، ذلك أنه تم التخصيص على تشكيل في كل عمالة أو إقليم للجنة تضم كل من:

- عامل العمالة أو الإقليم.
- ممثل للمديرية العامة للجماعات المحلية.
- ممثل للمفتشية العامة للمالية المحلية.
- رئيس الجماعة التي خضعت لعمليات التفتيش والمراقبة.

وتقوم هذه اللجنة بناء على ما توصلت إليه المفتشية العامة للمالية المحلية، بالعمل على تصحيح الانحرافات وتحديد آليات لاعتماد التوصيات والاقتراحات المتضمنة في تقرير المفتشية ثم تقوم في الأخير بإنجاز تقرير يوجه إلى وزير الداخلية، وهكذا يلاحظ أن عمل المفتشية العامة للمالية المحلية يطغى عليه طابع إشراك عدد من المتدخلين في مجال الجماعات المحلية وخاصة رئيس الجماعة المعنية مما يمكن من ضمان الأخذ بآراء مختلف الفاعلين والمتدخلين وبالتالي ضمان الموضوعية في تقارير التفتيش المنجزة.

بسكوت مرسوم 16 يونيو 1994، وعدم تطرقه لمآل هذه المفتشية وخلقها بمجرد دورية يضاعف سندها القانوني، حيث يلاحظ حالياً غياب أي حديث عن أعمالها مما يدفع إلى الاستنتاج باندماجها في المفتشية العامة للإدارة التربوية³⁶¹.

والى جانب هذه المفتشية تقوم المفتشية العامة للمالية بمهام شبيهة لتلك التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة التربوية، ولكن بشكل أكثر توسعا، وهو ما ستناوله في المطلب الثاني.

³⁶¹ - محمد مجيدي، مرجع سابق، ص 151.

المطلب الثاني: المفتشية العامة للمالية

إن المفتشية العامة للمالية هي "هيئة عليا" تتبع لوزير المالية، ويعهد إليها بمهمة مراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكل هيئة تستفيد من دعم مالي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية³⁶²، لذا فهي من أهم الهيئات المختصة بإجراء الرقابة على مالية الجماعات المحلية، فسلطة الرقابة المخولة لوزير المالية يمكنه ممارستها بواسطة المفتشية العامة للمالية، التي تعتبر على الأقل من الناحية النظرية هيئة منظمة و تمتلك اختصاصات واسعة و قراراتها يفترض أن تكون ذات قوة قانونية³⁶³. و لإستجلاء الأدوار الرقابية التي تقوم بها هذه المفتشية، لابد من التطرق لتأطيرها القانوني و نظام اشتغالها أولاً، لتبيان تدخلاتها المحلية لا سيما على مستوى الصفقات الجماعية ثانياً.

الفرع الأول : التأطير القانوني للمفتشية و نظام الإشتغال :

تعتبر المفتشية العامة للمالية من أهم هيئات الرقابة التابعة لوزارة المالية، و التي أسند لها القانون مهام مراقبة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية، حيث تنصب رقابتها البعدية على تنفيذ الميزانية، متبعة في ذلك مسطرة خاصة.

الفقرة الأولى: النظام القانوني للمفتشية العامة للمالية:

سنتناول التأطير القانوني من جهة و المهام المسندة لها قانونياً من جهة أخرى.

أولاً : النظام القانوني :

أحدثت هذه المفتشية بمقتضى الظهير رقم 159-269 بتاريخ 14 يناير 1960³⁶⁴، والذي أعطاهم صلاحيات واسعة لمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وكل هيئة تستفيد من دعم

³⁶² - سعيد جفري الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 151.

³⁶³ - عبد اللطيف بروجو، مرجع سابق، ص 98.

³⁶⁴ - الظهير الشريف رقم 15-269، بتاريخ 14 يناير 1960 المحدث للمفتشية العامة لوزارة المالية، الجريدة الرسمية عدد 2487، 24 أبريل 1960.

مالي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، كما تشمل مراقبتها مصالح الصندوق والمحاسبة وتسري على الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.

كما أن مرسوم 1978 المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة المالية، نص على أنها تتألف علاوة على ديوان الوزير من الإدارة المركزية و المصالح الخارجية، حيث تتألف الإدارة المركزية من الكتابة العامة و المفتشية العامة للمالية و اثنا عشر مديرية، لذا فالمفتشية العامة للمالية تعتبر جزءا من الإدارة المركزية و هيئة عليا لمراقبة المال العام يتمتع أعضاؤها بنظام قانوني يوفر لهم الظروف الملائمة لمراقبة تنفيذ الميزانية و الأموال العمومية³⁶⁵.

وتتألف هيئة المفتشية العامة من³⁶⁶:

▪ المفتش العام.

▪ مفتشي المالية من الدرجة الاستثنائية.

▪ مفتشي المالية رؤساء بعثة.

▪ مفتشي المالية.

ويعين المفتش العام بمرسوم ملكي بإقتراح من وزير المالية، ويتم ولوج هيئة المفتشية العامة للمالية عن طريق المباراة التي تفتح في وجه المرشحين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا، والأطر العليا من موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها، ويتوفرون على ثلاث سنوات كاملة من الأقدمية، حيث يخضع الناجحون في هذه المباراة لتدريب من سنتين، يشتمل على دروس نظرية في الإقتصاد و المالية و المحاسبة التجارية و التدقيق و أساليبه، و تقييم البرامج و كيفية تهيئ و تنفيذ الميزانية

³⁶⁵– نجيب جيري، مراجع سابق، ص 45-46 .

³⁶⁶– نعيمة مويني، مراجع سابق، ص 313.

و النظام الضريبي و التأمين و أنظمة الاحتياط الإجتماعي بالإضافة إلى تكوين عملي يشتمل على إجراء الرقابة و تقيق الحسابات تحت إشراف مفتشي المالية ذوي الخبرة³⁶⁷، وفيما يتعلق بتكوين ومؤهلات مفتشي المالية، فإنه طبقاً للمرسوم رقم 807-93 الصادر في 16 يونيو 1994³⁶⁸ المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تنوعت تشكيلة التكوين لدى هذه الهيئة، حيث أصبحت تضم أطراً متعددة الاختصاصات من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين³⁶⁹.

ثانيا : المهام المسندة للمفتشية :

تنصب رقابة المفتشية العامة للمالية على المصالح المحاسبية و على المحاسبين العموميين التابعين للدولة و الجماعات المحلية، و على الحسابات المسجلة في الدفاتر المحاسبية للآمرين بالصرف و كافة المتصرفين، و قد نص الفصل 60 من المرسوم الملكي رقم 330-66 الصادر في 21-4-1967 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية على ممارسة الدولة رقابتها على كل من تسيير المحاسبين و تسيير الأمرين بالصرف، و يوضح الفصل 62 و 63 من نفس المرسوم على أن وزير المالية يمارس هذه الرقابة بواسطة المفتشية العامة للمالية، و بالتالي فرقابة وزير المالية في هذا الشأن تمتد لتشمل الأمرين بالصرف الثانويين (المادة 128) و كافة المحاسبين (المادة 132) حيث تمت الإحالة في هذا الشأن على ظهير 1960.

و تعتبر مهام المفتشية عديدة و متنوعة حيث تشمل :

- إجراء تخقيقات بخصوص مصالح الصندوق و محاسبة النقود و المواد التي يمسكها المحاسبون العموميون.

- التحقق من تسيير المحاسبين العموميين و المراقبين.

³⁶⁷ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مراجع سابق، ص 312.

³⁶⁸ - محمد حنين، تدبير المالية العمومية - الرهانات و الإكراهات - دار القلم، الطبعة الأولى 2005، ص 243.

³⁶⁹ - تتكون المفتشية من 80 مفتشاً من ذوي التكوين المالي في مختلف التخصصات، و عشرون من الأطر التقنية و الإدارية و الأعوان.

- مراقبة تسيير الأمرين بالصرف بصفة عامة و مستخدمى الدولة و الجماعات المحلية³⁷⁰.

الفقرة الثانية: نظام اشتغال المفتشية العامة للمالية:

يهم نظام اشتغال المفتشية العامة للمالية أساسا مسطرة التفتيش و تقنيات المراقبة :

أولا : مسطرة التفتيش :

يحدد برنامج أشغال التفتيش من طرف وزير المالية بإقتراح من المفتش العام، واعتبارا لطلبات التحقيق التي يقدمها الوزراء الآخرون أو تقدمها مصالحها الخصوصية، غير أنه يجوز للمفتش العام أن يأمر خارجا عن هذا البرنامج بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا، وعليه أن يخبر بذلك وزير المالية.

وتنيط بمفتشي المالية "مأمورية" يوقع عليها الوزير ويحدد موضوع مهمتهم المستمرة ويؤهلهم لإجراء التحقيقات، وفي هذا الصدد يحق لمفتشي المالية طلب جميع المستندات التي تساعد على القيام بمأموريتهم، ويسوغ لهم إجراء جميع الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية، وطلب الإيضاحات عن المصالح أو المستخدمين، المعنيين بالأمر، حيث تختص المفتشية بسلطة تفتيش واسعة تشمل مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة، وتمارس على الأمرين بالصرف والمحاسبين، وبصفة عامة على كافة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ولا تقتصر رقابتها على مشروعية التصرفات المالية فقط، بل

³⁷⁰ - وقد أصبحت مهام المفتشية أكثر توسعا و تشمل مجالات أخرى منها :

- السهر على الدراسات و عمليات التفتيش الميدانية : حيث يمكن لوزير المالية بمبادرة منه، أو بطلب من وزراء آخرين، تكليف المفتشية العامة للقيام بمهمة تفتيشية يراها ضرورية فيما يخص الرقابة على تسيير أحد المرافق العامة أو إحدى الجماعات المحلية.
- إبداء الرأي فيما يخص النصوص التشريعية و التنظيمية التي تتعلق بالجانب المالي و ترتبط بميزانية الدولة و كذلك المشاريع المتعلقة بالتعديلات الإدارية.

- التدقيق، حيث أصبحت تمارس مهام التدقيق في الحسابات و المساعدات المتعلقة بالمشاريع و البرامج الممولة من قبل الهيئات المالية الدولية.

تتصب كذلك على تسيير وتنظيم المرافق العمومية، وتمارس رقابة هذه المفتشية على شكل دورات مفاجئة، تسجل نتائجها في محاضر³⁷¹.

و يحق لهيئة التفتيش أثناء أدائها لعملها إجراء جميع الأبحاث و التحقيقات و الإطلاع على جميع الوثائق و المستندات، سواء كانت هذه المستندات مكتوبة أو عبارة عن معلومات مبتكرة أو تم التوصل بها أو تم حفظها في إحدى الوسائل الإلكترونية أو البصرية أو اللاسلكية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التكنولوجيا الحديثة³⁷²، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة أدائها لعملها كما لا يمكن الإحتجاج تجاهها بالسر المهني أو بمبدأ التسلسل الإداري أو التدرج الرئاسي³⁷³.

ثانيا : تقنيات المراقبة :

تعتمد المفتشية العامة للمالية في ممارستها لمهامها الرقابية على مجموعة من التقنيات منها :

أ- اختيار المصالح موضوع التفتيش :

من حيث المبدأ العام فكل هيئة عمومية يجب أن تخضع للتفتيش و الإفتحاص، لكن ذلك يعتبر صعبا نظرا لتعدد مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية، و كثرة المهام المنوطة بها مع قلة إمكانياتها المالية و البشرية، لذلك فمسألة اختيار المصالح موضوع عملية التفتيش يكون إما بشكل اعتباطي، أو عندما يرتاب في وجود اختلالات أو خروقات في إدارة عمومية ما، تستدعي تدخل المفتشية.

ب- فجائية زيارات التفتيش :

³⁷¹ - سعيد جفري، مرجع سابق، ص 151.

³⁷² - Abd arrahmane haddad; le droit de comptabilité des collectivités locales; REMALD ;N 23.2007 ;p 140

³⁷³ - عبد اللطيف بروجو، مرجع سابق، ص 99.

مادامت الرقابة المنوطة بالمفتشية العامة للمالية هي رقابة مالية أساسا، فإن طابع الفجائية و المباغثة تعتبر من أهم تقنياتها، طالما أن عمليات التفتيش تبدأ بحصر قيم و موجودات الصندوق الذي يؤتمن عليه المحاسب العمومي، لذا فانتهاء شرط المباغثة يخل بصحة و سلامة عملية التفتيش.

و قد تم تكريس هذه القاعدة بمقتضى الفصل 10 من مذكرة وزير الإقتصاد و المالية، بتاريخ 1960/7/19 حول أشغال هيئة التفتيش العامة للمالية، و التي تنص على انه باستثناء مقتضيات مخالفة ينص عليها القانون، يجب أن تحظى تدخلات هيئة التفتيش العام للمالية بسرية تامة و لا تكون موضوعا لأي إخبار سابق³⁷⁴.

لذا يجب على المفتشين أن يتكتموا على تفاصيل مأموريتهم إلا إذا كان هناك نص صريح يقر عكس ذلك، و يبقى لرئيس المهمة و المفتشون أعضاء المهمة لوحدهم الحق في معرفة مضامين و تفاصيل مأموريتهم.

ج- صياغة التقارير :

تم التتبع على صياغة التقارير في الفصل 6 من ظهير 14 أبريل 1960، حيث ورد فيها " أن ملاحظات مفتشي المالية تكتب في تقارير ..."، والتي يجب مراعاة عدة نقط عند صياغتها أهمها :

- اجتناب تقييم الوقائع، حيث يترك المفتش ذلك للمصالح المختصة في الإدارة التي ينتمي إليها، و ذلك حتى لا يصدر أحكام قيمة.
- اعتماد الصرامة و التدقيق الجيد في الوثائق و المستندات.
- إمكانية استعمال المرفقات و الملاحق من أجل ترتيب الوقائع و الإجراءات الغير قانونية.

³⁷⁴- نجيب جيري، مرجع سابق، ص50.

- يجب أن يكون التقرير مؤرخا و موقعا عليه من طرف كل مفتش شارك في عملية التفتيش و تحت مسؤوليته الكاملة³⁷⁵.

د- قاعدة التقرير المضاد :

لقد تم تقرير هذه القاعدة لتتمكن الجهة الخاضعة للرقابة من ممارسة حقها في الرد داخل أجل مدته 15 يوما، تحتسب من تاريخ التوصل بالتقرير، و يمكن للموظف المعني بالرقابة التوصل بكل الوثائق و المستندات التي تشكل موضوعا لمؤاخذته و انتقاده، و في ذلك ضمانا مشتركة لوزير المالية الذي يتأكد من حقيقة الملاحظات المتضمنة في التقرير، و للموظف المراقب الذي يتوفر دائما على فرصة كافية لشرح موقفه و الجواب كتابة على الملاحظات الموجهة إليه، و بعد إعداد التقرير بصفة نهائية يرسله المفتش المالي أو رئيس الفرقة حسب الحالة، مرفوقا بملاحظاته و استنتاجه إلى المفتش العام الذي يوجهه لوزير المالية الذي يبعث به إلى الإدارات المعنية³⁷⁶.

_الفرع الثاني : تدخلات المفتشية محليا و رقابتها على الصفقات الجماعية :

سيتم تناول تدخلات المفتشية محليا من جهة، في إطار عام للتعريف بتدخلاتها على المستوى المحلي و ما تقوم به إزاء الجماعات المحلية من رقابات، ثم مراقبتها للصفقات الجماعية في اتجاه أكثر تخصيصا من جهة أخرى.

الفقرة الأولى : تدخلات المفتشية على المستوى المحلي :

³⁷⁵.- Abdrahman haddad ; op ; cit ; p 141.

³⁷⁶- نجيب جيري، مرجع سابق، ص52.

إن المستوى المحلي بالنسبة للمفتشية العامة للمالية، يبقى مجالاً من ضمن مجالات أخرى تابعة لرقابتها، لذا فإن كل ماتم التطرق إليهم من مهام و مساطر تفتيش، و تقنيات تنسحب كذلك على المستوى المحلي، فمفتشو المالية يمارسوا مهامهم بشكل فردي أو عن طريق فرق تفتيش، و يدونون نتائج بحثهم في تقارير تكون تحت مسؤوليتهم الشخصية، و الإشتغال بنظام الفرق هو الأكثر شيوعاً و استعمالاً حيث يختص كل فريق بمهمة معينة، و يتبعون لقيادات، و يوجد على رأس كل فريق مفتش مالية مسؤول عن المهمة، و الذي يقوم بإعلام مساعديه بالبرنامج المحدد للمهمة و ينسق فيما بينهم و يسهر على تنظيم و تسيير العمل، و تكون فرق العمل هذه تحت قيادة المفتش العام للمالية حيث يحدد الأدوار و المسؤوليات المناطة بهم و كذلك توقيت كل عملية تفتيش، كما يمكنه أن يحضر الأسئلة الخاصة بكل بحث أو زيارة³⁷⁷.

فالمقصود أنه على المستوى المحلي، ليس هناك تمييز بين الجماعات المحلية و الدولة و باقي المؤسسات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإجراء المراقبة على الوثائق و في عين المكان، فتطال رقابتها مختلف الإجراءات و المساطر المتعلقة بالتسيير المالي و بالوثائق و المستندات المثبتة وكذا التأكد من مطابقة العمليات المالية للمقتضيات القانونية لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، ولا تقتصر هذه الرقابة على المشروعية و إنما تمتد أيضاً إلى تنظيم و تسيير المرافق الجماعية³⁷⁸، و إذا تم اكتشاف اختلالات خطيرة يتم إبلاغ المفتش العام للمالية و السلطة الوصية على الجماعات المحلية، و في هذه الحالة يجوز لسلطة الوصاية توقيف المعني بالإختلال بشكل فوري باقتراح من المفتش العام لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً³⁷⁹.

³⁷⁷ -Abdrahman haddad ; op ; cit ; p 141 .

³⁷⁸ -المهدي بنمير، مرجع سابق، ص 178.

³⁷⁹ -عبد الطيف بروحو، مرجع سابق، ص 99 ، وقد ورد هذا المقضى في الفصل الخامس من الظهير المنظم للمفتشية العامة للمالية.

و بعد أن تم ربط المفتشية منذ سنة 1999 في مجال اختصاصاتها، بإستراتيجية التدقيق والتكوين في إطار سياسة التحديث وعقلنة التدبير العمومية، حيث أضحت أهدافها تتمثل في³⁸⁰:

- تطوير الإدارة العمومية والتي تعتبر أحيانا كبنية معقدة وبيروقراطية.
- تحديث بنية وتنظيم التدبير العمومي.
- تنمية ودعم التخصص مع مراعاة الكلفة المعقولة والجودة الكلية.

لذا و تماشيا مع هاته الأهداف، تقوم المفتشية العامة للمالية ببرمجة أنشطة ترفع تقرير بشأنها إلى الخازن العام، كما يمكن لمفتشيها أن يضمّنوا لتقاريرهم أية ملاحظات أو مقترحات تهم سير أو تدبير المصالح المالية الخاضعة للرقابة ، و من ضمنها الجماعات المحلية.

الفقرة الثانية : رقابة المفتشية على الصفقات الجماعية :

يبقى اختصاص المفتشية العامة للمالية في مراقبة الصفقات العمومية والمحلية، اختصاصا عاما في إطار مراقبة الإنفاق العام، بحسب الفصل الثاني من ظهير 14 فبراير 1960، تتولى المفتشية العامة للمالية تفتيش ومراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين، وبصفة عامة أعوان الدولة والجماعات المحلية كما تتولى مراقبة تسيير المحاسبين، والتأكد من نظامية العمليات المسجلة في حسابات الأمرين بالصرف³⁸¹.

وحسب الفصلين 152 و153 من المرسوم المنظم لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، تتولى المفتشية العامة للمالية مراقبة تدبير القبضة وكيفية مسكهم للأوراق الحسابية، كما يستعين وزير المالية بهذه المفتشية لإجراء أعمال المراقبة المنوط به بمقتضى نفس المرسوم، لذا فطبيعة عملها الفجائية تجعل القابض الجماعي

³⁸⁰- Hamid LKSNA, le contrôle des finances publiques, cas des juridictions financiers mémoire de fin d'études 2004- ENA –Rabat, p 43.

³⁸¹- محمد مجيدي، مرجع سابق، ص 151.

في حالة ترقب لمباغنتها له، الأمر الذي يجعله يضبط وظيفة المحاسبية أكثر فأكثر لأن رقابتها تنصب على الوقوف على صحة الحسابات وقانونية مسك الوثائق، ووضع الصناديق، وتداول القيم سواء بالنسبة للمحاسبين، أو الوكلاء أو المأمورين الذين يعملون تحت مسؤوليتهم ولحسابهم، سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات، وعندما ينتهي التفتيش يتم إنجاز محضر - كما سبقت الإشارة - يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية رقابة المفتشية ويوقع عليه المفتش المسؤول عن التفتيش وكل المساعدين له، بعد ذلك توجه نسخة من المحضر إلى المحاسب العمومي الذي يتوفر على 15 يوما لإبداء رأيه بخصوص الملاحظات التي سجلتها اللجنة ابتداء من يوم تسلمه نسخة من المحضر.

بعد توصل المفتش العام بالمحضر مرفوقا برأي القابض الجماعي الذي خضع للتفتيش، ورد اللجنة بعد تعقيبيها على رأي القابض، يقوم بتسليمه لوزير المالية معززا برأيه الخاص³⁸².

كما تشمل مراقبة هذه المفتشية، ما جاءت به المادة 147 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية التي أحالت على المادة 168 من نفس المرسوم، والتي تنص على أن الصفقات والعقود الملحقة بها يمكن أن تخضع بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى لمراقبات وتدقيقات بناء على مقرر للوزير المعني بالأمر، حيث أن تدبير هذه المادة بـ "بغض النظر.." يفيد خضوع الصفقات الجماعية باعتبارها نفقات عمومية لسلطة المفتشية العامة للمالية و اللجوء إليها طلبا لإجراء تدقيق أو مراقبات من طرفها على اعتبار الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها أفرادها.

وحسب المفتش العام للمالية يمكن تقسيم المخالفات المكتشفة من قبل هذه المفتشية إلى فئتين³⁸³:

³⁸² - نعيمة مويني، مرجع سابق، ص 317.

³⁸³ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 315.

❖ مخالفات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والحفاظ على الأموال العمومية وذلك من

قبيل:

- عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات خاصة اللجوء المغالى فيه إلى سندات الطلب.
- غياب الوثائق المبررة للنفقات الملتزم بها.
- اختلاسات على مستوى عدد من الوكالات.
- المبالغة في بعض نفقات التسيير كحظيرة السيارات والاتصالات وصوائر النقل.

❖ مخالفات في مجال الصفقات العمومية وذلك من قبيل:

- عدم احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية: اللجوء غير المبرر لمسطرة الاتفاق المباشر، والإقصاء غير المبرر لبعض المتنافسين، والرفع غير المبرر في كمية الأشغال وغياب الصرامة في تقدير العروض التقنية.
- غياب مبدأ اللجوء إلى المنافسة عبر اللجوء غير المبرر لتقسيم الطلبات وتوجيهها أحيانا إلى نفس الممونين.
- اقتناء مواد بثمن مرتفع جدا بالمقارنة مع أثمان السوق.
- فشل بعض حائزي الصفقات في إنجازها نتيجة اختيارات خاطئة وغير مبنية على أسس في مجال إسناد الصفقات.

❖ إصدار أوامر بالتوقف غير مبررة من أجل تمكين حائز الصفقة من التخلص من غرامات

التأخير³⁸⁴.

³⁸⁴ - محمد مجيدي، مرجع سابق، ص 152.

وعلى المستوى المحلي، فعلى الرغم من عدم وجود مفتشيات جهوية تابعة لها، فقد استطاعت هذه المفتشية العامة الوقوف على العديد من الخروقات في الجماعات المحلية.

وقد استطاعت هذه المفتشية أن تقدم خلال الأربعة عقود الأخيرة أكثر من 3000 تقرير في موضوع مراقبة صرف المال العمومي، وبالبحث في سلامة الصفقات العمومية، وذلك بالرغم من الاكراهات التي تعرفها كالتقص في عدد أطرها وعدم التوفر على أحدث الأجهزة لممارسة مهامها مقابل كثرة الأجهزة الخاضعة لرقابتها، ومن بينها بالطبع، الجماعات المحلية.

وتبقى أهم إنجازات هذه المفتشية هي التي قامت بها منذ 1999 من حيث نوعيتها وتوجهها للمؤسسات العمومية، فقد تم إنجاز حوالي 173 عملية من بينها 20 عملية تعلقت كمراجعة ومحاسبة المؤسسات المالية العمومية، أما بالنسبة لباقي العمليات، فقد همت 33 عملية، تدقيق للمصالح المالية و57 عملية افتحاص للمشاريع العمومية المستفيدة من تمويل المؤسسات الدولية، و27 عملية بحث ودراسة في مجالات متعددة. لقد كان من المؤمل أن تعمل المفتشية العامة للمالية في ظل الأهداف التي أنشأت من أجلها، وبواسطة الإطار البشري الذي توفرت عليه، على ضبط وتنمية قدرات التسيير للأجهزة الخاضعة لرقابتها على المستويين العمومي والمحلي، وإذا كان المستوى العمومي، لم ينجح بعد في الاستفادة التامة من إمكانات هذا الجهاز الرقابي، فإن المستوى المحلي يظل هو الآخر في وضع هامشي بالنسبة لمجال تدخل المفتشية³⁸⁵.

³⁸⁵ - نعيمة موييني، مرجع سابق، ص 315.

وعلى العموم تشكل المفتشية العامة للمالية، واحدة من أهم أجهزة المراقبة المالية بالمغرب حيث تنصب رقابتها على صرف المال العمومي، البحث في سلامة الصفقات العمومية من شوائب مخالفة للشروط المعمول بها في هذا الشأن، وأخيرا، الوقوف عند المراقبة الداخلية للمؤسسات من حيث سلامتها ونجاعتها³⁸⁶. ويعمل إلى جانب هاته المفتشيات سواء التابعة لوزارة الداخلية، أو لوزارة المالية الأجهزة القضائية، سواء منها القضاء الإداري باعتبار الصفقات العمومية عقودا إدارية، أو المحاكم المالية باعتبار الصفقات نفقات عمومية، حيث تقوم هاته الأجهزة بأدوار جد مهمة، فما هي هاته الأدوار؟

المبحث الثاني: الأجهزة القضائية ودورها في تقويم اختلالات الصفقات الجماعية :

تعتبر الأجهزة القضائية، من أهم المؤسسات الرقابية المتميزة باستقلاليتها وتدخلها على مستوى حماية التعاقد في صراعه المصلي مع الإدارة، وتتبع تفاصيل الصفقة وتقوم اختلالاتها عن طريق القضاء الإداري (المطلب الأول).

أو على مستوى استهدافها للمال العام بهدف حمايته والسهرة على حسن استعماله وتطوير أداء القائمين عليه وذلك عبر المحاكم المالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: القضاء الإداري ورقابته على الصفقة الجماعية

يعتبر القضاء الإداري هو الجهة المختصة بمنازعات العقود الإدارية بدءا من أول إجراء في تكوينها إلى آخر مرحلة من تنفيذها، وباعتبار أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية حسب مقتضيات المادة 4 (الفقرة 12) من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، واستنادا للقانون 90/41³⁸⁷ الذي بموجبه تم استحداث

386 - سعيد جفري، مرجع سابق، ص 152.

387 - قانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 الموافق 10 شتنبر 1993، ج ر عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168.

المحاكم الإدارية، نصت المادة (8) من القانون على أن من بين الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية هي النظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية، تدخل في ولاية القضاء الشامل للمحاكم الإدارية، أما ممارسة دعوى الإلغاء فتكون بشكل استثنائي عندما يتعلق الأمر بالطعن في قرارات منفصلة³⁸⁸، وكذلك بناء على الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة الذي أحال كل نزاع بين الإدارة والمقاول على المحاكم ذات الإختصاص الإداري.

و من أجل ضمانات أكثر لحقوق المتقاضين، تم إحداث درجة ثانية للتقاضي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، و المتمثلة في محاكم الإستئناف الإدارية كمحاكم قانون تتيح للمتقاضي إمكانية الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات النهائية الصادرة في الدعاوى الإدارية، تحقيقا للإنصاف و العدل، وضمانا للشرعية وسيادة القانون، وذلك بموجب القانون رقم 80.03 بتاريخ 14 فبراير 2006³⁸⁹.

على أن رقابة القضاء الإداري في هذا المجال هي رقابة مشروعية لا ملأئمة، حيث أن الإدارة مقيدة بأن تتصرف في حدود الضوابط التي تضعها السلطة التشريعية كانت أو تنفيذية، ولكنها في حدود هذه الضوابط تكون حرة التصرف إذا ما وضعت المصلحة العامة كما تحددها استراتيجية الدولة في اعتبارها، و رقابة القضاء الإداري تنصب أساسا على المجال الأول " المجال المقيد" دون المجال الآخر " المجال التقديري" ، مع إمكانية أن تطل رقابة القضاء الإداري هذا المجال الأخير متى استلزم تحقيق المصلحة العامة ذلك³⁹⁰.

³⁸⁸ - عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، مرجع سابق، ص 233.

³⁸⁹ - قانون رقم 80.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006، ج ر عدد 5398 بتاريخ 23 أبريل 2006 ص 490 و 491.

³⁹⁰ - مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 405.

لذا فسيتم استجلاء رقابة المحاكم الإدارية في فرع أول ، للتعرض لرقابة محاكم الإستئناف الإدارية في فرع ثان.

الفرع الأول : رقابة المحاكم الإدارية :

تعود أهمية الرقابة القضائية في ميدان الصفقات العمومية الجماعية إلى عدم تمكن المقاول من فرض احترام الإدارة لحقوقه إلا عند الاستعانة بالقضاء، عكس الإدارة ذات السلطة وصاحبة المصلحة العامة التي تمكنها من الحصول على حقوقها من المقاول مباشرة دون الاستعانة بالقضاء.

ويتطلب خضوع الصفقات العمومية لرقابة القضاء الإداري ثلاثة شروط أساسية³⁹¹:

- وجود شخص معنوي عام طرفاً في عقد الصفقة وهو الجماعة المحلية.
- ارتباط العقد المبرم بالمرفق العمومي ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بمعنى أن يكون محل العقد يرتبط بتنفيذ المرفق العمومي المحلي، وهو ما ينطبق على الصفقات المحلية.
- خضوع العقد لوسائل القانون العام.

فبمناسبة الصراع القائم بين الإدارة والمقاول بسبب سعي كل منهما لتحقيق مصالحه، تنشأ خلافات بينهما، أو قيام نزاعات متعددة بشأن الصفقات، إلا أنه قبل التطرق لرقابتها على الصفقات العمومية ، لا بد من تبيان تركيبتها و الاختصاصات المنوطة بها:

الفقرة الأولى : تنظيم و اختصاص المحاكم الإدارية :

³⁹¹ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 344.

نظرا لتشعب مجال تنظيم و اختصاص المحاكم الإدارية، سيتم الإقتصار على ذكر أهم اختصاصاتها، ارتباطا بموضوع الرقابة على الصفقات الجماعية، مع التطرق قبل ذلك لتأليفها.

أولا : تأليف المحاكم الإدارية

تنص المادة الثانية من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحكمة الإدارية تتكون من:

- رئيس و عدة قضاة،

- كتابة الضبط³⁹².

و يجوز تقسيم المحكمة الإدارية الى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

و يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن

القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.

و انطلاقا من هذه المادة نخلص الى أن المحكمة الإدارية تضم المكونات التالية:

- رئيس المحكمة الإدارية: يشترط في رئيس المحكمة الإدارية أن يكون قاضي من الدرجة الأولى

على الأقل، ويتولى مجموعة من المهام منها الإدارية القضائي، فالمهام الإدارية تشمل رئاسة الجمعية

³⁹²- تشكل كتابة الضبط عنصرا مهما ورئيسيا في تكوين المحاكم الإدارية على غرار باقي محاكم المملكة، فهي تعتبر العمود الفقري للمحاكم، حيث تقوم ب:

- تلقي المقالات وتسجيلها، واستقاء الرسوم القضائية الواجبة عنها.

- تسليم الوصولات.

- فتح الملفات.

- توجيه الاستدعاءات.

- تسجيل ما يروج في الجلسات في شكل محاضر رسمية

- تنفيذ الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية .

وكتاب الضبط يؤدون اليمين القانونية قبل مباشرتهم لمهامهم، وهم مسؤولون عن كل تهاون أو إخلال بالواجبات الملقاة على عاتقهم كرجال قضاء.

العمومية للمحكمة الإدارية و لجنة التحقيق، وكذا الإشراف على جميع المراسلات الواردة على المحكمة ولهذا الغرض يحدث كتابة إدارية تتولى تسجيل جميع هذه المراسلات، أما فيما يتعلق بالمهام القضائية، فيقوم بتعيين القاضي أو المستشار المقرر، رئاسة جلسات المحكمة الإدارية، ثم ممارسة مهمة مقرر في بعض القضايا.

- المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون:

المفوض الملكي هو جهاز محايد، و هو ليس صورة للنياية العامة بمفهومها التقليدي الدقيق، غير أنه يضطلع بدور هام يتمثل في الدفاع عن القانون و الحق من خلال بسط آرائه المكتوبة و الشفهية على هيئة الحكم، لكن ليس له المشاركة في المداولات أو اصدار الأحكام.

ويعين المفوض الملكي لسنتين قابلة للتجديد من قبل رئيس المحكمة الإدارية باقتراح من الجمعية العمومية، و بالنظر إلى أهمية دوره كفاعل بالمحاكم الإدارية يراعى في اختياره أن يكون من القضاة ذوي التجربة، كما يجوز تكليف بعض قضاة الأحكام في حالة الضرورة للقيام بمهمة المفوض الملكي الرسمي باقتراح من الجمعية العمومية، مع الاحتفاظ بمهمة كمقرر، ولا يوجد ما يمنع أن يكون المفوض الملكي قاضيا مقررا في بعض القضايا، شريطة ألا يجمع بين صفتين معا في قضية واحدة.

ثانيا: اختصاصات المحاكم الإدارية:

يقصد بالإختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، و يتم التمييز عادة في الإختصاص بين الإختصاص النوعي، و الإختصاص المحلي أو المكاني، فالإختصاص النوعي يعني الذي يمنح للمحكمة إمكانية النظر في قضية معينة إستنادا إلى نوعها (مدنية، جنائية، جنحية، تجارية...)، أما

الإختصاص المحلي فهو الذي يعطي للمحكمة صلاحية الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقاً لمبدأ تقريب القضاء من المواطنين³⁹³.

أ- الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :

تختص المحاكم الإدارية نوعياً حسب المادة 8 ، مع مراعاة المادتين 9 و 11 من القانون المحدث

للمحاكم الإدارية بما يلي:

- البت ابتدائياً في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

- دعوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا

الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أي كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

- النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات، و منح الوفاة

المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب.

- تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل

المنفعة العامة.

- النزاعات المتعلقة بالوضع الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و

المؤسسات العامة.

³⁹³ - د عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ط 2008 ص 18

و بالنسبة للمحكمة الإدارية بالرباط فقد أوكل لها المشرع بالإضافة إلى الإختصاصات العامة السالفة الذكر حق النظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم³⁹⁴.

ب- الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية:

تنص المادة 10 من قانون المحاكم الإدارية على أنه تطبق قواعد الإختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 (6) من قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم الإدارية ما لم ينص على خلاف ذلك قانون أو نصوص خاصة.

و إستثناء من هذه القاعدة ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الإلغاء داخل دائرة إختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة إختصاصها، كما أن المادة 11 من ذات القانون نص على أنه " تختص محكمة الرباط الإدارية في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، و بالنزاعات الراجعة إلى إختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم.

الفقرة الثانية : رقابة المحاكم الإدارية لمجال الصفقات العمومية :

تجد هذه الرقابة أساسها في المادة 174 من المرسوم الجديد للصفقات و التي تنص على أنه " بغض النظر عن الطعون المقررة في هذا المرسوم، تقدم الطعون المتعلقة بإبرام الصفقات لدى المحاكم المختصة"، لذا فلتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المقاول و الإدارة صاحبة الصفقة، يقوم المقاول لحل مشاكله معها

³⁹⁴ - . ملكة الصروخ، مرجع سابق، ص 572.

بالجوء إلى الوساطات والتدخلات القائمة على هامش القانون، و إلا يلجأ إلى تقديم التظلم الإداري أو القضائي .

أولاً: التظلم الإداري:

التظلم الإداري وسيلة يتمكن بها المقاول من إطلاع السلطات العليا للإدارة التي أبرم معها الصفقة بوقوع خلافات على مستوى أدنى مع أحد المهندسين أو الأعوان أو التقنيين أو المراقبين، بشأن القرارات الحاسمة والمهمة التي من الممكن أن ترتب عنها نتائج سلبية، وعواقب وخيمة على المقاول، لذا ينبغي للمصلحة الإدارية الدنيا أن تشير بشأنها للسلطة الرئاسية، لأن مثل هذه القرارات تحتاج إلى التمحيص والتعمق والتريث، ويبقى التظلم الرئاسي، وسيلة ناجعة يتخلص بها المقاول من نتائج سلبية لقرارات لم تتم فيها الاستشارة اللازمة³⁹⁵.

فمثلاً إذا تعلق الأمر بنزاع حول مصدر المواد وجودتها وقياساتها، أو بعيوب في البناء، فإن المقاول ملزم في ظل رغبته في التظلم - أن يتقدم داخل أجل خمسة أيام إلى صاحب المشروع الذي يدلي بجوابه خلال شهرين من يوم التظلم، وإذا رأى المقاول أن صاحب المشروع لم ينصفه، ورفض طلبه كلياً أو جزئياً، فله أن يتقدم داخل الثلاثة أشهر الموالية بمذكرة تتضمن احتجاجاته ومطالبه يوجهها إلى الوزير المعني (وزير الداخلية بالنسبة للجماعات المحلية) بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام التي يشفعها بملاحظاته، وفي حال مضي ثلاثة أشهر من غير أن يتوصل بالجواب يعتبر ذلك رفضاً ضمناً ولا يبقى أمامه إلا الطريق القضائي.

ثانياً: الطعن القضائي:

³⁹⁵- عبد الله حداد، مرجع سابق، ص 212.

يجب التمييز في مجال الصفقات العمومية التي تبت فيها المحاكم الإدارية بين القرارات المنفصلة عن العقد، إذا كانت مشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية³⁹⁶، وتلك التي تهم صلب عملية التعاقد.

أ- ولاية الإلغاء:

عندما كان القضاء يأخذ بنظرية الإدماج، لم يكن يعترف بوجود القرارات المنفصلة، ولم يسلم بإمكانية الطعن فيها بالإلغاء على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من العقد، كما صرحت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكم لها: "وحيث أنه إذا كان العمل القضائي الإداري قد سمح لغير المتعاقد بالطعن بدعوى الإلغاء في بعض القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية، وهي قرارات تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو الحيلولة دون إبرامه، وهي ما يصطاح عليها بالقرارات الإدارية المنفصلة

عن العملية التعاقدية، وهي قرارات ليست بغاية في ذاتها ولكنها تندمج في عملية التعاقد، فإنه على الجانب الآخر ليس للمتعاقد مع الإدارة من سبيل سوى دعوى القضاء الشامل³⁹⁷.

لكن تم السماح بعد ذلك بالطعن في القرارات المنفصلة بالإلغاء، لكونها قرارات تساهم في تكوين العقد وتدخل في عداد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية على اعتبار أن عملية التعاقد لم تعد تشكل وحدة متماسكة بل يمكن تجزئتها إلى عدة وحدات³⁹⁸، وهذه القرارات هي أنواع:

✓ **القرارات السابقة:** وهي القرارات التحضيرية أو التي تستهدف التمهيد لإبرام الصفقة، مثل قرار

الترخيص بالعقد، أو تعيين طريقة إبرامه، أو إبعاد بعض المرشحين من المشاركة في المنافسة

³⁹⁶ - محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، 2002، ص 86.

³⁹⁷ - المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 2000/16 حكم رقم 98 بتاريخ 2001/4/21 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، ص

109.

³⁹⁸ - عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية، الطبعة 2002، منشورات عكاظ الرباط، ص 157.

دون مبرر، فطالما أن العقد لم يبرم بعد، فإن المنازعات التي تثار بشأنه في هذه المرحلة لا تدخل في مجال اختصاص قاضي العقد.

✓ **القرارات المصاحبة لعملية التعاقد:** مثل قرار رفض المصادقة على العقد، أو أن تصدر المصادقة مخالفة للشكليات التي فرضها القانون، أو عدم وجود محضر اجتماع لجنة اختيار المتعاقد...

✓ **بعض القرارات المتخذة في مرحلة تنفيذ العقد:** مثل القرارات المتخذة استنادا للقوانين والتنظيمات دون أن ترتكز على بنود العقد، حيث تستخدم الإدارة سلطاتها المقررة لها قانونا خارج نطاق نصوص العقد، لتوقع الجزاء بنفسها دون اللجوء إلى القضاء وذلك بتنفيذ العقد وفق الشروط والموافقات المتفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المرتبطة بالعقد الإداري، لا يترتب عنه إلغاء العقد الإداري الأصلي، لأن السلطة الإدارية قد تعمل على إصدار قرارات معدلة تتوفر فيها الشروط التي يتطلبها القانون³⁹⁹، وقد سلك هذا التوجه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في قضية MARTIN حينما نص: أن إلغاء القرار المنفصل في حالة العقد الإداري لا يترتب عنه إلغاء هذا العقد الذي يظل سليما لغاية أن يطالب أحد الطرفين بفسخه أمام قاضي العقد⁴⁰⁰.

ب- ولاية القضاء الشامل:

³⁹⁹- إدريس المشترائي، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية مجلة المحاكم الإدارية عدد 2 سنة 2005، ص 230.
⁴⁰⁰- محمد الصقلي حسيني، المنازعات العقدية على ضوء الإجتهااد الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47 سنة 2004، ص 70.

يعتبر القضاء الشامل هو الأصل في البت في المنازعات التي تترتب عن العقود الإدارية، فهو يخول للقاضي تصفية النزاع كلياً، ولا ينقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، ويختص هذا النوع من القضاء، بالبت في دعاوى تفسير بنود العقد والمنازعات المرتبطة به وكذا دعاوى التعويض.

فعندما يتطلب النزاع تفسير العقد، يحاول القاضي التعرف على الإرادة الظاهرة من شروطه، والمعاني الحقيقية اللازم تطبيقها، ولا تختلف قواعد التفسير المطبقة في العقود المدنية عن مثلتها في العقود الإدارية إذا اقتضت مبادئ العدالة ذلك، لذا فالقاضي يبحث عن نية الطرفين المشتركة، فإذا وجد أن شرطاً ما يقبل أكثر من تفسير، فإنه يأخذ بالتفسير الذي يتلاءم مع روح العقد، والذي يولد أثراً، وفي حالة التناقض بين الوثائق فالأسبقية للنص الأصلي عن النسخة، والمكتوب باليد قبل المطبوع والموقع أسبق من غير الموقع⁴⁰¹. وبالنسبة للجماعة الحضرية والقروية، نجد أن المشرع نص في الدعاوى المتعلقة بالتعويض ودعاوى الإلغاء عامة، في الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي المنفذ بظهير 18 فبراير 2009، على أنه "لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة"⁴⁰²، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة، مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلم هذه السلطة للمدعى فوراً وصلاً بذلك.

ويتحرر المدعي من هذه الإجراءات إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوماً الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ التوصل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي

⁴⁰¹ - عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص 163.

⁴⁰² - نفس مضمون ورد في المادة 41 من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، و المادة 56 من قانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.

بين الطرفين، ويترتب على تقديم مذكرة وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر⁴⁰³.

أما في تقدير التعويض فإن المحكمة تنظر إلى الأضرار الناتجة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ العقد، ويمكنها أن تستعين بالخبراء لتقدير حجم الضرر، أما فسخ العقد فيعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية ويقع الفصل فيه على نحو لا يختلف عما هو مطبق في العقود الخاصة.

وبخصوص المنازعات الاستعجالية للعقود الإدارية، فقد تنظر فيها المحاكم الإدارية تأسيساً على قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فهي تختص بالفصل في الطلبات الاستعجالية في الحدود والضوابط المقررة في هذا المجال، دون أن يمس الطلب أصل الحق أو جوهر النزاع، وتتنظر أولاً في توافر عنصر الإستعجال وتبين المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وما يمكن أن يترتب من نتائج أو ضرر يهدد الحق المطلوب حمايته.

ولتبيان دور القضاء في حماية المتعاقد مع الجماعة المحلية نورد الأمثلة الآتية:

- حكم رقم 218 بتاريخ 24 ذو القعدة 1422 الموافق 14-02-2002، ملف رقم 01/589 ش ع بين رئيس بلدية أصيلا وشركة صوفيا ش.م الكائن مقرها بالدار البيضاء، حيث أنها كانت مكلفة بتبليط بنايات مركز محمد الخامس للاتصالات الأفروعرية، وأنجزت ما كلفت به من أشغال طبقاً لدفتر التحملات، وانتهت المدة القانونية للضمان المحددة في سنة، حيث طالب الشركة بأداء الضمان من طرف البلدية دون جدوى، فهنا تدخلت المحكمة الإدارية للرباط وحكمت على المجلس البلدي لجماعة أصيلا

⁴⁰³ - عبد القادر باينة، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، الطبعة 2006 م، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص 262.

في شخص رئيسه، بإرجاع الضمان مع النفاذ المعجل إضافة إلى مبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل⁴⁰⁴.

• حكم رقم 132 بتاريخ 19 ذو الحجة 14124 موافق 10-02-2004، ملف رقم 01/521 ش.ع بين السيد عبد الرحمان بوتجدير، تاجر بسوق أربعاء الغرب، والجماعة القروية للشوافع في شخص رئيسها، حيث أن التاجر سبق وأن زود الجماعة المدعى عليها بأدوات المكاتب حسب سند الطلب عدد 55 بقيمة 2720 درهم حيث رفضت تسديد مبلغ الفاتورة، كما أنها تعللت بكون محضر تسليم السلط بين الرئيس القديم والرئيس الجديد لمجلس الجماعة لم يتضمن الديون التي ينبغي تسديدها. إلا أن المحكمة رفضت هذا التذرع وحكمت بأداء الجماعة القروية للشواهد لفائدة المدعي مبلغ 27.200,00 درهم وبتمويلها الصائر⁴⁰⁵.

فالقضاء الإداري له دور مهم في حماية حقوق المتعاقدين مع الإدارة، حيث أن رقابته ولو أنها تبنى على طلب، إلا أنها تقوم بالفصل وفق القوانين والتنظيمات لحماية كلا أطراف العقد، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث محاكم الاستئناف الإدارية. بمقتضى القانون رقم 03-80 المنفذ بظهير رقم 07-06-1، الصادر في 14 فبراير 2006⁴⁰⁶، وأصبحت هذه المحاكم درجة ثانية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كدرجة أولى.

⁴⁰⁴ - المحكمة الإدارية بالرباط، قسم القضاء الشامل حكم رقم 218-14-2-2002، ملف رقم 01/589 ش ع، نسخة من أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.

⁴⁰⁵ - نفس المصدر، حكم رقم 132 بتاريخ 10-02-2004، ملف رقم 01/521 ش ع.

⁴⁰⁶ - منشور في الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006، ص 490-491.

و بعد إحداث محاكم الإستئناف الإدارية، التي جاءت لتعزيز ضمانات المتقاضي و منحه كل الفرص و مختلف الوسائل التي تمكنه من الحصول على حقوقه في مواجهة الإدارة، أصبحت الصفقات العمومية كذلك تخضع لرقابة أخرى أعلى درجة.

الفرع الثاني : رقابة محاكم الإستئناف الإدارية :

تم إحداث محاكم الإستئناف الإدارية بموجب قانون 80.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011، و سيتم تناول هذا الفرع من خلال التطرق لتأليف محاكم الإستئناف الإدارية و مسطرة التقاضي أمامها، ثم التعرض لأسس رقابتها على الصفقات العمومية .

الفقرة الأولى : تأليف، اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية و مسطرتها:

إن تأليف محاكم الإستئناف الإدارية و مسطرتها يهدف إدراجها إلى تبيان بنيتها التنظيمية، و الذي يحقق غايتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتبيان نظام إشتغالها و توضيحه بالنسبة للمحاكم الإدارية العادية، و الثانية تسمح بمعرفة الإكراهات التي قد تطرحها هذه البنية تنظيميا، و التي تمكن منظومة الحكامة من معالجتها لاحقاً، لذا فسيتم التطرق أولاً لتأليف محاكم الإستئناف الإدارية و اختصاصاتها، للتعرض لمسطرتها ثانياً.

أولاً : تأليف، اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية:

بالنسبة لتأليف محاكم الإستئناف الإدارية فحسب المادة 02 من القانون المذكور فمحاكم الإستئناف

الإدارية تتألف من:

- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين.

- كتابة الضبط.

يجوز تقسيم محكمة الإستئناف الإدارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.

و يعين الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا، أو أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعتبر حضور المفوض الملكي ضروريا، و أمرا إلزاميا، و الإخلال بهذا المبدأ يجعل تأليف هيئة جلسة الحكم باطلة⁴⁰⁷.

و تعقد هذه المحاكم جلساتها و تصدر قراراتها، و هي مؤلفة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط. اما عن المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق فان حضوره ضروريا للدلاء براءه مكتوبة مع امكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع او القواعد القانونية المطبقة عليها، و ذلك بالنسبة لكل قضية على حدة بالجلسة العامة.

و يحق لأطراف الدعوى الحصول على نسخة من مستنجات المفوض الملكي. وتظل لهيئة الحكم صلاحية الاستعانة برأيه تبعا لقناعته بما يدلي به من مواقف واقتراحات. و تلافيا لأي تأثير مباشر منه على هيئة الحكم، فان القانون لم يخوله صلاحية المشاركة في مداوات المحكمة.

أما بالنسبة لإختصاص محاكم الإستئناف الإدارية، فلم تطرأ على قانون إحداث المحاكم الإدارية تغييرات جوهرية خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هذه الأخيرة و التي تضمنتها المادة الثامنة منه⁴⁰⁸، و بالرجوع إلى مقتضيات القانون المنظم لمحاكم الإستئناف الإدارية (المادتين 5 و 6) نجد أن الأخيرة مختصة بالنظر في إستئناف أحكام المحاكم الإدارية و كذا في أوامر رؤسائها.

⁴⁰⁷ - محمد العلوي، دراسة تحليلية لأهم مستجدات قانون محاكم الإستئناف الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، دراسات، عدد مزدوج 97-98، مارس-يونيو 2011، ص 67.

⁴⁰⁸ - ثورية لعبوني، تنظيم القضاء الإداري المغربي على ضوء قانون محاكم الإستئناف الإدارية رقم 80.03، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، دراسات، عدد 69، يوليو-غشت 2006، ص 76.

ثانيا : مسطرة الطعن بالإستئناف :

يتم استئناف الأحكام المتعلقة بالصفقات الجماعية - التي تعيننا هنا-، والصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 134 إلى 141 من قانون المسطرة المدنية، و يجب أن يقدم مقال الإستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بواسطة مقال مكتوب يوقعه محامي، و ينبغي أن يرفق مع مستنداته داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية⁴⁰⁹.

و لا يترتب عن الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أي أثر واقف، حيث تظل للإدارة الصلاحية في الإستمرار في تنفيذ قرارها ما لم تنته مختلف مراحل التقاضي، كما أن القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الإستئناف لا تقبل التعرض.

الفقرة الثانية : أسس رقابة محاكم الأستئناف الإدارية للصفقات الجماعية :

لما كانت محاكم الإستئناف الإدارية تعتبر درجة ثانية للتقاضي فإن ما تم التطرق له في الفرع الأول من هذا المطلب، ينسحب كذلك على هاته الفقرة مع تسجيل بعض الملاحظات، و أهمها أن الطعن بالإستئناف في قضايا الصفقات العمومية يدخل في إطار دعوى القضاء الشامل، وليس دعوى الإلغاء، كما أن الإستفادة من الطعن بالإستئناف لا يكون إلا مرة واحدة إذا تعلق بنفس الموضوع، و أخير كون المشرع سمح بالتنازل عن دعوى الطعن بالإستئناف ما لم يمس بحقوق مكتسبة للغير.

⁴⁰⁹- مليكة الصروخ، الصفقات العمومية في المغرب، مرجع سابق، ص 497.

وقد نصت المادة السادسة عشر من قانون إحداث محاكم الإستئناف الإدارية على أن القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية، تكون موضوع طعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الإنتخابية و كذا تقدير شرعية القرارات الإدارية، حي تأصبح المغرب يعرف طريقة الطعن بالنقض في المادة الإدارية طبقا للتدرج الثلاثي في التقاضي الإداري على نحو ما هو معمول به في القضاء العادي⁴¹⁰.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار قانون التحكيم⁴¹¹ تم تحديد مواضيع ممنوعة من التحكيم -وذلك بعد أن كان التحكيم ممنوع بالنسبة للأموال العامة حسب الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية-، وتلك الممكن عرضها على التحكيم وذلك في عدة فصول:

الفصل 310: لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة والجماعات المحلية، وبذلك فإن قرار إعلان لائحة الفائزين عند قيامها بإجراءات إبرام الصفقة، لا يمكن عرضها على التحكيم لأنها هي أيضا تدخل ضمن القرارات المحظورة، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء. أما النزاعات المالية الناتجة عن هذه القرارات يمكن أن تكون موضوع تحكيم -ماعدا المتعلقة بالتطبيق الجبائي- فهل يقصد بالنزاعات المالية الأموال ذات الطابع العمومي أم الأموال الخاصة للإدارة؟، ومن له صلاحية تقييم ما إذا كانت هذه الأموال قابلة للتحكيم أم لا؟.

فبالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 عن النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة محل تحكيم، باستثناء إذا نص فصل صريح على خلاف ذلك، هل العقود العامة أم الخاصة، وبما أن

⁴¹⁰- ثورية لعيوني، مرجع سابق، ص 18 .

⁴¹¹- قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة 6 دجنبر 2007، جريدة رسمية عدد 12-84-5.

المشرع قد سكت فبالإمكان تفسيرها إيجابيا، أي إمكانية دخول عقود الصفقات ضمن العقود الإدارية الممكن عرضها على التحكيم⁴¹².

بالإضافة للمحاكم الإدارية، هناك أجهزة قضائية أخرى تقوم بأدوار مهمة على مستوى الرقابة على الصفقات الجماعية، ويتعلق الأمر بالمحاكم المالية.

المطلب الثاني: المحاكم المالية وتدخلاتها في الصفقة الجماعية:

تستمد المحاكم المالية مرجعيتها من الدستور المراجع سنة 1996، حيث تم الإرتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مستوى مؤسسة دستورية تمارس بمقتضى الفصل 96 من هذا الدستور الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، و تأكيدا على أهمية هذه المؤسسة تم تخصيص باب لها في الدستور الجديد لسنة 2011⁴¹³، والذي كرس وضعيتها كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية، يضمن الدستور استقلالها، و أسند لها مهام تدعيم و حكامه مبادئ و قيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة، و كذا التأكد من مشروعية العمليات المتعلقة بمداخل و نفقات الأجهزة الخاضعة لرقابتها، بالإضافة إلى تقييم كيفية قيام هذه الأجهزة لممارسة مهامها وإصدار العقوبات في حالة الإخلال بالقواعد المنظمة للتدبير المالي، وبالإضافة إلى ذلك تم تدعيم وضع المجالس الجهوية للحسابات في الفصل 149 من الدستور الجديد حيث أسند إليها مهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلية والهيآت التابعة لها وكذا القيام بمراقبة تدبير شؤونها، و كمصدر مدونة

⁴¹²- بالإضافة إلى أن تنبيل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية ضروري من أجل تنفيذه، ويكون من قبل المحكمة الإدارية بما أن المشرع أعطى هذا الاختصاص للمحكمة الإدارية فيما يخص العقود الإدارية فهذا يدل على أن عقود الصفقات تدخل ضمنها، على خلاف النص العام الذي يعطي هذا الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية.

⁴¹³- الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011، ج ر عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص 3600. نصوص قانونية محينة عدد 21، الطبعة الثانية 2012.

المحاكم المالية في 13 يونيو 2002⁴¹⁴، لذا سنحاول التطرق إلى دور المجلس الأعلى للحسابات في فرع أول، ثم المجالس الجهوية للحسابات في فرع ثان.

الفرع الأول: رقابة المجلس الأعلى للحسابات:

لقد تم إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79-12 المؤرخ في 14 دجنبر 1979، كمؤسسة عليا لرقابة المالية العامة، ونصت مقتضيات الفصل الأول منه على أن يكلف المجلس المذكور بالمراقبة العليا لتنفيذ قوانين المالية ويتأكد من مشروعية عمليات موارد ونفقات الأجهزة المحددة في القانون ويعاقب عند الاقتضاء على مخالفة القواعد المنظمة لها، وقد خولته كذلك اختصاص مراقبة التسيير الأجهزة الخاضعة لمراقبته وتقدير مدى صلاحيته وتقديم بيان إلى جلالة الملك عن جميع أوجه نشاطه⁴¹⁵، و قبل استجلاء أدوار المجلس الأعلى للحسابات الرقابية على الصفقات الجماعية، لا بد من التعرف على تنظيمه و اختصاصاته.

الفقرة الأولى : الإختصاصات العامة للمجلس الأعلى للحسابات

أسند الفصل 148 من دستور 2011 مجموعة من المهام، تتجلى في تقديم المساعدة للبرلمان، و الهيئات القضائية و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته ، كما ألزمه بنشر جميع أعماله، و توجيهها إلى الملك سنويا و إلى رئيس الحكومة و رئيسي مجلسي البرلمان، و أوجب على الرئيس الأول للمجلس أن يقدم عرضا عن أعمال المجلس أمام البرلمان و يكون متبوعا بمناقشة، كما يملك صلاحيات مهمة تتجلى أساسا في توليه الإشراف العام على أشغال المجلس و تنظيمه و تسيير إدارته، و يصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده لجنة البرامج و التقارير

⁴¹⁴ - قانون رقم 62.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423، الموافق 13 يونيو 2002، ج ر عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، ص 2294.

⁴¹⁵ - ظهير شريف رقم 1.02.124 في 13 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، جريدة رسمية عدد 5030.

و ذلك بتنسيق الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالإختصاصات القضائية للمجلس، كما ينسق أشغال المجالس الجهوية⁴¹⁶.

أما في المجال المالي فقد أسندت مدونة المحاكم المالية إلى الرئيس الأول مهام الأمر بالصرف لميزانية المجلس، و رئاسة الجلسة الرسمية و الغرف المجتمعة وغرفة المشورة⁴¹⁷، كما يجوز للرئيس أن يصدر حكمه على أي محاسب بأداء غرامة مالية لا يتجاوز مبلغها ألف درهم بعد التماس من الوكيل العام للملك، إذا لم يقدم المحاسب الحسابات أو المستندات المثبتة إلى المجلس في الأجل المقررة.

و يجوز للرئيس أن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس، ملاحظاته و اقتراحاته إلى الوزراء المختصين عن طريق توجيه مذكرات استعجالية، و الذي يتوجب عليهم أن يجيبوا عليها في أجل ستين يوما.

أما مدونة المحاكم المالية فقد نصت على اختصاصات يمكن إجمالها في ما يلي:

✓ **الاختصاصات القضائية:** حيث يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق والتحقق والبت في

حسابات مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية المتوفرة على محاسب عمومي، ويمارس

أيضا وظيفة قضائية في مجال التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،

ويتولى فضلا عن ذلك البت في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس

⁴¹⁶ - جمال السليمان، المحاكم المالية بالمغرب، مرجع سابق ص 221 .

⁴¹⁷ - الجلسة الرسمية : تعقد خصيصا بمناسبة تنصيب القضاة و تلقي أداء يمينهم.

- هيئة الغرف المجتمعة : تتألف من الرئيس الأول و الوكيل العام للملك و رؤساء الغرف و قاضي عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة، و تختص في إعداد آراء حول أمور أو قضايا تتعلق بالإجتهد القضائي و أمور مسطرية، و الحكم في القضايا المحالة إليها من قبل غرفة معينة و إما مباشرة من الرئيس الأول بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.

- غرفة المشورة : تتألف من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و الكاتب العام للمجلس و أقدم مستشار في كل غرفة، و تقوم بالمصادقة على التقرير السنوي للمجلس، و التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية و التصريح العام، كما يمكن للرئيس استشارتها في بعض القضايا.

الجهوية للحسابات سواء في مجال البت في الحسابات أو بالنسبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية⁴¹⁸.

✓ مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية: بحيث يراقب المجلس الأعلى تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تدخل في اختصاصه من أجل تقديره من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته، بالإضافة إلى مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي وهي من بين مستجدات مدونة المحاكم المالية⁴¹⁹.

الفقرة الثانية : رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الصفقات الجماعية :

تتبدى رقابة المجلس الأعلى للحسابات بشكل غير مباشر على النفقات العمومية المحلية، ومن ضمنها الصفقات، من خلال علاقته بالمجالس الجهوية للحسابات، والتي يمكن إبراز أهم مظاهرها فيما يلي⁴²⁰:

- تعتبر المجالس الجهوية للحسابات بمثابة محاكم ابتدائية حيث يمكن استئناف قراراتها النهائية أمام المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ هذه القرارات المعنيين بالأمر.
- قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة تفتيش دائمة للمجالس الجهوية للحسابات من أجل تقييم تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها وكذا تقييم المناهج المتبعة وطريقة عمل القضاة والموظفين الإداريين.
- تخصيص ميزانية واحدة لكل من المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات⁴²¹، تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتولى صرفها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمرا للصرف، ولا يخضع

⁴¹⁸- تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2012، مرجع سابق، ص 15.

⁴¹⁹- نفس المرجع، ص 32.

⁴²⁰- محمد حنين، مرجع سابق، ص 34.

⁴²¹- للإشارة فإن هذه الميزانية بلغت سنة 2008: 115 232 000 درهم، عن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دورة أكتوبر 2007، طبع مصلحة الطباعة والنشر بمجلس النواب.

تنفيذ هذه الميزانية لأية مراقبة سابقة، وذلك بغية توفير ضمانات أكثر لاستقلالية المحاكم عن الأجهزة الحكومية.

- ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لمهامها تحت الإشراف المباشر للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أنه بالإضافة إلى إمكانية استئناف جميع قراراتها في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات أو المتعلقة بالتأديب أمام المجلس، فإنها تلزم بتوجيه نسخ من جميع التقارير المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية إلى المجلس المذكور، كما أن الرئيس الأول لهذا المجلس يقوم بتسيير الشؤون الإدارية للقضاة وباقي الموظفين الإداريين التابعين للمحاكم المالية.

وفي مجال الصفقات الجماعية يمكن إدراج حالتين أساسيتين هما :

أولاً : استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت و التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين :

يتولى المجلس الأعلى للحسابات البت في الطعون بالإستئناف الموجهة ضد الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية، مما يفيد أن الإستئناف لا يكون مقبولاً إلا إذا كان ضد حكم نهائي، إذ أن كل استئناف في مواجهة قرار مؤقت هو بالضرورة غير مقبول، وذلك لأن مسطرة التقاضي أمام قاضي الحسابات تشكل كلا لا تيجزاً رغم أنها تتضمن عدة مراحل.

و توجه ملفات الإستئناف من قبل كتابة الضبط بالمجلس الجهوي إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجهها إلى الرئيس الأول مباشرة بعد تسجيلها، و الذي يوجهها بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة من أجل تعيين المستشار المقرر، هذا الأخير يلتزم بتوجيه نسخ من عريضة الإستئناف إلى الأطراف المعنية، قصد الإدلاء بمذكراتها الجوابية اخل أجل ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ التبليغ، و يصدر

المجلس حكمه وفق الإجراءات المحددة في المادتين 33 و 34 من مدونة المحاكم المالية، إلا أن الأحكام الإستثنائية قابلة للطعن بالنقض لدى المجلس الأعلى داخل الأجل المحددة لطرق الطعن⁴²².

ثانيا : استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية :

فحسب المادة 72 من القانون 62.99 فإن الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية يمكن لها أن تكون موضوع استئناف أمام المجلس الأعلى للحسابات، و تتمثل الأطراف التي لها حق تقديم الإستئناف في المعني بالأمر، وزير الداخلية، وزير المالية و وكيل الملك، و يترتب على الإستئناف وقف تنفيذ الحكم الإبتدائي ما عدا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل. وتجدر الإشارة أن المجلس وحسب المادة 100 من قانون 62.99، يقدم في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات التي أباها، كما يبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة و تدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية، ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

وامتداد لوظائف المجلس الأعلى للحسابات، على المستوى المحلي تقوم المجالس الجهوية للحسابات بنفس الوظائف بحيث تتكامل اختصاصاتها، كما أن، المساطر والتنظيم هي بصفة عامة مماثلة.

الفرع الثاني: رقابة المجالس الجهوية للحسابات:

⁴²² - تحدد المادة 49 في فقرتها الأولى آجال الطعن في 60 يوما الموالية لتاريخ إبلاغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس.

إذا كانت مدونة المحاكم المالية تقضي في المادة 116 بإحداث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة الستة عشر⁴²³، فإن كل مجلس جهوي للحسابات تسند إليه كما سبقت الإشارة إلى ذلك ممارسة نفس الاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات على المستوى المحلي سواء فيما يتعلق بالتدقيق والبت في الحسابات، والتسيير الفعلي أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو بمراقبة التسيير أو بمراقبة استخدام الأموال العمومية⁴²⁴. وسنحاول الاقتصار على ما يهم النفقات العمومية والتي تصرف في شكل صفقات عمومية، إما بشكل مباشر على الصفقة المحلية، أو فيما يتعلق بالميزانية وحسابات المحاسبين أو الأمرين بالصرف (الحسابات الإدارية).

الفقرة الأولى: الاختصاصات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات:

و تتمثل هذه الاختصاصات في نوعين أساسيين: قضائي و إداري :

أولاً : الإختصاص القضائي :

يشمل هذا الإختصاص عنصرين مهمين، يتمثل الأول في البت والتدقيق في حسابات المحاسبين العموميين، و الثاني يتعلق بهم التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية. ففيما يتعلق بمسؤولية الأمرين بالصرف و المراقبين الماليين، فالمجلس الجهوي يتأكد من احترام المسؤولين عن تنفيذ الميزانية "الأمر بالصرف والمراقب والمحاسب" للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والمحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي قواعد حسن التدبير (الاقتصاد والفعالية والنجاعة)⁴²⁵.

⁴²³ - إلا أن المجالس الجهوية هي 9 فقط حيث حددا المرسوم 2.02.701 بتاريخ 29 يناير 2003 وبصفة مؤقتة عدد ومقررات المجالس الجهوية ودوائرها الترابية، وهي بالمناطق التالية، الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، سطات، مراكش، أكادير والعيون.

⁴²⁴ - محمد حنين، مرجع سابق، ص 35.

⁴²⁵ - رضوان شكري، الرقابة على إجراءات إبرام العقود/الصفقات، مرجع سابق، ص 24 (بتصرف).

كما يتأكد المجلس من خلو الصفقات العمومية من المخالفات التي تدخل في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل المسؤولين عن تنفيذ الميزانيات الخاضعة للرقابة والمنصوص عليها في المواد 54-55-56 المحال عليها من المادة 136 من قانون 62.99.

و قد حددت المادة 54 من القانون 62.99 المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة مسؤولية الأمر بالصرف، و أهمها مخالفة قواعد الإلتزام بالنفقات العمومية و تصفياتها و صرفها، عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالنفقات المحلية، و التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الإعتمادات، ثم إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.

وبالنسبة للإلتزام بنفقات الدولة فإن المرسوم 2.01.2678 المتعلق بمراقبة الإلتزام بنفقات الدولة المؤرخ في 31 دجنبر 2001، و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 يونيو 2002 أصبح المراقبون بمقتضى المادة 11 مسؤولون فقط عن مراقبة الإعتمادات المالية بالميزانية و مراقبة كذلك المشروعية القانونية، دون الدخول في تفاصيل الإلتزام و صحته على المستوى الواقعي.

ويعتبر المحاسب العمومي والأمر بالصرف للمتدخلين الأساسيين في الصفقة ، لذا فإن المشرع ألزم المحاسب العمومي أن يقدم حساب التسيير الخاص بالجماعة المحلية، جاهز للدراسة إلى الخازن العام في حدود نهاية شهر مارس من السنة الموالية لفترة الحساب على أبعد تقدير، حيث يوجهه الخازن العام بدوره إلى المجلس الجهوي للحسابات، وذلك بعد حصره، إلا أن القانون المنظم للمحاكم المالية ألزم توجيه المستندات المثبتة للمداخل وللنفقات المكونة للحساب كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات (الفصل 127)⁴²⁶. ولا يعني تدخل القاضي المالي من أجل التدقيق والبحث في العمليات التي أنجزها المحاسب العمومي وجود تجاوزات وخروقات في الحساب الخاضع للرقابة، حيث يختم القاضي تحقيقه

⁴²⁶ - عبد العزيز الخبشي، بعض مظاهر التدقيق والرقابة الممارسة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها على ضوء مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، ماي -يونيو 2003، ص 34.

بإعلان النتيجة والتي لا تخرج عن إحدى الحالات الثلاثة التي نظمها المادة 45 من مدونة المحاكم المالية كالتالي:

أ- **بريء الذمة:** وهي نتيجة يتم الإعلان عنها ويتحلل بموجبها المحاسب من المسؤولية حين يتأكد القاضي المالي من صحة وصدق العمليات التي تضمنتها محاسبته.

ب- **في حسابه فائض:** وهو قرار يتحلل بموجبه المحاسب العمومي أيضا من المسؤولية، مع احتمال حصوله على إذن القاضي المالي باللجوء إلى السلطات الإدارية من أجل استرجاع مبلغ الفائض إذا نتج هذا الأخير عن دفعات قدمها المحاسب لسد عجز ظنه موجودا.

ج- **في حسابه عجز:** وهي نتيجة يتم النطق بها حين ثبوت اختلال في حسابات المحاسب ناتج عن وجود فرق بين نتائج محاسبته وبين ما تثبته الوثائق والمرفقات الملازمة لحسابه، أو عند التأكد من وجود تقصيرا أو إهمال من جانبه في أداء واجباته المهنية، كما هو الحال عند تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات التي يستلزمها القانون في تحصيل الدخول العمومية، أو أداء نفقة عمومية خارج ما تقتضي به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ففي كافة هذه الحالات يقضي القاضي المالي بوجود عجز في محاسبة المحاسب ويلزمه بتغطيته من ماله الخاص⁴²⁷.

ثانيا : الإختصاصات الإدارية :

تتوزع هذه الإختصاصات الإدارية بينما هو متعلق بتنفيذ الميزانية ، و ما يهم ، مراقبة التسيير :

أ- **مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية:**

⁴²⁷ - معمر المصطفى، قراءة في مضمون مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 51-52 يوليوز أكتوبر 2003، ص 42.

وهي من قبيل الاختصاصات الخاصة بالمجلس الجهوي التي تترجم الدور المنوط به فيما يتعلق بإرشاد الجماعات المحلية والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية، وعليه يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل رفع أية مسألة تتعلق بتنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة إلى المجلس الجهوي وخاصة في حالة عدم المصادقة على الحساب الإداري من طرف المجلس التداولي المختص، ويبيد المجلس رأيه حولها في أجل أقصاه شهران يبتدئ من تاريخ رفع القضية إليه، وبناء على آرائه يقرر وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الإجراءات الواجب اتخاذها، أو عند الاقتضاء يقوم ببرمجة المبلغ الفائض الناتج عن السنة المالية المعنية، ويجب أن يكون القرار معللاً إذا لم يكن مطابقاً لرأي المجلس الجهوي للحسابات⁴²⁸.

ب- مراقبة التسيير :

إن رقابة التسيير هي أداة مساعدة للرفع من مستوى التدبير العمومي المحلي، وتهدف ليس فقط لإبراز التجاوزات أو تصحيح بعض الوضعيات المالية المختلفة، بل يجب كذلك أن تؤدي ممارستها إلى صياغة توصيات يمكنها مساعدة المسيرين المحليين على تقوية و تنمية جودة التدبير المحلي.

ففي هذا الإطار يقوم المجلس الجهوي وفق المادة 147 من القانون 62.99⁴²⁹ بمراقبة كل النفقات المتعلقة بالصفقات، وكذا مراقبة تسييرها على مستوى السياسات المتعلقة بتحديد الحاجيات وتنفيذها والمساطر المتبعة في التعاقد وتوفير الموارد المالية في ميزانيته التسيير والاستثمار⁴³⁰، وعموما تمارس المجالس

⁴²⁸- تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2003-2004، مرجع سابق، ص 42.

⁴²⁹- تنص هذه المادة على أن المجلس الجهوي للحسابات يراقب تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148، هذه الأخيرة التي تنص على أنه " يمارس المجلس الجهوي للحسابات مراقبته على الحسابات المحلية و هيئاتها التي تدخل في اختصاصه.."

⁴³⁰- رضوان شكري، مرجع سابق، ص 25.

الجهوية للحسابات اختصاصات مراقبة التسيير المالي على غرار ما هو حاصل بالنسبة للغرف الجهوية للحسابات بفرنسا بالنسبة لجميع الجماعات المحلية و هيئاتها⁴³¹.

يبقى أن نشير إلى وضعيات مهمات مراقبة التسيير لسنة 2010 على المستوى اللامركزي وذلك على

الشكل الآتي:

جدول رقم 6: وضعيات مهمات مراقبة التسيير لسنة 2010 على المستوى اللامركزي⁴³²:

المهمات المنجزة خلال سنة 2010	المهمات المبرمجة خلال سنة 2010	المهمات المنجزة قبل سنة 2010	الأجهزة المراقبة
5	8	2	الجهات
8	10	8	العمالات
36	44	144	الأقاليم
26	38	86	الجماعات الحضرية
7	8	4	الجماعات القروية
3	3	13	الهيئات
85	111	261	المجموع

بالإضافة إلى ذلك هناك التسيير بحكم الواقع، حيث تنص المادة 41 من قانون 62.99، على أنه يعتبر المجلس محاسباً بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة،

⁴³¹- ABDELMAJID; Boutaqbout; le controleur des marches publics en france; REMALD N 17 octobre-décembre 1996; P 169/

⁴³²- المصدر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010

عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحياسة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، في هذه الحالة إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجل يحدده له على ألا يقل عن شهرين، مع إمكانية الحكم عليه - إذا لم يكن موضوع متابعة جنائية- بغرامة تقدر باعتبار أهمية مدة حياسة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغها مجموع المبالغ التي تمت حياساتها أو استعمالها بصفة غير قانونية وذلك حسب منطوق المادة 44 من القانون 62.99.

الفقرة الثانية : رقابة المجالس الجهوية للحسابات على الصفقات الجماعية

عند تدقيق صفقة جماعية، فإن المجلس الجهوي يتأكد في مجال مراقبة الشرعية من العناصر التالية:

- التأكد من التوفر على شروط القابلية للتنفيذ، حيث تنص المادة 156 من المرسوم الجديد للصفقات⁴³³، على أن صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، وتضيف نفس المادة على أنه يجب أن تتم هذه المصادقة على الصفقات قبل أي مشروع في التنفيذ.

- التأكد من تقديم المستندات المثبتة: ويتأكد المجلس من تقديم جميع المستندات المثبتة للنفقات التي تتم عبر الصفقات والاتفاقيات والعقود، ويتحقق المجلس أيضا من صحة هذه المستندات على مستوى التواريخ والتوقيعات والمبالغ المالية.

⁴³³ - و التي أحالت عليها المادة 149 من مرسوم 20 مارس 2013 فيما يخص الجماعات المحلية.

- التأكد من مدى احترام طريقة الإبرام للمقتضيات والتنظيمات الجاري بها العمل، وهو ما لاحظته المجلس الجهوي للحسابات لطنجة، مثلا، على الجماعة الحضرية الفينديق⁴³⁴، حيث أخذ عليها مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية، و للمزيد من التوضيح ندرج الجدول التالي، والمتعلق بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بطنجة في مجال الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية للفينديق:

جدول رقم 7: بعض المخالفات المسجلة بخصوص الجماعة الحضرية للفينديق⁴³⁵:

المخالفات المسجلة	موضوع هذه المخالفات
- اللجوء إلى أساليب منافسة صورية عند إبرام الصفقات	- صفقتين من أجل اقتناء توريدات خاصة بالإنارة العمومية، رقم 2010/2 و 2010/14
- تكليف أصحاب الصفقات بإجراء الدراسات التقنية و التجارب دون التنصيص على ذلك في دفتر الشروط الإدارية الخاصة	- الصفقة رقم 2008/7 المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق بالزفت و الإسمنت، بمبلغ 1.727.100 درهم
- الامر بأداء نفقات تتعلق بأشغال غير منجزة	- الصفقة رقم 2006/6 المتعلقة بتهيئة شارع محمد السادس.
- غياب صدقية الأوامر المتعلقة بوقف الأشغال و استئنافها	- مثلا الصفقة رقم 2006/12

⁴³⁴- تقرير عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، ص 295-298 .

⁴³⁵- المصدر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010

يترتب عما سبق أن المجالس الجهوية للحسابات تقوم بأدوار هامة بالنسبة لمراقبة الصفقات الجماعية، و التنبيه إلى أهم الإختلالات التي تعرفها، إن على مستوى مساطر إبرامها أو على مستوى مدى صدقيتها ارتباطا بواقع الجماعات المحلية، إلا أن سلطة هذه المجالس لا بد من تمكينها من اختصاصات أكثر و وسائل عمل أكثر تطور.

خاتمة الفصل الثاني

تتوزع الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية الجماعية، بين المفتشيات العامة، ممثلة في المفتشية العامة للإدارة التربوية، و هي ذات اختصاصين، أحدها عام يشمل مختلف الآثار القانونية و الواقعية للجماعات المحلية، أثناء قيامها بمهامها التفتيشية، و آخر خاص أورده مرسوم 20 مارس 2013 في المادة 147، حيث ألزمت التدقيق بالنسبة لصفقات الجماعات المحلية التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، أو مليون درهم بالنسبة للصفقات التفاوضية، و الذي تتولاه هذه المفتشية، و في المفتشية العامة للمالية، التي تطال رقابتها مختلف الإجراءات و المساطر المتعلقة بالتسيير المالي، و الوثائق و المستندات المثبتة، بما فيها الصفقات العمومية، حيث إذا ما تم كشف اختلالات خطيرة يتم ابلاغ المفتش العام و السلطة الوصية، كما تتولى مراقبة تسيير المحاسبين و التأكد من نظامية العمليات المسجلة في حسابات الأمرين بالصرف.

ثم رقابة الأجهزة القضائية على الصفقات الجماعية، يمثلها القضاء الإداري، بدرجة، و الذي يعتبر الجهة المختصة بمنزعات العقود الإدارية، التي تندرج ضمنها الصفقات العمومية بنص الفقرة 12 من المادة الرابعة، من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، و التي أكد اختصاصها في مادته 147، و ذلك بالنزاعات التي قد تنشأ بين المقاول و الإدارة صاحبة الصفقة.

كما تمثلها المحاكم المالية، كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية، مهمتها التأكد من مشروعية العمليات المتعلقة بمداخل و نفقات الأجهزة الخاضعة لرقابتها، مع تقييم كيفية قيام هذه الأجهزة بممارسة مهامها، و يشكل طرفيها، المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات، هذه الأخيرة أوكلت لها مهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلية و الهيآت التابعة لها، و مراقبة تدبير شؤونها، بما فيها الصفقات العمومية الجماعية كنفقة عمومية أساسا، ثم كتصرفات قانونية ذات آثار.

خاتمة الباب الأول

يترتب عما سبق أن الصفقة الجماعية تكون عرضة - إن صح التعبير - لمجموعة من الرقابات، الداخلية أولاً والتي تتقاسمها كل من الأجهزة اللامركزية، والأجهزة اللامركزية انطلاقاً من الجماعة ذاتها باعتبارها منشأ الصفقة الجماعية، حيث القيام بالإعدادات الأولية لها، وتعيين لجنة العروض، وإعداد ملف الاستشارة وصولاً إلى تتبع تنفيذ الصفقة وإعداد تقارير تقديمية ونهائية حولها، إضافة إلى رقابة سلطة الوصاية باعتبارها أحد العناصر التي تقوم عليها اللامركزية الإدارية سواء على الأعمال أو على الأشخاص، لنصل إلى رقابة القابض والتي يقوم بها من جهة على أعمال الأمر بالصرف، ومن جهة أخرى على أجزاء الصفقة الجماعية خاصة في شقها المحاسبي المالي، تطبيقاً لفصل أعمال الأمر بالصرف عن المحاسب العمومي. ثم الرقابة الخارجية والتي قد تتم على مستوى المفتشيات سواء التابعة لوزارة الداخلية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT)، أو تلك التابعة لوزارة المالية كالمفتشية العامة للمالية (IGF)، أو على مستوى الأجهزة القضائية، والتي يتكلف بها من جهة القضاء الإداري باعتبار الصفقات عقود إدارية، ومن جهة أخرى المحاكم المالية باعتبارها نفقات عمومية.

إن تطبيق هذه الأشكال الرقابية على الصفقات الجماعية بمختلف أنواعها، رغم أنها تعكس الاهتمام البالغ بمجال تدبير الصفقات، إلا أنها تطرح عدة إشكالات على رأسها طابع الشكلية حيث لازالت الرقابة تتم - خاصة على المستوى الداخلي - بناءً على المفهوم الكلاسيكي للرقابة، إضافة إلى كثرة المتدخلين، مما يؤدي إلى تشتت الجهد وضياح الأموال العامة في أجهزة لا تؤدي الغايات المرجوة منها، إضافة إلى مجموعة من الإشكالات التي تستلزم من الحكامة تشخيصها، وإدارتها لتجاوز تاثيراتها السلبية على العملية الرقابية.

الباب الثاني : الحكامة في مواجهة إشكالات الرقابة على الصفقات

إذا كانت الحكامة تركز على عدة أسس كحكم القانون و المشاركة و المسؤولية و التقييم وغيرها من المرتكزات فإن أهمها يبقى هو الرؤية الإستراتيجية، و التي تأخذ بعين الإعتبار المدى الزمني المتوسط و

البعيد في عملية التخطيط و التدبير للشأن العمومي، و هذه الرؤية تعتمد التوقع الإستراتيجي المدروس انطلاقا من معطيات رقمية و علمية موضوعة مسبقا تعتمد التخطيط الإستراتيجي، فمؤدى هذه الرؤية هو الإنطلاق "مما هو كائن لما يجب أن يكون"، و هو ما يجب معه دراسة و تحليل واقع الرقابة على الصفقات الجماعية لإستشراف النموذج الحكاماتي للرقابة على الصفقات الجماعية.

فتطبيق عدة أنواع أو أشكال رقابية على الصفقات الجماعية، رغم أنه يعكس الاهتمام الذي يوليه المشرع لهذا المجال، على اعتبار الأدوار الهامة التي تقوم بها الصفقات العمومية الجماعية، سواء التقليدية كتلبية حاجات الإدارة الجماعية والقيام بالتجهيزات الأساسية، أو الحديثة بربطها بأهداف سوسيو اقتصادية، والتي لها ارتباط وثيق بهاجس تحقيق التنمية المحلية، إلا أنه يعرف عدة إشكالات يحتم على الحكامة التعامل معها و إدارتها، والتي قد ترتبط بالإطار القانوني للعملية الرقابية ذاتها، فمجال الصفقات العمومية تتداخل في مجاله العديد من القوانين و النصوص التنظيمية، سواء المتعلقة بالمرسوم المنظم و دفاتر الشروط أو المرتبطة بمجالات أخرى ذات الصلة برقابتها، فالقوانين مهما بلغت حكمة صنعها لا تستطيع الوصول إلى الإلمام الكلي بالمجال المنظم له، إذ تستند أساسا على تطبيقات القوانين التي سبقتها و توقع ما يمكن أن يستجد لاحقا في المجال المنظم له، حيث تبقى فراغات يتم استغلالها للإلتفاف على منطوقاتها ، أو تشكل صعوبات مسطرية تزيد من تعقيد العملية التعاقدية أو الرقابية، كما يطرح الإطار التنظيمي صعوبات يجب أخذها بعين الإعتبار، و الذي يهم بنية الوحدات الإدارية المتدخلة في رقابة الصفقات العمومية، و الهيكلية التنظيمية لها من تحديد للمهام و عدد الموظفين و مستوياتهم التكوينية و التي تنسحب آثارها على مخرجات أعمالهم، و أخيرا الصعوبات المرتبطة بالأشخاص القائمين بهذه الرقابة أو ما سنسميه التدخل البشري، أي استقلالية ذوات المشتغلين بالدورة الرقابية على الصفة العمومية الجماعية، في جانبهم السلوكي و الإنحرافات التي قد ينتجها (الفصل الأول)، للمرور للمرحلة الموالية، و المتعلقة بتصور لتفعيل

الحكامه و متطلباته، و الذي يعتمد في بنائه على تجميع ما هو نظري بالحكامه، بما هو تشخيصي لرقابه الصفقات العموميه الجماعيه، للوصول لنموذج شامل يحاول الأخذ بعين الإعتبار جميع مرتكزات الحكامه و تجاوز صعوبات الرقابه على الصفقات الجماعيه، مع تبيان إكراهات التنزيل التي قد تعترضه باعتباره بناءا تصوريا أساسا يحتاج للوعي بظروف تطبيقه ضمانا لأسباب نجاحه. (الفصل الثاني).

الفصل الأول : الحكامة و إدارة إشكالات الرقابة على الصفقات الجماعية

تعرض الرقابة عدة معيقات تختلف حسب الجهاز أو الأجهزة التي تقوم بها، إلا أنه يمكن تصنيفها على مستويين اثنين: على المستوى القانوني والتنظيمي (المطلب الأول)، ثم على مستوى القائمين بالرقابة، فالنصوص القانونية مهما تعددت فإنها تبقى جامدة إذا لم يتدخل الإنسان لتفعيلها، و الصعوبات التي تطرحها يمكن اعتبارها من أشد ما يعترض الرقابة على الصفقات العمومية الجماعية، نظرا للمسطرة الخاصة لتعديلها، و لما يمكن ان يؤدي إليه تجاوزها من مسؤولية أو حتى متابعة، تجعل العديد من المشتغلين بها يحجم عن مخالفتها و لو على حساب مراميها الأساسية، و بالمقابل فإنه لا يمكن فتح المجال أمام التوسع في تأويلها بما يتنافى و وروحها، مع ما يمكن أن يؤدي إليه من إفراغ لحوملتها التأطيرية، و هذه الإشكالية تطرح بشدة في أي مجال عمومي سيما في مجال متداخل التقاطعات كالرقابة على الصفقات الجماعية، مما يسائل منظومة الحكامة و يجعلها مرتبهة للصناعة التشريعية التي تحتاج لمراجعة شاملة بما يتلائم و مرتكزاتها.

كما أن القائمين بهذه الرقابة يبقون مستقلين بذواتهم مما يطرح عدة مشاكل على هذا المستوى، وهو ما سنصطح عليه بالتدخل البشري في الرقابة، ترتبط بالمردود الفردي للموكول لهم المهام الرقابية و تأثيرات الوسط و السلوكيات التي تتداخل في إنتاجها العديد من الظروف النفسية و التربوية و الإجتماعية، حيث يشكل الوعي بها نقطة جوهرية لنجاح الحكامة، سيما مع ارتباطها بالفساد الإداري فحين تصنف الإدارة إلى مرتشية أو متسمة بالفساد، فإن هذا التصنيف يهم المشتغلين داخلها أساسا و ليس البناية أو النواة القانونية، و هذا التوصيف يرتبط بذواتهم و سلوكياتهم، حيث تتمثل خطورتها في إفراغ القوانين من حمولاتها من جهة، و جعل الإدارة مطية للكسب الخاص، مع ما يرتبه من ضياع للمال العام سيما في مجال الصفقات العمومية، و بالتالي عدم تحقيق أهدافها التنموية (المطلب الثاني).

المبحث الأول: المعوقات القانونية والمادية للرقابة على الصفقات الجماعية

إن التنظيم القانوني هو مناط التصرفات داخل هذا المجال، بحيث أن مقتضيات القانونية ترسم الإطار المسموح بالاشتغال داخله، ومن هنا تتبدى صعوبة تجاوزها، انطلاقاً من إلزامية ثبات القاعدة القانونية لتوفير أو ضمان الاستقرار في المعاملات، ونظراً للمسطرة الخاصة لتغييرها أو تعديلها (المطلب الأول)، كما أن المعوقات المادية أو الواقعية ترتبط بالبنيات الإدارية المتدخلة في العملية الرقابية على الصفقات العمومية الجماعية، و هيكلها التنظيمي و مدى كفاية الموظفين المشتغلين داخلها، و مستواهم التعليمي، مما يطرح إشكالات حقيقية يتحتم على الحكامة مواجهتها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المعوقات على المستوى القانوني

سنتناول المعوقات القانونية للرقابة الداخلية على الصفقات الجماعية في فرع أول، ثم المعوقات القانونية للرقابة الخارجية، و ذلك من أجل استجلاء أكبر لهاته المعوقات و تبيان طبيعتها، حيث ان هذا التفصيل سيمكن من التعرف على مكامن ضعف هاته النصوص القانونية المؤطرة و الإشكالات التي تعترضها و تمثلها هي نفسها عند التطبيق .

الفرع الأول : المعوقات القانونية للرقابة الداخلية وصعوبة تجاوزها

سنحاول التعرض لهذه المعوقات القانونية التي تعرفها الرقابة الداخلية ، من خلال مقارنة بعض اشكالات القوانين المنظمة للصفقات العمومية، لا سيما المرسوم المنظم لها، باعتباره أهم هاته القوانين على الإطلاق، و ارتباطه المباشر بالعملية التعاقدية و تأثيره كذلك على رقابتها، أما ما تعلق بالجماعات المحلية

فقد تم إرجاؤه لحين التعرض للمعوقات التنظيمية، نظرا لضعف تأثيرات معيقاتها القانونية على العملية الرقابية بشكل مباشر (الفقرة الأولى)، ثم التعرض للمعوقات القانونية للقسم الثاني من الرقابة الداخلية، المتمثلة في سلطة الوصاية و مؤسسة القابض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الصعوبات القانونية للمرسوم المنظم للصفقات العمومية

إن أول معيق قانوني يعترض الرقابة على الصفقات الجماعية هو غياب نظام قانوني خاص بالصفقات المحلية، حيث إن المشرع لم يرقم بذلك، كي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، باختلاف بنية الميزانية المحلية عن ميزانية الدولة -على اعتبار المشاريع الضخمة التي تتجزأ هذه الأخيرة- تحتم وجود قانون خاص لصفقات الجماعات المحلية يراعي طبيعتها وخصوصياتها ووضع دفاثر نموذجية للتحملات حسب نوعية الأشغال والخدمات، مع إلزام المقاولين بتشغيل اليد العاملة المحلية⁴³⁶.

كما أرجع بعض الباحثين المشاكل التي تعترض الصفقات العمومية، إلى ضعف الإطار القانوني المنظم لها، بإدراجه في شكل مرسوم يخضع للسلطة التنظيمية للحكومة و ليس للسلطة التشريعية للبرلمان، حيث كان من الأولى أن يكون مؤطرا بنص قانوني و ليس بمرسوم فقط، حيث درجت الحكومات المتعاقبة على خرق الدستور بشكل متكرر عبر اعتماد نظام الصفقات العمومية خارج الإطار التشريعي المفترض أن تتم فيه، مما يعطي انطبعا أوليا دائما بعدم رغبة الحكومات في احترام قواعد الشفافية و المبادئ القانونية الأساسية، و هو ما تجلى في العديد من المحاور التي تقرها منظومة الصفقات⁴³⁷.

بالإضافة إلى ذلك هناك تعدد النصوص القانونية التي تهتم مجال الصفقات الجماعية، والذي من شأنه خلق نوع من الارتباب، حيث إن المقاول أو المتعاقد يجد نفسه أمام عدد كبير من النصوص القانونية

⁴³⁶- وقد أقر المرسوم الجديد هذا المقتضى، لكنه جعلها إمكانية فقط و في حدود 10 بالمائة، كما أن هذا النص يخدم المقاولات المتوسطة و الصغرى.

⁴³⁷- عبد اللطيف بروجو، حوار صحفي لجريدة التجديد يوم 30 غشت 2011.

بعضها غير مفهوم وبعضها الآخر عام وغير مدقق فيصبح من الصعب فهمها⁴³⁸. على أن الوحدة المحلية، حين تكون بصدد انجاز صفقة معينة، فهي تعمل أولاً على استحضار الإطار القانوني، والذي دائماً ما يثير عدة إشكالات، فغالبا ما يتوجه القائمون أو المسؤولون بالإدارة بأصابع الإتهام إلى النص القانوني، على أساس أنهم لا يستطيعون خرقه، في مقابل أن الالتزام الحرفي به لا يؤدي إلى النتائج المرجوة، فتبقى دائماً الاتهامات تتأرجح بين النص القانوني ومضموناته، وبين مستعملي هذا النص، وهذه الإشكالية تطرح بحدة على المستوى الجماعي، خاصة أن ممثلوها في الصفقات غالباً ما يكونوا تقنيين وليسوا قانونيين، فيتوهمون أن قواعد الصفقات تتطلب التطبيق الحرفي، ويعتقدون أن التسيير الجيد لا يتحقق إلا بوضع القواعد الشكلية، فوق كل اعتبار، رغم معرفتهم المسبقة في بعض الأحيان أن أي قاعدة قانونية يتطلب تطبيقها نوعاً من الذكاء لتلائم وتتكيف مع الظروف التي تطبق فيها⁴³⁹.

و بالنسبة للمراسيم المنظمة للصفقات العمومية، فبالإضافة إلى الملاحظات المسجلة على المرسوم الجديد و المذكورة في القسم الأول سنحاول تبيان بعض الثغرات التي شابته مرسوم 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها خاصة في الجانب الذي يهم تتبع ومراقبة تدبير الصفقات، و التي حافظ على جلها المرسوم الجديد للصفقات العمومية:

▪ نصت المادة 89 على إمكانية تعيين شخص مكلف بتتبع وتنفيذ الصفقة، حيث أن الحديث هنا عن إمكانية فقط، حيث لا تهم سوى الصفقات التي ترى الإدارة أنها هامة ومعقدة فما معايير هاته الأهمية أو هذا التعقيد؟ على أن هذه المادة تم حذفها في المرسوم الجديد، حيث كان الأولى تدعيمها و توضيحها.

⁴³⁸- Mohamed EL YAAGOUBI: l'incertitude des droits des marchés publics au MAROC – REMALD- N° 19- 2000-P 42.

⁴³⁹ - عبد الله حداد، مرجع سابق، ص 181.

■ نص المرسوم على وجوب إعداد تقرير عن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم عند الانتهاء يعده صاحب المشروع، هنا كذلك يثور التساؤل عن مآل هذا التقرير؟⁴⁴⁰

■ كذلك نصت المادة 92 على أنه تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها إلى مراقبات وتدقيقات، ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهيء وإبرام وتنفيذ الصفقات، وتكون هذه المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم والتي تم تخفيضها إلى ثلاثة ملايين في المرسوم الجديد، ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر فهذه المادة تثير عدة ملاحظات:

- لم يحدد المرسوم طبيعة هذه المراقبات الداخلية.

- نص المرسوم على إجبارية هذه التدقيقات للصفقات التي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم، فهل يعني هذا أن الصفقات التي يكون مبلغها أقل من 3 ملايين درهم لا تخضع لهذه المراقبات والتدقيقات، وهنا يمكن أن تلجأ الإدارة إلى تقسيم الصفقات التي يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم إلى صفقات يكون مبلغها أقل من المبلغ، إضافة إلى أن الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها 3 ملايين درهم كثيرة ولاشك.

- التدقيقات التي تخضع لها الجماعات المحلية لا تتم إلا بناء على مقرر يصدره الوزير الوصي على هذه الجماعات (وزير الداخلية)، عوض أن تكون المبادرة نابعة من رؤساء مجالس الجماعات المحلية أنفسهم، وهو ما يجعل أغلب الجماعات تبقى بمنأى عن هاته التدقيقات⁴⁴¹.

⁴⁴⁰ - كمليا العزاوي، مرجع سابق، ص 80.

⁴⁴¹ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 351، و حتى مع تبني القانون التنظيمي المالي للجماعات المحلية هاته الإمكانية، إلا أنها تخضع أيضا لحسابات الأغلبية والأقلية داخل الوحدة المحلية.

- ثم يبقى إشكال سقف الـ 3 ملايين درهم، فلماذا لم تشمل المراقبة والتدقيق ما تحت هذا السقف باعتبار أن أموال الصفقات هي أموال عامة مهما كان مقدارها، الشيء الذي يستدعي إحاطتها بالضمانات الكفيلة بحمايتها، وعلى اعتبار حاجة الجماعات المحلية الملحة في الحفاظ على مواردها.

إن الإشكالات القانونية لمرسوم 2007، تبنت بشكل أوضح مع الممارسة العملية، و قد حافظ المرسوم الجديد للصفقات العمومية على اغلب مقتضياتها الرقابية، ونظرا لاهمية الأدوار التي تضطلع بها مؤسستا الوصاية و القابض، فلا بد من تناول معيقاتها بوع من التفصيل.

الفقرة الثانية: إشكالات سلطة الوصاية و مؤسسة القابض :

تعرف سلطة الوصاية عدة معيقات، على المستوى القانوني كما تشكل في بعض الأحيان نفسها معيقات قانونيا في مجال الرقابة على الصفقات (أولا)، كما أن مؤسسة القابض يعترى عملها العديد من الصعوبات القانونية التي تؤثر على سير عملها، بل تؤدي في بعض الأحيان لتعليب الطابع الشكلائي لها (ثانيا).

أولا: بالنسبة لسلطة الوصاية :

تشمل أغلب الأعمال المالية المحلية لسلطة الوصاية، حيث تنضبط لتقنية المصادقة، فتشمل هذه التقنية مجمل المقررات المتعلقة بالتوجه المالي المحلي، إذ لا تقتصر فقط على المقرر الخاص بالميزانية الجماعية، بل يشمل كل المقررات التي تشكل موارد أو نفقة أو تدخلا اقتصاديا محليا، وكل ما يتعلق بتسيير المصالح العمومية المحلية⁴⁴².

فالنطاق الموسع لحق المصادقة، الذي يعود إلى أسس قانونية وعوامل وموضوعية، عزز كثيرا مبدأ المراقبة المسبقة للسلطة المركزية، وقلص بالتالي مجال المبادرات المالية والاقتصادية المحلية فالجماعات

⁴⁴²- سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 197.

المحلية تخضع لوصاية شديدة في معظم قراراتها المتخذة، مما يدفع إلى التساؤل عن المحتوى الملموس للمبدأ اللامركزي والاستقلال المالي المحلي.

ورغم أنه لا يمكن إغفال دور سلطة الوصاية، إلا أنه يؤخذ عليها عدم إجرائها كامل الدراسات الضرورية لمختلف عناصر الصفقة الجماعية، واقتصارها فقط على الجانب المالي وتوفر الاعتمادات إضافة إلى أن عملية تتبع إبرام الصفقات الجماعية، من طرف سلطات الوصاية، غالب ما تكون مجزأة في جوانب ممارستها إذ لا تتوصل هذه الأخيرة بمجموع الصفقة جملة واحدة، وإنما تتوصل في كل مرحلة من مراحل التهييء والإعداد والإبرام والتنفيذ، يوازي ما وصلت إليه الصفقة.

فعند اعتماد الميزانية الجماعية، ترفع إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها، وعند تداول المجلس الجماعي حول المشاريع المقرر انجازها خلال السنة تبلغ أيضا محاضر المداولة، وعند تجديد المشروع المقرر إنجازها والبحث عن وسيلة التمويل يرفع المحضر للمصادقة، وكذلك عند فحص تعهدات

يترتب عما سبق أن الوصاية تفقد الجماعات المحلية في الكثير من الحالات صلاحيتها التقريرية خاصة في المجال المالي، وتتحول إلى مجرد إطار لصياغة الإقتراحات ومشاريع القرارات، كما أن هذا التأثير، يحد بالنتيجة من اختصاصات المجالس الجماعية في ميدان الاختيار⁴⁴³.

وإذا كانت رقابة الشرعية لا تثير إشكالا لكثير من الباحثين، نظرا لكونها تعمل على احترام القوانين الضابطة، فإن رقابة الملائمة أثارت جدوائيتها العديد من الأقسام، خاصة وأن اتساع لفظ الملائمة، بما لا يتوافق والضبط اللازم للمصطلحات القانونية، إضافة إلى أنها تتيح لسلطات الوصاية، العديد من الامتيازات خاصة على مستوى الجماعات القروية، وإذا كانت وصاية الملائمة تتضمن مضمون العمل الجماعي من حيث تحقيقه للمصلحة العامة، أو على الأقل عدم تعارضه معها، وكذلك تبيان تأثير تنفيذ القرار داخل

⁴⁴³ - فمقررات هذه المجالس تخضع في الغالب للتعديل أو التغيير وفي بعض الحالات للتبديل لاعتبارات خارجة عن إرادتها.

الجماعة نفسها أو على الوحدات المحلية المجاور معها، فإن أستعمالها يجب أن يكون في حدود معقولة دون المغالاة فيها، سيما أن محك درجة الاستقلال الإداري للجماعة المحلية مرتبط بالنظام المعتمد لممارسة الوصاية الإدارية، فكلما اشتدت وطأة الممارسة الرقابية، كلما تقلصت مسؤولية و مسألة المنتخبين، و كلما فقدت اللامركزية الترابية مدلولها الحقيقي، على أن البعض الآخر من الباحثين يرى إرجاء هذه الرقابة إلى رقابة بعدية، كما هو الحال بالنسبة للنموذج الفرنسي⁴⁴⁴.

ثانيا: بالنسبة لمؤسسة القابض :

ارتباطا دائما بالإشكالات القانونية المتعلقة بالرقابة الداخلية، تواجه القابض البلدي العديد من الصعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي⁴⁴⁵:

▪ الطابع السطحي والشكلي لمراقبة الالتزام بالنفقات الجماعية، حيث تقتصر على الرقابة المسبقة للمشروعية، ولا تعير أي اهتمام فعلي لموضوع أو جوهر النفقة، أو تتبع جودة التسيير الذي يظل ثانويا بالنسبة لها.

▪ عدم شمول مراقبة الالتزام بالنفقات للجماعات القروية، وذلك تحت مبرر ضعف الإمكانيات المالية للجماعات القروية، وهو ما لا يصمد أمام ضرورة توحيد المعاملة القانونية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية.

⁴⁴⁴ - محمد أبو بثنينة، أي مصير للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية، دراسات ماي- يونيو 2000، عدد 32، ص 55.

⁴⁴⁵ - نعيمة مويني، مرجع سابق، ص 256.

▪ الطابع المعقد لمسطرة مراقبة الالتزام بالنفقات، حيث أنه إذا كان من السهل التحقق من توفر عنصري الاعتمادات وصحة التنزيل بالعودة إلى السجلات والدفاتر المحاسبية التي يمسكها القابض الجماعي، فإن الأمر لا يبدو سهلاً فيما يتعلق بمطابقة النفقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

▪ قصر المدة المتاحة للقابض، حيث يتوفر فقط على خمسة أيام كاملة من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع مقترح الالتزام، لممارسة اختصاصه الرقابي، وبالتالي وضع تأشيرته أو رفضها أو إبداء ملاحظاته، وهنا نسجل عدم وجود نصوص قانونية تلزم الأمر بالصرف بالرد على ملاحظات المحاسب العمومي.

▪ عدم تكافؤ مسؤوليتي القابض الجماعي والأمر بالصرف، حيث أن القابض تتم مساءلته مادياً وشخصياً في حين تتم مساءلة الأمر بالصرف من طرف المجلس التداولي عند التصويت على الحساب الإداري، فهذه المقاربة تجعل بعض القابض الجماعيين - وهم الذين يسيطر عليهم هاجس إنقاذ مسؤوليتهم المالية والشخصية - يميلون نحو التعامل مع بعض الأمرين بالصرف، بهدف تكييف الحسابات، بشكل يخل بواجب الحرص على المال العام المحلي، عن طريق العمل على مطابقة محتويات حساب التسيير مع الحساب الإداري لرئيس المجلس الجماعي.

▪ تحمل القابض الجماعي - باعتباره محاسباً عمومياً - لمسؤوليات جسيمة تتجلى في أربع مستويات، مسؤولية تأديبية بوصفه موظفاً عمومياً، مسؤولية جنائية، مسؤولية مدنية ثم مسؤولية شخصية مالية⁴⁴⁶ مما تجعل تحركه ينضبط لإبعاد هاته المسؤوليات.

⁴⁴⁶ - يوازي حساب التسيير عند القابض الجماعي الحساب الإداري عند الأمر بالصرف، لكن سلطات الوصاية تعلق أهمية خاصة على حساب التسيير في مراقبة، مالية المجالس المحلية أكثر من الأهمية التي تعلقها على الحساب الإداري.

بجانبا هاته الإشكالات التي تهتم الرقابة الداخلية، خاصة في شقها القانوني، هناك إشكالات قانونية

أخرى تطرح على مستوى الرقابة الخارجية⁴⁴⁷.

الفرع الثاني: الصعوبات القانونية للرقابة الخارجية:

سنحاول تبيان هاتها الصعوبات على مستوى المفتشيات العامة، وهي كما سبقت الإشارة المفتشية

العامة للإدارة التربوية و المفتشية العامة للمالية (أولا)، ثم على مستوى الأجهزة القضائية المتمثلة في المحاكم

لمالية و القضاء الإداري (ثانيا)، مع التأكيد على صعوبة الإلمام بجميع هذه المعوقات حيث سيتم الإقتصار

على أكثرها أهمية:

الفقرة الأولى : على مستوى المفتشيات العامة:

إن أول ما يمكن تسجيله، هو تقادم النصوص والهيكل القانونية لهاته المفتشيات، فبالقاء نظرة أولية

على تواريخ صدور النصوص التي تنبني عليها اختصاصات هاته المفتشيات، إن الظهير المنظم للمفتشية

العامة للمالية يرجع إلى 14 أبريل 1960، فهاته النصوص مع التطور الإداري تصبح متجاوزة ومليئة

بالثغرات، حيث تتمكن فئة المتلاعبين بالمال العام من استغلال هذه الثغرات والتحايل على القانون لتحقيق

مكاسب هامة، ومراكمة لثروات طائلة⁴⁴⁸.

⁴⁴⁷- نص القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، في المادة 6 على أنه يعتبر المحاسبون التابعون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الأمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في صدور الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ظهر شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002).

⁴⁴⁸- ملد عويس، مرجع سابق، ص 53.

إضافة إلى ضعف الإطار القانوني المنظم لهاته المفتشيات سواء فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات الموكولة أو فيما يخص وضعية العاملين بها، فضلا عن بطء المساطر القانونية المعمول بها، والتعقيدات التي تحيط بتطبيقاتها العملية.

فبالنسبة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يطبع إطارها القانوني الضعف وعدم الملائمة سواء فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات العامة أو فيما يتعلق بمنهجية عمل المفتشين العاملين⁴⁴⁹، و هذا النوع من المراقبة التي تقوم به هذه المفتشية، يمكن أن يقوم بها أيضا الكاتب العام للوزارة والمديرين، مما يعني تداخل العمليات الرقابية داخل الأجهزة الإدارية للوزارة نفسها.

أما بالنسبة للمفتشية العامة للمالية، فإن تدخلها على المستوى المحلي يظل في وضع هامشي، فعمليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية للمالية، تبقى محصورة بالأساس في أعمال المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة، وبعض مديريات وزارة المالية، كما أن عدم توفرها من الناحية المسطرية على إمكانية توقيع الزجر لكل مخالفة تسجلها خلال مباشرة عملها، إضافة إلى الضعف العددي في أطرها بالمقارنة مع حجم العمليات التي أوكل القانون لها مهمة مراقبتها، كلها عوامل لم تساعد المفتشية على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها⁴⁵⁰، وبالمقابل فإن المفتش المالي في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي مثلا، يتوفر على إمكانية توقيف المحاسب العمومي في حالة ثبوت عجز في تسييره المالي، وهذه الإمكانية تعزز في الحقيقة جدية وفعالية الدور الرقابي المنوط بالمفتش العام تجاه الهيئات المراقبة.

⁴⁴⁹ - محمد بن يحيى، الوضعية الحالية للمفتشيات العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 28، شتنبر يوليوز 1999، ص 22.

⁴⁵⁰ - سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 152.

وفي الأخير يلاحظ أن هناك غياب إستراتيجية واضحة للوظيفة التفتيشية، ففعالية التفتيش تبقى رهينة بتحديد المراد منه وكيفية إنجازه، هل ينحصر مفهومه في الاقتصار فقط على مراقبة مدى مراعاة المصالح الخاضعة للرقابة للمشروعية القانونية في تعاملاتها المالية؟ أم ينحصر في جعل أجهزة التفتيش مجرد هيآت استشارية يؤذن لها بالتحرك كلما ارتأى المسؤولون ضرورة لذلك؟

وتقتصر على جمع المعطيات حول المخالفات المالية وإعداد تقارير بشأنها ليتم رفعها للجهات المختصة في غياب أي تمتيع لها بصلاحيات توقيع الجزاء على المخالفين وفق ما خلصت إليه بنفسها من وقائع⁴⁵¹.

إن صعوبة الإشكالات القانونية، تتبدى من خلال المسطرة الخاصة المتبعة في تعديلها وجعلها بين وازع مواكبة التشريعات للتطورات الإدارية، وراذع وجوب ثبات القاعدة القانونية ضمانا للاستقرار.

الفقرة الثانية: على مستوى الأجهزة القضائية:

تتمثل هذه الأجهزة القضائية في القضاء الإداري من جهة، و المحاكم المالية من جهة أخرى :

أ- القضاء الإداري: لاشك أن القضاء الإداري يمكن أن يشكل مصدرا للثقة، ودرعا واقيا للمتعهدين في مواجهة تجاوزات الإدارة وأخطائها، كما يعد رادعا لهم في ذات الآن عن الزيغ عن احترام التزاماتهم ومسؤولياتهم، إلا أنه تواجهه بعض الإشكالات القانونية يمكن تلخيصها في النقاط التالية، مع عدم الإدعاء بالإحاطة بها كلها:

• تنازع الاختصاص، والذي قد يكون إيجابيا عندما تتمسك كل جهة بأنها هي صاحبة الاختصاص للنظر في الدعوى المعروضة عليها، أو سلبيا عند تمتع كل جهة عن النظر في الطعن المقدم إليها،

⁴⁵¹- ملد عويس، مرجع سابق، ص 60.

ويسمى إنكار العدالة، أي وجود قضية بدون قاض، فمجال الصفقات يجمع بين أشخاص القانون الخاص والقانون العام، حيث أنه بعد سنة 1974 جاء الفصل 18 من المسطرة المدنية فنص على المحاكم العادية تنظر في المنازعات الإدارية، إلا أنه وفي الوقت الراهن، فإذا حصل أي نزاع بين الإدارة والمقاول فإن الجهة القضائية المختصة تكون حسب موضوع الدعوى المرفوعة⁴⁵².

• غياب مجلس الدولة المغربي، على غرار نظيره الفرنسي، حيث أن إحداثه بات مسألة ضرورية ومؤكدة لما له من أهمية في الطعون الإدارية، ولضمان استقلالية عن الجهات القضائية الأخرى ولإتمام درجات التقاضي الإدارية بتوفر مختلف محاكمها، حتى يتم وضع هيكلية قضائية متينة في الميدان الإداري تحقيقاً للازدواجية المنشودة قضائياً وقانونياً.

• غياب مسطرة إدارية على غرار المسطرة المدنية، هذه الأخيرة أصبحت النهج الأساسي في رفع القضايا الإدارية، حيث تفرض الضرورة إيجاد قانون المسطرة الإدارية مستقل عن قانون المسطرة المدنية، على أساس أن يظل هذا الأخير المرجع العام في الحالة التي لا يوجد بشأنها نص تنظيمي في قانون المسطرة الإدارية⁴⁵³.

• عدم وجود محكمة للتنازع، فبعد إحداث نوعين من محاكم القضاء الإداري المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وباستقلالها عن القضاء العادي، أصبح احتمال طرح إشكالية التنازع الإيجابي أو السلبي بين الأحكام القضائية أو تعارضها، وبالتالي أضحت الضرورة تقتضي البحث في طبيعة الدعوى هل هي من اختصاص القضاء الإداري أو القضاء العادي.

⁴⁵² - عبد الله حداد، مرجع سابق، ص 222.

⁴⁵³ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 646.

• إشكالية تنفيذ الأحكام على الإدارة، فطالما أن مسألة تنفيذ الأحكام الإدارية تقتصر إلى الإلزامية عن طريق العقوبات الجزرية، والغرامات المالية، والعقوبات التأديبية، فإن الآثار المترتبة عن تنفيذ تلك الأحكام تبقى ضعيفة بالنظر إلى ثقة المواطنين في قوتها ومدى حجيتها تجاه الإدارة.

ب- المحاكم المالية:

فبالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، هناك على المستوى القانوني، مشكلة تطوير التشريعات المالية وتحديثها لكي تضم بشكل شمولي جميع الميادين، وتأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة التي أصبحت تساعد المفتشين في مزاولتهم أعمالهم (الحاسوب، الفاكس...)، إضافة إلى مسألة غياب النصوص التطبيقية، على شكل مراسيم تطبيقية مثلاً للقانون رقم 12-79 المحدث للمجلس الأعلى للحسابات، مما جعل تبيان العديد من الإشكالات يكتنفها اللبس والغموض والبطء والتعقيد المتعلقة بمساطر الفحص والتحقيق، خاصة المرتبطة منها بتكوين وتشكيل هيئة التقارير (ف 55) وتعاقب نواب الرئيس (ف 10) وتنظيم كتابة الضبط (ف 10) وتكوين المحققين وتدريبهم (ف 21) وحق تصدي المجلس الأعلى للحسابات في كل وقت وحين للقضايا المعروضة على الخازن العام لأجل التصفية الإدارية (ف 44)⁴⁵⁴.

كما أن صياغة النصوص القانونية المنظمة للمجلس في إطار القانون رقم 12-79 لم تكن وليدة تفكير عميق وتدبر شمولي، واضح في مقارنة قضايا الشأن المالي والتدبير الإداري، وكذا عدم الاستعانة بمختصين ماليين واقتصاديين.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فهناك فراغات على مستوى النص التشريعي، كالسبيل المتبع عند تأخير التنفيذ بالنسبة لبعض الصفقات العمومية، أو توقف أشغالها، بشكل يجعل من الصعب تتبعها،

⁴⁵⁴ - حميدوش مدني، مرجع سابق، ص 376.

إضافة إلى أن الفصل بين مراقبة الشرعية، ومراقبة التسيير أو الإداء أثناء ممارسة المجلس لعمله الرقابي ظل يشكل عائقاً، أمام إعطاء نظرة شمولية ودقيقة حول إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

كذلك هناك عدم كفاية للمراقبة التي تتم على الوثائق وفي المكاتب، للوصول لرقابة فعالة على إجراءات إبرام الصفقات الجماعية وتنفيذها، إذ في بعض الأحيان تكون هناك صفقات منفذة على الوثائق بشكل لا يعكس تنفيذها على أرض الواقع، مع التنبيه إلى أن عدم وجود مناهج واضحة وموحدة للمراقبة، وصعوبة مراقبة إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات في الجوانب التقنية المتخصصة كالمعلومات، الهندسة المعمارية...⁴⁵⁵، يحد من قيام هاته المجالس بمهامه على أكمل وجه.

إلى جانب المعوقات القانونية للرقابة على الصفقات، هناك معوقات تنظيمية ترمي بظلالها على العمل الرقابي إزاء هاته الصفقات الجماعية.

المطلب الثاني: المعوقات التنظيمية وتأثيرها على تفاصيل الصفقات

تتفرع المعوقات التنظيمية، بين معوقات خاصة بالجماعة المحلية داخليا (الفرع الأول) وأخرى شاملة تنسحب على مجموع الأجهزة الرقابية بشكل عام (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المعوقات التنظيمية للجماعة المحلية:

إن هاته المعوقات منها ما هو داخلي ينسحب إلى التنظيم و الهيكلة الداخلية للجماعة المحلية، ومنها ما هو عام، يرتبط بالنمط التدبيري السائد داخلها.

⁴⁵⁵ - رضوان شكري، مرجع سابق، ص 32.

الفقرة الأولى: المعوقات الهيكلية للجماعة المحلية:

لقد أثبتت الممارسة المالية المحلية، ضعف تكوين المنتخب الجماعي، كأهم عائق تعرفه الرقابة على الصفقات المحلية، والذي خلف انعكاسات سلبية على حسن تدبير الشؤون المالية بصفة خاصة والشؤون المحلية بصفة عامة، حيث تتجلى نتائج هذه الانعكاسات في كون بعض الجماعات المحلية لم تتمكن من الإلمام بطرق وتقنيات التسيير المالي المحلي، وتقنيات تدبير الصفقات المحلية⁴⁵⁶.

ويرتبط بهذا العائق، عائق آخر يتجلى في التأثير السلبي لتعدد الانتماءات السياسية، حيث غالباً ما ينجم عن الصراعات السياسية والشخصية، والتعصب الايديولوجي للمنتخب، تأثير سلبي على تتبع الصفقات، حيث يغلب تصيد الأخطاء بل وحتى افتعالها، من اجل الزج بالخصوم في مشاكل، تغيب في خضمها المسؤولية، والوعي بأهمية الصفقات العمومية، في الدفع بعجلة التنمية المحلية.

وبعد هذين العائقين، يبرز عائق تدبير العلاقات مع الموظفين /المنتخبين، والحسم في جدلية الثابت = الموظف، والمتحول = المنتخب، بشكل تتداخل فيه عوامل سياسية، ونفسية، بما تحمله من تعارضات مع تحميل المسؤولية للمجالس السابقة، إضافة إلى عوائق ترتبط بمستوى الموظفين أنفسهم، فنجاح المسلسل الرقابي الداخلي على الصفقات رهين بكفاءة الأشخاص المكلفين بها، وقدرتهم على تحمل مسؤولية الإبرام، والإشراف على إنجاز الصفقات، سواء كانت صفقات أشغال أو توريدات أو خدمات.

إن السواد الأعظم من الجماعات المحلية لا تتوفر على أطر ذات مستوى عال، كما أن أغلب الأعوان الذين يتولون شؤون صفقات الجماعات المحلية يستندون إلى ما راكموه من تجربة ذاتية وما يتوفرون عليه من معارف شخصية، وأحياناً لا يهتمون إلا بالجانب القانوني، ومن ثم شرعية التسيير دون الإهتمام بمدى ملائمة هذا التسيير مع أهداف التنمية.

⁴⁵⁶ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 240.

ويوضح الشكل الآتي توزيع المستشارين الجماعيين حسب مستوى التعليم إلى غاية

2009/12/31⁴⁵⁷:

شكل رقم 3: توزيع المستشارين الجماعيين حسب مستوى التعليم :

إضافة إلى ذلك هناك صعوبات تنظيمية مرتبطة بالأجهزة التي تباشر إجراءات إبرام الصفقات كمصلحة الصفقات بالجماعات، أو المكتب، أو اللجنة المكلفة بإجراءات المنافسة، فهذه الهياكل تفتقر إلى تنظيم هيكلي عقلاني يضمن لها الفعالية في تسيير مصالحها والشفافية في توزيع الاختصاصات، مما يتسبب في حدوث نوع من التداخل في الوظائف والاختصاصات.

فباستثناء بعض الجماعات، فإن أغلبها لا يتوفر على هيكل تنظيمي واضح المعالم، خاصة القروية، حيث يتم تغطية غياب عدم توفرها على مصلحة مكلفة بالشراءات الجماعية، بواسطة مصالح الوصاية، حيث تتدخل مصلحة الشراء بالإقليم أو العمالة من أجل الإشراف على تسيير صفقات الجماعات القروية،

⁴⁵⁷ - الجماعات المحلية في أرقام، وزارة الداخلية، المديرير العامة للجماعات المحلية، طبعة 2011، ص 30.

وتدخل هذه المساعدة في مجال المساعدة التقنية التي يمارسها العامل على الجماعات القروية باعتباره الوصي عليها.

وبالمقابل فالجماعات الغنية، والتي تتوفر على هيكل تنظيمي، تعرف تفتيتا للهياكل المكلفة بتدبير الصفقات العمومية، عبر عدة وحدات لا يطبعها التنسيق والتكامل، مما يؤدي إلى تفتيت الجهود والموارد، وذلك باعتبار، مثلا، وظيفة الشراء لا يمكنها أن تستفيد من الموارد المتاحة والتخصصات المتوفرة والجهود المبذولة إلا بتجميعها حتى تشكل قوة شرائية منظمة⁴⁵⁸، و في حال وجود هيكل تنظيمي لجماعة ما، فإنه على المستوى الواقعي يعرف العمل بهيكل تنظيمي مغاير و غير منظم⁴⁵⁹.

وحتى عند التوفر على هيكل تنظيمي فعلي، فلا تتوفر أغلب الجماعات على سياسة خاصة بالصفقات الجماعية، مما يؤدي إلى تعميق مشاكل الجماعة⁴⁶⁰، خاصة مع تكاثف وكثرة الإجراءات الشكلية، والتمسك الشديد بها أحيانا، والتي تؤدي إلى إغفال المضامين التنموية للصفقات، حيث يبقى الشغل الشاغل للقيمين على هذا المجال هو "دفع المسؤولية".

الفقرة الثانية : المعوقات العامة للجماعات المحلية :

تتمثل المشاكل التي تعرفها الجماعات المحلية، و إن بدرجات متفاوتة في:

- غياب مخططات بعض الجماعات المحلية.

⁴⁵⁸ - فريزة أشهربار، مرجع سابق، ص 64.

⁴⁵⁹ - و قد كانت هذه الملاحظة، مثلا، موضوع مؤاخذة من طرف المجلس الجهوي للحسابات على الجماعة الحضرية لقصبة تادلة، تحت عنوان "عدم نجاعة تنظيم المصالح" حيث أورد أنه " من خلال الوثائق المتوفرة يتبين أن الجماعة تتوفر على هيكل تنظيمي يضم بالإضافة إلى الكتابة العامة و كتابة المجلس سبعة مصالح مقسمة إلى عدة مكاتب، لكن الزيارة الميدانية لمصالح الجماعة، أوضحت أن الجماعة تعمل بهيكل تنظيمي مغاير لذلك، كما يلاحظ غياب هيكلية إدارية واضحة و قارة تستجيب لمعايير معقلنة و مضبوطة تمكن من تدبير فعال للموارد البشرية المتوفرة، و من تحسين أداء المصالح الجماعية". المصدر: تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، ص 455.

⁴⁶⁰ - محمد النوحى، دور الصفقات الجماعية في التنمية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضع الساعة، عدد 19، 2000، ص 39.

- ضعف البرمجة والتخطيط، بحيث يتم إنفاق مبالغ ضخمة على مشاريع كبرى تبقى غالباً جامدة، إما لأسباب مادية، تقنية، أو لغياب الدراسة المسبقة للجدوى الاقتصادية من إنجازها⁴⁶¹، فاكتمال الرقابة الداخلية على مثل هاته الصفقات رغم أنها أدت وظيفتها، إلا أنها أفضت أخيراً إلى ضياع الأموال العمومية.
- تمركز السلطات و مراكمة المهام بصيغة غير ملائمة.
- عدم ضبط سجلات الجماعات و غياب تحيينها.
- وجود إطار غامض للتسيير لا يحدد بدقة الأهداف المراد الوصول إليها ولا الإمكانيات اللازمة لذلك.

- عدم التعريف بالمهام والمساطر المعمول بها.
- غياب نظام إعلامي يوفر معلومات دقيقة وسليمة.
- ضعف اعتماد المعلومات، خاصة بالنسبة للجماعات القروية، سيما وأن مرسوم 2007 للصفقات قد اعتمدها، كإحداث بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، ونشر البرامج التوقعية فيها، وكذا الإعلان عبرها عن الصفقات، إمكانية تبادل المعلومات إلكترونياً بين الإدارة صاحبة المشروع، والمتنافس، مما يحتم على الجماعات اعتماد هذه التقنيات، مما يجر معه إشكالات توفير المناخ الملائم لها، وأشكال وطرق مراقبتها.
- إن المعوقات التنظيمية التي تعرفها الرقابة، داخل الجماعات الحضرية أو القروية، كثير، لذا فليس المقصود هنا، ولا من المتيسر أيضاً، القيام بجرد شمولي لها، وإنما المراد هو التذكير بأبرزها، وأكثرها تصدراً، فلاشك أن الواقع العملي يحمل في ثناياه العديد منها، كما أنها تختلف باختلاف الجماعات وباختلاف القائمين عليها، و الثقافة التدييرية السائدة بها.

الفرع الثاني : معوقات الأجهزة الرقابية تنظيمياً:

⁴⁶¹- ملد عويس، مرجع سابق، ص 79.

سنتناول في هذا الفرع- على غرار سابقه- المعوقات التنظيمية التي تعرفها الرقابة الداخلية و الخارجية.

الفقرة الأولى : معوقات الرقابة الداخلية تنظيميا :

تتعدد الأجهزة الرقابية التي تخضع لها الصفقات المحلية، وتتعدد معها الإشكالات التنظيمية، حيث أنه لكل جهاز أو متدخل في العملية الرقابية عدة إشكالات تنظيمية، يصعب الإحاطة بها كلها، إلا أنه يمكن التعرض لبعضها فمثلا:

- بالنسبة لسلطات الوصاية، فعمليا نظرا لكثرة الملفات المعروضة عليها، يجعلها تقتصر على مراقبة مدى جدية الثمن، في حين تغفل الجانب المتعلق بالجودة وتغفل مراقبة مختلف المساطر المتبعة لإبرام الصفقة من بدء التهييء والإعداد مرورا بالإبرام إلى التنفيذ، والتي تصل برمتها إلى سلطات الوصاية بشكل مجزء مما يجعل هذه المراقبة لا تتم في إطار متكامل، وفق أهداف مسطرة، اعتبارا لكثرة تلك الملفات الشيء الذي يجعلها تتخذ طابعا شكليا وإجرائيا لا غير⁴⁶².

- أما بالنسبة للقباضات فعلى المستوى العملي، تعرف عدة إشكالات تنظيمية، منها جمع القابض المحلي بين مهمة رقابة الالتزام ومهام المحاسبة⁴⁶³، حيث أن هذه الازدواجية، تناقض المبدأ الأساسي المتمثل في الفصل بين الوظيفتين، حيث تعتبر أمرا خطيرا، يثير مسألة التخوف من احتمال توأته مع الأمرين بالصرف المحليين من أجل تكييف الحسابات بشكل يخل بواجب الحرص على المال العام، ويخرق قانون المحاسبة. إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالمدة الفاصلة بين إيداع الأمر بالدفع والأداء حيث ان النسبة العامة بالنسبة للصفقات العمومية لا تتعدى 6% سنة 2004، وذلك على الشكل الآتي:

⁴⁶²- توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 304.

⁴⁶³- ملد عويس، مرجع سابق، ص 77.

الجدول رقم 8: متوسط التأشير على الصفقات وسندات الطلب:⁴⁶⁴

المؤشر	الصفقات	سندات الطلب
رقم الأوامر بالدفع والمعالجة	19,783	30.759
متوسط مدة التأشير والدفع	19,4 يوم	20,7 يوم
نسبة الأوامر بالدفع بالنسبة لمتوسط المدد التي تفوق 30 يوم	15,2 %	20,1 %

وهناك أيضا على هذا المستوى كثرة اللجوء إلى سندات الطلب، حيث يصعب على القابض التأكد من عدم وجود تجزئ للنفقة موضوع مسطرة سند الطلب، وكذلك تطرح مراجعة أئمة الصفقات الجماعية هي الأخرى العديد من المشاكل للقابض الجماعي حيث غالبا ما يتعلق الأمر بمراجعة القواعد الحسابية للصفقة، والتي تكون في بعض الأحيان عبارة عن مجموعة من القواعد الرياضية المنجزة من طرف المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين، والتي ليس لقابض الجماعة دراية بها⁴⁶⁵.

الفقرة الثانية : معوقات الرقابة الخارجية التنظيمية:

فبالنسبة للمفتشيات، فهي تعاني بالأساس من مركزية وظيفتها التفتيشية، فرغم إمكانية تنقل أطرها إلى المصالح الجماعية، إلا أن الطابع المركزي يعد عائقا بالنسبة لفعالية تدخلاتها⁴⁶⁶، إضافة إلى عدم وجود نوع من التكامل بين المرجعية القانونية ومرجعيات التدبير العصري، حيث يجد المفتش نفسه، أمام

⁴⁶⁴ - المصدر: تقرير الخزينة العامة للمملكة لسنة 2004.

⁴⁶⁵ - على مستوى الخزينة العامة للمملكة، وللمزيد يراجع تقرير الخزينة العامة للمملكة، المتاح على العنوان: www. TGR. ma

⁴⁶⁶ - محمد بنحبي، مرجع سابق، ص 25.

المرجعية التي يستند عليها في مهمته الرقابية، حيث يمكن مثلا، أن يشتغل المسؤول الجماعي في إطار القانون، ولكنه قد يتحايل عليه، ويرتكب جريمة مالية أو غيرها⁴⁶⁷.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر الطابع الفجائي لتدخلات المفتشية العامة للمالية من العوائق الكبيرة التي تعرقل و لا تسمح بمراقبة و تتبع الصفقات العمومية المحلية بشكل فعال و مستمر، حيث يتعلق الأمر فقط بفترات متقطعة حسب إرادة أصحاب القرار.

وكذلك تعرف المحاكم المالية، العديد من المشاكل التنظيمية، فمثلا، هناك تقوية لسلط رئاسة المجلس والكتابة العامة في غياب رقابة موازية من لدن القضاة، حيث يتضح أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يتمتع بسلط واسعة في تعيين القضاة واختيار الكاتب العام الذي أصبحت وضعيته الإدارية تحدد بمرسوم، إضافة إلى أن ترؤسه لمجلس قضاة المحاكم المالية، فإن إمكانية تعرض القضاة المتابعين للحيث تبقى قائمة⁴⁶⁸.

كذلك هناك قصور في الجانب التأطيري بالنسبة للقضاة وللموظفين والعاملين، رغم التطور الملحوظ الذي شهده عدد القضاة، وذلك على الشكل الآتي:

جدول رقم 9: تطور عدد قضاة المحاكم المالية⁴⁶⁹:

السنة	1998	2001	2004	2009
القضاة	78	172	209	303

⁴⁶⁷ - مثلا قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالفترة الممتدة بين يناير 2008 و يونيو 2009 ب 312 مهمة، منها :

- 145 مهمة تدقيق و استشارة

- 115 مهمة تفتيشية

- 47 مهمة تحقيقية

- 5 دراسات

وهي تبقى قليلة العدد بالنظر لعدد الجماعات المحلية بالمغرب و التي تبلغ 1595 وحدة محلية.

⁴⁶⁸ - محمد حركات، الرقابة العليا على المال العام: الوظائف والإكراهات، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، 2001، ص 90.

⁴⁶⁹ - تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 و 2009.

ويتوزع القضاة و الإداريين على الشكل الآتي:

جدول رقم 10: توزيع القضاة و الإداريين بالمحاكم المالية لسنة 2009⁴⁷⁰:

الإداريين	القضاة	
140	190	المجلس الأعلى للحسابات
44	113	المجالس الجهوية للحسابات
184	303	المجموع

إلا أن أهم إشكال تنظيمي ينسحب على مجموع هاته الأجهزة الرقابية، والذي يشكل المفتاح القادر على الملائمة بين نظام اشتغال مجموع هاته الأجهزة، هو "التنسيق"، والذي يعرفه الأستاذ "تمسيت"، كإستراتيجية للتنظيمات الإدارية لكي تربط مع البيئة نظاما جديدا من العلاقات الاجتماعية على أسس مختلفة من الالتزامات القانونية التقليدية بضمان ديمومة وانتظام هذه العلاقات، كما يعرفه الأستاذ "ديباش" باعتباره "بذل الجهد لبناء بنايات دائمة تقود مختلف المصالح نحو عمل منظم"⁴⁷¹.

وهو ما يغيب على مستوى أجهزة الرقابة على الصفقات الجماعية، حيث أن الظاهرة المصاحبة لضعف الأداء الرقابي لأجهزة الوزارات الوصية على المالية المحلية، هي غياب التنسيق في عمل هذه

⁴⁷⁰- تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009.

⁴⁷¹- عبد الحق عقلة، دراسات في علم التدبير، مرجع سابق، ص 170.

الأجهزة، فكل من وزارة الداخلية والمالية، وباقي الفاعلين تعمل على إيجاد الصيغ الخاصة بالعمل الرقابي لأجهزتها على المستوى المحلي، بمنأى عن باقي الأجهزة.

فتعدد الأجهزة الرقابية على الصعيد العملي، لم يكن عاملا مساعدا للرفع من المردودية على المستوى المالي، وأهم مظاهر ذلك أنها لم تستطع إيقاف ظاهرة إساءة استعمال المال العام، وهذا ناتج عن تعدد تلك الأجهزة، وتبعيتها لجهات مختلفة، الأمر الذي عمل على تشتيت جهودها وتداخل اختصاصاتها، وتكرار العمل الرقابي الواحد على جهة معينة، في حين لا تراقب جهات أخرى، والخلاصة الأساسية، أن التعاون والتنسيق متى كان مفقودا في أجهزة الرقابة، فإن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى ضعف فعاليتها⁴⁷².

كذلك تقوم على هذا الصعيد، إشكالية الجهة المكلفة أو التي ستناط بها المهمة التنسيقية، هل هي جهة مركزية أم لامركزية؟ وما الإطار التي ستولى فيه هذه الجهة عملها التنسيقية؟

إن المشاكل بنوعها القانوني والتنظيمي التي تعرفها الرقابة على الصفقات الجماعية، رغم أهمية معالجتها، على طريق الضبط الجيد لمجال إبرام وتنفيذ الصفقات الجماعية، إلا أنه تثور بجانبها أشكال كبرى تتعلق أساسا بالتدخل البشري في مجال الرقابة.

المبحث الثاني: التدخل البشري في مجال الرقابة على الصفقات:

إن الفاصل الأساسي بين العلوم الحقة والعلوم الاجتماعية، هو التدخل البشري، فهذا العنصر يعد من أهم العناصر المتدخلة في العلوم الاجتماعية كغاية لها وكموضوع في ذات الوقت ومجال الرقابة على الصفقات الجماعية، يشكل العنصر البشري فيه أهمية قصوى، نظرا لكونه السمة الفارقة في إحكام وضبط

⁴⁷² - سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية، مرجع سابق، ص 273.

هاته الرقابة، أو الانزلاق إلى آفة الفساد وتبعاتها الجمة. لذا فسنعمل على تبيان المضامين السلوكية لعملية الرقابة في مطلب أول، ثم الانتقال إلى معضلة الفساد وتأثيراتها المختلفة في مطلب ثان.

المطلب الأول: المضمون السلوكي للرقابة

إن تأثير المضمون السلوكي للرقابة، رغم أنه قد يبدو في ظاهره بعيد عن الدراسات القانونية، إلا أنه و في ظل نهج الحكامة فإن كل العوامل المؤثرة لا بد و أن تؤخذ بعين الإعتبار، في الظاهرة المعالجة، و يتبدى هذا المضمون من خلال عنصرين أساسيين، الأول فيما يتعلق بسلوك الموظفين و المندرجين تحت أي جهاز له مهمة رقابية في سيرورة الصفقة العمومية، أما الثاني فيتجلى في آفة الفساد الإداري و تأثيراتها الخطيرة على هذا المجال الحيوي.

الفرع الأول : الرقابة بين السلوكية و تأثيرات البيئة النفسية

سنميز في هذا الإطار بين العلاقة بين السلوكية و الرقابة، من جهة، و تأثيرات البيئة التي يشتغل في ظلها الموظفين نفسيا.

الفقرة الأولى : السلوكية و الرقابة :

تثير المضامين السلوكية الكثير من الإشكالات، تلقي بظلالها على العملية الرقابية، على جميع مستوياتها، فعلى المستوى السلوكي يمكن تسجيل ما يلي:⁴⁷³

- تؤثر الرقابة على الحرية الشخصية، وبالتالي، فمن الشائع أن يقاوم الأشخاص بعض أساليب الرقابة إذا كانت تضع القيود على حريتهم الفردية.

- تنطوي بعض طرق الرقابة على مضمون السلطة.

⁴⁷³- منال طلعت محمود، أساسيات في علم الإدارة، المكتب الجامعي الحديث، 2003 - ص 203.

- ربما تخلق طرق الرقابة، عندما تتبني على أساس الأحكام الشخصية، الصراعات بين الأشخاص أو الجماعات داخل المؤسسة.

- قد تحد الرقابة الزائدة من المرونة والإبداع مما يؤدي إلى مستويات منخفضة من الرضا الوظيفي وتطور عمل الأفراد.

- يمكن أن تثير أساليب الرقابة الاستياء إذا لم تتم السيطرة على الموقف، فقد يصاب مثلا رئيس لجنة الصفقات بالإحباط، إذا تم تقييم عمله، دون أن يملك سلطة إجراء التغييرات العملية مثل تغيير الموظفين الأعضاء معه.

الفقرة الثانية : تأثيرات البيئة النفسية :

يمكن إضافة البيئة التي يخضع الموظف لتأثيرها، والتي يعتمد سلوكه بكل ضروبه وأحواله نتيجة لتفاعله مع ما يملك من استعدادات وخصائص داخلية مع البيئة التي يعمل بها والتي تؤثر سلبا أو إيجابا عليه ومنها⁴⁷⁴:

- **البيئة الطبيعية -المادية:** وهي تشمل جميع ما في مكان العمل وما يحيط به خارجيا من عناصر وعوامل وظروف طبيعية ومادية لها تأثيرها على سلوك الموظف وعلى إنتاجيته وإنجازه وأدائه لأعماله، هذا الموظف سواء كان جماعيا أو ينتمي لباقي أجهزة التنقيش الأخرى.
- **البيئة الاجتماعية والثقافية:** وتتبدى أساسا في العلاقات الاجتماعية المحيطة بالموظف داخل العمل وخارجه، والتي تؤثر على دوافعه، وبالتالي إتقان عمله أو إهماله.

⁴⁷⁴- عمر محمد التومي الشيباني، علم النفس الإداري، دار العربية للكتاب 1988 ص 161-163.

■ **البيئة النفسية:** أو الوسط النفسي العام الذي يعمل فيه ويتفاعل معه والذي يتمثل فيما يسود المؤسسة التي يعمل فيها الموظف من مناخ وجداني، أو جو نفسي، وما يعج به هذا الجو النفسي - في نظر الموظف على الأقل- من مشاعر وأحاسيس وعواطف عامة، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وذلك مثل مشاعر الرضا أو السخط العام بين الموظفين، ومشاعر الود أو العدا، فالموظف كأى فرد في المجتمع يتأثر في إدراكه بمجاله النفسي وتجربته الذاتية وهذا ينسحب عليه سواء كان قائما بعملية الرقابة، أو خاضعا لهاته الرقابة. فتأثيرات هاته البيئة يمكن تجميعها في عنوانين كبيرين:

🚩 **التأثير على الدوافع:** فالسلوك الإنتاجي للموظفين مسبب وهادف، بمعنى انه نابع من دوافع ومؤثرات ومحركات داخلية وخارجية، وهذه الدوافع هي استعدادات داخلية توجد لدى الفرد قبل أن يؤثر المنبه فيه⁴⁷⁵، ويلاحظ أن المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار الدوافع الداخلية، واقتصر على مظاهر خارجية لها كالأجر، هذا الأخير، والذي يشكل عامل للرضى يؤثر غيابه في العملية الإدارية أكثر مما يؤثر وجوده في المردودية⁴⁷⁶، حيث تبقى سياسية الأجور وعلاقتها بالحوافز غالبا مرتبطة بالفئات العليا، أي أنها "نخبوية" في حين يبقى الشق القاعدي منها مرتبط بمنطق القهر واستعمال العقاب والزجر، كبديل عن غياب حوافز مادية إيجابية وحقيقية، ولهذا فإن التأثير على الإنتاجية من منطلق اعتبار الأجر كحافز ينطوي على ضرورة مراجعة نظام الأجور باتجاهين:

الأول: هو الحد من الفروق الأجرية بين الأطر العليا وكذا بين أجور موظفي نفس الإطار الذين

ينتمون لمختلف الوزارات، وكذلك بالزيادة في الأجور المنخفضة.

⁴⁷⁵ شفيق رضوان، السلوكية والإدارة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 2002 ص 23.

⁴⁷⁶ اعتبر الأجر من أهم عناصر التحفيز وجعله تاييلور المتحكم في الانتاجية ثم تحول إلى عنصر فقط يندرج ضمن الحاجيات الأساسية المادية والفزيولوجية مع نظرية ماسلو ثم كعامل من عوامل الصحة فقط وليس عوامل حافزة مع نظرية فريديريك هرزبرغ.

الثاني: هو التفكير في إقامة نظام حقيقي للأجر المستحق والممنوح بواسطة تشجيع المبادرة

والخلق⁴⁷⁷.

✚ التأثير على العمل الجمعي: فإدراك الموظف لانتمائه إلى جماعة واحدة، يتخذ منها إطارا دلاليا

لأفكاره وأعماله وسلوكه، وهذا يندرج بصفة أولى على الموظفين داخل الجماعة حضرية أو قروية، فإحساس

الموظف -والذي قد يكون عضو في لجنة العروض، أو مكلف بتتبع تنفيذ الصفقة- بعمله ضمن جماعة

متماسكة ذات أهداف تتركها هذه الأخيرة، حيث هناك رابطة بين الموقف التعاوني ومفهوم الجماعة، ويميز

"أولبورت" بين الجماعة المتعاونة حيث يؤدي الأعضاء أدوار متوازية ويستجيبون لمثير مشترك وبين

الجماعة المتفاعلة حيث يكون أساس النشاط هو استجابة كل منهم للآخر⁴⁷⁸.

فهذا الشعور الجمعي يؤثر على الموظف إما إيجابا، حيث يتقانى في عمله أو في مهمته الرقابية إن

كان ينتمي للمفتشيات أو محاكم مالية أو غيرها من أجهزة الرقابة، وإما سلبا حيث يفسح المجال، إما

للإهمال، أو إلى الفساد.

إن مجال الرقابة مرتبط أشد الارتباط، بجانبه السلوكي، حيث كلما توفر لموظف الظروف الملائمة

لأداء عمله، كلما أثر ذلك على دافعيته، وهنا تجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية المنظمة للموارد

البشرية بالإدارة العمومية، لا تنص صراحة على العناية بالجانب الاجتماعي للموظف، كما تفعل ذلك

النصوص المنظمة للمقاولات العامة والتي تتضمن هيكلها التنظيمية مديريات وأقسام متخصصة في الرعاية

الاجتماعية وتستفيد من موارد مالية مهمة، وهو ما يجب تداركه، لا سيما وأن الهدف في النهاية هو الحفاظ

على المال العام عبر موظفين مستقرين وظيفيا واجتماعيا.

⁴⁷⁷ - علي السجاري، "الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، سلسلة البحوث الإدارية الرباط 1992، ص 148.

⁴⁷⁸ - شفيق رضوان، مرجع سابق، ص 136.

الفرع الثاني: المضامين الخاصة بالموظفين :

تنفرد هاته المضامين السلوكية بين ما هو متعلق بذاتية الموظفين (الفقرة الأولى)، و بين ما هو مرتبط بوسط العمل (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : المضامين المرتبطة بذاتية الموظفين :

يمكن إدراج مظاهر سلوكية أخرى، تهم الموظفين، تنسحب بدورها على المهمة الرقابية المكلفين بها وهي⁴⁷⁹:

1- هيمنة ضغط إشباع الحاجيات على الموظفين : حيث أصبحت مواجهة مصاريف الحياة اليومية

هي محور نشاط العديد من الموظفين والأعوان بالإدارة العمومية إلى الحد الذي يلهيهم عن العمل الذي تحول إلى مرتبة ثانوية، حيث يترتب على ذلك انطلاق طاقات الموظف وتصرفاته بصور مختلفة في أدائه لعمله، وولائه للمؤسسة التي يعمل بها واتخاذ أنماط سلوكية خاصة في علاقاته مع رؤسائه وزملائه والتعامل مع محيط عمله.

2- تمسك الموظفين بالحقوق مع التغاضي عن ضرورة مقابلتها بالواجبات: حيث تعاني الإدارة

من بعض المظاهر السلوكية المتمثلة في تمسك الأفراد بحقوقهم في شكل مرتبات وتعويضات وترقيات مع التغاضي عن ضرورة مقابلة تلك الحقوق بواجبات محددة في شكل أداء وكفاءة أعلى، وذلك بسبب تقليد راسخ واعتقاد عام خاطئ وسائد لدى كثير من الموظفين، وهو أن الإدارة العمومية هي أداة الدولة، والدولة ليست تحت كفالة أي أحد، وأن كل مسؤول يحاول إحكام الرقابة والإشراف ومتابعة الأداء يصبح عدوا لدودا لدى غالبية الموظفين، ويتعين محاربتة والترص بأخطائه، وغالبا ما ينتصر هذا التنظيم الغير الرسمي.

⁴⁷⁹- محمد باهي، تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، الطبعة الأولى 2002، مطبعة النجاح الجديدة، ص 85-87.

3- انعدام المبادرة والابتكار: حيث يلاحظ العديد من الموظفين لا يقدمون الاقتراحات ولا يتخذون

المبادرات ولا يبتكرون وذلك للأسباب التالية:

- عدم وضوح الأهداف بالمؤسسة، وهذا ينسحب على الموظفين الجماعيين بشكل خاص حيث غالبا

ما يهيمن التسيير الإداري الكلاسيكي.

- عدم إحساس الموظفين والمشرفين بالاطمئنان والأمان، عند ممارسة مهامهم بسبب الضغوط التي

تمارس عليهم من رؤسائهم.

- الخوف الذي ينتاب الموظفين نتيجة تأثير النشأة والتربية والمحيط الاجتماعي.

- الخوف من الوقوع في الخطأ أو عدم موافقة الرئيس على المبادرة.

- التقاليد الإدارية السائدة والتي تلزم المرؤوسين بالرجوع بصفة مستمرة إلى رؤسائهم لأخذ موافقتهم

على القرارات التي يتخذونها وإشراكهم في المسؤولية.

- التحيزات والأحكام المسبقة تجاه المرؤوسين، وفقدان الثقة فيهم.

الفقرة الثانية : المضامين المرتبطة بوسط العمل :

1- سوء فهم العلاقات الإنسانية: يخلط كثير من الموظفين والمسؤولين بين الصفة "الإنسانية" التي

ينبغي أن يتجلى بها الرئيس أو المشرف الإداري والصفة "الشخصية" فيحسب كثير من الموظفين أن

العلاقات الإنسانية معناها، مراعاة الخواطر والمحسوبة على حساب العمل، وغض البصر عن أخطاء

الموظفين، والمدارة عليها إلى حد التواطؤ أحيانا وتغليب عنصر الشفقة والرحمة حفاظا على لقمة عيش

الموظفين، حتى ولو كانت على حساب العمل، وأخيرا التساهل في تقييم الموظفين وإعطائهم تقديرات لا

تمثل واقع أدائهم المتدني.

2- تفشي روح اللامبالاة: ويتمظهر هذا السلوك في عدة مؤشرات كعدم الحضور للعمل⁴⁸⁰ وعدم التواجد في مكان العمل لفترات طويلة ودون مبرر مقبول.

3- ضعف الولاء للمؤسسة الإدارية: حيث يلاحظ أن العديد من الموظفين والأعوان يفتقرون إلى هذا الشعور إلى درجة يمكن القول معها بوجود انفصام ما بين الإدارة و الموظف، وهناك من الموظفين من يكن شعورا غير طيب للإدارة، ويتحامل عليها سواء خلال حياته الوظيفية، أو بعد إحالته على المعاش. إن هذه بعض المظاهر السلوكية، إضافة طبعا إلى مظاهر نفسية، مرتبطة بالنشأة والتي قد تؤدي في بعض الأحيان، إلى غياب الوازع الأخلاقي، وبالتالي السقوط في معضلة الفساد، والتي يعتبر مجال الصفقات مجالا خصبا لها.

المطلب الثاني: معضلة الفساد وتأثيراتها

لقد تحول الفساد، بصفة عامة إلى نظام سياسي قائم بذاته، له مؤسساته وقواه التي تحميه وترعاه من داخل الدولة وأجهزتها، أي إلى الحد الذي أقام فيه دولة داخل الدولة، فإذا كانت مشاريع التنمية الموجهة قد أخفقت، فليس بسبب ضعف الموارد المالية والطبيعية والبشرية، بل بسبب الفساد المالي والإداري⁴⁸¹. وتشكل الصفقات مركز جذب لذوي النيات السيئة وناهبي المال العام، نظرا للإغراء الذي ما فتئت تمارسه هذه الصفقات العمومية، بالنظر إلى أن السلع والخدمات، غالبا ما تكون بكميات وافرة، ومبالغ نقدية ضخمة، لذا فسنحاول التطرق إلى مفهوم و تظاهرات الفساد في الصفقات العمومية (الفرع الأول) ثم تأثيراتها المختلفة على العملية الرقابية خاصة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مفهوم الفساد و تظاهراته :

⁴⁸⁰ - محمد باهي، مرجع سابق، ص 98.

⁴⁸¹ - عبد الإلاه بلقزيز، في الإصلاح السياسي والديمقراطية، الطبعة الأولى 2007، دار الحوار للنشر والتوزيع، ص 133.

يعتبر الفساد من المعضلات العويصة التي تواجه الصفقات الجماعية ، لذا لا بد من الوقوف أولاً على مفهومه للتطرق فيما بعد إلى أبرز مظهراته.

الفقرة الأولى : مفهوم الفساد الإداري :

إن الفساد في مفهومه اللغوي كمصدر لفعل "فسد" النقيض لفعل "صلح"، يفيد اللهو و أخذ المال ظلماً⁴⁸²، أما اصطلاحاً فإنه يطرح أكثر من صعوبة سواء في محاولات إيجاد التعريف الملائم و الشامل له، أو في الإحاطة بكل العناصر و الآثار السلبية التي يتسبب فيها، و ينتجها على المستويين الداخلي و الدولي، و على هذا يمكن الإعتداد بمعيار سوء استعمال السلطة (الوظيفة العامة) كإطار مرجعي و أولي لتعريف الفساد، فالبنك الدولي مثلاً سيكتفي بوضع تعريف للأنشطة التي تندرج في خانة الفساد كإساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يقع عندما يقوم موظف ما بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء شركات أو أعمال خاصة، بتقديم رشاوى من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين و تحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، و ذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة⁴⁸³.

و في نفس المنحى ذهبت منظمة الشفافية الدولية " ترانسبارنسي " الفساد بأنه سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية، و لا تميز بين الفساد الصغير و الفساد الكبير، و ترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها و تمثل عقبة كأداء في طريق تنميتها.

⁴⁸² - منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1956، ص 551.

⁴⁸³ - سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 57.

وقد تعددت التعاريف التي أطلقت لتوضيح مفهوم الفساد الإداري، ومرد ذلك إلى اختلاف المدارس الفلسفية التي تناولت موضوع الفساد الإداري الذي يعود سببه إلى اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس من الكتاب والمنظرين والعلماء. حيث عرف الفساد الإداري بصورة عامة على أنه " التأثير غير المشروع في القرارات العامة"⁴⁸⁴ إلا أن اغلب التعاريف جاءت متقنة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية وتعتبر هذه الظاهرة وبائية في معظم دول العالم. ولعل من أهم المناهج الفكرية لدراسة الفساد الإداري هي⁴⁸⁵:

1- **المنهج القيمي:** يعتمد هذا المنهج على النظام في تحديده لمفهوم الفساد الإداري، وعلى هذا النحو فقد عرف الفساد الإداري على أنه "القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة". وعلى الرغم من أهميته إلا أن هناك عدة مآخذ على هذا المنهج لعل أبرزها عدم ثبات مفهوم القيم ونسبيته وصعوبة التحقق منه.

2- **منهج المعدلين الوظيفيين:** برز هذا المنهج لتوضيح مفهوم الفساد الإداري نتيجة للانتقادات التي تعرض لها المنهج القيمي. ويؤكد اغلب المؤلفين والمنظرين في هذا المنهج على إن الفساد الإداري هو "السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية" فهذا المنهج وضع أسس نوعاً ما قابلة للقياس، وهناك سهولة كبيرة في التحقق منها أكثر من المنهج القيمي. وهنا يبرز سبب ظهور الفساد الإداري بشكل واضح وفقاً لهذا المنهج من خلال ممارسة سلوكيات منحرفة تماماً عن قواعد

⁴⁸⁴ - مازن زاير اللامي، الفساد بين الشفافية والاستبداد. مطبعة دانية، بغداد، الطبعة الأولى 2007، ص 26.

⁴⁸⁵ - باسم فيصل الدليمي، الفساد الإداري وبعض أشكاله من وجهة نظر عينة من المديرين. رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد: 1999، ص 31.

العمل وإجراءاته المتبعة في النظام الإداري نتيجة لحصول الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تلك القواعد والإجراءات على مغريات من قبل جهات وأطراف أخرى .وعلى الرغم من ايجابيات هذا المنهج الا انه لا يخلو من السلبيات ولعل من أهمها، إن حدوث ظاهرة الفساد الإداري ليس بالضرورة مرتبطا بحوافز غير مشروعة تقدم من قبل أطراف أخرى فقط بل قد يكون السبب في حدوثها اندفاعات ذاتية عند الموظفين تكون لصالحهم .

3- **منهج اللامعديين:** يعتبر هذا المنهج من المناهج المعاصرة لتوضيح مفهوم الفساد الإداري حيث اعتمد على المنهج القيمي أيضا في وضع بعض المفاهيم معتبرا من غير الممكن إهمال المنهج القيمي إذ يرتكز مؤيدي هذا المنهج في مفاهيمهم على اعتبار "الفساد الإداري ظاهرة لا تقتصر على الممارسات الفردية بل تعتمد على أكثر من ذلك فتأخذ طابعا نظاميا يسعى لتكريس النفس والاستمرار وليس التفاني الذاتي مع حركة تقدم المجتمع"، ووفقا لهذا المنهج عرف الفساد الإداري بأنه "حصيلة الاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة ليس فقط في الهياكل الإدارية بل في المجال الاجتماعي ككل وفي النمط الحضاري و في قلوب و عقول الموظفين المدنيين والمواطنين على حد سواء".

ومما سبق يمكن إعطاء التعريف التالي للفساد الإداري "ظاهرة سلبية تنفسي داخل الأجهزة الإدارية لها أشكال عديدة تتحدد تلك الأشكال نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع والمنظمة والنظام القيمي وتقترن بمظاهر متنوعة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصدقة تنشأ بفعل مسببات مختلفة هدفها الأساس وغايتها الرئيسية إحداث انحراف في المسار الصحيح للجهاز الإداري لتحقيق أهداف غير مشروعة فردية أو جماعية"، فما أهم مظهراته في الصفقات العمومية؟

الفقرة الثانية : مظهرات الفساد في الصفقات العمومية:

تقول "Josette Hervet" مستشارة بالمصالح المركزية لمحاربة الرشوة بفرنسا أنه "إذا ما مثلنا الصفقات العمومية بمدينة محصنة، فمدافعوها يجب ألا يكتفوا فقط بإحكام إغلاق أبوابها، أو رفع جسرهما المتحرك في حال الإحساس بالخطر الذي يجب عليه كذلك أن متيقظين حيال المناورات الخادعة وأيضا أحصنة طروادة⁴⁸⁶، لذا فيمكن تجميع أهم مظهرات أو صور الفساد في الجدول الآتي:

الجدول رقم 11: صور الفساد في الصفقات⁴⁸⁷:

عند تفويت الصفقة	عند تنفيذ الصفقة
- إخفاء معايير التقييم	- عدم احترام لمعايير الجودة
- عدم الإفصاح عن المعلومات	- عدم احترام الأجال
- عدم تعميم المعلومات على المتنافسين في وقت واحد	- الزيادة في الفواتير المقدمة
- اختلاق أسباب الاستعجال لاستبعاد المنافسة	- المبالغة في اللجوء إلى العقود الملحقة للصفقة
- اعتماد عنصر المفاجأة في الإعلان عن طلبات العروض	- فوترة خدمات وهمية
- عدم احترام سرية العروض ⁴⁸⁸	- تأخير أو تسبيق الأداء
- التعسف في اللجوء إلى الاتفاق المباشر ⁴⁸⁹	- تسريب الأثمان التقديرية

كذلك هناك ما يطلق عليه الاتفاقات والتواطؤات التي يمكن أن تحصل بين المقاولات فيما بينها للفوز

بالصفقة، وبين الإدارة المحلية والمقولة ففي الحالة الأولى تلجأ بعض المقاولات إلى الاتفاق فيما بينها

بطريقة غير شرعية والتواطؤ على حساب الإدارة، ويعود ذلك إلى ارتكاز المساطر المفتوحة على شكيليات

⁴⁸⁶ -Josette hervet, la Réforme des maecgés publics,www.books.google.co.id

⁴⁸⁷ - تركيب شخصي

⁴⁸⁸ - وهذا ما حدا بالمشروع إلى التوصية في مادة مستقلة على واجب التحفظ وكتمان السر المهني المادة 93 من مرسوم 2007، إلا أن المشكلة تبقى أن الشخص الفاسد غالبا ما لا يلقي بالا للقوانين.

⁴⁸⁹ - وهي الملاحظة التي تكررت كثيرا في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خاصة في الجماعات القروية.

معينة والاستعمال المتكرر والمتجاوز للإعلانات وطلبات العروض التي غالبا ما تولد اتفاقيات غير مشروعة بين المقاولات، وهذه التواطؤات تتخذ شكل توزيع صفقات الإدارة الجماعية بين هذه المقاولات وذلك حسب نوعية الأشغال والمواد، والنتيجة السلبية التي تترتب عن هذه الوضعية هو احتكار الصفقات المحلية من طرف لوبي مقاولات معينة التي تشكل فيما بينها شبكة منظمة لا يسمح باختراقها من طرف باقي المقاولات الأخرى⁴⁹⁰.

أما التواطؤات فهي التي تكون بين الإدارة المحلية والمقاول مما يؤدي إلى إفراغ مسطرة الصفقات من محتواها بسبب تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية، وهذا ما أشار إليه "كاسطون جيز" إذ لاحظ بأن "الإدارة إذا وجدت أن حريتها تقلصت، فلأنها كانت في بعض الأحيان مرتشية".

كذلك تعرف الصفقات الجماعية بعض التصرفات، فمثلا المرشحين الذين يدفعون رشاوى، أو يتقدمون بأقل الأسعار، بعد حصولهم على الصفقة، سيحاولون تعويض ما خسروه إضافة إلى بعض الأشكال الأخرى للفساد، والتي تتجلى فيما يلي⁴⁹¹:

- العمولات النقدية والتي تدفع بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء.
- الهدايا والامتيازات والتي تقدم غالبا فيل الصفقات، للاستفادة منها عند إبرام الصفقة.
- انتقال بعض الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث يكونوا عارفين بالطرق التي يتم بها التعامل مع الصفقات.
- اختلاس الأموال والتجهيزات⁴⁹².

⁴⁹⁰- توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 68.

⁴⁹¹- www. Transparency. Org. Source book/other, Reperes- N° 13 Janvier-Mars 2007 p. 42-44.

⁴⁹²- و قد قامت ترانسبارنسي المغرب بتجميع أغلب الخروقات التي كشفت عنها الصحافة بين سنة 2009 و 2010 فيمايلي :

- انتهاك الجماعات المحلية للقوانين الخاصة بتنفيذ المصاريف بالنسبة لمعظم مقتنياتها

فهذه تبقى بعض التظاهرات التي توضح الخروقات التي تطال الصفقات بصفة عامة، والتي قد تجد مبررها⁴⁹³ على المستوى المحلي في وصول بعض الأشخاص إلى رئاسة المجالس والمكتب الجماعي، لا هم لهم سوى تعويض ما خسروه في انتخابات، دفعوا فيها الأموال الطائلة لشراء الأصوات، أو التعامل مع كل ما له علاقة بأموال الدولة، بعقلية الغنيمية، لا سيما وأنهم حين يغادرون مناصبهم، لا يطالبون بأي حصيلة لمدة ولايتهم وبالتالي يفلتون من المحاسبة، وعلى العموم فصور الفساد عديدة، حتى أنها أصبحت محصلة للاتجاهات والأنماط السلوكية المتأصلة في المجال الاجتماعي ككل، وفي قلوب وعقول الموظفين والمواطنين العاديين على حد سواء⁴⁹⁴، حيث نجد هؤلاء غير مهتمين بالشأن العام، وغير ملتزمين إزاء مجتمعهم فتكرس فيهم الذاتية والفردانية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة⁴⁹⁵، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا سيما في مجال الرقابة على الصفقات.

الفرع الثاني: تأثير الفساد على العملية الرقابية و مؤشرات:

سنحاول في هذا الفرع تناول تأثير الفساد على العملية الرقابية من جهة، و التطرق لبعض المؤشرات المتعلقة به لاسيما بالنسبة للمغرب من جهة أخرى .

- غياب الشفافية في تنفيذ الصفقات

- اختلالات تدبير الأرشيف و خصوصا غياب ملفات طلب العروض و عدم تحصيل المستحقات

- اقتصار الإستفادة من طلبيات الجماعة المحلية على عدد محدود من الممولين، و اللجوء لسندات الطلب عوض الصفقات العمومية

- عقد صفقات مواد التجهيز و الخدمات مع مقاولات يملكها مستشارون جماعيون أو أبناءهم.

المصدر : الحكامة المحلية و ميثاق الجماعات المحلية منشورات ترانسبارنسي المغرب، رقم 13، ص 6، متوفر على الموقع الإلكتروني لها.

⁴⁹³- ليس المقصود تبريرها ولكن أسبابها، فالفساد لا يبرر .

⁴⁹⁴- فقد كشفت دراسة لترانسبارنسي الدولية من خلال بارومتر 2009 الخاص بالمغرب، أن أربعة أشخاص على عشرة تعاملوا برشاوى في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2008 إلى فبراير 2009، بما نسبته حوالي 10 بالمائة من دخلهم السنوي.

⁴⁹⁵- أحمد مخشاني، الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء ميثاق حسن التدبير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة محمد الخامس، السويسي الرباط 2000-2001- ص 15.

الفقرة الأولى: تأثير الفساد على العملية الرقابية :

لما عرف البنك الدولي الأنشطة التي تتدرج في خانة الفساد بأنها "إساءة استعمال الوظيفة العمومية للكسب الخاص"، نحى به في الجانب المتعلق بالموظفين فقط، مع أن دافعي الرشاوى -والتي تعتبر أهم تعبير عن الفساد المالي، حيث لا يخلو بحث أو دراسة أو مقال أو تحليل لظاهرة الفساد، إلا وأسهب في تحليل مسبباتها ونتائجها- يتموضعون غالباً في الجانب الآخر حيث المقاولات التي تصبو إلى نيل الصفقات، بأي ثمن، إلا انه ورغم ذلك، فالموظف يمكن أن يقوم بقبول أو طلب أو ابتزاز لتسهيل عقد أو إخبار بمعلومات سرية، كذلك يمكن أن يحدث الفساد دون اللجوء إلى الرشوة وذلك عن طريق تعيين الأقارب أو سرقة الأموال العامة مباشرة⁴⁹⁶، مما ينتج عنه إخلال بالثقة العامة، حيث يتزعزع اطمئنان الأفراد والمقاولات في الوصول إلى حقوقهم، ونيل الفرص التي يوفرها لهم القانون.

كذلك بالنسبة للشركات يتم الفساد عندما يعرض وكلاء، أو وسطاء أو تابعين لهم، أعمال خاصة بتقديم الرشاوى للاستفادة من سياسات وإجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين الجاري بها العمل، ولا يخفى ما للفساد من آثار سلبية على العملية الرقابية، حيث يفرغها من محتواها، خاصة على مستوى ظاهرة الرشوة كأهم تعبير عن الفساد في مستواه المالي، فالمراقب الفاسد لا يمكن أن يقوم بمهمته على الوجه الصحيح، ما دام أن العملية برمتها بالنسبة له لا تعدو أن تكون صفقة، تراعى فيها اعتبارات الأرقام المحولة لحسابه، أكثر مما يولى فيها الاهتمام إلى أرقام الصفقات المراقبة، ومدى صحتها.

كذلك محاباة الإدارة لبعض المقاولين، يكرس مناخا تسوده الضبابية والغموض عوض الشفافية والوضوح، فالإدارة في هذه الحالة لا تخضع المقاول - المتواطئ معه- لرقابة صارمة وفعالة، فتقبل منه

⁴⁹⁶- فريزة اشهبار، مرجع سابق، ص 158.

أشغال رديئة، ولا تتطبق مع المواصفات المطلوبة في دفاتر التحملات، وفي بعض الأحيان تسمح بأثمان زائدة لا تتناسب ومقدار الأشغال المنجزة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النفقات وارتفاع تكلفة الصفقات العمومية، وانتشار شعور بين الموظفين والمرتفقين باللامساواة، وعدم تكافؤ الفرص، فقدان الثقة في أهمية العمل وقيمه، ثم التسليم بمنطق التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني⁴⁹⁷.

الفقرة الثانية : مؤشرات الفساد :

إن الأهمية البالغة التي توليها الدول لمحاربة الفساد، ترتبط طرديا مع المؤشرات التي تعتمدها المنظمات الدولية⁴⁹⁸، لاسيما في مجال محاربة الرشوة، و التي أضحت تقاريرها العلنية و المتاحة تسبب الكثير من الإحراج العالمي للدول، فتسعى إلى تحسين تنظيمها بين باقي الدول في ما يمكن أن نطلق عليه "منافسة الشفافية"، في هذا الإطار يمكن الاسترشاد بمجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمغرب وهي⁴⁹⁹:

السنة	مكون مؤشر الفساد المؤسسي القانوني
2004	% 28,64

حيث يمتد المجال النظري للدليل من 0 إلى 100 % وتدل القيمة الأعلى على توفير تقدير معياري أخلاقي أعلى من جانب قطاع المشروعات في الدولة ويلاحظ أن المغرب، لا زال في وضع متدني بالنظر إلى المعيار المطروح.

السنة	مؤشر الأخلاقيات المؤسسية
2004	% 37,47

⁴⁹⁷ - فريزة اشهبار، مرجع سابق، ص 154.

⁴⁹⁸ - على أنه وجه التنويه أن بعض هاته التقارير لا يخلو من خلفيات ايديولوجيا ترتبط بمصالح الدول الكبرى.

حيث يتم حساب هذا المؤشر كمتوسط من مكون الفساد المؤسسي غير القانوني ومكون الفساد المؤسسي القانوني للمنشآت، وتدل القيمة الأعلى على توفير تقدير معياري أخلاقي أعلى في جانب قطاع المشروعات في الدولة.

النسبة تعبر	مؤشر الأخلاقيات القطاع العام	السنة	وهذه
المنشآت	46.1 %	2004	عن نسبة

في الدولة التي تتال تقديرات مرضية بالنسبة للأسئلة المتعلقة بنزاهة السياسيين، والمحسوبة، وتحويل الأموال العامة عن مجراها المألوف، والثقة بمكاتب البريد، ومتوسط تكرار تقديم الرشاوى للحصول على التراخيص، والمرافق العامة، وبالنظر إلى المؤشرات أعلاه، يلاحظ أن النسبة المسجلة أفضل من مثيلاتها حيث اقتربت من سقف الـ 50 % مع أنها في شموليتها تبقى غير مرضية⁵⁰⁰.

وتجدر الإشارة إلى أن هاته المؤشرات، تهم الدولة ككل، إلا أن تأثيراتها تطال أيضا أجزاء هذه الدولة، خاصة في مستواه الجماعي، وفي الأخير يبقى أن نورد في مجال المؤشرات مؤشر ضبط الفساد، وهو مؤشر ذاتي تم تجميع عناصره من مصادر مختلفة يقيس الإدراكات الحسية للمفاهيم التالية: الفساد بين المسؤولين الحكوميين، الفساد كعقبة في وجه الأعمال التجارية، مدى تواتر تقديمهم "أموال غير قانونية" إلى الرسميين والقضاة، ومدى إدراك وجود الفساد في سلك الخدمة المدنية، وتتراوح تقديراته بين -2,5 و +2,5 والتقديرات العليا هي الأفضل:

⁵⁰⁰ - و بالنسبة لعام 2012، فقد نشرت منظمة الشفافية العالمية مؤشرات لمدرجات الفساد و الذي احتلت فيه المغرب الرتبة السابعة عربيا، و 88 عالميا.

الجدول رقم 12: مؤشر ضبط الفساد:

السنة	ضبط الفساد
2006	-0,06
2005	-0,11
2004	-0,01

المصدر: www.pnud.or.ma

وفي ظل هذه النسبة المتدنية، يبقى الأمل قائما في تخطي عتبة الناقص (-)

إن معضلة الفساد تبقى مستشرية في جميع الأوساط، حتى لكانها نالت قبولا جماعيا، حيث أصبحت مترسخة وعادية في الذاكرة الجماعية، وقد يعزى ذلك إلى التأخير في تكوين فكر مواطن يحترم المصلحة العامة، وقد تفشت هذه الظاهرة حاليا لتتخذ أبعادا خطيرة وأشكالا أخطبوطية وتبقى أهم طرق محاربة الفساد في الصفقات، هي اعتماد مخطط وطني يتضمن⁵⁰¹:

- تحسيس الرأي العام عبر وسائل الإعلام بمجالات الفساد وخطورتها.
- إصلاح القوانين التشريعية والتنظيمية مع تكوين وإعلام الموظفين.
- المراقبة عبر دعم الشفافية في جميع المستويات (الأميرين بالصرف، المقاولات...).
- تقييم ومراقبة تطبيق مساطر الصفقة العمومية.
- الضرب على أيدي الفاسدين، هذا الأخير والذي يتطلب أيضا أشخاص صالحين يناون بأنفسهم عن الرشوة، وهذا ما لا يعكسه الجدول الآتي⁵⁰²:

⁵⁰¹- Raperes- N° 13 OP-P44.

⁵⁰²- الحكامة والتنمية التشاركية، مرجع سابق، ص 28، ومصدر الجدول أبحاث الرأي حول الحكامة لدى 111 خبير يونيو 2003، مسح من المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للتنمية cfrad/omap/cea تقييم نظام الحكامة بالمغرب التقرير الوطني 2004، الصفحة 140.

جدول رقم 13: رجال القضاء والرشوة:

رجل القضاء	النسب المئوية %
تماما فوق كل ارتشاء	6,5 %
فوق كل ارتشاء بنسبة كبيرة	18,5 %
مرتشي شيئا ما	36,1 %
مرتشي بشكل كبير	36,1 %
مرتشي تماما	2,8 %
المجموع	100 %

المصدر: تقرير الخمسينية 2006، التقارير الموضوعية.

على أنه يجدر تسجيل ملاحظة، حول الجدول، وتتعلق أساسا بتدريج الرشوة، فحين يقع الفعل الموجب لها، فلا تبقى أي أهمية لكونه "شيئا ما" أو "بشكل كبير" أو "تماما" حيث أن التصدي للفساد يجب أن يكون الهم الشاغل للمؤسسات الفاعلة في الدولة، وعلى رأسها القضاء.

إن آثار معضلة الفساد على العملية الرقابية، لا تتبدى فقط من خلال غض الطرف عن الاختلالات وإهدار المال العام، بل إن الأخطر من ذلك، يتبدى من خلال نتائج سوسيولوجية خطيرة بسبب مسها بقم من قبيل الجدية في العمل والضمير المهني، ولا يبدو للمحاكمات والعقوبات التي تختلف صرامتها، تأثير دائم على ممارسات الفساد، ما دامت القوانين التي تسن ضده لا تتسم بالاستمرارية، بل إنها تبدو بمثابة أجوبة ظرفية ناتجة عن حملات قصيرة، لا تكاد تطلع عليها شمس يوم جديد.

على أن استئراء الفساد، كان بمقابله نتائج إيجابية، تتجلى في تطوير سبل مواجهته، والتوق إلى الانعتاق من ريقته، عبر اعتماد سياسات جديدة للسيطرة عليه و التخفيف من آثاره.

خاتمة الفصل الأول

فترتب عما سبق أن أولى خطوات إرساء النموذج الحكامافف؁ هو إدارة الإشكالات الفف فطرفها الرقابة على الصفاقات العمومفة الجماعفة؁ و الفف ففوزع بفن ما هو قانونف- ففظمف؁ و بفن ما ففهم الففءل البشرف فف الفورة الرقابفة بجمفع مسفوفافها؁ إذ أن الوعف بفاهه الصعوبات و المعفقات هو السبفل الأول لمعالجتها؁ أو على الأقل الفقلل من آثارها؁ فعلى مسفوف الرقابة الفافلفة؁ ففبف الصعوبات القانونفة فف فباب نظام قانونف خاص بصفاقات الجماعات الملفة فراعف الإءبارات المبالفة لها؁ و فضمن رقابة مفصصة لها؁ إضافة إلى صعوبات فقففة فهم منطوق المرسوم المنظم لها نفسه؁ الفف و فف حاول المرسوم الففءف معالفة بعضها؁ إلا أنه حافظ على أغلب مقفصفافها الرقابفة؁ أما ما هم سلطة الوصافة؁ ففضلا عن ففءفر إقرارها -لا سفما القبلف- معفقا قانونفا؁ ففن فوسع نطاق حق المصافقة فقلص مبال المبادرات المالفة و الإقفاصافة الملفة؁ فنصل إلى مؤسسه الفابض و الفف فحولها قصر المءد الزمنفة المفاة أمامه إلى رقابة شكلفة؁ فف ففن فرفبف معظم الإشكالات الففظمفة الخاصة بالرقابة الفافلفة بالهفكلة الإءارفة للجماعات الملفة و ضعف فكوفن أغلب موظفها.

أما على مسفوف الرقابة الفارفة؁ ففن فقام النصوص القانونفة المؤطرة لعمل المففشاف العامة بالموازاة مع فطور العمل الإءارف ففعلها ملفة بالفرغات و مفجاوزة فسهل اسفغال فرغرافها القانونفة و الإلفاف عليها بما ففرغها من مفاها؁ و كذا انءام الففسفق و مركزفة عملها فشكل أهم معفقاتها الففظمفة؁ أما القضاء الإءارف ففن افاصاهه الفكفمف للفصل فف الفزاعات ففسم فءفله بالفرفف فف سفرورة الرقابة على الصفاقات الجماعفة؁ فف ففن فعانف المفاكم المالفة من انءام الإمكانيات القانونفة لرقابة المشارف المنجرة على أرض الواقع ففبف فقابفها مكفبفة أساسا ففصب على الوفاق؁ إلى جانب القصور الفأطفرف بالنسبة للقضاة و الموظفين بها.

و في الأخير فإن مراعاة جانب التدخل البشري في الرقابة على الصفقات الجماعية، يعد أمرا حيويا لنجاح النموذج الحكاماتي، لارتباط العملية الرقابية أشد الارتباط بالجانب السلوكي ، و الذي كلما تم مراعاته كفل المردودية المطلوبة، في حين يؤدي إغفاله إلى ظهور الإنحرافات، و التي يشكل الفساد الإداري أهم مظاهرها، بصوره المتعددة كالرشوة و المحسوبية سيما في مجال له ارتباط وثيق بالمال العام بدرجة أولى و بما كان يرجى منه من تحقيق أهداف تنموية لاسيما في المجال المحلي.

الفصل الثاني : الحكامة بين التفعيل و إكراهات التنزيل

قبل الشروع في الخوض في تفاصيل الحكامة كمنظومة لتدبير الرقابة على الصفقات الجماعية، لا بد من التطرق لبعض الملاحظات المتعلقة بها، فتناولها بالدراسة لا يعني الوصول إلى كل أبعادها ومضامينها بكل دقة، كما لا يعني ذلك الحل السحري صاحب الانعكاسات السوسيو الاقتصادية الجيدة، حيث تتداخل مع عناصر ومفاهيم أخرى كالديمقراطية، التمثيلية والمشاركة، كما أن عناصر الحكامة ليست ميسرة التطبيق على مستوى الواقع، فالواقع الإنساني بعاداته وتقاليد، ونفسياته معقد، فيجب التعامل بحذر مع هذا المفهوم عند تطبيقه على المستوى اللامركزي، ومطالبته بتجويد العملية الرقابية على الصفة الجماعية.

لذا فإن تفعيل الحكامة يتأتى عبر عملية إسقاط البناء النظري لها، بمرتكزاته و عناصره التي تم تجميعها فيما سبق على الواقع الرقابي للصفقات العمومية الجماعية، و مقابلة كل مرتكز بما يلائمه في جانبه التطبيقي، للوصول إلى النموذج الخالص المفترض في الحكامة ضمانه، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المفهوم الشاملة و تعدد استعمالاته و التي تحتم التعامل النفعي معه و توسيع هامش الملائمة بما يتسق و موضوع البحث، و استبعاد العناصر التي تتضمنها الحكامة غير ذات الصلة بالموضوع أو الصعبة التنفيذ.

أما إكراهات التنزيل فتترتب بمنحيين أساسيين، يهم الأول الظروف الخارجية التي قد يتوقف عليها نجاحه من عدمه و المرتبطة أساسا بوسط إرساء الحكامة، التي تؤثر بشكل مباشر في نجاحها من عدمه، في حين يهم الثاني مساءلة منظومة الحكامة نفسها و ما قد تتطوي عليه عيوب لأخذها بعين الإعتبار حين تنزيلها و العمل على تصحيحها نفسها بالممارسة في إطار ما يعرف بالتغذية الإسترجاعية.

المبحث الأول: الحكامة من تدبير الواقع الرقابي إلى الأجرأة

إن محاولة تصور بناء نظري لحكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، تتطرق من دمج العديد من المفاهيم المرتبطة بالتدبير و الحكامة من جهة، و النظام القانوني للصفقات و النظام الرقابي المطبق عليها من جهة أخرى، على أن تنضبط باقي المفاهيم لمفهوم الحكامة و مرتكزاته، لتكون أولى خطواته تدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية، و ثانيها تنزيل أو إجراء حكمة الرقابة على الصفقات من خلال المرتكزات التي يقوم عليها مفهوم الحكامة أساسا.

المطلب الأول : تدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية:

إن تدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية، يقتضي استدعاء مرتكزات التدبير أساسا، و أهمها التخطيط الإستراتيجي، و الذي ينبنى على توافر صورة شاملة للتدبير الرقابي، و محاولة تجاوز النمط الكلاسيكي به.

الفرع الأول: التخطيط و الرؤية الإستراتيجية

إن التخطيط ليس هو التوقع، فهذا الأخير يعني استقراء المستقبل بطريقة سلبية، بينما التخطيط هو مستقبل القرارات المتخذة في الحاضر، أو بصيغة أخرى يعني التخطيط تنظيم مشروع ما بطريقة معقنة و متوافق عليها للوصول إلى هدف ما. فكيف يمكن تنزيل أبعاده على واقع التدبير الرقابي للصفقات الجماعية؟

الفقرة الأولى : التخطيط و خارطة التدبير الرقابي

إن أهم تساؤل يثار حين البحث عن التخطيط لخارطة التدبير الرقابي على الصفقات الجماعية، هو أين سيتم هذا التخطيط، لا سيما مع تعدد مراكز القرار، و تنوع مستوياته فمجاليا يشمل المجال المركزي و المجال اللامركزي، و قطاعيا يضم وزارة الداخلية، المالية، الخزينة العامة للمملكة، و المحاكم المالية، أما إجرائيا فيتفرع إلى قطاع عام و خاص، لذا فطبيعي أن يصعب الحديث عن ضبط هذا المجال المتداخل و المتشابك الأطراف و اخضاعه لتخطيط سليم، لذا فسنحاول الإسترشاد بخطوات التخطيط التي تقوم على :

- تقييم الوضع الحالي

- تحديد الغايات و الأهداف

- رسم الطريق لتحقيق هذه الغايات و الأهداف

فالقيام بهذه الخطوات يقتضي تحديد طبيعة الهيئة التي تملك " لوحة القيادة"⁵⁰³ (Tableau de bord) ، و القدرة على تجميع مختلف المعطيات الخاصة بالعملية الرقابية، و في هذا الإطار تفرض مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات نفسها انطلاقا من قوتها الدستورية أولا و من مهامها الرقابية ثانيا، لذا فهي المسؤولة الأولى عن مجمل أنواع الفعل الرقابي بالمغرب، حيث أن تركيزه على المقترح القانوني فقط لحل إشكالات الرقابة التي تعاني منها مختلف المؤسسات و الجماعات المحلية، أبدى محدوديته و عدم توافقه مع تطورات المرافق العمومية و تنوع الفعل العمومي لاسيما في شقه المالي، إذ لا بد من تبني استراتيجية منفتحة على مختلف الفاعلين سواء القائمين بالمهام الرقابية أو الخاضعين لها.

إلا أن صياغة خطة استراتيجية تقتضي إعتناء نظام يوفر معلومات شاملة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني و المجتمع السياسي و الرأي العام، و كذا الإنفتاح على بيوت التدقيق و الإستشارة و مؤسسات البحث العلمي، و من هنا يمكن اعتماد خطة متوافق عليها تشمل :

. ضبط مسارات الأموال العمومية.

. ضبط مسار الصفقات العمومية لتقليل من نسب الفساد.

كأهداف استراتيجية تتبنى روح الثقافة الرقابية و ذلك عبر آليات عملية تأخذ بعين الإعتبار،

تقييم الوضع الحالي للتعرف على مواطن القوة و الفرص التي تتيحها، و مواطن الضعف

و التهديدات التي تشكلها، و ذلك لإنجاز خطة استراتيجية على الشكل الآتي:

⁵⁰³ - تعرف لوحة القيادة بكونها التركيب المرقم لإهم المعلومات الضرورية لكل مسؤول من أجل توجيه الأنشطة نحو الإستعمال الأفضل و الأحسن للوسائل المتوفرة لديه، كما تعمل هذه اللوحة على مقابلة الأهداف بالإنجازات لقياس درجة الإنجاز.

الشكل رقم 4: مراحل الخطة الإستراتيجية :

المصدر: برنامج التكوين في الحكامة الجيدة PRO GOL

فما هي الآليات المتاحة لتنزيل هذه الخطة الإستراتيجية؟

الفقرة الثانية: آليات التخطيط و إمكانات التنفيذ

إن آليات التخطيط تقتضي التوفر على أنساق ملائمة لتنفيذ القرارات العملية و تنسيق الأنشطة و المهام، و كذلك البرامج السنوية، لذا يجب ضمان قنوات اتصال دائمة للمجالس الجهوية للحسابات مع الجماعات المحلية من جهة، و مع المؤسسات الرقابية من جهة لتحقيق التكامل في تدخلاتها، و القطع مع الطبيعة الفجائية للمهام الرقابية، وذلك من خلال⁵⁰⁴ :

- وضع إطار تعاقدي لضبط العلاقات بين الأجهزة الرقابية و الجماعات المحلية يضمن علاقات

شراكة دائمة.

- توفر منظومة بيداغوجية فعالة و هياكل و قيم تدعم ثقافة المساءلة و التقويم المستمر للأخطار

⁵⁰⁴ - محمد حركات، الحكامة و التدبير العمومي الجديد بالمغرب، سلسلة التدبير الإستراتيجي، مرجع سابق، ص 21.

- وجود موارد بشرية مدربة و منخرطة في عمليات الترشيد و التحصين و التقييم المستمر
 فرغم اختلاف طبيعة الأجهزة الرقابية، و اختلاف تركيبها و اختصاصاتها، و الجهة التابعة لها،
 و الزمن الذي تتدخل فيه، و مكان تطبيق رقابتها، فإنها تلتقي كلها في هدف سام هو السهر على
 حماية الأموال العامة بصفة فعالة، لذا فإن مقترح تأسيس مركز لتلقي و تبادل و نشر المعلومات بين
 هاته الأجهزة يشكل أهمية بالغة، على اعتبار أنه سوف يمكن كل جهاز رقابي من تلقي و عرض
 المعلومات و الوثائق إلى هذه المراكز⁵⁰⁵.

كما انه في مجال الصفقات العمومية بالنسبة للجماعات المحلية، يتحتم ضمان تواصل دائم مع المجالس
 الجهوية للحسابات، عبر توفير كافة المعلومات المتعلقة بالصفقات لهاته المجالس بصفة دورية من
 جهة، و تزويد المجالس الجهوية للحسابات للجماعات المحلية، بالمعايير التي تعتمدها في مهامها
 الرقابية لأخذها بعين الاعتبار في تدبير الصفقات بالنسبة للجماعات المحلية.

و تجدر الإشارة إلى أن الإسترشاد بالمعلومات يمكن من تسهيل تبادل المعلومات بشكل فعال، كما أن
 ضمان التواصل الدائم بين المراقب و المراقب، يسمح بكسر هواجس اللاتقة بينهم، و يحول العملية
 الرقابية من مضمونها الزجري إلى مضمونها الإرشادي.

إن هاته الآليات ترتبط بعدة عوامل أخرى، تتمثل أولاها بالرغبة في التغيير و الإصلاح لدى القائمين
 على الشأن العام، و هو ما يتمظهر عبر ضرورات القطع مع النمط الكلاسيكي في التدبير داخل هاته
 الوحدات، لا سيما الجماعات المحلية.

505 - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 373.

الفرع الثاني : تجاوز النمط الكلاسيكي للتدبير:

إن خلق ثقافة تدبيرية حديثة داخل الوحدات المحلية، تستلزم القيام بحملات تحسيسية لتوضيح نواقص التدبير الكلاسيكي، و المتمثلة أساسا في البيروقراطية، كظاهرة ملازمة للإدارة الثالثة، و التي تؤدي إلى عدم فعالية جزء كبير من الحركة أو النشاط الإداري، و المساطر المعقدة، و بطء القنوات المقررة، و تعارض القرارات بين مختلف الأجهزة الإدارية.

كما تتمثل في غياب التفاعلية مع القوانين و النصوص التنظيمية، وغياب الرقابة الداخلية و المتابعة، و كذا التكلفة المتزايدة للتسيير الإداري، المعتمدة على سياية الوسائل المتاحة، و نميز هنا بين مستويين، الأول مجالي يهتم اللامركزية، و الثاني مؤسسي يهتم الأجهزة الرقابية، لتبيان كفاءات أو تصورات التدبير الحديث اتساقا مع المفهوم العام للحكامة.

الفقرة الأولى : على المستوى اللامركزي

يعاني المستوى اللامركزي من العديد من السلوكيات التي تؤثر سلبا على نجاعة التدبير بها، و يبقى أهمها غياب نظرية المرفق العام و المصلحة العامة، فالجماعات المحلية باعتبارها وحدات أنشئت لتحقيق هدف أساسي و هو المصلحة العامة للمواطنين، وهذا الهدف يراعى جيدا بمؤسسات الدول المتقدمة، حيث يرتبط الموظف الإداري داخل الجماعات المحلية، بعلاقات قانونية مع المواطنين يسودها الإحترام المتبادل، و الثقة و المسؤولية و الانضباط في العمل، أما في غالبية دول العالم الثالث فيسود العكس، حيث يغلب طابع الشخصية على المؤسسات و الوحدات المحلية، و تنتفي المحسوبة و علاقات الزمالة و القرابة، إضافة إلى الإدارية المحضة في تصريف الأعمال كواجبات روتينية يومية يغلب عليها التكرار و الرتابة.

لذا فإن التدبير العقلاني يقتضي التعامل مع القواعد و الوظائف على ضوء الرؤية المستقبلية

و الشمولية للشأن العام، مع تجسيد و تفعيل ثقافة الحكامة لا سيما على مستوى إبرام العقود، و اتخاذ

القرارات ووضع الإختيارات التي تتولى الإدارة القيام بها و توضيحها للعاملين بها، و الذي قد تترتب عنه عدة نتائج أهمها⁵⁰⁶ :

- تفادي العفوية و الإرتجال عند القيام باتخاذ القرارات و إبرام العقود.
- إضفاء طابع الشرعية و العقلانية على الأعمال المادية للإدارة الجماعية.
- تكريس الرؤية الإستراتيجية و الشمولية في أساليب التدبير.
- إدماج معقلن للإدارة الجماعية في محيطه الإجتماعي و الإقتصادي.
- تفادي أسباب إنغلاق و انكماش الإدارة على نفسها و التحرر أكثر من عوامل ثقافة ظاهرة الإدارة

. المنبعة Administration bloquée .

- تفعيل جميع الطاقات المادية و البشرية و إدماجها في المشاريع التنموية بناء على فكرة : تحقيق الأهداف بأقل تكلفة في جميع المجالات.

كما انه في الجانب السياسي فالتدبير الحديث يستوجب إصلاحات تستهدف إعادة النظر في الوظائف و الأدوار التي تقوم بها الدولة من جهة، و المجالس المنتخبة من جهة أخرى، مع التجديد المستمر للنخب السياسية المحلية، حيث لا يمكن إدارة و تدبير تحديات كبرى، و تلبية مطالب متزايدة لمجتمع يتطلع أفراده إلى العصرية و الحداثة، بتواجد نخب ذات ثقافة تقليدية، رافضة أو غير واعية و غير مستوعبة لتلك العصرية و الحداثة⁵⁰⁷.

506 - حيمود المختار، الحكامة الإدارية: أسسها و عوائقها، مرجع سابق، ص 93.

507 - نفس المرجع السابق، ص 96.

الفقرة الثانية : على المستوى المؤسسي

تتفوق المؤسسات الرقابية بالمغرب تديريا على الجماعات المحلية، وهو ما يجد أسبابه في طبيعة تكوين الأطر المشتغلة بها، لذا فيمكن القول أن تديرها داخليا يتجاوز النمط الكلاسيكي و يستجيب لبعض مقومات التدبير الحديث، إلا أن المشاكل التي يعرفها هذا التدبير يتعلق بمخرجاتها من جهة، و بعلاقتها مع محيطها من جهة أخرى: فقد أثبتت الممارسة و النتائج المحصلة أن المراقبة المحاسبية و مراقبة المشروعية لا تفي بمتطلبات الفعالية و المساءلة، و لا تساير أساليب التدبير العمومي الحديثة، لذا وجب الإتجاه إلى توحيد و تنميط نظم المراقبة و ذلك عن طريق⁵⁰⁸ :

- إعادة تحديد مجالات المراقبة المالية العامة، و تحديد دقيق لميادين تدخل مختلف أشكال المراقبة و ضمان الإنسجام و التناسق بينها، و ييسر هذا الإتجاه توقع أخطار التنازع حول الإختصاصات بين مختلف أجهزة المراقبة و التفتيش، و يحد من عمليات الرقابة المتكررة و يلغيها في حالات اخرى.
- توجيه المراقبة نحو الجودة و تقييم نتائج التدبير العمومي، بدل الإنشغال بالمراجعة المحاسبية و مراقبة المشروعية، و العمل على تقوية مهام الإستشارة و المساعدة.
- تخفيف المراقبة القبلية و دعم المراقبة البعدية باتخاذ تدابير تنص على مبدأ الإختيار و الإنتقاء بالنسبة للأنشطة الخاضعة للمراقبة السابقة.
- تطوير الدور الوقائي بإعطاء الأفضلية للمساعدة و الإستشارة.
- خلق قنوات التواصل و التنسيق و التشاور بين مختلف الوحدات المكلفة بالتفتيش.

508 - نجيب جيري، مرجع سابق، ص 164، وقد وردت هاته المقترحات ضمن برنامج العمل الإستراتيجي للوزارة المكلفة بالمالية بمشروع الرؤية المندمجة لمنظومة رقابة المالية العامة، ورغم أنها داخلية إلا أن مضامينها تنسحب على مجموع المؤسسات الرقابية.

إن تنسيق و توجيه العمل الرقابي نحو الإدماج و التكامل انطلاقاً من هذه التصورات، يعتبر مرحلة انتقالية لتأهيل المراقبة الإدارية حتى تعتمد على مناهج العلوم الحديثة في المجال الرقابي كالتدقيق و الإفتاح و تقييم النتائج.

أما فيما يتعلق بعلاقة هاته المؤسسات الرقابية بمحيطها، فلا زالت تعاني من ضعف التواصل مع باقي مؤسسات الدولة، و كذلك المواطنين، فمثلاً بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات فإن نسبة كبيرة من المواطنين تجهل تماماً الأدوار التي يقوم بها، و هو ما يتحمل فيه هذا الأخير النسبة الأكبر من المسؤولية كمؤسسة متعالية رسمية جداً، أما عن العلاقة بالمجتمع المدني فرغم أنه يعتبر من القوى الأساسية التي أصبحت تقوم بدور طلائعي في تحقيق التنمية بكل أبعادها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية.. إلا أن علاقته بالأجهزة الرقابية تتميز بالفتور و الجمود و أحياناً كثيرة بالقطيعة، وذلك بسبب انعدام الثقة، و سيادة علاقة الصراع، مما يولد لدى المواطنين و فعاليات المجتمع المدني الإحساس بالحر و الخوف من الإدارة التي لها كامل الحرية في التصرف دون حدود و لا قيود، مما يعرقل تحقيق لامركزية جهوية بسبب تجاهل مشاركة من يستطيعون الدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، من خلال تبني عقلية بناءة تهدف إلى تطوير البنيات الإنتاجية و تحديثها و تجاوز معيقاتها⁵⁰⁹.

إن المستوى اللامركزي و المستوى المؤسسي يشكو من العديد من الحدود و المشاكل التي تطبع مخرجاته أساساً، ثم علاقته بمحيطه، بما يجعله في حاجة لاعتماد منهجية للإصلاح في أكثر من قطاع بما ينسحب على فعالية مراقبة الصفقات الجماعية، كأهم مجال تنتمي فيه ظواهر نزيف الأموال العمومية، مما يؤثر على تنمية الجماعات ذاتها، و يبدأ استكمال هذا الإصلاح من خلال أجراً حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية.

509 - جمال السليمانى، مرجع سابق، ص 298.

المطلب الثاني : أجراء حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية

لما كانت الحكامة تجد أساسها الفعلي في التطور المتزايد الذي عرفه تدبير الشأن العام، حيث برزت مبادئ جديدة وإجراءات حديثة تعمل على تنظيمه، فإنه من اللازم مقابلة ما تقوم عليه، بعملية الرقابة على الصفقات الجماعية، سواء في إطار محاولة الوصول إلى حكمة الصفقات الجماعية، أو في إطار النظر لها كعملية فرعية ضمن حكمة المجال المحلي بصفة عامة، لذا فإن أجراءاتها تتطلب بحث المرتكزات الإطارية لها، ثم المرتكزات القيمة و التقييمية خاصتها.

الفرع الأول : أجراء المرتكزات العامة للحكمة

كما سبقت الإشارة فإن المرتكزات الإطارية للحكمة تتبني هذه المرتكزات على عناصر أساسية كلما غابت غابت الحكامة، أي التي لا محيد لأي حكمة عنها باعتبارها هي التي تميزها عن غيرها، و هي على نوعين ما يهم الشرعية و حكم القانون من جهة، و ما يهم المشاركة و الفعالية من جهة أخرى.

الفقرة الأولى : الشرعية و حكم القانون

إن هذا المقتضى يرتبط أساسا بالقوانين المنظمة، سواء للصفقات العمومية، التدبير اللامركزي، أو مجموع القوانين التي تمس مجال الصفقات العمومية، و هي متداخلة بين ما هو خاص و عام، لذا فبالإضافة إلى وجوب معالجة المعوقات القانونية المشار إليها سابقا، فلا بد من القيام بمراجعات تديرية لهاته القوانين بما يضمن وضوحها و فعاليتها.

فبالنسبة للمرسوم الجديد للصفقات العمومية، فرغم أهمية الأهداف و المبادئ و التي أصبحت من المسلمات المرتبطة باقتصاد السوق الحر، إلا أن هذا الميدان، و من خلفه المقاولات الصغرى و

المتوسطة و عموم المواطنين، في حاجة ماسة إلى إصلاح يرتبط بمنطق تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية محددة أكثر من ارتباطه بمنطق احترام المبادئ و التكيف اللامتناهي للإطار القانوني و التجاوب المطلق مع التزامات المغرب إزاء شركائه الدوليين، كما أن تعدد المراجعات قد تفقد هذا المجال الإستقرار اللازم للمعاملات التي تتم في إطاره.

و بالنسبة للجماعات المحلية فالمطلب الأكثر إلحاحا يتمثل في دعم استقلالها المالي، و جعلها قادرة على القيام بتسيير مالي و محاسبي لمداخليلها و نفقاتها بالإستقلال اللازم عن السلطة المكلفة بمراقبتها، و يميز الفقهاء بين وجهين لهذا الإستقلال، أولهما شكلي، يتكرس بوجود ذمة مالية و ميزانية و نظام محاسبي خاص بالجماعة و مستقل عن ذمة و ميزانية و محاسبة الدولة، و هذا الواقع الحالي للجماعات المحلية، و الثاني يتمثل في توفر الجماعة على سلطة تقديرية في تحديد مواردها المالية بنفسا، و تحديد نفقاتها، و التحكم في استعمال هذه الموارد و التحملات، و هذا ما تصبو إليه الجماعات المحلية.

و رغم أن قانون رقم 08-45 تضمن تدابير وسعت من هامش حرية الجماعات في اتخاذ قراراتها المالية و خففت من درجة الوصاية عليها عبر :

- إلغاء الوصاية المالية المزدوجة: و يتعلق الأمر بإلغاء العمل بنظام وضع التأشير على الميزانيات و على القرارات المعدلة لها من طرف ممثلي وزارة المالية و إلغاء نظام مراقبة الإلتزام بالنفقات.

- إلغاء التأشير المسبقة لوزارة المالية على المقررات المالية المحلية: و حصر المراقبة القبلية لوزارة المالية في عمليات إحداث الحسابات المرصودة لأمر خصوصية.

- الحد من وصاية وزارة الداخلية على المقررات المالية.

إلا أنه تم الإحتفاظ بهذه الوصاية في النفقات المتعلقة بالإلتزامات المالية الناتجة عن الإتفاقيات

و العقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة، و

كذلك فإن استمرار إسناد صفة الأمر بالصرف للوالي أو العامل بالنسبة للجهة و العمالات و الاقاليم يعطل استكمال الإستقلال الحقيقي للجماعات المحلية بالمغرب.

كذلك بالنسبة للقوانين الأشد ارتباطا بمجال الصفقات العمومية، هناك قانون المنافسة و الذي يشكل مجموعة من القواعد التي تحكم تصرفات الفاعلين في إطار المنافسة الاقتصادية، و هو لا يتوجه فقط إلى الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، بقدر ما يتوجه إلى الإدارة ليلزمها بإحترام مجموعة من قواعد المنافسة الخاصة بها و الخاضعة للقانون الإداري⁵¹⁰، كما أنه يمنعها من عرقلة المنافسة بين المقاولات و يحاول تضيق هامش المصلحة العامة التي تتدخل بإسمها السلطات العمومية.

و بحكم أن الإدارة ركن مهم في عملية إبرام الصفقات العمومية، فإن جانبا كبيرا من العوائق التي قد تحول دون تحقيق المنافسة يعود لطبيعة تعاطيها مع المقاولات، و هو تعاط يتجاوز نطاقه الحدود المرسومة قانونا، و ذلك بنهج أساليب تمييزية لفائدة بعض المقاولين أو الموردين⁵¹¹. الأمر الذي من شأنه أن يفرز لا مساواة في نيل الطلبية العمومية، نظرا لنقل الإدارة داخل إستراتيجية التنافس.

كل ذلك يفرض أن تنتظر الإدارة إلى المنافسة في إبرام الصفقات على أنها رؤية و إيديولوجية لا مناص منها في تحقيق التنمية الحقوقية و الاقتصادية، و بالتالي تصبح المنافسة أداء للتحفيز نحو التسابق المشروع و ليس وسيلة في يد الإدارة للمحاباة و المحسوبية⁵¹². فبالرغم من أن فكرة المنافسة كانت دائما حاضرة في إبرام الصفقات العمومية، و مبدأ المنافسة نفسه يعود إلى موروثات إيديولوجية و اقتصادية، فإن ذلك لم و لن يسلمها من الرفض و الاعتراض⁵¹³.

⁵¹⁰ - Saâd Moumni : Essai sur les Aspects juridiques de la concurrence en droit Marocain, In concurrence et développement économiques et social au Maroc : acte du colloque international tenu les 2-3 décembre 1993- Faculté de droit Marrakech, p. 47.

⁵¹¹ - مولاي إدريس الحلابي الكتاني: سلوكيات رجل الإدارة على ضوء المفهوم الجديد للسلطة...، مرجع سابق، ص 82.

⁵¹² - فريزة أشهبان: دور الصفقات العمومية في توجيه الاقتصاد الوطني، مرجع سابق، ص 79.

⁵¹³ - Ben Letaief Mustapha : Les marchés publics et la concurrence, op. cit. page 109.

إن أول مرتكز لحكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، هو الشرعية و حكم القانون لذا وجب في هذا الإطار معالجة إشكالية تعدد القوانين بشكل يجعل الضبابية السمة الغالبة، سواء بالنسبة للقائمين بالصفقات الجماعية، أو بالنسبة للموكولة لهم مهمة رقابتها⁵¹⁴، لذا فمن الضروري العمل على تجميع هاته القوانين وتبسيطها وإزالة التعارض بينها، حتى لا تصبح مطية ذوي النيات السيئة لنهب المال العام، عبر اعتماد دلائل قانونية تتعلق بالصفقات العمومية و توزع على الجماعات المحلية.

الفقرة الثانية : المشاركة و الفعالية

إن أجراً مرتكزات المشاركة و الفعالية كدعامات لحكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، يقتضي معطين أساسيين، الأول يهم التآزر و التعاون بالنسبة للجماعات المحلية من جهة، و لمؤسسات الرقابة من جهة أخرى، و كذلك آلية التنسيق كضمان للفعالية.

فبالنسبة للمشاركة، فكما سبقت الإشارة، فالحكامه تنبه إلى تغيير الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تركز على عدة أنماط لإعادة تشكيل تدبير الشأن العام تركز أساساً على عدم احتكاره من طرف السلطات السياسية، أي رفض للنمط السياسي التقليدي وبالتالي فالمشاركة، مع أنها لازمة ظاهرياً في مجال الصفقات الجماعية، لقطاع عام/خاص، ممول/إدارة مستفيدة، إلا أن اعتمادها كمبدأ للحكامه يخرجها من إطارها النمطي لتفتح على أشكال أخرى، حيث تأخذ معنى التآزر والتعاون، وتشير إلى إشراك الناس في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في حياتهم، وهو ما جعل المنظمات الدولية (البنك الدولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها)، تحاول أن تدمج المشاركة في برامج الدعم والتعاون مع الدول بحيث توافق على تمويل

⁵¹⁴ - هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر: مرسوم 2007، دفاتر التحملات، مرسوم محاسبة الجماعات المحلية، الميثاق الجماعي، ظهير مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، ومراقبة الالتزام لنفقات الدولة ...

مشاريع بالنسبة للبلدان التي تثبت قدرتها على إدماج السكان المعنيين بالمبادرات التنموية في مسلسل القرار، وسنحاول التركيز على المشاركة في إطار الصفقات الجماعية من خلال إطار عام، يعتمد إشراك السكان من منظور تعزيز الديمقراطية المحلية، وآخر خاص يتعلق بإشراك القطاع الخاص.

بالنسبة للإطار العام، فالبحت عن صيغة للديمقراطية المحلية كمؤسسة فكرية قائمة على التمثيلية لا يستقيم دون مواطنين فاعلين، فأية جماعة حضرية أو قروية قد تنقصها الموارد الاقتصادية ولكنها تتوفر دائما على رأسمال اجتماعي (علاقات مشتركة، ثقافة، تقاليد تعايش، شبكات تضامن)، فعبء آلية المشاركة يمكن تقوية الشعور الانتمائي الترابي، وفي مجال الصفقات تتبدى آثار المشاركة في:

- كون المشاريع ستكون أقدر على مقابلة الاحتياجات المحلية.

- شعور السكان المحليين أن أموالهم هي التي تنفق في المشاريع المحلية، فالمرجح أن يفرضوا حدا أقصى صارم على الإنفاق واستخدام الموارد استخدام أكثر كفاءة.

- تقليل التكاليف، فالمساهمات التطوعية لها شأن في توسيع نطاق برنامج أو مضاعفة أثر مشروع، وتحريك العمالة المحلية ثم ضمان المحافظة على المشاريع وصيانتها.

أما بالنسبة للعلاقة الخاصة بين الإدارة المحلية والمقاولين أو الخدماتيين أو الموردين، فالمشاركة تتضمن إشراك هؤلاء الفاعلين في العملية الاقتصادية، عبر خلق قنوات اتصال، توضح لا تعارض المصالح بل توحيدها بما يخدم التنمية المحلية، حيث تقوم الإدارة بتفهم أكثر لحاجيات فاعلي القطاع الخاص، وتوضيح أكثر لدورها التنموي، في مقابل مدها من طرف هؤلاء الخواص، بالاحتياجات المحلية، والتزامهم وانخراطهم في مسلسل التنمية حيث تتعدل ثقافة الربح المادي، المرتبط بآثار أفكار الرأسمالية المتوحشة، في اتجاه موازنة الربح المادي مع الاجتماعي من خلال الانخراط المسلسل التنموي الاجتماعي.

أما في مجال الفعالية، فيجب اعتماد آلية التنسيق بين مؤسسات الرقابة فيما بينها لتتسبب الجهود، في إطار عملية منظمة تمكن هاته المؤسسات من تغطية مجموع الجماعات المحلية، مع تفادي أسلوب الحماية الزائدة والذي يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية على نمو الاستقلال والثقة بالنفس والكفاءة الاجتماعية والتقليل من المبادرة الفعالة⁵¹⁵.

كذلك، يجب تفعيل القضاء المالي المحلي و توفير الشروط الكفيلة بإنجاحه، باعتباره المسؤول الأول عن الرقابة بالمستوى تحت دولي، حيث تتم عمليات تنسيق الفعل الرقابي تحت إشرافه، بما يدعم لامركزية قوية، و السعي لتطوير سبل التدبير العمومي المحلي، و تفعيل حكمة جيدة للشأن العام.

الفرع الثاني : أجراء المرتكزات القيمة و التقييمية

كما سبقت الإشارة فإن هذه المرتكزات تتوزع بين ما هو قيمي يتمثل في المسؤولية و الشفافية و إن كان ذا مؤدى يتمظهر علميا، و بين ما هو تقييمي يدرس الأداء بشكل مستمر قصد التأكد من انجاز الأهداف التي تم تحديدها مسبقا، و يمكن تجميعها في التتبع و التقييم.

الفقرة الأولى : المرتكزات القيمة

تتمثل هاته المرتكزات في المسؤولية و الشفافية :

فبالنسبة لمبدأ المسؤولية فيمكن تناوله في منحيين: الأول بالمسؤولية كقيمة داخلية، أو شعور داخلي للفرد، الموظف، والقائم على الصفقة، أو على مراقبتها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، والثاني بالمسؤولية تجاه المهام الموكولة للقائمين على تدبير مجال الصفقات الجماعية وراقبتها:

⁵¹⁵ - عبد الحق عقلة، دراسات في علم التدبير، مرجع سابق، ص 20.

فالمسؤولية كقيمة داخلية، تتبدى من خلال الالتزام بالمهام المنوطة بالموظفين، والمفتشين وبصفة خاصة، بالمديرين للشأن المحلي بصفة عامة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي حيث يبقى تمثل هذه القيمة، أمرا حيويا بالنسبة للحكامة ونجاحها وهو ما يبقى رهين الحظ، حيث أن وصول هؤلاء الرؤساء إلى هرم الإدارة الجماعية -حضرية أو قروية- لا يتم نتيجة إجراء مباراة أو امتحان الكفاءة قبل التصويت عليهم، وإنما هي عملية توطرها اعتبارات سياسية واجتماعية مرتبطة بثقافة كل مجتمع، ويمدى ترتيبه للأولويات على سلم الكفاءة، لذا فوصول رئيس مسؤول ينسحب على فريق عمله ككل من منتخبين وموظفين، دون إغفال أهمية تمثل هذه القيمة لدى العمال، القباض، المفتشين، القضاة وباقي المتدخلين في الرقابة على الصفقات الجماعية.

أما المسؤولية بالمعنى العملي - كما نقصد هنا- فتعني تحمل القائمين بمهام الرقابة على الصفقات، لمسؤولياتهم، ونتائج تصرفاتهم، حتى لا تبقى ظاهرة "اللاعقاب" هي السائدة والتي تشجع على استمرار المال العام، فرغم أن المقاربة الحديثة للعملية الرقابية، تطرح أن مؤسسات المراقبة، يجب ألا تكون جهازا للزجر⁵¹⁶، بمعنى البحث عن الرؤوس لاقتناصها، وعن الأخطاء لعقابها، بل جهازا لتنمية الحس التدبيري لدى المسؤولين، إلا أن هذا لا يعني تغييب المهمة الزجرية، كآلية رادعة للنفس البشرية، والتي من المحبذ أن تسند في مرحلة أولى للمفتشيات، بدل أن تبقى جهودها تترجح تحت وطأة الاعتبارات السياسية ومجرد مواقف وآراء ذات صبغة استشارية، ثم في مرحلة ثانية للمؤسسة القضائية كضامنة لحقوق الدولة - الجماعة والأفراد، وعلى ذكر المؤسسات القضائية فإن النص المنظم للمحاكم المالية، أو كل للمجلس الأعلى للحسابات مهمة التأديب والتقويم في نفس الوقت، بينما في فرنسا يلاحظ أن هناك مؤسستين: المؤسسة الأولى هي محكمة الحسابات التي أحدثت سنة 1807، والمؤسسة الثانية هي محكمة التأديب حيث تم

⁵¹⁶- إدريس خدري، حماية المال العام وإصلاح منظومة المراقبة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، 2001، ص 85.

اعتماد ثنائية المساطر وثنائية المؤسسة، في حين بالمغرب تم اعتماد وحدة المؤسسة وثنائية المساطر وهو ما يؤثر على عمل المجلس.

أما فيما يخص مبدأ الشفافية فهو يندرج في إطار مفهوم أشمل يعتبر من المفاهيم الأساسية في الإدارة الحديثة، وتعرف بكونها "طريق للسلوك و أسلوب للإعلام و الإتصال، يهدف إلى إقامة علاقة مفعمة بالثقة بين المنظمات و الفئات المختلفة من الجماهير داخل المؤسسة و خارجها و التي تتأثر بنشاط تلك المنظمة⁵¹⁷، لذا فإن اعتمادها داخل مجال الصفقات يقتضي تبديد الأسرار الخفية التي قد تحيط بالإدارة الجماعية، ماعدا طبعا المرتبطة بكتمان السر المهني، و كذلك العمل على تيسير الولوج للمعلومات الخاصة بالتدبير الإداري، إضافة إلى التقليل من آثار الرشوة، وفك زواجها الكاثوليكي بقطاع الإدارة وذلك من خلال:

- تفعيل تتبع قوانين التصريح بالامتلاكات لجميع المشرفين على الأموال العمومية.
- تشكيل لجنة لمحاربة الفساد، مع إعطائها الاستقلال الضروري لاشتغالها تشرف على ملاحظة ودراسة الظواهر، اقتراح الحلول، إضافة إلى مقارنة المعطيات المتعلقة بالامتلاكات حين التصريح بها⁵¹⁸.

⁵¹⁷- محمد الجواهري، العلاقات العامة بين الإدارة و الإعلام، القاهرة، 1970، ص 19.

كذلك من تعريفات الشفافية:

- الوضوح التام في اتخاذ القرارات و رسم الخطط و السياسات و عرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب و خضوع الممارسات الإدارية و السياسية للمحاسبة و المراقبة المستمرة.
- أما الشفافية المالية فتعني وضوح موضوع النفقة و سلامة أهدافها و طرق إنجازها، بمعنى إجراء عملية الإنفاق بكيفية واضحة المعالم تسمح بمعرفة جميع تفاصيلها و التأمل فيها، المصدر: هشام الحسكة، المجالس الجهوية للحسابات و إشكالية إرساء شفافية تدبير الأموال العمومية المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر ففي القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2006 - 2007، ص 6.

⁵¹⁸- Brahim MOKALISS, Gouvernance et moralisation de la vie publique, Repère N° 13 janvier Mars 2007 p 29.

- التحسيس بمخاطر الانحراف، من خلال المدارس، ووسائل الإعلام، هاته الأخيرة، والتي تناط بها مسؤولية جوهرية في هذا المجال، والتي تقوي المراقبة الشعبية لمجال الصفقات وذلك بفضح كل الإختلالات والكتابة عنها بالدليل والبرهان في كل الجرائد⁵¹⁹.

إن مبدأ الشفافية لا يقتصر على الإدارة، بل يشمل توعية المرتفق بضرورة اعتماد ثقافة الشفافية، حيث يتطلب ذلك مجهودات متواصلة نظرا لكون البلدان المتخلفة، عرفت مجموعة من العوامل التي أثرت سلبا على سلوكيات المواطن والمرتفق، فعدم النضج السياسي والحسي الوطني، والأمية وكذا ثقل التاريخ الاستعماري، كل هذا يدفع المرتفق إلى اجتناب كل احتكاك مع الإدارة⁵²⁰.

الفقرة الثانية: المرتكزات التقييمية

يعتبر مقترب التدقيق المقترب الجامع للمرتكزات التقييمية و التي تشمل المتابعة و التقييم و إن بدرجات متفاوتة بالنسبة لمجال الرقابة على الصفقات الجماعية.

فبالنسبة لمبدأ التقييم، فيتضمن تشكيل جهاز لتقييم السياسة العمومية لقياس تأثيرها فعاليتها، آجالها وتكاليفها مع نشر تقاريره⁵²¹، ثم خلق نظام لتتقيط الجماعات حسب مؤشرات الفساد فيها، والمشاركة، عبر استطلاعات الرأي، بما يجعل المواطنين في صلب العملية التقييمية، إضافة إلى تقييم حتى جدوى المشاريع المنجزة. مع الإشارة إلى أن التقييم يشمل الأجهزة المكلفة بالرقابة.

أما التدقيق في ميدان الصفقات العمومية فيهدف لتقويم الإخفاقات، حيث سيعود له الفضل في الانتقال من معيار المطابقة بالنظر إلى النص، إلى معيار الإحقاق والإنجاز بالنظر إلى الهدف، حيث

⁵¹⁹ - فريزة اشهبار، مرجع سابق، ص 151.

⁵²⁰ - عبد الحق عقلة، دراسات في علم التدبير، الجزء الأول، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2006-2007 ص 167.

⁵²¹ - Brahim MOKALISS, op, cit, p 28.

يشمل الفحص الشمولي لوظائف الصفقات العمومية وتحديد القاعدة التي على ضوءها يتم تقييم الصفقات الشرائية العمومية، انطلاقاً من هذا التصور فالتدقيق جاء نتيجة قصور في المراقبات الكلاسيكية، سبب غياب الضبط التدبيري الناجم عن التطبيق المكثف للنصوص في غياب إستراتيجية على المدى البعيد⁵²². وقد عمل المشرع على اعتماد التدقيق من خلال مرسوم 30 دجنبر 1998، والتأكيد عليه في مرسوم 5 فبراير 2007⁵²³، وبتفحص ما جاءت به المادة 92، يلاحظ أن التدقيقات الداخلية التي تخضع لها الجماعات المحلية، لا تتم إلا بناء على مقرر يصدره الوزير الوصي لوزير الداخلية على هذه الجماعات، عوض أن تكون نابعة من رؤساء مجالس الجماعات المحلية أنفسهم⁵²⁴، الشيء الذي يحد من شمول التدقيق الداخلي لأكثر عدد من الجماعات المتزايد عددها باستمرار، والمكانة التي أصبحت تحتلها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي⁵²⁵، مما يعيد إشكالات مركزة التقنيات الحديثة والنابعة عن عدم الثقة في المستوى المحلي.

كما أنه لم يتم إعمال التدقيق على كل الصفقات العمومية، بل جعله المشرع إجبارياً بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها 5.000.000 درهم⁵²⁶ مما يوضح الهاجس الحسابي الضيق، الذي لا زال يحكم المشرع، بما لا يتوافق ومضامين التدقيق التقييمية، وبشكل يجعل المدقق همهم الشاغل محاسباتي أساساً، وليس تدبيري⁵²⁷. كما أكد من جهة أخرى على ضرورة جعل هذه الصفقات موضوع تقرير يرفع إلى سلطة الوصاية، الأمر الذي يستشف منه أنه رغم كون المشرع أدخل آلية التدقيق في مجال الصفقات المحلية فهو لم يجعل هذه الآلية تلقائية داخل النسق العام لتدبير الإدارة صاحبة الصفقة، كما أن المستوى المحلي، وفي

⁵²² - فريزة اشهبار، مرجع سابق، ص 149.

⁵²³ - وكذلك في المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

⁵²⁴ - رغم تنصيب التنظيم المالي المحلي على هذه الإمكانية فإنها تبقى معطلة.

⁵²⁵ - توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 351.

⁵²⁶ - بالنسبة لمرسوم 2007، و 3 ملايين درهم بالنسبة للمرسوم الجديد للصفقات.

⁵²⁷ - La fable dit que l'auditeur est celui qui peut entendre le comptable ou son procureur et le cas échéant, le son attendu de la pièce en caisse, lorsqu'on la fait sonner.

غياب لنظام للصفقات خاص به، يبقى بعيدا عن تناول هاته المفاهيم الحديثة واعتمادها نظرا لاعتبارات سوسيو- ثقافية وحتى إيديولوجية.

إن التجربة والواقع أثبتا أن عقلية المسؤولين عن الجماعات المحلية لا تتجاوب مع المدققين، وهذا راجع بالأساس إلى سوء فهم هؤلاء لمفهوم التدقيق أو لنقص كامن في قيم التواصل التي تحدد العلاقات الإنسانية، والتي تعتبر إحدى موضوعات علم الإدارة فالمسؤول الجماعي لا يفرق بين المدقق ذا البعد التدبيري والمراقب المالي ذا البعد الرقابي-الزجري، وهذا ما يفرض بإلحاح ترسيخ ثقافة تدبيرية تساهم في التغيير الجذري للعقلية السائدة، ذلك أن عملية التدقيق لا يمكن أن تعطي حلولا جاهزة للمشاكل المطروحة، دون تزاوجها مع شفافية تعامل الإدارة المحلية مع المدقق خاصة وإن عملية التدقيق تستوجب مقارنة متعددة الخصائص والأبعاد تتحد فيها المعطيات القانونية والمالية والبشرية والتنظيمية⁵²⁸، على أمل أن تأخذها الجماعات المحلية بالاعتبار، وتدمجها في هيكلتها الداخلية، ضمن رقابتها، التلقائية على الصفقات الجماعية.

وفي رؤية استشرافية لعملية التدقيق على "الصفقات الجماعية" فتهم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

- ما مدى انعكاس الصفقة الجماعية على شروط التنمية المحلية؟
- طلبات العروض المهمة هل يعلن عنها بشكل موسع؟
- هل الوضعيات المادية، للموظفين، أصحاب المناصب الحساسة في سيرورة الصفقة الجماعية،

جيدة؟

⁵²⁸- توفيق السعيد، مرجع سابق، ص 355.

- الأشخاص أو الموظفين المسؤولين عن الصفقات هل وضعيتهم مستقرة أم هناك حركية؟
- هل الوثائق المتعلقة بتقويت الصفقات، متيسرة للعموم؟
- هل يتم ضمان منافسة شريفة، أم هناك تحايلات؟
- هل يمكن مراجعة الصفقات بعد تقويتها؟ لعيب في المسطرة.
- هل يمنع على المسؤولين السياسيين إلغاء قرارات الخبراء التقنيين؟
- هل هناك عنصر محايد في مسطرة تقويت الصفقة، يضمن احترام المساطر؟
- هل يتم اللجوء إلى جزاءات تطبق على الممولين الفاسدين؟
- هل يتم تدقيق نتائج المشاريع مقارنة بالأثمان التقديرية؟
- هل يتم السماح للمجتمع المدني بمراقبة مساطر التقويت؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة، يسمح بإعطاء صورة هادفة عن الوضعية الحقيقية للصفقات الجماعية داخل النسق العام للتدبير، حيث يقوم التدقيق بعملياته، حتى قبل تقرير الصفقات المنجزة، مما يتحتم معه مده بالإمكانات القانونية، ليتموضع المدقق في بداية العملية التقريرية للصفقات⁵²⁹.

على أن اعتماد التدقيق في مجال الصفقات الجماعية، ورغم انعكاساته الإيجابية وأدواره المتعددة، إلا أن العمدة الأساسية هي الأخذ بعين الاعتبار لتقاريره المنجزة، والتي تعتبر كحماية تقدم للمدير من أجل مداواة وعلاج المشاكل التي قد تواجهه، فمضى المدقق - كما سبقت الإشارة - شبيه بمسعى الطبيب،

⁵²⁹ - Marchés publics et corruption. Op.cit ; p 52.

فكلاهما يعمل على تشخيص المرض/الخلل، ويقدم الوصفة/الحل وربما ينتهي عمل المدقق كما هو الشأن بالنسبة للطبيب بتقديم لقاح ضد أية مخالفة مستقبلية قد تحدث في المؤسسة⁵³⁰.

المبحث الثاني: الحكامة : المتطلبات و إكراهات التطبيق

إن تداخل المفاهيم المرتبطة بالحكامة يجعل من الصعوبة بمكان، الفهم السليم لأهدافها، مضامينها، و غاياتها، ففوة المصطلح تظهت أساسا في حضوره الإعلامي، أكثر من نجاعة تدخلاته، فاللوم يتردد هذا المفهوم ككلمة على الشفاه، تبدو وكأنها أمر نفيس يطلب الكل الحصول عليه، دون أن يعي متانة الإرتباطات الخارجية للمفهوم و التي يبنى عليها نجاحه من فشله، لذا فإن تنزيل حكامة الرقابة على الصفقات الجماعية، لا تتوقف فقط على ترجمة مقتضياتها واقعا، بل ترتبط أكثر بمحيط تطبيقها، لذا فلا بد من تأهيل هذا المحيط المتعدد المجالات، ثم معرفة الإكراهات التي تعترض تطبيقه السليم، للوصول إلى مؤشرات القدرة على قياسه، و التي تمكن من معرفة مدى نجاعته في إطار ما يعرف بالتغذية الإسترجاعية.

المطلب الأول : متطلبات تأهيل محيط تطبيق الحكامة

لما كان الوسط المحلي، هو الوسط التي تنبثق فيه الصفقات الجماعية، و الذي يترتب عليه مدى شفافيتها و احترامها للمساخر القانونية، وكذا استجابتها للمعايير التنموية، و الذي يحمل على عاتقه مسؤولية وقايتها من الإنحرافات، بدل انتظار التدخلات العلاجية للهيئات التقنيسية، والتي و إن عاقبت المخالفين، إلا أنها لم الوسط الجماعي من ضياع الكثير من الممكنات المادية، والجهود، إضافة إلى تعطيل المسيرة التنموية. لذا فإن مسؤولية هذا الوسط الجماعي تبقى هي القدرة على تهيئ الظروف للتنزيل السليم لحكامة الرقابة على الصفقات الجماعية، ممثلة في قواه الحية إن بصيغة تشاركية و هو مايمثله المجتمع المدني المحلي، و إن بصيغة رقابية و الذي يمثله الرأي العام المحلي.

⁵³⁰ - إدريس خدي، مرجع سابق، ص 92.

الفرع الأول: تأهيل المجتمع المحلي

تبلور مفهوم المجتمع المدني في المجتمعات الأوروبية الحديثة بداية من القرن الثالث عشر الميلادي لدى فلاسفة الأنوار⁵³¹، ومرورا بالقرون التالية- خاصة السابع عشر، الثامن عشر و التاسع عشر- و ارتبط تطوره بمجمل التطورات و التحولات الغربية الكبرى و من أهمها انحسار دور الكنيسة و تكريس مفهوم الدولة الحديث و الإنتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، بما سيحمله من قيم و ظهور فاعلين جدد، الأمر الذي أفضى لبدأ ظهور المجتمع المدني كواقع اقتصادي و سياسي و اجتماعي و ثقافي بهذه المجتمعات، و لتأهيل المجتمع المدني لا بد أولاً من تحديد ماهيته ، و مفاهيمه، لتحديد النسيج الذي يشكله.

الفقرة الأولى : مفهوم المجتمع المدني المحلي:

بعيدا عن المرجعية التاريخية للمفهوم، فإن محاولة تحديد مقوماته، يطرح أكثر من صعوبات أهمها تعدد الأنشطة و الإهتمامات و المجالات المشكلة له، فقد عرفه البعض بكونه " واقع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ثقافي تتظافر في تكوينه عدة عوامل، و بعبارة قصيرة هو المجتمع الحديث الذي يتخذ شكله تدريجيا مع التحول الديمقراطي⁵³²"، في حين عرفه البعض الآخر بأنه " كيان مجتمعي يقوم على العضوية المنتظمة التطوعية في قطاعات عامة، مهنية، أو اجتماعية، و لا تستند فيه العضوية على عوامل الوراثة و روابط الدم و الولاءات الأولية كالأسرة، أو القبيلة، و إنما تستند على وحدة الإهتمامات و الإنشغالات أو المطالب⁵³³.

أما إجرائيا فالمجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن الدولة، لتحقيق أغراضها المختلفة، لذا فإن المجتمع

⁵³¹- سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 44.

⁵³²- محمد عابد الجابري، سلسلة مواقف، الكتاب 39، الطبعة الأولى، ماي 2005، ص 14.

⁵³³- حسن قرنفل، المجتمع المدني و النخبة السياسية، إقصاء أم تكامل، إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1997، ص 54.

المدني المحلي، يتضمن النسيج الجمعي الذي يشتغل في إطاره، إما بصفة دائمة و رسمية، و إما بصفة استثنائية كالهيات المجتمعية المركزية، و التي تنشط من خلال برامج موسمية داخل المجال المحلي. وقد عزز دستور فاتح يوليوز مكانة المجتمع المدني في فصله الثاني عشر و الذي نص على أنه " تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية، و تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور و القانون... تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، و المنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، و كذا في تفعيلها و تقييمها"، مما يرتقي بها إلى هيات يضمنها الدستور، ويفرض على مدبري الشأن العام الإنفتاح عليها.

و سنستتي في هذا الإطار المجتمع المدني السياسي- رغم أهميته البالغة-، لكون المجتمع المحلي في إطاره و الذي يتشكل من الأحزاب السياسية، يبقى في وضع المستقبل للتوجهات العامة للهيات المركزية للأحزاب، و حتى الفروع المحلية لها لا تملك سلطات تقريرية، و تدخلاتها تطبعها الحاجات الإنتخابية، أساسا، إضافة إلى أن القانون المنظم للأحزاب في مادته الرابعة أبطل تأسيس الأحزاب على أساس جهوي⁵³⁴، لذا فإن الحديث عن أدوار محتملة له في توفير ظروف مؤاتية لتطبيق حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، يبقى غير ذي فائدة كبيرة، مع أن النخب المسيرة للمجالس المنتخبة هي حزبية أساسا، و تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات و مراقبتها، إلا أن اختيارها يرتبط بأسباب تخرج عن إطار الأهداف التنموية لتتصل أكثر بالأرقام الإنتخابية.

الفقرة الثانية: أدوار المجتمع المدني المحلي

⁵³⁴- القانون المنظم للأحزاب.

إن الحركية المجتمعية التي يعرفها المغرب، واضطلاعها بالعديد من الأدوار الفاعلة، يجعلها قادرة، لو استثمرت محليا، أن توفر مناخ ملائم لتطبيق حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، لذا فإن تأهيل هذا المجتمع المدني المحلي، هي ضرورة ملحة، لأدوارها في تأطير المواطنين مدنيا، و ترسيخ قيم المشاركة و الإنخراط في الهم التنموي الجماعي، و أهمية الأموال العامة التي تنفق من خلال الصفقات العمومية، و متابعة آثارها الملموسة، و كذلك تتبدى أهمية هذا المجتمع المدني في الضغط على الجماعات المحلية لتجاوز حالة الإنغلاق على نفسها التي تطبع تدبيرها، و لفرض شفافية عملها و التخلي عن سياسة الإقصاء و الضبابية التي تتبناها أغليبيتها.

و من أجل تفعيل مشاركة جميع فعاليات المجتمع المدني المحلي، لا بد من اعتماد مجموعة من التدابير أهمها :

- ضرورة تدعيم دولة الحق و القانون، و حرية التعبير لفعاليات المجتمع المدني المحلي، مع تبني شراكة حقيقية بين المجالس المنتخبة، أجهزة الرقابة، و مختلف منظمات المجتمع المدني.
- انفتاح أجهزة الرقابة على فعاليات المجتمع المدني و أخذ المبادرات المجتمعية الرامية للحفاظ على المال العام بعين اعتبارها.
- إشاعة روح التوافق و الثقة بين هيئات المجتمع المدني المحلي و المجالس المنتخبة، مادامت الغايات واحدة.

- تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني المحلي في مجال الوقاية من الفساد و محاربتة، و تمكينه من أداء أدواره الكاملة في إنكاء الوعي العام بهذه الظاهرة المشينة و بمخاطرها.
- و تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجمعيات تقوم بأدوار مهمة، على مستوى الرقابة على الأموال العامة بصفة عامة، و منها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، منظمة محاربة الرشوة بالمغرب، و قد واكب دستور فاتح يوليوز حركية الجمعيات الناشطة في هذا المجال، حيث قام بإحداث هيئة وطنية للنزاهة و

الوقاية من الرشوة و محاربتها، مهمتها القيام بمهام المبادرة و التنسيق و الإشراف، مع ضمان تتبع و تنفيذ سياسات محاربة الفساد و تلقي و نشر المعلومات في هذا المجال، و المساهمة في تخليق الحياة العامة، و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة و ثقافة المرفق العام و قيم المواطنة المسؤولة، مما يجعلها إطارا أساسيا لجمعيات المجتمع المدني المحلي الناشط في هذا المجال.

الفرع الثاني : الرأي العام المحلي

إن الجماعات المحلية أنشئت كوحدات منتخبة من قبل السكان، تختص قانونيا بتدبير شؤونهم و تسيير المرافق اللازمة لخدمتهم، وعلى هذا المستوى يعتبر تتبع الرأي العام المحلي لسياسات هاته المجالس التدبيرية، و صفقاتها العمومية، أهم تجليات "الإرادة الشعبية للمواطن" في سياق مراقبة الهيئات اللامركزية المنتخبة من قبله، كما يعتبر التواصل و التفاعل بين السكان المحليين أو الرأي العام المحلي و الهيئات المنتخبة الممثلة لهم من أهم الآليات التي تساعد على تحقيق التنمية، و تساهم في إنجاح و فعالية البرامج التنموية⁵³⁵، فالتصويت على المنتخبين و تفويضهم لإدارة الشؤون المحلية ليس شيكا على بياض، بل تستتبع ما يطلق عليه الرقابة الشعبية أو متابعات الرأي العام المحلي، و لازال في طور التشكل بالمغرب. و يقصد بالرأي العام مجموع وجهات النظر و الإتجاهات و المعتقدات الخاصة، أو المشتركة، أو حتى المكتسبة بخصوص مسائل أو مشاكل أو قضايا معينة، لتؤطر محليا داخل نسق مجالي لا مركزي مما يشكل الرأي العام المحلي، الذي يعبر الوعي الجماعي بأحوال التدبير الجماعي.

ولا يستقيم الحديث عن تأهيل و إعداد للرأي العام المحلي، دون توافر عنصرين هامين، يتعلق الاول بتسيير الحصول على المعلومات المتعلقة بالتدبير الجماعي، بما فيها الصفقات العمومية، كمصادر لتشكيل

⁵³⁵ - عبد الطيف بروجو، مالية الجماعات المحلية..، مرجع سابق ص 177.

وعى عناصر الرأي العام المحلي، و الثاني مرتبط بتعزيز أدوار وسائل الإعلام كوسيلة أساسية لتبليغ هاته المعلومات و اكمال بناء هذا الرأي العام المحلي.

الفقرة الأولى : تسيير الولوج للمعلومات

لقد نص الفصل 27 من دستور فاتح يوليوز، على حق المواطنين و المواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، و رغم عدم صدور القانون رقم 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات، إلا أن التأسيس لهذا المقتضى دستوريا يعتبر من الضمانات الأساسية لشفافية التدبير العمومي.

إلا ان إطلاع المرتفق المحلي لازال ضعيفا، و الذي يرجع بالأساس لسوء فهم المجالس المنتخبة للمتغيرات التي عرفها التدبير العمومي، حيث تلخص أدوارها التواصلية، في الإعلان عن جلساتها و إشهار جداول اعمالها و تعليقها، في حين تبدي حساسية بالغة في الكشف عن صفقاتها العمومية لاسيما في شقها المالي، لذا يجب إيجاد آليات لتجاوز هذا النقص، من خلال تبني نظام فعال لتزويد المواطنين و جميع الفاعلين المحليين بجميع المعلومات الخاصة بتسيير الشأن المحلي و ذلك عبر :

- إنشاء وحدة خاصة بالتواصل بكل جماعة محلية توفر المعلومات الضرورية و المتعلقة بشتى مجالات التدبير العمومي المحلي.

- منح حق الإطلاع على أرشيف الجماعات المحلية الخاصة بالصفقات العمومية أساسا.

- استعمال التقنيات الحديثة بإنشاء مواقع الكترونية خاصة بهذه الجماعات تعرف بنشاطاتها.

- البحث و التحقق من شكايات المواطنين الخاصة أساسا بسوء تنفيذ الصفقات العمومية.

إن تطبيق هذه المقتضيات هي الكفيلة بضمان تفاعل مجتمعي بين الجماعات المحلية و المجتمع

المدني المحلي و المواطنين، و التأسيس للتعامل الشفاف بين الجماعات و مواطنيها، لدفع الإرتياب الذي

يطبع العلاقات بينهما، كما أن تيسير حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بتدبير الجماعات، يخدم أكثر هاته الجماعات بالتعريف بتدخلاتها التنموية، و يساعد على توفير ظروف تطبيق الحكامة الجيدة.

الفقرة الثانية : تعزيز مكانة وسائل الإعلام

يشكل الإعلام و التواصل أهم آلية تشكل الرأي العام المحلي، و تحقق أهدافا مزدوجة، فهي تسمح للمواطنين بتتبع النشاط المحلي، و في نفس الوقت تعتبر متنفسا لهم للتعبير عن مواقفهم و احتياجاتهم، فهذه الوسائط يمكن اعتبارها كذلك نوع من المحاسبة الشعبية و المحاكمة المعنوية للتدبير المحلي.

وقد تزايدت في الآونة الأخيرة المواقع الإلكترونية الإخبارية و المتخصصة محليا، و أضحت تقوم بالعديد من الأدوار في تشكيل الرأي العام المحلي، رغم أن علاقتها بالمجالس المنتخبة غالبا ما يطبعها منطق الصراع و اللاتقنة، و الذي يجد أسبابه في تركيز بعض المواقع الإخبارية على الجانب الفضائي للتدبير، و الذي قد يكون مهما في الكشف عن بعض الإختلالات، إلا أن تضخيم بعض الأخطاء البسيطة للتدبير أو الإختلاق أحيانا يؤثر في موثوقية هاته المواقع الإخبارية، كما أن تسييس بعضها يدخلها كطرف موالى أو معارض للمكاتب المسير للجماعات المحلية.

أما الصحافة الورقية فإن نشاطها المحلي أو المبني على أساس جهوي لازال ضعيفا، و ينطبق على أغلبها ماتم ذكره بالنسبة للصحافة الإلكترونية، لذا فإن تأهيل هذه الوسائل محليا و نبذ الصراع بينها و بين المجالس المنتخبة أو حتى التواطؤ، هو الكفيل بإرساء علاقات ثقة متبادلة بينها، و توضيح أن أدوارها تتكامل و أنهما فاعلين أساسيين في تدبير الشأن العام المحلي، و خاصة بمسارات الصنفات العمومية، إن مسطريا أو واقعا.

و لا شك أن هذا التأهيل مرتبط أساسا بدرجة الوعي المجتمعي، و كذلك بالعديد من العناصر إما القانونية كتنظيم الصحافة الإلكترونية، أو الواقعية كتعميم الربط بشبكة الإنترنت⁵³⁶، حيث تساعد هاته التقنيات في سرعة تعميم المعلومات، و تشكيل وعي محدد إزائها، كما أن ضمان قنوات اتصال دائمة بين الجماعات المحلية و وسائل الإعلام يسمح بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الحكامة المرجوة.

و بالمقابل فإن المشكل الذي يطرح على هذا المستوى، قد يتعلق بتجاهل المواطن نفسه للأنشطة التدبيرية للجماعات المحلية، و هو ما يشكل نوعا من "اللارأي"، الذي يمكن ان يكون نتاج الجهل بأهمية التعبير عن المواقف من تدبير الصفقات العمومية، أو التدبير المحلي بصفة عامة، كما يمكن أن يعبر عن سلوك اللامبالاة بما يجري، أو حتى عدم الرغبة في التعبير عن الموقف، و هو ما يمثل تغييرا إراديا لأي إمكانية قد تتاح لتحقيق رقابة فعالة للرأي العام المحلي للصفقات العمومية الجماعية، أو تدبير البرامج التنموية بصفة عامة.

المطلب الثاني : الحكامة بين الإكراهات و المؤشرات

إن إطار الحكامة كمنط للتدبير يبحث عن "نموذج خالص"، تقتضي البحث عن المعايير التي قد يعرفها هذا النموذج، و التي قد تحول دون تحقيق أهدافه، ومع التكاثر العلائقي الذي يعرفه المفهوم، فسنحاول استعراض أهم هاته المعايير، ذات الحضور القوي في تعطيل مسار الحكامة من جهة، للتطرق لمؤشرات الحكامة كأدوات قياس لفعاليتها كما سبقت الإشارة إليه.

الفرع الأول: إكراهات التطبيق

⁵³⁶ - و هو معطى أضحي ملحا بالنسبة للجماعات المحلية، لا سيما مع بدأ تطبيق التدبير المتدمج للنفقات (GID) على المستوى المحلي، الذي يهدف إلى تنسيق و إدماج الأنظمة المعلوماتية لكل الفاعلين المتدخلين في تنفيذ النفقات العمومية في كل مراحلها.

إن إكراهات تنزيل حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، هي متعددة ترتبط بالوسط التي تنشأ فيه الصفقة الجماعية، أو بالمسار الرقابي المطبق عليها، و حتى نمط العلاقات السائدة داخل الوسط المحلي، لذا فسنحاول الإقتصار على معطين أثرهما مباشر في تطبيق الحكامة، و يتعلقان بضعف تكوين العنصر البشري من جهة، و تأخر التنصيب على الجهوية الموسعة من جهة ثانية.

الفقرة الأولى : ضعف تكوين العنصر البشري

إن الحكامة في حمولتها النظرية لا تعدو أن تكون بناءا فكريا، جاء وليد الحاجة الملحة إلى تجاوز نمط التسيير الكلاسيكي، لذا فهي مرتبطة أشد الارتباط بالعنصر البشري، والذي يشكل أهم التحديات المطروحة لنجاح منظومة الحكامة خاصة على المستوى المحلي، حيث أنها مرتبطة بالمستوى الثقافي والمعرفي للقائمين بها وهو ما يتم افتقاده على المستوى المحلي، حيث هناك ارتفاع لنسبة الأمية بين المنتخبين مما يطرح ضرورة اعتماد برامج التكوين، فلعبة الشطرنج، مثلا تثبت أن طرفي اللعبة لهما نفس الوسائل، إلا أن أحدهما غالبا ما يخسر لأن استراتيجية الطرف الآخر أفضل وأنجح، كما أن التجارب أثبتت أن السياسات التنموية الجيدة يمكن أن تفشل بالإدارة السيئة، وأن السياسات الضعيفة يمكن إنقاذها بالمدراء الأكفاء⁵³⁷.

لذا فالتكوين يجب أن يركز على نوع من التوازن بين تحسين المعارف وتطوير المهارات، مع منحه المرونة اللازمة، ذلك نظرا للمجال اللامتجانس، الذي ينسحب عليه، حيث أنه محليا تتفاوت القدرات والمدارك من منتخبين محليين إلى آخرين.

⁵³⁷ - غيثة الحاتمي، التكوين في الإدارة العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكادال -الرباط- 2001-2002، ص

إن التكوين يعني العمل المستمر والمتواصل على تطوير كفاءة الأشخاص، كما يتضمن الانتقال من صاحب المسؤولية، من مفهوم صاحب الامتياز إلى خادم للتنمية، ثم الانتقال بالمدار (بضم الميم) من مفهوم المواطن إلى مفهوم المشارك الإيجابي.

إن هذا الجانب الملموس، يستلزم لإنجاح قيام الفاعلين المحليين، بالاندماج في منظومة الحكامة، جانب مجرد آخر يتعلق بالاستقامة، كحالة معنوية لا تعني بالضرورة فطنة خاصة، ولكنها فقط احترام لبعض الواجبات، فمثلا عندما يتصرف شخص مسؤول، كالمنتخبين مثل، ضدا على هذه الواجبات، كإعطاء امتيازات عن طريق إسناد الصفقات لأعضاء لهم نفس التوجه الإيديولوجي، فهنا تكون الاستقامة موضع مؤاخذة من دون أن تؤاخذ كتوجه حزبي أو رجل سياسة، هكذا يسهل على الجميع أن يؤاخذ غير الملتزمين بشروط النزاهة والاستقامة حتى ولو كانوا من بين مواليتهم، لأن الجميع يقبل التخليق والتطهير لأنها لا تحاكم الأحزاب والسياسات ولكن تؤاخذ السلوكات الشاذة.

إن المجالس المحلية تتدخل بدون تخصص في أمور عديدة لضمان تنمية شاملة للجماعة، وتتفاوت هذه الأخيرة، ويتباين الأشخاص، وتختلف الأهداف، ولكن المؤكد هو أن الإكراهات تتضاعف والمسؤولية يجب أن يتحملها الجميع فالانتقال من "الهوية" إلى "الاحتراف" لا يعني بالنسبة للمنتخب الانتقال من "السياسي" إلى "التقني" بل الانتقال إلى مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية.

يترتب عما سبق أن الحكامة كمسلسل للتسيق بين فاعلين، في إطار البحث عن تدبير أمثل للوصول إلى أهداف محددة، لو تم نهجها بالشكل السليم من طرف الجماعة الحضرية أو القروية، ستنسحب بشكل مباشر على حسن تدبير صفقاتها، حيث تقوم الرقابة بوظيفتها على أكمل وجه، دون الحاجة لتدخل سلطات الوصاية أو المفتشيات أو حتى المحاكم المالية، ورغم أن هاته النظرة تبدو طوباوية، إلا أنها ليست مستحيلة

عبر انخراط الجميع في إطار "الشبكة" وتوفر الإرادة المشتركة لذلك، وهو ما يمكن تحقيقه على المدى البعيد.

الفقرة الثانية: تأخر اعتماد الهوية الموسعة

ليست الهوية الموسعة مجرد سياسة مجالية، تعتمد منظورا جديدا لتقسيم التراب وفق الحاجات التنموية، و البحث عن تعزيز مناطق النمو و تحسين تدبيرها، بل تعتبر منظومة متكاملة لإعادة توزيع السلطات بين الدولة و الهيئات التحت-دولتية، وتعزيز دينامية محلية للنمو تركز على منح إستقلالية أوسع و مسؤولية أعمق لمجموع الفاعلين العموميين المحليين، و تحفيزهم للدفع بالعملية التنموية إلى أقصى حدودها، مع الإعراف بالمؤسسات المحلية كمراكز فعلية للتقرير و الإبداع و الابتكار⁵³⁸، و هو ما يجد مبرراته في ثلاثة عناصر مرجعية و هي⁵³⁹ :

- أن التراب المحلي يشكل الفضاء الأكثر اندماجية للمستويات الموضوعية و الإنسانية و الإجتماعية.
- ان التراب المحلي يشكل الإطار الأكثر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية و متابعتها.
- أن التراب المحلي يمثل المرجعية الأكثر تجديدية لتطوير منظومة الحكامة نفسها في ارتباطها بالخصوصيات المجتمعية المحلية.

لذا فإن تأخر اعتماد الهوية الموسعة، يجعل شروط تنزيل حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، ملتبسة و انتظارية، لا سيما مع أهمية الإختصاصات التي ستسند للجهات، بعدما أبانت التجربة

⁵³⁸- عبد الكبير يحيى، تقسيم التراب و السياسة الجهوية بالمغرب، نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات REMALD سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية، عدد 84، 2010، ص 253.

⁵³⁹- سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مرجع سابق، ص 172

اللامركزية الحالية، عن محدوديتها القانونية و المالية و البشرية في أداء أدوارها التتموية⁵⁴⁰، فتكريس هذه الجهوية سيساعد على :

- توضيح أسس الإشتغال داخل المجال المحلي.
- إسناد "لوحة القيادة" للجهة لاسيما في مجال الرقابة على الصفقات الجماعية.
- إيجاد إطار تنسيقي ملائم يدمج السياسات القطاعية، و يوحد الغايات الرقابية داخل الجهة.
- نقل الإختصاصات الموكولة لوزارة الداخلية في مجال الصفقات للجهات، لتيسير تدبير المعلومات الخاصة بالصفقات جهويا.

إن تأهيل المجال جهويا هو السبيل الأساسي لتدعيم الديمقراطية، و الكفيل بتوفير مناخ سليم للحكامة، على أن هذا المعطى المجالي يرتبط بتوفير ثلاث عناصر أساسية في مجال الرقابة على الصفقات العمومية :

- أولا : دعم اللاتركيز⁵⁴¹ :** إن دعم اللاتركيز هو معطى أساسي لإنجاح الجهوية الموسعة و يتطلب أمرين :
- 1- التركيز على الأقطاب الجهوية : وذلك بدعم أقطاب جهوية تقنية، لا يعبر عنها فقط، بتجميع المصالح اللامركزية، بل بمنح هذه المصالح اختصاصات هامة في مجال تدبير و تنسيق أعمال و شؤون المصالح اللامركزية المتواجدة على مستوى العمالات و الأقاليم التابعة لها، و أن تكون عوناً و سندا لهذه المصالح بالشكل الذي يغنيها عن اللجوء في كل صغيرة و كبيرة للإدارة المركزية.
 - 2- تعزيز الإختصاص التقريري للمصالح اللامركزية: بحيث لا تقتصر المصالح اللامركزية على تنفيذ الأوامر و التوجيهات، بل تقوم بأدوار تقريرية، و هو ما يتأتى من منحها اختصاصا محليا عاما.

⁵⁴⁰- عبد الكبير يحيى، مرجع سابق، ص 227.

⁵⁴¹- المكي سراجي، اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة دراسات، عدد مزدوج 97-98، مارس-يونيو 2011، ص 119-120.

ثانياً: لامركزية الأجهزة الرقابية : لاسيما للمفتشيات في تنسيق مع المجالس الجهوية للحسابات، و التي ينبغي إعادة النظر في وضعيتها و الأدوار التي تقوم بها، حيث ينبغي تمتيعها باستقلال وظيفي و عضوي و مالي يصون حيادها و استقلالها التام، و كذا الإلمام و الإحاطة بتفاصيل التدبير المحلي، و التوجه إلى تقديم الدراسات و التقارير التي تستهدف تحسين أدائها، كما لا يجب أن يكون هدفها هو تصيد الأخطاء، بل العمل على تقديم الإقتراحات و الملاحظات و المشورة اللازمة، و تحسين نظام المراقبة الداخلية و التنبؤ بالأخطار المحدقة قبل حدوثها⁵⁴².

ثالثاً: إنشاء معاهد جهوية للتكوين : و ذلك لوضع برامج خاصة للتكوين و الإستشارة، تضمن تحسين مهارات التدبير، و تلقين المعارف الخاصة بالمناهج الرقابية، و تقويم البرامج و السياسات و الخطط المحلية، و تكون موجهة إلى المنتخبين داخل الجهة، و كذلك الأطر و الموظفين الجماعيين بالمجال الجهوي. إن هيكلية المستوى اللامركزي، و اعتماد جهات قوية ذات اختصاصات واسعة، و سلطات تقريرية، مع الموارد اللازمة، يسمح بتوضيح مجال اشتغال حكامه الرقابة على الصفقات العمومية، و بالمقابل فإن تأخير اعتماد الجهوية الموسعة، يعرقل التنزيل السليم لهذه الحكامة، على أن هذه الأخيرة تحتاج لآليات قياس، و التي تتموضع جهويا، وهو ما تمثله مؤشرات الحكامة.

الفرع الثاني : مؤشرات الحكامة

إذا كانت الحكامة تستهدف بشكل عام تأسيس ثقافة جديدة قوامها التدبير المعقلن و الفعال و غير المرتجل للشأن العام، و التي تجعل من تحديد المسؤوليات و توضيح الإختصاصات و تفعيل نظام العقوبات و المحاسبة و المراقبة و إشراك المجتمع و تكريس أسلوب و مفهوم المواطنة، بمثابة

⁵⁴² - حميدوش مدني، نحو إرساء لامركزية الرقابة العليا على الأموال العمومية من خلال محاكم جهوية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة دراسات، عدد مزوج 51-52، يوليو-أكتوبر 2003، ص 128.

الإطار الأنسب لتطابق الحكامة، إلا أن هذا التطابق في واقع محلي متعدد الأطراف و التأثيرات يستلزم نظام قياس هو ماتشكله معاير الحكامة، و التي تمنح المدير مقومات قوة الحكامة، و نقاط ضعفه.

الفقرة الأولى : مؤشرات حكامه الرقابة على الصفاة الجماعفة

تختلف المؤشرات فيما إذا كانت تقدم خصوصفة ما، وذلك حين تتعرض لتقديم ظاهرة ما نريد قياسها، أو مدى إفادتها، حساسيتها تجاه المتغيرات، إمكانية اعتمادها، أو حين تهدف إلى قياس الأنشطة (بالنسبة للحكامه تنفيذ مختلف أنشطة البرامج المسطرة)، أو النتائج (كالتنظيمات الحرة، التعددية ... بالنسبة للحكامه). أو التأثير (مثلا ارتفاع أو انخفاض مؤشر الفساد ...).

إن تجميع مؤشرات للحكامه، وتفصيلها، تضعنا ونحن بصدد تناول هذا المفهوم، تناولا نفعفا، غايته تجويد العملية الرقابفة على صفاة الجماعات المحلية، أمام عدة عراقيل منهجفة أساسا، تتعلق بتجزف هذه المؤشرات لإسقاطها على مجال ضيق يتعلق بالصفاة الجماعفة، من جهة، وبمجال أضيق، من جهة ثانية، يتعلق بالمستوى اللامركزي، إلا أننا سنحاول إسقاط هذه المؤشرات على هذا المجال المتعلق برقابة الصفاة الجماعفة وذلك بعد أخذها بعفن الاعتبار بالمتطلبات التالية:

- التحضير وفق مساطر شفافة و غير متعارضة بعد إزالة العراقيل.
- إمكانية الاعتماد على مساطر الصفاة من اجل الوصول إلى حكامتها.
- مراجعة آليات الاشتغال من حين لآخر سواء بالنسبة لإسناد الصفاة أو بالنسبة لرقابتها.
- التخصص العملفاتي داخل الجماعة، حيث يحد من التفوق المقاولاتي على الجماعات خاصة القروففة منها.

- تبيان الأهداف بوضوح.

و تتعلق هذه المؤشرات، بمؤشر القانون، مؤشر الأداء، ثم مؤشر النتائج، و ترتبط باعتماد نظام تنقيط لكل مؤشر من هاته المؤشرات، على أن هذا القياس و المتعلق بحكامه الرقابة على الصفقات الجماعفة يمكن أن يكون في إطار تعاون بين مؤسسة الجهة، و مؤسسة المجلس الجهوي للحسابات، وذلك بعد ضمان قنوات اتصال دائمة بينهم تزودهم بالمعطيات الخاصة، إن بسير قانونية الصفقات، أو نتائجها و تنفيذها على أرض الواقع، و لا يضير الجماعات أن تستفيد من المعايير المطبقة في عالم المقاولات الخاصة، لتغيير منطقتها التدبيرية، و هو ما يوضحه الجدول التالي :

الجدول رقم 14: مقارنة المعايير المعتمدة بين البيروقراطية والتدبير⁵⁴³

المعيار	الجماعات المحلية - البيروقراطية -	المقاولات الخاصة - التدبير -
الشرعية	شرعية المساطر	فعالية الأعمال
الأولوية	الوسائل	النتائج
الممتلكات	الاستقرار	التكيف والتجديد
المنطق المعتمد	المنطق القانوني	منطق الفعالية
التنظيم	مغلق	مفتوح ويتكيف باستمرار
السلطة	التراتبية والطاعة	التشاور، المبادرة، التفاوض
المراقبة	احترام المساطر	النتائج المحصلة

المصدر: Revue Marocain d'audit et de développement décembre 2004

إن التمكن من قياس درجة حكامه الرقابة على الصفقات الجماعفة، هو السبيل الأقوم لتحليل فعاليتها، و مواطن ضعفها من أجل تداركها، و مواطن قوتها لتعزيزها تدبيريا، كما تمكن من خلق حركية

⁵⁴³ - Mohamed Karim AZIB, la problématique de la décision dans les collectivités locales, RMAD- N° 19- p 101.

لازمة لهذا المجال المتسارع المتطور، سيما بعد أن أثبتت الممارسة قصور المقاربة القانونية المحضنة عن تدارك الاختلالات التي تشوبها، إذ لا بد من تعزيزه بباقي الممرتكزات، وتوضيح الرؤية الإستراتيجية لدى القائمين على الصفقات الجماعية، سواءا تدبيرا أو رقابة.

الفقرة الثانية : ملاحظات حول الحكامة

تعتبر هاته الملاحظات ضرورية، و التي تعبر عن وجهة نظر نقدية لمفهوم الحكامة، حيث يرى بعض الباحثين أن إطارها النظري ينقصه التماسك، حيث أن المقاربات التي حاولت تعريفه ذات طابع فضفاض، يسمها التأليف بين آليات تنتمي لحقول معرفية مختلفة، كما ان استعمالته المكثفة في شتى الميادين تفقده البعد التخصصي، ومن ثم الفعالية المطلوبة التي ينشدها المفهوم ذاته، كما تحيل إلى استعمالات إشهارية أكثر منها واقعية.

كما تنفي وجهات النظر هذه أي إمكانية لقياس الحكامة، و انسداد السبيل أمام كل تقييم لها، و حسبها " فمن أين لنا بالتقييم إذا كنا نجهل موضوع التقييم ذاته"⁵⁴⁴ سيما مع ضبابية المفهوم، وكثرة تعميمه الذي أدى إلى إفساده، لذا فالحاجة لازالت قائمة إلى بحث و تنظير أعمق، تمكن من تعريف نموذج سليم لتطوير مقاربة الحكامة، و في انتظار ذلك يجب على المدبرين المزوجة بين ماقدم لهم من آليات تنضوي تحت حجة الحكامة، و بين ما هو جيد و مناسب من النظام التسييري الكلاسيكي.

و عموما، فإن هاته الإتجاهات تنطوي على قدر من الواقعية، إلا أن قوة المفهوم تتبدى أساسا في نبذ النزعات الأحادية للتسيير، و الحد من الفردانية في اتخاذ القرارات، سواء محليا أو مركزيا، كما أن تشابك العلاقات و تداخل المجالات تعطي المفهوم أسبابا قوية للحضور، حيث يوفر الغطاء النظري لتدبير هاته العلاقات، ففي مجال الرقابة على الصفقات العمومية، فالحكامة تتجاوز الصيغة التقنية الصرفة لهاته

⁵⁴⁴ - زكرياء هاكم، الحكامة في تدبير الشأن الإداري و التربوي بين الموجود و المنشود، مجلة عالم التربية، مرجع سابق، ص 326.

العملية، لتركز على آليات تشاركية، تقييمية، وتواصلية سواء مع القائمين بها، أو مع المرتفقين - المواطنين، كما تساهم في خلق نوع من الوعي المجتمعي تجاهها.

خاتمة الفصل الثاني

إن إرساء نموذج لحكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، تطلب تدبير الواقع الرقابي باستدعاء مرتكزات التدبير، خاصة التخطيط الإستراتيجي الذي يمكن من إعطاء صورة شاملة للمسار الرقابي على الصفقات العمومية و محاولة تجاوز النمط التقليدي له سيما الذي يطال المستويين اللامركزي و المؤسسي، للانتقال إلى أجراًة هذه الحكامة عبر تحديد مرتكزاتها سواء العامة، التي تتمثل في الشرعية و حكم القانون بالعمل على تجميع القوانين الخاصة بالصفقات العمومية و إزالة التعارض بينها، ثم المشاركة و الفعالية المتضمنة للتعاون بين الجماعات المحلية و المؤسسات الرقابية، و تنسيق أعمالها لتتلاقى تشنتيت الجهود، أو المرتكزات القيمة كالمسؤولية الواجب تمثلها أو تحملها عند أداء المهام سواء الإدارية أو الرقابية، و كذا الشفافية التي تتأتى عبر تيسير الولوج للمعلومات الخاصة بالصفقات العمومية، و العمل على محاربة الرشوة و التقليل من آثارها، و اخيراً المرتكزات التقييمية متمثلة في التتبع بإنشاء جهاز لتقييم السياسة العمومية لقياس تأثيرها و فعاليتها، و كذا التدقيق الذي يسمح بإعطاء صورة واضحة عن الوضعية الحقيقية للصفقات الجماعية مع أخذ تقاريره المنجزة بعين الإعتبار.

لانتقال إلى التعرض لمتطلبات نجاح الحكامة و التي تتأتى من تأهيل الوسط الجماعي، ممثلاً في قواه الحية، إن بصيغة تشاركية كالمجتمع المدني الذي غدى يضطلع بأدوار مهمة، أو بصيغة رقابية و هو ما يمثله الراي العام المحلي الذي يفترض تهيأه عنصرين أساسيين يتعلق الأول بتيسير الولوج للمعلومة، و الثاني مرتبط بتعزيز أدوار وسائل الإعلام كأداة لنشر هاته المعلومات و خلق وعي مجتمعي تجاهها سيما ما يتعلق بالصفقات الجماعية.

و في مقابل المتطلبات كان لزاماً التعرض لإكراهات نجاح نموذج الحكامة و التي رغم تعددها، إلا أنه تم الإقتصار على ما هو داخلي متعلق بضعف تكوين العنصر البشري، و ما هو خارجي مرتبط بتأخر

التتبع على الجهوية الموسعة، لنخلص لإخضاع الحكامة نفسها للقياس عبر تحديد مؤشراتها سيما مؤشر القانون، الأداء، ثم النتائج، وإدراج الملاحظات سيما النقدية حول مفهوم الحكامة.

خاتمة الباب الثاني

إن أول تحدي أمام الحكامة و هي بصدد مقارنة مجال الرقابة على الصفقات الجماعية، تجلى في تحليل الواقع الرقابي و إدارة مشاكله المتعددة التقاطعات، إن على مستوى الوحدات الإدارية المتدخلة، منفصلة أو متصلة، أو على مستوى التدخل البشري بمنطلقاته السلوكية، و مشاكله التي أنتجها و على رأسها الفساد الإداري بصوره المختلفة، فإدارة هاته المشاكل تتمثل في التقليل من آثارها على مستوى الواقع، أو سد الثغرات القانونية التي تعترتها.

لنتبلور الحكامة، بعد ذلك، في إطار نظري، يكون منطلقها الأساسي، هو كيفية تدبير هذا الواقع الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية، يشكل التخطيط و الرؤية الإستراتيجية قاعدته الأولى، لإرساء رؤية مستقبلية و خارطة طريق أساسية، تعمل على خلق ثقافة تدبيرية، إن على المستوى اللامركزي، أو على المستوى المؤسسي، أي سواء مجاليا أو قطاعيا.

فتصل الحكامة إلى مرحلة الأجراء، و المتعلقة باسقاط مرتكزات الحكامة من إطار النظري، على الرقابي على الصفقات الجماعية في إطار عملي، و بشكل تكاملي بين جميع عناصرها، على أن نجاح هذه الأجراء رهين بتأهيل المجال المحلي، فالوسط الجماعي هو القادر على تهييء ظروف التنزيل السليم، و هو مايمثله بصيغة تشاركية المجتمع المدني، و بصيغة رقابية الرأي العام المحلي المرتببط تاهيله كذلك بتيسير الولوج للمعلومة، و كذا تعزيز أدوار وسائل الإعلام كوسيلة لما لها من أدوار توعوية، ثم الاخذ بعين الاعتبار للإكراهات التي قد تعترض تطبيقها، و على رأسها ضعف التكوين و تأخر اعتماد الجهوية الموسعة، و التي تسم المشروع الحكاماتي بالانتظارية، حيث أن التعجيل بالجهوية سيساهم في توضيح أسس الإشتغال داخل المجال المحلي و إسناد "لوحة القيادة" للجهة لا سيما في مجال الصفقات العمومية.

و في الأخير تبقى محاولة إرساء مؤشرات للحكمة، بغية قياسها، و معرفة مدى تطبيقها من عدمه، على أن يتم هذا القياس في إطار تعاون بين الجهة و مؤسسة المجلس الجهوي للحسابات، بعد ضمان قنوات اتصال دائمة بينهم تزودهم بالمعطيات الخاصة بقانونية سير الصفقات أو نتائجها و تنفيذها على أرض الواقع، مع تبيان النقد الموجه للحكمة، و على رأسها أنها إطار نظري ينقصه التماسك و أنها شعار تسويقي أكثر منه منظومة عملية، إلا أن ما يؤخذ على هاته الملاحظات كونها لم تقدم بديل نظري يمكنه تجميع مختلف العناصر التي تشكل في مجموعها منظومة الحكامة.

خاتمة القسم الثاني

إن إرساء حكمة الرقابة على الصفقات الجماعية، اقتضت منها مجموعة من الخطوات، شكل أساسها استعراض الواقع الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية من ماقبل التحضير، إلى مابعد التنفيذ، سواء الداخلية منها، ممثلةً في الجماعة نفسها صاحبة الصفقة بشقيها السياسي و الإداري، أو في الأجهزة اللامركزية المتمثلة في سلطة الوصاية، و مؤسسة القابض، أو الرقابة الخارجية التي تتولاها المفتشيات، خصوصاً المفتشية العامة للإدارة التربوية، و المفتشية العامة للمالية، و الأجهزة القضائية، في صيغتها الإدارية أو المالية.

ثم تمثلت الخطوة الثانية في تحليل هذا الواقع و إدارة مشاكله المختلفة، إن داخل كل قطاع على حدة أو المشتركة، أو ما ارتبط بالتدخل البشري بحمولاته النفسية و السلوكية، و إنتاجه لآفة الفساد الإداري، مع ما يترتب عنه من عواقب تنسحب آثارها مباشرة على الأموال العمومية، و على التنمية بشكل عام. و إذا كان التشخيص و التحليل ضروري للحكمة، فإنه مع ذلك يبقى مصنفاً في إطار تحديد مواطن الخلل، أما بداية "مسيرة الإصلاح"، فيشكل التخطيط و الرؤية الإستراتيجية منطلقها، للوصول إلى تنزيل مرتكزات الحكمة على مجال الرقابة على الصفقات الجماعية، سواء المرتكزات العامة المتمثلة في الشرعية و حكم القانون، المشاركة و الفعالية، أو المرتكزات القيمة ممثلة في المسؤولية و الشفافية، أو التقييمية المرتبطة بالتتبع و التدقيق.

على أن هذا التنزيل ليس بالضامن الوحيد للحكمة الجيدة، بل يستلزم تأهيل المجال عبر دعم المجتمع المدني و العمل على انخراطه الجدي في الهم التنموي الجماعي و الرأي العام المحلي الذي يحتاج إلى توافر المعلومات الخاصة بالتدبير الإداري المحلي في مختلف مناحيه، لا سيما الصفقات الجماعية، ماعداً طبعاً ما يتعلق بالسر المهني، و كذا إلى تعزيز أدوار وسائل الإعلام به، مع الأخذ بعين الاعتبار

المعيقات التي قد تعترضه، و على رأسها في المستوى الداخلي ضعف تكوين العنصر البشري، الرأس مال الحقيقي لنجاح أية حكمة مادامت نفسها بناءا فكريا أساسا، و في المستوى الخارجي تأخر اعتماد الجهوية الموسعة، مع محاولة إرساء نمط لقياس الحكامة نفسها، عبر مؤشراتها، واستحضار النقد الموجه لها، الذي و رغم تضمنه قدرا من الواقعية، إلا أن قوة مفهوم الحكامة تتبدى أساسا في نبذ النزعات الأحادية في التسيير، و الحد من الفردانية في اتخاذ القرارات سواء محليا أو مركزيا، و في توفير الغطاء النظري لتداخل علاقات متميزة الإلتناء لا سيما في مجال الرقابة على الصفقات العمومية الجماعية.

يترتب عما سبق أن هذا النموذج الحكاماتي على أهميته، لا يمكن الإدعاء ب"خالصيته"، مادام يرتبط بعناصر متداخلة، ويشهد حركية تشريعية و تنظيمية، بل إن تطبيقه يشكل نقطة انطلاق لضبط الرقابة على الصفقات الجماعية، و ضمان فعاليتها، في أفق تحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة عامة

إن محاولة الحكامة كمسلسل للتنسيق بين فاعلين، في إطار البحث عن تدبير أمثل للوصول إلى أهداف محددة، مع اعتماد مرتكزات كالشرعية، المسؤولية، الفعالية، المشاركة و غيرها، التصدي لمجال معقد متداخل المستويات، و متعدد الغايات، ك مجال الرقابة المطبقة على صفقات الجماعات المحلية، اقتضت منا التطرق إلى الأسس النظرية و القانونية لكل من الحكامة، الرقابة، ثم الصفقات العمومية، باعتبارها نقطة الإنطلاق الأساسية لفهماها، ولتوضيح ما أنيط بها من مهام.

فالحكامة كمفهوم اختلف تناوله باختلاف مشارب الدارسين له، سواء بالأدبيات الفقهية، حيث ارتبط بمفاهيم الحكم/السلطة المتركرة بيد القيادة/الدولة، تطور بالميدان الإقتصادي و الذي أخذ فيه صبغته التدييرية - المؤسسية، ليتم استلهامه في الميدان العمومي كنمط جديد لإعادة تركيب للعلاقات بين تعدد الفاعلين الذين يوحدهم هدف تحقيق المصلحة العامة، إلا أن قوة المفهوم و انتشاره تبنت بشكل أساسي حين اعتماده بالأدبيات الأومية كسيرورة مستدامة للتعاون و التنسيق بين الوحدات المختلفة و المتنافرة.

و بالنظر لاتساع مفهوم الحكامة، كان لزاما تمييزه عن مجموعة من المفاهيم ذات الصلة الوثيقة به، سواء التنمية و الديمقراطية من جهة، أو التدبير - بما أن كل حكمة تنطوي على التدبير وليس كل تدبير حكمة- من جهة أخرى، للوصول إلى مرتكزاته الأساسية، و التي غالبا ما تتكرر مهما كان المجال المراد تطبيقها فيه، حيث تم تقسيمها إلى إطارية تمثل المجال العام المؤطر لأية حكمة، تشمل الشرعية و حكم القانون، و هو المعطى - اللازمة في أي مجال عمومي، ثم المشاركة كمبدأ يقوم على تنسيق القدرات بين مختلف الفاعلين، بناء على مسلسل من التفاعل، التفاوض و الحوار، لا سيما بين الدولة و المجتمع المدني في إطار من احترام الشروط القانونية و المؤسسية لكل منهما، في ظل وحدة الأهداف المتوخاة، و أخيرا الفعالية التي تفيد حسن أداء العمل و النجاعة في الوصول لأفضل النتائج، ثم مرتكزات قيمية تمثلت في

المسؤولية كقيمة داخلية للفرد، و كأداء للمهام الموكولة للقائمين على التدبير، و في الشفافية التي تسمح بتوافر الامعلومات الدقيقة في وقتها، وسريانها السلس بين القائمين بالحكمة، و كذا مرتكزات تقييمية، يشكل عنصرها التتبع المرتبط بمراحل الإنجاز و خطواته، و التقييم الملازم لهذه المراحل، قصد التعرف على مواطن الضعف لعلاجها، و مواطن القوة لتدعيمها.

فتتبع مفهوم الحكامة، تميزه ثم مرتكزاته بانواعها، يستلزم في نهايته تحديد مؤشرات، أي إخضاع الحكامة نفسها للتقييم، و هي ليست بالعملية الميسرة، حيث يحول التناول النفعي للمفهوم، و اتساع مجالات استخدامه، دون الإحاطة به و ضبط المؤشرات خاصته، و التي يمكن تقسيمها إلى خارجية ترتبط بأجرائها، أي قياسها إبان مرورها من التنظير إلى التطبيق، و داخلية تواكب مرتكزاتها التقييمية، إذ أن كل حكمة تحمل في طياتها مرتكزات للمراجعة الذاتية، و هي عملية مستمرة تتكفل بها الإدارة العمومية، تبعا للتغيرات التي تعرفها و يعرفها محيطها.

أما مقارنة الرقابة نظريا، فشمّل تبيان أسسها المفاهيمية المتكونة من عدة عناصر، يتصدرها المفهوم، و الذي اختلف باختلاف زاوية النظر إليه، فمن الجانب الوظيفي تعني الرقابة، التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقررة و التعليمات الصادرة، و من الجانب الإجرائي تركز على الخطوات التي يتعين اتباعها للقيام بها، في حين يهتم الجانب الأخير بالأجهزة التي تضطلع بالرقابة و تتولى المراجعة و الفحص و المتابعة، لنصل إلى أن الرقابة هي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه، مع كشف الانحرافات و تصحيحها للوصول إلى الأهداف المحددة سلفا، ثم يلي المفهوم مستويات الرقابة المحددة فيما هو استراتيجي، إجرائي، و تفصيلي، تبعا للجهة التي تقوم به.

كما يستلزم تأطير الرقابة مفاهيميا، تبيان خصائصه و أركانه من جهة، و انواعها من جهة أخرى، فإذا كانت الخصائص تفيد السمات التي تضمن فعالية العملية الرقابية، فأيرادها جاء على سبيل المثال لا

الحصر، كالدقة و سهولة الفهم، المرونة، ثم المشاركة و الموضوعية، فإن أركان الرقابة تعني مركزاتها الأساسية التي تقوم عليها، و المتمثلة في تحديد الأهداف بدقة، كشف انحرافات التنفيذ و دراسة أسبابه لمنع تكراره، أما أنواع الرقابة، فيختلف حسب المدى الزمني إلى رقابة قبلية، مواكبة، و لاحقة لتنفيذ الأنشطة الخاضعة لها، أو حسب طبيعتها، تنقسم إلى سياسية، إدارية، مالية، أو قضائية وفقا للجهة التي تتولاها، و أخيرا حسب موقعها، تنفرع لداخلية، أي من داخل الجهة ذاتها الخاضعة للرقابة، و تكون إما ذاتية، متخصصة أو رئاسية، و إلى خارجية تقوم بممارستها هيئات خارجية، غير خاضعة لسلطة الإدارة المراقبة، و التي قد تتبع للقطاع العام أو الخاص.

و قد أدى تطور مفاهيم الرقابة و الأدوار المنوطة بها، إلى تشكل نظرية للرقابة، أصبح يميز فيها بين ماهو كلاسيكي و ما هو حديث، فالإتجاه الأول اعتمد مركزين متلازمين هما رقابة المشروعية المستندة على احترام القوانين و النصوص التنظيمية السارية المفعول، و رقابة التسيير الهادفة لضمان تسيير عقلائي و فعال، بقصد قياس النشاط المؤدى و الوقوف على حقيقة نتائجه، إلا أن العديد من الإنتقادات و جهت لهذا الإتجاه أبانت عن محدوديته، كالإهتمام المفرط بالمقتضيات القانونية، مقابل إهمال الجوانب الأخرى، و زجرية مضمونها، و ارتباطها بحدود البنية الإدارية الخاضعة له، مما عجل بظهور اتجاهات حديثة لنظرية الرقابة.

ان هاجس تجاوز الانتقادات الموجهة للإتجاه الكلاسيكي للرقابة، و البحث المستمر عن رقابة فعالة تؤدي و طائف تديرية أساسا، و تستغل الجهد الرقابي لتوجيهه بما يخدم أهداف الوحدة الإدارية، أدى إلى ظهور اتجاهات حديثة للرقابة، توزعت بين ماهو تقييمي، ضم مقترين أساسيين، هما التدقيق كفحص متخصص للمعطيات من طرف جهة أخرى غير تلك التي أعدتها و تلك التي استعملتها، بغاية التحقق من صدقيتها، و إعداد تقارير لنتائج فحصها، بغرض زيادة فعالية المعلومات بالنسبة لمستعملها، ثم مقرب

تقييم السياسات العمومية، الذي يعمل و لو بأثر رجعي على تقييم التأثير الواقعي للسياسات العمومية من خلال الإنجازات المحققة، باعتماد أربع قواعد أساسية هي الشمول، النظامية، الدورية، ثم الإستقلالية، وقد أُؤخذ على هذين المقترنين تركيزهما على ماهو تشخيصي-اقتراحي.

و بين ماهو شمولي، قارب الرقابة بوصفها نظاما متكاملا تتداخل فيه كل مكوناته بشكل متجانس، مثله مقرب الفحص المندمج، و الذي يضمن حماية الموارد البشرية و المالية بشكل مناسب، تتم إدارتها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مع التأكد من استعمال الموارد بشكل اقتصادي أكثر كفاية و فعالية، و ذلك بعد تحقق شرطين أساسيين يتمثل الاول في وضوح المهام الإدارية، و الثاني في توافر الكفاءة و النزاهة في المديرين لعملية الفحص المندمج.

إن ثالث المكونات - المفاتيح للأطروحة بعد الحكامة و الرقابة، هي الصفقات العمومية ذاتها، و التي تحيل على إطار قانوني و جب التعرض له بتفصيل لعدة أسباب، ترتبط بقوة تأثير النص القانوني في هذا المجال، باعتباره المحدد لها أساسا من جهة، و لاعتبار اقراره نوعا من الضبط و الرقابة للصفقات العمومية من جهة أخرى، و قد عرفها المرسوم المنظم لها "بكل عقد بعوض يبرو بين صاحب مشروع من جهة و شخص طبيعي أو معنوي يدعى مقاول، مورد أو خدماتي من جهة أخرى، يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات، أو القيام بخدمات"، إلا أنه و جب وضعها في إطارها، باعتبارها عقود إدارية، ترتب العديد من الإلتزامات وحتى الشكليات، حيث أن العقد الإداري هو " كل اتفاق يبرم بين طرفين أحدهما أو كلاهما من أشخاص القانون العام، يكون متصلا بنشاط مرفق عام، من حيث سيره، أو تنظيمه، و تظهر فيه نية تطبيق مبادئ القانون العام، بما يحتوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص"، فهذا التحديد القانوني لماهية الصفقات العمومية كعقود إدارية، بالغ الأهمية لما له من آثار يرتبها على سير هذه الصفقات و رقابتها.

و قد فصل المشرع أنواع هذه الصفقات العمومية، زيادة في ضبطها، إما حسب طريقة تنفيذها، إلى صفقات -إطار، أو قابلة للتجديد، أو بأقساط اشتراكية، ثم إلى صفقات محصنة و صفقات تصور أو انجاز، و إما حسب أثمانها، حيث قسمها لصفقات بثمن إجمالي، بأثمان أحادية أو مختلطة، و أخيرا بنسبة مائوية، بل فصل حتى في صيغة الأثمان، و التي تكون إما ثابتة أو قابلة للمراجعة، أو بثمن مؤقت، لما للثمن من أهمية بالغة في الصفقات العمومية، و لزيادة تدقيقها حدد المشرع حتى أشكالها و ما يحتويه من مستلزمات و بيانات أساسية لدى إبرامها، و التي يترتب الإخلال بها إلغاء الصفقة، و تتعلق أساسا بدفاتر التحملات، سواء العامة، المشتركة، أو الخاصة، و بعقد الإلتزام الذي يبين أطراف الصفقة، موضوعها، ثمنها، و غير ذلك من الأمور الأساسية.

و لما كان المعطى القانوني في الصفقات العمومية لا محيد عنه، كان لزاما التطرق للمحددات القانونية، و تفصيل المراسيم المنظمة لها، لا سيما مرسوم 2013، مما ألزم التطرق لسياقه، مرتكزاته و مستجداته بالمقارنة مع مرسوم 2007، حيث حظي المرسوم الجديد بنقاش عمومي غير مسبوق في الصناعة التشريعية، بالنظر إلى تميزه بالسبق في نشر مشروعه للعموم، وفقا لمسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي أقرها مرسوم ماي 2009، إلا أن بلورة مشروعه تفرد كذلك بنقاشات سبقت إعداده تمثلت في ملتقيات الخزينة العامة، في مقاربة تشاركية، انطلقت مما هو تقييمي لما تم تحقيقه على مستوى البناء القانوني في المراسيم السابقة، وصولا لما هو تشاوري لما يجب أن يكون عليه المرسوم الجديد، مما أفرز توافقا حول وحدة النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، و تفصيل نظام تأهيل و تقوية لجان طلب العروض، و كذا توحيد الوثائق و الممارسة، و تطوير المراقبة الداخلية، إضافة إلى إنشاء مرصد لمراقبة الصفقات العمومية.

و بتحليل مخرجات عمل هاته النقاشات، أي النص النهائي لمرسوم 2013، فإنه عرف العديد من المستجدات، إن على مستوى الشكل فيما تعلق بالتسمية و عدم بيان الأسباب ، و إدراج أبواب جديدة لاسيما المتعلقة بصفقات الهندسة المعمارية و الجماعات المحلية، و حكامه الصفقات العمومية، أو على مستوى المضامين، المتمثلة في إعادة تنظيم المقترحات، و التوسع أكثر في تفاصيلها، و كذا اعتماد طريقة الأنظمة في المساطر، مما أفرز بناءاً قانونياً أكثر شمولاً، فيما تعلق بمساطر الإبرام العادية أو الإستثنائية، أو فيما هم المصادقة عليها و تنفيذها.

إلا أنه و ارتباطاً بموضوع الدراسة، فإن أهم مستجد للمرسوم الجديد للصفقات العمومية، تمثل في أفراد باب خاص بصفقات الجماعات المحلية، و باب آخر خاص بالحكامه، حيث و بالرغم من محاولة تفصيل صفقات الجماعات المحلية، سواء بمساطر الإبرام أو ببعض المقترحات الخاصة، كالأجراءات القسرية و الإشراف المنتدب على المشروع، و انغاش التشغيل المحلي و المراقبة و التدقيق، إلا أن تحليل هذه المقترحات، أفضى إلى استنتاجين أساسيين، هم الأول تكريس الهيمنة الوصائية لوزير الداخلية، فمن بين المواد الستة عشر الواردة في الباب السادس، نجد حضور وزير الداخلية في إحدى عشر منها، و إن كان الأمر يجد تبريره بكونه الوصي على الجماعات المحلية، إلا أن أفراد هذا الباب ما هو إلا تكريس لهذه الوصاية، و إلا فإن المواد الواردة لتنظيم صفقات الدولة بالأبواب الأخرى، نصت على نفس المعنى، حينما تحدثت عن "الوزير المعني"، أو "السلطة التي يخضع لها صاحب المشروع"، و هو ما من شأنه تقييد الهامش التدبيري الذي كان من المفترض توسيعه لصالح الجماعات المحلية، في أفق تكريس مبادئ الحكم المحلي مقابل تراجع التحكم المركزي.

في حين هم الإستنتاج الثاني، تبيان الطبيعة الجزئية لهاته المقترحات، حيث أن أغلبها ورد برسم الإحالة على مواد أخرى، لتبقى المقترحات المستجدة فعلياً، هي تلك المتعلقة بإحداث لجنة تتبع المشتريات

العمومية و المحلية، وتلك الخاصة بإمكانية انعاش التشغيل المحلي، مما يدفع للقول بأن هذا الباب لم يستجب لتطلعات المهتمين بالشأن المحلي المطالبين بإفراد مدونة خاصة للصفقات الجماعية، تأخذ بعين الإعتبار و ضعيتها المحلية، و تمنحها صلاحيات تديرية أكبر .

أما ما تعلق بإفراد باب خاص بحكامه الصفقات العمومية، تضمن بعض مقتضيات الرقابية، فإن النص القانوني قد تبنى وجهة النظر التشاركية حين التنصيص على مقتضيات الإشراف المنتدب على المشروع أو تجمعات الشراء، أو التقييمية حين النص على إعداد تقارير تقديم و انتهاء تنفيذ الصفقة، مع تسجيل إغفاله لإمكانية نشره من عدمه و لمآله، و حين التعرض لمراقبة و تتبع الصفقات العمومية، فقد أمكن التمييز بين ما هو مرتبط بموضوع الصفقة، كنشر البرامج التوقعية، و إجبارية المراقبة و التدقيق متى تجاوزت الصفقات مبالغ معينة، و بين ما هو مرتبط بذاتية المتدخلين في سيرورة الصفقات العمومية، كواجب التحفظ و كتمان السر المهني، ثم محاربة الغش و الرشوة و تضارب المصالح.

إن مجمل مقتضيات المرسوم و رغم أهميتها، و قوة أسباب أخذها بعين الإعتبار، ما دامت الصفقات العمومية نفسها عقود إدارية أنشأها القانون، إلا أنها لوحدها تعجز عن ضمان تدبير أمثل لرقابة الصفقات الجماعية، لذا و باستحضار الحكامة في سياق إصلاحي، لإرساء تصور شمولي لنمط تدبير هذه الرقابة، كان لزاما إدراج باقي عناصر الحكامة، بعد تشخيص النظام الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية، و ذلك بالإنطلاق من الرقابة الداخلية، التي تتكفل بها الوحدة المحلية باعتبارها الوسط الذي تنبثق فيه الصفقة الجماعية، في إطار رقابتها التلقائية عليها، حيث تتوزع على مرحلتين : الأولى سياسية يتولاها الجهاز المنتخب، سواء في الإعداد حين المناقشة و التصويت على الميزانية، أو في التنفيذ لاسيما على أرض الواقع قياسا مع مدى تناسب الأموال المرصودة لها، أو حين التصويت على الحساب الإداري، تدرج ضمنه الصفقات الجماعية باعتبارها نفقات عمومية، و أما المرحلة الثانية إدارية تناط بالجهاز التنفيذي المتكون

من الأمر بالصرف و قسم الصفقات، تتضمن تهييء وإعداد الصفقة، بما في ذلك لجنة العروض أو القبول و ما يترتب عنها من نتائج، و كذا مراقبة مدى تنفيذ الطرف المتعاقد لإلتزاماته تجاه الجماعة المحلية صاحبة المشروع، بالإضافة إلى السلطات المقررة لها باعتبار الصفقات العمومية عقود إدارية، كسلطة المراقبة، الإشراف و التعديل، و حتى توقيع الجزاءات سواء المالية أو عبر التنفيذ المباشر.

لتندرج رقابة الأجهزة اللامركزة، كمكون ثان للرقابة الداخلية، تمثلها سلطات الوصاية بصنفيها، وصاية المشروعية التي تتعرض لقانونية الأعمال الصادرة عن الوحدات المحلية، و وصاية الملائمة التي تبحث مدى مطابقة قرارات المجالس المنتخبة للظروف التي اتخذت فيها، و مدى تحقيقها للمصلحة العامة للجماعة، إذ عند تطبيقها على الصفقات العمومية تروم التأكد من صحة المعلومات الواردة في محاضرها، مع فحص الملفات الإدارية و تصحيح بعض المخالفات ، و أخيرا المصادقة عليها، ثم مؤسسة القابض و الذي تنقسم رقابته لما هو عام، تطبيقا لمبدأ رقابة المحاسب العمومي على أعمال الأمر بالصرف، تنتج بقبول التأشير أو رفضها المعلن، و لما هو متعلق بالصفقة الجماعية ذاتها، كالتأكد من صحة الإلتزام بالنفقة موضوع الصفقة، و مدى احترام الشروط و الأشكال التي تم فيها إبرام هذه الصفقات، طبقا للمرسوم المنظم، و أخيرا مراقبة مشروعية تنفيذ الصفقة و مشروعية الأداء.

وصولاً إلى الرقابة الخارجية للصفقات الجماعية، التي تتخذ صوراً عدة، تتقاسمها المفتشيات العامة من جهة، و الأجهزة القضائية من جهة أخرى، فالمفتشيات العامة تتمثل في كل من المفتشية العامة للإدارة التربوية، التي تقوم في مجال الصفقات العمومية بمهام تدقيقية و رقابية، إجبارية كلما تجاوزت الصفقات مبلغاً معيناً، أو بطلب من الأمر بالصرف أو المجالس التداولية، تحال تقاريرها على المجلس الأعلى للحسابات حال تسجيل مخالفات تدخل في اختصاصه خاصة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية، وفي المفتشية العامة للمالية كهيئة عليا يوكل لها مهام مراقبة مالية الدولة و الجماعات المحلية و

المؤسسات العمومية، يبقى اختصاصها في مجال الصفقات العمومية عاما في إطار مراقبة الإنفاق العام، تتولى تفتيش و مراقبة الصندوق و المحاسبة لدى المحاسبين العموميين، كما قد تمتد لتنظيم و تسيير المرفق العمومي الجماعي، تتوج أعمالها كذلك بتقارير ترفع للمفتش العام للمالية و السلطة الوصية على الجماعات المحلية، و عموما فاختصاص المفتشيات العامة في ميدان الصفقات العمومية هو عام ضمن مجالات أخرى متعددة.

و فيما يتعلق بالأجهزة القضائية فتقوم بأدوار عدة، سواء القضاء الإداري باعتبار الصفقات العمومية عقود إدارية، لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المفاوض و الإدارة صاحبة الصفقة، بعد احترام مجموعة من الشكليات القانونية، حيث أقرت تدخلاتها أساسا لحماية المتعاقد مع الإدارة من شططها المحتمل، أو المحاكم المالية المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية لرقابة المالية العامة، تملك اختصاصات قضائية و إدارية، تستأنف أمامها قرارات المجالس الجهوية للحسابات، و تراقب عملها، و التي تقوم أيضا برقابة مهمة على الصفقات الجماعية، إما بالتأكد من توافر شروط قابلية التنفيذ، تقديم المستندات المثبتة، أو باحترام طريقة الإبرام للمقتضيات و التنظيمات الجاري بها العمل، تكون موضوع تقارير تنشر للعموم، التي قد ترتب حتى المتابعة القضائية، إضافة إلى رقابة هذه المجالس الجهوية للحسابات على المحاسبين العموميين.

بعد استعراض سيرورة الرقابة على الصفقة العمومية الجماعية، إن داخليا أو خارجيا، لزم استكمال تشخيص ما تطرحه هذه الرقابات من إشكالات يتطلب من الحكامة إدارتها و التعامل معها، إذ تم تصنيفها لما هو قانوني، يصعب تجاوزه تأسيسا على إلزامية ثبات القاعدة القانونية لضمان الإستقرار في المعاملات، أهمها غياب نظام قانوني خاص بالصفقات المحلية، و ضعف إطارها القانوني، حيث تدرج دائما في شكل مراسيم تخضع للسلطة التنظيمية للحكومة و ليس للسلطة التشريعية، إضافة إلى تعدد النصوص القانونية

التي تهم مجال الصفقات العمومية، مما من شأنه خلق نوع من الإرتياب لدى المتعاقد، و لما هو تنظيمي يؤثر على تفاصيل الصفقات العمومية، إما داخل الوحدة المحلية كضعف تكوينالمنتخب، و التأثير السلبي لتعدد الإنتماءات السياسية، و تدبير العلاقات بين الموظفين و المنتخبين، أو خارجها ترتبط بالأجهزة الرقابية نفسها، ككثرة الملفات المعروضة عليها بالنسبة للوصاية و القابض تكاد تحولها لرقابة شكلية، أو مركزية وظيفتها بالنسبة للمفتشيات العامة، و أخيرا ضعف التأطير الإداري بالنسبة لأعداد القضاة و العاملين بالنسبة للأجهزة القضائية، ليبقى أهم عائق تنظيمي للأجهزة الرقابية هو غياب التنسيق فيما بينها.

إن هاته الإشكالات التي تعرفها الرقابة على الصفقات الجماعية، و رغم أهمية تجاوزها، تنور بجانبها إشكالات كبرى، تتعلق أساسا بالتدخل البشري في مجال الرقابة إن على مستوى سلوك الموظفين و المنتمين لأي جهاز له مهمة رقابية في سيرورة الصفقة العمومية، و المرتبط بتأثير رقابة رؤسائهم عليهم، أو ببيئة الإشتغال و مدى ملائمتها لأداء عمله، و كذا فيما يتعلق بذاتية الموظفين من أجور و تحفيز، أو بوسط العمل من سلامة للعلاقات، و نوع القيم المتفشية داخله، أو على مستوى معضلة الفساد، حيث تشكل الصفقات العمومية نقطة جذب لذوي النيات السيئة وناهي المال العام بالنظر إلى ضخامة الأموال خاصتها، حيث تتمظهر هذه السلوكات في إخفاء معايير التقييم، عدم الإفصاح عن المعلومات، الزيادة في الفواتير المقدمة و غيرها، حيث تؤثر هذه الإختلالات على العملية الرقابية و تفرغها من محتواها، لاسيما مع معضلة الرشوة كأهم تعبير عن الفساد في مستواه المالي و كذلك المحاباة التي تضرب مبدأ الشفافية في نفويت الصفقات العمومية، مما يؤدي إلى نتائج سوسولوجية خطيرة على رأسها المس بقيم أساسية كالجدية في العمل و الضمير المهني فضلا عن ضياع الأموال العمومية.

فالتشخيص بشقيه المتعلق بالمسار الرقابي على الصفقات الجماعية و استعراض اشكالاتها، يشكل المرحلة السابقة و الضرورية لبناء تصور نظري لحكامه الرقابة على الصفقات الجماعية و الذي يستلزم

دمج العديد من المفاهيم المرتبطة بالتدبير و الحكامة من جهة، و الإطار القانوني للصفقات و النظام الرقابي المطبق عليها من جهة أخرى، لتكون أولى خطواته التعرض لتدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية، و ثانيها تنزيل و أجراء حكامه الرقابة على الصفقات من خلال مرتكزات مفهوم الحكامة ذاته.

إذ أن نقطة الإنطلاق في تدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية هي التخطيط الإستراتيجي، عبر تقييم الوضع الحالي، تحديد الأهداف، ثم رسم خارطة الطريق لتحقيقها، مما اقتضى تحديد الهيئة التي تملك " لوحة القيادة" القادرة على تجميع مختلف المعطيات الخاصة بالعملية الرقابية، حيث يفرض المجلس الأعلى للحسابات نفسه ارتكازا على قوته الدستورية و مهامه الرقابية، ثم صياغة خطة استراتيجية تشمل ضبط مسارات الأموال و الصفقات العمومية، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني، السياسي، و الرأي العام، يتم تنفيذها عبر وضع إطار تعاقدى لضبط العلاقات بين الأجهزة الرقابية و الجماعات المحلية، مع توافر منظومة فعالة و هياكل تدعم ثقافة المسألة و التقويم المستمر للأخطاء، بوجود موارد بشرية مدربة و مسؤولة.

و ترتبط هاته الآليات - على أهميتها- بعوامل أخرى أساسية، تتمثل في الرغبة في التغيير و الإصلاح، ثم القطع مع النمط الكلاسيكي في التدبير، إن على المستوى اللامركزي، المتمثل أساسا في البيروقراطية، تعقيد المساطر، و بطء القنوات المقررة، و كذا التكلفة المتزايدة للتسيير الإداري، فالتدبير العقلاني يفترض التعامل مع القواعد و الوظائف على ضوء الرؤية المستقبلية و الشمولية للشأن العام، مع تجسيد و تفعيل ثقافة الحكامة، أو على المستوى المؤسسي، الذي و رغم تفوقه التدبيري على الجماعات المحلية، إلا أن مشكله يكمن في مخرجاته، حيث تثبت الممارسة العملية أن المراقبة المحاسبية لا تفي بمتطلبات الفعالية و المسألة، مما أوجب البحث عن توحيد و تنميط نظم المراقبة، و تطوير الدور الوقائي

بإعطاء الأولوية للمساعدة و تقديم المشورة، كما أن علاقاتها مع محيطها لا زالت تعاني من ضعف التواصل سواء مع باقي مؤسسات الدولة أو مع المواطنين.

إن استكمال هذا الإصلاح و تفعيله يستلزم أجراً حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية، و هي النقطة المفصلية في مقابلة كل ما تم دراسته في إطار واقعي، إذ أن الحكامة تجد أساسها الفعلي في التطور المتزايد الذي عرفه تدبير الشأن العام، فلزم مقابلة ما تقوم عليه من مرتكزات بعملية الرقابة على الصفقات الجماعية، فالمرتكزات العامة تنصدرها الشرعية و حكم القانون، حيث ضرورة القيام بمراجعات تدبيرية للنصوص القانونية المنظمة للرقابة على الصفقات العمومية، فأصلاحها يجب فيه الأخذ بعين الاعتبار منطق تحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية، أكثر من إيلاء الإهتمام فقط للتكيف اللامتناهي للإطار القانوني مع التزامات المغرب إزاء شركائه الدوليين، مع دعم الإستقلال المالي للجماعات المحلية و التخفيف من حدة الوصاية عليها، ثم معالجة إشكالية تعدد القوانين بما يضمن تبسيطها و إزالة التعارض بينها.

أما مرتكزي المشاركة و الفعالية، فأجراتهما تتطلب التأزر و التعاون، و إشراك المواطنين في العمليات الغقتصادية و الإجتماعية التي تؤثر في حياتهم، تعزيزاً للديمقراطية المحلية، ثم خلق قنوات اتصال دائمة بين الإدارة المحلية و المتعاقدين معها ضماناً لموازنة الربح المادي مع الإجتماعي، من خلال الإنخراط في المسلسل التنموي المحلي، في حين تضمن آلية التنسيق بين مؤسسات الرقابة مرتكز الفعالية، لتتلافى تشتيت الجهود، في إطار عملية منظمة تمكن هاته المؤسسات من تغطية مجموع الجماعات المحلية.

إن تفعيل هاته المرتكزات الإطارية، يحتاج لدعمه أكثر بتفعيل المرتكزات القيمة ، المتمثلة في المسؤولية، إما كقيمة يتم خلالها استحضار الضمير المهني أو بالمعنى العملي تفيد تحمل القائمين بمهام الرقابة على الصفقات العمومية لنتائج تصرفاتهم، حتى لا تبقى ظاهرة اللاعقاب هي السائدة تشجع على استمراء المال العام، و في مبدأ الشفافية، بتيسير الولوج للمعلومات الخاصة بالتدبير الإداري، و التقليل

من آثار الرشوة، وكذا التحسيس بمخاطرها من خلال المدارس و وسائل الإعلام التي تدعم المراقبة الشعبية لمجال الصفقات العمومية، إلى جانب إرساء مرتكزات الحكامة التقييمية، بإنشاء جهاز لتقييم السياسات العمومية و قياس تأثيرها و فعاليتها، مع خلق نظام لتتقيط الجماعات المحلية حسب مؤشرات الفساد فيها، ثم دعم التدقيق التلقائي لصفقاتها و الإنتقال من معيار المطابقة بالنظر إلى النص، إلى معيار الإحفاق و الإنجاز بالنظر إلى الهدف.

إلا أن نجاح منظومة الحكامة لا يتوقف على أجراءاتها فقط، فتداخل المفاهيم المرتبطة بها يجعل من الصعب الفهم السليم لأهدافها و مضامينها، ففوة مصطلح الحكامة تمظهرت اساسا في حضوره الإعلامي أكثر من نجاعة تدخلاته، دون الوعي بمتانة ارتباطاته الخارجية و التي ينبنى عليها نجاحه من فشله، لذا فإن تنزيل حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية لا تتوقف فقط على ترجمة مقتضياتها واقعيًا، بل ترتبط أكثر بمحيط تطبيقه و تأهيله، و التعرف على الإكراهات التي تعترض التطبيق السليم له.

فمتطلبات تأهيل محيط تطبيق الحكامة تتبدى أساسا في تأهيل المجتمع المدني لما له من أدوار في تأطير المواطنين، و ترسيخ قيم المشاركة و الإنخراط في الهم التتموي الجماعي، و التحسيس بأهمية الاموال العمومية المرصودة للصفقات العمومية و متابعة آثارها على الواقع، و كذا ضغطه على الجماعات المحلية لتجاوز الإنغلاقية التي تطبع تدبيرها، ثم في دعم الرأي العام المحلي الذي يعبر عن الوعي الجمعي بأحوال التدبير الجماعي، و ذلك بتوافر عنصرين أساسيين، يتعلق الأول بتيسير الولوج للمعلومات المتعلقة بالتدبير الجماعي كمصدر لتشكيل وعي عناصر الرأي العام المحلي، في حين يهتم الثاني تعزيز أدوار وسائل الإعلام.

إن أساس التعامل الشفاف بالجماعات المحلية و مواطنيها، هو تيسير الولوج إلى المعلومات، و ذلك لدفع الإرتياب الذي يطبع العلاقات بينهما، كما يخدم أكثر هاته الجماعات بالتعريف بتدخلاتها التتموية،

كما أن تعزيز مكانة وسائل الإعلام يحقق أهدافا مزدوجة حيث يسمح للمواطنين بتتبع النشاط المحلي، و تعتبر متنفسا لهم للتعبير عن مواقفهم و احتياجاتهم في الوقت نفسه، فهذه الوسائط تعتبر كذلك نوعا من المحاسبة الشعبية و المحاكمة المعنوية للتدبير المحلي، مما يوفر البيئة التفاعلية التي تخدم أجراً الحكامة. و في الأخير، فإن الحكامة تحتاج بعد إجراءاتها و إعداد محيط تطبيقها، إلى وعي القائمين بها بالإكراهات التي قد تعترضها نفسها، و مؤشراتنا، في عملية تخضع الحكامة ذاتها للمساءلة، حيث همت الإكراهات أساسا ضعف تكوين العنصر البشري باعتبار الحكامة في حمولتها النظرية هي بناء فكري أساسا يرتبط بالمستوى الثقافي و المعرفي للقائمين بها، مما يطرح ضرورة اعتماد برامج تكوين، و جب التركيز فيها على التوازن بين تحسين المعارف و تطوير المهارات، ثم تأخر اعتماد الجهوية الموسعة كثنائي إكراه يعرقل التنزيل السليم لهذه الحكامة، حيث يحول دون الهيكلة الواضحة للمستوى اللامركزي، و اعتماد جهات قوية ذات اختصاصات واسعة و سلطات تقريرية مع مدها بالموارد المالية اللازمة بما يسمح بتوضيح مجال اشتغال حكاة الرقابة على الصفقات الجماعية.

كما تحتاج الحكامة لنظام قياس يمكن من معرفة مدى نجاحها، و الذي يتم أساسا عبر مؤشرات، سواء مؤشر القانون، الأداء أو النتائج، و التي يمكن أن تكون محل تعاون بين الجهة و المجلس الجهوي للحسابات، بعد ضمان قنوات اتصال دائمة بينهم لتزويدهم بالمعطيات الخاصة إن بسير و قانونية الصفقات الجماعية، أ، بنتائجها و تنفيذها على أرض الواقع، حيث تشكل السبيل الأقوم لتحليل نظام الحكامة، و خلق الحركية اللازمة لمجالها المتسارع التطور، و أيضا تحتاج الحكامة كمنط للتدبير يبحث عن نموذج خالص للوعي بالانتقادات التي طالتها باعتبارها إطار نظري ينقصه التماسك، يفقده الإستعمال المكثف له في شتى الميادين بعده التخصصي، مما يحيل إلى استعمالات إخبارية أكثر منها واقعية، و مع ذلك تملك الحكامة أسبابا أكثر للقوة تتبدى في تأسيسها على نبذ النزعات الأحادية للتسيير و الحد من الفردانية في اتخاذ

القرارات، كما توفر الغطاء النظري الأمثل لتدبير تشابك العلاقات و تداخل المجالات سيما في مجال الرقابة على الصفقات الجماعية، فتتجاوز صيغتها التقنية الصرفة، لتركز على الآليات التشاركية، التقييمية و التواصلية سواء بين القائمين بها أو مع المرتفقين-المواطنين، مع ضرورة:

- 1- تكوين المتدخلين في سيرورة الصفقات الجماعية.
 - 2- إصلاح معايير الترشيح للانتخابات الجماعية.
 - 3- توحيد وتجميع النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات الجماعية ومراقبتها.
 - 4- إشاعة ثقافة الشفافية عبر المؤسسات التعليمية وسائل الإعلام.
 - 5- مسألة المكاتب المسيرة للشأن المحلي، بعد انتهاء ولايتها.
 - 6- اعتماد التقنيات الحديثة في عملية الرقابة، و توفير ظروفها.
- وتجدر الإشارة إلى أن الحاجة لازالت ماسة لإفراد مرسوم خاص بصفقات الجماعات المحلية، يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات المحلية، و يضمن مساطر محلية أكثر شفافية وأكثر تنافسية من حيث تمريرها للصفقات الجماعية، وأكثر حماية واقتصادا للمالية المحلية، وتوفيرا للمال والجهد والوقت والجودة، مع ضمان تمثيل جميع المؤسسات الرقابية جهويا.

و في الأخير فإن اعتماد المشرع المغربي للجهوية الموسعة، كاختيار لا رجعة فيه، و الذي سيعمل على خلق قيادات ترابية متمتعة بالسلطة الفعلية لتسيير ذاتها، سينعكس على مجال الصفقات العمومية بشكل مباشر، لا سيما من حيث الملائمة القانونية للنصوص المنظمة للجهة مع تلك الخاصة بالصفقات العمومية من جهة، و من حيث تنسيق المشاريع التنموية بها و رقابة الأموال المرصودة لها من جهة أخرى ، فتغليب المنطق الجهوي في الإدارة ترابيا، يستلزم نفس المنطق رقابيا في مجال الصفقات العمومية، مع إعطاء هامش أوسع للجهة في تدبير هذه الرقابة وفق خصوصياتها، فهل تستطيع الجهة و الجماعات المحلية المنتمية لها كسب رهان حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية .

لائحة المراجع

المراجع باللغة العربية: 📖

الكتب:

(1) العامة:

☞ أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة، دار النشر المغربية، الطبعة الثامنة، الدار البيضاء 2004م.

☞ محمد الإدريسي، الأركان الأساسية للتدبير، مطبعة فيدبرانت، طبعة أكتوبر 2004م.

☞ أنور أحمد أرسلان، المشروعية و الرقابة القضائية، دار النهضة العربية، 1997م.

☞ المختار أحمد عطار، الوسيط في القانون المدني، مصادر الإلتزامات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002م.

☞ حسن قرنفل، المجتمع المدني و النخبة السياسية، إقصاء أم تكامل، افريقيا الشرق، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1997م.

☞ خليل حسين، السياسات العامة في الدول النامية، دار المنهل اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى 2007.

☞ سيد محمود الهواري، الإدارة العامة، إدارة الأعمال الحكومية و شبه الحكومية. المبادئ و النظريات، بيروتنظن الطبعة الثانية، بدون تاريخ للنشر.

☞ شفيق رضوان، السلوكية والإدارة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية 2002.

☞ فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، مفهوم عام و تنظيمات أجهزتها في الدول العربية و عدد من الدول الأجنبية، دار مجدلاوي، عمان الأردن 1983.

- ✍ **عبد الإلاه بلقزيز**، في الإصلاح السياسي والديمقراطية، دار الحوار للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى 2007م.
- ✍ **عبد الحق عقلة**، القانون الإداري، الجزء الأول دار القلم، الرباط، الطبعة الثالثة 2004م.
- ✍ **عبد الحق عقلة**، دراسات في علم التدبير، الجزء الأول، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى 2006م-2007م.
- ✍ **عبد القادر باينة**، الوسائل القانونية للنشاط الإداري، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة 2006م.
- ✍ **عبد القادر باينة**، مدخل لدراسة القانون الإداري والعلوم الإدارية، دار النشر المغربية، الرباط. الطبعة الثالثة 2005م.
- ✍ **عبد القادر باينة**، القضاء الإداري السس العامة والتطور التاريخي" دار توبقال للنشر الدار البيضاء الطبعة الأولى 1988م.
- ✍ **عبد الله حداد**، تطبيقات الدعوى الإدارية، منشورات عكاظ الرباط، الطبعة 2002م،
- ✍ **عبد الله حداد**، تطبيقات الدعوى الإدارية، منشورات عكاظ الرباط، الطبعة 2002م.
- ✍ **علي السدجاري**، الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، سلسلة البحوث الإدارية الرباط 1992م.
- ✍ **عمر محمد التومي الشيباني**، علم النفس الإداري، الدار العربية للكتاب طرابلس، الطبعة الأولى 1988م.
- ✍ **عبد الرحمن الصباح**، مبادئ الرقابة الإدارية، دار الزهران للنشر والتوزيع-عمان.
- ✍ **عبد الكريم الطالب**، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية طبعة 2008 ؟؟؟؟
- ✍ **عوف محمود الكفراوي**، الرقابة المالية، النظرية و التطبيق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، طبعة 1989.
- ✍ **غسان قلعواوي**، رقابة الأداء، الطبعة الأولى دمشق 1998.

- ✍ مهيدي زويلف، وآخرون، أساسيات في الإدارة، دار الفكر في النشر والتوزيع 1994م.
- ✍ محمد الجواهري، العلاقات العامة بين الإدارة و الإعلام، القاهرة، 1970م.
- ✍ محمد باهي، تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2002م.
- ✍ مليكة الصروخ، القانون الإداري، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2006م.
- ✍ محمد حنين، تدبير المالية العمومية - الرهانات و الإكراهات - دار القلم، الطبعة الأولى 2005م.
- ✍ منال طلعت محمود، أساسيات في علم الإدارة، المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية، الطبعة 2003م.
- ✍ محمد كرامي، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، 2003م.
- ✍ محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية، الطبعة الأولى، 2002م.
- ✍ محمد فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري في ظل الإتجاهات الحديثة، دراسة مقارنة ، مطبعة الشاعر، الإسكندرية 1975م.
- ✍ مازن زاير اللامي، الفساد بين الشفافية والاستبداد. مطبعة دانية ، بغداد، الطبعة الأولى 2007م.
- ✍ محمد سعيد فرهود، علم المالية العامة مع دراسة تطبيقية عن المملكة العربية السعودية
- ✍ محمود المرسي، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية، دار الكتاب اللبناني، 1977م.

✍ محمد عبد الفتاح ياغي، الرقابة في الإدارة العامة ، كلية العلوم الادارية ،جامعة الملك سعود ،الطبعة الأولى 1987م.

✍ مولاي إدريس الحلابي الكتاني، سلوكيات رجل الإدارة على ضوء المفهوم الجديد للسلطة "الإصلاح الإداري"، مطبعة دار السلام، الطبعة الأولى 2002.

(2) المتخصصة:

✍ سعيد جفري، الحكامة و أخواتها، مقارنة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، الشركة المغربية لتوزيع الكتب، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2010.

✍ عبد العزيز أشرفي، الحكامة الجيدة الدولية و الوطنية و الجماعية و متطلبات الإدارة المواطنة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2009م.

✍ مليكة الصروخ، الصفقات العمومية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2009م.

✍ توفيق السعيد، الصفقات العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2003م.

✍ عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ الرباط، الطبعة 2002م.

✍ المهدي بنمير، الجماعات المحلية و الممارسة المالية بالمغرب، المطبعة الوطنية، مراكش 1994م.

☐ الأطروحات والرسائل:

(1) الأطروحات:

✍ سعيد جفري، الرقابة على المالية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء 1997م-1998م.

✍ **حميدوش مدني**، المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، التشكيل والاختصاصات، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكادال الرباط، 2001م-2002م.

✍ **توفيق منصوري**، التدقيق والاستشارة في الجماعات المحلية، نموذج سلا تابريكت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكادال- الرباط 2003م-2004م.

✍ **جمال السليمانى**، المحاكم المالية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في الحقوق، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2000م-2005م.

✍ **نعيمة موييني**، القابض الجماعي وإشكالية الرقابة على تنفيذ الميزانية الجماعية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء السنة الجامعية 2003م-2004م.

✍ **غيثة الحاتمي**، التكوين في الإدارة العمومية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكادال -الرباط- 2001م-2002م.

(2) الرسائل:

✍ **عزيزي نجيب**، الصفقات الجماعية أداة للتنمية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، الدار البيضاء 1993م.

✍ **أحمد مخشاني**، الإصلاح الإداري بالمغرب على ضوء ميثاق حسن التدبير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة محمد الخامس، السويسي الرباط 2000م-2001م.

✍ **حسن بنخيي**، الدولة والجماعات المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، أكادال الرباط 91م-92م.

✍ **فريزة اشهبار**، دور الصفقات العمومية في توجيه الاقتصاد الوطني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة - جامعة محمد الخامس - أكادال - الرباط 2002م - 2003م.

✍ **كمليا الغزاوي**: الصفقات الجماعية في ظل النظام الجديد ودورها في تحقيق التنمية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة 1999م - 2000م.

✍ **ملا عويس**، منظومة المراقبة المالية بالمغرب، أي دور في حماية المال العام، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق - الدار البيضاء، 2001م - 2002م.

✍ **عادل مزين**، أسس و وسائل عقلنة التدبير الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكادال - الرباط، السنة الجامعية 2001م - 2002م.

✍ **الهاشمي فارق**، مراقبة مالية الجماعة المحلية على مستوى القباضة البلدية - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة - جامعة الحسن الثاني - عين الشق - الدار البيضاء 1998م - 1999م.

✍ **هشام الحسكة**، المجالس الجهوية للحسابات و إشكالية إرساء شفافية تدبير الأموال العمومية المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر ففي القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2006م - 2007م.

✍ **باسم فيصل الدليمي**، الفساد الإداري وبعض أشكاله من وجهة نظر عينة من المديرين. رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد 1999م.

المقالات:

✍ **إدريس المشتراي**، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية مجلة المحاكم الإدارية عدد 2، سنة 2005م، ص 230.

- ✍ **إدريس خدري**، حماية المال العام وإصلاح منظومة المراقبة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد 13، 2001م، ص 85.
- ✍ **الميلود بوطريكي**، هل يمكن للعقد مبرم بين أشخاص خاصة أن يكون عقدا إداريا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية دراسات عدد 89-2009، ص 142.
- ✍ **المكي سراجي**، اللاتركيز الإداري في إطار السياسة الجهوية الموسعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دراسات، عدد مزدوج 97-98، مارس-يونيو 2011م، ص 119.
- ✍ **ثورية لعيوني**، تنظيم القضاء الإداري المغربي على ضوء قانون محاكم الإستئناف الإدارية رقم 80.03، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دراسات، عدد 69، يوليو-غشت 2006م، ص 76.
- ✍ **ثروت محمد شلبي**، برنامج دراسة مجتمع، تنمية اجتماعية، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها، مصر، ص 16.
- ✍ **حيمود المختار**، الحكامة الإدارية: أسسها و عوائقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 92، ماي-يونيو 2010، ص 92.
- ✍ **حميدوش مدني**، نحو إرساء لامركزية الرقابة العليا على الأموال العمومية من خلال محاكم جهوية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 51-52، يوليو-أكتوبر 2003م، ص 128.
- ✍ **زكرياء هاكم**، الحكامة في تدبير الشأن الإداري و التربوي بين الموجود و المنشود، مجلة عالم التربية عدد 20، منشورات عالم التربية، 2012م، ص 326.
- ✍ **عبد اللطيف بروحو**، مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة 70، الطبعة الأولى 2011م، ص 96.

- ✍ **عبد العزيز الخبشي**، بعض مظاهر التدقيق والرقابة الممارسة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها على ضوء مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، ماي - يونيو 2003م، ص 34.
- ✍ **عبد الكريم غريب**، الحكامة في مجال التربية و التكوين، مجلة عالم التربية، عدد 20، منشورات عالم التربية، 2012م، ص 123.
- ✍ **عبد الكريم فليو**، التدبير الحكاماتي للتربية و أهمية البعد الأخلاقي، مجلة عالم التربية عدد 20، منشورات عالم التربية، 2012م، ص 160.
- ✍ **فهيم محمود شكري وحسن محمد كمال**: " التقرير العام عن أنظمة الرقابة المالية العليا في الدول العربية وبعض الدول الأجنبية" فبراير 1977م جامعة الدول العربية المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ص 15.
- ✍ **محمد الأعرج**، القانون الإداري المغربي ، الجزء الاول ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، مواضيع الساعة عدد 61 الطبعة الأولى 2009م، ص15.
- ✍ **محمد الأعرج**، نظام العقود الإدارية وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية عدد 58، الطبعة الأولى 2005م، ص 80.
- ✍ **محمد بوجيدة**، تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية و القروية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد و النصوص الخاصة، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية عدد 62.63، ماي غشت 2005م، ص 43.
- ✍ **محمد أبو بئينة**، أي مصير للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 32 ماي - يونيو 2000م، ص 55.
- ✍ **محمد الصقلي حسيني**، المنازعات العقدية على ضوء الإجتهد الإداري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47 سنة 2004م، ص 70.

- ✍ **محمد النوحى**، دور الصفقات الجماعية في التنمية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضع الساعة، عدد 19، 2000م، ص 39.
- ✍ **محمد فاتحي**، نحو أسس متينة للحكامة المحلية في التربية و التعليم، مجلة عالم التربية عدد 20، منشورات عالم التربية، 2012م، ص 50.
- ✍ **محمد بن يحيى**، الوضعية الحالية للمفتشيات العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 28، شتبر يوليو 1999م، ص 22.
- ✍ **محمد حركات**، الرقابة العليا على المال العام: الوظائف والإكراهات، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، 2001م، ص 90.
- ✍ **محمد حركات**، الحكامة و التدبير العمومي الجيد بالمغرب، سلسلة التدبير الإستراتيجي، ص 21.
- ✍ **محمد حنين**، تأملات في مدونة المحاكم المالية، مجلة القانون المغربي، عدد 5، دجنبر 2003م، ص 243.
- ✍ **معمر المصطفى**، قراءة في مضمون مدونة المحاكم المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 51-52 يوليو أكتوبر 2003م، ص 42.
- ✍ **معمر المصطفى**، إصلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 108، سلسلة دراسات، ص 32 .
- ✍ **محمد العلوي**، دراسة تحليلية لأهم مستجدات قانون محاكم الإستئناف الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، دراسات، عدد مزدوج 97-98، مارس-يونيو 2011م، ص 67.
- ✍ **نصر عارف**، في مفاهيم التنمية و مصطلحاتها، مجلة ديوان العرب، القاهرة، عدد يونيو، ص 13.
- ✍ **نجيب جيري**، الرقابة المالية بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الإصدار الرابع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2011م، ص 8.

- ☞ نور الدين العوفي: مؤشرات الحكامة و آليات الانتقال الديمقراطي، حالة المغرب، ضمن ندوة الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، الطبعة الأولى، ديسمبر 2004م، ص 118.
- ☞ كمال زريق، التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح و الديمقراطية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 25، نونبر 2005م، ص 19.
- ☞ كريم الشكاري، الصفقات العمومية المحلية في المغرب بين الإطار النظري و آفاق الإصلاح، موقع العلوم القانونية marocdroit ، ماي 2010م، ص 2.
- ☞ رضوان شكري، الرقابة على إجراءات إبرام العقود/والصفقات، ورقة عمل قدمت في اللقاء التدريبي المنظم بالكويت بديوان المحاسبة الكويتي بتعاون مع الارابوساي حول تجارب الدول العربية المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 18 و 23 نونبر 2006م.
- ☞ أشغال اليوم الدراسي حول دور المفتشيات العامة للوزارات الذي نظّمته وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 24 مارس 1999م.
- ☞ "أبحاث الرأي حول الحكامة لدى 111 خبير يونيو 2003، مسح من المركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري للتنمية cfrad/omap/cea تقييم نظام الحكامة بالمغرب التقرير الوطني 2004.
- ☞ منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1956
- ☞ عبد اللطيف بروحو، حوار صحفي لجريدة التجديد يوم 30 غشت 2011
- ☞ تقرير حول محاضرة " الحكامة العمومية بين السياسة و الإدارة"، درس افتتاحي من إلقاء د. حسن العرافي بكلية الحقوق - أكّدال، بتاريخ 23 نونبر 2012. متاح على الموقع الإلكتروني www.marocdroit.com
- ☞ أشغال يوم دراسي واقع الحكامة في المقاولات المغربية " المجلة المغربية للتدقيق و التنمية، الرباط، دجنبر 2004 .."
- ☞ موقع الخزينة العامة للمملكة www.TGR.gov.ma.

- ☞ التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم،برنامج التنمية بالمشاركة - الوكالة الكندية للتنمية، متوفر على الموقع الإلكتروني: www.ngoconnect.net
- ☞ دليل منظمات المجتمع المدني حول التقييم و المتابعة مشروع بتمويل من الإتحاد الأوروبي و مؤسسة هينرش بل الألمانية، و مكتب الشرق الأوسط العربي،
- ☞ التدريب علي مهارات المتابعة والتقييم،برنامج التنمية بالمشاركة - الوكالة الكندية للتنمية، متوفر على الموقع الإلكتروني: www.ngoconnect.net. الرقابة المالية بالمغرب، سلسلة المعارف القانونية و القضائية، الإصدار الرابع 2012،
- ☞ إعلان "ليما" بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية، عن مجلة الرقابة المالية الصادرة عن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
- ☞ أشغال اليوم الدراسي حول دور المفتشيات العامة للوزارات الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ 24 مارس 1999.
- ☞ أشغال اليوم الدراسي السنوي للمفتشية العامة للإدارة الترابية ، تحت عنوان "الحكامة الترابية :أي دور للمفتشية العامة؟ المنعقد بالرباط بتاريخ 2010/04/24
- ☞ اليومين الدراسين المنظمين من طرف الخزينة العامة للمملكة، بتاريخ 20 و 21 أبريل 2009 تحت شعار " تدبير الصفقات العمومية، جرد و آفاق"، و أشغاله متاحة على موقع الخزينة العامة للمملكة www.TGR.gov.ma
- ☞ المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، البيضاء 19-20-21 أكتوبر 1998، صفحة 312- منشورات مركز التوثيق للجماعات المحلية.
- ☞ الصفقات العمومية، رافعة استراتيجية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية، رأي المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، إحالة ذاتية رقم 2012/7
- ☐ الوثائق الرسمية و التقارير:

☞ الدستور الجديد للمملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011، سلسلة نصوص قانونية محكمة، عدد 21، الطبعة الثانية 2012م.

☞ ظهير شريف رقم 1.02.124 في 13 يوليوز 2002م تنفيذ القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، جريدة رسمية، عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002م.

☞ ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 3 أبريل 2002م، المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الجريدة الرسمية عدد 499 بتاريخ 29 أبريل 2002م.

☞ الظهير الشريف رقم 15-269 بتاريخ 14 يناير 1960م المحدث للمفتشية العامة لوزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 2487-24 أبريل 1960م.

☞ ظهير شريف رقم 1.09.02، الصادر في 22 من صفر 1430، (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711، 23 فبراير 2009.

☞ مرسوم رقم 2-12-349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

☞ مرسوم رقم 576-76-2 بتاريخ 30 شتنبر 1976م بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية، والمعدل بالمراسيم التالية:

☞ - مرسوم رقم 505-80-2 بتاريخ 2 سبتمبر 1980م (الجريدة الرسمية عدد 3540 بتاريخ 3 سبتمبر 1980م).

☞ - مرسوم رقم 508-95-1 بتاريخ 29 مارس 1996م الجريدة الرسمية عدد 4365 بتاريخ 1 أبريل 1996م.

☞ - مرسوم رقم 786-99-2 بتاريخ 27 سبتمبر 1999م الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 7 أكتوبر 1999م.

- ✍ - مرسوم رقم 1-00-296 بتاريخ 5 سبتمبر 2000م الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 7 سبتمبر 2000م.
- ✍ - مرسوم رقم 2-65-216 بتاريخ 19 ماي 1965م المحدد للشروط والأشكال التي تلزم بمقتضاها صفقات الأشغال والخدمات المبرمة لحساب الدولة - الجريدة الرسمية رقم 2-2744 يوليو 1965م.
- ✍ مرسوم رقم 2.06.88 بتاريخ 5 فبراير 2007م، المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5518، بتاريخ 19 أبريل 2007م.
- ✍ مرسوم رقم 206-52 صادر بتاريخ 13 فبراير 2006م، المتعلق بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 5397، بتاريخ 20 فبراير 2006م.
- ✍ مرسوم رقم 2.57.495 بشأن إحداث لجنة للصفقات، بتاريخ 7 يونيو 1957، الجريدة الرسمية عدد 2333 بتاريخ 12 يوليو 1957، ص 1630،
- ✍ مرسوم رقم 2.58.691 بسن نظام للمحاسبة البلدية، بتاريخ 20 غشت 1959، الجريدة الرسمية عدد 2445 بتاريخ 4 شتنبر 1959، ص 2635.
- ✍ مرسوم رقم 2.65.211 بسن نظام لمحاسبة الجماعات القروية، بتاريخ 7 يونيو 1965، الجريدة الرسمية عدد 2754 بتاريخ 11 غشت 1965، ص 1673.
- ✍ مرسوم رقم 2-65-216 المحدد للشروط والأشكال التي تبرم بمقتضاها صفقات الأشغال والخدمات المبرمة لحساب الدولة، بتاريخ 19 ماي 1965، الجريدة الرسمية رقم 2744 بتاريخ 2 يونيو 1965.
- ✍ مرسوم 2-99-1087 الصادر في 4 ماي 2002م للمصادقة على الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال.
- ✍ مرسوم رقم 2-1-2332 بتاريخ 2002/6/4 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات

☞ مرسوم رقم 2.08.229 ، الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية التنظيمية، ج ر عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009

☞ مرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 165 يونيو 1994م بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية-الجريدة الرسمية عدد 264 بتاريخ 20 يوليوز 1994م.

☞ قانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02، الصادر في 22 من صفر 1430، (18 فبراير 2009) بتنفيذ منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711، 23 فبراير 2009

☞ قانون 7800 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.271 بتاريخ 3 أكتوبر 2002م الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002م، قانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)

☞ قانون رقم 03-80 المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية، المنفذ بظهير رقم 1.06.17 الصادر في 14 فبراير 2006م، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 23 فبراير 2006م.

☞ قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة 6 دجنبر 2007م، الجريدة الرسمية عدد 12-81-5.

☞ محاكم الإستئناف الإدارية قانون رقم 80.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006، ج ر عدد 5398 بتاريخ 23 أبريل 2006

☞ منشور الوزير الأول رقم 4/2001 بتاريخ 14 ماي 2001، بإسناد بوابة الصفقات العمومية لمصالح الخزينة العامة للمملكة ، بعد ما كانت مسندة للوزارة المكلفة

بالاتصال وفقا ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، سلسلة نصوص و وثائق ، العدد 192-2008م.

☞ قرار الوزير الأول رقم 08-14-3 صادر في 2 ربيع الأول 1429 (10 مارس 2008) بتحديد قواعد و شروط مراجعة أثمان صفقات الأشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5620 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1429 موافق 10 أبريل 2008

☞ العقد الإطار الخاص بالخدمات المعمارية الصادر في 14 مارس 1974، و الذي تم نسخه بمنشور رقم 56/ د الصادر في 16 أبريل 1992، و الذي تم العمل به في انتظار مرسوم رقم 2.03,582 بتحديد شروط و أشكال إبرام الصفقات المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية لحساب الإدارات العمومية للدولة، و الذي تم التخلي عنه بصدور المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

☞ منشور رقم 25/99 الصادر في 30 شتنبر 1999 ، حول نشر البرامج الترقية.

☞ منشور رقم 27/99 الصادر في 8 أكتوبر 1999 حول شروط اشكال و ابرام صفقات المؤسسات و المنشآت العمومية بالتأكيد على ابرامها وفق صفقات الدولة.

☞ منشور رقم 11/2007 الصادر في 25 يونيو 2007 ، حول احترام شروط اللجوء إلى سندات الطلب و الصفقات التفاوضية.

☞ تقرير عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2003م-2004م، المملكة المغربية، المجلس الأعلى للحسابات.

☞ تقرير عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دورة أكتوبر 2007م، طبع مصلحة الطباعة والنشر بمجلس النواب.

☞ تقرير عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006م، المملكة المغربية، المجلس العلى للحسابات.

☞ تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025م.

- ✍ الجماعات المحلية في أرقام 2004 -المملكة المغربية- وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية، مطبعة التومي 2007م.
- ✍ تقرير لجنة المالية المحلية- المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية- الرباط 21-22-23 أبريل 1992. تقرير لجنة التنظيم المالي

✚ أمكان قضائية:

- ✍ نسخة من أصل الحكم رقم 218-14-2-2002 ملف رقم 01/589 ش ع المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.
- ✍ حكم رقم 132 بتاريخ 19 ذو الحجة 14124 موافق 10-02-2004، ملف رقم 01/521 ش.ع
- ✍ حكم رقم 132 بتاريخ 10-02-2004م، ملف رقم 01/521 ش ع المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط.
- ✍ حكم رقم 98 بتاريخ 21/4/2001، ملف رقم 16/2000، المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104.

✚ المراجع بالفرنسية:

📖 Ouvrages:

- ✍ **Didir Batselé -Philippe Questainnôut**, initiation aux marchés public Brayant- Bruxelles 2001.
- ✍ **Rene Romeuf**, la pratiques des marches publics, J.Delmas édition PA.1.
- ✍ **J.F.Prud"homme** ,les parties politiques et la gouvernance ; in «la gouvernance : un concept et ses applications » . Edition KARTHALA ; Paris 2005
- ✍ **N.Poulet-Gibot**,la contractualisation des relations entre personnes publiques .RF.DA1999
- ✍ **Georges Pesier**, Droit Administratif 4 eme edition Paris 1972

- ✗ **Waline Marcel**, Précis de Droit Administratif Paris 1969
- ✗ **Charles Debbash**, Institution Administratif Paris 1972
- ✗ **André de Lamboder**, traité théorique des contrats administratifs « tome I

📄Articles:

- ✗ **Abdelmajid Boutaqbout**, le controleur des marches publics en france; REMALD N 17 octobre-décembre 1996,P 169.
- ✗ **Mohamed EL Yaagoubi**, décentralisation communal et tutelle de l'opportunité: complémentarité ou opposition in REMALD N° 18-1977, P 42.
- ✗ **Riadh Zghal**, du gouvernement à la gouvernance- Revue marocaine d'audit et de développement N° 19, Décembre 2004, P10.
- ✗ **Mokhtar Zacrroui**, – gouvernance et démocratie – Revue du droit Marocain N° 7 MARS 2005, P 74.
- ✗ **Isabelle Guisnel**, les indicateurs Bonne gouvernance: observatoire des fonctions publiques Africaines, P 3.
- ✗ **Mohamed Brahimi**, "La loi communal de 1976 à l'épreuve de la pratique" in "décentralisation et pratiques locales du développement" Série: Acte des colloques et séminaire. Université HASSAN II Ain Chock- Casablanca-imp El Jadida 1996, P 40 .
- ✗ **Mohamed Karim Azib**, la problématique de la décision dans les collectivités locales, Revue Marocaine d'audit et de développement – Décembre 2004, P 101.
- ✗ **Mohamed Frioui**, la problématique de la gouvernance dans le management public, Revue Marocaine d'audit et de développement – Décembre 2004, P 31.
- ✗ **Mostapha FAIK**, Contrôle interne et contrôle externe des services publics : enjeux, implications et liaisons, R.M.A.D.série « Management stretégique » n° 7, 2005, P 45.
- ✗ **Abderrahman Haddad**, pour un contrôle pédagogique Des finances locales, Revue Marocaine d'audit et de développement N° 6 – 2005,P 26.
- ✗ **Lotfi Missoum**, Audit et performances des organisations, ALKNAZINA N°4, octobre 2001 ,P 22.
- ✗ **Mohamed Boussetta**, transparence budgétaire, Reperes N°12, octobre-decembre 2006,P 75.
- ✗ **Nathalie MORIN**, L'évolution de la fonction dans le cadre de la LOLF- Reperes N° 11 Juillet- septembre 2006-P 12.

Thésés et Memoires:

1) Thésés:

- ✗ **Abdellatif Ben Zidiya**, contrôle des finances locales et développement économique social au Maroc thèse d'état en droit public 1999 Fac Rabat Agdal.

2) Mémoires:

- ✗ **Fadoua Laghzaoui**, Audit et contrôle interne des collectivités locales au Maroc. Desa en économiques 1999, Suissi –Rabat.
- ✗ **Hamid Lksna**, le contrôle des finances publiques, cas des juridictions financiers mémoire de fin d'études 2004- ENA –Rabat.

Rapports:

- ✗ **Concept de gouvernance – RAPPORT** de développement Humain 2003 Maroc, gouvernance et accélération du développement humain – Cinquantenaire de L'indépendance du Royaume du Maroc.
- ✗ **Robert JOMARD**, Le concept de gouvernance, Rapport INRETS N°LTE 0910 , Novembre 2009
- ✗ **Isabelle JOHANSON**, La gouvernance : vers une redefinition du concept , Rapport au sein de la direction des orientation politiques, Agence C anadienne de développement international , Mars 1997
- ✗ **Mustafa KAEIDRI**, gouvernance financier du développement local, seminaire organisé par la G. G. E. et le R. T. T sur le thème régionalisation Et développement local: rôle des associations professionnelles 28 Mars 2002
- ✗ **Saâd Moumni** : Essai sur les Aspects juridiques de la concurrences en droit Marocain, In concurrence et développement économiques et social au Maroc : acte du colloque international tenu les 2-3 décembre 1993-Faculté de droit Marrakech

المراجع الإلكترونية:

- ✗ **Bernard BEL**, Approche participative, Approche cooperative , <http://ccrsw.ws/vcda-fr/docs/participationcooperation.pdf>
- ✗ **Nathalic Morin**, L'évolution de la fonction dans le cadre de la LOLF- Reperes N° 11 Juillet- septembre 2006. w.w.w. tgr.gov.ma
- ✗ **Mohamed Boussetta**, Transparence budgétaire pour quoi le Maroc est-il si mal classé? Reperes- N° 12 octobre – décembre 2006. w.w.w. tgr.gov.ma

- ✗ **Brahim Mokaliss**, Gouvernance et moralisation de la vie publique, Repère N° 13 janvier Mars 2007. w.w.w. tgr.gov.ma.
- ✗ **David Brusselle**, L'audit interne dans les administration publiques- Repers N° 12. w.w.w. tgr.gov.ma.
- ✗ **w. transparency.org**.source book/other repres - N° 13 Janvier –Mars 2007.
- ✗ **w. tgr.gov.ma**.
- ✗ **w.cgg.ch** the commission on global governance.

فهرس الجداول

- الجدول رقم 1 : مفهوم الحكامة و اختلاف أدبيات التناول الفقهي28
- الجدول رقم 2 : الانتقال من التدبير العمومي إلى الحكامة44
- الجدول رقم 3 : الفرق بين التتبع و التقييم55
- الجدول رقم 4: مؤشرات التقييم61
- الجدول رقم 5 : مقارنة شكلية بين مرسوم 2007 و 2013151
- الجدول رقم 6: وضعيات مهمات مراقبة التسيير322
- الجدول رقم 7: بعض المخالفات المسجلة بخصوص جماعة الفنيدق.....324
- الجدول رقم 8 متوسط التأشير على الصفقات وسندات الطلب..... 345
- الجدول رقم 9: تطور عدد قضاة المحاكم المالية.....347
- الجدول رقم 10: توزيع القضاة و الإداريين بالمحاكم المالية لسنة 2009.....347
- الجدول رقم 11 صور الفساد في الصفقات.....359
- الجدول رقم 12: مؤشر ضبط الفساد.....366
- الجدول رقم 13: رجال القضاء والرشوة367

الجدول رقم 14: مقارنة المعايير المعتمدة بين البيروقراطية والتدبير.....404

فهرس الأشكال

- شكل 1: الديمقراطية و الحكامة.....39
- شكل رقم 2 : انماط العلاقات التشاركية.....49
- شكل رقم 3 : توزيع المستشارين الجماعيين حسب مستوى التعليم341
- الشكل رقم 4: مراحل الخطة الإستراتيجية372

مقدمة

- القسم الأول: الأسس النظرية و القانونية للحكمة، الرقابة و الصفقات العمومية
- الباب الأول: التأطير النظري للحكمة و الرقابة
- الفصل الأول: الإطار النظري للحكمة
- المبحث الأول: الحكامة : نحو مقارنة للمفهوم والتميز
- المطلب الأول : مفهوم أو مفاهيم للحكمة
- الفرع الأول : مفهوم الحكامة في الأدبيات الفقهية
- الفقرة الأولى : الحكامة في بعدها الإقتصادي
- الفقرة الثانية : الحكامة في بعدها العمومي
- الفرع الثاني : مفهوم الحكامة في الأدبيات الأمامية
- الفقرة الأولى : ظهور الحكامة بالأدبيات الأمامية
- الفقرة الثانية : المضمون الأمامي للحكمة
- المطلب الثاني : تمييز الحكامة و ارتباطاته
- الفرع الأول : علاقة الحكامة بالتنمية و الديمقراطية
- الفقرة الأولى : علاقة الحكامة بالتنمية
- الفقرة الثانية : علاقة الحكامة بالديمقراطية
- الفرع الثاني : علاقة الحكامة بالتدبير
- الفقرة الأولى : أركان التدبير الأساسية
- الفقرة الثانية : أنواع التدبير
- المبحث الثاني : مرتكزات الحكامة و مؤشرات
- المطلب الأول: مرتكزات الحكامة الأساسية
- الفرع الأول : المرتكزات الإطارية للحكمة
- الفقرة الأولى : الشرعية و حكم القانون
- الفقرة الثانية : المشاركة و الفعالية
- الفرع الثاني : المرتكزات القيمية و التقييمية للحكمة
- الفقرة الأولى : المرتكزات القيمية للحكمة
- الفقرة الثانية : المرتكزات التقييمية للحكمة
- المطلب الثاني : المؤشرات المرجعية و العامة للحكمة
- الفرع الأول : مؤشرات الحكامة بالمؤسسات الدولية
- الفقرة الأولى : المؤشرات لدى البنك الدولي

- الفقرة الثانية : المؤشرات لدى البرنامج الإنمائي
- الفرع الثاني : المؤشرات النوعية للحكامة
- الفقرة الأولى : المؤشرات الخارجية للحكامة
- الفقرة الثانية : المؤشرات الداخلية للحكامة
- الفصل الثاني: الإطار النظري للرقابة
- المبحث الأول: الأسس المفاهيمية للرقابة
- المطلب الأول : الرقابة بين المفهوم و الأركان
- الفرع الأول : مفهوم الرقابة و مستوياتها
- الفقرة الأولى : الرقابة مفهومها وأهميتها
- الفقرة الثانية : مستويات الرقابة
- الفرع الثاني: خصائص نظام الرقابة و أركانها
- الفقرة الأولى : الخصائص العامة للرقابة
- الفقرة الثانية : أركان الرقابة
- المطلب الثاني : أنواع الرقابة
- الفرع الأول : أنواع الرقابة حسب المدى الزمني
- الفقرة الأولى : الرقابة القبلية و المواقبة
- الفقرة الثانية : الرقابة اللاحقة
- الفرع الثاني : أنواع الرقابة حسب طبيعتها و موقعها
- الفقرة الأولى : أنواع الرقابة وفق طبيعتها
- الفقرة الثانية : أنواع الرقابة حسب موقعها
- المبحث الثاني : الإتجاهات الأساسية لنظرية الرقابة
- المطلب الأول: الإتجاه الكلاسيكي للرقابة
- الفرع الأول : رقابة المشروعية
- الفقرة الأولى : مضمون رقابة المشروعية
- الفقرة الثانية : مبادئ رقابة المشروعية
- الفرع الثاني : رقابة التسيير
- الفقرة الأولى : مضمون رقابة التسيير
- الفقرة الثانية : أهداف رقابة التسيير
- المطلب الثاني : الإتجاهات الحديثة لنظرية الرقابة
- الفرع الأول : اتجاه الرقابة التقييمية

- الفقرة الأولى : مقترح التدقيق
- الفقرة الثانية : مقترح تقييم السياسات العمومية
- الفرع الثاني : الإتجاه الشمولي للرقابة
- الفقرة الأولى : مفهوم الفحص المندمج
- الفقرة الثانية : المراحل الأساسية للفحص المندمج
- الباب الثاني : التأطير النظري و القانوني للصفقات العمومية الجماعية
- الفصل الأول: الصفقة العمومية : المفهوم و الأشكال
- المبحث الأول: مفهوم و تعريف الصفقة العمومية
- المطلب الأول : الصفقة العمومية : عقد إداري
- الفرع الأول: تعريف و تمييز العقد الإداري
- الفقرة الأولى : تعريف العقد الإداري
- الفقرة الثانية: تمييز العقود الإدارية
- الفرع الثاني : تصنيفات العقد الإداري
- الفقرة الأولى : العقود الإدارية بطبيعتها القانونية
- الفقرة الثانية : العقود الإدارية بطبيعتها الذاتية
- المطلب الثاني : تمييز الصفقة العمومية
- الفرع الأول : نظام الصفقة العمومية
- الفقرة الأولى : مفهوم الصفقة العمومية
- الفقرة الثانية : تقسيمات الصفقات العمومية
- الفرع الثاني : العناصر الملازمة للصفقة العمومية
- الفقرة الأولى : التعاريف المرتبطة بالصفقة العمومية
- الفقرة الثانية: تحديد الحاجيات و تقدير تكلفة الأعمال
- المبحث الثاني : الصفقات العمومية : الأنواع و البناء القانوني
- المطلب الأول : أنواع الصفقات العمومية
- الفرع الأول: أنواع الصفقات العمومية حسب طريقة تنفيذها
- الفقرة الأولى : صفقات – إطار و الصفقات القابلة للتجديد
- الفقرة الثانية : صفقات بأقساط اشتراطية، الصفقات المحصنة و صفقات تصور و انجاز
- الفرع الثاني: أنواع الصفقات حسب الأثمان
- الفقرة الأولى : طبيعة الأثمان و كيفية تحديدها
- الفقرة الثانية : صيغة الأثمان

- المطلب الثاني : شكل و محتوى الصفقات
- الفرع الأول : دفاتر التحملات : العناصر الأساسية للصفقات العمومية
- الفقرة الأولى : دفاتر الشروط الإدارية العامة
- الفقرة الثانية : دفاتر الشروط المشتركة و الخاصة
- الفرع الثاني: عقد الإلتزام
- الفصل الثاني : المحددات القانونية للصفقة العمومية
- المبحث الأول: إصلاح نظام الصفقات العمومية: السياق، المرتكزات
- المطلب الأول : سياق اصلاح نظام الصفقات العمومية و مرتكزاته و البناء القانوني
- الفرع الأول: السياق العام لإصلاح نظام الصفقات
- الفقرة الأولى : دواعي الإصلاح و سيرورته
- الفقرة الثانية: منتقيات الخزينة العامة للمملكة بين التقييم و الخلاصات
- الفرع الثاني : المرتكزات و المبادئ الأساسية للإصلاح
- الفقرة الأولى: المحددات و المبادئ المؤطرة للإصلاح
- الفقرة الثانية : المرتكزات الأساسية للإصلاح
- المطلب الثاني: البناء القانوني للصفقات العمومية
- الفرع الأول : مساطر إبرام الصفقات العمومية
- الفقرة الأولى: الطرق العادية لإبرام الصفقات العمومية
- الفقرة الثانية: الطرق الإستثنائية لإبرام الصفقات العمومية
- الفرع الثاني : المصادقة على الصفقات العمومية و تنفيذها
- الفقرة الأولى : المصادقة على الصفقات العمومية
- الفقرة الثانية : تنفيذ الصفقات العمومية
- المبحث الثاني : المقتضيات القانونية الخاصة بالجماعات المحلية و الحكامة
- المطلب الأول : المقتضيات القانونية لصفقات الجماعات المحلية
- الفرع الأول: صفقات الجماعات المحلية مساطر الإبرام و المقتضيات الخاصة
- الفقرة الأولى : المقتضيات الخاصة ببعض مساطر الإبرام
- الفقرة الثانية: المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية
- الفرع الثاني : تحليل و تقييم المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية
- الفقرة الأولى: تحليل المقتضيات الخاصة بصفقات الجماعات المحلية
- الفقرة الثانية : تقييم الباب السادس من مرسوم الصفقات العمومية
- المطلب الثاني: حكامه و رقابة الصفقات الجماعية وفق مرسوم 2013

- الفرع الأول : مقتضيات حكامه الصفقات العمومية
الفقرة الأولى: المقتضيات ذات البعد التشاركي
الفقرة الثانية: تقارير تقديم و انتهاء تنفيذ الصفقة
الفرع الثاني : مراقبة وتتبع الصفقات الجماعية العمومية
الفقرة الأولى: المقتضيات الرقابية المرتبطة بموضوع الصفقة
الفقرة الثانية : المقتضيات الرقابية المرتبطة بذاتية المتدخلين
خاتمة الباب الأول
خاتمة الباب الثاني
خاتمة القسم الأول
القسم الثاني : حكامه الرقابة على الصفقات الجماعية من التشخيص إلى البناء النظري
الباب الأول : تشخيص النظام الرقابي المطبق على الصفقات الجماعية
الفصل الأول : الرقابة الداخلية على الصفقات الجماعية
المبحث الأول : رقابة الجماعة المحلية على الصفقات من التحضير الى التنفيذ
المطلب الأول: الرقابة السياسية للوحدة المحلية
الفرع الأول: رقابة المجالس المنتخبة على إعداد وتنفيذ الصفقة الجماعية
الفقرة الأولى : أوجه رقابة المجالس المنتخبة على إعداد الصفقة الجماعية
الفقرة الثانية: رقابة المجالس التداولية على تنفيذ الصفقات
الفرع الثاني : رقابة الوحدة المحلية عبر آلية الحساب الإداري
الفقرة الأولى : مفهوم الحساب الإداري
الفقرة الثانية : مناقشة الحساب الإداري وتأثيراته
المطلب الثاني : رقابة الجهاز التنفيذي على الصفقة الجماعية
الفرع الأول : رقابة الأمر بالصرف و المصالح الإدارية
الفقرة الأولى : اختصاصات الأمر بالصرف في مجال الصفقات
الفقرة الثانية : اختصاصات المصالح الإدارية للوحدة المحلية
الفرع الثاني : سلطات الإدارة المقررة للعقود الإدارية
الفقرة الأولى : سلطة الإدارة على الصفقة : المراقبة، الإشراف و التعديل
الفقرة الثانية: سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد
المبحث الثاني : رقابة الأجهزة اللامركزية وموقعها في سيرورة الصفقة
المطلب الأول : سلطات الوصاية وضبط التصرفات المالية للجماعة
الفرع الأول: الوصاية : المفهوم، الأهداف و المستويات

- الفقرة الأولى : مفهوم الوصاية و أنواعها
- الفقرة الثانية : مستويات الوصاية
- الفرع الثاني: الوصاية على الصفقات الجماعية
- الفقرة الأولى : أهداف الوصاية على الصفقات الجماعية
- الفقرة الثانية : تطبيقات الوصاية على الصفقات الجماعية
- المطلب الثاني : رقابة القابض على الصفقة الجماعية
- الفرع الأول : النظام القانوني لمؤسسة القابض و مرتكزات رقابته للصفقة الجماعية
- الفقرة الأولى : النظام القانوني لمؤسسة القابض
- الفقرة الثانية : مرتكزات رقابة القابض للصفقة الجماعية
- الفرع الثاني: رقابة القابض على أجزاء الصفقة المحلية
- الفقرة الأولى : مراقبة صحة الالتزام بالصفقة موضوع الصفقة
- الفقرة الثانية : مراقبة شروط إبرام الصفقة الجماعية و مشروعية أدائها
- الفصل الثاني : الرقابة الخارجية على الصفقات الجماعية
- المبحث الأول: دور المفتشيات العامة في رقابة الصفقات الجماعية
- المطلب الأول : المفتشية العامة للإدارة الترابية
- الفرع الأول: التأطير القانوني و الهيكل للمفتشية العامة للإدارة الترابية
- الفقرة الأولى : التأطير القانوني للمفتشية العامة للإدارة الترابية
- الفقرة الثانية: مهام و تنظيم المفتشية العامة للإدارة الترابية
- الفرع الثاني : اختصاص المفتشية في المجال المحلي و الصفقات الجماعية
- الفقرة الأولى: اختصاص المفتشية الرقابي على الجماعات المحلية
- الفقرة الثانية : اختصاص المفتشية في مجال الصفقات العمومية
- المطلب الثاني: المفتشية العامة للمالية
- الفرع الأول : التأطير القانوني للمفتشية و نظام الإشتغال
- الفقرة الأولى: النظام القانوني للمفتشية العامة للمالية
- الفقرة الثانية: نظام اشتغال المفتشية العامة للمالية
- الفرع الثاني : تدخلات المفتشية محليا و رقابته على الصفقات الجماعية
- الفقرة الأولى : تدخلات المفتشية على المستوى المحلي
- الفقرة الثانية : رقابة المفتشية على الصفقات الجماعية
- المبحث الثاني : الأجهزة القضائية ودورها في تقويم اختلالات الصفقات الجماعية
- المطلب الأول : القضاء الإداري ورقابته على الصفقة الجماعية

- الفرع الأول: رقابة المحاكم الإدارية
الفقرة الأولى : تنظيم و اختصاص المحاكم الإدارية
الفقرة الثانية: رقابة المحاكم الإدارية لمجال الصفقات العمومية
الفرع الأول : التنظيم الإداري
الفرع الثاني : رقابة محاكم الإستئناف الإدارية
الفقرة الأولى: تأليف، اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية و مسطرتها
الفقرة الثانية : أسس رقابة محاكم الأستئناف الإدارية للصفقات الجماعية
المطلب الثاني: المحاكم المالية وتدخلاتها في الصفقة الجماعية
الفرع الأول : رقابة المجلس الأعلى للحسابات
الفقرة الأولى: الإختصاصات العامة للمجلس الأعلى للحسابات
الفقرة الثانية: رقابة المجلس الأعلى للحسابات على الصفقات الجماعية
الفرع الثاني : رقابة المجالس الجهوية للحسابات
الفقرة الأولى: الإختصاصات الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات
الفقرة الثانية : رقابة المجالس الجهوية للحسابات على الصفقات الجماعية
الباب الثاني : الحكامة في مواجهة إشكالات الرقابة على الصفقات
الفصل الأول : الحكامة و إدارة إشكالات الرقابة على الصفقات الجماعية
المبحث الأول: المعوقات القانونية والمادية للرقابة على الصفقات الجماعية
المطلب الأول: المعوقات على المستوى القانوني والتنظيمي
الفرع الأول : المعوقات القانونية وصعوبة تجاوزها
الفقرة الأولى : الصعوبات القانونية للمرسوم المنظم للصفقات العمومية
الفقرة الثانية: إشكالات سلطة الوصاية و مؤسسة القابض
الفرع الثاني: الصعوبات القانونية للرقابة الخارجية
الفقرة الأولى : على مستوى المفتشيات العامة
الفقرة الثانية : على مستوى الأجهزة القضائية
المطلب الثاني: المعوقات التنظيمية وتأثيرها على تفاصيل الصفقات
الفرع الأول : المعوقات التنظيمية للجماعة المحلية
الفقرة الأولى : المعوقات الهيكلية للجماعة المحلية
الفقرة الثانية : المعوقات العامة للجماعات المحلية
الفرع الثاني : معوقات الأجهزة الرقابية تنظيميا
الفقرة الأولى : معوقات الرقابة الداخلية تنظيميا

- الفقرة الثانية: معوقات الرقابة الخارجية التنظيمية
- المبحث الثاني: التدخل البشري في مجال الرقابة على الصفقات
- المطلب الأول: المضمون السلوكي للرقابة
- الفرع الأول : السلوكية و تأثيرات البيئة النفسية
- الفقرة الأولى : السلوكية و الرقابة
- الفقرة الثانية : تأثيرات البيئة النفسية
- الفرع الثاني: المضامين الخاصة بالموظفين
- الفقرة الأولى : المضامين المرتبطة بذاتية الموظفين
- الفقرة الثانية : المضامين المرتبطة بوسط العمل
- المطلب الثاني: معضلة الفساد وتأثيراتها
- الفرع الأول: مفهوم الفساد و مظهراته
- الفقرة الأولى : مفهوم الفساد الإداري
- الفقرة الثانية : مظهرات الفساد في الصفقات العمومية
- الفرع الثاني: تأثير الفساد على العملية الرقابية و مؤشرات
- الفقرة الأولى تأثير الفساد على العملية الرقابية
- الفقرة الثانية : مؤشرات الفساد
- الفصل الثاني : الحكامة بين التفعيل و إكراهات التنزيل
- المبحث الأول: الحكامة من تدبير الواقع الرقابي إلى الأجراء
- المطلب الأول : تدبير الواقع الرقابي على الصفقات الجماعية
- الفرع الأول: التخطيط و الرؤية الإستراتيجية
- الفقرة الأولى : التخطيط و خارطة التدبير الرقابي
- الفقرة الثانية: آليات التخطيط و إمكانات التنفيذ
- الفرع الثاني : تجاوز النمط الكلاسيكي للتدبير
- الفقرة الأولى : على المستوى اللامركزي
- الفقرة الثانية : على المستوى المؤسسي
- المطلب الثاني : أجراء حكامة الرقابة على الصفقات
- الفرع الأول : أجراء المرتكزات العامة للحكامة
- الفقرة الأولى : الشرعية و حكم القانون
- الفقرة الثانية : المشاركة و الفعالية
- الفرع الثاني : أجراء المرتكزات القيمية و التقييمية

الفقرة الأولى : المرتكزات القيمية
الفقرة الثانية: المرتكزات التقييمية
المبحث الثاني: الحكامة : المتطلبات و إكراهات التطبيق
المطلب الأول : متطلبات تأهيل محيط تطبيق الحكامة
الفرع الأول: تأهيل المجتمع المحلي
الفقرة الأولى : مفهوم المجتمع المدني المحلي
الفقرة الثانية: أدوار المجتمع المدني المحلي
الفرع الثاني : الرأي العام المحلي
الفقرة الأولى : تيسير الولوج للمعلومات
الفقرة الثانية : تعزيز مكانة وسائل الإعلام
المطلب الثاني : الحكامة بين الإكراهات و المؤشرات
الفرع الأول: إكراهات التطبيق
الفقرة الأولى : ضعف تكوين العنصر البشري
الفقرة الثانية: تأخر اعتماد الجهوية الموسعة
الفرع الثاني : مؤشرات الحكامة
الفقرة الأولى : مؤشرات حكامة الرقابة على الصفقات الجماعية
الفقرة الثانية : ملاحظات حول الحكامة
خاتمة الباب الأول
خاتمة الباب الثاني
خاتمة القسم الثاني
خاتمة عامة
لائحة المراجع
فهرس الجداول
فهرس الأشكال
الفهرس

كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتهادية - طنجة
FSJES TANGER